

COLLOQUE
INTERNATIONAL
PLURIDISCIPLINAIRE

en
Hommage au

**PROFESSEUR
DEDY SERI FAUSTIN**

Thématiques :

SANTÉ, GENRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

23, 24 et 25 octobre 2024
Annales de l'Université de Korhogo
Univesité Peleforo Gon Coulibaly
Korhogo, Côte d'Ivoire

Éditeurs Scientifiques

SEHI Bi Tra Jamal
KOUASSI Koffi Noël
ADOH Bissè Blanche Danielle N'guessan

Revue Indexée

Semestrielle

« AUK »

ANNALES DE L'UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY DE KORHOGO

COMITÉ ÉDITORIAL

Directeur de publication

Pr COULIBALY Aoua Sougo, Professeur titulaire en Géosciences

Rédacteur en chef principal

KONAN Kouamé Hyacinthe

Rédacteurs en chef adjoints

Ainyakou Taiba Germaine

Dosso Nomadé Alice Épse Binaté

Correspondance : dr.ainyakou@gmail.com

alicebinate@yahoo.fr

<https://www.annales-upgc.net>

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

« Série Lettres et Sciences Humaines »

1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique : Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche (Méthodologie) ; Résultats ; Analyse des Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (s'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique). Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Book antiqua). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel word, Book antiqua, taille 12, interligne 1.5) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris). Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau, premier titre (Book antiqua 12 gras) 1.1. Deuxième niveau (Book antiqua 12 gras italique) 1.2.1. Troisième niveau (Book antiqua 12 italique sans le gras).

Les illustrations Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (B. A. SY. 2008, p. 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées). Exemples: - En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est «d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)» - Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakitè, 1985, p. 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article

est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

Références bibliographiques AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, l'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, l'Harmattan. Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

3. Nota bene

3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.

3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.

3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45.

3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.

3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.

3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte.

Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

***Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.**

« Les opinions exprimées dans les différents articles sont celles de leurs auteurs et nullement de l'AUK ».

Santé Genre et Développement Durable : Colloque International Pluridisciplinaire
en hommage au Professeur DEDY Séri Faustin

2025, Août | Tome 3 | 345 pages

ISSN 3006-600X

Disponible en ligne à l'adresse :

Avant-propos et remerciements

" Santé, genre et développement durable en milieux scolaire et universitaire ", tel est l'intitulé du colloque international pluridisciplinaire que nous avons organisé à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, du 23 au 25 octobre 2024, en hommage et à titre anthume à notre Maître, le professeur Faustin Seri DEDY, socio-anthropologue à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan - Cocody.

Le pronom personnel NOUS employé ici désigne la cohorte des treize premiers universitaires, disciples du Maître, en poste à Korhogo. Et pourquoi cette initiative ?

C'est que depuis nos rites de passage académiques, en jetant un regard rétrospectif sur notre cadre de recherches doctorales, mais surtout en comparant cette ambiance quasi familiale avec d'autres expériences peu attrayantes, ici ou ailleurs, nous découvrons aujourd'hui que nous avons bénéficié et bénéficions encore du plus heuristique milieu d'apprentissage qui soit. C'est pourquoi nous avons estimé que le meilleur hommage à lui rendre était non seulement de le célébrer de son vivant, mais surtout à l'occasion d'un colloque qui épouse la conception holistique de la santé telle que proposée par son Maître à lui: le prof. Haris Memel-Fotê : " La santé en tant que force est d'abord le bien-être des individus sous le rapport physique (le fonctionnement des organes du corps), sous le rapport psychologue (le fonctionnement de l'affectivité) et sous le rapport social (rapport avec les membres du lignage, du groupe d'âge et les autorités politiques). C'est ensuite le bien-être de la société dans son rapport avec la nature, avec les autres sociétés contemporaines (...). Fécondité des géniteurs, fertilité des sols, des eaux et du bétail, absence de calamités (épidémies, épizooties), longévité, paix, fête, voilà les manifestations de la force vitale " (Haris Memel - Fotê, 1980).

Bien plus, la santé dont il est question est celle de la jeunesse, l'avenir de toute une nation. Une thématique d'autant plus stratégique qu'aucune maladie n'est jamais au présent. En effet, selon les épidémiologistes, toutes les maladies sont au passé en termes d'incubation. Autrement dit, se pencher aujourd'hui sur la santé des élèves et étudiants, c'est engager une analyse situationnelle qui pousse à " mieux prévenir que guérir ". Si, demain (2045) n'est pas plus éclatant qu'aujourd'hui (2025) du double point de vue des pratiques à risque pour la santé, et de l'allongement de l'espérance de vie, ce sera tout simplement parce que les politiques publiques n'auront pas favorisé la promotion de la conscience sanitaire des populations.

C'est dans une perspective qu'il a été prévu une douzaine d'axes thématiques en lien, précisément, avec la conception holistique de la santé. Autant de préoccupations du moment qui risquent de se faire sentir demain en termes de taux de morbidité et de mortalité alarmants, si l'on n'y prend garde, aujourd'hui.

En tant que lieu d'échanges pluridisciplinaires, le colloque de Korhogo a-t-il tenu ses promesses ? Il ne nous appartient pas de répondre, avant tout, à cette question. Sont principalement interpellés là-dessus les observateurs extérieurs dont les utilisateurs des résultats de la recherche et du développement. En revanche, nous

sommes habilités à assurer ici que les débats se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi nous voudrions remercier toutes les personnalités et institutions qui y ont contribué.

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à adresser nos plus sincères remerciements à M. le Ministre Dr Issa Malick Coulibaly pour avoir rehaussé de sa présence les cérémonies d'ouverture et de clôture du Colloque international pluridisciplinaire de Korhogo en hommage au professeur Faustin Seri DEDY. Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à M. le représentant de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, parrain dudit Colloque, ainsi qu'à Mmes et Messieurs les Membres des Cabinets Ministériels. Nous aimerions remercier M. le représentant du Conseil Régional du PORO, pour l'intérêt qu'il a porté à notre initiative. Nous tenons à remercier également Monsieur le Maire de Korhogo pour sa présence effective et ses encouragements chaleureux. Nous adressons notre gratitude à M. le représentant du Chef de Canton de Korhogo, par ailleurs 1^{er} Vice-Président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire, à M le représentant du Chef de village de Korhogo, pour nous avoir fait l'honneur de prendre part à l'événement de Korhogo. Nous adressons également nos remerciements à Mme la Présidente de l'UPGC, à M. le Directeur du CROU de Korhogo, à M. le Doyen de l'UFR Sciences Sociales, aux Professeurs des Universités, notamment Professeurs Baha Bi Youzan, Directeur du LERISS et Professeur Michel Galy, Professeur de Géopolitique à l'École Internationale et des Relations Internationales, pour leur soutien sans faille et leurs encouragements.

Merci enfin à,

- Mesdames et Messieurs les Conférenciers(ères), les Communicants(es) et les participants(es) ;
- Mesdames et Messieurs les représentants(es) des structures partenaires : Save the Children, UNICEF, ARK et tous les autres partenaires ;
- Mesdames et Messieurs les Enseignants - Chercheurs et Chercheurs (es) ; aux Amies(es) de la Presse ; aux Étudiantes et Étudiants ;
- Mesdames et Messieurs, toutes et tous, en leurs Rangs, Titres, Grades et Qualités, sans qui rien n'aurait été possible, mais grâce à qui le colloque de Korhogo a été une initiative prometteuse quant à la potentialisation de la Recherche et Développement.

Les Auteurs

Présentation

Le trio Santé, Genre et Développement durable sont des concepts étroitement liés et vecteurs de bien-être et de développement. S'inscrivant dans ce projet mondial, la Côte d'Ivoire compte réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour se hisser au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030 (PND, 2021- 2025) avec la santé, l'éducation et l'égalité de genre comme priorités.

Cette vision, énoncée dans le Plan National de Développement (PND) est opérationnalisée par d'importants programmes d'appui et politiques, visant, notamment, la prise en compte et la protection des femmes. A cet effet, sur le plan institutionnel, par exemple, le Gouvernement a créé l'Observatoire National de l'Equité et du Genre, et a instauré au sein de l'ensemble de ses Ministères Techniques, des Cellules ou des Directions en charge du genre. Sur le plan juridique, d'importantes réformes ont été entreprises. Outre ceci, le pays a mis en place un plan d'opérationnalisation de la politique genre et une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre.

En effet, le constat montre que le milieu scolaire et universitaire, en tant qu'espace d'apprentissage et de formation, de socialisation et de production de l'élite, est de plus en plus le théâtre par excellence d'expression de divers types de problèmes sociaux : grèves, violences, stress, prostitution, échecs scolaires et universitaires, chômage, drogues, abandon scolaire, grossesse scolaire, etc. Ces problèmes sociaux qui ont plus ou moins retenus l'attention, dans le cadre de certaines recherches, méritent d'être davantage questionnés.

En faisant le choix de la recherche axée sur les problèmes scolaires et universitaires, et en optant pour l'utilisation des résultats de ces travaux de recherches pour apporter des esquisses de solutions aux problèmes identifiés, la mission de la Cellule d'Ecoute et d'Accompagnement Psychosocial est d'assurer le mieux-être des élèves, des étudiants (es) et des travailleurs en difficulté, par une équipe de spécialistes pluridisciplinaires composée d'ethnopsychiatres, de psychologues, de sociologues, criminologues, juristes et de travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, éducateurs préscolaires, inspecteurs d'orientation psychologues, etc.). La synergie de toutes ces compétences, au service du mieux-être scolaire et universitaire, est à l'origine de l'initiative du colloque pour la valorisation des recherches scientifiques d'une part, et l'interpellation des étudiants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, sur les défis de la réussite scolaire et universitaire, d'autre part.

Ce colloque qui se veut pluridisciplinaire convoque le regard croisé de plusieurs spécialistes sur les questions de santé, genre et développement durable, chez une jeunesse scolaire et universitaire en souffrance. L'actualité des termes de références nécessite la contribution de toutes les disciplines, aux fins de proposer des solutions durables aux difficultés auxquelles font face les établissements scolaires et universitaires dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne.

C'est aussi l'occasion pour les chercheurs, fils scientifiques, petits-fils scientifiques, de rendre hommage à un personnage de marque qui est notre Maître **DEDY SERI FAUSTIN**, Maître de Recherches à l'Université Félix-Houphouët Boigny-Cocody, l'un des pionniers de la recherche en Sociologie et en Anthropologie en Côte d'Ivoire. Directeur scientifique de plus d'une centaine de thèses de Doctorat, soutenues, provenant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, en particulier de la sous-région, de 1997 à 2024.

Les actes de ce colloque sont articulés autour de douze (12) axes :

Axe 1. Violences basées sur le genre et trajectoire scolaire et universitaire

Axe 2. Minorités sexuelles, VIH-SIDA et stigmatisation en milieux scolaire et universitaire

Axe 3. Usages des drogues, dépendance à l'alcool et réussite scolaire et universitaire

Axe 4. Crises sanitaires et résilience en milieux scolaire et universitaire

Axe 5. Maladies chroniques et stratégies d'adaptation en milieu scolaire et universitaire

Axe 6. Savoirs endogènes et transidentité

Axe 7. Education, santé et environnement durable

Axe 8. Crise de la Famille et de l'Education : défis pour un développement durable

Axe 9. Baisse de rendement en milieu scolaire, universitaire et professionnel : charge de travail, enjeux et perspectives

Axe 10. Insertion socio-professionnelle et employabilité des élèves et étudiants

Axe 11. Transidentité et souffrances psychologiques en milieu scolaire et universitaire

Axe 12. Varia : Alimentation

AINYAKOU Taïba Germaine,
Présidente du Comité d'Organisation,
Maître de Conférences de Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

COMITE SCIENTIFIQUE ET COMITE D'ORGANISATION DU COLLOQUE

Comité scientifique

Marraine Scientifique

COULIBALY Aoua Sougo, Présidente de l'Université Peleforo GON COULIBALY,
Professeur Titulaire de Géologie

Présidents d'honneurs

COULIBALY Adama, Professeur Titulaire de Biologie Cellulaire et Microbiologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

DEDY Séri Faustin, Maître de Recherches, Sociologie de la Santé, Université Félix
Houphouët-Boigny

Président du comité scientifique :

SANGARE Abou, Professeur Titulaire de Philosophie, Université Peleforo GON
COULIBALY

Vice-président :

VANGA Adja Ferdinand, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

Membres :

DIOMANDE Dramane, Professeur Titulaire, Hydrobiologie, Macro-invertébré,
Université Peleforo GON COULIBALY

DIABATE Donourou, Maître de Conférences, Physique-Chimie, Université
Peleforo GON COULIBALY

KLAUS Van Eickels, Professeur Titulaire, Histoire médiévale, Université de
Bamberg, Allemagne

KONAN Kouamé Hyacinthe, Maître de Conférences de Géographie, Doyen
UFR Sciences Sociales, Université Peleforo GON COULIBALY

ABDOU Mohamed, Professeur titulaire, Université Abomey-Calavy, Bénin

AKONGUHI Amenan Clémence, Administratrice Protection de l'Enfant et VIH-
ADO, UNICEF, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOUA Asseman Médard, Maître de Conférences Agrégé en Psychiatrie, Directeur
Coordonnateur du Programme National de Santé Mentale (Côte
d'Ivoire)

SODEIK-ZECHA Eva, Directrice de Menschen Ohne Ketten e.V

TRAORE Kassoum, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo
GONCOULIBALY

SINAN Adaman, Maître de Conférences de Sociologue, Université Peleforo GON
COULIBALY

ATTANASSO Marie Odile, Maître de Conférences, spécialiste en Genre et
Economie, Université d'Abomey Calavi, Bénin

NIAMIEN Guy Richard, Chef de Bureau UNICEF, Poro, Korhogo

SILUE Pebanagnanan David, Maître de Conférences de Géographie, Université
Peleforo GON COULIBALY

Christine Van EICKELS, Université de Bamberg, Allemagne, Rédactrice Regards
croisés Afrique-Europe

BEOGO Joseph, Maître de Conférences, ENS, Burkina Faso.

TAPE Sophie Pulchérie, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo
GON COULIBALY

KOFFI Hamanys Broux De Ismaël, Maître de Conférences de Communication,
Université Peleforo GON COULIBALY

YAO Koffi Simplicite, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo
GON COULIBALY

KOUDOU Dogbo, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo GON
COULIBALY

KONATE Mahamadou, Professeur Titulaire de Philosophie, Université Peleforo
GONCOULIBALY

KARAMOKO Tieba, Maître de Conférences de Philosophie, Université Peleforo
GONCOULIBALY

DAYORO Zoguéhi Arnaud Kevin, Professeur Titulaire de Sociologie de la Santé
et du Vieillessement, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

BOA Assemien, Maître de Conférences de Sociologie, Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY

ATSE Achi Amedée Pierre, Maître de Conférences de Sociologie, Université
PeleforoGON COULIBALY

SOSSOU Koffi Benoît, Maîtres de Recherche, Centre Béninois de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation, Bénin.

YEKOKA Jean-Félix, Maître de Conférences, Histoire et Civilisations Africaines,
Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Républiques du Congo

SEHI Bi Tra Jamal, Maître de Conférences de Sociologie, Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY

AINYAKOU Taïba Germaine, Maître de Conférences de Sociologie, Université
Peleforo GON COULIBALY

SADIA Martin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Alassane Ouattara

ETTIEN Ablan Anne-Marie, Maître de Conférences de Sociologie, Université
Peleforo GON COULIBALY

COULIBALY Zoumana, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

KOUASSI Koffi Noël, Maître de Conférences, Anthropologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

ADOH Bissè Blanche Danielle N'guessan, Maître-Assistante de Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

BLA Bernadette, Docteur en Administration des affaires, Option : Sciences de
Gestion, Responsable Ressources Humaines, France

AFFESSI Adon Simon, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

AHUIE Assian Agnès Chantal, Maître de Conférences de Sociologie, Université FélixHOUPHOUËT-BOIGNY

TANOH Clémentine SAY, Maître de Conférences de Sociologie, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

GHIMBI Nicaise Léandre Mesmin, Maître de conférences de Psychologie clinique et psychopathologie, Université Marien NGOUABI Brazzaville Congo

GACHA Franck, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

GUEHI Zagocky Euloge, Maître de Recherches d'Anthropologie, Université Peleforo GON COULIBALY

AMALAMAN Djédou Martin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

DJANE Kabran Aristide, Maître de Conférences de Sociologie, Université PeleforoGON COULIBALY

KOUADIO Nanan Kouamé Félix, Maître de Conférences de Géographie, UniversitéPeleforo GON COULIBALY

GOIN Bi Zamblé Théodore, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

SANGARE Moussa, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

IRIGO Martin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

KADJO Arsène, Maître de Conférences de Sociologie Université Peleforo GON COULIBALY

FOFANA Memon, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GONCOULIBALY

N'GUESSAN Tenguel Sosthène, Maître de Conférences, Sociologie, Université Nangui Abrogoua, Abidjan

TRAORÉ Ramatou, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

N'DRI Kouamé Abou, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GONCOULIBALY

LALLY Kouadio Alexis, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

OUATARA Nanfouhoro Paul-Kevin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

Comité d'organisation

Présidente :

AINYAKOU Taïba Germaine, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

1^{er} Vice-président chargé du secrétariat et des rapports : SADIA Martin,

Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara

2^{ème} Vice-présidente chargée des ressources financières : ETTIEN Ablan
Anne-Marie, Maître de Conférences de Sociologie, Université
Peleforo GON COULIBALY

3^{ème} Vice-président chargé des relations institutionnelles et de la
communication : COULIBALY Zoumana, Maître de Conférences de
Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

4^{ème} Vice-présidente chargée de l'organisation pratique et de l'animation :
ADOH Bissè Blanche Danielle N'guessan, Maître-Assistante de
Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

Trésorière : KODJO Nadège Edwige Eulalie, Maître-Assistante, Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

Rapporteur.e.s

DROH Antoine, Maître-Assistant, Sociologie, INJS

SILUE Donakpo, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

COULIBALY Hermann, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

N'GUESSAN Manoun, Maître-Assistant, Sociologie, INJS

TRAORÉ Ramatou, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

DIGBO Gogui Albert, Maître de Conférences en Sociologie du Développement
Rural, Université Lorougnon Guédé, Daloa

GNAN Olivier, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

Secrétariat

Responsable :

KOUASSI Koffi Noël, Maître de Conférences, Anthropologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

Membres :

COULIBALY Gninlan Hervé, Maître-Assistant de Sociologie, Université
Peleforo GON COULIBALY

COULIBALY Ahoua, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

DOSSO Namodé Alice épouse BINATE, Maître de Conférences de Criminologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

BEOGO Joseph, Maître de Conférences, ENS, Burkina Faso

FANNY Navouon, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

KEWO Zana, Assistant en Histoire, Université Peleforo GON COULIBALY

Membres du comité d'organisation et de lecture

ESSIOMLE Yawa Ossi, Maître de Conférences, Ecole Normale Supérieure-Abidjan

KONE Siata, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

KOUADIO Kouakou Daniel, Chef de service de la Communication, Université
Peleforo GON COULIBALY

N'DRI Kouamé Abou, Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo
GONCOULIBALY

OUATTARA Annette, Maître assistant, Université Nangui Abrogoua,

SILUE Gnénébelougo, Maître de Conférences, Université Peleforo GON COULIBALY

KOUAKOU Yao Marcel, Maître-Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa.

KIKI Méné, Maître-Assistant, Université Peleforo GON COULIBALY

COMOE Yaha Esther Colombe Epouse Coffie, Maître-Assistant, Sociologie,
Université Félix HOUPHOUËT -BOIGNY

DANHI Senaho Alice, Assistant, Lorougnon Guédé, Daloa

AKOUE Yao, Maître de Conférences, Université Peleforo GON COULIBALY

BROU Gnangon Georgette, Maître-Assistante de Sociologie, Université Peleforo
GONCOULIBALY

ZRIGA Krepka Dorcas Junior, Maître-Assistante, Sociologie, Université Félix
HOUPHOUËT -BOIGNY

ATSE Achi Amedée Pierre, Maître de Conférences de Sociologie, Université
Peleforo GON COULIBALY

MAMBA Tchimou Bernard, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

SILUE Annick, Maître-Assistante de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

ABOUTOU Akpassou Isabelle, Maître-Assistant de Sociologie, Université Peleforo
GON COULIBALY

GNAHOUE Kouassi Fernand, Assistant, Philosophie, Université Peleforo GON
COULIBALY

SANOGO Aly Balé, Assistant, INJS

COULIBALY Siaka, Maître-Assistant, INJS

SYLLA Moustapha, Maître-Assistant, INJS

TIE Gouin Bénédicte Edwige, Maître-Assistante de Sociologie, Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY

MORO Manou Honorine, Assistant, Sociologie, Université Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY

TAMBOURA Sanata, Maître-Assistante de Sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY

SORO Kolotcholoma Issouf, Assistant, Université Peleforo GON COULIBALY

TOURE BEH Mohamed, Assistant, Droit Privé, Université Peleforo GON
COULIBALY

ZANA Madou, Assistant, Histoire du Droit, Université de San-Pedro

YEO Salifou, attaché de recherche INHP, Abidjan, Côte d'Ivoire
COULIBALY Adama, attaché de recherche INHP, Abidjan, Côte d'Ivoire
HOUSSOU Yao Désiré, Docteur en sociologie, Université Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY
COULIBALY Foundéré, Assistant, Université Peleforo GON COULIBALY
KOUADIO Yeboua Denis, Doctorant en sociologie, Université Peleforo GON
COULIBALY
COULIBALY Soundio Idrissa, Docteur en psychologie de l'éducation, Université
Alassane OUATTARA
AHI Noël Kouadio, Chargé de recherche, Institut Pierre Richet, Bouaké
ADOUKO Épouse KOUADIO Diane Natacha, Université Peleforo GON
COULIBALY
SOGODOGO Allassane, attaché de recherche, Université Peleforo GON
COULIBALY
TRAORE Gnellé Marie Danielle, Mastérante, Université Peleforo GON
COULIBALY
KONAN Yésiw Yao Cédric, Mastérant, Université Peleforo GON COULIBALY
CISSE Ibrahim, Mastérant, Université Peleforo GON COULIBALY
OULAÏ Andy Betty, Mastérante, Université Peleforo GON COULIBALY

Editeurs Scientifiques

SEHI Bi Tra Jamal, Maître de Conférences de Sociologie, Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY
KOUASSI Koffi Noël, Maître de Conférences, Anthropologie, Université Peleforo
GON COULIBALY
ADOH Bissè Blanche Danielle N'guessan, Maître-Assistante de Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY

Sommaire

Avant-propos et remerciements	6
Remerciements	7
Présentation	8
AXE 8 Crise de la Famille et de l'Education : défis pour un développement durable	18
KOUAME Kouakou Justin : IMPACT DE L'ACCAPAREMENT DES RESSOURCES FONCIERES FAMILIALES SUR LA DESCOLARISATION DES JEUNES EN MILIEU RURAL EN COTE D'IVOIRE : CAS DU DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN	19
ANGHU Gnanda Béatrice WOMEN'S ACTIVISM, A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT : A READING OF ERNEST GAINES' NOVELS	32
Kouassi Amoin Liliane LA COMMUNICATION FACE A LA PROBLEMATIQUE DE L'EDUCATION FAMILIALE EN COTE D'IVOIRE.....	45
Doumassomou Daniel NABIE & Bowendsom Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO : INSTITUTIONS INFORMELLES DE SOCIALISATION ET CRISES SOCIALES ET SECURITAIRE AU BURKINA FASO : QUELLE RESPONSABILITE ?	58
N'GORAN Ekian & TIE Gouin Bénédicte Edwige Epse KOUAKOU : RUPTURE DES STEREOTYPES DE GENRE ET ENGAGEMENT FEMININ AU SEIN DE LA FESCI : CAS DES SECTIONS DE L'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY	73
FANNY Navouon PROBLEMATIQUE DE L'ADOPTION DES ENFANTS DANS LE NORD DE LA COTE D'IVOIRE : UNE ANALYSE DU CAS DES SENOUFO DE LA REGION DE LA BAGOUE	90
KOULIBALY Tidiane Kassoum : ENVIRONNEMENT EDUCATIF ET HARCELEMENT SEXUEL : QUELLE RESILIENCE POUR LES ETUDIANTES SURVIVANTES AU SEIN DES GRANDES ECOLES PRIVEES DE LA VILLE DE BOUAKE EN COTE D'IVOIRE ?	106
AXE 9 Baisse de rendement en milieu scolaire, universitaire et professionnel : charge de travail, enjeux et perspectives	123
Adon Simon AFFESSI, Agnéro Hermès GNAGNE, Joss DOPO & Ode Sidoine NIMEYERE : L'INFLUENCE DE L'IMPLICATION FEMININE DANS LES ACTIVITÉS INFORMELLES SUR L'ENCADREMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES ENFANTS : CAS DES VENDEUSES DU CARREFOUR BODO (N'DOUCI, SUD-EST IVOIRIEN).....	124
SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne : INFLUENCE DU TRAVAIL DOMESTIQUE SUR LE RENDEMENT DES ELEVES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE JACQUEVILLE	137
BEOGO Joseph & GNIENHOUN Ahmed Marcel : FAIBLESSE DE L'OFFRE D'ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET MOTIVATION DES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE DANS LA PROVINCE DU HOUET AU BURKINA FASO	149
SEHI Tra Bi Jamal & BIA Tra Bi Hubert : GESTION DU TEMPS LIBRE ET PRATIQUE DU LOISIR CHEZ LES COMMERÇANTES DU VIVRIER DE COCOVICO DANS LA COMMUNE DE COCODY A ABIDJAN	169
AXE 10 Insertion Professionnelle et employabilité des élèves et étudiants	180

KOUASSI Ruth Bérékia : PENSER L'EMPLOYABILITE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES AFRICAINS A PARTIR DES IDEES EDUCATIVES POPPERIENNES	181
ZIRIHI Yerehonon Jean : DOCTEURS EN ATTENTE DE RECRUTEMENT EN COTE D'IVOIRE : DES PARCOURS D'INSERTION ENTRE VULNERABILITE ET RESILIENCE	210
Mahamadou DEMBELE : REGARD CRITIQUE SUR LA PHASE EXPERIMENTALE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT AU SECONDAIRE IVOIRIEN : CAS DU LYCEE MODERNE DJEDJI AMONDJI PIERRE ADJAME	224
TOURE Monvaly Badara & AMANI née KROU Eba Elisabeth : STRATEGIES DE COMMUNICATION ET MANAGEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES IVOIRIENNES.....	238
Olivier Kadja EHILE & Jean-Michel Adiko ANOUMAN : LA FORMATION AUX METIERS DU CINEMA : UN CREUSET POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET UNE MISE EN EXERGUE DE LA VITALITE DE L'ART DU CINEMA	259
KOLE Bi Gala Géraud Fidèle : AGENCE EMPLOI JEUNE (AEJ) DE YOPOUGON A L'EPREUVE DE L'EMPLOYABILITE ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE A ABIDJAN.....	272
ZOULO Touali : REPRESENTATIONS DU DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS ET SON USAGE DANS LES SERVICES DE SOINS MEDICO-CHIRURGICAUX AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TREICHVILLE-ABIDJAN.....	280
DEME El Hadji Yoro : L'APPROCHE GENRE DANS LES PROJETS DE PRODUCTION DES AMÉNAGEMENTS HYDROAGRIQUES DANS LA RÉGION DES HAUTS BASSINS AU BURKINA FASO	292
Oumou Koultoumy BARRY, Oumar DOUMBOUYA & Mamadou Sounoussy DIALLO : GENRE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN GUINEE : INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET EMPLOYABILITE DES FILLES DIPLOMEES DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY (UGANC).....	305
HOMMAGES.....	320
Mots de Prof Abou SANGARE (Président du Comité Scientifique)	321
Michel Galy, Un itinéraire dans la sociologie ivoirienne.....	323
Jamal SEHI Bi Tra , portrait d'un universitaire hors pair	329
OUATTARA Nanfouhoro Paul-Kévin & N'DRI Kouamé Abou, Hommage et remerciements au maître pour son œuvre	337
Adresse du directeur de l'institut d'ethno-sociologie (ies) de l'université Felix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan au colloque sur la santé en hommage au Professeur Dedy Seri Faustin	341
Communication DGE/MFFE	343
AINYAKOU Taiba Germaine, Lettre de remerciement et de gratitude au Maître lors du Colloque International en Hommage au Professeur DEDY Séri.....	345

AXE 8

Crise de la Famille et de l'Éducation : *défis pour un développement durable*

IMPACT DE L'ACCAPAREMENT DES RESSOURCES FONCIERES FAMILIALES SUR LA DESCOLARISATION DES JEUNES EN MILIEU RURAL EN COTE D'IVOIRE : CAS DU DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN

KOUAME Kouakou Justin

UFR Criminologie, Option Socio-criminologie,
Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire,
kouamejustin73@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse l'impact de l'accaparement des ressources foncières familiales sur la déscolarisation des jeunes à Bloléquin, en Côte d'Ivoire. La crise armée de 2002 a contraint les populations agricoles de cette région à se déplacer. Leur retour a suscité des tensions et des conflits intercommunautaires concernant l'accès aux terres et aux exploitations agricoles. Les investigations ont été menées auprès d'un échantillon de 70 individus dans les départements de Guiglo et Bloléquin. Les résultats montrent que les tensions entre les populations autochtones et les agriculteurs déplacés portent sur l'accaparement des terres et des plantations. Cette situation a diminué les moyens de subsistance des familles déplacées, limitant ainsi leur capacité à financer l'éducation de leurs enfants, ce qui a conduit à une déscolarisation forcée. L'intégration de l'éducation dans les stratégies de gestion des conflits fonciers est donc cruciale pour un développement durable en Afrique subsaharienne.

Mots clés : *crise, déplacement, accaparement, ressources familiales, déscolarisation forcée.*

Abstract

This study analyzes the impact of the appropriation of family land resources on the school dropout of young people in Bloléquin, Côte d'Ivoire. The 2002 armed conflict forced agricultural populations in the region to displace. Their return led to tensions and intercommunity conflicts concerning access to land and agricultural holdings. Investigations were conducted with a sample of 70 individuals in the departments of Guiglo and Bloléquin. The results show that tensions between indigenous populations and displaced farmers are centered around the appropriation of land and plantations. This situation has reduced the livelihoods of displaced families, limiting their ability to finance their children's education, leading to forced school dropout. Integrating education into land conflict management strategies is therefore crucial for sustainable development in Sub-Saharan Africa.

Keywords : *crisis, displacement, appropriation, family resources, forced school dropout.*

Introduction

L'accaparement des territoires, des terres et des ressources naturelles ou stratégiques est un phénomène lointain qui, selon des auteurs¹, s'inscrit dans des dynamiques historiques, sociales, politiques, économiques et expansionnistes complexes.

En Afrique subsaharienne, ce phénomène est souvent associé aux périodes de crise ou de conflit, marquées par des désordres et une forte instabilité. Il engendre de multiples répercussions, notamment politiques, sociales et économiques. Son impact sur la structure familiale a fait l'objet de nombreuses analyses et réflexions. Sous l'angle des conséquences socioéconomiques, C. Boone (2014)² souligne que l'accaparement des ressources agricoles des familles rurales accentue la précarisation de leurs moyens de subsistance. Les ménages affectés, devenus plus vulnérables³, rencontrent alors des difficultés d'accès aux services essentiels⁴, notamment à l'éducation pour leurs enfants.

Sur ce point précis, certaines recherches⁵ établissent un lien entre l'accaparement des ressources agricoles, la diminution des opportunités éducatives et, par extension, la détérioration des perspectives d'avenir des enfants⁶. Selon J-P. Platteau (2004)⁷, la perte des revenus agricoles entraîne une déscolarisation forcée des jeunes

¹B. White, et al., *The Land Grab and Corporate Security*, Routledge, 2016, pp. 45-67.

M. Merlet, « Les accaparements de terres dans le monde : une menace pour tous », *Pour*, no 220, 2013, pp. 95-104. [Disponible en ligne : <https://doi.org/10.3917/pour.220.0095>]

A. Ansoms, Claessens K., & Mudinga E., « L'accaparement des terres par des élites en territoire de Kalehe, RDC », *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2011-2012*, Louvain-la-Neuve / Anvers / Bukavu, 2012, pp. 125-145.

J. Grajales, « Le droit, la violence et la terre : Le rôle de l'État dans l'accaparement foncier en Colombie », *Cahiers des Amériques Latines*, no 81, 2016, pp. 35-51.

J. IBO, « Comment concilier les intérêts et les logiques des acteurs pour une gestion sociétale des ressources naturelles du domaine forestier permanent de l'Etat (DFPE) en Côte d'Ivoire ? », *Territoires d'Afrique*, no 5, 2013, pp. 29-43.

² C. Boone, *Property and Political Order in Africa: Land Rights and the Structure of Politics*, Cambridge University Press, 2014, pp. 78-102.

³C. Brun & A. Fabos, *Land, Conflict, and Livelihoods: The Case of Rural Africa*, Routledge, 2015, pp. 22-45;

L. Chatel, « Les conflits de terres et l'impact sur les familles rurales », *Revue des Études Africaines*, vol. 80, no 1, 2010, pp. 89-112;

M. Kaldor, *Les nouvelles guerres*, Presses de Sciences Po, 2001, pp. 115-140;

M. Wieviorka, *L'ère du témoin*, Plon, 1998, pp. 103-125.

⁴P. Blanc, *Terres, pouvoirs et conflits: Une agro-histoire du monde*, Les Presses de Sciences Po, 2018, pp. 50-70; D. Caouette, « L'accaparement des terres, un phénomène mondial », *Relations*, no 785, 2016, pp. 17-20;

G. H. Coulibaly, « Système matrilineaire, conflits fonciers intrafamiliaux et mutations sociales chez les Agni Sanwi de Côte d'Ivoire: Anthropologie des recompositions en cours », *European Scientific Journal*, vol. 11, no 14, 2015, pp. 1857-1881.

⁵ Y. Yaro, et al., « Education et conflit en Afrique de l'Ouest : Conséquences du conflit ivoirien sur l'éducation dans les pays limitrophes », *Rapport final d'étude*, Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest et Centrale et Aide et Action, 2005, pp. 30-45.

⁶ S. Moyo, *The African Miracle: A New Development Model*, Zed Books, 2018, pp. 112-130.

⁷ J-P. Platteau, *Institutions, Social Norms, and Economic Development*, Routledge, 2004, pp. 75-90;

en milieu rural. Cela signifie que la scolarisation des enfants est étroitement conditionnée par les revenus agricoles de leurs parents.

En Côte d'Ivoire, la question de l'accaparement des ressources foncières familiales s'est intensifiée dans le contexte post-crise de 2002, notamment dans le département de Bloléquin⁸. Située à l'ouest du pays, cette localité repose essentiellement sur l'agriculture, qui constitue à la fois un pilier de la sécurité alimentaire et la principale source de revenus⁹ des ménages ruraux.

Lors de la crise de 2002, de nombreux agriculteurs ont été contraints à un exil prolongé, abandonnant leurs principales sources de revenus. Au moment de leurs tentatives de retour en 2007, ils ont été confrontés au refus et à l'hostilité des autochtones. En leur absence, les terres agricoles ont été progressivement réinvesties par ces derniers, détenteurs des droits coutumiers. Cette situation a engendré des tensions et des conflits qui se sont généralisés dans le département de Bloléquin. Parmi les conséquences de cette crise, la question des enfants mérite une attention particulière. En effet, l'accaparement des ressources foncières familiales a exacerbé la vulnérabilité des ménages déplacés, les rendant incapables de financer la scolarisation de leurs enfants, ce qui a conduit à un décrochage scolaire dans ces communautés.

Cette étude se propose d'analyser l'impact de l'accaparement des ressources foncières familiales sur la déscolarisation des jeunes en zone rurale, en particulier dans le département de Bloléquin. L'hypothèse formulée est que cet accaparement, en exacerbant les vulnérabilités socio-économiques des ménages, constitue un facteur déterminant de la déscolarisation forcée des enfants. La théorie des conflits est mobilisée pour examiner comment les tensions économiques et la crise armée de 2002 ont créé un contexte propice à l'accaparement des ressources foncières. L'insécurité, la désorganisation sociale et les déplacements forcés provoqués par cette crise ont facilité cet accaparement, réduisant ainsi les revenus agricoles et fragilisant la capacité des ménages paysans à financer la scolarité de leurs enfants. Ce processus a entraîné une déscolarisation forcée, limitant les opportunités éducatives des jeunes générations.

L'importance de cette étude réside dans sa capacité à aborder un problème souvent négligé dans les discussions sur le développement rural et l'éducation en Afrique subsaharienne : l'impact indirect des conflits fonciers sur l'accès à l'éducation. En explorant les liens entre l'accaparement des ressources foncières familiales et la

⁸ Amnesty International, *Conflict, Displacement and Land Rights in Côte d'Ivoire: A Human Rights Perspective*, Rapport No. AFR 31/9714/2018, Londres, Royaume-Uni, 2019, pp. 10-25.

⁹ P. Peters, *Precarious Livelihoods: Agricultural Resilience and Land Tenure in Africa*, Routledge, 2019, pp. 55-72;

J. Kouamé, *Conflits fonciers dans le contexte de retour des déplacés de guerre dans le département de Bloléquin*, Thèse unique de Doctorat : Criminologie, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, 2013, pp. 100-120.

déscolarisation dans le département de Bloléquin, cette recherche permet de mettre en lumière des dynamiques complexes qui vont au-delà des seuls enjeux économiques, sociaux ou territoriaux. Ainsi, elle contribue à une meilleure compréhension des obstacles systémiques auxquels sont confrontées les communautés rurales et les jeunes, tout en soulignant l'importance de prendre en compte l'éducation dans les analyses et solutions liées aux conflits fonciers.

1. Méthode

1.1. Site et participants à l'enquête

L'enquête a été menée dans 15 localités des départements de Guiglo et Bloléquin, notamment à Guiglo ville, Zéaglo, Douandrou, Pohan, Guéya, Douya Dokin, Bloléquin ville, Kéhibly, Goya, Diboké, Oulaïtaïbli, Ziléby, Tinhou, Tuambly, Petit Guiglo et Doko. L'échantillon a été constitué de manière raisonnée et comprend 70 participants, parmi lesquels figurent des autorités administratives, des chefs de village, des personnes déplacées, des personnes retournées, des familles affectées par les conflits, des enseignants, des leaders communautaires, des enfants déscolarisés et des membres d'organisations humanitaires.

1.2. Techniques de recueil des données

Les données ont été recueillies à travers une recherche documentaire préalable, une observation directe et des entretiens semi-structurés. Ces entretiens ont été menés sous forme d'interactions individuelles et de discussions de groupe afin de croiser les perspectives des différents acteurs impliqués.

1.3. Analyse des données

L'étude repose principalement sur des données qualitatives, notamment des témoignages, des récits de vie, des expériences personnelles, ainsi que des opinions et perceptions des participants. L'analyse a été réalisée selon la méthode de l'analyse de contenu, complétée par l'examen de documents pertinents afin d'extraire des informations complémentaires utiles à l'étude.

2. Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour des conflits liés à l'accaparement des ressources foncières familiales au retour des personnes déplacées, ainsi que de l'analyse de son impact sur les ménages et la déscolarisation forcée des jeunes dans le département de Bloléquin.

2.1. Conflits liés à l'accaparement des ressources au retour des déplacés

2.1.1. Acteurs en conflit

Lors du déclenchement de la crise de 2002, la rébellion armée a pris d'assaut le département de Bloléquin avant d'être rapidement repoussée par les forces loyalistes, appuyées par les communautés autochtones. Dans ce contexte, certains autochtones sont restés sur place, tandis que d'autres sont revenus après un

déplacement temporaire. À leur retour, ils ont mis en place des mécanismes d'autodéfense et repris le contrôle des terres qu'ils considèrent comme leur patrimoine ancestral.

En revanche, les migrants, notamment les agriculteurs allochtones et allogènes, ont fui précipitamment la région pour échapper aux violences. Selon certains témoignages, certains d'entre eux auraient apporté un soutien aux forces rebelles dans la débandade, ce qui a contribué à alimenter les tensions. Leur exil a ainsi duré plusieurs années.

En 2007, sous l'égide des autorités étatiques et des organisations humanitaires internationales (OIM¹⁰, HCR¹¹, ONUCI¹², etc.), les premiers retours ont été organisés. Toutefois, ce processus a ravivé les tensions et engendré des conflits intercommunautaires opposant les autochtones aux agriculteurs retournés.

2.1.2. Objet du conflit

L'hostilité s'est intensifiée lorsque les déplacés de retour à Bloléquin ont tenté de récupérer leurs terres et exploitations agricoles. Face à eux, les autochtones, estimant avoir légitimement réinvesti ces terres abandonnées, ont opposé une résistance catégorique, refusant de céder les espaces qu'ils occupent désormais. Un autochtone exprime ce ressentiment en ces termes :

« Lorsque les premiers déplacés ont commencé à revenir, nous étions réticents. Pendant la crise, certains d'entre eux avaient pris les armes contre nous. Nous avons dû nous organiser pour défendre nos terres. Quand la situation s'est calmée, ces mêmes personnes sont revenues, prétendant que les terres leur appartenaient toujours. Comment pouvions-nous leur faire confiance après ce qu'ils avaient fait ? Pour nous, ils n'étaient plus les bienvenus. »

Déterminés à conserver ces terres, les autochtones se sont mobilisés pour empêcher leur restitution, usant parfois de moyens coercitifs tels que l'intimidation, la force ou même l'expulsion. Un témoin autochtone explique :

« Quand les migrants ont fui en 2002, beaucoup de terres sont restées en friche. Nous avons estimé qu'il était de notre droit de les récupérer, car elles appartenaient à nos ancêtres. Nous avons commencé à les cultiver pour nourrir nos familles. Mais aujourd'hui, les migrants reviennent et réclament ces terres, comme si rien n'avait changé. Nous avons travaillé dur pendant leur absence. Certains d'entre nous ont même vendu des parcelles pour investir dans d'autres activités. Nous ne pouvons pas simplement tout leur rendre. »

De leur côté, les agriculteurs retournés, confrontés à ces accusations et à la perte de leurs ressources, expriment leur désarroi :

¹⁰ Organisation Internationale pour les Migrations

¹¹ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

¹² Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire

« En 2002, nous avons été contraints de fuir nos villages à cause de la violence. Nous avons tout laissé derrière nous. Lorsque la paix est revenue, nous pensions pouvoir rentrer et reprendre nos activités agricoles. Mais les autochtones nous ont rejetés, nous accusant de tous les maux et nous interdisant l'accès à nos propres terres. »

Ces témoignages mettent en lumière le cœur du conflit : la lutte pour le contrôle des terres et des exploitations agricoles. Tandis que les autochtones revendiquent un droit historique sur ces ressources, les déplacés invoquent des accords antérieurs et leur droit de retour. Cette divergence de perception alimente les tensions et renforce l'impasse foncière.

2.1.3. Accaparement des terres

Le phénomène d'accaparement touche principalement des terres inexploitées, très convoitées et sources de conflits. L'analyse des données révèle une intensification de cette pratique à Bloléquin lors du déplacement des agriculteurs, notamment des migrants (allochtones et allogènes), pendant la crise de 2002.

Une grande partie de ces terres, reprises par les autochtones, se trouve en périphérie des villages, à la frontière des localités voisines. Les familles limitrophes en revendiquent la propriété et affirment qu'elles leur appartiennent légitimement. Cette situation aggrave les tensions entre autochtones.

De leur côté, certains migrants déclarent les avoir acquises avant la crise et apportent comme preuve des cessions conclues avec des autochtones (tuteurs), qu'elles aient fait l'objet de contrats écrits ou non. Toutefois, les autochtones refusent de reconnaître ces accords et cherchent à récupérer ce qu'ils considèrent comme leur patrimoine foncier ancestral. Un témoin illustre cette réalité en déclarant : « Les déplacés ne peuvent plus accéder aux terres qu'ils disent avoir obtenues par contrat avec les autochtones, qui en exercent désormais le contrôle. »

2.1.4. Accaparement des plantations et champs de vivriers

Les résultats de l'étude révèlent que l'accaparement foncier concerne principalement les plantations de cultures pérennes (cacao, hévéa, café) et les cultures vivrières (riz, maïs, manioc, légumes). Les occupants autochtones, devenus maîtres des lieux, ont soit exploité ces ressources à leur propre profit, soit procédé à leur vente à de nouveaux acquéreurs attirés par les opportunités foncières. Les grands perdants restent les personnes déplacées, désormais privées de leurs moyens de subsistance. L'un d'eux témoigne :

« Avant la crise, je possédais une plantation de cacao et des champs de manioc et de maïs. Ma plantation de cacao était ma plus grande fierté, le fruit de nombreuses années de dur labeur. Lorsque nous avons été contraints de fuir, nous avons tout abandonné, espérant un jour revenir. Mais à notre retour, nous avons découvert que nos terres avaient été confisquées par des autochtones ou revendues à des étrangers. C'est comme si toute notre vie nous avait été arrachée. »

Dans certains cas, les autochtones ont imposé des conditions avant de rétrocéder les terres aux personnes déplacées. Ainsi, plusieurs enquêtés ont rapporté l'émergence d'une nouvelle logique de partage des exploitations, remettant en question les anciens contrats ou accords fonciers, souvent informels. Si certains autochtones adoptent une position plus conciliante en autorisant le retour des déplacés, ils imposent néanmoins de nouvelles règles qui bouleversent les arrangements fonciers préexistants.

Selon ces nouvelles modalités, l'occupant s'approprie un tiers de la plantation, tandis que les deux tiers restants reviennent au propriétaire d'origine. En outre, ce dernier doit formaliser son occupation par un contrat de location avec un tuteur foncier autochtone, moyennant un loyer de 30 000 FCFA par hectare et par an. Cependant, dans de nombreux cas, l'application de ces conditions s'avère irréalisable. Comme le souligne une enquêtée : « L'entente mutuelle sur les conditions de retour est presque impossible. Il est impensable de partager les plantations et leurs revenus. » Un autre déplacé témoigne :

« Quand nous sommes revenus, certains autochtones nous ont permis de récupérer nos terres, mais ils ont imposé de nouvelles règles. Ils exigeaient que nous partagions les plantations : un tiers pour eux, deux tiers pour nous. C'était une condition difficile à accepter. Comment partager les terres que nous avons cultivées pendant des années ? En plus, ils demandaient un loyer de 30 000 FCFA par hectare et par an. Pour nous, ces conditions sont injustes et inacceptables. »

À l'analyse, les personnes déplacées se retrouvent démunies face à l'accaparement de leurs terres par les autochtones. Cette nouvelle logique de partage des ressources traduit une tentative de reconfiguration des relations économiques et sociales dans le département de Bloléquin. Elle constitue une violation flagrante des droits fonciers et une injustice manifeste à l'égard des déplacés, déjà fragilisés par leur situation.

2.2. Impact de l'accaparement des ressources sur les ménages déplacés

2.2.1. Réduction des moyens de subsistance des ménages

Les données recueillies indiquent que la diminution des moyens de subsistance des ménages résulte principalement de la perte des ressources familiales, notamment les terres, les plantations pérennes et les champs vivriers, ainsi que de la disparition des revenus agricoles. Ces pertes ont des conséquences majeures sur la stabilité économique des ménages déplacés, compromettant leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels.

2.2.2. Perte des ressources foncières familiales

Les résultats de l'étude révèlent que les familles déplacées sont essentiellement constituées d'agriculteurs. Dans leur fuite, elles ont abandonné leurs maisons, plantations pérennes, champs vivriers, forêts et divers autres biens matériels. Ces ressources ont été accaparées par les propriétaires terriens autochtones, désormais

maîtres des lieux. Dans l'impossibilité de regagner leurs terres et de récupérer leurs patrimoines, ces familles déplacées rencontrent d'énormes difficultés pour assurer leur survie. Le témoignage suivant illustre l'impact de cette dépossession sur leur quotidien :

« Avant la guerre, ma famille et moi vivions de l'agriculture. Nous cultivions du manioc, du maïs et du cacao. Mais tout a changé lorsque nous avons été contraints de fuir notre village. Les autochtones ont pris possession de nos champs. Nous n'avons rien pu emporter avec nous. Nos plantations nous permettaient non seulement de subvenir à nos besoins, mais aussi d'assurer la scolarité de nos enfants. Aujourd'hui, réfugiés à Bloléquin, nous n'avons plus aucun moyen. Nos enfants ne vont plus à l'école, car nous sommes incapables d'en payer les frais. C'est un coup dur pour nous. »

Privées de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, ces familles ne peuvent plus cultiver pour répondre à leurs besoins essentiels. Cette perte de leur principale source de production les plonge dans une précarité grandissante, les rendant entièrement dépendantes de l'aide extérieure, notamment celle des organisations humanitaires. Comme l'exprime nombre de chefs de ménage : *« Nous avons tout perdu : nos champs, nos maisons et notre dignité. Désormais, nous ne survivons que grâce à l'aide des ONG. »*

Ces ménages, désormais fragilisés et privés d'accès à leurs ressources de subsistance, se trouvent dans l'incapacité de cultiver pour subvenir à leurs besoins essentiels. Cette perte de leur principale source de production les plonge dans une précarité accrue, les rendant dépendants de l'aide extérieure, notamment celle fournie par les organisations humanitaires. Comme l'atteste l'ensemble des chefs de ménage concernés : *« Nous avons tout perdu : les champs, les maisons et notre dignité. Nous sommes maintenant dépendants des aides des ONG pour survivre ».*

2.2.3. Perte des revenus agricoles

L'analyse des données montre que la majorité des personnes ou des familles touchées par le déplacement et l'accaparement des terres sont des agriculteurs. La disparition de leurs plantations et de leurs champs entraîne non seulement une baisse de la production agricole, mais aussi une perte totale de revenus. Privés du contrôle sur leurs récoltes, de la commercialisation de leurs produits et de l'accès aux cultures vivrières destinées à leur propre consommation, ces ménages se retrouvent dans une situation de précarité extrême. La disparition de ces ressources essentielles compromet leur sécurité alimentaire et les plonge dans une vulnérabilité accrue. Ce témoignage illustre la détresse et l'impuissance des familles confrontées à la perte de leurs terres :

« Depuis que j'ai perdu mon champ à cause des palabres, je n'ai plus rien à récolter ni à vendre. Nous avons tout perdu : nos cultures, nos revenus et notre dignité. Je compte sur l'aide alimentaire, mais cela ne suffit jamais. Nous ne pouvons plus nourrir les enfants. Sans nos terres, nous sommes incapables de subvenir à nos besoins. Chaque jour est une

lutte pour survivre. Ma femme et moi sollicitons de l'aide pour élever nos enfants, sinon j'ai très peur pour notre avenir. »

La perte des terres agricoles entraîne immédiatement la perte des revenus familiaux. Les familles qui dépendaient entièrement de la production agricole pour subvenir à leurs besoins se retrouvent sans source de revenus. La vente des récoltes représentait une part essentielle des finances des ménages, permettant d'acheter des biens de première nécessité et de payer les frais scolaires. Privées de leurs terres, ces familles sombrent dans l'indigence. La terre est non seulement une source de nourriture, mais aussi un actif économique crucial. Sans elle, les ménages deviennent extrêmement vulnérables, incapables de générer des revenus ou d'accéder aux ressources nécessaires pour maintenir un niveau de vie décent.

La production de nourriture pour la consommation domestique est sévèrement compromise. Incapables de récolter leurs cultures ou d'acheter de la nourriture, ces familles souffrent de malnutrition. L'insécurité alimentaire croissante est une conséquence directe de cette situation, mettant en danger la santé et le bien-être des membres du ménage, en particulier des enfants. Le témoignage cité illustre cette réalité. Les familles déplacées doivent compter sur l'aide alimentaire pour survivre, mais cette aide est souvent insuffisante pour couvrir leurs besoins quotidiens. Cela crée une situation de dépendance et de vulnérabilité accrue.

2.3. Impact de l'accaparement des ressources sur l'abandon scolaire à Bloléquin

2.3.1. Impact de la perte des revenus sur l'abandon scolaire

Cette section met en lumière les conséquences de l'accaparement des ressources familiales sur la déscolarisation des enfants, en examinant à la fois le déplacement des ménages paysans et la précarité financière des parents. Dans les zones de déplacement, l'absence d'établissements scolaires prive les enfants d'un accès à l'éducation. De retour dans leurs villages, les parents, dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, se retrouvent dans une détresse économique totale, rendant impossible la prise en charge des frais scolaires.

2.3.2. Déplacement et interruption de la scolarité

D'après les statistiques officielles et les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Centre d'Accueil et de Transit des Déplacés (CATD) a enregistré 7 900 ménages déplacés. De nombreux enfants issus de ces familles fréquentaient régulièrement les écoles de Bloléquin avant leur exil. Cependant, le camp, situé à Guiglo, ne dispose d'aucune infrastructure scolaire pour les accueillir, les privant ainsi d'accès à l'éducation.

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis, les services éducatifs locaux signalent une hausse significative du nombre d'enfants déscolarisés. Selon les estimations recueillies, tous les élèves concernés ont dû abandonner leur scolarité.

Un parent témoigne :

« Quand nous avons fui notre village à cause des conflits, mes enfants ont arrêté l'école parce qu'il n'y a pas d'établissement dans le camp, ici. Cela fait maintenant deux ans qu'ils ne sont pas retournés en classe. Je ne sais pas s'ils pourront reprendre un jour. »

Par ailleurs, de nombreux ménages agricoles se heurtent à de nouveaux obstacles lorsqu'ils tentent de regagner leurs terres, désormais accaparées. Cette spoliation aggrave leur précarité en les privant de stabilité économique ; ce qui accentue encore la déscolarisation des enfants à Bloléquin.

2.3.3. Dénuement parental et exploitation des enfants

Les enfants issus de ménages fragilisés sont privés d'école et contraints de se livrer à de petits métiers (portefaix, cireurs, vendeurs ambulants, serveurs, plongeurs, coiffeurs, etc.) ou aux tâches domestiques. Certaines adolescentes, quant à elles, sont insidieusement poussées vers la prostitution. Face à cette situation, les parents, bien que démunis, y trouvent un maigre avantage, car ces activités permettent à la famille de subsister tant bien que mal. Un chef de ménage témoigne :

« Après notre retour à Bloléquin, nous n'avons pas pu louer de terres dans la commune. Sans revenus, nous avons dû demander aux enfants de trouver une activité. Mon fils de 14 ans est devenu cireur de chaussures au marché, et ma fille nous aide à la maison. C'est ainsi que nous essayons de survivre. »

Le principal défi pour ces familles demeure le financement de la scolarité, notamment les frais d'inscription, les fournitures et les uniformes scolaires. Un autre enquêté illustre cette difficulté :

« On a tout perdu. Plus de champ, plus d'argent. Moi-même, je ne peux pas envoyer les enfants à l'école. Je n'ai rien pour payer leur inscription, leurs fournitures et leurs habits. C'est pourquoi ils restent à la maison. »

L'analyse des données met en évidence l'impact de la perte des revenus agricoles sur la scolarisation des enfants. Les familles rurales dépendent largement de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins, y compris l'éducation de leurs enfants. Ces revenus couvrent les coûts liés à la scolarité, tels que les frais d'inscription, les uniformes et les fournitures scolaires. Lorsqu'ils disparaissent, les ménages doivent faire des choix douloureux : assurer la survie immédiate ou investir dans l'avenir de leurs enfants. La priorité étant la subsistance, les dépenses scolaires passent au second plan.

4. Discussion

Les résultats obtenus confirment l'hypothèse de départ qui a motivé cette étude. Ils révèlent que l'accaparement des ressources foncières familiales est directement lié à la déscolarisation forcée des jeunes à Bloléquin. Ce phénomène affecte à la fois le statut social et la dignité des familles.

Privés de leurs terres, les ménages touchés se retrouvent sans sources de revenus, qu'ils soient alimentaires ou financiers. Incapables de subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants, ils deviennent de plus en plus dépendants de l'aide extérieure.

Dans ce contexte de précarité extrême, l'éducation n'est plus une priorité, les familles devant faire face à des besoins de survie plus urgents. En conséquence, de nombreux enfants sont contraints d'abandonner l'école prématurément. Certains se tournent vers des emplois informels, tandis que d'autres, plus vulnérables, s'engagent dans des activités à risque, telles que la prostitution. Cette marginalisation accrue les expose à la délinquance et compromet leur avenir.

Les données recueillies mettent également en lumière l'impact psychologique de cette situation. Les familles affectées ressentent une profonde frustration, un sentiment d'impuissance, voire un désespoir croissant, ce qui alimente le stress et les tensions au sein des foyers. Du côté des enfants, certains perdent confiance en eux, tandis que d'autres, se sentant abandonnés, n'entrevoient plus d'avenir possible.

Les conclusions de cette étude s'inscrivent dans la continuité de recherches antérieures. White et al. (2016) montrent que, en Afrique subsaharienne, les conflits fonciers sont un facteur majeur de déscolarisation des jeunes en milieu rural. De même, Moyo (2018) et Ansoms, Claessens et Mudinga (2012) ont documenté les effets dévastateurs des déplacements forcés sur les familles agricoles, notamment en termes de perte de revenus et d'accroissement de la vulnérabilité. Les observations de Peters (2019), White et al. (2016) et Platteau (2004) confirment également l'impact négatif de la diminution des revenus agricoles sur l'accès à l'éducation des enfants issus de familles paysannes.

Cette étude met en lumière l'importance de considérer l'éducation comme un axe central dans les politiques et les interventions visant à résoudre les conflits fonciers. Les experts et les acteurs de la gestion des crises doivent intégrer l'impact éducatif dans leurs analyses afin d'éviter des conséquences à long terme sur le capital humain des communautés. La prise en compte de cette dimension dans les stratégies de développement pourrait favoriser une approche plus holistique et durable de la gestion des conflits fonciers.

Les résultats de cette recherche pourraient, par ailleurs, enrichir les débats sur les politiques publiques et fournir des éléments précieux pour les initiatives de développement visant à résoudre les conflits fonciers tout en garantissant l'accès à l'éducation. À cet égard, cette étude ne se limite pas à l'analyse d'un cas spécifique, mais ouvre la voie à de futures recherches sur les conséquences éducatives des conflits fonciers dans d'autres régions du monde. En définitive, il est essentiel que les décideurs, chercheurs et acteurs de terrain ne perdent jamais de vue les liens indissociables entre sécurité foncière, développement économique et éducation, afin de garantir un avenir stable et prospère pour les générations futures.

Conclusion

Cette étude examine l'impact de l'accaparement des ressources foncières familiales sur la déscolarisation forcée des jeunes dans le département de Bloléquin, en Côte

d'Ivoire. Elle repose sur l'hypothèse selon laquelle l'accaparement des terres familiales entraîne une perte de revenus agricoles et réduit ainsi la capacité des familles à maintenir leurs enfants à l'école ou à financer leur scolarité.

La collecte des données a été réalisée à l'aide d'entretiens semi-structurés menés auprès d'un échantillon raisonné de 70 personnes. Les informations recueillies ont été analysées selon la méthode d'analyse de contenu.

Les résultats montrent que l'accaparement des terres prive les familles de leurs principales sources de subsistance et aggrave leur précarité économique. Cette perte de revenus diminue considérablement leur pouvoir d'achat et les empêche de couvrir les frais de scolarité de leurs enfants, contraints d'abandonner l'école. Par ailleurs, l'insuffisance des infrastructures éducatives dans les camps de déplacés complique encore davantage l'accès à l'éducation. En conséquence, ce phénomène compromet sérieusement l'avenir des jeunes affectés.

Les conclusions de l'étude valident l'hypothèse de départ, bien que certaines limites aient été relevées. L'absence de registres fiables a entravé la collecte de données quantitatives sur les taux de scolarisation. De plus, la forte mobilité des enquêtés a rendu le recueil d'informations plus complexe, et certains témoignages lointains peuvent contenir des biais. Par ailleurs, l'analyse s'est principalement focalisée sur les effets de la crise de 2002, sans prendre en compte ceux de la crise de 2011, qui a également causé des déplacements massifs et une spoliation foncière importante.

Cette étude met en évidence les répercussions directes et systémiques de l'accaparement des terres en période de conflit sur l'éducation des enfants des familles touchées. Il apparaît donc essentiel d'intégrer la question de la scolarisation dans les politiques de résolution des conflits fonciers afin d'assurer un avenir plus stable aux jeunes générations.

Références Bibliographiques

Ouvrages

BLANC Pierre, 2018, *Terres, pouvoirs et conflits : Une agro-histoire du monde*. Paris : Les Presses de Sciences Po.

BOONE Catherine, 2014, *Property and Political Order in Africa : Land Rights and the Structure of Politics*. Cambridge : Cambridge University Press.

KALDOR Mary, 2001, *Les nouvelles guerres*. Paris : Presses de Sciences Po.

PLATTEAU Jean-Philippe, 2004, *Institutions, Social Norms, and Economic Development*. Routledge.

SIMMEL Georg, 1908, *The Sociology of Conflict*; Coser L.A., *The Functions of Social Conflict*, Glencoe : Free Press, 1956

WIEVIORKA Michel, 1998, *L'ère du témoin*. Paris: Plon.

Articles et rapports

Amnesty International, 2019, *Conflict, Displacement and Land Rights in Côte d'Ivoire : A Human Rights Perspective (Report No. AFR 31/9714/2018)*.

- Londres, Royaume-Uni. Disponible à l'adresse : <https://www.amnesty.org/en/documents/afr31/9714/2018/en/>.
- ANSOMS Anne, CLAESSENS Karel, & MUDINGA Emmanuel, 2012, « L'accaparement des terres par des élites en territoire de Kalehe, RDC ». *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2011-2012*. Louvain-la-Neuve / Anvers / Bukavu.
- CAOUILLE Dominique, 2016, « L'accaparement des terres, un phénomène mondial ». *Relations*, (785), 17-20.
- COULIBALY Georges Hermann, 2015, « Système matrilineaire, conflits fonciers intrafamiliaux et mutations sociales chez les Agni Sanwi de Côte d'Ivoire : Anthropologie des recompositions en cours ». *European Scientific Journal*, 11(14), 1857-7881.
- GRAJALES Jacobo, 2016, « Le droit, la violence et la terre: Le rôle de l'État dans l'accaparement foncier en Colombie ». *Cahiers des Amériques Latines*, 81, 35-51.
- IBO Jonas, 2013, « Comment concilier les intérêts et les logiques des acteurs pour une gestion sociétale des ressources naturelles du domaine forestier permanent de l'Etat (DFPE) en Côte d'Ivoire ? » *Territoires d'Afrique*, N° 5 : Nouvelles politiques foncières, nouveaux acteurs : des rapports fonciers sous tensions.
- KOUAME Kouakou Justin, 2013, *Conflits fonciers dans le contexte de retour des déplacés de guerre dans le département de Bolequin*. Thèse unique de Doctorat : Criminologie. Université Félix Houphouët Boigny Abidjan.
- MERLET Michel, 2013, « Les accaparements de terres dans le monde : une menace pour tous ». *Pour*, 220, 95-104. <https://doi.org/10.3917/pour.220.0095>
- YARO Youssouf et al., 2005, *Education et conflit en Afrique de l'Ouest : Conséquences du conflit ivoirien sur l'éducation dans les pays limitrophes. Un état des lieux au Burkina Faso, Mali et Ghana*. Rapport final d'étude : Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest et Centrale et Aide et Action.

WOMEN'S ACTIVISM, A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT : A READING OF ERNEST GAINES' NOVELS

ANGHU Ganda Béatrice

Enseignante-chercheuse, Littérature et Civilisation Américaines,
Institut National Polytechnique Felix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

beatrice_anghu@yahoo.fr

Abstract

Black Americans have been marginalised since the institution of slavery in the American society. They are victims of many social threats which set them at the bottom of the social ladder. They have no value compared to white people. To deal with this situation in order to change their social status, they find different strategies to put an end to the unequal treatment they undergo. In this framework, black women don't stay on the sidelines, they constitute a great support to men. In Ernest Gaines' novels, they play a key role for the well-being of the black community. It's in this context that they contribute to the education of young men in order to fight against the prejudice white people have for black people. They demonstrate their ability to solve this problem by showing their leadership in fighting for the dignity of the black population. So, this article aims at depicting black women as actors of the development of the nation in so far as they denounce social injustice and fight for social equality and equity. To reach this aim, we use the narrative semiotics as a methodological approach to emphasise on the different valuable actions of women to change the image attributed to black people in this society. **Keywords : crisis, family, feminism, human, sustainability.**

Résumé

Depuis l'institution de l'esclavage dans la société américaine, les Noirs

américains sont victimes de marginalisation. Ils font face à de nombreuses intimidations qui les placent au bas de l'échelle sociale. Ils n'ont aucune valeur par rapport aux Blancs. En vue de faire face à cette situation, ils trouvent différentes stratégies pour mettre fin aux inégalités de traitement qu'ils subissent afin de changer de statut social. Dans ce cadre, les femmes noires ne restent pas à l'écart, elles constituent un grand soutien aux hommes. Dans les romans d'Ernest Gaines, celles-ci jouent un rôle important pour le bien-être de la communauté noire. C'est dans ce contexte qu'elles contribuent à l'éducation des hommes afin de lutter contre les préjugés que les Blancs ont à l'égard des Noirs. Elles démontrent leur capacité à résoudre ce problème en faisant preuve de leadership dans la lutte pour la dignité de la population noire. Cet article vise donc à présenter les femmes noires comme des actrices du développement de la nation dans la mesure où elles dénoncent l'injustice sociale et luttent pour l'égalité et l'équité sociales. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons la sémiotique narrative comme approche méthodologique qui nous permettra de mettre l'accent sur les différentes actions précieuses des femmes pour changer l'image attribuée aux Noirs dans cette société.

Keywords : crise, durabilité, famille, féminisme, humain.

Introduction

Black women, in their search for social equality between Blacks and Whites, participate in the evolution of the country. Through the idea of supporting men in the fight for their human rights, they play a crucial role in this emancipative fight, which aims at restoring the image of black people in the American society. Fighting against injustice in this society is one of the objectives that those black women want to achieve. In so doing, they consider education as the key to their freedom, the solution to their situation of victimization. They therefore show that they are leaders and so, they can help men find the solution to the problem the black community is facing.

This situation raises the following questions : how do black women contribute to the sustainable development of the American society ? What is their point of view about the education of black people ? Answering the aforementioned questions leads us to use the narrative semiotics as a methodological approach that will help us present the devotion of black women in the process of development of their community.

For a better analysis of the study, this work, which is centered around three novels (*A Lesson Before Dying* , *Of Love and Dust* and *The Autobiography of Miss Jane Pittman*), will be divided into three parts entitled respectively women, good companions of fight ; female activism in the education process ; and women, as actors of development.

1. Black Women, Good Companions of Fight

Black women are determined to support men in the fight for social equality and liberty for Blacks. They do their utmost to be valuable help to the men who try to set up a new social status. First, in the novels under study, female characters develop an act of helpful support to men by behaving as good advisers. They know the good sides of the fight for emancipation, that's why they always continue to be with men, giving them good ideas, and guiding them on the right way that can help them achieve their goals.

In fact, women demonstrate an essential contribution in the fight to have economic independence and political position in the decision making concerning the country. Black people's quest for identity and dignity creates a certain strength in black female characters who don't mind their status of female. They rather consider themselves as men : they're courageous and leaders. They have these qualities that lead them to help men in their decision to set up social equity between Blacks and Whites. In this fight, as good consultants, women work besides men to motivate them by giving them wise advice that help them pursue their objectives. In *TAMJP* for example, the main character plays a role of great support for the young characters who are devoted to struggle against injustice perpetrated to black people. She is always with them, trying to convince them to carry on their mission, which consists in putting an end to inequality and racism. That is why M. Mojumder (2020,

p. 1025) sees the woman like a society when she says : « a woman is like a society atom, without which nothing would be there. She maintains culture and customs and brings them out. »

Second, women show an attitude that gives them more value in their reality of female people. In this way, they appear as competent despite the dark image attributed to them in their society, which has no consideration for black people and mainly for women because of their female status. By working as vigorous companions of men, female characters demonstrate their sense of solidarity and devotion to the main problem that weaknesses their community. They act as intermediate between white masters and black activists. In fact, Ernest Gaines portrays women's involvement in the resistance against inequality in the society. They are active and assertive. They fight for the benefit of the collectivity. In TAMJP, Miss Jane serves as a scapegoat for Ned, the young man who wants to build a school for black people. He is persecuted because of his idea ; Miss Jane who supports him in this decision, is obliged to tell a lie to the white man who wants to prevent him from continuing his actions. In return, she is blamed by the white man who makes her responsible for the attitude of this boy supposed to be her adoptive son. The white man slaps Miss Jane to tell her that she must not support the deeds of her son, which are considered to be anti- social. This violent attitude towards this woman, as mentioned here « He slapped me down with the back of his hand » (TAMJP, p. 77) shows that women undergo different forms of violence because they want to help men in their actions that are beneficial to all the black people. Despite the oppressor's misbehaviour towards them, women don't stop their mission to always be with the activists. They therefore appear as the catalysts of courage and determination throughout their abilities to overcome any difficult situations that come to them. They also focus on their objectives and never give up. This attitude shows that women are trustful and so, men can always rely on their determination to fight in order to have a solution.

In addition, Blacks' struggle for their identity and dignity gets a successful end thanks to the valuable attitude of the dynamic black women, as we can note with A. ALESINA, (2010, p. 95) « A woman is the mirror of the society in every society. When it is marginalised, it is oppressed ; if it is brought up, society is brought up ; if it is strengthened, it is empowered ». Moreover, women show their determination in the fight for social freedom because they appear as mothers, and their motherhood is one of their abilities to help their own children. They consider the young male characters as their children ; that's why they play a major role in the emancipation of African Americans to position Blacks at a higher place in the society. Their desire to see the children realize what adults dreamt about when they were young pushes them to behave as "good mothers" for those young leaders. As mothers, they have to protect their children ; this is what they tend to do when they support them. The role of protectors that women play for men is the symbol of their

good intention to serve their nation by contributing to the well-being of all people. Black women behave as mothers for young male characters by relieving their biological mothers who died. In *OLAD* for instance, Marcus' god mother (Miss Julie Rand) tells the narrator to take care of Marcus : « I want you do me a favour, Mr Kelly. Look after Marcus up there » (p. 11). This woman entrusts her adoptive son to Jim Kelly, the narrator. He has to take care of this boy and give him education in order to help him behave well in the plantation. In doing so, she plays the role of a protective mother who doesn't want any harm to her children. She knows that Marcus is stubborn but she still protects him against the harsh correction that Bonbon (the plantation overseer) can give him because of his recalcitrance and his idea of getting revenge from him. Jim becomes an intermediary between Bonbon and Marcus ; he assumes the function of guardian for this young activist who wants to establish social change in the plantation system, as his godmother assigned him. He becomes the controller against danger for Marcus. He therefore follows any of his gestures and tries to give this boy some advice when he misbehaves.

Furthermore, women symbolise abnegation and strength when they decide to guide the black people after their freedom. This is the case of Big Laura in *TAMJP* who demonstrates her courage by taking her stick, with her baby on her back and another child in her hand, she decides to be the leader of the group despite the fact that she does not know where she is leading them to. What she wants is to be in a safe and different place from that of the slavery period in which they had been confined and imprisoned for long. The following passage of the narrator justifies this woman's leadership : « Now everyone had a stick but Big Laura. She leading the way with that little girl in her arms and Ned by the hand » (*TAMJP*, p.17). Here the subordinating conjunction 'but' expressing the opposition, shows the exception of this woman. She is very brave and ready in any circumstance to lead her people on the way to self-governance. She demonstrates her determination. Therefore her bravery represents a pride for all African American women. They do everything that can save them from segregation which has transformed their lives into "hell". They're in charge of helping the children take profit from the opportunity they have to be free people. In other words, they struggle for the benefit of all the people of this nation. They know that it is important to be independent and that freedom constitutes a very important factor in someone's life.

In fighting for social equality together, male and female characters in Ernest Gaines' novels demonstrate their solidarity and show that union is the manifestation of strength. Their union helps them to overcome their "enemies" who try to make them become subjects of exploitation and segregation. They defend their rights by promoting social equity and peace, for a peaceful atmosphere is useful for black people to express their belonging to the American nation. They can therefore act freely as citizens and contribute to the development of the country. On the one hand, women appear as wonderful supportive encouragement for men. They give

them courage to continue their mission in order to have good results. On the other hand, they are initiators of social change in so far as they entice men to deal with the situation of submission they are victims of ; which attitude will help them change their history in a positive way.

To sum up, women are very helpful to men, for they are always committed to support them till the end of the fight. This attitude makes them behave as good educators for men and even for the society. We can assert that women's support « examines the way Gaines rewrites the past in his fictional autobiography, the cross-gendering dynamics in the struggle for liberation. In other words, it examines the way Gaines revisits the history of African Americans by underwriting gender or conjoining black female force with black males' » (K. E. N'Guessan, 2016, pp. 2820). This leads us to tackle the second part of this paper which points out their activism in the educational process.

2. Female Activism in the Education Process

Women contribute actively to the education process of young black people who have been deprived of education because of segregation. Education is one of the processes for Blacks to reach their freedom and demonstrate their belonging to the human race. This is the reason that leads Miss Julie in (*ALBD*, p. 21) to tell the teacher to help Jefferson have some notions of education before being electrocuted : « I want the teacher talk to my boy for me ». Her idea to educate her son before his death testifies that education appears as a necessity in the black people's history. It is a way to their access to a certain level of the social ladder. Therefore, they decide to be educated because they are convinced that literacy is the key to their definitive freedom from segregation. Miss Jane, for example, is actively implicated in the program of school building initiated by her adoptive son, Ned. In fact, this young activist wants to build this school for black people only, so that they can receive education and be free from ignorance that nailed down their ancestors in slavery. Thus, after being deprived of education for many years, black people in general, and Ned particularly, tries to give this value to the black population in order to enhance their knowledge. The narrator says : « The children had ridden from all over the parish to attend classes. Ned used one of the rooms in his house for his school » (*TAMJP*, p. 109).

Through his actions, Ned wants to show the importance of education because, first of all, it helps them (black people) have an open-mindedness on what happens around them. Thus, they can give their opinion and make decisions that concern their fate in the society. It is in this context that Miss Jane encourages Ned to continue and end the project although he is threatened by the white men. She feels a bit frightened by the decision of white people to kill this boy but she is also happy about what he does for the black population, she evinces her abnegation when she mentions in this passage « we ain't giving up » (*TAMJP*, p. 46). Next, education helps them demonstrate to white people that they are human beings like them. By

doing so, they completely refuse the idea of the Whites who consider them as mere nothing. This is the reason why Miss Julie Rand motivates Jefferson to take seriously the idea of being educated before dying, so that he can teach white people a lesson. This idea can explain the title of the novel *A lesson before Dying*. Jefferson and Miss Julie, in particular, want to show the white lawyer that being Blacks doesn't mean that they are not intelligent. In this situation, education is used as a demonstrator of their value and humanity to the white people who jeopardise their lives because of their belonging to the black race. To support her argument, she declares that : « I don't want them to kill no hog. I want a man to go to that chair, on his own two feet » (ALBD, p. 13). This quote is the demonstration of her desire to help this young shows everybody that he is a human being and not an animal, as the white man could think.

Indeed, female characters use education as a locus to acquire identity in order to be free from the social constraints applied in the plantation of the rural South. This place appears as a hostile environment where they cannot get happiness. This is the reason why they use education as a successful method to get a new appearance that can save the image of black people, as Ned can say through his desire :

I agree with Mr. Washington on trade. But trade is not all. I want to see some of my children become lawyers. I want to see some of my children become ministers of the Bible ; some write books ; some to represent their people in the law. So trade is not all. Working with your hands while white men write all the rules and laws will not better your lot (TAMJP, p. 116).

This new personality can be seen as the symbol of the transformation of people from darkness to light. It is the expression of a blind person who has been cured and is once more able to see. For black people, the period of slavery and their exploitation by white people represents the period of their darkness and the period when they receive education is that of their eyes opening, which can be considered as their time of 'enlightenment', meaning that they can now discover everything.

This analysis is to show the importance of education in the life of black people in general and particularly for black women. Indeed, being educated is a source of advantages for black people such as being able to read and write, and know more about the constitution so that they can also express their opinions. In other words, education has helped black people have access to another position on the social ladder. From the lowest position where they were not educated, they move to the upper one. And this can be compared to the different steps of evolution in human being's life and history. In this sense, education paves the way to their social insertion because from then on, they have a new portrayal in front of their oppressors ; their life before education was miserable.

In other words, education helps them claim equality. Without education, Blacks could not claim their rights in the past. They were at the mercy of the white people who imposed them their diktat. Women also show their activism in the fight for equality and liberty by using education as a tool to help black people forget about

their suffering and take a new departure to start a new life. This can be notified by Reverend Ambrose in the following passage : « [...] 'cause reading, writing and 'rithmetic is not enough. You think that's all they sent you to school for they sent you to school to relieve pain, to relieve hurt » (ALBD, p. 218). Thus, we notice that black women urge young leaders to be educated in order to be able to claim equal rights. This is what Ned demonstrates when he goes to the North to achieve his dream of being a teacher and help younger have some knowledge on their history. In addition, education allows black people to have more strategies to succeed in their struggle for social insertion. Even white people recognise the efforts made by Miss Julie and the teacher Wiggins to help Jefferson write his testament in which he denounces the bad attitude of Whites towards Blacks. Paul confirms the transformation of Jefferson thanks to education when he testifies :

He was the strongest man in that crowded room. We all stood jammed together, no more than six, eight feet away from that chair. We all have each other to lean on. When Vincent asked him if he had any last words, he looked at the preacher and said, tell Nannan I walked. And straight he walked, Grant Wiggins. Straight he walked. I'm a witness. (ALBD, pp. 253-254)

In fact, in Ernest Gaines' fiction, black women assure young leaders' education at different levels. They give them the basic education that permits them to acquire some value and have a good behaviour in the society. Then, they take care of their religious education in order to help them follow a good way and behave as good people. As Miss Jane can affirm « Religion raises the heart, makes you noble, it don't make you crazy » (TAMJP, p. 225). They also do their best to make them have formal education that helps them to read and write. This is the case of Jefferson and his mother who gives an importance to education. She insists that Jefferson shows everybody that he is a man by being literate. Indeed, this education he receives on spot is the demonstration of his human faculty : he can think and act as a human being, different from animals. This difference is shown by the fact of having the ability to use the pen and a paper to note down his ideas, something that is not possible for animals. This is justified by what the narrator reveals to encourage Jefferson accept to be transformed from a hog to a man thanks to education : « I am still that piece of drifting wood, and those out there are no better. But you can be better. Because we need you to be and want you to be. Me, your godmother, the children, and all the rest of them in the quarter » (ALBD, p.193). To reach this goal, Miss Julie maintains her position. Despite the fact that Mr Henri Pichot tries to discourage her, she still insists on helping Jefferson to be educated because she knows that education can lead to her dignity as a black person. She shows it in their conversation : « I would forget all this if I were you. Let Mose visit him, and keep it at that. Reverend Mose visit him, but no, sir, I won't keep it at that. I'm concerned for his soul, but I want him be a man, too, when he go to that chair » (ALBD, p. 21-22). She goes further when she answers to Mr. Henri's question : « Make him a man for what ? To die with some dignity » (p. 49)

In addition, Miss Julie is for education and she is convinced that education is necessary in a human being's life. This is the reason why she tries to convince her son to accept to be educated and not to die like a hog but rather like a man. In this sense, education opens the door to a bright future and it gives a new vision to the activists' fight. Here it can be underlined that women's activism is demonstrated through their commitment to bring education at the summit of their struggle as an efficient tool that can lead to their victory. Moreover, education releases Blacks from slavery and gives them more dignity. It's in this sense that Ned asks this question : « But if you must die, let me ask you this : wouldn't you rather die saying I'm a man than to die saying I'm a contented slave ? » (TAMJP, p. 117).

Ernest Gaines chooses female characters to act in favour of the youth education and make them participate in the evolution of this young generation. These female protagonists materialize a "gigantic feminine figure" (M. B. Ross, 2006, p. 1) and become subjects for collective memorialization through their leadership. They can also be presented as emblematic figures and female icons for freedom fighters. Their actions symbolize feminine heroism that fosters their activism by emphasising on education. They are the voice of these young fighters, this voice that can be heard by the white people and put an end to their suffering.

Furthermore, women are naturally considered as biological educators and their female status is also an advantage for them to behave as mothers who want good things for their children. Thus, all the female characters in the novels under analysis are determined to make a symbol of empowerment of black people at the social and political levels. Ernest Gaines' works depict women as mothers drawn in the image of infallible and courageous women who control the lives of their sons. This mother-son relationship between those women and the young male activists demonstrates their contribution to the education of these young men. In addition, they appear as good mothers for them by providing them assistance and by defending their cause. They support them and care for them. Although these boys are biologically motherless, they feel very good with their adoptive mothers who try to give them all the love they need. Miss Jane's experience with Ned is a good example, as she explains :

I got this child to take care, I got that river to cross – and how many more rivers I got to cross before I reach Ohio ? I said to myself. I looked at Ned laying there. He was snoring like he was in a little bed at home. I didn't hear any mosquitoes but I waved my hand over him like I saw Big Laura do the night before. After a while I laid downside him, and I didn't wake up till I felt the sun shininig in my face (TAMJP, p. 25).

Indeed, they participate significantly in the development of the black male child. That is why African American literature defines a mother as « any woman who nurtures and provides for a child whether she is the child's biological parent or not » (T. R. Butts, 2001, p. 17). From this assertion, we can say that female characters in

Ernest Gaines' novels appear as mother figures for the young male characters because they assume this responsibility.

In general, women consider education as the prime sector to be valorised in the process to development. Education is one of the criteria for the evolution of the history of a human being. It allows them to have much knowledge about life. Therefore we can say that education appears as a powerful arm to change the world. According to M. Mojumder (2020, p. 1028), « education is the most effective tool for the production of human resources ». Ernest Gaines then portrays the black women as active characters by emphasizing on their courage, strength and dignity. This demonstration aims at reconstructing African American's history. The author wants to give this history a new direction that will be considered by white people as an essential path to their social insertion. He also valorises black women, showing that they are heroic figures. This idea is shared by N'Guessan Eugene when he points out : « Going from the general standpoint that there were fraudulent representations of African Americans' past, many black writers set out to rewriting the past and correcting history's wrongs (K. E. N'Guessan, 2016, p. 2).

Therefore, in insisting on the education of Jefferson, Miss Julie defies the politics of the racial domination. Gaines' representation of women in his writings moves away from the stereotypical representation of black women in the American society. In so doing, he presents them as courageous and optimistic in the fight for African Americans' liberty. Their active participation in this struggle symbolizes their dominant voice for the whole community. They become the spokeswomen of people who cannot claim for their rights. They are the representatives of all the women and even the men in the plantation who are suffering from racial discrimination.

These brave female characters demonstrate that education is a key element that can free African Americans from bondage. Thus, through this important experience, Jefferson receives learning skills, which enable him to write and show that he is a human being. Education also guides the black community to pass on their culture to the coming generations in order to give them the opportunity to be loyal citizens and know how their future might be, as James Baldwin points out « know whence you came. If you know whence you came, there is really no limit to where you can go » (J. Baldwin, 1993, p. 8).

In other words, women are described as endeavours to unite the black and white communities. Their determination can be seen through the authority they have in making their decision be executed. They have the responsibility to educate the kids for their social insertion. To quote the expression of Virginia Woolf, we can say that female characters take control of a room of their own¹³ and appear as dominators of

¹³ This is an expression from Virginia Woolf's lecture "A Room of One's Own". It emphasises on the ability of private space to cause changes in identity, or in the balance of power in society. In her *Annales de l'Université de Korhogo, Tome 3, 2025* p. 40

the situation of oppression over black people. In other words, « Gaines female characters can be considered a picture of womanism, as they not only take control of their own lives, but strive to preserve the lives of all within their community » (L. J. Roth, 2010, p. 6). They succeed in imposing their ideas for the good of all the community. This helps them gain control in the society. For example, Julie Rand, Miss Julie and Miss Jane try to demonstrate their womanist value by playing the role of mothers and supporting the young male characters' will of transforming the society. Mr Kelly, the narrator affirms by saying : « But Miss Julie needed me to look after Marcus, and she knew how bad she needed me » (*OLAD*, p. 13). This declaration means that this woman cares for the well-being of this boy on the plantation. She wants him be controlled by the narrator so that he can be protected. To conclude, women's contribution to the education of black people shows their determination in the process of integrating the American society and in the promotion of social cohesion, hence their contribution to sustainable development.

3. Black Women, Actors of Development

In their process of integrating the American society, black women cope with some difficulties. During the segregation period, they were devaluated because they did not have the opportunity to express themselves and they also experienced oppression. They received no consideration from the white oppressors, first because they belong to the black race, then because of their female status. Because of this situation, they still live in poor social conditions. These social conditions prevent them from knowing political and economic rise, thus, the difference based on race and gender hinders black women's liberty.

In the American society, black women are set at the bottom of the social ladder and they are exempted from participating in the events that are related to the life of the society. Their condition of slavery maintains them in extremely bad living conditions, showing their devaluation in the society : they are denied any right and they are victims of all kind of distinction and given a lower social status. This is the reason why J. Macauley, (2005, p. 5) can reveal :

Portraying black women as sexually denigrated has been central to the ideological justification for systems of racism, sexism, heterosexism and class oppression. The historical development of representations of black women as animalistic, diseased and licentious has constrained to our subordination in contemporary Britain.

Generally, the era of slavery deprives black people of good values, however they are able to contribute to the welfare of the American society. Thus, they want to demonstrate their will to be good citizens who want the well-being of their country by bringing peaceful atmosphere that can be a way to achieve this development. Black women decide to bring their support to men by joining their force to end

lecture, she asserts the creative and intellectual importance of having money and a room of one's own. She therefore encourages women to fight for their social insertion.

discrimination in this society. Therefore, they fight for the independence of the black community. Their struggle can be seen as a sign of their contribution to the evolution of the nation. This includes their social integration and their economic autonomy. All these factors put together favor their personal and collective social integration which can help them achieve their goal to reach sustainable development.

Development can be defined as an evolutionary process in which the human capacity increases in terms of initiating new structures, coping with problems, adapting to continuous change, and striving purposefully and creatively to attain new goals¹⁴. It is a concept that aims at giving everybody happiness. Thus, sustainable development « enters around inter and intragenerational equity » (J. Mensah, 2019, p.1)

Black women contribute to the development by helping the young activists have much experience so that they can improve the living conditions of black people. By participating in the welfare of the American society, black women bypass the rules established by white masters. Miss Jane, for instance, is determined to march for the liberation of the young Jimmy who has been arrested for his leadership. She is convinced that they can get freedom by fighting. She therefore mentions : « Just a little piece of him is dead, the rest of him is waiting for us in Bayonne. And I will go with Alex » (TAMJP, p. 259). She defies the authority of her master in order to show him that she is now free to do what she wants, so he can no more prevents her from doing what she thinks is good for her and her people.

Furthermore, women contribute to the development of the society by coaching young people. As we can notice, education is a path to reach development. Their struggle for the black community is a factor of sustainable development in the sense that their desire meets the need of current generation and it aims the well-being of the future generation. P. Cerin (2006, p. 209) argues that « sustainable development is a core concept within global development policy and agenda. It provides a mechanism through which society can interact with the environment while not risking damaging the resource of the future ». Indeed, black women wish to satisfy the human needs by fighting against injustice and by promoting equality between Blacks and Whites. Therefore they try to achieve short and long term social well-being, environmental integrity and economic growth. The development they are looking for is that of their own integration and an assurance of their children's social happiness. This can be testified by E. Kalaivani, (2019, p. 187) who argues that women are the key to sustainable development and quality of life in families.

These female characters have a positive vision of the future for the black community. Their participation in the struggle for black people liberty constitutes the climax of their contribution to the progress in so far as their voice represents the

¹⁴ Peet R., 1999 cited in Du Pisani, 2006, *Theories of development*, New York : Guilford Press.

dominant one, that of the black community which tries to get peace. In other words, women's support for men in the fight for African Americans' dignity symbolises the companionship between them. In fact, this solidarity can lead to development which is based on many pillars such as political stability, social mutuality which sustain the development of a country. Such a country can benefit from all the attributes to be developed and provide joy to its population. This includes fighting against social subjugation and autonomy for all. Most female characters in Ernest Gaines' fiction are in search of freedom. Miss Jane is an example of freedom fighter when she refuses to be called by her slave name Tacey. She then replies to her mistress : « You called me Tacey. My name ain't no Tacey no more, it's Miss Jane Brown. And Mr Brown say catch him and tell him if you don't like it » (TAMJP, p. 9). This disobedience from a girl of ten or eleven shows her deep implication in the struggle for Blacks' dignity. She is ready to pay the price for the liberation of her people from oppression. In so doing, she intends to set the nation at the level of higher development—a nation with no discrimination, a nation where equality becomes a powerful tool to justify democracy. In this context, Miss Jane can be considered as a leader for development.

Finally, living together and union are two values that are required in the process of development ; that's why in his actions, Ned has always promoted those values when he says : « America is for red, white and black men. The red man roamed all over this land long before we got here. The black man cultivated this land from ocean to ocean with his back. The white man brought tools and guns. America is for all of us » (TAMJP, p. 115).

Conclusion

Ernest Gaines' three novels ALBD, OLAD and TAMJP, reflect a real image of women's participation in the emergence of the American society. They effectively participate in the process of sustainable development. First and foremost, they behave as good companions by helping male characters achieve their goal of changing African Americans' history. Next, they use education as a source of the liberty of their people, trying to raise awareness of the white people by showing them their skills and their abilities to defend their rights. They play the role of mother and educators in the life of the young male activists by leading them in their fight for reestablishing the image of the black people. In this way, they demonstrate their will to alleviate the suffering of their offspring. That is why they fight as they can to set education as the motor of development. As activists, the development of the future generations depends upon the education women fight to give to their sons. Finally, their actions show that they are the ones who initiate actions leading to the development of the country. Through their commitment in the fight for the social integration of black people, black women become active members of the society. They can therefore be considered as the cornerstone on which the black community in Ernest Gaines' fiction can rely to get development.

Bibliography

- ALESINA A., & GIULIANO, P., 2010, « The Power of the Family », *Journal of Economic Growth, Germany*, 15, p. 93-125.
- BALDWIN James, 1993, *The Fire Next Time*, New York, Vintage International Edition.
- BUTTS Tracy Renée, 2001, *Boys in the Mother'hood : Literary Representations of Black Mother-son Relationships in the Works of Ernest J. Gaines and Toni Morrison*, a dissertation submitted to the Graduate faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Philosophy, Athens, Georgia, Major Professor : Hugh Ruppensburg the University of Georgia, 234p.
- CERIN P. 2006, « Bringing Economic Opportunity into Line with Environmental Influence : A Discussion on the Coase Theorem and the Porter and Van der Linde Hypothesis » in *Ecological Economics*, p. 209-225.
- DELIA Jarrett-Macauley, 2005, *Reconstructing Womanhood, Reconstructing Feminism : Writing on Black Women*, London, New York, Routledge.
- GAINES Ernest J, 1967, *Of Love and Dust*, New York, Vintage Contemporaries, 1972, *The Autobiography of Miss Jane Pittman*, New York, Bantam Books., 2003, *A Lesson Before Dying*, New York, Alfred A. Knopf.
- KALAIVANI E. 2019, "Women's Role in Society and Family," *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, vol. 6, no. S1, p. 187-89, available on line at <http://www.shanlaxjournals.in>, (consulted on 16 May 2024).
- MENSAH Justice, 2019 « Sustainable Development : Meaning, history, principles, pillars and implications for human action : Literature review » in *Cogent Social Sciences*, published by Cogent OA, part of Taylor & Francis Group, p.1.
- MOJUMDER Moushumi, 2020, « The Role of Women in The Development of Society », *Journal of Critical Reviews*,7, ISSUE 02, p. 1025-1028.
- N'GUESSAN Koffi Eugene, 2016, « Rewriting the Self : Reconstructing Female Subject in Ernest Gaines' The Autobiography of Miss Jane Pitman » in *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 3, p. 2819-2831.
- ROSS Marlon B., 2006, *Cross-Gendering the Racial Memory, the Gigantic Feminine as Double-crossing American (Black) Nationalist History*, *Transatlantica, American studies journey*, p.1.
- ROTH Lauren J. Power, 2010, *Play in the African-American Home : Female Authority and Male Neglect in the Private Spheres of Ernest Gaines's A Lesson Before Dying, Of Love and Dust, and In My Father's House*, A Thesis Submitted to The Faculty of the School of Communication in Candidacy for the Degree of Master of Arts in English, Liberty University, 81p.

LA COMMUNICATION FACE A LA PROBLEMATIQUE DE L'EDUCATION FAMILIALE EN COTE D'IVOIRE

KOUASSI Amino Liliane

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle,

lamadone80@gmail.com

Résumé

Cet article se penche sur le lien entre la qualité de l'éducation familiale et la dérive éducative des enfants, un phénomène observé ces dernières années. À partir d'une première analyse, nous avons décidé de réaliser une étude plus approfondie. Nos investigations nous ont révélé que le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants peut être problématique dans certaines situations. En effet, face à certains défis de la société actuelle, il arrive que certains parents adoptent des comportements qu'on pourrait qualifier de démissionnaire ou de non-responsable et qui pourraient impacter la vie de leurs enfants. Ainsi, pour y remédier, nous avons proposé comme solution la communication pour le changement social et comportemental (CCSC) qui, à travers ses enjeux, pourrait aider les parents et la société en général à une meilleure perception et appréhension de l'éducation familiale.

Mots clés : *Communication, problème, éducation familiale, Côte d'Ivoire.*

Abstract

This article focuses on the relative correlation between the quality of family education and the educational drift of children that we have been witnessing for several years. Following our observation and the exploratory survey that we conducted upstream, we decided to deepen our knowledge of this situation. Which led us to a larger-scale. The results of this investigation allowed us to note that the role of parents in the education of children today leaves something to be desired to the extent that the realities of our modern societies force them to behave in ways that are not really favorable to the educational well-being of children. To do this, we proposed communication for social and behavioral change (CCSC) as a solution in order to make society and parents aware of their role in the family.

Keywords: *Communication, problem, family education, Ivory Coast.*

Introduction

Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire est confrontée à une série de défis sociaux, notamment en raison des comportements de certains enfants et jeunes. Ces problèmes incluent les pratiques, telles que le système des « tontines sexuelles », la gestion de « bizi », les enfants en conflit avec la loi, la toxicomanie, ainsi que le récent phénomène du « kadafi ». Ce sont des situations qui mettent en émoi la population en général et amènent beaucoup à se poser des questions sur l'éducation des enfants. En effet, les premiers membres de la famille à qui la plupart des gens pensent en pareilles circonstances sont les parents. Beaucoup se demandent si ces

enfants ont des parents, si ceux-ci sont encore vivants et s'ils sont au courant du comportement de leurs progénitures.

Ces questions émergent naturellement chez ceux qui prennent conscience du fait que, traditionnellement, les enfants proviennent généralement d'une famille. La famille est l'unité fondamentale dans laquelle chaque enfant évolue et intègre les premières normes sociales. C'est dans ce contexte qu'il apprend à se socialiser en tissant des liens avec son environnement. De ce fait, les voir s'adonner à des pratiques dangereuses, nous amène à nous poser des questions. Outre ces fléaux manifestes, il est également important de mettre en évidence un phénomène insidieux qui émerge dans les interactions entre enfants/parents : l'autoritarisme croissant chez les enfants, qui cherchent à affirmer leur identité et à défier l'autorité parentale. Malheureusement, cette réalité semble être devenue monnaie courante en Côte d'Ivoire.

C'est dans ce contexte que nous avons cherché à donner une définition appropriée à la notion d'éducation familiale. Elle nous a semblé assez complexe compte tenu de nombreux paramètres qui jalonnent ce concept. De ce fait, nous nous sommes tournés vers C. Montandon et S. Sapru (2002, p127)¹⁵, lesquels ont mis en évidence la perception de nombreux spécialistes qui n'est pas forcément la leur en ces termes:

« (...) l'éducation est un processus unidirectionnel, la transmission d'un ensemble de savoirs de la part de l'éducateur vers les éduqués. Les enfants étant considérés comme des êtres imparfaits, des êtres caractérisés par des manques, non raisonnables et non responsables, il paraissait évident qu'il fallait leur enseigner ce qui était jugé nécessaire pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société ».

Selon deux auteurs, certains chercheurs considèrent que l'éducation familiale consiste en la transmission de connaissances, de valeurs et de pratiques par l'éducateur vers l'éduqué. En effet, à leur naissance, les enfants sont des êtres dépourvus de connaissances, ne possédant que des aptitudes physiques de base. Toutefois, au fil de leur développement, ils s'enrichissent grâce aux expériences et aux rencontres qui jalonnent leur parcours. C'est un être en développement qui nécessite un enseignement pour acquérir son autonomie ou son indépendance.

Pour notre part et sur cette base, le raisonnement de ces chercheurs cités par Montandon et S. Sapru (2002), peut-être logique, car à ce stade de la vie, ils sont dans une position de "réception" et attendent toujours des autres, ce qui pourrait justifier le fait que ces chercheurs évoquent la notion d'"éducation unidirectionnelle". Cette perception de l'éducation familiale se présente comme un schéma linéaire de transmission d'informations d'un individu A à un individu B lequel ne laisse pas entrevoir une forme de rétroaction.

¹⁵ Cléopâtre Montandon et Saloni Sapru, 2002, « L'étude de l'éducation dans le cadre familial et l'apport des approches interculturelles », P127

Toutefois, selon ces deux auteurs, cette vision de l'éducation familiale ne correspond pas à leurs attentes. Ils préfèrent adhérer aux théories de M. Mead (1970) et d'Ambert (1992), qui remettent en question le concept « unidirectionnel » de l'éducation des enfants. Selon cette approche, il n'est plus considéré comme acquis que les parents soient les seuls détenteurs du savoir, mais plutôt qu'ils partagent activement des valeurs et des connaissances avec leurs enfants.

Avec du recul, nous réalisons que cette perception de l'éducation de M. Mead (1970) et Ambert (1992), soutenue par Montandon et S. Sapru (2002, P128), a de la consistance. En effet, les enfants réagissent aux valeurs émises par les parents en les acceptant, en les rejetant ou en les acceptant avec des modifications, en fonction de leur propre vision ou sensibilité. Ils transmettent ensuite ces valeurs modifiées à leurs parents. Effectivement, quand on parle de sexualité, d'habitudes alimentaires, de vision de la vie, de modèles etc., l'enfant acquiert certains principes. Cependant, une fois devenu adulte, il prend ses propres décisions et les fait connaître à ses parents.

À travers les définitions de ce concept, qui est l'éducation familiale, et loin de nous l'idée de prendre part à ses réflexions opposées, car chacune ayant sa raison d'être, nous avons voulu, via cette lucarne, montrer qu'il y avait de nombreuses tendances par rapport à la perception de l'éducation familiale.

De plus, dans le cadre de notre recherche, nous avons trouvé une théorie qui semble correspondre à nos réflexions et qui, selon nous, est applicable aux deux points de vue contradictoires des auteurs suscités. Il s'agit de celle de A. Feyfant (2011, p.1)¹⁶. Elle affirme que la famille est le premier milieu social de l'enfant, où il apprend des connaissances et des valeurs.

Il va sans dire que la famille constitue le socle cognitif de l'enfant, le premier qui l'oriente et donc la base fondamentale de son être.

Ainsi, M-C. Saint-Jacques, D.Turcotte, N. Oubrayrie-Roussel (2012, p.14)¹⁷, affirment que : la famille en tant qu'instance éducative représente le lieu privilégié des premières interactions et des premiers apprentissages relationnels, sociaux et cognitifs de l'enfant. Elle est ainsi la première instance éducative et socialisatrice de l'enfant.

De plus, citant (Baumrid, 1991 ; Steinberg, 1992) (Wallon, 1959), ils énoncent que :

La famille constitue en cela une microsociété dans laquelle l'enfant et l'adolescent vont se situer, se définir, en accord ou en opposition. Elle demeure le champ privilégié de l'apprentissage de la vie et du développement de la personnalité de l'enfant et de

¹⁶ Anne Feyfant, 2011, « Les effets de l'éducation familiale sur la réussite scolaire », *Hal Open Sciences*, P1

¹⁷ Marie-Christine Saint-Jacques, Daniel Turcotte, Nathalie Oubrayrie-Roussel, 2012, « L'éducation familiale à l'heure des compétences parentales », *Revue internationale Enfances-Familles-Génération*, N°16

l'adolescent leur permettant de se construire à partir de modèles affectifs et sociaux en vue d'une socialisation et d'une personnalisation réussies. P.5.

Cependant, vu la déviation comportementale à laquelle nous assistons, nous sommes tentés de nous poser les questions suivantes :

- ✓ Quelles sont les causes liées au dérapage éducationnel de certains enfants aujourd'hui dans notre société ?
- ✓ Quelle est la part de responsabilité familiale des parents dans ces dérives ?
- ✓ Que peut-on dire aujourd'hui de l'éducation des enfants dans le cadre familial ?
- ✓ Comment peut-on se servir de la communication pour corriger les habitudes qui mettent en péril la vie familiale ?

Nous partons du principe que les familles contemporaines développent souvent des attitudes non alignées avec les réalités sociales locales.

Le but de cet article est de découvrir quelles sont les responsabilités familiales face à ces comportements peu honorables, puis de proposer une stratégie de communication susceptible d'aider à combattre ces phénomènes.

1. Méthodologie

Dans cette section de notre étude, nous avons mis en lumière les techniques et les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs.

1.1. Méthodes et matériels de travail

Nous avons mené nos investigations dans la ville d'Abidjan, et plus précisément dans les communes d'Abobo, Yopougon, Port-Bouët et Cocody. Notre décision de sélectionner ces communes repose sur leur grande variété démographique. Effectivement, il s'agit de zones densément peuplées, habitées par un grand nombre de foyers présentant une composition complexe, allant d'un modèle traditionnel à des configurations recomposées ou même monoparentales.

En outre, notre méthode de sondage s'appuyait sur un échantillon de 38 participants, répartis comme suit : 15 femmes, 10 hommes et 13 enfants. Nous avons également pris en compte certains critères pour choisir les répondants, notamment leur lieu de résidence, la composition de leur foyer, leur profession et leur âge. Dans cette dynamique, nous avons mené une étude auprès d'un échantillon varié composé de personnes âgées de 8 à 63 ans. Nous avons réalisé des entretiens avec 12 participants à Cocody, 7 à Port-Bouët, 10 à Yopougon et 9 à Abobo. Pour recueillir les données, nous avons utilisé trois outils : la recherche documentaire, l'observation et l'entretien semi-directif. En ce qui concerne l'élaboration des questions, elles ont été développées autour de thématiques liées aux difficultés identifiées ainsi qu'aux buts que nous avons établis. Ces thèmes sont les suivants : l'encadrement de l'enfant, les modes de divertissement de l'enfant, ses fréquentations, le temps passé avec l'enfant, son éducation, la transmission de connaissances et de valeurs.

Nous avons aussi utilisé une méthode d'échantillonnage non-probabiliste qui est la technique « boule de neige » et, parfois, une approche plus directe, qui consiste à aborder des personnes inconnues. Par ailleurs, nos investigations ont duré trois semaines c'est-à-dire du 02 au 24 février 2024. En ce qui concerne le dépouillement, nous avons effectué un tri en fonction des thèmes abordés et des réponses obtenues. Nous avons ensuite regroupé les réponses aux questions portant sur les perceptions et les réalités liées à l'éducation familiale. Bien que les opinions exprimées soient globalement similaires, les participants ont employé à l'occasion des termes différents. Dans ce processus, une multitude de descriptions de la situation actuelle concernant l'éducation familiale ont émergé, reflétant les opinions uniques de chaque participant.

D'un autre côté, il y a eu des comparaisons faites avec l'éducation dans le passé et celle d'aujourd'hui. Les interviewés tenaient à faire cette comparaison pour mettre en lumière la délicatesse dans laquelle se trouve l'éducation familiale aujourd'hui. Pour notre analyse, nous avons choisi une approche qualitative, plus précisément une « analyse de contenu » qui vise à mettre en lumière le récit fourni par les sondages sur le comportement des jeunes dans la société actuelle, ainsi que sur l'attitude de certains parents et les techniques éducatives inappropriées. Cette description est aussi allée dans le sens d'une comparaison dans la mesure où, dans la description, les enquêtés comparaient l'éducation actuelle des enfants et à l'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçues dans le passé. La culture épistémique émise dans cet article est le constructivisme. En effet, nous voulons construire une réalité mettant en évidence une corrélation entre la qualité de l'éducation et les déviations des jeunes. Enfin le matériel que nous avons utilisé sur le terrain d'étude est composé d'un dictaphone pour consigner nos entretiens, du papier et des stylos pour prendre des notes, ainsi qu'occasionnellement, notre téléphone portable pour mener des entretiens par téléphone.

2. Résultats

Dans ce chapitre de notre recherche, nous soulignerons les opinions exprimées par les individus que nous avons interviewés concernant les sujets abordés.

Madame Pauline¹⁸, âgée de 51 ans et occupant un poste de cadre bancaire, exprime sa perspective comme suit :

« Aujourd'hui, je constate que nous les parents nous avons échoué dans la transmission de valeurs à nos enfants. Nous ne jouons plus totalement notre rôle de parents et de nombreux enfants s'engagent dans des comportements qui entravent l'éducation à sa base. On observe une hausse significative du manque de respect et de considération. Les enfants n'ont plus peur des adultes et s'adonnent à des pratiques inconfortables sans hésitation, telles que le fait de négliger leur tenue vestimentaire (filles et garçons), la

¹⁸ Madame Pauline, âgée de 51 ans est cadre de banque

consommation de drogues, les sorties en boîte de nuit, etc. En outre, sur les plateformes numériques, nous négligeons de les préserver en autorisant leurs comportements inappropriés pour leur âge. ».

Louis (45 ans)¹⁹, agriculteur, dit :

« Les parents ne corrigent plus leurs enfants. A force de copier de nouveaux modèles d'éducation, ils ont fini par perdre la maîtrise de l'éducation de leurs enfants. Du coup ces derniers d'aujourd'hui ne respectent personne. Ils font ce qu'ils veulent et n'ont aucune ambition. Tout ce qui les intéresse, c'est avoir l'argent facile. Cela les amène à s'adonner à des pratiques mauvaises, comme la vente et/ou la consommation de la drogue à des endroits stratégiques, et notamment dans les écoles, la pratique de l'homosexualité. En ce qui concerne les filles, il y a différentes formes de prostitution, notamment la pratique du « bizi ». Il est profondément triste d'envisager le type de parents qu'elles deviendront.

Marianne (36 ans)²⁰, inspectrice des impôts, affirme :

« La jeunesse d'aujourd'hui est vraiment désolante. Elle est perdue parce qu'elle n'a plus de repères. Ce sont des enfants qui n'ont pas honte, puisqu'ils font des choses que nous, à notre époque, n'osions pas faire devant nos parents. De nos jours, les femmes et les hommes s'habillent comme bon leur semble. Cette génération semble avoir oublié qui elle est et ce qu'elle deviendra à l'avenir. De nombreux parents ont fui leur responsabilité et beaucoup d'enfants s'éduquent eux-mêmes ou sont éduqués par une tierce personne dans la famille qui elle-même ne maîtrise pas grande chose dans l'apprentissage. Des mesures doivent être prises pour ralentir la dynamique actuelle dans nos sociétés.

Marie²¹, âgée de 28 ans et travaillant dans le commerce, affirme que :

« De nos jours, il est rare de voir des parents éduquer correctement leurs enfants. En réalité, beaucoup ne font que subvenir à leurs besoins fondamentaux, tels que la nourriture, les vêtements, les soins médicaux et les études. Pourtant, l'éducation va bien au-delà de ces aspects matériels. Elle consiste à façonner leur mentalité, à leur apprendre à se comporter de manière appropriée, à leur enseigner les bonnes manières, le savoir-vivre et la culture. Ces connaissances ne sont pas nécessairement acquises à l'école. »

George²², âgé de 56 ans, énonce que :

« Je crois que certaines méthodes éducatives employées par les parents ne sont pas adaptées à la nature profonde de leur progéniture. Je parlerais plutôt d'une éducation sans fondement ou encore d'une éducation empruntée. »

Les personnes interrogées attribuent la responsabilité des comportements des enfants à la négligence éducative des parents. Elles évoquent un manque de rigueur éducative et affirment que l'éducation d'aujourd'hui est différente de l'éducation d'hier. De plus, certaines d'entre elles font remarquer que le rôle éducatif des

¹⁹ Louis 45 ans, est un agriculteur

²⁰ Marianne 36 ans est inspectrice des impôts

²¹ Marie, âgée de 28 ans est commerçante

²² George, âgé de 56 ans est un agent de sécurité

parents ne correspond pas à la réalité sociale actuelle et pourrait les préparer à faire face à la vie en société.

En ce qui concerne les raisons de la déviance éducative de certains enfants en Côte d'Ivoire, voici les réponses que quelques personnes interrogées ont données :

Vivien²³, un ingénieur de 37 ans, affirme :

« Les difficultés pour les parents d'assurer une bonne éducation de base aux enfants découlent en partie de leurs activités professionnelles et personnelles, dans leur quête d'une meilleure qualité de vie. D'autre part, certains parents tentent de copier les comportements occidentaux, ce qui entraîne parfois des attitudes inadaptées aux réalités sociales africaines. Cette Situation les amène à exposer ces derniers à des pratiques qui ne sont pas toujours bonnes pour leur éducation ».

Hermance²⁴, 24 ans, une commerçante, dit :

« C'est tout simplement une démission des parents qui ne connaissent pas leur responsabilité ou qui les fuient et une démission gouvernementale (aucune volonté politique réelle à mener des actions concrètes, à sensibiliser et à punir) ».

Nicolas²⁵, un étudiant en Master, affirme :

« La démission des parents dans l'éducation des enfants, les mariages précoces, l'abandon du foyer par l'un des conjoints, les divorces, les foyers recomposés, le décès de l'un des parents, les conditions de vie difficiles des foyers, la polygamie, etc., sont les raisons qui peuvent expliquer le comportement de ces enfants ».

Incapacité, démission sont les mots utilisés par nos enquêtés pour décrire l'attitude des parents par rapport aux raisons liées aux déviations comportementales des enfants. À travers ces mots, ils dénoncent le laxisme parental qui, selon eux n'est pas entièrement assumé par ces derniers. Parallèlement à cette situation, certains évoquent le fait que des parents transmettent des valeurs différentes de celles qu'ils ont eux-mêmes reçues de leurs propres parents lorsqu'ils étaient enfants.

Outre ces faits, d'autres investigations mettent en cause les responsables gouvernementaux, qui, selon elles, ne remplissent pas adéquatement leur fonction, qui consiste à informer, contrôler, défendre et faire appliquer les règlements.

3. Discussion

Nous avons souligné dès le début de notre étude que certaines tendances chez les jeunes de notre société sont préoccupantes. Ces inquiétudes ont été renforcées par les témoignages des individus que nous avons interviewés. Relativement aux causes liées à cette situation, ils indexent tous la qualité de l'éducation familiale et surtout la responsabilité parentale.

3.1. La mise en mal de la responsabilité parentale face à la déviation juvénile

²³ Vivien est un ingénieur de 37 ans

²⁴ Hermance, 24 ans est une commerçante

²⁵ Nicolas, un étudiant en Master

Le comportement des parents, notamment leur insuffisance éducationnelle, est vivement critiqué par les personnes interrogées. Pour appuyer leur point de vue, certaines d'entre elles évoquent des causes telles que :

3.1.1. Les activités professionnelles des parents

G.A-Kaberou (2023, p.40)²⁶ affirme que, sur le plan relationnel, les parents manquent de complicité avec leurs progénitures en raison de leurs activités professionnelles, qui ne leur laissent pas assez de temps pour jouer pleinement leur rôle de parents. Face à cela, les enfants sont souvent pris en charge par des membres de la famille ou d'autres adultes qui assument le rôle de figures parentales. De plus, il n'est pas rare que ce soient ces figures alternatives qui inculquent à ces derniers dont ils ont la responsabilité, leurs valeurs éducatives. Aussi, il est important de noter qu'aujourd'hui, la nomenclature de la famille a changé. Cette évolution découle de profondes transformations sociales, telles qu'une hausse constante du coût de la vie, incitant les deux parents à s'engager activement dans la recherche du bien-être. Parmi les conséquences de cette vie moderne et dynamique, on peut citer le sacrifice de la charge éducationnelle au profit de la charge professionnelle. Certes, il arrive que plus les parents travaillent, mieux ils font plus facilement face aux charges de la famille ; mais, les enfants sont les premières victimes de cette situation, même s'ils bénéficient d'un meilleur cadre de vie. Ils peuvent ainsi manquer des aspects cruciaux de leur développement.

3.1.2. Le laxisme éducationnel

Certaines de nos enquêtes ont soulevé l'abandon des parents relativement à l'éducation de leurs enfants. Ils énoncent que ces derniers, pour diverses raisons, ont lâché prise et laissent leurs enfants faire de leur vie ce qu'ils veulent sans véritablement s'opposer à leurs choix de vie. L. Giovannoni (2008, p.1)²⁷ emploie l'expression « démission parentale » pour désigner l'incapacité de certains parents à assumer leurs responsabilités éducatives.

3.1.3. Le mimétisme éducationnel

Le décloisonnement des sociétés, la vue sur l'extérieur dont les contours ne sont pas toujours bien compris, ont incité certaines personnes à adopter des manières d'être qui sont étrangères à nos réalités sociales.

En Afrique, on ne perçoit pas favorablement certaines approches éducatives, telles que le fait de laisser les enfants prendre leurs propres décisions, d'adopter une attitude trop permissive envers toute forme de conduite, ou de leur accorder tous les avantages. La société africaine est assez stricte et l'enfant évolue dans un canevas

²⁶ Gildas Abi-kaberou 2023, *La responsabilité des parents dans la crise de l'éducation des enfants*, Editions Universitaires Européennes, p 40

²⁷ Laurence Giovannoni 2008, « La « démission parentale », facteur majeur de délinquance : mythe ou réalité ? », N°5, p1

de transmission de connaissances et d'apprentissage tant sur le plan social que sur le scolaire. En effet, l'enfant à la maison, selon son âge, a des charges ou des responsabilités. Les parents lui inculquent des connaissances relativement aux travaux champêtres, ménagers et autres. Ce sont des choses qui le prédisposent à une certaine autonomie dès le bas âge. De ce fait, inculquer d'autres formes d'éducation à ce dernier sans tenir compte des valeurs et des règles du lieu où il est éduqué peut heurter des sensibilités, des barrières et des mœurs.

3.2. Une société peu éducatrice

Au-delà des critiques adressées aux parents, il est crucial de mettre en évidence la part de responsabilité qui incombe à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à la population, aux dirigeants et aux décideurs.

3.2.1. Au niveau des politiques et des autorités

Selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (2019)²⁸, en 2016, l'Institut National de Statistique a produit des résultats conséquents relativement à l'encadrement et à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Ces résultats révèlent que 19,9 % des enfants de moins de cinq ans sont laissés sans surveillance ou confiés à un autre enfant de moins de dix ans. De plus, 86,5 % des enfants âgés d'un à quatorze ans ont déjà subi des violences physiques ou psychologiques. Ces réalités ont amené le ministère à pointer du doigt la responsabilité parentale dans l'éducation des enfants P.3. Cependant, malgré ces propos tenus, on sent peu la détermination des autorités quant aux renforcements de l'éducation dans la vie familiale. En effet, lorsque nous nous tournons du côté des médias, relativement aux contenus cinématographiques et autres, il n'y a pas de grandes mesures qui ont été prises pour sécuriser la vie des enfants. Les chaînes de télévision offrent une programmation abondante de films et séries sans ancrage dans la réalité, au détriment d'émissions éducatives et récréatives bénéfiques. Sur les plateformes numériques, le contenu diffusé n'est pas nécessairement éducatif, car il se concentre sur des sujets qui ne captivent pas vraiment l'intérêt des enfants.

En ce qui concerne les sanctions pénales, le nombre et la qualité des mesures sont insuffisants pour assurer la sécurité des enfants.

3.2.2. Au niveau de la population

Dans les communautés actuelles, fortement influencées par la culture occidentale, l'individualisme se développe constamment, au point que l'éducation des enfants est principalement assurée par la famille. En effet, la composition actuelle de nos sociétés rend difficile une implication significative dans l'éducation des enfants

²⁸ Ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, 2019, *Annuaire statistique sur la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre*, Direction de la planification, de l'évaluation et de la documentation, 45 pages.

d'autrui, qu'il s'agisse de ceux de nos voisins, amis, collègues ou même frères. Autrefois, il était courant, que ce soit pour un inconnu ou un passant, de réprimander un jeune qui se livrait à des comportements inappropriés. Les parents ne trouvaient rien à redire et exprimaient souvent leur gratitude envers celui qui avait agi ainsi.

De nos jours, avec tous les règlements imposés par la législation et les parents surprotecteurs, il est devenu presque impossible de réprimander un autre enfant qui se livre à des comportements potentiellement dangereux. Généralement on a tendance à soit à avertir le parent de ce que son enfant fait ; soit on ignore tout simplement ses pratiques, car la société ne peut plus corriger ni éduquer. Pourtant, ce sont des gestes qui auraient pu sauver des enfants et des familles de situations difficiles.

3.3. Une sensibilisation aux bonnes pratiques éducationnelles

Le problème de l'éducation des enfants dans les familles ivoiriennes se pose. Quand l'enfant grandit, le souci d'en faire un bon citoyen est présent chez tous les parents, face à la dépravation grandissante des mœurs et à la montée en puissance des normes étrangères, qui ne sont pas nécessairement adaptées à nos coutumes. Aucun parent ne souhaite voir son enfant dévier, avoir des attitudes contraires aux valeurs qu'il lui transmet ; parce qu'une fois le mauvais chemin emprunté, les premières personnes indexées ce sont ces derniers. D'ailleurs, nous ne pensons pas qu'un parent puisse avoir comme souhait ou objectif l'échec de son enfant. Cependant, dans la mise en pratique des bonnes mœurs, beaucoup de parents pêchent et différentes raisons peuvent l'expliquer.

L. Giovannoni ; (2008, p.5)²⁹ parle de démission volontaire et involontaire des parents. Il définit la démission volontaire comme l'abandon de responsabilités éducatives par des parents peu préoccupés par l'éducation de leur enfant. C'est le cas du parent qui ne veut pas ou qui n'a pas le courage de s'occuper de l'éducation de son enfant. L'auteur énonce qu'on doit cependant y exclure le manque d'amour, puisque le parent démissionnaire aime ses enfants, mais n'a pas la force de les encadrer ; dans ce contexte il utilise le courant éducatif « post soixante-huitard » pour l'exprimer.

Dans le même esprit d'abandon involontaire de la part des parents, il souligne le cas du parent qui prend très à cœur sa responsabilité envers la vie de son enfant, mais qui, en raison de ses obligations professionnelles et personnelles, ne dispose pas de suffisamment de temps pour son éducation.

Il est crucial de souligner dans notre recherche que nous avons effectivement croisé des parents présentant ces caractéristiques. Cependant, lorsqu'il s'agit du bien-être d'un enfant, il est important que la primauté soit donnée à l'éducation de l'enfant.

²⁹ Laurence Giovannoni 2008, « La « démission parentale », facteur majeur de délinquance : mythe ou réalité ? », N°5, p5

Faire un enfant demande des sacrifices à tous égards. De ce fait, il faudrait prendre conscience de ce sacrifice qui doit être fait. Ainsi, en tant spécialiste en communication, nous proposons une sensibilisation communicationnelle basée sur la communication pour le changement social et comportemental (CCSC).

Le processus de changement de comportement relativement à ce phénomène doit s'appliquer aux enfants, aux parents, à la population et décideurs pour un meilleur résultat. Cependant, dans le cadre de ce travail, nous mettrons en évidence ce qui doit -être fait au niveau des parents car selon nous une grande responsabilité leur incombe. En effet, il s'agit attirer leur attention relativement à leur manque de rigueur ou laxisme dans l'éducation de leurs enfants ; c'est la première étape dans le processus de changement de comportement. Par ignorance, négligence ou mimétisme, le manque de suivisme dans l'éducation peut engendrer des attitudes au niveau des enfants qui peuvent-être irréversible.

Ensuite, il est important de leur apporter des informations par rapport à une forte corrélation entre le laxisme éducationnel et la délinquance des enfants. En effet, un enfant à qui on apporte les connaissances et informations nécessaires à son existence est plus apte à affronter le monde de dehors et à éviter certains pièges qu'un enfant qui en a reçu peu. Ce dernier, dans sa logique, ira compenser ce manque avec ce qu'il recevra dans la rue avec les fréquentations dans le quartier, à l'école, etc. Pourtant, l'éducation de la rue est composée la plupart du temps de vices (violence, de drogue, de vie de débauche et autres). Aujourd'hui, de nombreux enfants qui dévient une fois dehors adoptent des comportements que leurs parents ne leur ont pas inculqués. Ce sont des choses dans la majorité des cas qui arrivent quand ce dernier n'est pas préparé à affronter les réalités de la vie. Faire l'expérience soit même de la vie est une composante qui est bien, puisque cela permet d'avoir le libre arbitre de faire ses choix. Toutefois, l'acquisition préalable d'un solide bagage éducatif permet de mieux comprendre et d'apprécier les expériences extérieures, car certaines valeurs restent immuables.

Il est crucial d'engager un dialogue approfondi avec eux concernant leurs inquiétudes, contraintes et limites, en tenant compte des circonstances individuelles qui peuvent rendre certains réticents à adopter de nouvelles habitudes. En effet, les expériences personnelles ne sont pas toujours identiques. Proposer des solutions standards à ces parents qui n'ont pas les mêmes réalités n'est pas avenant et cela pourrait compromettre la mise en place du processus de changement de comportement. Chaque parent peut évoluer dans un contexte bien particulier. Il faudrait qu'il y ait aussi une prise en compte de leurs expériences individuelles pour leur proposer des solutions qui leur seront plus réalistes et plus crédibles.

Ainsi, à partir de là, les informer sur les bonnes pratiques à adopter, leur faire des suggestions peut-être sur la base de ce que d'autres parents ont connu dans le but de limiter les mauvais comportements.

Conclusion

Cette étude portée sur la problématique de l'éducation familiale en Côte d'Ivoire, qui est un sujet d'actualité, nous a permis de découvrir les causes liées aux déviances comportementales des jeunes dans la société, le rôle et la responsabilité éducationnels des parents. En effet, démission volontaire ou pas, il est ressorti de nos investigations qu'il y a une corrélation directe entre l'éducation des enfants et les déviances auxquelles ils sont exposés. Par ailleurs, la société se doit d'être éducatrice. Elle doit initier les enfants aux bonnes pratiques sociétales, car ils seront des adultes plus tard de ce fait. Ils ont besoin d'être bien apprêtés pour leur avenir. Comme solution communicationnelle, nous avons proposé un processus communicationnel basé sur le changement social et comportemental. En effet, en fonction de nos objectifs, nous avons mis l'accent sur les actions nécessaires pour modifier le comportement des parents, car nous croyons fermement que ces derniers jouent un rôle crucial dans la dérive éducative des enfants dans notre société d'aujourd'hui. Attirer leur attention sur leur manquement et le rôle qu'ils doivent jouer est ce qui nous a guidés tout au long de ce travail.

Références Bibliographiques

Nom et prénoms	Date et lieu d'entretien	La qualité et la profession	Âge
Bohoussou Nicolas	Le 11 février 2024 à Yopougon	Etudiant	22 ans
Coulibaly Marie	Le 07 février 2024 à Port Bouët	Commerçante	28 ans
Dié Georges	Le 04 février 2024 Au téléphone	Agent de sécurité	56 ans
Koné Marianne	Le 02 février 2024 à Yopougon	Inspectrice des impôts	36 ans
Kouakou Kouadio vivien	Le 20 février à Cocody	Ingénieur	37 ans
Kouamé Hermance	Abobo	Commerçante	24 ans
Konon Louis	Le 22 février au téléphone	Agriculteur	45 ans
Zongo Pauline	Le 17 février à Cocody	Cadre de banque	51 ans

Anne Feyfant, 2011, « Les effets de l'éducation familiale sur la réussite scolaire », *Hal Open Sciences*, pp1-12.

Cléopâtre Montandon et Saloni Sapru, 2002, « L'étude de l'éducation dans le cadre familial et l'apport des approches interculturelles », PP 125-145, In *Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l'éducation*, De Boeck Supérieur.

Gildas Abi-kaberou, 2023, *La responsabilité des parents dans la crise de l'éducation des enfants*, Editions Universitaires Européennes, 76 pages.

- Laurence Giovannoni 2008, « La « démission parentale », facteur majeur de délinquance : mythe ou réalité ? » N°5, *Sociétés et jeunesses en difficulté, Revue pluridisciplinaire*, pp 1-25.
- Marie-Christine Saint-Jacques, Daniel Turcotte, Nathalie Oubrayrie-Roussel, 2012, « L'éducation familiale a l'heure des compétences parentales », *Revue internationale Enfances-Familles-Génération*, N°16, pp1-16.
- Ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, 2019, *Annuaire statistique sur la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre*, Direction de la planification, de l'évaluation et de la documentation, 45 pages.

INSTITUTIONS INFORMELLES DE SOCIALISATION ET CRISES SOCIALES ET SECURITAIRE AU BURKINA FASO : QUELLE RESPONSABILITE ?

Doumassomou Daniel NABIE

*Assistant en sociologie, Université Thomas SANKARA,
Centre Universitaire de Tenkodogo, Burkina Faso,*

daniel7nabie@gmail.com

Bowendsom Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso,

claudvale@yahoo.com

Résumé

La socialisation se présente comme l'un des moyens obligatoires par lesquels se construit l'identité d'une communauté, d'une nation. Elle permet de diffuser les valeurs, normes et règles communes qui guident le groupe. Par la socialisation, la communauté imprime ses manières de penser et d'agir aux plus jeunes, forgeant ainsi leur identité. De ce fait, les institutions en charge de cette socialisation que sont, la famille, la communauté et les lieux de cultes ont une fonction importante à remplir pour permettre le maintien et la consolidation de la nation. Cependant, aujourd'hui, avec l'image que renvoie la frange jeune des burkinabè en termes de valeurs sociales et citoyennes, on ne peut que s'interroger sur l'état de fonctionnement de ces institutions. Quelle est la responsabilité des institutions de socialisation dans cette crise des valeurs sociales et citoyennes au Burkina Faso? Cette recherche s'inscrit dans une double perspective théorique : le fonctionnalisme et le socioconstructivisme. Au niveau méthodologique, l'approche qualitative a été adoptée. Au terme de cette recherche, il est ressorti que la plupart de parents ont démissionné de leur rôle d'éducateur; aussi, l'absence de punition des enfants par les parents et le manque d'exemplarité des parents eux-

mêmes ont été relevées comme des causes de l'effritement des valeurs sociales et citoyennes chez les enfants. On note également que les institutions religieuses ne jouent pas pleinement non plus leur rôle. Quant à la société globale censée assurer le contrôle social, elle n'est plus un lieu sûr pour l'éducation des enfants.

Mots clés : *Civisme, communauté, crise, famille, socialisation*

Abstract

Socialisation is one of the compulsory means by which the identity of a community by which the identity of a community or nation is constructed. It disseminates the shared values, norms and rules that guide the group. Through socialisation, the community imprints its ways of thinking and acting on the ways of thinking and acting, thus forging their identity. As a result, the institutions responsible for this socialisation - the family, the community and community and places of worship have an important role to play in maintaining and the maintenance and consolidation of the nation. However, today, with the image that the young fringe of Burkina Faso has of social and civic values social, one can only wonder about the way these institutions functioning of these institutions. What is the responsibility of

institutions in this crisis of social and civic values in Burkina Faso ? This research is part of a theoretical perspective : functionalism and socioconstructivism. In terms of methodology, a qualitative approach was adopted. At the end of this research that most parents have resigned from their role as educators; also, the absence of punishment of children by parents

and the lack of the lack of exemplary behaviour on the part of the parents themselves the erosion of children's social and civic values. It was also noted that religious institutions are not fully playing their role either. As for society as a whole, it is no longer a safe place for the education of children.

Key words: *Civics, community, crisis, family, socialisation*

Introduction

La socialisation de façon générale c'est-à-dire celle donnée dans les institutions formelles (l'école) et dans les institutions informelles (la famille, les lieux de cultes et la communauté) se présente comme l'un des moyens obligatoires par lesquels se construit l'identité d'une communauté, d'une nation. En effet, elle, permet de diffuser les valeurs, normes et règles communes qui guident les pratiques des membres de la communauté constituée. Par la socialisation, les communautés impriment leurs manières de penser et d'agir aux plus jeunes, forgeant ainsi leur identité (C. Dubar, 1991 : 25). La socialisation fonde le sentiment d'appartenance à un groupe (Campeau cité par M. Khellil, 1997). Le fait d'assimiler et d'intégrer les mêmes valeurs et les mêmes normes sociales permet une compréhension mutuelle et intensifie la solidarité entre les membres du groupe. En effet, à l'instar des autres Etats africains, le Burkina Faso a été créé avec un peuple constitué d'une soixantaine de groupes ethniques culturellement et historiquement disparates. Dès lors, la socialisation peut être perçue comme un moyen par lequel on peut non seulement de créer le lien entre les différentes micro-nations qui constituent désormais une même communauté nationale mais aussi entre ces micro-nations et le nouvel Etat. Dans ce sens, les institutions en charge de la socialisation ont une fonction importante à remplir pour permettre le maintien et la consolidation de la nation burkinabè. Cependant, depuis quelques années l'on constate que cette société burkinabè a mal à sa cohésion sociale, à sa citoyenneté et même à son unité qui sont censées l'affermir et lui permettre de prendre son envol pour un développement réel. En effet, l'incivisme sous toutes ses formes, l'indiscipline, le manque de tolérance et la négation des certaines valeurs qui faisaient la renommée du burkinabè constituent le spectre qui se donne à voir au quotidien. Quelle est la responsabilité des institutions de socialisation dans cette crise des valeurs sociales et citoyennes au Burkina Faso ? Dans cette étude, nous nous intéressons seulement aux institutions informelles de socialisation.

1. Eléments théoriques

La présente recherche s'inscrit dans une double perspective théorique : le fonctionnalisme et le socioconstructivisme. La première théorie accorde un rôle essentiel aux institutions dans l'existence de la société en mettant en exergue deux concepts : « intégration sociale » et « contrôle social » qui permettent de comprendre les fonctions assumées par la famille, le lieu de culte et la communauté auprès des individus afin d'assurer la cohésion sociale (A. Marucchi-Foino, 2011). Et la seconde confère une dimension sociale essentielle aux processus de l'apprentissage (M. Tardif et A. Bihan, non daté). Elle postule que, toutes les fonctions cognitives, y compris l'apprentissage, dépendent des interactions avec les autres (les gouvernants, les parents, les prêtres, pasteurs, imams, les pairs, etc.). Cette théorie a permis donc d'analyser l'influence des acteurs de ces institutions à travers leurs comportements sur les élèves.

Du rôle des institutions informelles de socialisation

La famille est le premier milieu culturel de l'homme dès sa naissance. C'est là qu'il apprend les premières règles de la vie en société. On lui apprend ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui est valeureux et ce qui est humiliant. La famille transmet un savoir, des traditions, une manière d'être et une conception du monde souvent présentée comme universelles, compte tenu du degré d'ethnocentrisme développé par chaque société (D. Glaymann, 2012). Ainsi, l'enfant portera la marque de son identité. En effet, il va s'inscrire dans une lignée, un réseau de parenté qui vont lui donner son identité sociale première. Aussi, Boubacar (2016), trouve que la formation morale de l'être humain débute, se précise et s'acquiert d'abord dans la famille. C'est donc dans le giron familial que l'enfant apprend les premières règles de la vie commune suivant les orientations et l'exemple des parents (J. Ki-Zerbo, 1990). Ainsi, l'éducation de la progéniture est traditionnellement l'apanage de la famille et de la communauté selon J. Ki-Zerbo (2010). Pour lui, l'éducation à l'origine portait moins sur l'accumulation des connaissances que sur la structuration de l'identité et de la personnalité de l'enfant dans le cadre de la communauté. Dans cette perspective, E. Goody³⁰ définit cinq fonctions universelles du parent dans la vie de sa progéniture parmi lesquelles on retient : (i) éduquer c'est-à-dire : aider l'enfant à développer ses facultés physiques et mentales pour la vie sociale; (ii) introduire dans le monde c'est-à-dire garantir à l'enfant son passage au statut d'adulte social, en organisant son mariage, en l'aidant à trouver un statut socioprofessionnel.

La famille a certes un rôle très important à jouer mais, il y a aussi, les lieux de culte et la communauté ou le voisinage.

En ce qui concerne les lieux de culte, ces institutions religieuses devraient pouvoir contribuer à travers les prêches, à diffuser les valeurs sociales car les livres saints

³⁰ Collège de France 1530, Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ? 72p

regorgent en plus des valeurs spirituelles de valeurs morales, sociales et citoyennes nécessaires à l'épanouissement et au bon fonctionnement d'une institution ou d'une communauté. Nous avons par exemple les valeurs du pardon, du respect de l'autorité des aînés, les valeurs de citoyenneté, de partage, de solidarité, de travail, de soumission, d'honnêteté, de justice, etc. qui y sont prescrites. En guise d'illustration, voici quelques références bibliques et coraniques :

- pour la valeur du respect des autorités, le livre aux Romains, chapitre 13 verset 1 recommande que : « *Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.* ». Il est également écrit dans le Coran au à la sourate 4 ; verset 60 : « *Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah et au Messager et à ceux qui ont de l'autorité sur vous.* » ;
- dans le livre de Lévitique au chapitre 19, verset 32, il est question de la valeur du respect des aînés. Ce passage indique que : « *Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard.* » ;
- la valeur de la justice est traitée dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 25: « *Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne.* ». Dans la sourate 5 verset 42, il est aussi écrit : « *(...) Si tu les arbitres, arbitres-les avec équité, Dieu aime les équitables* » ;
- quant aux valeurs d'honnêteté et d'intégrité, le livre de Jean, chapitre 3, verset 18 postule que : « *L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine* ». Aussi, dans le Coran il est mentionné dans la Sourate 83, verset 1-6 que « *Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, mais qui lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres leur causent une perte (...)* ».

Quant à la communauté (le voisinage, les autres adultes et les pairs), elle avait un rôle de contrôle social. Elle veillait à ce que ses membres se conforment aux valeurs, normes et règles de conduite établies par elle. En effet, l'enfant était placé sous la tutelle de tous les aînés du groupe familial, du quartier ou même du village (H. Mendras, 1989). Ainsi, chacun d'entre eux pouvait le reprendre, le corriger conformément aux valeurs et règles de conduite approuvées de la société. C'est là que se situe dans les milieux africains non déracinés du point de vue de Mendras, les fondations de l'attachement caractéristique au groupe.

2. Eléments méthodologiques

Ouagadougou a été le champ géographique d'observation empirique. Le choix de cette ville se justifie par le fait qu'elle peut être considérée de notre point de vue, comme le Burkina Faso en miniature en termes de présence des différents groupes sociaux du pays. Elle est aussi, le lieu où la manifestation des mutations des valeurs identitaires sont observées avec acuité.

L'approche méthodologique adoptée est celle qualitative. Ainsi, l'échantillon a été défini selon le principe de la triangulation et de la saturation. L'échantillon est constitué de chefs traditionnels et coutumiers ; de responsables religieux ; d'enseignants et du personnel de l'administration scolaire ; de parents d'enfants ; d'organisations de la société civile ; de syndicats et de jeunes citoyens choisis de

façon raisonnée. Au terme de la collecte des données, quarante-deux (42) personnes issues de différentes catégories sociales ont été interrogées. Quant aux outils de collecte des données, le guide d'entretien et la grille d'observation ont été utilisés. Ces outils ont servi à conduire des entretiens individuels et un focus group avec les jeunes et à mener des observations directes sur le comportement des jeunes citoyens en lien avec les valeurs sociales et citoyennes. Les données ont été enregistrées à l'aide du téléphone puis transcrites sur le logiciel Word. Aussi, les données consignées dans le calepin lors de l'observation ont été saisies. Toutes les données de terrain ont été traitées manuellement.

3. Résultats

Il ressort des entretiens que toutes les institutions de socialisation au Burkina Faso sont en crise. C'est ce que relate un père de famille : « *Les institutions de socialisation sont toutes en crise parce que notre humanité, notre monde a beaucoup évolué de telle sorte que les problèmes économiques et la montée de l'individualisme ont occasionné beaucoup de changement au sein des familles, de l'école, des églises, des temples et des mosquées et au niveau des coutumiers.* »

3.1. Dysfonctionnement de la famille

- *Manque de temps ou la poursuite des biens matériels*

Pour la quasi-totalité des enquêtés, l'intérêt de plus en plus orienté vers les biens matériels dans nos pays amène les parents aujourd'hui à consacrer beaucoup plus de temps à leurs activités rémunératrices qu'à l'éducation de leurs enfants. Comme l'affirme ce père de famille fonctionnaire de 49 ans : « *Aujourd'hui rares sont les parents qui consacrent un peu de leur temps à l'éducation de leurs enfants. Cette tâche est déléguée à la femme de ménage ou à la télévision.* ». En effet, on peut dire sans se tromper que la famille aujourd'hui n'assume plus pleinement son rôle de socialisation des plus jeunes surtout dans les grandes villes. Aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par la recherche de l'argent et des biens matériels délaissant l'éducation familiale des enfants. En effet, dans la pensée populaire, le plus important c'est d'avoir suffisamment de ressources financières afin de pouvoir mettre à la disposition des enfants tout ce dont ils ont besoin. La préoccupation des géniteurs est de faire la distinction sociale au sens Veblen à travers la renommée des écoles qu'ils fréquentent, la valeur des moyens de déplacement, la qualité des vêtements, montant de l'argent de poche, le prestige des cliniques où ils sont soignés, l'éclat de leurs fêtes d'anniversaire, etc. Et pendant ce temps, l'éducation parentale agonise. Or, si l'enfant n'a pas eu une bonne éducation à son jeune âge, cela rejaillira sur la marche de la société entière.

En plus, la recomposition des familles du fait des divorces ou des séparations pour des raisons professionnelles n'est pas de nature à favoriser la bonne éducation des enfants. En effet, le niveau de l'évolution du monde actuel (le développement de l'esprit capitaliste, le matérialisme et la cherté de vie) exige que les couples parents

travaillent pour satisfaire pleinement les besoins essentiels de ses membres. Ainsi, la libération de la femme, qui désormais peut mener ses activités hors du cadre domestique au même titre que l'homme, fait que l'éducation des enfants est hors de contrôle total des deux parents. Ainsi, si, les enfants ne sont pas placés dans les crèches ou garderies, ils sont confiés à des "nounous" dont on n'a pas forcément une profonde connaissance de la moralité (elles-mêmes en général mineures). Ces nounous sont très souvent aidées par des télévisions dont on prend le soin toujours de mettre à jours les différents abonnements satellitaires. Par ailleurs, l'école sur laquelle les parents fondent leurs espoirs quant à l'encadrement de leurs enfants a aussi ses propres limites et contradictions. Et même parfois, quand les parents sont présents à la maison, ils sont toujours occupés à faire d'autres choses que l'éducation de leurs enfants.

- *Absence de punition des parents*

L'absence de punition à l'endroit des enfants par les parents entraîne parfois même l'inversion des rôles entre parent et enfant. Au lieu que l'autorité vienne du parent, c'est plutôt l'enfant qui dicte sa loi à la maison. Comment un tel enfant qui n'a pas de respect pour ses parents pourrait-il respecter les aînés ou ses enseignants ? Comment pourrait-il respecter les règles de la société ? De nos jours, nombre de parents se sont inscrits dans cette logique d'élevage des enfants à telle enseigne que même l'enseignant d'école s'expose à des représailles de leur part s'il venait à "lever la main" sur leur enfant. Il est donc nécessaire que les parents éduquent les enfants en ayant à l'esprit, que pour l'harmonie et le bon fonctionnement de la société, ils doivent intérioriser les normes, valeurs et règles partagées par l'ensemble de la communauté peu importe les moyens.

- *Influence des comportements déviantes des parents*

La transmission des valeurs par les aînés aux plus jeunes ne se fait pas seulement par le discours mais aussi par la pratique, l'exemple donné. Comme le dit un adage bwaba, "si le guenaud cueille les fruits non mûrs, c'est parce qu'il a vu sa maman faire". Ainsi, pour certains enquêtés, les valeurs qui caractérisent la jeunesse actuelle n'est que le reflet de celles portées par les parents et les aînés de façon générale. C'est ce que défend un responsable d'association de jeunes :

« Moi, je crois que nous sommes à l'image de nos parents. Ce que nous sommes en train de produire aujourd'hui c'est parce qu'on a observé nos parents faire. Si tu vois quelqu'un détourner aujourd'hui c'est parce qu'il a vu quelqu'un d'autre détourner donc pour moi le problème se trouve au niveau des devanciers voilà. C'est eux qui sont nos exemples. »

En effet, si les parents ou les aînés ne donnent pas le bon exemple aux enfants ou aux plus jeunes, si les aînés ne constituent plus des repères fiables pour les cadets, c'est parce qu'à leur niveau même la morale agonise. Comme l'a dit un catéchiste : « Les parents même n'ont plus ces valeurs morales. Et si les parents même n'ont pas ces

valeurs qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants. L'enfant est perdu, il n'a plus de guide. » Les parents sont en général les premiers à fouler aux pieds les interdits en présence de leurs enfants. Ils sont les premiers à manquer aux principes sociaux recommandés. Cela est fréquent dans la circulation de nos grandes villes où, des parents avec parfois leurs enfants dans le véhicule ou sur la moto ne respectent pas le code de la route. Ils passent au feu rouge, ils décrochent des appels téléphoniques au volant, ils empruntent les voies qui ne sont pas dédiées au type de véhicule qu'ils conduisent. Ils ne font pas preuve de tolérance et insultent même certains usagers de la route. Et quand ils sont pris en infraction, ils sont prompts à s'adonner à la corruption des agents de sécurité sous l'œil observateur des enfants. Devant les postes téléviseurs ou radio, ce sont encore les parents ou aînés qui dénigrent, qui médisent et même insultent certaines autorités politiques, syndicales, des sportifs, des musiciens, etc.. Comment des enfants témoins de telles pratiques peuvent se comporter autrement ? C'est d'ailleurs, ce que déplore le Directeur Général de Recherche en Education et de l'Innovation Pédagogique. Pour lui,

« c'est la société elle-même qui sape les efforts du système éducatif à la base. A bas-âge (à partir de 3 ans), l'enfant sait et interpelle même parfois qu'au feu rouge on doit s'arrêter. Mais, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est le comportement de société qui le convainc que même si le feu est rouge, il peut passer. Ceci, n'est qu'un exemple pour illustrer comment la société par son exemple influence l'éducation des plus jeunes ».

Ces propos sont aussi soutenus par un inspecteur de l'enseignement du premier degré qui affirme que :

« Nous sommes en tant qu'adultes coupables du développement de l'incivisme au Burkina Faso. Tous les services publics par exemple sont des écoles d'incivisme pour les jeunes dans notre pays. Ces dernières années, nous avons appris à nos enfants l'usage du feu dans les manifestations. Nous insultons grossièrement le président, des ministres, des responsables politiques, des leaders d'opinion, etc.. Nous approuvons des actes d'incivisme de nos enfants qui insultent leurs enseignants, qui s'attaquent à des symboles nationaux »

Toutefois, en milieu rural, le problème est moins prononcé. L'influence modérée des cultures étrangères et l'accompagnement de la communauté entière dans l'encadrement des enfants permettent encore de conserver certaines valeurs identitaires. C'est ce que pense aussi un chef coutumier : *« En milieu rural, les parents arrivent encore à suivre ce que font leurs enfants. »* Nous nous retrouvons dans une société hybride pris en tenaille entre la modernité et la tradition. Donc une société qui cherche encore ses repères. Mais, il appartient aux familles d'être vigilantes et de continuer à diffuser les valeurs caractéristiques de l'identité burkinabè.

3.2. Dysfonctionnement au niveau des lieux de cultes

Les lieux de cultes ne sont pas seulement considérés comme des cadres où l'on adore des divinités, ce sont aussi des endroits de socialisation à l'instar de l'école et de la famille. En effet, l'éducation religieuse diffuse non seulement des valeurs spirituelles mais aussi des valeurs sociales qui participent à la construction des identités sociales.

Cependant, ces endroits qui relevaient autrefois du sacré sont de nos jours affectés par la modernité aussi. Selon certains enquêtés, les religions sont aussi tournées vers la quête des biens matériels, oubliant parfois leur vocation première qui est d'encadrer spirituellement et socialement les fidèles à travers les saintes écritures qui ne prônent que les vertus humanistes. C'est ce que souligne un jeune traditionaliste : « *il se trouve que ces institutions-là sont devenues des institutions vides. Chacun poursuit ses intérêts. Une église qui se développe sur la base des taxes ou soit sur les dîmes que les fidèles donnent on ne peut qu'apprendre aux fidèles de donner beaucoup d'argent pour Dieu.* »

Dans ce cas, les enseignements ou prêches donnés aux fidèles portent plus sur la prospérité au détriment des vertus humaines, sociales et spirituelles. Dans un tel contexte, les fidèles sont enclins à s'adonner à toute sorte de pratiques peu importe la manière pour acquérir les biens matériels. D'ailleurs, on assiste de plus en plus à une prolifération de congrégations et de lieux de culte au Burkina Faso dont les enseignements donnés aux fidèles ne sont pas toujours en conformité avec les prescriptions des livres saints. Cela se perçoit surtout chez les musulmans et les protestants où il y a la liberté pour quiconque d'ouvrir une mosquée ou une église. Il existe certes des fédérations à leur niveau mais, elles n'ont aucun pouvoir ni moyen de contrôle sur la création des mosquées et églises et surtout sur les enseignements qui y sont diffusés. En conséquence, les mentalités des fidèles de certains lieux de culte sont intoxiquées par des valeurs contraires à celles admises dans la société (la méfiance et la haine vis-à-vis de celui qui ne partage pas les mêmes convictions, la radicalisation, la prospérité par des moyens contraires aux normes sociales et à la morale, etc.). Dans le contexte actuel de crise sécuritaire au Burkina Faso, marquée la radicalisation l'Etat devrait encadrer l'ouverture des lieux de culte et suivre les valeurs qui y sont diffusées en mettant à contribution les différentes fédérations des congrégations religieuses qui doivent être davantage responsabilisées.

Aussi, le fait que l'accent n'est plus mis sur la diffusion des valeurs humaines et sociales pendant les enseignements religieux ainsi que sur le contrôle social que devrait exercer en principe ces congrégations contribue à la perte desdites valeurs. En effet, les actes qui donnaient lieu à des sanctions dans les communautés religieuses ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, dans l'église évangélique, les cas d'indiscipline, de vol, de mensonge, d'adultère, etc. avérés étaient punis soit par le déchargement du fautif de ses fonctions dans l'église, soit par excommuniasson temporaire, soit par une repentance publique, etc. Cela n'existe plus ou tend à

disparaître de nos jours dans beaucoup d'églises au Burkina Faso. C'est dans ce sens qu'un enquêté catholique de 76 ans s'insurge contre l'enseignement religieux en ces termes:

« Est ce qu'il y a un dimanche où le prêtre n'enseigne pas l'amour du prochain ? Quel que soit l'homélie qu'il va faire, toujours il nous ramène à la parole de Dieu, qui est en fait une sorte de bréviaire que chacun de nous doit avoir pour lire le soir dans son comportement vis à vis de la société. Chez les musulmans, je ne doute pas, c'est la même chose dans la prêche. Mais quand nous sortons de l'église le dimanche, ce n'est pas vous qui inondez les rues avec les mobylettes et tout, ce n'est pas vous qui commencez à brûler, quand je dis vous, c'est la jeunesse, ce n'est pas vous qui brûlez les feux ? Et pourtant tu as écouté le prêtre tout à l'heure. »

Comme l'a évoqué cet enquêté, les causes de cette déchéance de l'enseignement religieux sont diverses. Parmi elles, il y a les compromissions de certains leaders vis-à-vis des prescriptions données dans les livres saints que ce soit dans leur vie privée ou dans la sphère publique. Si celui qui est censé donner le bon exemple aux fidèles est lui-même en porte-à-faux avec les saintes écritures qu'il enseigne, il va de soi que son enseignement soit difficilement accepté par ses fidèles.

Il faut noter aussi, le fait que certains parents ne sont pas exigeants envers les enfants quant à la fréquentation des lieux de cultes. C'est ce que relève un prêtre : *« Il y a des parents qui les dimanches partent à l'église ou à la messe et laissent les enfants à la maison parce qu'ils dorment. Est-ce que ce que le pasteur, prêtre ou imam prêche là, est ce qu'ils vont entendre ? Il faudrait accepter de pousser les enfants vers l'éducation religieuse. »*

3.3. Dysfonctionnement au niveau de la société (les autres adultes, les pairs, etc.)

La société participait elle-même à la socialisation de ses membres à travers l'action des aînés, des groupes pairs, etc. Mais, ce rôle d'acteur de veille et d'interpellation dans l'éducation des enfants que jouait la société extérieure à la famille de l'avis de la totalité des enquêtés, lui a été enlevé de nos jours. Il n'est plus prudent aujourd'hui de vouloir rappeler à l'ordre un enfant qui n'est pas le sien au risque d'avoir ses parents sur ton dos. Comme l'affirme un chef coutumier : *« aujourd'hui, l'enfant n'est plus celui de tout le monde, il est l'enfant de son père et de sa mère. Si bien que la solidarité communautaire dans l'éducation des enfants a disparu. On ne peut plus gronder un enfant, on ne peut plus dire à un enfant que ce qu'il fait n'est pas bien. »* Alors que dans la culture traditionnelle burkinabè, on pouvait même corriger tout enfant de la communauté s'il a fauté. C'est dans ce sens que renchérit une mère, grand-mère de 72 ans :

« Avant dans la société on disait que l'enfant appartient à tout le monde. Ça veut dire que quand il sort tout le monde pouvait l'éduquer. Quand il commet des gaffes, on n'est pas obligé d'être son papa, ou bien son parent pour l'interpeller. Mais, aujourd'hui, l'enfant est devenu une propriété privée. Et tant que ce n'est pas ton enfant s'il commet une gaffe, on ne peut pas l'interpeller au risque d'avoir des histoires avec ses parents. »

Les groupes de pairs exercent également une influence significative sur le comportement de l'individu en témoigne les propos d'une fille de 17 ans,

« Moi, j'allais à l'école mais, mes copines, non. Elles avaient toujours l'argent, elles achetaient ce qu'elles veulent et quand je demandais leur aide, au début, elles donnaient sans problème. Mais, après, elles ont commencé à me dire que je suis une fille aussi. C'est comme ça petit à petit j'ai commencé à suivre leur mouvement. On sort avec les hommes chaque jour et on gagne de l'argent. Je n'habite plus avec ma maman mais avec une copine on paye ensemble la maison. J'ai fini par abandonner l'école et maintenant je suis toujours avec mes copines. Je suis dans cette situation parce que je ne gagnais pas ce que je voulais avec ma maman. En plus, elle est toujours partie pour son activité et ne rentre que vers 23 heures. »

D'ailleurs, cette société extérieure à la famille est même perçue aujourd'hui comme l'endroit dont il faut se prémunir quant à l'éducation des enfants. Elle est le lieu de la corruption des mœurs et de la méchanceté de nos jours surtout dans les centres urbains. Elle n'offre plus la garantie d'une sécurité physique, morale et même psychologique des enfants. En effet, c'est dans cette société que les enfants s'initient à la délinquance, à la consommation de la drogue et d'alcool, au vol, à la violence, à la prostitution, etc. à cause de l'influence des aînés et/ou des pairs. Il y existe des groupes clandestins qui recrutent les uns pour la distribution de la drogue et les autres pour l'industrie de proxénétisme. C'est en dehors des familles que les enfants sont exposés aux abus sexuels, au viol, à l'intoxication mentale ou psychologique, aux enlèvements et même à la mort. Parce que le trafic des enfants reste d'actualité et celui des organes humains aussi.

3.4. Influence de la crise des institutions de socialisation sur le développement du Burkina Faso

- *La perte des valeurs sociales et culturelles*

De nos jours, contrairement à une certaine époque, les éléments dominants du substrat de valeurs au sens de C. Taylor sont l'individualisme, l'intérêt pour la richesse matérielle, la liberté et gain facile. Ainsi, la solidarité est devenue organique au sens de Durkheim. Au sein de la famille les valeurs de communauté de bien, de respect de l'autorité du patriarche, de respect de l'aîné, de soumission du cadet, etc. continuent de s'effriter. En conséquence, les liens sociaux continuent de perdre de leur force si bien que les conflits intra et intercommunautaires éclatent un peu partout.

- *La perte des valeurs du civisme*

Le civisme est cette valeur qui pousse l'individu à se comporter de sorte à protéger et à promouvoir l'intérêt général, à respecter et à faire respecter les règles sociales, à développer des rapports emprunts de courtoisie et de respect vis-à-vis de l'autre.

Sur la question de l'incivisme au Burkina Faso, tous les enquêtés sont unanimes qu'il est la première caractéristique actuelle des burkinabè. Pour eux, la société burkinabè fonctionne comme s'il n'existe pas de normes et de règles. C'est ce que sous-tendent les propos d'un responsable d'OSC : « *Actuellement, on dirait que nous sommes dans la jungle où il n'y a plus de lois. Chacun fait ce qu'il veut* ». Cet autre enquêté ; fonctionnaire de 28 ans ajoute que : « *si tu veux connaître le burkinabè, il faut aller aux feux seulement, depuis que je suis au Burkina Faso, je ne me suis jamais arrêté à un feu où il n'y a pas quelqu'un qui est venu brûler, forcément. Il y aura quelqu'un qui va venir brûler le feu. Ça c'est l'image même de l'incivisme du burkinabè nouveau, voilà c'est cette image-là.* »

Au niveau de la gouvernance étatique, les dirigeants amassent à leur compte souvent les biens destinés au développement public. Chaque agent de l'administration publique à quelque niveau de la hiérarchie où il est positionné essaie de profiter du bien public pour constituer son bien personnel. C'est ce que regrette un chef coutumier dans ces mots : « *La chose publique n'intéresse personne encore* ».

Aussi, il est ressorti des entretiens qu'une frange de population burkinabè a mal à son patriotisme. Et cela se manifeste à travers le discours et les comportements individuels et collectifs. C'est ce que révèle un chef coutumier en ces mots : « *Quand vous entendez les gens parler, il faut un choc pour qu'il y ait un réveil national. Sinon, en temps de guerre les burkinabè vivent comme s'ils ne sont pas burkinabè. Les gens s'en foutent du patriotisme là. Où est le patriotisme quand on collabore avec ceux qui attaquent ton pays, qui tuent tes concitoyens ? C'est grave, est ce qu'on reconnaît la patrie ?* ».

Ce constat est indéniable. En effet, combien de burkinabè reportent leurs cérémonies festives, ferment leurs maquis ou refusent de prendre leur petit déjeuner quand la nation est en danger, quand l'ennemi l'endeuille ? En dehors des familles des victimes et leurs connaissances, la vie dans les grandes villes et dans les villages suit son cours normal. Malgré les deuils nationaux souvent décrétés, les burkinabè continuent de festoyer, buvant leur bière et mangeant le poulet. Les anniversaires, les baptêmes et les mariages continuent à se célébrer.

En plus, il est évident que ceux qui attaquent le pays, mangent, boivent, fument peut-être, communiquent, se déplacent avec des engins motorisés qui nécessitent du carburant, s'habillent, etc. Il est aussi évident, qu'ils reçoivent des renseignements sur des individus et les positions des forces de défense et de sécurité. Sont-ils ravitaillés en tout à partir de l'étranger ? Même si oui, ces dotations ne leur parviennent pas en tombant du ciel. Elles passent probablement par des routes contrôlées par des burkinabè. Et les crédits de communication ? Et les renseignements ? Viennent-ils aussi de l'étranger ? Certainement, non ! Il y a bien des burkinabè qui participent à cela. Alors où se trouve le patriotisme dans de comportements pareils ?

4. Discussions

En ce qui concerne les institutions de socialisation au Burkina Faso, nous notons avec A. Marucchi-Foino (2011) qu'elles n'arrivent plus à modeler les individus de manière à les rendre conformes aux attentes de la société. Or, il est de leur ressort de déterminer et diffuser les manières de penser et d'agir qui permettent aux individus de s'intégrer dans l'organisation sociale. Dans cette approche théorique, A. Marucchi-Foino met en exergue deux concepts qui permettent de comprendre les fonctions assumées par les institutions de socialisation au sein de la communauté afin d'assurer la cohésion sociale. Il s'agit « intégration sociale » qui à travers la transmission des valeurs, des modèles de comportements et des buts partagée par l'ensemble des membres d'une même société permet aux individus de s'intégrer socialement. Le « contrôle social » quant à lui, permet aux institutions exercer un contrôle sur les individus afin d'assurer plus profondément le maintien de la cohésion sociale.

4.1. Au niveau du disfonctionnement de la famille

Pour Y. Le Pennec (2008), la famille n'est plus le lieu socialement privilégié d'une compétence éducative. La famille qui constitue la cellule de base de la société et le lieu privilégié de transmission des valeurs par lesquelles les individus se socialisent, est en proie à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Le Burkina Faso tout comme les autres pays d'Afrique connaît de nombreuses transformations sociales et structurelles, qui ébranlent fortement les fondements de la famille. Ces transformations s'opèrent sous les effets conjugués de la mondialisation, de l'ouverture sur l'extérieur qui imposent de nouvelles valeurs, le plus souvent fondées sur l'individualisme, dans un contexte de monétarisation généralisée des rapports sociaux. Ces transformations sont allées de pair avec la dislocation des institutions et l'affaiblissement des valeurs traditionnelles sans que l'éducation scolaire ne puisse les remplacer valablement dans leur rôle de socialisation (MEF, 2000). E. Haeussler (2005), pense d'ailleurs que c'est cette modernité qui en créant les conditions de toute liberté, d'égalité et de concurrence a conduit aux ruptures d'unions conjugales, à l'accentuation de l'individualisme et à la baisse de la solidarité.

Aussi, les changements dans l'organisation de la famille, liés à l'évolution du statut de la femme et de l'enfant, ont contribué au renforcement et à l'émergence de la prééminence de l'individu aux dépens de la famille (Y. Le Pennec, 2008).

Ainsi, pour ce qui concerne le manque de temps ou la poursuite du matériel par les parents, Y. Le Pennec (2008), estime que la crise des valeurs tient du fait que la famille est profondément ébranlée par l'économisme et l'utilitarisme ambiants qui tendent à voir dans l'intérêt égoïste le moteur rationnel des conduites humaines. Cette crise des valeurs contribue à altérer l'autorité des « grandes personnes » censées les transmettre, à brouiller les repères entre générations (Y. Le Pennec,

2008). Cette évolution des mœurs a ainsi ébranlé le cadre social chargé de l'inculcation des normes.

Pour l'absence de punition des enfants par les parents, B. Robbes (2011) fait remarquer que, les facteurs de soumission et de respect des aînés et de l'autorité de l'Etat trouvent leur origine dans l'éducation. Une éducation qui était marquée par des sévices corporels et psychiques mais qui ne l'est plus de nos jours. Ce défaut ne permet pas la reconnaissance et le respect de l'autorité de son point de vue. Dans le même sens, Y. Le Pennec affirme que :

la socialisation ne posait guère de problème en des temps encore proches où la consistance du monde tenait en la connivence entre famille et école. Les enfants pouvaient bien protester, chahuter, faire la grimace derrière le dos tourné, ils ne contestaient pas le principe de l'autorité du père, de l'instituteur ni du curé. L'élève sanctionné s'exposait à une double sanction à son retour à la maison (Y. Le Pennec, 2008 : p.54).

Mais de nos jours, il y a une sorte de surprotection des enfants de la part des parents. C'est ce que déplore Y. Le Pennec (2008 : p.18) « les parents éprouvent des difficultés qu'autrefois à faire supporter à leurs enfants des renoncements pourtant nécessaires à l'intégration des règles d'obéissance, ils éprouvent des difficultés à les faire consentir à la politesse, jadis inculquée comme une sorte de mise en pli précoce de la civilité ». Pourtant, l'enfant est un être social qui est appelé à jouer des rôles sociaux au sein de la société.

Quant à l'influence des comportements déviants des parents sur les enfants, Durkheim cité par M. Khellil (1997) indique que, c'est par observation des gestes des adultes et dans l'ensemble de ses actions quotidiennes que l'enfant se socialise.

4.2. Au niveau du dysfonctionnement au sein des lieux de cultes

Du point de vue de F.S. N'Daw (2010), les dynamiques religieuses contemporaines, ont pour caractéristique commune le désir de moralisation des sociétés. Au-delà des différences religieuses, chaque groupe de fidèles essaie d'œuvrer à améliorer leur environnement social et politique jugé en crise en termes de mœurs. L'objectif des religieux est donc de prôner un retour à une morale religieuse en dénonçant dans leurs discours le fonctionnement de leurs sociétés. Cependant, de nos jours, les religieux s'adressent aux populations en leur faisant croire qu'elles peuvent améliorer leur quotidien (c'est-à-dire les sortir du chômage, des maladies, etc.) en leur recommandant diverses attitudes comme les offrandes, les sacrifices, etc. Ainsi, les individus qui se rendent dans ces lieux de « cultes n'y cherchent non pas un enseignement théologique, mais une recette « magique » liée à un nouveau mode comportemental, pouvant leur apporter le miracle promis (guérison, travail, bon époux...). » (F. S. N'Daw, 2010, p.3).

4.3. Au niveau du dysfonctionnement de la société

On note avec P. Stadius (2016) que de nos jours, la caractéristique fondamentale de l'individu moderne est l'effacement de la dimension d'appartenance, de telle sorte que l'individu moderne est le premier à ignorer qu'il vit en société. La société n'existe pas pour lui et il ne la perçoit que sous l'angle de la pure juxtaposition. (P. Stadius, 2016). Or, aucune société, si elle veut assurer sa continuité, ne peut négliger de la manière dont les plus jeunes sont intégrés en son sein (Y. Le Pennec, 2008). Il signale que, les enjeux de la socialisation sont tels qu'il est indispensable de chercher à en contrôler son cours. De ce fait, tout projet d'éducation est constitué par cette tentative délibérée d'orienter, de canaliser la socialisation du sujet car, les valeurs auxquelles croit un sujet humain donnent un sens à sa vie ; le disposent au don, au renoncement, voire au sacrifice (Y. Le Pennec, 2008).

En conséquence, quand les valeurs de solidarité, de civilité et de civisme désertent une société, l'incivisme y élit domicile et menace sérieusement l'existence du corps social. Comme c'est le cas au Burkina Faso actuellement. Sur cette question de l'incivisme, un enseignant de lycée et collègue déclarait en 2018 lors d'une réunion, qu'il est devenu mortifère au Burkina Faso car, selon lui, de tous les maux qui compromettent le devenir de ce pays, c'est l'incivisme qui vient en premier. A son avis, il est même à la base de tous les problèmes qui nous touchent. L'incivisme n'est plus l'apanage des citadins, il s'est rependu au milieu rural Y. Ouédraogo (2020). Selon Conseil Economique et Social (CES) (2013), la fragilisation des valeurs sociales se poursuit et la crise sociale gagne du terrain avec son lot de maux sociaux.

Conclusion

En somme, la socialisation à travers les institutions informelles est perçue un moyen permettant la cohésion sociale et l'édification d'une communauté. Elle est surtout le moyen par excellence dans le cas de l'Etat du Burkina Faso où les peuples disparates ont été rassemblés pour le créer. Cependant, le dysfonctionnement de ces institutions depuis quelques années a contribué à la mutation des valeurs sociales et citoyennes. En effet, le rôle de ces institutions sociales au maintien de la communauté au sein de laquelle elles sont en interaction avec d'autres au sens de Merton repris par R. Boudon et al. (2005) n'est plus au rendez-vous. Les bouleversements sociaux survenus avec l'évolution de notre monde a induit l'individualisme de plus en plus poussé dans nos pays, l'intérêt sans limite pour les biens matériels, la promotion du travail de la femme, la question de la protection de l'enfant, le développement de la technologie faisant du monde un gros village où les cultures s'influencent au quotidien. De ce fait, les familles n'ont plus le temps de s'occuper de l'éducation de leurs enfants parce que toujours partis pour le travail. Les institutions religieuses qui sont des cadres de socialisation n'arrivent plus elles aussi à jouer pleinement leur rôle. Elles sont influencées par le matériel et l'argent si bien que les valeurs humaines, sociales et spirituelles qui étaient enseignées tendent à faire place à l'enseignement sur la prospérité économique. La

communauté, elle également n'est plus un lieu sûr pour l'éducation des enfants. Elle s'est dépravée à tel point qu'elle constitue même un danger pour les plus jeunes. En conséquence, on assiste à un délitement des valeurs sociales et citoyennes nécessaires à la cohésion sociale, à l'unité nationale et au développement d'une communauté. En effet, le patriotisme et le civisme de nombre de burkinabè laisse à désirer ; l'intégrité et l'honnêteté sont devenues des valeurs rares ; la solidarité et l'hospitalité s'amenuise de plus en plus et le respect des aînés et de l'autorité étatique est à conquérir. Ce contexte est de notre point de vue un terreau favorable à la crise sociale et sécuritaire avec ses conséquences de fragilité de la nation burkinabè et de recul du développement.

Bibliographie

- BAMOUNI Babou Nébon, 2018, « *Dans crise de l'éducation au Burkina Faso* », in <https://www.cairn.info>.
- BOUDON, Raymond (dir), 2005. *Dictionnaire de sociologie*, Paris : Larousse,
- DUBAR Claude, 1998, *La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles*, 2^{ème} édition, Paris, Armand Colin, 276p
- GLAYMANN Dominique, 2012, *L'essentiel pour comprendre la sociologie*, Paris, éditions Ellipses, 175p
- HAEUSSLER, Eric, 2005, « Des figures de la violence », [https:// doi.org/10-7202180ar](https://doi.org/10-7202180ar), Paris Harmattan, 150p.
- KHELLIL Mohand, 1997, *Sociologie de l'intégration*, Paris, PUF, 1^{ère} édition, 127p
- KI-ZERBO Joseph, 2010, *Education et développement en Afrique, cinquante ans de réflexion et d'action*, édition Fondation pour l'Histoire et le Développement Endogène en Afrique, 240 p.
- KI-ZERBO Joseph, 1990, *Eduquer ou périr : Impasses et perspectives africaines*, UNESCO-UNICEF, 103p
- LE PENNEC Yann, 2008, *Démocratie : le devoir d'éducation*, Paris, L'Harmattan, 112p
- MARUCCHI-FOINO Alexia, 2011, *L'enseignement des théories sociologiques* (atelier no 817) *Initiation à l'analyse sociologique*, p32
- Ministère de l'Economie et des Finances, 2000, *Politique nationale de population du Burkina Faso*, 47p
- MENDRAS Henri., 1989, *Éléments de sociologie*, Paris, Armand Colin, 248p
- N'DAW Fabienne Samson, 2010, « Dynamiques religieuses et mobilisations sociales en Afrique », *ALTERNATIVES SUD*, Vol. 17-2010 / 235, 8p
- OUEDRAOGO Yacouba, 2020, *Citoyenneté, civisme et enseignement général : gestion des coefficients, de la discipline et des crises*, Ouagadougou, Editions Céprodif, 135p.
- ROBBES Bruno, 2011, « *Crise de l'autorité à l'école ; une idée répandue à interroger, spécificité* »
- STATIUS Pierre, 2016, « L'expérience démocratique de l'éducation : quelques pistes de réflexion », *Presses universitaires de Caen*, « *Le Télémaque* », n° 50, pp73-78

RUPTURE DES STEREOTYPES DE GENRE ET ENGAGEMENT FEMININ AU SEIN DE LA FESCI : CAS DES SECTIONS DE L'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

N'GORAN Ekian Noël

Université Félix Houphouët-Boigny

sethekian@gmail.com

TIE Gouin Bénédicte Edwige Epse KOUAKOU

Université Félix Houphouët-Boigny,

tiebenedicte@yahoo.fr

Résumé

Ce texte examine la rupture des stéréotypes de genre et l'engagement féminin au sein de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), en se concentrant sur les sections de l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors que la FESCI est souvent perçue comme une organisation dominée par la masculinité et la violence, les données empiriques révèlent une adhésion massive des étudiantes à l'association, défiant ainsi ces stéréotypes.

En mobilisant une approche qualitative, le texte montre que les motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI sont multiples, allant de la recherche de logements dans les cités universitaires à l'accès aux aides financières et aux restaurants universitaires. Ces motivations pratiques démontrent que les femmes ont des intérêts variés et ne sont pas simplement dissuadées par la réputation violente de l'organisation.

Les expériences des étudiantes au sein de la FESCI mettent en lumière le soutien, l'entraide et la relation fraternelle entre les membres, y compris le soutien des pairs masculins. De plus, la reconnaissance des pairs joue un rôle crucial dans la construction sociale de l'identité étudiante, offrant aux femmes un sentiment d'appartenance et de valorisation au sein de l'association.

Cependant, les étudiantes font face à des défis spécifiques en raison de leur genre, tel que les réactions négatives des autres membres à leur engagement. Malgré ces défis, les femmes restent engagées dans la FESCI en raison de leur désir d'autonomisation, d'expression de soi et de participation à des activités de défense des intérêts des étudiants.

Mots clés : Côte d'Ivoire, étudiante, FESCI, genre, Université Félix Houphouët-Boigny

Abstract

This text examines the breaking of gender stereotypes and female engagement within the Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), focusing on the sections of Félix Houphouët-Boigny University. While FESCI is often perceived as an organization dominated by masculinity and violence, empirical data reveal massive membership of female students in the association, thus defying these stereotypes.

By using a qualitative approach, the text shows that the motivations of students to join FESCI are multiple, ranging from the search for accommodation in university residences to access to financial aid and university restaurants. These practical motivations demonstrate that women have diverse

interests and are not simply deterred by the organization's violent reputation. The experiences of female students within FESCI highlight the support, mutual aid and brotherly relationship between members, including support from male peers. In addition, peer recognition plays a crucial role in the social construction of student identity, providing women with a sense of belonging and valorization within the association.

However, female students face specific challenges due to their gender, such as negative reactions from other members to their involvement. Despite these challenges, women remain engaged in FESCI because of their desire for empowerment, self-expression, and participation in student advocacy activities.

Keywords: *Ivory Coast, student, FESCI, gender, Félix Houphouët-Boigny University*

Introduction

La Fédération Estudiantine et Solaire de Côte d'Ivoire (FESCI) émerge au milieu d'une période de changements sociopolitiques significatifs en Côte d'Ivoire, principalement à la fin des années 1980 et au début des années 1990 (source). Cette période est marquée par une agitation croissante au sein de la société civile et de l'opposition politique, alimentée par des décennies de gouvernance sous un régime à parti unique, une économie en déclin, et des perspectives professionnelles limitées pour les jeunes. Les frustrations accumulées conduisent à des manifestations demandant la tenue d'élections multipartites, signifiant un désir de changement et de démocratisation politique.

Au cœur de ce mouvement de contestation se trouvent le Front Populaire Ivoirien (FPI), un parti politique de gauche, et son organisation estudiantine associée, la FESCI (source). Fondée en avril 1990, la FESCI devient une actrice clé dans la mobilisation des manifestations contre le régime du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) tout au long des années 1990 et 1991. Son rôle est perçu comme subversif par le gouvernement en place, qui la considère comme un instrument de l'opposition politique.

La crise économique qui sévit en Côte d'Ivoire pendant cette période contribue également à l'agitation sociale et politique (source). Les conditions de vie des étudiants se détériorent, avec des années académiques prolongées, des retards dans le versement des bourses, et une augmentation des effectifs étudiants dépassant les capacités d'accueil des universités. Ces dysfonctionnements structurels conduisent à une recomposition de l'autorité sur l'espace universitaire, avec l'émergence de nouveaux mouvements de défense des droits des étudiants.

Dans ce contexte de contestation politique et de crise économique, la FESCI se distingue par son activisme et ses prises de position radicales. Elle devient une actrice majeure de la vie politique étudiante, s'opposant ouvertement au régime en place et revendiquant des réformes pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants ivoiriens.

En outre, la FESCI est née comme une réponse aux aspirations des étudiants à une participation active dans la vie politique et sociale du pays, dans un contexte de contestation et de mutations sociopolitiques. Inspirée par le vent du multipartisme qui soufflait en Afrique de l'Ouest, la FESCI s'est positionnée comme un acteur incontournable de la contestation de l'ordre politique traditionnel en Côte d'Ivoire, tout en émergeant dans l'ombre des partis d'opposition, principalement le FPI.

Ainsi, la FESCI est apparue comme une force de mobilisation étudiante et un contrepoids au pouvoir établi, incarnant les aspirations d'une jeunesse en quête de changement et de démocratisation (source). Son histoire tumultueuse et son rôle central dans les mouvements de contestation des années 1990 en font un acteur essentiel à comprendre pour appréhender les dynamiques politiques et sociales en Côte d'Ivoire.

La perception traditionnelle de la FESCI comme une organisation violente et dominée par la masculinité prédominante a profondément marqué l'opinion publique et la littérature académique (source). Cette perception découle largement des actions et des comportements souvent violents associés à la FESCI, ainsi que de sa réputation de bastion masculin. Plusieurs auteurs ont abordé cette question sous différents angles, mettant en lumière les multiples facettes de la violence perpétrée par la FESCI et ses implications.

N'diaye (2008) décrit la FESCI comme un monstre, tandis que Vanga et al. (2006) soulignent son rôle présumé dans les violences perpétrées sur les campus universitaires, non seulement contre d'autres associations étudiantes, mais aussi contre le personnel administratif et même les enseignants. Cette violence est également exacerbée par les conflits internes au sein de l'organisation, créant ainsi un climat de tension et de violence perpétuelle.

Les travaux de Goin-Bi (2010) mettent en évidence le danger que représente cette organisation pour les libertés académiques, tandis que Kouadio (2010) souligne le déficit de libertés d'association causé par la domination de la FESCI sur l'espace universitaire. Il est clair que la violence exercée par la FESCI revêt diverses formes, allant de la violence verbale et symbolique à l'égard des enseignants et du personnel administratif, aux actes de harcèlement, de menace et même de violence physique.

Les étudiants eux-mêmes ne sont pas épargnés par cette violence, comme le montre le cas des étudiants dépossédés de leurs chambres en résidences universitaires (Tawa, 2018). La FESCI exerce également une influence démesurée sur les admissions et les attributions de chambres en résidence universitaire, remettant en question l'autorité du personnel administratif (Vanga et al., 2010).

En outre, la FESCI détourne la liberté syndicale de son objectif initial pour servir les intérêts politiques, comme le souligne Kouadio (2010), ce qui renforce son contrôle sur l'espace universitaire. Cette mainmise politique sur l'organisation étudiante a une longue histoire, depuis la période coloniale jusqu'à l'instauration du multipartisme dans les années 1990.

Malgré les tentatives des autorités gouvernementales de contenir la violence de la FESCI, celle-ci persiste, en partie en raison du laxisme affiché par les autorités en matière d'application des lois (Kouadio, 2010). Cette impunité perçue renforce le sentiment d'invincibilité de la FESCI, qui continue à exercer un contrôle et à imposer sa volonté à tous les acteurs universitaires.

Cependant, une analyse plus approfondie révèle que la violence associée à la FESCI ne découle pas uniquement des circonstances politiques ou des crises internes de l'organisation, mais remonte à ses origines mêmes. Comme le souligne Appiah (2020), la construction même de l'organisation, dans un contexte de politiques inappropriées et inadaptées de la Banque Mondiale et du FMI, a contribué à générer des revendications estudiantines plus radicales et à normaliser la violence comme moyen d'action.

La perception traditionnelle de la FESCI comme une organisation violente et dominée par la masculinité prédominante est solidement ancrée dans l'opinion publique et la littérature académique. Cependant, une analyse approfondie révèle que cette violence est le produit de multiples facteurs, allant des tensions politiques aux dysfonctionnements structurels de l'organisation elle-même. Comprendre ces dynamiques complexes est essentiel pour envisager des solutions constructives et promouvoir un environnement universitaire plus sûr et inclusif.

La Fédération Estudiante et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) est souvent perçue comme une organisation étudiante violente, dominée par une masculinité prédominante. Les activités traditionnelles de la FESCI, telles que les manifestations et les affrontements physiques, sont considérées comme relevant de la compétence masculine. Cette perception conduit à une inférence logique selon laquelle on s'attendrait à trouver peu d'étudiantes au sein de la FESCI. Cependant, les données empiriques révèlent une adhésion massive des étudiantes à l'association, ainsi qu'une participation active dans ses différentes sections.

Quelles sont les motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI malgré sa réputation de masculinité dominante et de violence ? Comment les étudiantes engagées dans la FESCI perçoivent-elles leur rôle et leur contribution au sein de l'association ?

Quels sont les défis spécifiques auxquels les étudiantes de la FESCI sont confrontées en raison de leur genre, et comment ces défis affectent-ils leur engagement et leur participation ?

Cet article vise à analyser la rupture des stéréotypes de genre et l'engagement féminin au sein de la FESCI, en se concentrant sur le cas des sections de l'université Félix Houphouët-Boigny. De manière spécifique, il explore les motivations individuelles des étudiantes à rejoindre la FESCI malgré les stéréotypes de genre associés à l'organisation ; examine les expériences des étudiantes engagées dans la FESCI pour comprendre leur contribution et leur rôle au sein de l'association ; et

étudie les défis spécifiques rencontrés par les étudiantes de la FESCI en raison de leur genre et évalue comment ces défis peuvent être surmontés ou atténués.

Par ailleurs, Bourdieu (1998) offre une analyse approfondie des mécanismes sociaux qui perpétuent la domination masculine dans divers domaines de la société, y compris au sein des organisations estudiantines. Bourdieu explore les fondements structurels et symboliques de la masculinité dominante, mettant en lumière comment les normes et les pratiques culturelles renforcent les inégalités de genre.

Bourdieu soutient que la domination masculine n'est pas simplement le résultat de différences biologiques entre hommes et femmes, mais plutôt le produit de relations sociales et de constructions culturelles qui favorisent les hommes aux dépens des femmes. Il décrit comment la masculinité est associée à des caractéristiques telles que la force physique, la rationalité, et le contrôle, tandis que la féminité est associée à des qualités telles que la faiblesse, l'émotivité, et la dépendance.

Dans le contexte des organisations estudiantines, ces constructions de genre peuvent se traduire par des normes et des attentes spécifiques envers les membres, favorisant souvent les hommes aux postes de leadership et limitant la participation des femmes. Les activités traditionnelles de ces organisations, telles que les manifestations et les affrontements physiques, sont souvent perçues comme relevant de la compétence masculine, renforçant ainsi les stéréotypes de genre et contribuant à la marginalisation des femmes.

Cependant, Bourdieu offre également des pistes pour comprendre comment ces structures de domination peuvent être remises en question et contestées. Il souligne l'importance de la prise de conscience des mécanismes de reproduction sociale et de la lutte pour la transformation des normes et des pratiques sociales. Dans le contexte de la FESCI, cela implique une remise en question des normes de genre prévalentes et la création d'espaces inclusifs où les femmes peuvent pleinement participer et contribuer.

En somme, Bourdieu (1998) offre une analyse théorique précieuse pour comprendre les représentations de la masculinité dans les organisations estudiantines, en mettant en lumière les structures de domination et les mécanismes de reproduction sociale qui influencent la participation des femmes. En intégrant ces concepts dans l'analyse de la FESCI et de son contexte spécifique à l'université Félix Houphouët-Boigny, il est possible de mieux comprendre les défis auxquels les étudiantes sont confrontées et les stratégies potentielles pour promouvoir l'égalité des sexes au sein de cette organisation.

Connell (2005) offre une perspective critique sur les différentes formes de masculinité présentes dans la société contemporaine. Connell explore la manière dont les constructions sociales de la masculinité varient en fonction du contexte culturel, historique et institutionnel, et comment ces différentes formes de masculinité interagissent et se manifestent dans divers domaines de la vie sociale, y compris au sein des organisations estudiantines.

Dans le cadre de la FESCI, les théories de Connell sur les masculinités offrent un cadre conceptuel utile pour comprendre les dynamiques de genre qui prévalent au sein de cette organisation. Connell soutient que la masculinité n'est pas monolithique, mais plutôt plurielle, avec différentes formes de masculinité coexistant et étant hiérarchisée selon le contexte social et culturel.

Dans le contexte spécifique des organisations estudiantines, les masculinités peuvent se manifester de différentes manières, influençant les normes de comportement, les relations de pouvoir et les pratiques organisationnelles. Par exemple, certaines organisations estudiantines peuvent valoriser une masculinité basée sur la force physique, l'agressivité et la domination, tandis que d'autres peuvent favoriser une masculinité plus axée sur la coopération, l'empathie et le leadership partagé.

En analysant les représentations de la masculinité dans les organisations estudiantines, Connell met en lumière les processus sociaux par lesquels les normes de genre sont construites, maintenues et contestées. Elle souligne également l'importance de reconnaître la diversité des expériences masculines et la nécessité de promouvoir des formes de masculinité plus égalitaires et inclusives.

En relation avec l'étude de la FESCI, l'ouvrage de Connell offre un cadre théorique pour analyser les dynamiques de genre au sein de l'organisation, en mettant en évidence les différentes formes de masculinité qui peuvent être présentes et en explorant comment ces constructions de genre affectent la participation des étudiantes et leur engagement au sein de l'association. En somme, l'ouvrage de Connell offre des perspectives précieuses sur les représentations de la masculinité dans les organisations estudiantines, en soulignant la nécessité de reconnaître la diversité des expériences masculines et de promouvoir des formes de masculinité plus égalitaires et inclusives. En intégrant ces concepts dans l'analyse de la FESCI, il est possible de mieux comprendre les dynamiques de genre au sein de l'organisation et d'identifier des stratégies potentielles pour promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion des étudiantes.

Cockburn (2007) offre une analyse riche et nuancée des représentations de la masculinité dans des contextes de conflit armé et d'activisme féministe. Bien que l'ouvrage ne se concentre pas spécifiquement sur les organisations estudiantines, il fournit des insights pertinents pour comprendre les dynamiques de genre au sein de ces structures.

Cockburn explore la manière dont les constructions sociales de la masculinité sont façonnées par les contextes de violence et de guerre, et comment ces constructions influencent à leur tour les relations de pouvoir entre hommes et femmes. En mettant en lumière les expériences des femmes engagées dans des mouvements de paix et de justice sociale, elle examine les façons dont ces femmes défient et transforment les normes de genre prédominantes, remettant ainsi en question les représentations

traditionnelles de la masculinité comme associées à la force, à la domination et à la violence.

Dans le cadre des organisations estudiantines telles que la FESCI, les idées de Cockburn peuvent être utilisées pour analyser comment les normes de genre et les représentations de la masculinité sont construites et reproduites au sein de ces structures. Par exemple, l'association de la masculinité avec la violence et la domination peut influencer la manière dont les hommes perçoivent leur rôle et leur statut au sein de la FESCI, ainsi que la façon dont les femmes sont perçues et traitées dans ce contexte.

En examinant les expériences des femmes engagées dans des mouvements sociaux et activistes, Cockburn met également en lumière les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées en raison de leur genre, notamment la marginalisation, la stigmatisation et la violence sexiste. Ces défis peuvent également être pertinents pour les étudiantes engagées dans la FESCI, qui peuvent être confrontées à des attentes contradictoires en matière de comportement et à des pressions sociales liées à leur genre.

En intégrant les idées de Cockburn dans l'analyse de la FESCI, il devient possible de mieux comprendre les dynamiques de genre qui façonnent l'engagement des étudiantes au sein de cette organisation, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées en raison de leur genre. En adoptant une approche féministe et intersectionnelle, il est également possible d'identifier des stratégies pour promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion des femmes au sein de la FESCI et d'autres organisations estudiantines.

La théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes offre un cadre théorique précieux pour comprendre les motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI malgré sa réputation de masculinité dominante et de violence, ainsi que pour analyser leur expérience au sein de cette organisation.

Tout d'abord, cette théorie met en avant l'idée que les femmes cherchent à se libérer des contraintes et des normes de genre oppressives qui limitent leur participation et leur épanouissement dans la société. Dans le contexte de la FESCI, les étudiantes peuvent voir leur engagement comme une opportunité de contester et de transformer les stéréotypes de genre qui associent l'activisme étudiant à une compétence masculine. Leur adhésion à une organisation traditionnellement dominée par les hommes peut être perçue comme un acte d'affirmation de soi et de résistance aux normes de genre restrictives.

En ce qui concerne la perception du rôle et de la contribution des étudiantes engagées dans la FESCI, la théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes met en lumière l'importance de reconnaître et de valoriser leur participation active dans des domaines traditionnellement masculins. Les étudiantes peuvent percevoir leur engagement comme une façon de prendre leur place dans l'espace public et de revendiquer leur légitimité en tant qu'actrices politiques à part entière.

Quant aux défis spécifiques auxquels les étudiantes de la FESCI sont confrontées en raison de leur genre, cette théorie souligne l'existence de structures patriarcales et de normes de genre discriminatoires qui peuvent entraver leur engagement et leur participation. Les étudiantes peuvent être confrontées à des stigmatisations, des pressions sociales et des attentes contradictoires en matière de comportement, ce qui peut affecter leur confiance en elles et leur volonté de s'impliquer activement dans l'organisation.

La théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes est un concept sociologique qui a été exploré et développé par plusieurs chercheurs et chercheuses dans le domaine des études féministes et de genre. Il n'est pas associé à un auteur ou à une autrice spécifique ni à une publication particulière, mais plutôt à un ensemble de travaux et de recherches menés dans ce domaine. Cette théorie repose sur l'idée générale que les femmes cherchent à s'émanciper des structures et des normes sociales oppressives qui limitent leur autonomie et leur plein développement en tant qu'individus. Elle met l'accent sur l'importance de l'autonomisation des femmes à travers l'accès à l'éducation, aux ressources économiques, à la participation politique et à d'autres domaines de la vie sociale. Des chercheurs et chercheuses comme Simone de Beauvoir, Betty Friedan, bell hooks, et Judith Butler ont tous contribué, à leur manière, à la construction et à l'exploration de cette théorie à travers leurs écrits sur le féminisme, l'émancipation des femmes et les luttes pour l'égalité des sexes. Ainsi, plutôt que de désigner un auteur ou une autrice spécifique, la théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes est le résultat d'un dialogue continu et d'un corpus de recherches multidisciplinaires sur les questions liées au genre et à la lutte pour les droits des femmes.

Dans l'ensemble, la théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes offre un cadre analytique pertinent pour comprendre les dynamiques de genre au sein de la FESCI et pour évaluer les possibilités de rupture des stéréotypes de genre et d'engagement féminin dans des contextes politiques et sociaux souvent dominés par les hommes. Elle met en lumière l'importance de soutenir et d'autonomiser les femmes dans leur lutte pour l'égalité des sexes et leur pleine participation à la vie publique.

Sur la base de cette théorie, l'hypothèse formulée est la suivante : malgré la perception répandue de la FESCI comme une organisation dominée par la masculinité et la violence, les étudiantes rejoignent massivement l'association en raison de leur désir d'autonomisation, d'expression de soi et de participation à des activités de défense des intérêts des étudiants. Elles perçoivent leur rôle au sein de la FESCI comme crucial pour promouvoir l'égalité des sexes et la justice sociale au sein de l'université. Cependant, elles sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur genre, tels que la stigmatisation et les attentes contradictoires en matière de comportement, qui peuvent affecter leur engagement et leur participation.

1. Méthodologie

L'étude adopte une approche qualitative qui combine l'analyse documentaire, l'observation directe et les entretiens semi-directifs pour explorer la rupture des stéréotypes de genre et l'engagement féminin au sein de la FESCI. En effet, la population cible de cette étude est constituée des membres de la FESCI, en mettant particulièrement l'accent sur les étudiantes engagées dans l'organisation. Cette population représente un échantillon clé pour comprendre les dynamiques de genre au sein de la FESCI et les défis auxquels les femmes sont confrontées dans ce contexte. Dans le cadre de cette étude, la technique de boule de neige mobilisée. Sur cette base, 15 étudiantes engagées et 05 responsables de la FESCI ont été interrogés. Concernant la revue documentaire, les sources consultées comprennent des documents d'origine scientifique et médiatique. Cette analyse documentaire a fourni un contexte et des références pour comprendre les perceptions existantes sur la FESCI et les stéréotypes de genre associés à l'organisation. L'observation directe a été utilisée pour observer les interactions et les dynamiques au sein de la FESCI, en particulier lors d'événements et de réunions. Cette méthode permet d'obtenir des informations contextualisées sur les pratiques et les comportements des membres de l'organisation. Les entretiens semi-directifs ont été menés avec les membres de la FESCI, en se concentrant sur les étudiantes engagées. Un guide d'entretien constitué de questions ouvertes a été utilisé pour permettre aux enquêtés de développer un discours argumenté. Les entretiens ont été réalisés de manière individuelle. Les données collectées ont été analysées en utilisant une approche d'analyse de contenu thématique.

2. Résultats

2.1. Motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI

L'analyse des motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI révèle plusieurs facteurs qui vont au-delà de la simple perception de l'organisation comme étant dominée par la masculinité et la violence. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment l'importance de certains avantages concrets et tangibles que la FESCI offre aux étudiantes, tels que l'obtention de chambre au sein des cités universitaires, la facilitation des moyens de déplacement, l'accès aux restaurants universitaires, et l'accès aux aides financières octroyées par l'université. Cette dimension pratique des motivations souligne l'importance des besoins matériels et logistiques dans le processus de décision des étudiantes à s'engager dans une organisation comme la FESCI.

L'obtention de chambres au sein des cités universitaires apparaît comme un facteur crucial pour de nombreuses étudiantes, surtout dans un contexte où le logement est difficile à trouver ou coûteux en dehors du campus. La FESCI joue un rôle essentiel en facilitant l'accès à un logement abordable et sécurisé sur le campus, ce qui répond

directement aux besoins fondamentaux des étudiantes et contribue à renforcer leur engagement au sein de l'organisation.

De même, la facilitation des moyens de déplacement, tels que l'accès facile au bus, peut représenter un avantage significatif pour les étudiantes qui doivent se rendre régulièrement sur le campus ou dans d'autres lieux liés à leurs études. En réduisant les contraintes liées aux transports, la FESCI améliore l'accessibilité et la mobilité des étudiantes, ce qui renforce également leur attachement à l'organisation.

L'accès aux restaurants universitaires est également un élément important à considérer, surtout pour les étudiantes qui peuvent avoir des contraintes financières ou de temps les empêchant de se procurer des repas en dehors du campus. La FESCI joue un rôle de médiateur en facilitant l'accès à des repas abordables et nutritifs, contribuant ainsi au bien-être des étudiantes et à leur satisfaction à l'égard de l'organisation.

Enfin, l'accès aux aides financières octroyées par l'université représente une incitation majeure pour les étudiantes à rejoindre la FESCI. Ces aides prennent diverses formes, telles que des bourses, des subventions ou des soutiens financiers pour des projets étudiants. En offrant des opportunités d'aide financière, la FESCI joue un rôle crucial dans la réduction des obstacles économiques à la poursuite des études pour de nombreuses étudiantes, ce qui renforce leur engagement et leur loyauté envers l'organisation.

« Quand, je suis arrivée sur le campus, c'était difficile pour moi. Car, se lever tôt pour venir sur le campus c'était compliqué. Mais depuis j'ai commencé à militer au sein de la FESCI, j'ai pu avoir une chambre sur le campus. Cela me facilite vraiment les tâches, telles que le logement, le déplacement, etc. » (Femme, 25 ans , 6 ans d'engagement à la FESCI).

Ce verbatim révèle un témoignage significatif sur les motivations pratiques des étudiantes à rejoindre la FESCI, en dépit des défis auxquels elles peuvent être confrontées. La narratrice exprime initialement les difficultés auxquelles elle était confrontée lorsqu'elle est arrivée sur le campus, soulignant notamment les contraintes liées au fait de devoir se lever tôt pour venir sur le campus. Ces difficultés semblent être liées aux aspects logistiques et organisationnels de sa vie étudiante, ce qui indique un besoin concret d'amélioration de ses conditions de vie et d'étude.

Cependant, le témoignage prend une tournure positive lorsqu'elle mentionne son engagement au sein de la FESCI. Elle souligne que depuis qu'elle a commencé à militer au sein de l'association, elle a pu obtenir une chambre sur le campus. Cette réalisation concrète semble avoir considérablement amélioré sa situation, en facilitant divers aspects de sa vie quotidienne, tels que le logement et le déplacement.

Le verbatim met en lumière le rôle important que la FESCI joue dans la vie des étudiantes en offrant des solutions pratiques à des problèmes concrets. En facilitant

l'accès au logement sur le campus, l'organisation répond aux besoins fondamentaux des étudiantes et contribue à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être général. Cela souligne l'importance des avantages matériels et logistiques que la FESCI offre aux étudiantes, en plus de son rôle plus traditionnel dans la défense des intérêts des étudiants.

De plus, le témoignage suggère que l'engagement au sein de la FESCI est également perçu comme un moyen d'améliorer sa situation personnelle et d'obtenir des avantages tangibles. Cette perspective met en évidence le lien étroit entre l'engagement politique et social et les bénéfices individuels que les étudiantes peuvent en retirer, ce qui renforce l'idée selon laquelle la participation à des organisations estudiantines comme la FESCI peut contribuer à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes sur le campus.

En somme, l'analyse des motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI met en lumière l'importance des avantages concrets et tangibles offerts par l'organisation, tels que l'accès au logement, aux transports, aux repas et aux aides financières. Ces éléments pratiques jouent un rôle essentiel dans le processus de décision des étudiantes et contribuent à renforcer leur engagement au sein de la FESCI.

2.2. Expériences au sein de l'association : soutien des pairs masculins, défis rencontrés

2.2.1. Soutien, entraide et relation fraternelle entre les membres de la FESCI

Dans l'analyse des expériences au sein de l'association FESCI, deux aspects émergent clairement : le soutien, l'entraide et la relation fraternelle entre les membres, ainsi que les défis spécifiques rencontrés par les étudiantes en raison de leur genre. Ces deux aspects sont intimement liés et jouent un rôle crucial dans la compréhension de l'engagement féminin au sein de l'organisation.

Tout d'abord, il est important de reconnaître que la FESCI, malgré sa réputation parfois tumultueuse, offre un environnement où règnent des valeurs de solidarité et d'entraide entre ses membres. Cette dynamique de soutien est particulièrement forte au sein des sections universitaires, où les étudiants sont confrontés à divers défis académiques, financiers et sociaux. Dans ce contexte, la FESCI devient un espace où les membres se soutiennent mutuellement, partagent des ressources et s'entraident pour faire face aux difficultés quotidiennes.

La relation fraternelle entre les membres de la FESCI est souvent soulignée comme étant l'un des principaux moteurs de l'engagement des étudiants, indépendamment de leur genre. Cette camaraderie est perçue comme une extension de la famille, offrant un sentiment d'appartenance et de protection au sein d'un environnement parfois « hostile ». Pour les étudiantes, en particulier, cette dimension fraternelle joue un rôle crucial dans leur intégration au sein de l'organisation, en leur offrant un réseau de soutien et en renforçant leur sentiment d'inclusion dans un espace traditionnellement masculin.

Cependant, malgré ces aspects positifs, les étudiantes de la FESCI font également face à des défis spécifiques en raison de leur genre. Ces défis vont de la discrimination et du sexisme au sein de l'organisation à des attentes sociales contradictoires quant au rôle des femmes dans les mouvements estudiantins. Par exemple, certaines étudiantes sont confrontées à des préjugés quant à leur capacité à prendre des responsabilités de leadership au sein de la FESCI, ou à des attentes sociales selon lesquelles elles devraient se conformer à des normes de comportement plus traditionnelles.

Ces défis de genre entraînent des tensions et des conflits au sein de l'organisation, remettant en question les idéaux de solidarité et d'entraide. Il est donc essentiel de reconnaître et de traiter ces défis de manière proactive, en mettant en place des mécanismes pour promouvoir l'égalité des genres et pour créer un environnement inclusif où toutes les voix sont entendues et respectées.

L'analyse des expériences au sein de l'association FESCI met en lumière à la fois les aspects positifs, tels que le soutien, l'entraide et la relation fraternelle entre les membres, ainsi que les défis spécifiques rencontrés par les étudiantes en raison de leur genre. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour élaborer des stratégies visant à promouvoir l'engagement féminin au sein de l'organisation et à créer un environnement inclusif où tous les membres se sentent valorisés et soutenus.

2.2.2. Construction sociale de l'étudiante à travers la reconnaissance des pairs

L'analyse des expériences au sein de l'association FESCI, en mettant l'accent sur la construction sociale de l'étudiante à travers la reconnaissance, offre des perspectives riches sur les dynamiques complexes qui façonnent l'engagement féminin au sein de cette organisation estudiantine en Côte d'Ivoire. Cette analyse explore comment la participation à la FESCI influence la perception de soi des étudiantes, leur intégration au sein de l'université, ainsi que leur qualité de vie globale.

Premièrement, il est crucial de reconnaître le rôle de la FESCI dans la construction de l'identité étudiante et dans la facilitation de l'intégration au sein de l'université. Pour de nombreuses étudiantes, rejoindre la FESCI représente bien plus qu'une simple adhésion à une organisation estudiantine ; cela est aussi perçu comme une affirmation de leur statut d'étudiante engagée et active. En tant que membres de la FESCI, ces étudiantes bénéficient souvent d'une visibilité accrue au sein de la communauté universitaire, ce qui facilite leur intégration dans différents cercles sociaux et académiques. De plus, la participation à des activités de la FESCI offre aux étudiantes des opportunités de réseautage et de développement de compétences qui contribuent à renforcer leur identité étudiante et leur sentiment d'appartenance à l'université.

En outre, la construction sociale de l'étudiante au sein de la FESCI est étroitement liée au climat social qui prévaut au sein de l'organisation. Contrairement à la perception répandue de la FESCI comme une organisation dominée par la violence et la masculinité, de nombreuses sections de la FESCI ont développé des cultures

inclusives et respectueuses qui favorisent l'engagement des étudiantes. Dans ces environnements, les étudiantes sont reconnues pour leurs contributions et leurs compétences, ce qui renforce leur sentiment d'estime de soi et les encourage à s'investir davantage dans les activités de l'association. Cette reconnaissance sociale joue un rôle crucial dans la rétention des membres féminins au sein de la FESCI et dans le maintien d'un environnement propice à leur engagement continu.

Enfin, la participation à la FESCI a également un impact significatif sur la qualité de vie des étudiantes. En tant que membres actives de l'organisation, les étudiantes ont souvent accès à des ressources et à un soutien social qui améliore leur bien-être général. Par exemple, la FESCI offre des opportunités d'engagement civique et de participation à des projets communautaires qui permettent aux étudiantes de se sentir utiles et valorisées. De plus, en offrant un espace sûr et inclusif où les étudiantes expriment leurs opinions et leurs préoccupations, la FESCI contribue à réduire les sentiments d'isolement et de marginalisation parmi les membres féminins.

En somme, l'analyse de la construction sociale de l'étudiante au sein de la FESCI met en lumière l'importance de la reconnaissance sociale, du climat social et de la qualité de vie dans le maintien de l'engagement des étudiantes au sein de cette organisation estudiantine. En comprenant ces dynamiques, il est possible de développer des stratégies efficaces pour promouvoir l'engagement féminin au sein de la FESCI et pour créer un environnement inclusif où toutes les étudiantes se sentent valorisées et soutenues.

2.3. Perceptions et réactions des autres membres à l'engagement des étudiantes

L'analyse des perceptions et réactions des autres membres à l'engagement des étudiantes au sein de la FESCI offre un aperçu essentiel des dynamiques sociales et des normes de genre qui prévalent au sein de cette organisation estudiantine en Côte d'Ivoire. Cette analyse met en lumière la manière dont les étudiantes sont perçues par leurs pairs masculins et féminins au sein de la FESCI, ainsi que les réactions qui découlent de leur engagement au sein de l'association.

Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'engagement des étudiantes au sein de la FESCI est perçu de manière ambivalente par certains membres de l'organisation. D'une part, les étudiantes engagées sont admirées et respectées pour leur dévouement et leur courage à défier les normes de genre prédominantes au sein de la FESCI. Leur participation active est vue comme une manifestation de leur volonté de s'affirmer dans un environnement traditionnellement masculin et de contribuer à la lutte pour les droits des étudiants. Cette perception positive conduit à une plus grande inclusion et reconnaissance des étudiantes au sein de l'organisation, renforçant ainsi leur engagement et leur participation.

D'autre part, l'engagement des étudiantes suscite également des réactions négatives ou des préjugés de la part de certains membres de la FESCI. Certains remettent en question leur légitimité en tant que membres à part entière de l'organisation, en

raison de leur genre, et remettent en cause leur capacité à prendre des responsabilités de leadership ou à participer à des activités traditionnellement associées à la masculinité. De plus, les étudiantes sont soumises à des stéréotypes de genre qui les dévalorisent ou minimisent leurs contributions au sein de la FESCI. Ces réactions négatives créent des obstacles à l'engagement continu des étudiantes et compromettent leur expérience au sein de l'organisation.

Il est également important de considérer les réactions des autres membres féminins de la FESCI à l'engagement des étudiantes. Alors que certaines femmes soutiennent et encouragent activement la participation des étudiantes, d'autres sont plus réticentes ou méfiantes, craignant que l'engagement des étudiantes ne remette en question leur propre position au sein de l'organisation ou ne compromette les dynamiques de pouvoir existantes. Cette diversité de réactions parmi les membres féminins souligne l'importance de reconnaître et de comprendre les multiples perspectives et expériences des femmes au sein de la FESCI, et de promouvoir la solidarité et l'inclusion entre tous les membres, indépendamment de leur genre.

L'analyse des perceptions et réactions des autres membres à l'engagement des étudiantes au sein de la FESCI met en lumière les tensions et les défis liés à la rupture des stéréotypes de genre au sein de cette organisation étudiante. En comprenant ces dynamiques sociales complexes, il est possible de développer des stratégies pour promouvoir une culture d'inclusion et de respect mutuel au sein de la FESCI, où tous les membres se sentent valorisés et soutenus dans leur engagement pour les intérêts des étudiants.

3. Discussion : Déconstruire les normes de genre au sein de la FESCI ; vers une émancipation des étudiantes universitaires en Côte d'Ivoire

Dans cet article, l'on a examiné la rupture des stéréotypes de genre au sein de la Fédération Estudiante et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) en se concentrant sur les sections de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a été constaté que malgré la perception répandue de la FESCI comme une organisation dominée par la masculinité et la violence, les étudiantes rejoignent massivement l'association en raison de leur désir d'autonomisation, d'expression de soi et de participation à des activités de défense des intérêts des étudiants. Les résultats de l'étude ont révélé plusieurs facteurs favorisant l'engagement féminin au sein de la FESCI, ainsi que les défis rencontrés par les étudiantes engagées, avec des implications importantes pour les normes de genre dans les milieux étudiants et universitaires.

L'analyse des résultats de cet article sur la rupture des stéréotypes de genre et l'engagement féminin au sein de la FESCI, à la lumière de la théorie de masculinité et de l'émancipation des femmes, offre un éclairage riche sur les dynamiques complexes à l'œuvre au sein de cette organisation étudiante. En s'appuyant sur les travaux de chercheurs tels que Cockburn (2007) ; Connell (2005) et Bourdieu (1998), nous pouvons mieux comprendre comment les normes de genre influent sur les motivations, les expériences et les défis rencontrés par les étudiantes de la FESCI.

Les motivations des étudiantes à rejoindre la FESCI, telles que l'obtention de logements dans les cités universitaires, la facilitation des déplacements, l'accès aux restaurants universitaires et aux aides financières, mettent en lumière les réalités matérielles auxquelles les étudiantes sont confrontées dans leur vie universitaire. Cette analyse est enrichie en intégrant les perspectives de Connell (2005) sur la masculinité hégémonique, qui souligne comment les normes de genre influencent les opportunités d'accès aux ressources et les comportements des individus pour s'y conformer ou les contourner.

Le soutien des pairs masculins et les défis rencontrés par les étudiantes au sein de la FESCI reflètent les dynamiques de pouvoir et les normes de genre qui façonnent les interactions sociales au sein de l'organisation. Cockburn (2007) a étudié en profondeur les dynamiques de genre dans les organisations, mettant en évidence les défis auxquels les femmes sont confrontées pour accéder au pouvoir et être reconnues dans des espaces traditionnellement dominés par les hommes. Les expériences des étudiantes au sein de la FESCI, telles que la construction sociale de leur identité à travers la reconnaissance des pairs, sont analysées à la lumière de la théorie de Bourdieu (1998) sur le capital social, mettant en évidence comment les réseaux sociaux et les relations interpersonnelles contribuent à la construction de l'identité individuelle.

Les perceptions et réactions des autres membres à l'engagement des étudiantes mettent en lumière les tensions et les contradictions entre les normes de genre et les aspirations à l'émancipation des femmes. L'analyse de ces dynamiques est étayée par les travaux de Connell (2005) sur la masculinité et la manière dont les hommes réagissent à la remise en question de leur position dominante. Les réactions des autres membres de la FESCI aux actions et à la présence des étudiantes sont perçues comme des tentatives de maintien de la masculinité hégémonique et de préservation des privilèges associés à cette position.

En somme, l'analyse de cet article à la lumière de la théorie de masculinité et de l'émancipation des femmes met en évidence l'importance de comprendre les dynamiques de genre dans les organisations étudiantes. En intégrant ces perspectives théoriques, nous pouvons mieux appréhender les défis auxquels sont confrontées les étudiantes de la FESCI et envisager des stratégies pour promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes au sein de cette organisation et au-delà.

Conclusion

Le texte a examiné en profondeur la rupture des stéréotypes de genre et l'engagement féminin au sein de la FESCI, en mettant en lumière les motivations des étudiantes à rejoindre l'association malgré sa réputation de masculinité dominante et de violence, ainsi que les expériences et les défis spécifiques auxquels elles sont confrontées en raison de leur genre. L'on a également évalué comment ces

défis sont surmontés ou atténués à la lumière de la théorie de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes.

Les résultats obtenus ont révélé que les étudiantes rejoignent massivement la FESCI en raison de motivations pratiques telles que l'obtention de logements, la facilitation des déplacements, l'accès aux restaurants universitaires et aux aides financières. Malgré les stéréotypes de genre associés à l'organisation, les étudiantes perçoivent leur rôle et leur contribution comme importants, notamment à travers le soutien, l'entraide et la reconnaissance des pairs. Cependant, elles font face à des défis tels que le soutien inégal des pairs masculins et les réactions négatives des autres membres de l'association à leur engagement.

Les résultats obtenus remettent en question les stéréotypes de genre prévalant au sein de la FESCI, démontrant que les femmes ne sont pas seulement des actrices passives au sein de l'organisation, mais qu'elles jouent un rôle actif et significatif malgré les obstacles auxquels elles sont confrontées. La participation massive des étudiantes à la FESCI contredit la perception répandue de l'organisation comme étant exclusivement masculine et violente.

Pour promouvoir l'égalité des sexes dans les organisations estudiantines en Côte d'Ivoire, il est crucial de sensibiliser les membres sur l'importance de l'inclusion des femmes et de la lutte contre les stéréotypes de genre. Des mesures concrètes telles que la mise en place de politiques d'égalité des sexes, la formation sur la sensibilisation aux stéréotypes de genre et l'encouragement de la participation des femmes aux postes de leadership peuvent contribuer à créer un environnement plus égalitaire et inclusif au sein de la FESCI et d'autres organisations similaires.

En conclusion, cette étude souligne l'importance de reconnaître et de valoriser la contribution des femmes au sein de la FESCI, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées en raison de leur genre. En promouvant une culture organisationnelle plus égalitaire et en remettant en question les stéréotypes de genre prévalant au sein de l'organisation, nous pouvons œuvrer vers une société plus juste et égalitaire pour les étudiantes en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

- Appiah Adou, 2020, « La Violence : le Biberon de la FESCI », in *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 19, pp. 78-88
- Cynthia Cockburn, 2007, *From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis* in *Revue de parution : Zed Books*, 288 p.
- Goin Bi Zamblé Théodore, 2010, « « Déchainer » les libertés académiques en Côte d'Ivoire une responsabilité des universitaires », disponible sur Internet : www.codesria.org/IMG/pdf/GoinBi_Z_Theodore , consulté le 19/02/2020.
- Kouadio M'Bra Kouakou Dieu-Donné, 2010, *La question controversée des libertés syndicales en milieu universitaire en Afrique : le cas du syndicalisme estudiantin en Côte d'Ivoire*, Communication au colloque d'Oran (Algérie), 09-11 mars 2010

- N'diaye Alassane Salif, 2008, « À la naissance du monstre loch-Ness ivoirien : la FESCI », in *Aeud.info*, disponible sur Internet : <http://aeud.fr/a-la-naissance-du-monstre-du-loch.html> , consulté le (19/07/2019).
- Pierre Bourdieu, 1998, *La domination masculine*, Éditions du Seuil, 160p.
- Raewyn Connell, 2005, *Masculinities*, University of California Press, 340p.
- Tawa Abdon, 2018, *Pourquoi la FESCI doit prendre le pouvoir d'État : la Côte d'Ivoire à la recherche d'un nouveau leadership politique*, Paris, Les impliqués éditeur.
- Vanga Adja Ferdinand, Kouacou Anzian et Sika Lazare, 2006, *La violence à l'école en Côte d'Ivoire : quelle implication des syndicats d'étudiants et élèves?* Colloque international *Éducation, Violences, Conflits et Perspectives de Paix en Afrique*, Yaoundé, 6 au 10 mars 2006.

PROBLEMATIQUE DE L'ADOPTION DES ENFANTS DANS LE NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE : UNE ANALYSE DU CAS DES SENOULO DE LA RÉGION DE LA BAGOUÉ

FANNY Navouon,

Enseignant-chercheur,
Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire),
navouon@gmail.com

Résumé

Si les Progrès sont considérables en termes de protection de la petite enfance, la question de l'adoption de l'enfant comme régie par la loi reste toujours problématique dans un contexte social et culturel caractérisé à la fois par des systèmes de représentations et de normes ancestrales dans les sociétés africaines traditionnelles. L'appartenance de l'enfant au lignage plutôt qu'au couple, décrite dans la société senoufo, autorise un système de don ou de placement. Une circulation des enfants au sein de la parenté au sens large va du confiage temporaire et non exclusif au don exclusif d'un enfant qui se traduit par son adoption.

Pour une meilleure analyse et explication du concept de l'adoption de l'enfant chez les Senoufo de la Bagoué, l'étude a privilégié une approche qualitative. Ainsi, dans cette recherche, la collecte des données a nécessité un guide d'entretien individuel et des focus group. Ces propos recueillis ont été dépouillés et classés manuellement par thématique avant d'être transcrits. L'objectif de cette étude est de chercher à expliquer les risques liés à l'adoption chez les Senoufo dans la région de la Bagoué en Côte d'Ivoire. En un mot, il s'agit de décrire dans une perspective socio-anthropologique les facteurs qui jaugent l'intégration sociale des enfants adoptés dans cette région. Par ailleurs, les résultats montrent qu'il n'y a pas

d'adoption en tant que telle souhaitée par la loi. C'est plutôt le placement ou le don d'enfants qui domine les pratiques d'adoption. Cependant, l'adopté reste en marge de certaines traditions de la filiation malgré son rôle prépondérante dans la stabilité sociale.

Mots clés : *Problématique, adoption des enfants, protection, analyse, senoufo*

Abstract :

If progress is considerable in terms of early childhood protection, the question of the adoption of the child as governed by law still remains problematic in a social and cultural context characterized by both systems of representations and standards ancestral in traditional African societies. The child's belonging to the lineage rather than to the couple, described in Senoufo society, authorizes a system of donation or placement. The movement of children within the wider family ranges from temporary and non-exclusive care to the exclusive gift of a child which results in adoption.

For a better analysis and explanation of the concept of child adoption among the Senoufo of Bagoué, the study favored a qualitative approach. Thus, in this research, data collection required an individual interview guide and focus groups. These comments collected were analyzed and classified manually by theme before being transcribed. The objective of this study is to seek to explain the risks linked to adoption among the Senoufo in the Bagoué region

in Côte d'Ivoire. In a word, it is a question of describing from a socio-anthropological perspective the factors which gauge the social integration of children adopted in this region. Furthermore, the results show that there is no adoption as such desired by the law. Rather, it is the placement or donation of children that dominates adoption practices. However, the adoptee remains on the margins of certain traditions of filiation despite his preponderant role in social stability.

Keywords: *Problems, adoption of children, protection, analysis, senoufo*

Introduction

La convention relative au droit des enfants (1989) stipule en ses articles 27 et 28 respectivement que l'enfant a droit à un niveau de vie décent et a droit à l'éducation. Ces articles qui constituent des droits pour les enfants, sont par ailleurs des devoirs pour les parents et pour la communauté toute entière. Il s'agit principalement pour les parents d'assurer leurs responsabilités dans le développement physique, mental, spirituel, moral et social de leurs enfants. Les réactions des parents face aux émotions des enfants, leur modélisation de l'affect et l'expression des émotions sont importantes pour la socialisation émotionnelle des enfants et influencent le développement de leur capacité de régulation émotionnelle et de leur compréhension des émotions (SICOURI G. et HUDSO J L, 2023). Depuis longtemps, nombreuses situations telles que les crises, le divorce et les problèmes financiers remettent fortement en cause les droits des tout-petits. Cette situation s'exprime régulièrement par la séparation parent-enfant sous plusieurs formes. De ce fait, si les parents semblent ne pas être en mesure d'assurer la garde de l'enfant, il revient à l'Etat dans lequel cet enfant se trouve de mettre en place les moyens pour assurer le bien-être de celui-ci. L'adoption a été et reste pour l'Etat et les communautés un des moyens de réparation du déséquilibre et de protection sociale. « L'adoption n'est ni un contrat ni un acte juridique... Une institution par laquelle la société veut singer la nature. C'est une espèce de nouveau sacrement... C'est le plus grand acte que l'on puisse imaginer. Il donne des sentiments de fils à celui qui ne les avait pas, ou réciproquement, ceux de père » (Crône R., Revillard M. et Gelot B (2006) cités par THOMAS E., 2021). Elle établit donc l'équilibre sociale. Cette action trouvée comme salut, ne garantit pas en tout lieu les droits de l'adopté dans les sociétés traditionnelles. Dans ces sociétés l'adoption apparaît comme anormale parce que différente des modes de familiarisation les plus répandus (mariage et reproduction biologique naturelle). C'est un fait qui dérange. Si on compare l'adoption à une représentation familiale exclusivement biologique et monoforme, elle peut superficiellement apparaître anormée ; or, elle provient du biologique et résulte simplement d'un déplacement de l'enfant d'une cellule familiale à une autre dont la structure a été définie par des hommes répondant aux besoins d'autres hommes (PAULIS C, 2023). Ces faits socio-anthropologiques nous conduisent à une réflexion sur l'intégration sociale et la santé morale de ces personnes en Afrique et

Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des Senoufo de la région de la Bagoue

particulièrement en Côte d'Ivoire. Cette recherche a pour objectif de mettre en évidence dans une perspective pluridisciplinaire, les facteurs en rapport avec cette question sociale masquée qui n'est débattue que dans les loges du cocon familial régi par le lien de sang. Les résultats de cette investigation pourront permettre de comprendre les logiques socioculturelles des communautés locales, dont la prise en compte dans les politiques d'intégration contribuerait à protéger ces personnes en détresse non loin d'un déséquilibre psychologique. C'est au regard de cela que cette étude cherche à expliquer le revers de l'adoption dans les sociétés africaines et particulièrement chez les Senoufo dans la région de la Bagoué en Côte d'Ivoire. Pour faire mieux connaître les risques liés à l'adoption dans cette contrée de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes approprié une méthodologie de travail.

1. Méthodologie

Cette étude sur l'adoption s'est déroulée dans trois pouponnières de Bouaké et en pays Senoufo dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le District des savanes précisément dans la Région de la Bagoué. Elle s'est intéressée à tous les Senoufo de cette région mais particulièrement aux populations des villages de Tounvré, N'Déou, Mougini et Tinasso dans le Département de Kouto. Cette région de la Côte d'Ivoire qui constitue notre champ d'étude est composée de population senoufo, malinké (dioula), peul, haoussa et bien d'autres populations de la sous-région. Ce brassage culturel n'a pu altérer ni affecter certaines perceptions et les liens sociaux antérieurement établis. Cet attachement de ces populations aux perceptions endogènes a justifié notre intérêt à la question de l'adoption dans un milieu conservateur des pratiques d'initiation régies par le lien de sang.

C'est dans une approche qualitative que cette étude a été menée pour cerner les connaissances, les pratiques et croyances des communautés Senoufo qui sont mises en place pour protéger leurs descendants, leur héritage. Cette démarche a utilisé des outils comme le guide d'entretien et le dictaphone afin d'enregistrer les propos des enquêtés en s'appuyant sur la technique d'échantillonnage du choix raisonné afin d'orienter expressément notre recherche vers les chefs coutumiers qui détiennent les secrets culturels, la boussole de ce peuple. Le souci de maîtriser tous les contours des représailles, des exclusions sociales et leur impact, nous a amené à utiliser la technique de boule de neige pour repérer les adoptés (les placés en famille, les confiés, les dons), leur famille d'adoption et les interroger. Les autres ont été contactés de façon aléatoire. L'enquête s'est faite à partir d'un entretien semi-directif avec les autorités traditionnelles (gardiens des us et coutumes), les adoptés, les parents d'enfants adoptés. En effet, nous nous sommes entretenus avec cinquante (51) personnes dont un (1) Assistant social par pouponnière. Huit (8) entretiens en focus group dont un groupe d'autorités traditionnelles et un groupe de jeunes dans chacun des 4 villages (6 personnes par focus group). Ces personnes sont des acteurs directs ou des détenteurs des connaissances sur la tradition et le fonctionnement de la communauté. Pour traiter les données, nous avons d'abord transcrit ce qui était

enregistré par dictaphone et procédé par une classification manuelle. L'ensemble des discours a fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. La Technique d'analyse de contenu thématique a permis de comprendre l'articulation de la pensée des enquêtés en matière de famille, d'héritage, d'adoption, d'abandon, de protection sociale et autres. Alors qu'en est-il des résultats ?

2. Résultats

Pour mieux comprendre de quoi, il est question une définition du concept de l'« Adoption » est nécessaire. Car, cette définition permet d'éclairer le lecteur sur la dimension que peut atteindre l'adoption en Afrique traditionnelle surtout chez le Senoufo.

2.1. Adoption

Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite « l'adoptée », entre dans la famille d'une autre personne, dite « l'adoptant » (Braudo S (sd) cité par LEICK P (2017). L'action d'adopter quelqu'un est un acte juridique établissant entre deux personnes (l'adoptant et l'adopté) des relations de droit analogues à celles qui résultent de la filiation. Elle est donc la possibilité donnée à un enfant d'avoir des parents, et à des parents d'avoir un enfant. Elle permet à l'enfant privé de famille d'en avoir une, et d'être ainsi protégé et éduqué. L'adoption crée un lien de filiation entre enfant et parents. En occident, dans les pays comme la France, il y a deux types d'adoption reconnue : plénière et simple. Dans l'adoption plénière, le lien de l'enfant avec sa famille d'origine est supprimé. L'adoption plénière consiste en la création d'un nouveau lien de filiation. Alors que dans l'adoption simple, il y'a la création d'un nouveau lien de filiation. Sans toutefois rompre le lien entre l'enfant adopté et sa famille d'origine.

Dans le cas de notre recherche, l'adoption se traduit en placement ou don de l'enfant. Ces pratiques visent notamment à créer ou à renforcer des rapports d'entraide et des liens de parenté. Elles prennent place dans un mode d'organisation sociale et familiale conçu sur le principe d'une redistribution des charges sur l'ensemble du réseau familial (PILON M et VIGNIKIN K, 2006). Même lorsque le don d'enfant est exclusif et que le transfert des responsabilités est total, il n'y a pas de rupture avec les parents biologiques. Le don d'enfants en Afrique n'a pas pour condition d'exiger l'instauration d'une distance entre donateurs et adoptants, et encore moins d'un secret (JOURNET N, 2004). Le don d'un enfant n'est pas honteux et ceux qui le reçoivent en sont gratifiés. « En Afrique, [...] le contenu des termes 'abandon', 'adoption' est d'un sens tout autre, ne serait-ce que parce que l'enfant appartient au groupe plus qu'à ses géniteurs » (LALLEMAND S, 1988). Les transferts d'enfants sont fréquents au sein de la parenté, de manière temporaire comme définitive. L'adoption faite de la sorte, répondant à l'exigence d'une solidarité familiale.

Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des Senoufo de la région de la Bagoué

La notion d'adoption n'est pas que seulement une affaire de loi, de tribunal ou d'Etat, peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait pour un enfant d'intégrer une famille autre que celle de ses géniteurs. Car les lois de protection de l'adoption n'échappent pas au contrôle des règles endogènes de nos sociétés traditionnelles quant à l'intégration de l'enfant. L'intégration d'un enfant dans une famille Senoufo, surtout dans la région de la Bagoué est la résultante de plusieurs consultations auprès des divinités. Celles-ci prédisent l'avenir des membres de la communauté. Le résultat obtenu hypothèque parfois la sécurité, l'intégration sociale de l'enfant. Cela peut aller de la marginalisation à la suppression. Alors, comment peut-on en arriver là ? Pour mieux comprendre, il nous faut savoir comment la filiation est constituée dans une telle communauté.

2.2. Filiation chez le Senoufo de la Région de la Bagoué

Chez le Senoufo, l'humanité est un cycle. L'homme meurt et revient dans sa grande famille. Il peut ne pas venir dans la même famille nucléaire. Ce recyclage de l'espèce humaine est dénommé « yini » (période de vie, de la naissance à la mort d'un individu). Cette opération de reproduction est l'œuvre du monde invisible. La naissance comme la mort équivalent à des rituels de passage, où globalement ce sont les mêmes êtres qui, changeant de statut, reviennent parmi les vivants ou partent vers la cour des ancêtres (kousségui). Tout se passe donc comme s'il n'y avait pas vraiment d'êtres neufs chez les Senoufo. Mais d'anciens êtres qui, à l'issue d'un séjour dans la cour des ancêtres, reviennent prendre leur place parmi les vivants. C'est ce que BONNET D (1988, p88) a dit en ces termes : « l'ancêtre « revient » chez un de ses descendants en ligne agnatique et qu'il peut revenir chez plusieurs personnes simultanément ». La configuration de la perpétuation étant donnée que l'enfant était « l'enfant du lignage » (Bonnet et al. (2012) cité WOUANGO J et TURCOTTE D, 2014 : 240), sa prise en charge, sa socialisation et son éducation incombent à l'ensemble du lignage ou de la parenté de l'espèce humaine Senoufo, laisse comprendre que l'homme est un être de société « lignage » et doit l'appartenir. L'enfant n'est pas que soumis à la famille et à la parenté. Au cours de notre enquête, il n'était pas rare d'entendre d'une femme dire à tout enfant : « c'est mon enfant ». Alors les enfants des frères et sœurs pour la raison d'être du même lignage sont des frères et sœurs. Les terminologies de cousin, cousine, demi-frère, oncle, tante sont considérés comme des concepts semant l'exclusion, la séparation dans la communauté. Aujourd'hui, ces expressions sont employées, rejoignant pour certains le mode occidental dit modernisme.

Le modèle occidental a pour conséquence le partage des biens matériels et humains. L'entraide et le partage semblent avoir diminué en même temps que l'« esprit de famille ». Ce développement de l'individualisme a mis fin au système de « l'enfant comme bien commun ». Le système de droits et d'obligations entre les membres d'une même famille est bien présent et sert à prendre en charge les problèmes qui surviennent. L'enfant aujourd'hui à l'image des autres composantes est devenu un

bien privé. Ajouté à cela, le lien d'appartenance par le sang à un groupe reste réel et crée toujours des victimes, marginalisées des héritages de la communauté. Comme souligné ici par cet enquêté :

« L'enfant d'un autre lignage ne peut pas gouverner notre descendance, ni rentrer dans notre case sacrée » (Entretien semi-directif avec un chef de famille).

Car, l'enfant est la source de la pérennisation de la famille, de la tribu. Il est le représentant de ses ancêtres dans le monde des vivants. Pour mériter toute la place qu'il faut dans la communauté sénoufo de la Bagoué, l'enfant doit être exempt de tout doute sur sa filiation. Pour le garantir dans cette communauté patriarcat la fidélité des mères est mise à examen.

« Elles subissent des épreuves de dénonciation d'infidélité. A titre d'exemple l'observance du veuvage. Toute mère infidèle ne peut s'asseoir au côté de son mari défunt ni assister à ses obsèques. L'infidèle s'écarte d'elle-même sous peine d'attirer sur elle la sentence des ancêtres. Une telle épreuve confirme le doute qui planait déjà sur la filiation de certains enfants. La lignée ne peut pas faire confiance une à une telle personne « étrangère » (une octogénaire, focus group).

Car, la mission assignée à un enfant sénoufo est de sauvegarder et de protéger les biens de ses ascendants et descendants. Cela peut se faire avec la collaboration des visibles et des invisibles. Cette tâche est assurée par les enfants dits de « sang ». On entend dire « ce n'est pas son vrai enfant ». Pour dire que même si vous avez assuré l'éducation d'un enfant en pays sénoufo, ceci ne fera pas de vous son père. Un enfant qui n'est pas de ton sang ne peut pas hériter de tes ancêtres, ni entrer dans la case sacrée de la lignée. Le lien de sang prime sur tout, chez les Sénoufo de ce milieu. Par voie de conséquences, une femme ou un homme qui n'a pas d'enfant biologique est sans avenir certain. Elle peut se sentir malheureuse malgré toute la fortune du monde (données de l'enquête).

La place de la filiation par le lien de sang n'encourage pas les Sénoufo de cette région à l'adoption juridique. Car, en plus des règles sociales régissant le fonctionnement de la société sénoufo, les représentations autour d'un enfant abandonné, séparé ou rejeté par les siens ne facilitent pas son intégration. Quels sont les facteurs explicatifs des formes de détresse de l'enfant ?

Dans notre recherche, nous avons enregistré plusieurs formes de séparations.

2.3. Formes de séparation

2.3.1. Abandon

Cette forme de séparation est le plus souvent enregistrée dans les grandes agglomérations. L'abandon est la conséquence de plusieurs facteurs réunis autour des parents. Différent du rejet qui était autrefois constaté dans les communautés du fait des facteurs culturels, l'on enregistre de plus en plus les enfants abandonnés. Plusieurs causes l'ont expliqué au cours de notre recherche. En plus de la

paupérisation globale, se sont opérées de profondes transformations des manières de travailler. On peut citer entre autres le travail de nuit, travailler pour un employeur, temps de travail très long, l'instabilité du travail, le chômage, etc. Ce qui a largement redistribué les cartes du jeu social. Toutes ces mutations ont obligé les citadins à inventer d'autres manières de vivre ensemble, consensuelles ou concurrentielles, que PILON M (1997) résume sous le mot "individualisation" : de plus en plus, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes doivent, bon gré mal gré, chercher eux-mêmes leur voie, pour le meilleur ou pour le pire. Parmi les autres causes d'abandon figurent les naissances hors mariage, mal tolérées par la famille et la communauté. Les jeunes mères adolescentes craignent les réactions de leur famille et n'ont souvent d'autre choix que de se débarrasser de leur enfant aussitôt après leur accouchement. Enfin la présence d'un handicap chez les enfants est un élément qui conduit les familles à abandonner, ou tout au moins délaisser leurs enfants. Ceci se traduit aujourd'hui par le nombre élevé des enfants handicapés dans les pouponnières. Là-bas, ils ne sont pas aussi adoptés comme les autres enfants. Dehors, tout comme dans les institutions, les enfants vivant avec handicap ne sont pas sur une liste d'adoption, du fait de l'handicap. En plus de l'abandon, où les parents sont inconnus, une autre forme de séparation est la renonciation.

2.3.2. Renonciation :

Ces enfants, appelés « cas sociaux », sont confiés par leurs parents aux institutions pour des raisons similaires à celles de l'abandon. Mais, dans ce cas, les parents sont connus et l'un ou l'autre ou les deux ne veulent pas de l'enfant. Alors, la renonciation doit être constatée par la police et indiquée l'option de prise en charge alternative qui va être décidée pour l'enfant. Ceci peut causer un problème en cas d'adoption plénière de l'enfant où le consentement obligatoire des parents d'origine n'aura pas été recueilli. Ce risque est d'autant plus grand lorsque les mères renoncent à leur enfant dans une maternité, juste après l'accouchement. Aucune information n'existe quant à la décharge d'abandon et le recueil du consentement de ces mères. Un tel enfant dans une pouponnière est souvent difficile à mettre sur la liste des adoptions. Car, selon les professionnels des pouponnières, la renonciation est le plus souvent circonstancielle. Lorsque les parents (la mère le plus souvent) traversent cette période de crise, ils reviennent pour réclamer l'enfant. A ce sujet, un assistant social en pouponnière nous explique :

« la renonciation n'est souvent pas définitive. A titre d'exemple, nous avons reçu une fille mère qui a renoncé à son enfant. Comme cause, elle a eu du travail avec un européen qui ne souhaite pas accueillir l'enfant. Elle ne sait pas où laisser l'enfant (de père inconnu). Pour rien au monde, elle ne peut laisser passer l'opportunité du travail qu'elle a souhaité tant. Lui donnant l'occasion de réfléchir aux conséquences de l'acte qu'elle veut poser, nous lui avons donné rendez-vous pour le lendemain. Ce jour, elle s'est présentée avec tous les habits de l'enfant. Un moment d'inattention, elle a laissé l'enfant

Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des senoufo de la région de la Bagoue

dans la salle d'écoute et elle a disparu. Elle réapparaît 3 mois après pour reprendre son enfant » (Guide d'entretien, Assistant social, pouponnière Bouaké, 2023).

Les cas de renonciation sont difficiles à déterminer et sont sensibles et litigieux. Ils mettent en mal l'adoption des enfants en situation de détresse.

2.3.3. Rejet de l'enfant par la famille et la communauté

Une autre forme de séparation concerne les enfants dits « sorciers ou porte-malheur ». Il s'agit d'enfants dont la mère biologique est décédée pendant ou à la suite de l'accouchement. Ces enfants, déclarés responsables par les communautés du malheur de leur mère, sont rejetés et confiés à l'Etat à travers les pouponnières. Dans ces milieux, l'enfant est déclaré comme un orphelin et après investigation des assistants sociaux, l'on découvre le rejet de l'enfant. Ceci se manifeste par la non visite de l'enfant, aucun contact avec l'enfant. Pour la majorité des cas, le rejet se convertit en abandon. Car, les fondements de la cause du rejet est le plus souvent culturel. Vivre ensemble avec cet enfant peut engendrer d'autres sanctions ancestrales.

« Ce motif du rejet ne peut encourager un originaire de la région de la Bagoue à adopter un enfant inconnu. Attaché à sa culture, chaque enfant a sa destinée « ségana ». Nul ne peut s'en échapper. Tout enfant fait l'objet de recherche sur son avenir. Il faut donc éviter d'introduire dans sa famille une source qui peut hypothéquer son avenir. C'est ce qui met en mal l'adoption chez nous » (Chef coutumier, village de Tinasso, Entretien semi-directif).

Au-delà de la protection d'un enfant et de l'équilibre sociale recherchée, prime le devenir de l'enfant et la famille.

2.3.4. Séparation liée à l'incapacité parentale

Parmi les autres raisons pouvant conduire à la séparation familiale d'un enfant, nous pouvons citer les cas d'enfants dont les parents sont incarcérés ou malades mentaux, les enfants égarés et les cas extrêmement rares de retrait d'autorité parentale. Pour faire face à ce genre de situation, surtout ceux relatifs aux abandons ou aux délaissements des enfants, les Etats mettent en place différentes stratégies de sécurité sociale (assistance sociale, centres d'accueil et d'écoute, crèches, pouponnières, foyers, ...). En Côte d'Ivoire, il existe des structures comme les villages SOS (d'Abobo, d'Aboisso), les orphelinats, les pouponnières de Yopougon, de Dabou, d'Adjamé, de Bouaké et bien d'autres qui œuvrent pour permettre aux enfants abandonnés, orphelins et ou maltraités d'espérer un niveau de vie tout au moins semblable à celui de leurs congénères qui vivent dans des familles. Ainsi, s'il est heureux de constater que des moyens sont déployés en vue de créer un filet de sécurité pour les enfants en détresse, il est tout de même important de s'interroger sur la qualité de leur prise en charge.

2.4. Adoption et limite

La prohibition, telle que comprise dans la législation ivoirienne à l'image française, est formellement prohibée dans les cultures comme chez les Senoufo de la Bagoué en vertu de l'appréhension autour du lien de sang. Cette interdiction s'explique principalement par la conception qu'entretient la culture senoufo de la notion de filiation, qui, relevant de la volonté de Dieu, ne peut être délibérément altérée par « la seule volonté humaine ». En effet, pour l'ensemble de la communauté senoufo étudiée, l'adoption est jugée "contre nature", en ce qu'elle porte atteinte à l'équilibre de la famille biologique et brouille les règles successorales impératives. Pour cela l'adoption est pratiquée sous la forme de confiage.

2.4.1. Confiage

Les enfants qui ont perdu leurs deux parents (ou la mère) bénéficient généralement de l'aide de leur famille élargie et de la communauté. Couramment cette aide chez le Senoufo, s'exprime par le « confiage » de l'enfant à un membre de la famille élargie ou à une famille de la communauté. Ce type de placement constitue une adoption informelle. Il est cependant rare que cette dernière aboutisse à une adoption légale/formelle. Car, dans certains cas, ce sont les Conseils de famille au sein des communautés qui décident du placement familial de l'enfant. Sinon, généralement, en l'absence des parents, le tuteur de l'enfant se reconnaît automatiquement en raison des liens familiaux. A ce sujet, une mère adoptive dit ceci :

« En l'absence ou mort des parents biologiques d'un enfant, le tuteur « légal culturel » s'en occupe d'office sans toute autre forme de procédure. Cette attitude du tuteur est le plus souvent enregistrée dans le cas de décès des parents de l'enfant. Ce mode d'adoption est de caractère culturel et permet de montrer aux parents absents (surtout à la mère décédée) que l'enfant est en sécurité et ne risque aucune marginalisation » (Mère adoptive d'orphelin, Mougini, 2023).

Le « confiage », cette pratique culturelle à laquelle il est souvent fait recours permet à l'enfant de grandir dans un environnement familial, en l'absence de tout contrôle de l'Etat. Ces enfants sont placés en institution uniquement quand ce premier filet de protection fait défaut.

2.4.2. Adoption source de malheur pour l'enfant ou limite

L'adoption chez le Senoufo de la région de la Bagoué est un problème eu égard, aux ramifications familiales autour de l'homme. L'homme appartient à une grande famille ou la gestion est collégiale que la gestion de la famille nucléaire. Les responsabilités se confient selon un ordre déjà établi par le lien de sang. Une personne étrangère dans le lignage cause le problème de rangement dans l'ordre historique. Les propos de l'autorité traditionnelle le confirme :

« En pays Senoufo, quand un enfant n'est pas ta progéniture, il est à la base de remous sociaux, donc les gens font très attention. Adopter une fille, est plus

facile qu'adopter un garçon. Cela se justifie par le fait que les filles vont se marier et quitter la famille. Mais, les garçons qui vont rester causent le problème d'héritage, matériel et surtout les biens ancestraux » (Autorité traditionnelle, Tinasso, 2023).

L'adoption comme souhaitée par la justice met en mal les instances successorales des Senoufo de la Bagoué. Au plan biologique, l'adoption chez le Senoufo, est une preuve d'infécondité, de malédiction, et de déshonneur. Il se dit selon notre enquête que : « tu ne peux pas avoir un enfant et tu vas prendre un enfant ailleurs ! ». Cette phrase est prononcée avec dédain, mépris pour l'adoption. Ce qui explique déjà la marginalisation de l'enfant adopté. Les enfants adultérins n'échappent pas à la règle. A ce sujet, un enquêté dit ceci :

« les enfants adoptés quel que soit les circonstances ne réservent pas un bon avenir à la famille d'accueil. D'une part si l'enfant est sujet d'un rejet du fait des interdits liés au non-respect des normes de la communauté, la famille d'accueil peut en subir les conséquences de la sanction en termes spirituel et matériel. D'autre part, certains enfants sont reconnus selon la culture senoufo comme des enfants qui ont beaucoup de chance. Ils sont destinés à réussir. Lorsqu'ils sont adoptés dans une famille, leur étoile vient phagocyter celle des enfants de sang. Ils deviennent les décideurs, chefs de famille malgré la présence des enfants dits biologiques. Et la famille perd sa place dans la communauté en faveur d'un intrus, d'un parvenu » (Guide d'entretien, chef de famille, Tounvré, 2023).

Comme l'a indiqué nos enquêtés. Le fonctionnement social du Senoufo met en exergue la primauté du droit de la filiation de sang. Ainsi, les enfants adoptés dans les pouponnières ne sont pas les bienvenus dans la société senoufo. Au regard de la définition de la santé de l'OMS, la dimension sociale de la santé des poupons est atteinte. Car, en pouponnière l'enfant abandonné est mis en adoption plénière, donc sans attache à une autre famille d'origine. Si, celui-ci n'arrive pas à établir une relation sincère avec sa famille d'adoption, alors, il se voit marginaliser toujours sans famille ni communauté véritable.

Que disent les écrits antérieurs sur la question ?

3. Discussion

L'adoption, telle que comprise dans les législations occidentales, est formellement prohibée dans les traditions africaines comme dans la région de la Bagoué. Ceci s'explique par le sens que ses populations donnent à la filiation et à l'évolution de l'humanité. L'adoption sous la forme occidentale est proscrite chez les Senoufo de la Bagoué comme dans certaines communautés. L'adoption existe en termes de placement, de confiage ou fosterage.

3.1. Placement comme substitution à l'adoption

On parlera plutôt de placement en famille. Rien ne peut justifier une séparation radicale des parents biologiques et l'enfant. Cela s'explique principalement par la conception qu'entretient le Senoufo de la notion de filiation, qui, relevant de la volonté de Dieu, ne peut être délibérément altérée par la seule volonté humaine. En effet, pour l'ensemble de la communauté senoufo, « l'adoption est jugée "contre nature", car qu'elle porte atteinte à l'équilibre de la famille biologique et brouille les règles successorales impératives » (Notre enquête, 2023). Loin de la même source, chez des peuples islamiques Sénégalais et Maliens, cette interdiction fait suite aux dispositions du texte sacré (le CORAN) qui interdisent aux musulmans l'imitation de la nature. Ainsi, les versets 4 et 5 de la sourate 33 disposent que l'adopté ne prend plus le nom de l'adoptant. Appelez-les du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux » (COULIBALY M, 2015). Cette prohibition de l'adoption est expressément prévue dans la plupart des législations nationales d'obédiences islamiques, qui ne reconnaissent généralement que la filiation légitime. La religion islamique, qui considère la prise en charge des orphelins comme étant un acte plus que vertueux, atténue toutefois cette prohibition par le biais de l'institution de la « kafala », considérée comme étant une solution de rechange à l'adoption. Pouvant être traduite par les termes « recueil légal » ou « prise en charge ». Cette institution, qui vise fondamentalement à protéger l'enfant, s'apparente à « un transfert d'autorité parentale et consiste dans l'engagement du recueillant ou kafil de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur (makfoul) au même titre que le ferait un père pour son enfant » (BRAUDO S, 2015). Cette mesure d'accueil légal est particulière, en ce qu'elle ne rompt pas le lien de filiation d'origine, et n'en établit d'ailleurs pas entre le kafil et le makfoul, et ce, peu importe l'état de sa filiation d'origine. Selon certains auteurs, cette différence fondamentale, qui distingue la kafala de l'adoption, fait en sorte que ces deux institutions sont vraiment éloignées l'une de l'autre, la kafala se situant « bien plus proche d'une ordonnance de garde, de tutelle ou d'attribution d'autorité parentale » que de l'adoption (GOLDSTEIN G et GROFFIER E, 2003, p. 168). Dans le contexte où les adoptants sont différents de l'adopté en termes de couleur, de race, une question de compréhension social se pose.

3.2. Adoption comme problème social

L'adoption d'enfant africain par un européen a toujours semblé être une action d'aide de sauvetage et de protection de l'enfant Africain. Cependant qu'on le veuille ou pas la nature reste réfractaire. La vue de la peau blanche et la peau noire suscitent un problème de compréhension de ce rapprochement à la base de nombreuses spéculations. Ils sont Noirs, Asiatiques ou métissés et leur intégration dans une

Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des senoufo de la région de la Bagoue

famille blanche, dans un pays à majorité blanche, fait entrer en jeu la problématique de la différence ethnique et du racisme. Par ailleurs, si la majorité des expériences d'adoption internationale se passent bien, d'autres se déroulent douloureusement et, parfois, mènent à des échecs (OUELLETTE F-R, BELLEAU H, PATENAUDE C, 1999). Il existe le plus souvent une différence d'apparence physique entre l'enfant et ses parents, ce qui met sur le devant de la scène la notion d'altérité, altérité que l'enfant lit dans le regard d'autrui, le qualifiant de différent et d'étranger. L'enfant adopté est porteur d'affiliations multiples et sa construction identitaire se tisse à travers cette multiplicité de sentiments d'appartenance. Cette analyse de l'auteur rejoint les propos de nos enquêtés dans la Bagoué à une dimension plus large. La différence de couleur exclut d'office l'adopté d'autre couleur en dépit des efforts faits.

De nos jours, les connaissances sur l'adoption ont évolué et « chacun a son idée sur la question [...] » (PIERRON J, 2011, p.9) sans toutefois la connaître vraiment. Les médias transmettent beaucoup d'informations concernant des cas d'adoptions dites « ratées », de personnalités qui adoptent des enfants à tour de bras ou de trafics d'enfants illégaux. Ces reportages et ces pratiques n'aident pas l'adoption à se défaire de certains clichés et idées reçues. Elle n'est sûrement pas encore acceptée dans notre collectivité comme une filiation à part entière. Ainsi, « le lien du sang, si prégnant dans notre société, n'est pas tout. D'autres sociétés dans le monde, comme en Afrique ou en Polynésie, ne le considèrent pas comme tel. » (op. cit., p. 23). Pierron J (2011) cité par MEYLAN V(2014), souhaite démontrer à travers la description et l'explication des pratiques de plusieurs pays en matière d'adoption (pays de droit coranique, Europe de l'Est, Amérique latine et Asie) que l'approche socioculturelle du phénomène est fondamentale. Sa compréhension et son apport permettent une prise en charge globale des enfants adoptés. Plusieurs auteurs peuvent conclure que la population des personnes adoptées est plus souvent confrontée à des difficultés affectives ou des maladies psychiques (Tieman et al., 2005, cité par CHOMILIER, 2011, pp. 37-62). Les enfants adoptés sont donc plus vulnérables que l'échantillon représentatif d'une population. Les auteurs s'accordent aussi à dire que le vécu de l'enfant adopté comparé à un enfant non-adopté de son âge est très différent et explique en grande partie les écarts présents dans les résultats de ces études. Chez RYKKJE (2007), il ressort que « les familles adoptives sont souvent confrontées à des difficultés d'attachement, des comportements extravertis, des questionnements au sujet des parents biologiques et à la perspective de désolation devant la perte de la culture d'origine ». Pour CANTOR-GRAAE et PEDERSEN (2007), le risque de développer une schizophrénie est 2,9 fois plus élevé pour un enfant adopté que pour l'ensemble des Danois. Ils expliquent cet écart par « le fait que leur apparence physique les rend sujets à des préjugés sociaux et à de la discrimination ».

3.3. Enfant adopté une plus-value communautaire

L'intérêt de l'enfant n'est pas toujours seul au centre de l'adoption. Au sein des communautés inuit, les anthropologues soulignent que l'adoption coutumière y occupe différentes fonctions. Selon Dunning (1962) cité par DECALUWE B et al. (2016), l'adoption coutumière permet un ajustement démographique et vise à assurer un meilleur équilibre entre les individus et les ressources disponibles. Ils estiment que l'adoption n'est qu'un des moyens existants au sein des communautés inuit pour permettre une flexibilité dans la négociation des rapports sociaux, au même titre que le transfert de biens ou l'échange de conjoints ou d'enfants. Selon eux, l'adoption permet l'établissement de liens supplémentaires entre les familles, ce qui facilite une meilleure distribution des ressources dans le meilleur intérêt de chacun. Ainsi, tous les transferts ou échanges d'enfants au sein des communautés se font en considérant l'intérêt de l'enfant, mais s'imbriquent dans une vision holistique qui prend en compte l'intérêt de la famille, de la communauté et de la nation (MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC, 2012). Les motifs entourant l'adoption d'un enfant par un autre membre de la communauté vont bien au-delà des stricts besoins de protection ou de sécurité pour l'enfant et répondent à des considérations sociales plus générales (SILK, 1987 ; HOUDE, 2003 ; LARIVIÈRE, 2013). Ainsi, chez les Inuit, l'adoption coutumière n'est pas une pratique marginale, elle découle de la vision communautaire et collectiviste propre aux communautés autochtones. L'enfant adopté, de par la vitalité qu'il apporte au sein de sa nouvelle famille, est une plus-value inestimable pour celui qui l'accueille et pour la communauté (DECALUWE B, POIRIER M-A et MUCKLE G, 2016). L'intégration sociale de l'enfant perd sa place au profit des exigences de la stabilité sociale pilotée par la distribution des biens équitablement. Par conséquent, l'adoption de l'enfant n'est plus morale mais plutôt matérielle au bénéfice de la famille.

Conclusion

L'adoption a pour objectif de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu. Il s'agit de lui procurer une base sécurisante afin qu'il expérimente de nouveaux attachements épanouissants en référence à une famille. L'enfant adopté fait irruption dans un milieu qui est rempli de mémoires, lesquelles se fondent plus ou moins bien dans une mémoire singulière, celle des filiations et des péripéties qui les entourent. Dans la Bagoué chez les Senoufo, ces péripéties fondées dans les représentations, les croyances et les préjugés réservent à l'enfant adopté le risque de marginalisation quant à l'accès à certains héritages ancestraux. Il faut comprendre que l'organisation sociale des Senoufo met l'enfant au centre du lignage. Il est difficilement sujet d'abandon par voie de conséquent, l'adoption selon la conception occidentale est impensable. Il s'agit pour cette population de placement ou de don d'enfant qui conserve toujours les liens de filiation avec la famille d'origine. Ce lien

toujours conservé par l'adopté le fait de baigner dans des stéréotypes de « trahison » selon la famille d'accueil. Des stéréotypes négatifs associés à des préjugés à l'égard d'une fidélité certaine à conserver et protéger l'héritage ancestral, socle du bien-être de tous les membres de la famille.

Références bibliographiques

- BONNET Doris, 1988, Corps biologique, corps social. Procréation et maladies de l'enfant en pays mossi, Burkina Faso, Paris, Orstom (« Mémoires » 110).
- BRAUDO Serge, 2015, « Définition de l'adoption », Dictionnaire de droit privé, in <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adoption.php>. Consulté le 18/04/2023.
- CANTOR-GRAAE Elizabeth et PEDERSEN Carsten Bocker, 2007, Risque de schizophrénie chez les adoptés internationaux : une étude de cohorte danoise basée sur la population. Dans *Journal de psychologie et de Psychiatrie de l'enfant et discipline annexe*, vol, 48 (11), p1053-1060. in https://portal-research-lu-se.translate.google.com/publications/risk-for-schizophrenia-in-intercountry-adoptees-danishpopulati?x_tr_sl=en&x_tr_tl=fr&x_tr_hl=fr&x_tr_pto=sc, consulté le 07/02/2024
- CHOMILIER Jacques, 2011, Revue des travaux européens sur le comportement des enfants adoptés : Psychologie de l'attachement et de la filiation dans l'adoption (pp. 36-61). Paris : Dunod. in <https://www.cairn.info/psychologie-de-l-attachement-et-de-la-filiation--9782100558162-page-37.htm?contenu=auteurs>, consulté le 07/02/2024
- CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, 1989, Conclue à New York, Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997, Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/otx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50a627c72>., consulté le 10/12/2023
- COULIBALY Mahamane, 2015, L'adoption et les droits de l'enfant en Afrique francophone : réflexions sur les droits malien et sénégalais. Droit. Université Grenoble Alpes; Université Cheikh Anta Diop (Dakar), 2015. Français. ffnnt : 2015GREAD008ff. fftel-01395304f
- DECALUWE Béatrice, POIRIER Marie-Andrée et MUCKLE Gina, 2016, L'adoption coutumière chez les Inuits du Nunavik : ses spécificités et conséquences sur le développement de l'enfant, in <http://www.efg.inrs.ca/texte/2016-25-ladoption-coutumiere-chez-les-inuit-du-nunavik-ses-specificites-et-consequences-sur-le-developpement-de-lenfant>. Consulté le 6/02/2024
- GOLDSTEIN Gérald et GROFFIER Ethel, 2003, Pour une revue exhaustive des conditions et des effets de la kafala en droit algérien et marocain, *Droit international privé*, t. 2, « Règles spécifiques », Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 168.
- HOUDE Élisabeth. 2003. *L'Éponyme et l'adoption dans la tradition inuit du Nunavik : Une mise en scène de l'altérité*, Thèse de doctorat, Québec, Université Laval.
- JOURNET Nicolas, 2004, "De l'abandon au don: l'adoption dans le monde." *Sciences Humaines Hors série 45 "L'enfant"*: 64-67.

- Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des Senoufo de la région de la Bagoue*
- LALLEMAND Suzanne, 1988, Un bien qui circule beaucoup. Autrement (Abandon et Adoption), 96, 128-134.
- LEICK Pascale, 2017, « adopté quand on a une descendance biologique », volume 1, Thèse de doctorat en psychologie, université de Lorraine, in <https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01765021/document>.
- MEYLAN Virginie, 2014, Représentations de l'enfant adopté. Quelles influences sur les pratiques enseignantes ? Mémoire de fin d'études A la Haute École Pédagogique du Valais, Saint-Maurice, le 17 février 2014 in https://doc.rero.ch/record/278461/files/Meylan_Virginie.pdf
- MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC. 2012. *Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu autochtone*, Montréal, Gouvernement du Québec. in <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2241341>
- OUELLETTE Françoise-Romaine, BELLEAU Hélène et PATENAUDE Caroline, 1999, « L'intégration familiale et sociale des enfants adoptés à l'étranger : recension des écrits », Rapport de recherche réalisé grâce à une subvention du Conseil québécois de la recherche sociale (RS-2406 094), Institut national de la recherche scientifique Université du Québec.
- PAULIS Chris, 2023, Approche anthropologique : Des incohérences socio-culturelles de la loi sur l'adoption in http://www.jeunesseetdroit.be/jdj/documents/docs/Incoherence_loi_adoption_IDJB226.pdf
- PIERRON Julien. (2011). Adoption et séparation d'enfants : diverses approches anthropologiques. In A. Vinay (Ed.), *Psychologie de l'attachement et de la filiation dans l'adoption* (pp. 9-24). Paris : Dunod. In [https://www.google.com/search?q=In+A.+Vinay+\(Ed.\)%2C+Psychologie+de+l+...&og=In+A.+Vinay+\(Ed.\)%2C+Psychologie+de+l+...&gs_lcrp=EgZjaHJv bWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKKGAB0gEJMTIONNWowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1](https://www.google.com/search?q=In+A.+Vinay+(Ed.)%2C+Psychologie+de+l+...&og=In+A.+Vinay+(Ed.)%2C+Psychologie+de+l+...&gs_lcrp=EgZjaHJv bWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKKGAB0gEJMTIONNWowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1)
- PILON Marc et VIGNIKIN Kokou, 2006, *Ménages et familles en Afrique subsaharienne*, Paris, Ed. des archives contemporaines/AUF, Savoirs francophones, 131 p.
- PILON Marc, 1997, *Ménages Et Familles En Afrique, Approches des dynamiques contemporaine*, in https://archives.ceped.org/integral_publication_1988_2002/etudes/pdf/etudes_cpd_15.pdf.
- RYKKJE Linda. (2007). Intercountry adoption and nursing care. *Scandinavian Journal of Caring Science*, 21(4), 507-514. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c9V4O2YAAAAJ&citation_for_view=c9V4O2YAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- SICOURI Gemma, HUDSON Jennifer L., 2023, La relation parent-enfant pendant la petite enfance et le développement de l'anxiété et de la dépression. Black Dog Institute & School of Psychology, University of New South Wales, Australie Décembre, Éd. rév. in <https://www.enfant-encyclopedie.com/pdf/expert/anxiete-et-depression/selon-experts/la-relation-parent-enfant-pendant-la-petite-enfance-et-le>

Problématique de l'adoption des enfants dans le nord de la Côte d'Ivoire : une analyse du cas des senoufo de la région de la Bagoue

THOMAS Emilie, 2021, L'enfant adoptif : étude des conséquences et de la reconnaissance de la filiation adoptive. Droit. Université de Strasbourg, Français. ffNNT : 2021STRAA013ff. fftel-03709192

WOUANGO Joséphine et TURCOTTE Daniel, 2014, Configurations institutionnelles de la protection de l'enfance : regards croisés de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. *Enfances, Familles, Générations*, (21), 237-259, in <https://doi.org/10.7202/1025968ar>.

ENVIRONNEMENT EDUCATIF ET HARCELEMENT SEXUEL : QUELLE RESILIENCE POUR LES ETUDIANTES SURVIVANTES AU SEIN DES GRANDES ECOLES PRIVEES DE LA VILLE DE BOUAKE EN COTE D'IVOIRE ?

KOULIBALY Tidiane Kassoum

Département d'Anthropologie – Sociologie,
Université Alassane Ouattara de Bouaké,
ktidianek@gmail.com

Résumé

Le harcèlement sexuel est une pratique existante en milieu scolaire et académique en Côte d'Ivoire. Il est de nature à compromettre le bien-être physique et psychologique des survivants, conduisant même à des cas de déscolarisation. La présente étude a pour objectif de faire une analyse de ce phénomène au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouaké en y questionnant spécifiquement son ampleur, ses formes et manifestations ainsi que les pratiques résilientes des étudiantes survivantes. Pour atteindre ces objectifs, le recours à une approche quantitative permis à l'aide de questionnaires a permis de collecter des données auprès d'un échantillon de 310 étudiantes de 2^{ème} année BTS issues de six (6) grandes écoles privées dans la ville de Bouaké. Les données collectées ont par la suite fait objet d'analyses statistiques avec le logiciel Sphinx Plus v5. Celles-ci ont donc permis de déterminer que le harcèlement sexuel bien qu'existant reste faiblement dénoncé par les survivantes dont la majorité préfère garder le silence qu'elle justifie par la gêne et la peur. Il se présente sous différentes formes et les auteurs sont en majorité des étudiants mais avec également une implication d'enseignants et membres du personnel administratif.

Mots clés : Harcèlement sexuel - Grandes écoles - Bouaké - Survivantes - Résilience

Abstract

Sexual harassment is an existing practice in the school and academic environment in Côte d'Ivoire. It is likely to compromise the physical and psychological well-being of survivors, even leading to cases of dropping out of school. The aim of the present study is to analyze this phenomenon in the large private schools of the city of Bouaké, specifically questioning its extent, forms and manifestations, as well as the resilient practices of surviving students. To achieve these objectives, a quantitative approach using questionnaires was used to collect data from a sample of 310 2nd-year BTS students from six (6) large private schools in the city of Bouaké. The data collected was then subjected to statistical analysis using Sphinx Plus v5 software. These analyses revealed that sexual harassment, although it does exist, remains under-reported by survivors, the majority of whom prefer to remain silent, justifying this by embarrassment and fear. It takes many forms, and the majority of perpetrators are students but also with the involvement of teachers and administrative staff.

Keywords: *Sexual harassment - Large schools- Bouaké - Survivors - Resilience*

Introduction

La violence de genre a été définie dans la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, comme : « *Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée* ». T. N'dour (2006, p.39). De cette définition, nous retenons que les violences sexuelles font partie des types de violences dont sont victimes les femmes. Ainsi celle-ci est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme : « *Tout acte sexuel, toute tentative d'obtenir une faveur sexuelle, commentaires à caractère sexuel non recherchés, avances, ou actes visant à faire trafic de la sexualité d'une personne, utilisant la coercition, des menaces ou la force physique, et commis par toute personne, indépendamment de sa relation avec la victime, où que cette violence se déroule, et notamment, mais pas exclusivement, dans le foyer ou sur le lieu de travail* ». OMS (2005).

La lutte contre les violences basées sur le genre, spécifiquement les violences faites aux femmes constitue l'un des défis majeurs pour les politiques de promotion et de protection des femmes dans le monde. Selon les estimations faites, une femme sur trois serait victime de violences au cours de sa vie. Partout dans le monde, 18% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ayant déjà eu un partenaire ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire actuel ou précédent au cours des 12 derniers mois. (L. Turquet et S. Koissy-Kpein, 2020). En Afrique de l'ouest, environ 40% des femmes sont victimes de violences (REFLA, 2018). Le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants en 2006 a fait état de nombreuses violences subies dans le cadre scolaire, tels que les châtiments corporels, les brimades, les mauvais traitements et les violences sexuelles. En 2004, le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, révèle que « *la violence sexuelle, physique et psychologique perpétrée par des enseignants à l'égard des filles est courante* ». Les enquêtes de terrain menées dans les écoles d'Afrique subsaharienne francophone indiquent que les violences de genre sont répandues, quotidiennes et frappent en tout premier lieu les jeunes filles. (M. Devers et al, 2010, p. 10). Cette violence faite aux femmes et jeunes filles se manifeste également dans le milieu éducatif et comprend toutes les formes de violence ou d'abus basées sur les stéréotypes de genre ou qui cible les élèves filles sur la base de leur sexe. Elle prend plusieurs formes : les violences sexuelles, les violences physiques et les violences psychologiques. En Côte d'Ivoire, selon les résultats de l'enquête sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire dans sept établissements scolaires du district d'Abidjan en 2009, 13,3 % ont reçu des avances d'enseignants et 3,3% d'un chef d'établissement. Aussi, 14,2% ont été victimes d'attouchements, dont 35,5 % à l'école/classe, 33,3 % par un élève, et 6,9 % par un professeur. Selon l'étude nationale de 2015 sur le bien-être et la sécurité des élèves réalisée par le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), la violence dans les écoles s'explique par des causes socioculturelles et des dysfonctionnements institutionnels (MENET-UNICEF, 2015). Le rapport

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

montre que près de 80 % des élèves interrogés (garçons : 79 % et filles : 78 %) déclarent avoir subi des violences à l'école, dont 1/5 ont déclaré avoir été victimes de violences verbales, 7/10 victimes de violences physiques, 1/4 victimes de harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel, se présente comme l'une des formes de Violence A Caractère Sexuel (VACS), touchant les garçons mais plus accentué à l'endroit des femmes et jeunes filles en milieu éducatif. Selon le (CPDEFM, 2023, p. 8) « *Il est présent en Côte d'Ivoire tant en milieu professionnel, scolaire, universitaire comme constaté au travers des nombreux témoignages anonymes de victimes. Ce phénomène qui touche les hommes et les femmes, mais encore plus les jeunes filles en milieu universitaire dont 80% d'entre elles y sont exposées. Aussi, 69 cas ont été rapportés durant l'année 2022* ». Faiblement dénoncé, le harcèlement sexuel dont sont victimes ces jeunes filles n'est pas sans conséquences sur leur intégrité psychologique et physique, rendant difficiles leurs conditions de formation allant même à entraîner la déscolarisation dans les cas les plus extrêmes.

Dans ce contexte, questionner le harcèlement sexuel en milieu éducatif, notamment dans les grandes écoles privées de la ville de Bouaké permettra d'avoir un aperçu sur la manifestation de ce phénomène à travers son ampleur ainsi que les comportements résilients des survivantes. A cet effet, la principale question orientant cette étude est : comment les survivantes de harcèlement sexuel au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouaké construisent-elles leur résilience ? celle-ci se fixe pour objectif général de faire une analyse de la résilience des étudiantes survivantes de harcèlement sexuel. Plus spécifiquement, il s'agira, au sein de ces établissements, faire l'état des connaissances des enquêtées sur le harcèlement sexuel en y analysant l'ampleur, identifier les formes et manifestation du harcèlement sexuel dont sont victimes ces enquêtées et faire une analyse de leurs pratiques résilientes.

1. Méthodologie

1.1. Champ et nature de l'étude

La présente étude s'est déroulée dans la commune de Bouaké, au sein de six grandes écoles privées ayant donné leur consentement. Soulignons que pour la réalisation de l'étude, 15 grandes écoles ont été sollicitées. Seulement six d'entre elles ont répondu favorablement à notre requête et ont servi de base pour l'étude. Il s'agit de : EDHEG, ISLG, ICK, EICG, UA, ISTSJ. De type quantitatif, elle a impliqué l'élaboration d'un échantillonnage. La population cible est constituée par les étudiantes inscrites en 2^{ème} année de BTS.

1.2. Echantillonnage

La détermination de la taille de l'échantillon s'est faite à trois niveaux :

- D'abord nous avons sur la base de la population mère (560 étudiantes en BTS 2) procédé au calcul de la taille de l'échantillon à étudier. L'application de la formule ci-dessous a permis d'obtenir un effectif de 290 étudiantes que nous avons revu à la hausse pour finalement retenir 310 étudiantes.

$$N = \frac{z^2 P(1 - P)}{e^2} \left(1 + \frac{Z^2 P(1 - P)}{e^2 N} \right)$$

z : seuil de confiance. Pour un niveau de 99%, Z = 2,58
e : marge d'erreur = 4%
p : écart type = 0,5
N : taille de la population mère, N = 560

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

- Ensuite, nous avons utilisé la technique d'échantillonnage par quotas pour établir la répartition de l'échantillon obtenu (310 étudiantes) par établissement et par filière en tenant compte des proportions initiales de leur représentativité dans la population mère.
- Enfin, la sélection des enquêtées s'est faite de manière aléatoire mais en tenant compte du consentement des enquêtées qui une fois informées de l'objet de l'étude récupéraient volontairement un questionnaire jusqu'à épuisement du lot attribué à chaque classe.

L'ensemble de ces opérations a permis de procéder à la présentation de la taille de l'échantillon dans le tableau-ci-dessous :

Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la répartition de l'échantillon par établissement et par filière

établissement filière	EDHEG	ICK	EICG	ISLG	UA	ISTSJ	TOTAL
RHCOM	38	21	13	45	11	6	134
FCGE	14	3	2	12	0	0	31
GEC	8	12	7	8	7	6	48
IDA	8	7	3	8	0	0	26
GBAT	0	2	0	2	0	0	4
HT	0	19	0	14	0	0	33
ATPE	0	3	0	0	0	0	3
ATPV	0	3	0	0	0	0	3
RT	0	3	0	6	0	0	9
TLog	0	4	0	7	0	0	11
Mines et GEO.	0	6	0	0	0	0	6
Syst.électronique et info	0	2	0	0	0	0	2
TOTAL	68	85	25	102	18	12	310

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête juin, 2024

1.3. Techniques et outils de collecte de données

Pour la collecte des données, en rapport avec la nature de l'étude, nous avons eu recours à la recherche documentaire et l'enquête par questionnaire avec pour outils correspondant la grille de lecture et le questionnaire. Le logiciel Sphinx plus (v5) a servi de support pour le traitement et l'analyse des données collectées.

1.4. Précautions éthiques de la recherche

Compte tenu de la sensibilité du sujet, des précautions éthiques ont été appliquées dans cette recherche :

- L'obtention du consentement des établissements ainsi que des étudiantes ayant participé à l'étude
- Le principe d'anonymat relatif à l'identité des étudiantes ayant renseigné le questionnaire
- Le principe de non divulgation de nom ou tout autre moyen d'identification de potentiel auteurs de harcèlement

2. Résultats

2.1. Connaissances des enquêtées sur le harcèlement sexuel

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

Pour mieux connaître chez les enquêtées leurs connaissances relatives au harcèlement sexuel, deux principaux axes composés chacune de plusieurs variables d'observations ont été retenues ; il s'agit de la description faite du harcèlement sexuel ainsi et des connaissances relatives aux moyens de dénonciation. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

2.1.1. Description faites du harcèlement sexuel par les enquêtées

Quatre principales variables ont servi de base d'appréciation de la description faite du harcèlement sexuel chez les enquêtées. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 2 : Répartition des enquêtées selon leur connaissance du Harcèlement sexuel

connaissance sur le HS	Nb. cit.	Fréq.
oui	221	71,3%
non	89	28,7%
TOTAL OBS.	310	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête juin, 2024

Les données collectées révèlent que la majorité des enquêtées soit une proportion de 71,3% affirment avoir des connaissances sur le harcèlement sexuel contre 28,7% qui elles affirment ne pas en avoir. Ces résultats permettent d'évaluer quantitativement et d'apprécier la connaissance des enquêtées sur le harcèlement sexuel. Aussi, la méconnaissance de cette pratique reste également réelle chez certaines d'entre elles.

Tableau 3 : Répartition des enquêtées selon la description faite du harcèlement sexuel

description du HS	Nb. cit.	Fréq.
une forme de violence physique	7	3,2%
une forme de violence psychologique	84	38,0%
une forme de violence physique et psychologique	130	58,8%
TOTAL OBS.	221	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Dans la perspective de connaître la définition faite du harcèlement sexuel par les enquêtées ayant préalablement affirmé disposer de connaissances sur le harcèlement sexuel, le dépouillement relatif à ladite variable montre que 58,8% d'entre elles le définissent comme une forme de violence physique et psychologique. Cependant, 38% pensent qu'il est une forme de violence psychologique et seulement 3,2% estiment qu'il s'agit d'une forme de violence physique. Cet ensemble d'informations confirme les propos des enquêtées ayant affirmé connaître le harcèlement sexuel. Cela permet de faire une analyse de leurs perceptions liées à cette pratique. En somme, les étudiantes enquêtées perçoivent

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?
le harcèlement sexuel comme une forme de violence physique et psychologique selon ses manifestations.

Tableau 4 : Les indicateurs attribués au harcèlement sexuel par les enquêtées

indicateurs du HS	Nb. cit.	Fréq.
demandes répétées, indésirées de relations sexuelles	171	24,5%
invitations répétées à caractère sexuel	49	7,0%
attouchements non désirés à caractère sexuel	85	12,2%
demandes insistantes, indésirées de relation amoureuse	111	15,9%
messages indésirés à caractère sexuel	146	20,9%
demandes insistantes de contenus(images, vidéos)à caractère sex	135	19,4%
TOTAL CIT.	697	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir une connaissance du harcèlement sexuel soit un effectif de 221 étudiantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples. L'analyse des données du tableau relative aux indicateurs que les enquêtées associent au harcèlement sexuel révèle d'une part que 24,5% y attribuent les demandes indésirées et répétées de relations sexuelles, 20,9% y associent les messages indésirés à caractère sexuel et 19,4% y associent les demandes insistantes, indésirées de contenus (images, vidéos) à caractère sexuel. D'autre part, à 15,9% associent au harcèlement sexuel des demandes indésirées et répétées de relation amoureuse, 12,2% pour les attouchements non désirés et 7% y attribuent les invitations indésirées, répétées à caractère sexuel. Les résultats de cette section illustrent la pensée des enquêtées quant à la manifestation du harcèlement sexuel ; elles y associent systématiquement demandes indésirées et répétées de relations sexuelles. Notons dans ce contexte que cette pratique dans toute ses formes et manifestation revêt un caractère sexuel et aussi une persistance. Cela traduit la réelle connaissance et compréhension des enquêtées sur cette pratique.

2.1.1. Connaissance des moyens de dénonciation du harcèlement sexuel

Le second axe d'appréciation des connaissances des enquêtées sur le harcèlement sexuel porte sur les moyens de dénonciation. Pour cela, deux variables ont permis d'obtenir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 5 : Répartition des enquêtées selon leur connaissance en lien avec les moyens de dénonciation du harcèlement sexuel

existence de la pratique de HS	Nb. cit.	Fréq.
oui	123	55,7%
non	98	44,3%
TOTAL OBS.	221	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

En rapport avec la connaissance des enquêtées sur les moyens de dénonciation du harcèlement sexuel, les résultats montrent que 55,7% d'entre elles affirment avoir connaissance de moyens de dénonciation contre 44,3% qui affirment le contraire. Les données ci-dessus illustrent le faible niveau de connaissance des enquêtées vis à vis des moyens de dénonciation du harcèlement sexuel. Cette méconnaissance de ces moyens de dénonciation trouve sa source dans un contexte structurel marqué par le manque d'informations, l'absence dans de nombreux cas de cellules internes de prise en charge et traitement des cas avérés de harcèlement sexuel.

Tableau 6 : Moyens de dénonciation cités par les enquêtées

moyens de dénonciation	Nb. cit.	Fréq.
Administration de l'école	51	54,3%
Police/ Gendarmerie	21	22,3%
centre social	17	18,1%
parents	5	5,3%
TOTAL CIT.	94	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir une connaissance des moyens de dénonciation du harcèlement sexuel soit un effectif de 152 étudiantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples. Relativement aux voies et moyens de recours pour la dénonciation du harcèlement sexuel, l'administration de l'école est citée à 54,3% par les survivantes, la police / gendarmerie 22,3%, le siège social 19,8% et les parents 4,1%. En rapport avec les moyens de dénonciation cités par les enquêtées ayant affirmé en connaître, le recours au service interne notamment l'administration de l'école se présente pour nombreuses d'entre elles comme la principale alternative. Cette situation pourrait trouver son explication dans la faible visibilité ou représentativité des structures externes de gestion du harcèlement sexuel.

2.2. Pratiques de harcèlement sexuel et leur incidence sur les enquêtées

2.2.1. Formes de harcèlement sexuel

Avant de procéder à la présentation des formes de harcèlement sexuel subies par les étudiantes, nous présenterons les proportions relatives à la victimisation de celles-ci.

Tableau 7 : Répartition des enquêtées selon leur vécu en lien avec le harcèlement sexuel

avez vous déjà subi le HS?	Nb. cit.	Fréq.
oui	72	32,6%
non	149	67,4%
TOTAL OBS.	221	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

Les principaux résultats permettent de constater que sur l'ensemble des étudiantes enquêtées, 32,6% affirment avoir subi des pratiques de harcèlement sexuel au sein de leur établissement contre 67,4% qui elles affirment le contraire. Notons que ces différentes proportions font état de l'existence du harcèlement sexuel au sein des grandes écoles privées ayant servi de champ de l'étude. Nous retenons de ces statistiques que le harcèlement sexuel est une pratique existante au sein des grandes écoles privées enquêtées. Le taux d'incidence n'étant pas négligeable, témoigne de la victimisation des étudiantes.

Tableau 8 : Formes de harcèlement subies par les survivantes enquêtées

manifestation du HS	Nb. cit.	Fréq.
demandes répétées, indésirées de relations sexuelles	38	22,4%
invitations répétées, indésirées à caractère sexuel	10	5,9%
attouchements non désirés à caractère sexuel	12	7,1%
demandes insistantes, indésirées de relation amoureuse	30	17,6%
messages indésirés à caractère sexuel	48	28,2%
demandes insistantes, indésirées de contenus(images, vidéos)à caractère se:	32	18,8%
TOTAL CIT.	170	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir subi le harcèlement sexuel soit un effectif de 72 survivantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples. L'analyse des pratiques de harcèlement mentionnées par les survivantes révèle d'une part que 28,2% d'entre elles citent les messages indésirés à caractère sexuel, 22,4% citent les demandes persistantes, indésirées de relation sexuelle, 18,8% citent des demandes insistantes de contenus (photo, vidéos) à caractère sexuel. D'autre part, les demandes insistantes, indésirées de relation amoureuse sont évoquées par une proportion de 17,6%, 7,1% citent les attouchements non désirés à caractère sexuel et 5,9% citent les invitations indésirées répétées à caractère sexuel. Notons que cette variable présente des possibilités de choix multiples au niveau des modalités. La manifestation du harcèlement subi par les enquêtées porte en grande partie sur des messages indésirés à caractère sexuel ainsi que des demandes répétées, indésirées de relations sexuelles. Le point de départ de ces pratiques de harcèlement est d'abord l'établissement de contact via le numéro téléphonique qui par la suite servira de canal d'échange entre l'harceleur et la cible.

Tableau 9 : Auteurs de harcèlement sexuel cités par les survivantes

auteur du HS	Nb. cit.	Fréq.
etudiant	50	56,8%
enseignant	23	26,1%
personnel administrati	15	17,0%
TOTAL CIT.	88	100%

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir subi le harcèlement sexuel soit un effectif de 72 survivantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples. En rapport avec les auteurs de harcèlement sexuel à l'endroit des enquêtées, les étudiants sont les plus cités avec une proportion de 58,6%, suivent les enseignants avec une proportion de 21,6% et les membres du personnel administratif avec proportion de 17%. Les étudiants sont dans la majorité des cas les principaux auteurs de harcèlement sexuel : cela pourrait être dû à la forte proximité avec les survivantes dans le système académique.

Tableau 10 : Répartition des enquêtées selon la durée du harcèlement sexuel

durée approximative	Nb. cit.	Fréq.
3 à 4 semaines	4	5,6%
1 à 2 mois	17	23,6%
plus de 2 mois	51	70,8%
TOTAL OBS.	72	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

En rapport avec la durée approximative du harcèlement dont elles ont été victimes, la majorité des survivantes soit une proportion de 71,4% mentionne une durée supérieure à 2 mois. 22,4% d'entre elles évoquent une durée approximative dans l'intervalle de 1 à 2 mois et 6,1% font état d'une durée comprise entre 3 et 4 semaines. La durée moyenne du harcèlement sexuel subi par les enquêtées va au-delà de 2 mois. Cela s'expliquerait par l'absence de dénonciation par les victimes, l'inefficacité du système de prévention ou de gestion des cas confirmés. Cet ensemble d'éléments concourt à accentuer la dans cette pratique.

2.2.2. Les effets du harcèlement sur les survivantes

Tableau 11 : Ressentis évoqués par les survivantes de harcèlement sexuel

ressenti	Nb. cit.	Fréq.
gène/ embarras	63	47,4%
nervosité	19	14,3%
intimidation/ peur	36	27,1%
inquiétude	11	8,3%
anxiété	2	1,5%
perte d'engouement pour les études	2	1,5%
TOTAL CIT.	133	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir subi le harcèlement sexuel soit un effectif de 72 survivantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

choix de réponse étant multiples. Les données présentées dans le tableau ci-dessus, révèlent que 47,4% des survivantes de harcèlement sexuel disent avoir ressenti de la gêne et de l'embarras, alors que 27,1% mentionnent la peur et l'intimidation. Aussi, 26,4% évoquent de la nervosité tandis que 14,3% disent avoir ressenti de l'inquiétude. Pour ce qui est de l'anxiété et la perte d'engouement pour les études, 1,5% des enquêtées les évoquent chacune. Concernant les ressentis des survivantes de harcèlement sexuel, la gêne/ embarras et l'intimidation/ peur sont les plus évoqués. L'identité des harceleurs en lien avec le contexte dans lequel se manifeste le harcèlement sexuel sont autant de facteurs suscitant ces ressentis chez les survivantes.

Tableau 12 : Incidence du harcèlement sexuel sur les survivantes

incidence du HS	Nb. cit.	Fréq.
oui	50	69,4%
non	22	30,6%
TOTAL OBS.	72	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Les résultats révèlent que 69,4% des survivantes affirment que le harcèlement sexuel a eu une incidence particulière à leur niveau contre 30,6% qui affirment le contraire. Nous constatons à ce niveau que le harcèlement sexuel quelque soit sa manifestation, sa durée n'est pas sans conséquence pour les survivantes. Cela témoigne du caractère néfaste de cette pratique.

Tableau 13 : Niveau d'observation de l'incidence particulière mentionnée par les survivantes

niveau d'observation de l'incidence	Nb. cit.	Fréq.
sur mes résultats scolaires	4	5,1%
sur mon épanouissement	23	29,5%
sur mon moral	27	34,6%
sur mes rapports avec les enseignants	5	6,4%
sur mes rapports avec les étudiants	15	19,2%
sur mes rapports avec le personnel administra	4	5,1%
TOTAL CIT.	78	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des enquêtées ayant affirmé avoir subi le harcèlement sexuel soit un effectif de 72 survivantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples.

L'analyse du tableau ci-dessus montre que parmi les survivantes ayant fait mention d'une incidence particulière du harcèlement sexuel à leur niveau, 34,6%, la situe sur leur bien être moral, 29,5% la situe au niveau de leur épanouissement, 19,2% la situe sur leurs rapports avec les étudiants, 6,4% la situe au niveau de leurs rapports avec les enseignants et 5,1% sur leur rapport avec le personnel administratif.

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

L'épanouissement des survivantes est mis en avant comme étant l'élément ayant le plus subi les conséquences du harcèlement sexuel subi. En effet, les séquelles du harcèlement sexuel sont surtout psychologiques allant même à altérer dans certains cas la nature des interactions avec les acteurs.

2.3. Pratiques résilientes des survivantes de harcèlement sexuel

Les données relatives à la résilience des survivantes de harcèlement sexuel sont observables sur deux principaux axes à savoir, leur réaction face ainsi que les moyens de recours utilisés

2.3.1. Réaction des survivantes face au harcèlement sexuel

Tableau 14 : Répartition des enquêtées selon la réaction face au harcèlement sexuel

réaction face au harcèlement sexuel	Nb. cit.	Fréq.
silence(aucune dénonciation)	42	58,3%
dénonciation	5	6,9%
partage avec un proche (confiance)	25	34,7%
TOTAL OBS.	72	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Les données recueillies montrent que la majorité des survivantes de harcèlement sexuel soit une proportion de 58,3% disent avoir gardé le silence sans aucune forme de dénonciation, sans même en parler à une autre personne. D'autre part, 34,7% de ces survivantes affirment en avoir fait part à un proche ou parent sans dénonciation et seulement 6,9% ont dit avoir procédé à la dénonciation. Le harcèlement sexuel reste faiblement dénoncé par les survivantes et lorsque certaines osent en parler, cela est fait sous forme de confiance sans toute forme de dénonciation dans de nombreux cas. Notons que le contexte socio-culturel joue ici un rôle dans le silence des victimes ; la question sexuelle étant tabou, celles-ci optent pour le silence. A cela s'ajoute également la peur d'être stigmatisé et surtout la répression de la part de l'harceleur ainsi que l'ignorance des voies et moyens de dénonciation comme mentionné dans le tableau ci-dessous

Tableau 15 : Répartition des enquêtées selon la cause du silence face au harcèlement sexuel

cause du silence	Nb. cit.	Fréq.
peur	19	32,8%
gène	31	53,4%
identité du harceleur	7	12,1%
ignorance des moyens de dénonciatio	1	1,7%
TOTAL CIT.	58	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

Le tableau ci-dessus est construit sur la strate des survivantes de harcèlement sexuel ayant gardé le silence soit un effectif de 42 survivantes. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations de chaque modalité, les possibilités de choix de réponse étant multiples.

Les données collectées révèlent que parmi les causes du silence des survivantes de harcèlement sexuel, la gêne est citée à 54,4% comme cause du silence, la peur à 32,8%, l'identité de l'harceleur à 12,1% et la peur à 1,7%.

2.3.2. Moyens de recours des survivantes dans la dénonciation le harcèlement sexuel

Tableau 16 : répartition des enquêtées selon le moyen de dénonciation du harcèlement sexuel de dénonciation

dénonciation	Nb. cit.	Fréq.
adiministration	0	0,0%
parents	5	100%
centre social	0	0,0%
autre.....	0	0,0%
TOTAL CIT.	5	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, juin 2024

L'ensemble des survivantes de harcèlement sexuel ayant procédé à une dénonciation, disent l'avoir fait auprès de parents, soit une proportion de 100%. Ces résultats illustrent ici deux notions essentielles dans la réaction des survivantes : la gêne et la peur. Cela implique d'interroger également l'efficacité des mécanismes de gestion des cas de harcèlement sexuel en milieu éducatif. La famille se présente alors comme ce cadre de confiance, de partage du vécu en lien avec le harcèlement sexuel subi.

Tableau 17 : effet de la réaction des survivantes sur le harcèlement sexuel

HS atténué ou stoppé par votre réact-?	oui	non	TOTAL
réaction face au harcèlement sexuel			
silence(aucune dénonciation)	11,9%	88,1%	100%
dénonciation	100%	0,0%	100%
partage avec une tierse personne(confidenc	20,0%	80,0%	100%
TOTAL	20,8%	79,2%	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, Juin 2024

Le tableau ci-dessus présente le croisement entre deux variables (la réaction adopté et l'impact de la réaction) pour voir en termes d'impact quels ont été l'effets des réactions adoptées par les survivantes de harcèlement sexuel. Les résultats montrent que d'abord celles ayant adopté le silence estiment à 88,1% que cette réaction n'a pas contribué à atténuer ou stopper le harcèlement sexuel à leur endroit. Ensuite, celles ayant procédé à une dénonciation affirment toutes soit une proportion de 100% que la dénonciation a permis de mettre fin au harcèlement

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ? Enfin, celles ayant partagé cela sous forme de confiance affirment à 79,2% que cela n'a pas contribué à mettre fin ou atténué le harcèlement sexuel.

2.3.3. Prévention et lutte contre le harcèlement sexuel

Tableau 18 : Répartition des survivantes selon leur avis relatif à leur vulnérabilité face au harcèlement sexuel

sentiment de protection	Nb. cit.	Fréq.
oui	2	2,8%
non	70	97,2%
TOTAL CIT.	72	100%

Source : T.K. Koulibaly, données d'enquête, Juin 2024

Selon les résultats ci-dessus, parmi les survivantes de harcèlement sexuel, 97,2% affirment ne pas se sentir à l'abri du harcèlement sexuel au sein de leur établissement. Par contre, une proportion de 2,8% d'entre elles affirment le contraire. Cela illustre leur sentiment de vulnérabilité face à cette forme de violence. Notons ici que les survivantes estiment ne pas se sentir à l'abri du harcèlement sexuel et cela malgré les réactions dont elles ont fait montre. Les insuffisances dans le système de prévention et de gestion des cas de harcèlement sexuel en milieu éducatif en sont pour causes. Cette situation contribue à créer au niveau de celles-ci des inquiétudes notoires traduites par les données présentées.

3. Discussion

L'étude sur le harcèlement sexuel au sein des grandes écoles privées de la commune de Bouaké visait trois principaux objectifs : d'abord connaître l'ampleur de cette pratique au sein de ces établissements, ensuite y analyser les différentes formes et manifestation du harcèlement sexuel et enfin, analyser les pratiques résilientes des survivantes. L'analyse de l'objet de cette étude à la lumière des objectifs spécifiques présentés, imposent une évaluation de la connaissance des enquêtées sur le harcèlement sexuel. Les données recueillies dans ce sens révèlent une proportion de 71,3%. Aussi, 58,8% d'entre elles le définissent comme une forme de violence physique et psychologique. Relativement aux indicateurs associés par les enquêtées au harcèlement sexuel, elles citent à 24,5% les demandes indésirées et répétées de relations sexuelles. Les variables d'observations témoignent de la connaissance des enquêtées sur le harcèlement sexuel.

Les résultats relatifs au premier objectif ont permis de déterminer que le harcèlement sexuel est une pratique existante au sein des grandes écoles privées ayant fait objet d'enquête. Ceux-ci révèlent que 32,6% des étudiantes enquêtées affirment avoir déjà subi le harcèlement sexuel. Des recherches menées ont révélé que ce phénomène existe également au sein des établissements scolaires (lycées et collèges). Dans le rapport d'une étude menée sur l'éducation des filles en Afrique, E. Kane (2004, p.74), précise que dans la région sub-saharienne africaine, « la violence sexuelle est encore davantage chose courante à la fin du cycle primaire ainsi qu'au secondaire. [...] Néanmoins, l'abus sexuel de filles plus jeunes devient de plus en plus fréquent ». Aussi, le rapport mondial sur la violence et la santé 2002 publié par

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

L'Organisation Mondiale de la Santé indique que : « l'école est l'endroit le plus courant où beaucoup de jeunes femmes sont victimes de coercition et de harcèlement sexuels » (Organisation Mondiale de la Santé, 2002, p.172). Dans ce même contexte, le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2004, « la violence sexuelle, physique et psychologique perpétrée par des enseignants à l'égard des filles est courante » (UNICEF, 2004, p. 87).

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur des pratiques de harcèlement sexuel ; le rapport d'enquête de l'ONG Citoyennes pour la Promotion et la Défense des droits des Enfants, Femmes et Minorités, en milieu universitaire ivoirien a permis de révéler : « le recensement de 69 cas de harcèlement au cours de l'année 2022. Touchant encore plus les jeunes filles en milieu universitaire dont 80% d'entre elles y sont exposées. » (CPDEFM, 2023 p. 8). Les études présentées ainsi que leurs principaux résultats font état de l'existence du phénomène de harcèlement sexuel aussi bien en milieu éducatif ; scolaire et académique comme illustré par les résultats de la présente étude.

Le second objectif concerne la manifestation du harcèlement sexuel, ses formes et caractéristiques au sein des grandes écoles privées. L'analyse des résultats obtenus en rapport avec les pratiques de harcèlement mentionnées par les survivantes révèle d'une part que 28,2% d'entre elles citent les messages indésirés à caractère sexuel, 22,4% citent les demandes persistantes, indésirées de relation sexuelle, 18,8% citent des demandes insistantes de contenus (photo, vidéos) à caractère sexuel. D'autre part, les demandes insistantes, indésirées de relation amoureuse sont évoquées par une proportion de 17,6%, 7,1% citent les attouchements non désirés à caractère sexuel et 5,9% citent les invitations indésirées répétées à caractère sexuel. Concernant l'identité des auteurs de harcèlement, les étudiants sont cités à 58,6%, les enseignants à 21,6% et le personnel administratif à 17%. Cela illustre l'existence de différentes formes (psychologique, physique) de harcèlement sexuel subies par les enquêtées. En phase avec les résultats de cette section, une étude menée en Côte d'Ivoire par (Dagou et Goin Bi, 2015) sur les violences en milieu scolaire relève que :

« Dans les écoles ivoiriennes (primaire, collège et lycée) les manifestations des différents types de violence sexuelle sont par ordre d'importance : les sollicitations sexuelles sans contact (36,23 %), l'exploitation sexuelle (16,05 %), les attouchements sexuels (15,86 %) et le viol (5,32 %) ».

Toujours dans cette même perspective, selon les résultats d'une enquête sur les violences basées sur le genre réalisée dans sept établissements scolaires d'Abidjan en 2009, (Devers et al, 2012, p. 22) montre que :

« 70 % des élèves enquêtés, que les auteurs sont pour la plupart des élèves inconnus ; 13,3% ont reçu des avances d'enseignants et 3,3% d'un chef d'établissement. Aussi, le nombre de victimes d'attouchements est de 14,2% et 10,6% des élèves enquêtés ont été victimes d'actes d'exhibition sexuelle, 18,9 % affirment avoir été l'objet de remarques ou commentaires sexuels ».

En milieu universitaire ivoirien, les résultats de l'étude menée sur les violences sexuelles à l'université à L'Université Felix Houphouët Boigny : cas du harcèlement sexuel montrent que 23% parmi les survivantes de harcèlement sexuel affirment avoir directement subi des attouchements et blagues à connotation sexuelle de la

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

part d'un enseignant, 35% des interrogées l'ont été d'un étudiant. (CPDEFM, 2023, p. 23). Une recherche menée par (Doubougan Y.O. et al, 2016), sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire au Bénin, a montré que le harcèlement sexuel à l'endroit des étudiantes se pratique sous d'autres formes à savoir par l'intermédiaire d'autres étudiants au compte d'enseignants ou étudiants.

Les résultats présentés confirment l'existence du harcèlement sexuel en milieu scolaire ivoirien notamment dans les écoles collèges, lycées mais également dans les universités et grandes écoles privées. Les manifestations connaissant selon les contextes des changements de degré, les auteurs eux restent inchangés.

Le troisième et dernier objectif de cette étude s'intéresse aux pratiques résilientes des étudiantes survivantes de harcèlement sexuel. A cet effet, les résultats obtenus font état de diverses réactions dont la faible dénonciation du harcèlement sexuel par les victimes (6,9% des survivantes) bien qu'ayant connaissance des moyens de dénonciation (68,8% des survivantes). Sinon elles préfèrent garder le silence (58,3% des survivantes) ou en faire confiance à des proches (34,7% des survivantes). Elles justifient leur silence par la gêne à 53,4%, la peur à 32,8%, l'identité de l'harceleur à 12,1%. L'identité des auteurs ainsi que la gêne sont des éléments majeurs influençant la réaction des victimes dans un contexte de résilience. Malgré l'existence et les connaissances des voies et moyens de dénonciation, les survivantes préfèrent développer des capacités de résistance supportant du coup les effets. Il s'agit ici de stratégies endogènes basées sur la non dénonciation c'est à dire le silence.

D'autres études ont également fait ressortir cet aspect ; l'étude sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel dans le district d'Abidjan sous l'initiative du Réseau Ivoirien pour la Défense des Droits de la Femme et de l'Enfant (RIDDEF) a montré que celui-ci reste également faiblement dénoncé par les survivantes soit une proportion de 54% contre 0,52% de dénonciation auprès de supérieurs hiérarchiques. Justifiant leur silence par la peur de perdre leur emploi du fait de l'identité des auteurs. (RIDDEF, 2020, p. 19). Aussi, parmi les causes de la non dénonciation du harcèlement sexuel par les survivantes, les résultats d'étude menée en milieu universitaire tunisien montrent l'existence de sentiment de honte, d'humiliation et de culpabilité, la peur de ne pas être crue et surtout les croyances culturelles ainsi que la méconnaissance des procédures de dénonciation (Garbouj S et Monica E, 2022). Cependant les résultats de cette étude ont démontré que bien qu'ayant connaissance des moyens de dénonciation, les survivantes préfèrent garder le silence. Ce silence trouve son explication dans d'autres facteurs à savoir la banalisation du harcèlement sexuel, et la souplesse des sanction infligées aux auteurs selon leurs identité. Les formes d'impunités du harcèlement sexuel en milieu universitaire n'encouragent pas les survivantes à le dénoncer. (A. Zarca, 2017). Cela traduit la prédominance de facteurs individuels dans la construction de la résilience des survivantes de harcèlement sexuel., Une autre étude sur la résilience chez les adolescentes victimes de violence d'agression sexuelles commises par des femmes en Côte d'Ivoire révèle que les pratiques résilientes des victimes de violences sexuelles sont plus portées par des facteurs individuels comme les compétences cognitives, les croyances religieuses et la confiance en soi. En Côte d'Ivoire, peu de victimes portent plainte et peu d'agresseurs sont condamnés.

Environnement éducatif et harcèlement sexuel : quelle résilience pour les étudiantes survivantes au sein des grandes écoles privées de la ville de Bouake en Côte d'Ivoire ?

Toutefois, des victimes surmontent seules leur traumatisme et parviennent à la résilience. (Kouassi M.A. & Bissouma A-C, 2021, p. 141).

les résultats montrent aussi que ces facteurs individuels de résiliences sont accompagnés d'autres axés sur un support social permettant aux survivantes de partager leur vécu avec des proches (amis ou parents) mais surtout dans la confiance sans autre forme de dénonciation ou mesure répressive à l'encontre de l'auteur, soit une proportion de 34,7% affirmant en avoir fait part à un proche dans la confidentialité. En rapport avec ces facteurs exogènes de résilience, d'autres résultats ont montré que le processus de guérison et l'adaptation des victimes d'agressions sexuelles ne reposent pas uniquement sur leurs caractéristiques individuelles ou personnelles et leurs stratégies pour faire face à l'adversité, mais également sur les réactions de l'entourage, voire les réponses sociales à un dévoilement. La résilience ne devrait pas être perçue en tant que caractéristique individuelle, mais doit intégrer la prise en compte de l'environnement social. Le fait de dévoiler n'est pas suffisant pour aider les victimes d'agressions sexuelles, et peut même s'avérer nuisible si l'aide reçue n'est pas jugée aidante. Il faut ainsi améliorer la capacité des proches et des professionnels à offrir une réponse face aux cas de dénonciations. (Martinez, V., Baril, K. & Tourigny, M, 2021, p. 25).

Conclusion

La présente étude portant sur la résilience des survivantes de harcèlement sexuel au sein des grandes écoles privées de Bouaké a permis d'y questionner l'ampleur de ce phénomène, les formes et manifestation ainsi que les pratiques résilientes adoptées. Pour cela, dans une approche descriptive, le recours à l'étude quantitative a permis d'investiguer un échantillon de 310 étudiantes de deuxième années BTS réparties entre 6 grandes écoles privées. Cela a permis d'obtenir les résultats selon lesquels le harcèlement sexuel est une pratique existante au sein des grandes écoles privées de Bouaké avec un taux de 32,6% d'étudiantes enquêtées affirmant l'avoir subi. Les pratiques décrites par les survivantes sont des messages indésirés à caractère sexuel, des demandes persistantes, indésirées de relation sexuelle, des demandes insistantes de contenus (photo, vidéos) à caractère sexuel, les demandes insistantes, indésirées de relation amoureuse, les attouchements non désirés et les invitations indésirées répétées à caractère sexuel. Les auteurs sont majoritairement d'abord des étudiants, ensuite des enseignants et enfin les membres du personnel administratif. L'analyse des résultats en rapport avec les pratiques résilientes des survivantes révèlent une faible dénonciation avec une proportion de 6,9% contre 58,3% affirmant garder le silence. Cependant, d'autres acceptent d'en faire part à des proches mais dans la confiance. Nous comprenons alors que les survivantes optent plus pour des stratégies endogènes individuelles, leur imposant d'en supporter les effets jusqu'à ce que ceux-ci s'estompent. Quand bien même elles décident de recourir à des supports sociaux, cela reste confidentiel sans toute forme de dénonciation. Les raisons mises en avant pour justifier cette situation sont la gêne et la peur. Cela renvoie alors à questionner les mécanismes et les perceptions relatives aux moyens de prise en charge des cas de harcèlement sexuel en milieu éducatif.

Références bibliographiques

- CPDEFM, 2023, Enquête sur les VACS en milieu universitaire ivoirien : Cas du harcèlement sexuel à l'UFHB, 33p
- DAGOU Denis Komenan., GOIN Bi Zamblé Théodore, 2015, Les violences sexuelles en milieu scolaire ivoirien » In Perspectives Psy, 54(3), 263-274
- DEVERS Marie, Elise HENRY Elisabeth HOFMANN Halim Benabdallah, 2010, Les violences de genre comme facteur de déscolarisation des filles en Afrique subsaharienne francophone. Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l'Association Genre en Action. Rapport d'étude, 36p
- GARBOUJ Sondes, EL HABED Monia, 2022, Le harcèlement sexuel en milieu universitaire, Friedrich Ebert, stiftung, bureau Tunisie, 70p
- HOFMANN Elisabeth, 2012, l'école comme un espace peu sûr pour les filles en Afrique subsaharienne - corps et espace dans la lutte contre les violences de genre à l'école, colloque international « masculin/ féminin, dialogues géographiques et au-delà », Grenoble, France
- KANE, Elieen, 2004, Girls' Education in Africa: What Do We Know About Strategies That Work? Washington: Africa Region Human Development, Banque mondiale.
- KIRBY Sandra, GREAVES Lorraine, 1997, « Un jeu interdit : le harcèlement sexuel dans le sport », Recherches féministes, 10(1), 5-33.
- KOUASSI Mélissa Affoué, BISSOUMA Anna-Corinne, 2021, « La Résilience chez des Adolescentes Victimes d'agressions Sexuelles Commises par des Femmes en Côte d'Ivoire », European Scientific Journal, ESJ, 17 (36), 129
- MARTINEZ Victoria., BARIL Karine, TOURIGNY Marc, 2021, « La résilience de femmes victimes d'agression sexuelle vécue à l'enfance: l'effet du dévoilement », Revue internationale de la résilience des enfants et des adolescents, 8 :(1), pp. 17-30
- N'DOUR Thymée, 2006, Les violences de genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne, Etudes DGCID, 96p
- OMS, 2005, Étude multi pays de sur la santé des femmes et la violence domestique à l'égard des femmes, 172p
- TURQUET Laura, KOISSY-KPEIN Sandrine 2020, COVID-19: Emerging gender data and why it matters, [https //data.unwomen.org/ressources/](https://data.unwomen.org/ressources/) consulté le 13/04/2024
- UNICEF, Save the Children, 2010, Plan International et Action Aid, « Trop souvent en silence, un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l'Ouest », 37p
- RIDDEF, 2022, Rapport d'étude sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel dans le district d'Abidjan, pp. 16-19
- ZARCA Alexis, 2017, « La répression disciplinaire du harcèlement sexuel à l'université, la revue des droits de l'homme », N°12, 15p

AXE 9

Baisse de rendement en milieu scolaire, universitaire et professionnel : *charge de travail, enjeux et perspectives*

**L'INFLUENCE DE L'IMPLICATION FEMININE DANS LES ACTIVITÉS
INFORMELLES SUR L'ENCADREMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES ENFANTS :
CAS DES VENDEUSES DU CARREFOUR BODO (N'DOUCI, SUD-EST
IVOIRIEN)**

Adon Simon AFFESSI

*Sociologie Rurale,
Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
affessi_adon@yahoo.fr*

Agnéro Hermès GNAGNE

*Doctorant en Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
agnerohermes95@gmail.com*

Joss DOPO

*Étudiant en Master 2, Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
dopojoss@gmail.com*

Ode Sidoine NIMEYERE

*Étudiante en Master 2,
Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
ode.s.nimeyere00@gmail.com*

Résumé

L'autonomisation des femmes est un défi planétaire inclue dans le programme des Organisations des Nations Unies. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire à l'instar de plusieurs États Africains s'est inscrite dans les programmes d'actions initiés par les institutions financières comme celle de la Banque Africaine de Développement, qui initie des actions pour l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, ces femmes sont citées en exemple dans ladite situation. Cependant, le relèvement de ce défi présente encore des obstacles à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable notamment l'Éducation de qualité. C'est le cas des femmes rurales de la sous-préfecture de N'douci, précisément dans le village de Bodo qui délaissent leurs enfants au profit des activités informelles pratiquées au carrefour Bodo. Cette étude vise à saisir les incidences de la prégnance des femmes du carrefour Bodo dans la pratique des

activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif de leurs progénitures. La démarche méthodologique a concilié la recherche documentaire et l'immersion de terrain. Optant pour l'approche inductive, la technique de l'échantillonnage par choix raisonné a été mobilisée pour l'identification et la sélection des participants à l'étude. Les femmes des ménages en lien avec les activités informelles, les parents d'élèves, les élèves et le personnel enseignant ont été soumis à un guide d'entretien pour le recueil d'informations. La collecte de données s'est déroulée au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2023. Au total, 50 entretiens individuels ainsi que 4 focus groups ont été réalisés auprès des différentes catégories d'acteurs suscités. Les résultats indiquent que les femmes lient leur implication aux activités informelles à la poursuite d'un intérêt économique et à la recherche de leur autonomie. Mais, cela n'est pas sans conséquences. Sur le

plan les enfants développent des comportements asociaux tels que la délinquance, le vagabondage et le banditisme qui apparaissent comme les effets induits du manque d'encadrement et de suivi des parents. Sur le plan éducatif, les conséquences se résument à la baisse des performances scolaires conjuguée par le décrochage scolaire des élèves due au manque de temps consacré pour leur éducation.

Mots clés : *Activité informelle, autonomisation, encadrement socio-éducatif, implication féminine, N'douci*

Abstract

Women's empowerment is a global challenge included in the United Nations agenda. In this context, Côte d'Ivoire, like several African States, is part of the action programs initiated by financial institutions such as the African Development Bank, which initiates actions for the empowerment of women. Today, these women are cited as an example in this situation. However, meeting this challenge still presents obstacles to achieving the Sustainable Development Goal, including quality education. This is the case of rural women in the sub-prefecture of N'douci, precisely in the village of Bodo who abandon their children to the profile of informal activities practiced at the Bodo crossroads. This study aims to understand the impact of the pregnant women of the Bodo crossroads in the practice of informal activities on the

socio-educational supervision of their offspring. The methodological approach reconciled documentary research and field immersion. Opting for the inductive approach, the reasoned choice sampling technique was used for the identification and selection of study participants. Women from households in relation to informal activities, parents of pupils, pupils and teachers were subjected to an interview guide for information gathering. The data collection took place during the month of September, October and November 2023. A total of 50 individual interviews and 4 focus groups were conducted with the different categories of actors involved. The results indicate that women link their involvement in informal activities to the pursuit of economic interest and in search of their autonomy. But this is not without consequences. At the social level, children develop antisocial behaviors such as delinquency, vagrancy and banditry that appear as the induced effects of the lack of supervision and follow-up of parents. At the educational level, the consequences are summed up in the drop in school performance combined with the dropout of students due to the lack of time devoted to their education.

Keywords: *Informal activity, empowerment, socio-educational supervision, female, involvement, N'douci*

Introduction

Dans la sous-région ouest africaine, les activités que pratiquent les femmes pour le développement durable sont plus axées sur le secteur informel. Dans ce contexte, B. G. Sadio cité par M. Warta (2022) estime que « les femmes de l'Afrique de l'Ouest travaillent beaucoup plus dans le secteur informel ». La Banque Africaine de Développement s'est plus intéressée à ce sujet. En 2021, elle s'est vivement investie dans les politiques visant à l'autonomisation de la femme africaine, précisément dans le secteur informel qu'elle qualifie de "secteur clé".

Aujourd'hui, dans tous les pays de l'Afrique noire, l'implication des femmes dans la pratique des activités informelles les rendent de plus en plus résilientes. En effet, les politiques de l'autonomisation des femmes africaines par leurs propres actions ont fait d'elles des actrices à part entière de leur développement et de leur propre épanouissement. Ces activités étant focalisées sur le secteur informel constituent une importante clé pour le développement durable (M. Ziguélé, 2012, p. 6).

D'après Hayashi et al. (2018) cité par A. Doumbia (2020), « en Afrique les femmes utilisent en moyenne 85 à 90% de leur temps quotidien à la préparation, aux ménages de la famille et à s'occuper des enfants ». Ainsi, dans la plupart de ces pays, cette pratique sociale de la femme constitue son ensemble de définition et montre le modèle familial de l'Afrique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où le gouvernement a inclus ce statut unique par lequel l'on reconnaît les femmes parmi les traits d'inégalités lorsqu'il invitait les acteurs impliqués dans la promotion des femmes à s'approprier la thématique de l'autonomisation des femmes (C. Vlèi-Yoroba, 1997, p. 6).

Certes, les pratiques culturelles ivoiriennes ne sont pas identiques, mais dans la majorité des cultures comme ceux du groupe ethnique Akan, les tâches matrimoniales ont toujours été considérées comme des tâches primordiales des femmes (R. Cordonnier, 1983, p. 58). Cette réalité s'apparente à celle qui est vécue dans la sous-préfecture de N'douci plus précisément dans le village de Bodo, au Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, l'organisation sociale prend son essence dans le grand groupe ethnoculturel Akan où la femme se définit par la gestion quotidienne du ménage, par l'éducation et l'encadrement des enfants.

Toutefois, dans ces derniers temps, force est de constater une absence majeure des femmes dans les ménages au profit de la pratique des activités informelles au carrefour Bodo, d'où l'intérêt de cette étude, d'analyser les incidences de la prégnance des femmes du carrefour Bodo dans la pratique des activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif de leurs progénitures.

1. Méthodologie

1.1. Site de l'étude

Situé à environ 10 km de la ville d'Abgenville à l'Est, à 239 km de Yamoussoukro au Nord et à 109 km d'Abidjan au Sud, Bodo est une localité du Sud-Est appartenant au département de N'douci dans la région de l'Agneby-Tiassa dont le chef-lieu est Agboville. S'appuyant sur sa position géographique, le village dispose d'un carrefour reliant les villes d'Abidjan et de Yamoussoukro, d'Agboville à Gagnoa, et inversement. Ce point de jonction est donc occupé depuis les années 1990 par plusieurs acteurs, notamment les femmes du village ainsi que les communautés voisines (Kodimasso, Boussoukro, Offa, etc.) pour son animation à travers le commerce. Tel en est le nœud de la réalisation de cette étude avec pour référence le site de commercialisation. (Voir carte ci-après).

Figure : Vue cartographique du site de l'étude

Source : BNETD/CCT, 2017

a. Collecte de données

Pour y parvenir, la démarche méthodologique a concilié la recherche documentaire et l'immersion de terrain. La recherche documentaire a consisté à parcourir la documentation numérique et physique pour éclairer notre lanterne sur la formulation du sujet et l'orientation de la problématique.

Quant à l'immersion de terrain, elle a été l'occasion d'interagir concomitamment avec la population cible pour une meilleure appréhension de leurs actions. Optant pour une approche inductive, la technique de l'échantillonnage par choix raisonné a été mobilisée pour l'identification et la sélection des participants à l'étude. Elle a concerné les femmes des ménages en lien avec les activités informelles, les époux de ces femmes, leurs enfants ainsi que le personnel enseignant qui ont tous été soumis à un guide d'entretien et des focus groups pour le recueil d'informations.

La collecte de données s'est ainsi déroulée au cours du mois de septembre, octobre et novembre 2023. Au total, 50 entretiens individuels ainsi que 4 focus groups ont été réalisés auprès des différentes catégories d'acteurs suscités. Les focus groups ont été animés avec les femmes impliquées directement dans ladite activité sur le site, les époux de ces femmes, les enfants de celles-ci et les femmes non concernées par l'activité. Quant aux entretiens individuels, ils ont été réalisés auprès des personnes ressources (personnel enseignant, chefs de ménage, responsable des femmes impliquées dans ladite activité).

Pour l'analyse des données, nous avons procédé à la transcription intégrale des entretiens réalisés avec les différents acteurs puis à une catégorisation des idées. À partir de cette retranscription, une analyse de contenu du discours des enquêtés a été réalisée.

2. Résultats

2.1. Prénance des femmes dans la pratique des activités informelles au carrefour Bodo

2.1.1. Perceptions communautaires de l'implication des femmes dans les activités informelles au carrefour Bodo

À Bodo, précisément au carrefour du village, sur l'axe menant à Abidjan, les activités informelles (vente de fruits, légumes, etc.) connaissent un essor considérable. Ces activités sont entreprises par plusieurs catégories sociales/groupes sociaux. Elles impliquent ainsi les autochtones, les allochtones et les allogènes/les femmes, les jeunes, les enfants scolarisés et non scolarisés. Parmi ces acteurs, les femmes sont majoritairement représentées et plus impliquées. La présence considérable de celles-ci dans cette pratique a suscité l'intérêt de l'étude. Suite à des investigations menées auprès des communautaires en lien ou non avec les activités pratiquées de façon informelle au carrefour Bodo, les logiques fondées autour de l'activité ont été questionnées. Les perceptions qui découlent des échanges sont communes avec quelques regards spécifiques en fonction des catégories sociales/groupes sociaux. Les hommes, chefs de ménage pour la plupart estiment que l'action des femmes à s'investir dans les activités génératrices de revenus (AGR) demeurent une action appréciée de tous. Selon ce groupe social, les femmes représentant une aide pour l'homme dans un ménage, leur implication dans les AGR (vente et commercialisation de produits locaux) à cet espace du village est félicitée et encouragée car la faisant, elles parviennent à soutenir les hommes à assurer les charges familiales. C'est ce que nous livre Monsieur K.K., époux d'une femme impliquée dans les activités informelles au carrefour Bodo.

« (...) En tout cas, dans ce village, il y a les uns et puis il y a les autres. Pour nous qui n'avons rien, c'est le commerce que nos femmes font à ce carrefour qui nous aide un peu. On les encourage même pour ça. Tout compte fait, il y a un proverbe qui dit "ce sont les deux mains qui se lavent", donc on les félicite pour ça. Elles sont nos soutiens. Souvent même, personnellement, je prends crédit avec ma femme pour faire beaucoup de choses à la maison, surtout à la rentrée scolaire ».

À l'instar des ménages agricoles dont les enfants représentent une main d'œuvre pour le chef de ménage, les hommes de Bodo considèrent les femmes concernées par lesdites activités comme un maillon économique pour la stabilité financière de leur ménage. Si tel est le cas, le volet socioculturel fonde le discours des femmes et acteurs institutionnels (personnel enseignant) ciblés dans le cadre de l'étude. Comme le veut la tradition, la place de la femme en amont trouve tout son sens à travers son implication dans les travaux ménagers avant toutes occupations journalières. Toutefois, leur implication répond à une contribution financière pour

le compte des besoins primaires et vitaux du ménage. C'est dans cette logique que Madame A.S., vendeuse de fruits et de légumes au carrefour Bodo, émet l'idée selon laquelle leur intérêt principal à s'investir dans les AGR est lié à une perception culturelle relative au rôle et statut de la femme dans la société. Elle nous le dit comme suit :

« La femme est avant tout un appui pour l'homme, donc moi je ne regarde ni à gauche, ni à droite pour faire ce que je peux faire pour soutenir mon mari. Étant sa femme, si son nom est dans la bouche de tout le monde, j'aurai aussi honte, nos enfants aussi, donc je dois travailler, me chercher, tout faire pour la famille. C'est ce que toutes mes camarades vendeuses de Bodo font ».

Ainsi, nous comprenons que la posture adoptée par les femmes de la localité de Bodo révèle de leur prise de conscience relativement à leur rôle social et familial. Autrement dit, l'implication des femmes aux activités informelles, comme susmentionnées prend racine dans le fond culturel et social du milieu.

Monsieur B.Y., enseignant du primaire à Bodo depuis 2015 atteste à cet effet l'opinion des femmes. Pour ce dernier, face à l'oisiveté et/ou l'inactivité de certains hommes au sein de la communauté, leurs épouses sont contraintes de s'investir dans ces activités afin de soutenir le ménage dans des périodes de disette. Elles y sont donc entraînées par leur instinct maternel.

« En général dans ce village, les femmes battantes qui se bousculent au quotidien sur le carrefour ont pour la plupart leurs maris qui ne sont pas vraiment actifs pour plusieurs raisons. Pour éviter donc que les enfants passent le temps à mendier de la nourriture et autres, elles préfèrent se débrouiller de la sorte ».

De ce qui précède, nous déduisons que l'implication des femmes dans la pratique des activités informelles est communautairement perçue comme un gain, une garantie et une action favorisant l'équilibre financier dans les ménages pour assurer les charges familiales : alimentation, scolarisation, besoins sanitaires, etc. Nonobstant, que penser de la forte prégnance des femmes dans cette activité malgré les risques qu'elles encourent ?

2.1.2. Motivations rattachées à une prégnance des femmes dans les activités informelles

- **Au carrefour Bodo**

Principales animatrices du carrefour Bobo, les femmes engagées dans la pratique des activités informelles matchent dans l'ensemble soit avec époux/conjoint agriculteur, commerçant, retraité, soit elles sont veuves. Cette réalité qu'elles partagent est l'une des principales raisons de leur attachement à l'activité quand bien même que cela s'accompagne de risques. De ce fait, en raison donc du faible capital économique du ménage, les femmes se lancent sans rechigner à ladite pratique pour la quête de moyens de subsistance, la satisfaction des besoins vitaux et familiaux (soutien des enfants). Madame K.M., actrice du carrefour Bodo et mère d'une dizaine d'enfants affirme :

L'influence de l'implication féminine dans les activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif des enfants : cas des vendeuses du carrefour Bodo (N'douci, Sud-Est Ivoirien)

« Avant, lorsque mon mari était encore fonctionnaire, tout allait bien, on ne manquait de rien mes enfants et moi. Mais vraiment, depuis qu'il est à la retraite, notre vie a changé, les choses ne sont plus comme dans le passé. Du coup, je me suis lancée dans ces activités que les femmes de la communauté font au carrefour qui mène à Abidjan, en provenance de Yamoussoukro ».

La situation matrimoniale ainsi que la fonction de l'époux/du conjoint facilitent la compréhension du phénomène relatif à la prégnance des femmes dans les activités informelles. En outre, pour celles dont le ménage est agricole, les stimuli climatiques perturbent les productions agricoles. Parallèlement, les périodes et le calendrier saisonnier ne sont plus maîtrisés et la période de soudure paraît plus longue, les femmes de ces ménages se trouvent donc dans des situations de vie complexe. Dans ce contexte, leur adhésion à la pratique des AGR au carrefour Bodo reste pour l'essentiel une pratique résiliente à la période de soudure de leur ménage. À ce titre, la femme assure la survie de la famille jusqu'aux récoltes, et après le mari reprend la relève.

« Aujourd'hui, les temps ont tellement changé que le travail de champ que mon mari fait ne donne pas bien. Il ne pleut pas bien et la production n'est pas aussi bien. Cela fait que souvent on manque d'argent et de la nourriture à la maison. Donc quand ça chauffe, pour ne pas mourir de faim je fais comme les autres, je vends des fruits, des légumes, un peu de tout ». Propos de Madame D.V., commerçante du carrefour Bodo issue d'un ménage agricole.

Hormis ces raisons, la plupart des femmes avancent qu'elles opèrent dans les activités informelles au carrefour Bodo afin d'éviter de rester sans rien faire. De surcroît, les femmes, de par leur expérience dans ces activités, assurent leur rôle économique et socioculturel dans leur famille respective et quand elles deviennent veuves ou femmes d'un chômeur, elles n'ont plus rien à craindre. Celles-ci affirment aussi trouver dans ce milieu, une nouvelle famille avec laquelle elles partagent leurs joies et leurs peines, apprennent à faire face à la vie grâce à l'expérience des unes et des autres. Ce faisant, elles nous confient que l'atmosphère sur le site est attrayante.

« Bon c'est parce que je n'ai pas autres activités à faire. Et je vois que ma situation n'est pas trop ça. Et si je ne vends pas, je ne sais pas ce qu'on va manger. Donc je suis obligée d'aller vendre pour que si j'ai eu un peu d'argent on va prendre pour payer des médicaments, et autres. Aussi, on ne sait jamais, la vie est remplie de surprise (...) ». Propos de Madame B.J., Coordinatrice des activités du carrefour Bodo.

Au-delà des motivations susmentionnées, celle de la recherche de l'autonomie s'avère être commune à toutes les femmes du milieu. Ceci étant, leur recours au site pour les différentes activités crée un renforcement du pouvoir, lequel se traduit par une reconnaissance sociale de la femme. Les femmes de Bodo en activité reconnaissent que leur image sociale actuelle est beaucoup déterminée par les sommes qu'elles tirent de leurs activités lucratives et surtout par la gestion qui en découle. Selon elles, cela conforte encore plus leur position au sein du foyer et de la communauté. À ce propos, Madame B.J., Coordinatrice des activités du carrefour

Bodo, présidente de l'association des femmes entreprenantes du carrefour Bodo déclare ceci :

« Ici, à vrai dire, au village même si le métier n'est pas facile, c'est notre gagne-pain qui est là. À force de venir vendre ici, nous sommes devenues plus que des femmes battantes. On se bat beaucoup à travers ces activités, même les hommes nous respectent au villages, nos maris aussi. En tout cas, on nous apprécie à cause de tout ça. Il y a de l'argent dedans même si ce n'est pas facile le métier, ça nous permet d'être vraiment autonome ».

Pour se résumer, notons qu'il ressort des entretiens avec les populations ciblées que les femmes lient leur implication aux activités informelles à la poursuite d'un intérêt économique et à la recherche de leur autonomie. Sur la question de l'influence que peuvent avoir les AGRF sur la vie sociale de la femme à Bodo, les hommes soutiennent qu'elles lui donnent une autonomie financière. Également, leur présence dans ces formes d'activités leur permet de participer à toutes les dépenses surtout familiales. D'ailleurs les hommes ont compris que les AGR constituent une porte d'amélioration de la situation des ménages d'où leur appui aux femmes dans ces activités. Eu égard aux enjeux qui fondent l'implication des femmes dans la pratique des activités informelles au carrefour Bodo et la charge du travail qu'impose cette forme d'activité, quelle influence la forte prégnance des femmes dans ladite activité peut avoir, le cas échéant sur l'encadrement socio-éducatif de leurs progénitures ?

2.2. Influence de l'implication des femmes dans les activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif des enfants

2.2.1. Sur le plan éducatif

L'activité informelle, par terminologie sous-entend toute activité économique qui est réalisée sans que l'activité fasse l'objet d'un regard ou d'une régulation de l'État. Elle n'est de ce fait, ni fiscalisée, ni déclarée. À ce titre, la municipalité locale ne se lasse de faire la police aux acteurs impliqués dans cette forme d'activité, le cas échéant, à Bodo dans l'intérêt de prévenir les populations des risques qu'elles encourent en la pratiquant au carrefour dudit village. Si les femmes de la localité de Bodo sont majoritairement portées par un intérêt économique et la recherche de leur autonomie par l'entremise de leur implication dans la pratique des activités informelles, leur engagement dans cette forme d'activité n'est pas sans conséquences. Prises aux pièges de l'activité, de commercialisation et des ventes des produits de tout genre, l'éducation de leurs enfants est mise au second plan. En effet, le commerce étant une activité qui demande plus de temps en raison de l'imprévisibilité de la clientèle, les femmes sont appelées à se rendre très tôt au lieu de vente et d'y patienter dans l'optique de vendre plus de marchandises. Cependant, cette manière de procéder les oblige à rentrer très tardivement à la maison.

« Parfois j'arrive ici à 06 heures et je repars à 15 heures, parfois à 20 heures. Ce n'est pas facile pour nous. Lorsqu'on arrive à la maison, on est très épuisé, on ne peut pas faire

grande chose vu qu'on doit y retourner le lendemain. Même le dimanche, on est en train de vendre. On n'a pas vraiment le temps même pour nos enfants et leur affaire d'école aussi devient en tout cas un problème. Cela agit sur les résultats scolaires de nos enfants ». Madame M.S., Commerçante au carrefour Bodo.

À l'analyse du discours de l'enquêté, plus les femmes sont engagées et déterminées pour certains aspects liés à l'activité, plus elles en consacrent assez de temps et moins elles en ont pour assurer le suivi et l'encadrement des enfants au quotidien. Autrement dit, plus elles sont focalisées sur la quête de leur émancipation voire l'apport du soutien financier familial, moins elles sont présentes dans l'encadrement de leurs enfants. Les conséquences qui en découlent se résument à la baisse des performances/rendements scolaires conjuguée par le décrochage scolaire des élèves due au manque de temps consacré pour leur éducation. Monsieur D.M., Directeur de l'école primaire Bodo 1 en service dans la localité depuis 2010 nous livre ceci :

« Plus les années passent, plus les résultats, sinon dirais-je les bilans de fin d'année nous en disent plus. Le constat est que les enfants dont les mères se liorent quotidiennement au commerce en bordure du carrefour où se croisent plusieurs compagnies routières, ne sont pas performants. Leurs mères, beaucoup occupées par leurs activités ne disposent pas assez de temps pour les suivre un tant soit peu. Même, les enfants nous font savoir cette réalité lorsqu'on tient des rencontres avec eux très souvent c'est ce qui ressort ».

Comparativement aux ménages où les femmes ne sont pas impliquées dans lesdites activités, les performances scolaires sont encouragées et cela reste pour l'essentiel les retombées de l'investissement parental. En outre, en référence aux entretiens réalisés, les interviewés estiment que bien avant que certaines femmes ne s'imprègnent dans la pratique des activités du carrefour Bodo, elles disposaient énormément de temps pour l'encadrement de leurs enfants. Mieux, celles qui avaient une base scolaire/un certain niveau d'étude adoptait la casquette de répétitrice pour suivre les enfants étant en phase de scolarisation ou en classe d'examen. Cependant, les choses ne sont plus pareilles dès l'instant où elles se prêtent aux activités informelles pratiquées sur le site du carrefour.

« (...) Moi j'ai un niveau 5ème. Il s'agit de l'école ancienne et non celle de nos jours où le niveau des enfants est très faible. Lorsque mon mari était encore fonctionnaire, j'avais vraiment beaucoup de temps pour m'occuper de nos enfants, j'étudiais même avec eux. J'étais devenue leur maîtresse de maison. Mais depuis qu'il est à la retraite, je n'ai vraiment pas le temps de faire ce que je faisais avant puisque je vais beaucoup au carrefour pour chercher de l'argent avec mon petit commerce ». Madame B.J., femme d'un retraité.

Par ailleurs, il se trouve aussi une implication des enfants scolarisés et non scolarisés invités à prendre part à ladite activité en raison de l'insuffisance financière familiale. En effet, ces dernières éprouvent des difficultés à prendre soin financièrement de leurs progénitures. Cette posture financière contraint les enfants de se convertir à l'image des mères dans l'optique de soutenir les parents dans leur prise en charge.

L'influence de l'implication féminine dans les activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif des enfants : cas des vendeuses du carrefour Bodo (N'douci, Sud-Est Ivoirien)

« Tous mes enfants vont à l'école mais c'est à cause du manque d'argent qu'ils viennent ici pour m'aider dès qu'ils ont un bout de temps ou même les jours où il n'y a pas cours. On fait le travail ensemble du coup ça devient une affaire de famille, notre entreprise familiale. Les enfants n'ont pas le choix surtout que c'est notre gagne-pain "café et notre cacao". C'est vrai c'est la raison pour laquelle ils ne travaillent plus bien à l'école, mais on n'a pas le choix. Une chose est sûre, si mon enfant sait lire et écrire, aussi compter, c'est déjà bon, ce n'est pas par l'école seulement qu'on réussit ». Discours de Madame M.V., mère de six enfants et commerçante sur le site du carrefour Bodo.

De ce qui précède, on peut conclure pour dire qu'en plus de la baisse des performances/rendements dus par la forte prégnance des femmes dans les activités informelles débouche sur le décrochage et l'abandon des études de cette catégorie d'enfants. De ce fait, que deviennent ces enfants et que représentent-ils pour les communautaires ?

2.2.2. Sur le plan social

Sur le plan social, les femmes fortement impliquées dans les activités informelles au fil du temps, abandonnent leur rôle de socialisatrice au détriment de leur gain en autonomie. Abandonnés par leurs mères, tout temps parties pour leurs activités au carrefour Bodo, les enfants sont pour la plupart objet de sacrifice. En effet, la socialisation primaire vecteur et garant de la réussite sociale de tout enfant est mis aux oubliettes. Par conséquent, au-delà du cadre familial, les enfants de ces actrices développent des comportements asociaux tels que la délinquance, le vagabondage et le banditisme qui apparaissent comme les effets induits du manque d'encadrement et de suivi des parents.

« On en a marre dans ce village. La réalité est que les femmes ne sont plus à leur place. Elles préfèrent aller passer leur journée sur la route que de passer le temps à la maison pour assurer l'éducation des enfants qu'elles ont sous la main. Pendant que certaines femmes en cherchent seulement que l'argent, elles en ont assez, mais ne peuvent pas s'en occuper. C'est ceux-là même qui troublent la tranquillité dans ce village, ces enfants par manque d'encadrement ne font que fréquenter les fumoirs après c'est pour dépouiller les gens du village ». Madame S.M., Communautaire.

D'ores et déjà, ces enfants-ci deviennent une menace communautaire dans la mesure où, privés de l'encadrement parental, ceux-ci se retrouvent à la merci de la socialisation de leurs pairs. Tel est la conséquence de l'absence de contrôle familial et d'accompagnement social, le registre dans lequel émerge les enfants de ces ménages est jugé agaçant pour la sécurité des communautaires. L'usage des drogues habitant ces enfants les mène à des pratiques telles que le viol, le vol, etc. Monsieur T.V., communautaire âgé de 71 ans nous livre ceci :

« Moi je pense que c'est la drogue qu'ils prennent qui provoque tout ça parce que c'est quand les enfants prennent la drogue qu'ils font les mauvaises choses, ils deviennent les gangsters du village. Lorsque tu mets un enfant au monde et que tu ne veilles pas sur son éducation, il s'encadre lui-même. Ça me fait mal, quand je les vois, je me sens très mal.

Quand je vois d'autres je leur demande d'aller à l'église (...) ton enfant qui est à la maison et puis l'enfant fume de la cigarette. Je prends l'exemple de l'enfant de T.R., il fait "rasta", il fume de la drogue pendant qu'il est encore élève jusqu'à ce qu'il abandonne les études
».

Au regard de ce qui précède, nous comprenons que l'analyse des données de l'enquête montre que les enfants développent des comportements asociaux comme la délinquance, le vagabondage et le banditisme. De plus ils s'impliquent dans les activités commerciales. Tous ces comportements apparaissent comme les effets induits du vide que les femmes laissent apparaître dans le système de suivi et d'encadrement parental.

3. Discussion

L'étude a mis à profit l'influence de l'implication féminine dans les activités informelles sur l'encadrement socio-éducatif des enfants, le cas échéant, celles de la localité de Bobo ayant des actions au carrefour de ladite localité. En référence à la littérature parcourue, la problématique de l'implication des femmes dans les activités informelles et de l'encadrement des enfants a été appréhendés par plusieurs auteurs de façon distincte. Dans le cadre de ce travail, l'étude révèle que les femmes s'impliquent dans les activités informelles pour deux raisons : la première est la poursuite d'un intérêt économique ; la seconde est la recherche de leur autonomie. Ce paradigme dans lequel se situe celles-ci n'est pas sans incidences. Cette manière de faire des femmes influence négativement la socialisation de leurs enfants et agit également leur cursus scolaire. Nos résultats tels que présentés, présentent des similitudes avec les travaux de R. Dandurand (1994, p. 26) selon lesquels il expose la contradiction entre la pratique des activités salariales et la vie domestique comme identité première de la femme. Ces résultats témoignent de ce que les femmes mettent l'accent sur la qualité plutôt que le temps à passer avec leurs enfants et pratiquent une maternité adaptée à leur mode de vie. Au-delà de leurs activités génératrices de revenus, elles sont les principaux leviers de l'économie domestique et du bien-être familial, et jouent un rôle absolument indispensable, parfois méconnu de chefs de ménage, de dirigeants au sein de leurs communautés voire de leurs nations respectives, qui toutefois leur accordent des appuis financiers (Banque Mondiale, 2015). Quant à Kabeer (2008 p. 27), cela fait appel au sentiment d'estime de soi et d'identité sociale des femmes, à leur volonté et leur capacité à questionner leur statut de subordonnées et leur identité.

En outre, le dénigrement du statut de la femme rurale, située au carrefour des antagonismes sociaux, demeure un obstacle sur lequel butte toute tentative de développement. Elles restent convaincues que leur autonomisation permettra le développement rapide de leur communauté. Dès lors, en vue de leur autonomisation, les femmes rurales se réunissent autour d'associations qui visent à promouvoir le rôle et l'importance de la femme dans le processus de développement économique et social. Aussi, développent-elles des activités

agricoles et commerciales leur permettant de se prendre en charge financièrement et de s'occuper de leur famille. Cependant, la femme remplit un devoir conjugal, maternel, familial et communautaire qui lui impose une charge physique, mentale et émotionnelle empêchant sa contribution sociale et limite les possibilités de son propre épanouissement (S. Ouattara, 2020). En outre, elles minimisent le temps qui est consacré aux tâches domestiques, ce qui réduit leur qualité de "l'art ménager". En outre, notre étude va au-delà de ce qui précède, en ce sens qu'elle prend en compte les femmes de l'économie informelle et le non-encadrement socio-éducatif des enfants. Abordée sous cet angle, notre étude présente des résultats contraires à ceux de A. Doumbia (op.cit.) ainsi que de N. Casseri et L. Addati (2007). En effet, Doumbia, dans son étude montre que plusieurs femmes s'impliquent dans des activités génératrices de revenu et ont une autonomie de gestion alimentaire. Or en Afrique, les femmes passent tout leurs temps à cuisiner quotidiennement et à vaquer aux tâches ménagères ainsi qu'à s'occuper des enfants. Ces dernières ayant un second rôle (activité économique) malgré tout le temps consacré à leur rôle usuel (maternel), elles puisent de ce rôle des ressources financières pour gérer l'alimentation des enfants, aidant le conjoint à effectuer les dépenses du ménage et à répondre à leurs propres besoins. Pour N. Cassiri et L. Addati, les femmes qui se livrent à l'économie informelle limitent leurs heures consacrées aux activités et les types d'activités rémunérées en raison de leurs responsabilités domestiques. Cette responsabilité de faire le ménage, de s'occuper elles-mêmes des enfants, les oblige à avoir une flexibilité horaire pour les activités qui leur rapportent des revenus. Il ressort de ce fait que cette présente étude coïncide avec le point (5) de l'Objectif du Développement Durable (ODD) : « parvenir à l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et filles » ainsi que celui du point (4) : « assurer l'accès de tous à l'éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie. » La téléologie de ces cadres conceptuels est en fait, d'améliorer les conditions de vie des femmes, des filles et de tous les enfants d'ici à 2030.

Conclusion

En somme, il ressort de façon primordiale qu'à Bodo, les femmes fortement imprégnées dans les activités informelles voire les AGR au carrefour du village justifient leur action par un gain en autonomie. Ce faisant, elles se servent des retombées économiques pour être une aide pour leur conjoint et subvenir aux besoins du ménage. Le point d'ombre de leur engagement et détermination à œuvrer dans ce sens se résume à leur absence dans l'accomplissement des tâches ménagères, pis le suivi et l'encadrement des enfants. Livrés à leur propre sort, ces enfants sont cités en exemple parmi ceux développant des comportements hors de la norme, autrement dit, des attitudes asociales : la délinquance, le vagabondage, le banditisme, etc. Ils sont ainsi perçus comme une menace communautaire pour avoir été le plus souvent impliqués dans des coups bas. S'organiser socialement,

réaménager leur agenda et planifier au mieux leurs activités permettra à cette catégorie d'actrices de concilier la recherche de l'économie, de l'autonomie et l'action de veiller sur l'avenir de leurs progénitures.

Références bibliographiques

- BANQUE Mondiale, 2015, Indice de l'égalité du genre en Afrique. [1]^[SÉP]
- CASSERI Naomi et ADDATI Laura, 2007, Accroître les opportunités de travail des femmes : les travailleurs de l'économie informelle et les services de garde des enfants, Programme des conditions de travail et d'emploi, ISIE-2007-3.
- CORDONNIER Rita, 1983, Une approche anthropologique du commerce et des marchés et son application aux femmes-commerçantes de l'Afrique de l'Ouest, p. 44-58. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2526-303X.v0i6p44-58>
- DANDURAND Renée, 1994, Femmes et familles : sous le signe du paradoxe, *Recherches féministes*, 7(1), 1-21. <https://doi.org/10.7202/057767ar>
- DOUMBIA Assanatou, 2020, « Autonomisation des femmes et l'état nutritionnel des enfants de 6 à 23 mois dans la région de Mopti en 2019 », Mémoire de Master en santé Publique, Option : Nutrition.
- Kabeer N., 2008, « Intégration de la dimension genre à la lutte contre la pauvreté et objectifs du Milénaire pour le développement », Saint-Nicolas-Paris, Presses de l'Université Laval-L'Harmattan-CRDI, p. 27.
- OUATTARA Seydou, 2020, « les femmes rurales face à leur autonomisation ». 91e Congrès de l'Acfas.
- SADIO Ba Gning, 2013, « Les femmes dans le secteur informel ». Dans Margaret Maruani (Ed.). *Travail et genre dans le monde* (pp. 336-344). L'état des savoirs. La Découverte.
- VLEÏ-YORROBA Chantal, 1997, Droit de la femme et réalités familiales : le cas de la côte d'ivoire depuis l'indépendance, Paru dans *Clio*, 6. <https://doi.org/10.4000/clio.383>
- WARTA Mathilde, 2022, « Les femmes dans l'économie : la double peine ? », Institut du genre en Géopolitique, <https://igg-geo.org/?p=9035>
- ZIGUELE Martin, 2012, « Le rôle des femmes dans le développement économique et social : le cas centrafricain », Note n°133-Fondation Jean-Jaurès, page 6

INFLUENCE DU TRAVAIL DOMESTIQUE SUR LE RENDEMENT DES ELEVES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE JACQUEVILLE

SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan

Mail atiory@gmail.com

Résumé

Le gouvernement ivoirien fait de la scolarisation un axe majeur de sa politique en matière d'éducation. Cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire est à encourager, en raison de certaines habitudes, mais également de la sociologie des populations. En effet, des rôles de genre sont assignés par la société à la femme et à l'homme. Ainsi, la jeune fille, qu'elle soit scolarisée ou pas, est identifiée comme un maillon essentiel du noyau familial auprès de sa mère. Dès lors, elle consacre une partie de son temps de révision aux travaux domestiques. Le jeune garçon, dans une moindre mesure, n'en est pas exempté. À Jacquerville, cadre de ladite étude, avec une population au $\frac{3}{4}$ rurale, les élèves associent scolarité et activités domestiques. L'effet de ces travaux sur leur rendement scolaire est totalement méconnu, d'où l'intérêt de cette étude qui se propose d'analyser l'influence des travaux domestiques sur la performance scolaire des élèves dans la sous-préfecture de Jacquerville. L'observation de terrain, la recherche documentaire, des entretiens semi-directs avec 6 enseignants, 3 directeurs d'école et une enquête auprès de 300 élèves au sein de 120 ménages choisis de façon aléatoire dans les localités d'Avagou, de Jacquerville et d'Addah, constituent l'essentiel de la méthodologie.

Le test de Khi-deux a été établi pour juger de l'influence du travail sur le rendement scolaire des élèves. Il ressort que les élèves, dès l'âge de 6 ans,

sont sollicités pour les travaux domestiques. Le type de travaux assignés évolue selon plusieurs critères : l'espace, le sexe, l'âge et enfin, la condition sociale et professionnelle des parents. Les conséquences sur les élèves sont multiples ; elles se conjuguent en termes de retard en classe, d'absentéisme, de punitions, de fatigues, de stress, de faibles performances scolaires, de grossesses (6 %) et de décrochage. Les filles sont sollicitées dans 85 % de ces travaux. Cette réalité s'explique par la répartition sexuée du travail. L'analyse de l'influence des travaux domestiques sur le rendement scolaire des élèves a révélé, à travers le test du khi-deux, qu'il y a une corrélation entre les travaux domestiques et les rendements des apprenants. Plus les tâches ménagères sont intenses, moins les élèves sont performants.

Mots clés : *Jacquerville-Genre-Travaux domestiques-Scolarisation des élèves-Impact des travaux domestiques*

Abstract

The Ivorian government has made school enrolment a major focus of its education policy. This initiative by the Côte d'Ivoire government is to be encouraged, not only because of certain habits, but also because of the sociology of the population. Indeed, society assigns gender roles to men and women. Thus, the young girl, whether or not she has attended school, is identified as an essential link in the family nucleus by

her mother. As a result, she devotes part of her revision time to housework. The young boy, to a lesser extent, is not exempt. In Jacqueville, the setting for this study, with a population $\frac{3}{4}$ rural, pupils combine schooling with domestic activities. The effect of this work on their academic performance is totally unknown, hence the interest of this study, which sets out to analyze the influence of domestic work on the academic performance of pupils in the sub-prefecture of Jacqueville. Field observation, documentary research, semi-structured interviews with 6 teachers, 3 school principals and a survey of 300 pupils in 120 randomly selected households in the localities of Avagou, Jacqueville and Addah formed the core of the methodology. The Chi-square test was used to assess the influence of work on students' academic performance. The results show that, from the age of 6, pupils are asked to do housework.

Introduction

L'objectif de développement durable 4 (ODD 4), intitulé « Éducation de qualité », a pour ambition d'assurer pour toutes et pour tous un accès à une éducation de qualité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'égalité entre filles et garçons, l'amélioration des résultats d'apprentissage et l'intégration du développement durable dans les programmes et contenus d'enseignement sont au cœur de cet objectif. L'ONU ne manque pas de présenter l'éducation comme la clé de voûte de la réalisation des autres objectifs de développement durable : elle permet de sortir de la pauvreté, de réduire les inégalités et d'instaurer un climat de paix et de tolérance dans chaque société. Une avancée notable des actions relatives au niveau de l'éducation au plan mondial est observée.

En Côte d'Ivoire, l'État accorde une place de choix à l'éducation et à la formation. La part du budget allouée à l'éducation a littéralement doublé, passant de 503 milliards à 1.011 milliards entre 2011 et 2019 (Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC, 2019)). Et on enregistre une hausse tant au niveau des infrastructures et équipements que des différents taux en matière d'éducation. « De 2013 à 2019, les taux de scolarisation dans l'enseignement primaire se sont améliorés, passant de 86 % à 91 % et au premier cycle du secondaire, de 69 % à 74 % ; de même, l'indice de parité filles-garçons a légèrement progressé » (PASEC, 2019, p. 20) ; Direction des stratégies, de la planification et des statistiques (DSPS), 2020. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique

The type of work assigned varies according to several criteria: space, gender, age and, finally, the parents' social and professional status.

The consequences for students are manifold, and include tardiness to class, absenteeism, punishments, fatigue, stress, poor school performance, pregnancy (6%) and dropping out. Girls are involved in 85% of these jobs. This is explained by the gendered division of labor. Analysis of the influence of domestic chores on students' academic performance revealed, through the chi-square test, that there is a correlation between domestic chores and learners' performance.

The more intense the household chores, the lower the students' performance.

Key words: *Jacqueville-Genre-Housework-Schooling of pupils-Impact of housework*

d'accélération de l'éducation des filles (PSAEF, 2018) dont l'objectif est de renforcer les actions en faveur de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. Au vu des statistiques, les résultats sont satisfaisants. En effet, le taux brut de scolarisation de la jeune fille de 89,60 % de 2013-2014 passe à 99,93 % en 2017-2018. Les taux d'achèvement au premier cycle du secondaire sont respectivement pour ces mêmes périodes de 34,6 % et 54,6 % contre 82,2 % pour le primaire en 2019-2020 (DSPS, 2020). Le gouvernement fait de la scolarisation de la jeune fille un axe majeur de sa politique en matière d'éducation. Cependant, des pesanteurs endogènes pourraient constituer une réelle menace aux dispositions gouvernementales. En effet, des rôles de genre sont assignés par la société traditionnellement à la femme et à l'homme. Ainsi, la jeune fille, qu'elle soit scolarisée ou pas, est identifiée comme un maillon essentiel du noyau familial auprès de sa mère. Dès lors, elle consacre une partie de son temps de révision aux travaux domestiques. Le jeune garçon, dans une moindre mesure, n'en est pas exempté. On a observé, à Jacqueville, cadre de ladite étude, avec une population au $\frac{3}{4}$ rurale (Sogbou-Atiory, 2017), que les filles et les garçons associent fréquentations scolaires et travaux domestiques. L'effet de ces travaux sur leur rendement scolaire, vu en termes de fréquentation, de performance scolaire, d'apprentissage et de temps de révision..., n'est pas connu. Dans un contexte où, depuis 2015, conformément à la résolution « L'éducation pour tous » (UNESCO, 2012), l'État ivoirien, par un texte de loi, s'est engagé à rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, il serait intéressant de s'attarder sur la corrélation entre travaux domestiques et scolarisation.

D'où l'intérêt de cette étude qui se propose d'analyser l'influence des travaux domestiques sur le rendement scolaire des élèves dans la sous-préfecture de Jacqueville.

Cette réalité soulève des questionnements sur les travaux domestiques effectués par les élèves, leur fréquence, leur intensité et la performance scolaire des élèves concernés.

De façon spécifique, l'étude vise à établir la typologie des travaux domestiques effectués par les élèves en fonction du sexe, relativement à leur espace de vie, ensuite à analyser l'influence de ces travaux domestiques sur les élèves en fonction du sexe, au regard de leur intensité.

Matériel et Méthode

Cadre de l'étude

Jacquerville (figure 1), appelé encore littoral Alladjan, est un chef-lieu de département ivoirien, composé de deux sous-préfectures que sont la sous-préfecture de Attoutou sur la façade lagunaire et celle de Jacqueville sur la façade maritime. Il appartient à la région des Grands ponts et est localisé dans le secteur de Fresco-Vridi-Port-Bouët. Il se situe entre le 5°13' de latitude Nord et le 4°25' de longitude Ouest et est limité au Nord par le département de Dabou, au Sud par l'Océan Atlantique, à l'Ouest par le département de Grand-Lahou et à l'Est par celui d'Abidjan ; il a une superficie de 678 km². Cette langue de terre est à 60 km d'Abidjan, à partir de l'hôtel du District du Plateau.

La présente étude s'est focalisée sur trois localités de la façade maritime de Jacqueville, dont Avagou village, situé à 13 km de Jacqueville sur l'axe Ndjem-Jacquerville ; Addah localité située à 31,3 km de piste après Jacqueville sur l'axe Jacqueville-Adessé ; et Jacqueville, l'unique ville et commune établie par la loi n°80-

1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation du conseil municipal du département.

Figure n°1 : Présentation de la Zone d'étude

Méthodologie

Cette étude se fonde sur les concepts de travaux domestiques et de rendement. Les filles et les garçons scolarisés pratiquant les travaux domestiques ont été pris en compte pour mieux apprécier les éventuelles inégalités de genre.

Les méthodes qualitatives et quantitatives ont été nécessaires à la réalisation de cette recherche.

Une revue de littérature, une observation de terrain, des entretiens semi-directs couplés d'une enquête de ménage constituent l'ossature de la méthodologie de travail.

La recherche documentaire s'est axée sur l'exploitation de documents relatifs aux inégalités de genre, de la scolarisation de la jeune fille. Celle-ci s'est effectuée, dans les bibliothèques de l'IRD et sur des sites internet. Les registres statistiques de résultats scolaires disponibles au ministère de l'éducation nation ont été consultés. L'observation directe s'est résumée en des visites sporadiques et des séjours de cohabitation pour apprécier le quotidien des élèves et leur implication dans les tâches domestiques sur l'espace d'étude. Il s'est agi d'observer ces gens en situation réelle, mais aussi de façon dissimulée, afin de vérifier les périodes auxquelles les travaux sont exécutés ainsi que le temps consacré... et d'aborder certains retardataires les jours d'école pour en savoir plus sur les raisons de leur manque de ponctualité.

Les entretiens ont été menés de décembre 2021 à mars 2022 avec les acteurs de l'école, dont 6 enseignants, 3 directeurs d'école. Enregistré à l'aide d'un dictaphone, l'entretien a porté sur le travail des élèves, leur assiduité, leur ponctualité ; les

probables motifs de retard, d'absences et/ou d'abandon des élèves. Une enquête à l'aide de questionnaires auprès de 120 ménages choisis de façon aléatoire à Avagou et Jacquville et Addah s'est déroulée de janvier 2022 à mars 2022, soit 40 chefs de ménages questionnés par localité. 300 élèves (150 garçons et 150 filles) pratiquant les travaux domestiques, rencontrés dans les ménages visités, ont été interrogés.

Globalement, l'enquête a porté sur le profil sociodémographique ; de même que le statut professionnel des parents, la typologie des travaux domestiques, le moment d'exécution et le nombre d'heures dévolu à ces tâches par jour, leurs effets sur le rendement scolaire. Ces points visaient à établir la relation entre la situation socio-économique des parents et les sollicitations faites aux élèves ; leur point de vue sur la pratique des travaux domestiques par leurs enfants.

Pour cette étude, la variable « intensité ou charge du travail domestique », en s'appuyant sur le temps de travail par jour, a été retenue pour mieux appréhender son effet sur les élèves. Cette intensité tient compte du temps alloué aux travaux ménagers.

Les tests de Khi-deux et de Cramer effectués sur le logiciel Stata ont permis de vérifier s'il y a un lien entre l'intensité des travaux domestiques et la performance scolaire des élèves.

Khi-deux

La statistique de test du Khi-deux est calculée comme suit :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Où :

O_i est la fréquence observée dans la cellule i .

E_i est la fréquence attendue dans la cellule i , calculée sous l'hypothèse d'indépendance.

Après calcul de la statistique du Khi-deux, cette valeur est ensuite comparée à une valeur critique de la distribution du Khi-deux (qui dépend du nombre de degrés de liberté) pour déterminer si l'hypothèse nulle (indépendance entre les variables) peut être rejetée. Si la valeur de p (la p -value) associée à la statistique est inférieure à un certain seuil (généralement 0,05), l'hypothèse d'indépendance est abandonnée.

Le traitement des données issues de l'entretien a donné lieu à une retranscription des différents enregistrements réalisés lors de la collecte des données sur le terrain. Une analyse de contenu thématique y a par la suite été adjointe. Les données découlant du questionnaire ont fait l'objet d'une saisie sous Excel après le dépouillement du questionnaire. Cette saisie a permis de calculer les proportions contenues dans ce travail et de réaliser des graphiques.

Résultats

Analyser l'impact des travaux domestiques sur la scolarisation des élèves a conduit à exposer la typologie de ces tâches à Jacquville, à déterminer l'implication des élèves et les conséquences de ces travaux sur leur scolarisation.

1. Typologie des tâches domestiques assignées aux élèves à Jacquville

Les travaux domestiques sont des formes de tâches effectuées à l'intérieur de la sphère familiale sans rémunération, ou pour certaines réalisées hors du domicile. Le petit ménage (la vaisselle, le balayage, la vidange de poubelle), la lessive, les

soins accordés aux plus jeunes, en passant par la cuisson des repas, l'approvisionnement en eau et en bois de chauffe, la recherche du poisson et la production d'attiéké sont les travaux ménagers assignés aux élèves.

Figure 2 : Typologie des activités menées par les élèves par sexe et par tranches d'âges

Enquête personnelle, 2022

L'analyse de la figure 2 fait ressortir que, dès l'âge de 6 ans, les élèves sont sollicités pour les travaux domestiques, et ce jusqu'à l'âge de 14 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Globalement, les différentes tâches sont attribuées en fonction des tranches d'âges et du sexe de l'élève. Ceux de 6 à 10 ans sont exemptés des « soins aux plus jeunes » et des activités culinaires. Au niveau du ménage, les garçons de 6 à 10 ans sont autant impliqués que les filles ayant entre 10 et 14 ans. La présence des garçons de 6 à 10 ans est aussi marquée dans l'approvisionnement en eau, en poisson et dans la préparation de l'attiéké. En dehors de la lessive et du petit ménage, l'activité de production de l'attiéké représente celle qui requiert une forte présence d'élèves de tout âge (photo 1).

Photo 1 : Fillette de 7 ans aidant éplucher le manioc à Addah pour la production d'attiéké

Cliché, Sogbou-Atiory, 2024

Mis à part les travaux d'approvisionnement en bois de chauffe où la proportion des garçons impliqués surpasse celui des filles, pour tous les autres travaux domestiques la proportion des filles surpassent de 3 à 14,6 fois celui des garçons. Cette réalité présente une inégalité de traitements du fait de l'attribution des tâches. Ceci pourrait être le corollaire de la division sexuée du travail. (62,17 % de filles et 37,83 % de garçons) ont affirmé accomplir 4 à 6 travaux par jour. 22 % des filles effectuent entre 6 et 7 travaux par jour, alors que la majorité d'entre elles peuvent se voir imposer jusqu'à 9 travaux. Il est important de relever que, contrairement aux élèves d'Avagou et d'Addah, les élèves scolarisés à Jacquerville échappent aux travaux d'approvisionnements en eau, en bois et à la production de l'attiéké.

2. Une inégalité des moments et du temps d'exécution des travaux domestiques entre les filles et les garçons à Jacqueville

Les travaux domestiques s'effectuent le matin avant l'heure des classes, à la pause de midi et dans la soirée après les cours de l'après-midi ainsi que le week-end (figure 3).

Figure 3 : Proportion en (%) des élèves exécutant les travaux domestiques à différents moments selon le sexe

Enquête personnelle, 2022

Le temps d'exécution des travaux domestiques du matin est moins important que celui du soir. Leur réalisation n'excède pas 1 h, car l'enfant doit se rendre à l'école, et il en est de même pour ceux de midi. De l'analyse, il ressort qu'une certaine inégalité apparaît entre filles et garçons dans l'exécution des travaux domestiques. Que la fille soit l'aînée de sa famille, enfant unique, ou qu'elle ait des frères, les travaux domestiques qu'elle effectue dans l'ensemble sont similaires et leur durée excède celle des travaux effectués par les garçons ; soit globalement une différence moyenne de 3 h. Aussi ne faut-il pas occulter le fait que, dans les familles n'ayant que des garçons ou celles dans lesquelles les aînés sont des garçons et la cadette une fillette, les garçons sont sollicités au même titre que les filles. Plus l'enfant est jeune (6-8 ans), moins le temps consacré aux travaux est significatif. Le nombre d'heures de travail domestique assignées aux plus jeunes par jour n'excède pas 2 h pour le garçon contre 3 h pour la fille.

Pour chaque moment de la journée, de même que le week-end, les filles sont plus sollicitées que les garçons. En effet, 55 % de garçons contre 85 % de filles effectuent les travaux domestiques les matins avant de se rendre à l'école. Les travaux de la pause de midi sont réalisés par 10 % des garçons contre 35 % des filles, et pour le soir, respectivement 15 % et 72 %. Les travaux du soir, dans leur exécution, nécessitent plus de temps. Ici, les jeunes filles sont les plus sollicitées. Le week-end, les travaux occupent 90 % des filles contre 68 % des garçons. La charge horaire de travail imposée aux élèves le week-end est supérieure à celle du matin, à celle de la pause de midi ainsi qu'à celle du soir. Certains élèves qui effectuent les activités le matin le font aussi bien le soir que le week-end.

Les filles, à leur retour de l'école, le soir, s'attellent à diverses tâches, comme la production de l'attiéké les jours qui y sont dédiés (pour les élèves d'Avagou et d'Addah). Elles ne peuvent se pencher sur la révision de leurs leçons, leurs devoirs et exercices scolaires qu'à partir de 22 h, voire 22 h 30. Entre 4 h et 5 h du matin,

elles sont réveillées pour reprendre le cycle des activités domestiques avant de se rendre à l'école pour les cours à 7 h 00, alors que les garçons le sont un peu plus tard. Elles consacrent en moyenne 7 h de travaux domestiques le week-end. 30 % de filles contre 46,32 % de garçons ont relevé que les parents se préoccupaient de leur temps d'étude. Ces différentes réalités que laissent transparaître les sollicitations et l'implication des élèves selon le sexe dans les travaux domestiques sont le reflet des stéréotypes liés au genre et de la division sexuée du travail.

3. Intensité des travaux domestiques et performance scolaire au regard du sexe à Jacqueville

Le temps alloué à chaque type de travaux domestique permet de juger de la pénibilité de cette tâche. La charge horaire des travaux domestiques est variable selon l'âge et le sexe de l'élève. Les résultats de l'enquête révèlent qu'il y a plus de garçons concernés par les tâches occupant entre 1 heure et 4 heures de leur temps. 37 % des garçons consacrent entre 2 h et 4 h de temps aux travaux domestiques contre 30 % des filles. Dans cette dernière catégorie, les élèves ont des moyennes comprises entre 10 et 15 sur 20, avec une nette prédominance chez les jeunes garçons pour les moyennes supérieures ou égales à 15 sur 20. Au-delà de 4 h, certains élèves ont des moyennes de classe en dessous de 10/20. Lorsque cette charge est comprise entre 4 et 5 heures, les résultats scolaires fléchissent. Et peuvent descendre entre 5 et 9 sur 20. Pour cette charge horaire, la proportion de filles ayant obtenu une moyenne comprise entre 10 et 15/20 est 2,5 fois supérieure à celle des garçons, tandis que celle des garçons ayant obtenu une moyenne comprise entre 5 et 9/20 surpasse de 0,15 fois celle des filles. Lorsque la charge horaire journalière assignée aux travaux domestiques est supérieure à 5 h, les résultats sont très bas. La situation est plus inquiétante chez les filles que chez les garçons, car leur proportion en termes de sollicitation surplante de plus de 2 fois celle des garçons.

4. Les effets alarmants des travaux domestiques sur le rendement scolaire des élèves

L'influence des travaux domestiques sur le rendement scolaire des élèves est estimée à 25 % pour le retard, 85 % pour la fatigue, 25 % d'absentéisme, de punitions, de stress, de frustrations et de blessures internes du fait des mauvais résultats scolaires et du décrochage. 62 % des élèves rencontrés dans les ménages, lors de l'enquête, confient que, du fait des travaux domestiques, l'épuisement physique et toutes ses conséquences sont leur lot quotidien. Mlle J. N., 14 ans, aînée d'une fratrie de 4 enfants, vivant avec son père et sa mère et récemment inscrite au cours élémentaire 2 (CE2) à Avagou, relate : « *Je ne voulais pas quitter l'école... Mais chaque jour, j'arrive en retard. Quand je m'assois, je commence à suivre la leçon, mais après j'entends le maître crier mon nom « N'... ». Je sursaute et la classe commence à rire, car je ne me rends pas compte que je suis en train de dormir... »*. Les enseignants et les responsables d'établissements scolaires ont confirmé cette réalité et attesté que, dans 85 % des cas, lorsque les élèves sont en retard, quelle qu'en soit la raison, ils l'imputent à leurs mères qui leur ont demandé « *de puiser de l'eau, pour laver les assiettes... »*.

Vérifier le lien effectif entre travaux domestiques et performances scolaires a conduit à réaliser les tests de Khi-deux et de Cramer en tenant compte de la population totale (tableau 1).

Tableau 1 : Khi-deux à partir de la population totale des élèves enquêtés

La population Totale						
	Moyenne					
Charge horaire	05_10	10_15	15_20	Total	P-value	V de cramer
01-02	0	6	12	18	0,00	0,5008
	0%	33,33%	66,67%	100%		
02-03	0	15	24	39		
	0%	38,46%	61,54%	100%		
03-04	0	33	48	81		
	0%	40,74%	59,26%	100%		
04-05	33	30	18	81		
	40,74%	37,04%	22,22%	100%		
05 et plus	57	24	0	81		
	70,37%	29,63%	0%	100%		

Source : Enquête 2022

Ensuite Khi-deux a été calculé à partir de la population féminine exclusivement c'est-à-dire les filles scolarisées (tableau 2).

Tableau 2 : Khi-deux à partir de la population féminine : filles scolarisées enquêtées

La population Totale						
	Moyenne					
Charge horaire	05_10	10_15	15_20	Total	P-value	V de cramer
01-02	0	3	3	6	0,00	0,4819
	0%	50%	50%	100%		
02-03	0	9	6	15		
	0%	60%	40%	100%		
03-04	0	15	15	30		
	0%	50%	50%	100		
04-05	15	21	9	45		
	33,33%	46,67%	20%	100%		
05 et plus	39	15	0	54		
	72,22%	27,78%	0%	100%		

Source : Enquête 2022

La p-value $p= 0,00$ est inférieure à 0,05 (soit 5%).

De plus, la pression du travail prive certains jeunes de jouir de leur jeunesse. Les jeunes filles se tournent vers la recherche d'un hypothétique réconfort chez autrui, de manière furtive. Cette situation entraîne par voie de conséquence des grossesses et des mises en couple précoces, ce qui entraîne l'abandon de la scolarité, option qui n'est nullement profitable pour elles. Les élèves effectuent les travaux domestiques à tout moment et à des intensités qui méritent qu'on s'y attarde. Ce qui impacte négativement leur assiduité et leur performance en classe. Organiser et planifier ces travaux s'imposent.

On rejette alors l'hypothèse selon laquelle les travaux domestiques, à travers l'intensité de la charge horaire, et les résultats scolaires, c'est-à-dire la moyenne, sont indépendants. D'où la conclusion qu'il existe une certaine relation entre la moyenne d'un élève et les travaux domestiques qui lui sont assignés.

Autrement dit, les résultats d'un élève ne peuvent être estimés indépendamment de la charge horaire à laquelle il doit satisfaire. **La valeur du V de Cramer** nous donne un peu plus de précision sur le niveau de liaison entre les variables. En effet, il existe

une causalité modérée entre la moyenne et les travaux domestiques d'un élève scolarisé, c'est-à-dire que la charge horaire semble avoir une influence considérable sur la moyenne d'un élève, mais d'autres facteurs peuvent être en jeu. L'interprétation des résultats est la même lorsqu'on poursuit l'observation uniquement dans la population féminine.

Discussion

Cette étude a permis d'analyser les effets des travaux domestiques sur les performances scolaires des élèves. Les résultats révèlent que, parmi les élèves, les filles sont plus sollicitées dans les travaux domestiques (62,17 % de filles et 37,83 % de garçons) qui, somme toute, sont vus comme une forme d'apprentissage. Ces résultats rejoignent ceux de K. VIGNIKIN (2003) pour qui les deux concepts sont « deux modes » de socialisation. SCHLEMMER (1996) dira que l'école et le travail domestique sont indissociables. La sollicitation des filles pour les tâches familiales, « les soins aux enfants et aux plus jeunes », est relevée par B. GASTINEAU et al. (2011, pp. 2-3). I. KABORE et al. (2003, p. 229), dans leurs travaux sur « Genre et scolarisation au Burkina Faso : enseignements d'une approche statistique », s'attardent sur cette question de sollicitation de la jeune fille scolarisée qui se justifie par le fait que le genre est une construction sociale, mieux, un système hiérarchisé. De plus, la présente étude a montré que le travail assigné aux filles à Jacquville est plus intense que celui des garçons, car leur sollicitation surplante de plus de 2 fois celle des garçons. Ce résultat rejoint celui de Le Maner-Idrissi (1997, p. 52) qui explique cette réalité par la « supposée » facilité « qu'ont les filles à obéir ». Aussi doivent-elles apprendre très tôt à concilier l'école et le travail, ce qui semble plus difficile au début de la scolarité. » En effet, les filles, quoi qu'elles fréquentent l'école, se doivent également d'aider les femmes adultes dans les travaux domestiques, et ce, même les matins avant de se rendre à l'école (N'. ASSIE-LUMUMBA, 2004, p. 304).

Tout cet ensemble ne fait qu'attester de l'influence de la division sexuelle du travail (C. Brousse, 1999, p. 136 ; D. BAUER, 2007). Les résultats ont aussi montré l'influence de l'intensité des activités domestiques sur la scolarisation. Cette intensité du travail cause des désagréments qui vont de la réduction du temps de repos provoquant la fatigue et l'inattention en classe à l'absentéisme, en passant par le retard, le stress, les blessures émotionnelles, les grossesses, l'abandon de l'école par la fille..., aux mauvais résultats scolaires.

Relativement aux désagréments causés par les travaux domestiques, en fonction de leur intensité, sur la performance scolaire, M. C. Idriss et al. 2014 parviennent aux mêmes résultats. Selon ces auteurs, plus le temps accordé par les filles aux travaux domestiques est long, moins elles sont performantes à l'école. B. GASTINEAU et al. (2011, p. 12) ; G. KRA (1999, p. 3), abondent dans le même sens lorsqu'ils révèlent que chez la jeune fille malgache la forte concurrence pour les tâches domestiques « les soins aux plus jeunes » suscite de fréquentes absences, des retards, de

l'épuisement et, in fine, le travail scolaire à domicile en est ce qui implique l'abandon total des salles de classes.

La réalité de Jacquville, en sa zone urbaine, n'est pas une spécificité. Cette situation est similaire à celle présentée par S. LOUA, (2021, p. 47-51), dans son article sur « Le décrochage scolaire des jeunes filles au Mali : contraintes et défis ». Il fait ressortir qu'au Mali, « particulièrement dans le milieu urbain, la jeune fille est appelée à participer régulièrement aux travaux domestiques en dehors des heures de cours, ce qui peut réduire considérablement son temps d'apprentissage et jouer par ricochet sur son rendement scolaire ».

La fréquence des travaux domestiques a un impact sur le rendement scolaire. En effet, « lorsque les travaux domestiques sont mal organisés et planifiés, ils réduisent le temps de repos des élèves et les empêchent d'avoir suffisamment de temps à consacrer à leurs études » (G. KRA, 2015, p.34). En dépit de leur implication avérée dans les travaux domestiques, les filles ont des résultats meilleurs que les garçons. Cette idée est confirmée par P. CASPARD (2007p. 119), pour qui, « même si la jeune fille scolarisée obtient de meilleurs résultats scolaires que les garçons, elle est vue « comme une main-d'œuvre précieuse » et, malgré son âge précoce, sa contribution aux travaux domestiques est la première cause d'abandon de l'école (RAFIQ Malika, 2021, p.126).

Conclusion

Les travaux domestiques assignés aux élèves évoluent selon plusieurs critères : l'espace, le sexe, l'âge et enfin, la condition sociale et professionnelle des parents. Ces travaux impactent les élèves en fonction de la charge horaire qu'ils exigent dans leur réalisation. Les filles sont plus sollicitées et impactées que les garçons par ces travaux. Cette réalité s'explique par la division sexuée du travail et les stéréotypes du genre. L'analyse de l'influence des travaux domestiques sur le rendement scolaire des élèves a révélé, à travers le test du Khi-deux, qu'il y a une corrélation entre les travaux domestiques et le rendement des apprenants. Plus les tâches ménagères sont intenses, moins ils sont performants. D'où la nécessité de veiller au strict respect du temps d'études et de révision, en prenant le soin de bien planifier, organiser et répartir sans discrimination de sexe les travaux domestiques, toute chose qui garantirait de meilleures performances scolaires.

Bibliographie

- ASSIE-LUMUMBA N'dri Thérèse, 2004, *Éducation des filles et des femmes en Afrique : analyse conceptuelle et historique de l'inégalité entre les sexes*, pp. 291-310
- BAUER Denise, 2007, « Entre maison, enfant(s) et travail ; les diverses formes d'arrangement dans les couples », *Études et résultats*, n° 570, Paris, DRESS.

- BROUSSE Cécile, 1999, « La répartition du travail domestique entre conjoints reste très largement spécialisée et inégale », *Portrait social 1999-2000*, Paris, INSEE, p. 135-151.
- CASPARD Pierre, 2007, « À quoi tient la supériorité des filles ? Contribution à l'analyse historique d'un problème ». *Histoire de l'éducation*, n° 115-116, p. 81-148.
- GASTINEAU Bénédicte et RAVAOZANANY Noro, 2011, Genre et scolarisation à Madagascar. Dossier thématique Égalité filles-garçons : où en est-on ? *Open Edition Journals, Questions vives VOL.8 N°15* <https://doi.org/10.4000/questionsvives.710> (page consultée le 13 août 2024)
- GERARD, E., 1999, Logiques sociales et enjeux de scolarisation en Afrique. Réflexions sur des cas d'écoles maliens et burkinabés. *Politique africaine*, 76, 153-163.
- KABORE Idrissa ; Lairez Thierry, Marc Pilon, 2003. « Genre et scolarisation au Burkina Faso : enseignements d'une approche statistique », *Éducation, famille et dynamiques démographiques*, sous la direction de M. Cosio, R. Marcoux, M. Pilon et A. Quesnel, Paris, CICRED, pp. 221-246.
- KRA Gérard Landry K. 2015. « Travaux domestiques et activités scolaires des élèves filles en milieu urbain : une analyse des effets », *European Scientific Journal*, Côte d'Ivoire. V.XI, n° 32.
- LOUA Seydou, 2018, État des lieux de l'éducation de filles et des femmes au Mali : contraintes et défis. In *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n° 78/2018, p. 103-113.
- M. C. Idriss K. De S. Seke, H. Ouédraogo, 2014 ; Effets du travail domestique sur la scolarisation des filles à Yaoundé *Afr educ dev.* pp. 237-272.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, Direction des stratégies, de la planification et des statistiques (DSPS). 2020, Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2019, (PASEC) ; Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire ; Publié en 2021 par le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, 140 P.
- RAFIQ Malika, 2021, Les retombées de la pauvreté sur la scolarisation des jeunes filles marocaines dans le monde rural. In « Abandon scolaire précoce dans les zones marginalisées » *Coordination scientifique : Aicha El Alaoui, Abdennasser Naji, Naicker Sigamoney, Aaron*
- LOUA Seydou, 2021, Décrochage scolaire des jeunes filles au Mali : contraintes et défis In « Abandon scolaire précoce dans les zones marginalisées », pp. 47-53.
- VIGNIKIN K., (2003). « Travail et scolarisation des enfants au Togo : deux modes de socialisation complémentaires ou conflictuels ? », *Communication présentée au séminaire sur le thème Travail et scolarisation des enfants en Afrique : états des connaissances et perspectives*, Cotonou.
- UNESCO (2012), *Rapport sur l'éducation*
- SOGBOU-ATIORY, J. (2017). *Potentialités et contraintes de développement dans le département de Jacqueville. Thèse unique de doctorat en Géographie non publiée, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.*

FAIBLESSE DE L'OFFRE D'ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE ET MOTIVATION DES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE DANS LA PROVINCE DU HOUET AU BURKINA FASO

BEOGO Joseph

Sciences de l'éducation, ENS (Burkina Faso),

beogojoseph@yahoo.fr

GNIENHOUN Ahmed Marcel

Université Norbert ZONGO (Koudougou, Burkina Faso),

andiltiabondou@gmail.com

Résumé

L'éducation préscolaire, en dépit de son importance et des efforts consentis par les Etats pour la développer demeure encore très embryonnaire surtout en Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, après plus de soixante ans d'indépendance, les indicateurs de l'offre d'éducation au préscolaire sont encore préoccupants. Plusieurs facteurs justifient cette situation. Toutefois, le personnel éducateur semble de plus en plus intéressé par le préscolaire. La présente étude s'interroge sur les motivations des éducateurs des petits enfants à exercer les emplois d'éducateurs de la petite enfance. L'objectif recherché est d'identifier les facteurs qui déterminent leur engagement à exercer ces emplois. Pour ce faire, nous avons adressé un questionnaire à 134 éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet et nous nous sommes entretenus avec le Directeur provincial en charge de l'éducation préscolaire, 20 directeurs de Centres d'Éveil et d'Éducation Préscolaires (CEEP) publics et 20 fondateurs de CEEP privés. L'enquête a montré que la motivation des éducateurs de la petite enfance est fondamentalement liée à leur attachement personnel, « fusionnel » aux enfants et en conséquence leur épanouissement. Cependant, ils

relèvent de multiples insuffisances qui handicapent l'exercice de leurs missions. Au nombre de ces insuffisances, on peut noter l'inexistence de certaines commodités, l'insuffisance d'équipements didactiques et l'inadaptation des salles d'activités dans les structures préscolaires, le manque de formations continues et les contraintes liées à l'encadrement des petits enfants, les insuffisances dans la gouvernance du secteur de l'éducation préscolaire.

Mots-clés : éducation préscolaire - faiblesse - offre d'éducation - motivations - éducateurs de la petite enfance.

Summary

Preschool education, despite its importance and the efforts made by governments to develop it, remains underdeveloped, particularly in sub-Saharan Africa. In Burkina Faso, more than sixty years after independence, the indicators for the provision of preschool education are still concerning. Various factors contribute to this situation. However, educators are increasingly showing interest in preschool education. This study explores the motivations of early childhood educators to pursue careers in early childhood education. The aim is to identify the factors that drive their commitment to these jobs. To achieve this, we distributed a

questionnaire to 152 early childhood educators in the Houet province and conducted interviews with the Provincial Director of Preschool Education, 20 directors of public Early Childhood Education and Care Centres (CEEP), and 20 founders of private CEEPs. The survey revealed that the motivation of early childhood educators is fundamentally linked to their personal, "fusional" attachment to children, and consequently, their own fulfilment. However, they identify multiple deficiencies that hinder their

ability to carry out their duties effectively. These deficiencies include the lack of certain amenities, insufficient educational equipment, unsuitable activity rooms in preschool facilities, lack of continuous training, challenges related to supervising young children, and inadequacies in the governance of the preschool education sector.

Keywords: *preschool education - deficiencies - educational provision - motivations - early childhood educators.*

Introduction

« *Après la mise au monde, il reste l'éducation* ». Cette affirmation de J. Ki-Zerbo (1990, p.15) révèle toute l'importance de l'éducation pour l'homme. Le terme éducation, est-il besoin de le rappeler, renvoie au développement des facultés d'un individu au triple plan physique, intellectuel et moral. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à l'éducation. Au nom de ce droit fondamental, de nombreuses déclarations et résolutions internationales et nationales sur l'éducation ont été adoptées en vue de la développer et de la rendre accessible à tous. Dans le domaine spécifique de l'éducation de la petite enfance, nombre de ces réglementations internationales encouragent les pays à « *développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l'éducation de la petite enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés* » (UNESCO, 2000, p.8). Et de nos jours, l'éducation préscolaire constitue le premier palier de plusieurs systèmes éducatifs à travers le monde.

Si l'éducation préscolaire cristallise de plus en plus l'attention des chercheurs et de l'ensemble des pays du monde, il est important de préciser que le phénomène de la préscolarisation n'est pas né ex nihilo. « *Comme toute institution, la « maternelle » a son histoire, ses figures fondatrices et des lois qui, au cours des ans, ont précisé son fonctionnement dans une continuité* » (J. Berger-Tancerel, 2010, p.19). En effet, dans toutes les sociétés, l'éducation des jeunes enfants est longtemps restée l'apanage de la famille en générale et de la femme en particulier (Larose et al, 2001). C'est véritablement à partir du XIXe siècle que des structures préscolaires plus ou moins formelles seront créées dans certains pays d'Europe et d'Amérique du Nord pour s'occuper de la garde et de l'éducation des petits enfants (G. Gauzente 2007). Plusieurs motifs fondent le développement de l'éducation préscolaire. Au-delà de l'augmentation du taux de participation des femmes à la main-d'œuvre rémunérée consécutive à la migration massive des familles vers les villes (D. P. Weikart, 2000), des études soigneusement documentées mettent en évidence les effets bénéfiques

des programmes d'éducation sur les enfants (K. Hyde, 2006, UNESCO, 2007, BIT, 2012). Au regard de l'importance de l'éducation préscolaire pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous, de nombreux pays à travers le monde vont ratifier ainsi plusieurs textes internationaux en faveur de la protection et de l'éducation de l'enfant en vue de développer l'éducation préscolaire notamment à travers l'accroissement de l'offre d'éducation.

L'offre d'éducation est diversement appréhendée dans la littérature scientifique. Mais de façon générale, elle tend à montrer que l'offre d'éducation ne doit pas être appréhendée sous l'angle restreint de la construction de structures éducatives et leur équipement et au recrutement d'enseignants (S. Baux et M. Pilon, 2002 ; M-F. Lange et Y. Yaro, 2003). Au-delà de la quantité et de la qualité des services proposés, l'offre d'éducation doit être aussi appréhendée sous l'angle social. Cette posture permet de mieux s'interroger sur les raisons et les conditions de la répartition géographique et entre les milieux ou groupes sociaux de l'offre d'éducation. Faisant le diagnostic de l'offre d'éducation au préscolaire au Burkina Faso, nous nous intéresserons aux structures préscolaires (infrastructures, commodités, manuels et jeux), aux encadreurs de la petite enfance, à la gouvernance de l'éducation préscolaire et aux initiatives des acteurs non étatiques pour développer ce secteur de l'éducation.

A l'instar des autres nations, l'Etat burkinabè a fait de l'éducation préscolaire une priorité nationale. Son expérimentation remonte avant les indépendances avec l'implantation de la première structure préscolaire à Bobo-Dioulasso en 1958 (Y. Yaro, 2006 ; MENAPLN, 2022). De cette date historique jusqu'à nos jours, l'Etat burkinabè avec le concours de ses partenaires va consentir de multiples efforts pour accroître l'offre d'éducation au préscolaire. Malgré tous ces efforts, on constate qu'après plus de soixante ans d'indépendance, les indicateurs de l'offre sont encore faibles. En effet, en 2022-2023, le taux brut de préscolarisation était estimé à 6,6%, loin de la Côte d'Ivoire qui enregistrait un TBP de 11,19 sur la même période et très loin des pays en tête du peloton comme le Ghana (116%), le Cap-Vert (75%) et le Kenya (52%) (F. Rouamba, 2022). Cette faiblesse peut accentuer les disparités en matière d'accès et de qualité de l'éducation (BIT, 2012). Elles risquent également de décourager ceux qui envisagent de se tourner vers le métier d'éducateur de la petite enfance. Par ailleurs, ces carences suscitent des questions quant aux raisons qui poussent les éducateurs déjà en poste à persévérer dans cette profession malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Ainsi, il nous semble pertinent d'étudier ces motivations. A cette fin, nous avons choisi d'adopter la théorie de la motivation, sur la base de laquelle nous formulerons nos hypothèses.

La théorie de la motivation est une approche qui vise à comprendre les forces internes et externes qui influencent les comportements et les performances humaines. Elle cherche à déterminer les raisons pour lesquelles un individu s'engage, persévère ou abandonne une activité. Dans le contexte de l'éducation, la

motivation est essentielle pour comprendre les facteurs qui poussent les enseignants et les éducateurs à s'investir dans leur travail même dans des contextes de ressources limitées. Des auteurs ont ainsi proposé des sources de motivations des individus à s'intéresser à tel métier ou telle formation. P. Carré (2004, cité par J. Beogo, 2014) identifie ainsi dix motifs d'engagement en formation des adultes qu'il répartit en quatre orientations motivationnelles : intrinsèque, extrinsèque, vers l'apprentissage et vers la participation. Sa théorie aide à mieux comprendre les sources diversifiées des motivations des adultes qui s'engagent dans l'apprentissage. En ce qui concerne l'enseignement, Berger et D'Ascoli (2011) notent que les motivations à devenir enseignant sont un sujet d'étude pour les chercheurs depuis plusieurs décennies. Et suivant la proposition théorique de C. Kyriacou et M. Coulthard (2000), ils catégorisent les principales motivations à devenir enseignant en trois types : altruistes, intrinsèques et extrinsèques. Adopter la théorie de la motivation dans l'étude de la faiblesse de l'offre éducative et de la motivation des éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet permettrait de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes aux problématiques observées. Elle permettrait aussi de formuler des recommandations pratiques et ciblées visant à améliorer l'engagement des éducateurs dans ce contexte de faiblesse de l'offre éducative. Aussi, nous appuyant sur la proposition théorique de C. Kyriacou et M. Coulthard (2000), avons-nous formulé deux hypothèses spécifiques. La première hypothèse est la suivante : l'insuffisance des infrastructures préscolaires, les contraintes liées à l'encadrement de la petite enfance et les insuffisances dans la gouvernance du secteur de l'éducation préscolaire sont les principaux facteurs de la faiblesse de l'offre d'éducation au préscolaire. La deuxième stipule : l'amour des enfants et la satisfaction professionnelle déterminent la motivation des éducateurs de la petite enfance à exercer leur métier en dépit de la faiblesse de l'offre d'éducation. Après cette introduction, nous allons examiner la méthodologie utilisée avant de présenter et discuter nos résultats.

1. Méthodologie

Notre étude a été menée dans la ville de Bobo-Dioulasso chef-lieu de la province du Houet et de la région des Hauts-Bassins au Burkina du 22 avril au 29 mai 2024. Ce choix se justifie essentiellement par deux motifs. D'une part, la région des Hauts-Bassins constitue après celle du Centre la région qui abrite le plus grand nombre de structures préscolaires et enregistre les plus importants effectifs d'éducateurs de la petite enfance. En 2022-2023, on y dénombrait ainsi 175 structures préscolaires dont 27 publics et 731 encadreurs dont 598 femmes (MENAPLN, 2023)³¹. Et parmi les trois chefs-lieux de provinces que compte la région, c'est la ville de Bobo-Dioulasso qui concentre le plus important nombre de structures préscolaires. D'autre part,

³¹ La région du centre enregistrait quant à elle 1042 établissements dont 68 publics et 4118 encadreurs dont 3860 femmes.

c'est à Bobo-Dioulasso que fut implantée la première structure préscolaire du Burkina Faso en 1958 (Y. Yaro, 2005 ; MENAPLN, 2022).

Nous avons opté pour la méthode mixte de collecte des données, ce qui sous-entend que dans notre démarche, nous avons combiné l'approche quantitative et l'approche qualitative. L'approche quantitative s'est effectuée à travers des questionnaires adressés à un échantillon aléatoire simple³² de 134 éducateurs de la petite enfance pour avoir une idée des facteurs qui les ont motivés à embrasser la carrière d'éducateurs de la petite enfance et à continuer à exercer le métier en dépit des contraintes. Pour minimiser les biais issus du virtuel, ces questionnaires leur ont été adressés directement. Un temps de remplissage leur a été accordé avant que nous ne récupérions les questionnaires renseignés. Notre approche qualitative quant à elle s'est opérée à travers des entretiens semi-directifs que nous avons réalisés avec le Directeur provincial en charge de l'éducation préscolaire, 20 directeurs de Centres d'Éveil et d'Éducation Préscolaires (CEEP) publics et 20 fondateurs de CEEP privés pour mieux comprendre les actions initiées par l'Etat et ses acteurs non étatiques pour accroître la demande d'éducation au préscolaire. Nos outils de collecte qui s'appuient sur nos techniques de données à savoir la recherche documentaire, l'enquête et l'entretien sont le tableau de bord, le questionnaire d'enquête et le guide d'entretien. Pour l'analyse des données quantitatives d'une part, nous avons utilisé le logiciel Excel qui nous a permis à travers ses tableaux dynamiques croisés de générer nos tableaux statistiques. Pour la mise en relation de nos variables qualitatives d'autre part, nous avons utilisé la technique de l'analyse des contenus des entretiens.

2. Résultats

Les résultats de notre étude portent d'une part sur l'offre d'éducation et d'autre part sur les motivations des éducateurs de la petite enfance.

2.1. L'offre d'éducation au préscolaire

Notre recherche a concerné les infrastructures préscolaires, les Éducateurs de la petite Enfance et la gouvernance de l'éducation préscolaire.

2.1.1. Les infrastructures préscolaires

Les infrastructures préscolaires prises en compte par notre étude sont les structures préscolaires, les salles d'activités, les commodités et les jeux et manuels didactiques. Le tableau 1 répartit les structures préscolaires de la province du Houet selon le statut durant l'année scolaire 2023-2024.

³² Dans le cadre de notre thèse de doctorat unique en Sciences de l'éducation, nous avons adopté la méthode d'échantillon aléatoire simple (EAS), avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5%. En appliquant la formule de calcul de l'échantillon aléatoire simple à notre population mère constituée de chefs de ménages et d'éducateurs de la petite enfance, notre échantillon quantitatif porte sur 385 individus repartis entre Bobo-Dioulasso (304 dont 134 éducateurs), Houndé (35 dont 10 éducateurs) et Orodara (46 dont 16 éducateurs).

Tableau 1: Répartition des structures préscolaires du Houet en 2023-2024

Statut des structures	Nombre de structures préscolaires		
	Houet	Bobo-Dioulasso	Proportions/Bobo-Dioulasso
Public	14	11	78,6%
Privé	156	147	94,2%
Communautaire	16	3	18,8%
Ensemble	186	161	86,6%

Source : Archives - SEP_DPEPPNF Houet

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, on dénombre 186 structures préscolaires dans la province du Houet, avec une prédominance des structures privées (83,9%) sur les structures communautaires (8,6%) et les structures publiques (7,5%). Les données statistiques montrent que 86,6% des structures de la province sont concentrées dans la seule ville de Bobo-Dioulasso, chef-lieu de la province. Les structures privées y prédominent également (91,3%) suivies des structures publiques (6,8%) et des structures communautaires (1,9%). Avec une population préscolarisable estimée à 150 284 en 2022³³ à préscolariser dans les 13 départements et 210 villages³⁴ de la province, on note une insuffisance des structures préscolaires à couvrir tous les besoins de préscolarisation. De plus, elles sont inégalement réparties car beaucoup d'entre elles sont implantées dans les chefs-lieux de départements comme Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de notre enquête, nous avons pu recueillir cent trente-quatre (134) fiches d'enquête dans vingt et sept (27) structures de la ville de Bobo-Dioulasso.

Tableau 2: Répartition des structures préscolaires des éducateurs enquêtés

Statut des structures	Nombre de structures visitées	Nombre d'éducateurs enquêtés
Public	9	77
Privé	16	52
Communautaire	2	5
Ensemble	27	134

Source : enquête de l'auteur

Suivant la taille de notre échantillon quantitatif, nous avons visité 27 structures préscolaires dans la ville de Bobo-Dioulasso pour distribuer nos questionnaires. Sur les 11 structures publiques, nous avons pu visiter 9 structures soit une proportion de 81,82% et 2 structures communautaires sur les 3 soit une proportion de 66,67%. Seules 16 structures privées sur les 147 (10,88%) ont été visitées. La raison tient au fait que ces structures sont fortement dispersées dans la ville et sans guide, nous ne pouvions pas les retrouver. Le graphique 1 ci-dessous donne les proportions des

³³ DGESS/MENAPLN (2023). Annuaire statistique de l'Education préscolaire 2022-2023. DGESS/MENAPLN.

³⁴ Données des résultats définitifs du RGPH 2019.

structures préscolaires visitées qui ne disposent pas de salles d'activités en nombre suffisant.

Graphique 1: proportion des structures par rapport à la disponibilité de salles d'activités

Source : Résultats de nos enquêtes

Le ministère en charge de l'éducation nationale au Burkina Faso dispose d'un manuel de normes éducatives³⁵ qui fixe les normes administratives, pédagogiques, environnementales, sociales devant régir toutes les actions dans le domaine de l'éducation formelle et non formelle. Il définit également les standards et spécifications techniques en matière de construction et d'équipement des infrastructures éducatives. Ainsi, chaque structure doit disposer d'un bloc pédagogique de 276,6m² (L=31,45m et l=8,80m), composé de trois salles d'activités correspondant aux trois sections du préscolaire. Chaque salle doit recevoir au maximum 35 auditeurs à raison de 1,8m² par enfant³⁶. Mais les résultats de notre enquête montrent que près du tiers des structures préscolaires visitées (32,1%) ne disposent pas de salles d'activités en nombre suffisant. Certaines structures ne disposent que de deux salles voire une comme dans une structure communautaire visitée. De plus, 35,1% d'entre elles disposent de salles inadaptées à l'encadrement des tout-petits car exigües et ne respectant pas les dimensions requises. Pour « DCP_015H », directeur d'un CEEP public interviewé,

Notre structure dispose des trois sections mais je trouve que nos salles sont insuffisantes. C'est le seul CEEP public de notre zone et la demande est trop forte. Voyez vous-même nos effectifs! Nous n'avons que 3 salles d'activités et chaque section accueille au minimum 50 auditeurs au lieu des 35 recommandés. De plus, nos salles d'activités sont vieilles et ne respectent plus les normes éducatives en vigueur.

Si les salles d'activités sont en nombre insuffisant et inadaptées, quid de leurs équipements ? Le graphique 2 donne la proportion des structures par rapport à la disponibilité des jeux et des manuels.

³⁵ MENAPLN/BF (2020). Manuel des normes éducatives au Burkina Faso. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des Langues nationales, Burkina Faso.

³⁶ Article 73 de l'Arrêté n°2021-448/MENAPLN/SG/DEP du 29 décembre 2021 portant adoption du cahier des charges des centres d'éveil et d'éducation préscolaire privés

Graphique 2: proportion des structures par rapport à la disponibilité des jeux et des manuels

Source : résultats de nos enquêtes

Les résultats de notre enquête montrent que les structures visitées ne disposent pas de tous les jeux extérieurs recommandés. En effet, pour les jeux extérieurs les normes éducatives en vigueur recommandent pour un effectif maximal de 35 enfants par classe « un (01) balançoire à 03 sièges, deux (02) toboggans, un (01) bac à sable (02 m de diamètre ou 08 m²), trois (03) animaux mobiles, un (01) cage à grimper, un (01) tunnel, un (01) poutrelle d'équilibre, six (06) cordes à sauter, six (06) ballons et six (06) cerceaux »³⁷. En plus de ces jeux, chaque structure doit disposer d'un bac à sable sur une superficie de 0,6 m² par enfant, d'une aire de récréation d'une superficie de 4,28 m² par enfant. Les jeux les plus répandus dans les structures préscolaires visitées sont les balançoires, les toboggans et les animaux mobiles dont les nombres sont insuffisants dans certaines structures. Au regard des effectifs pléthoriques des auditeurs dans les structures publiques en particulier ou du nombre des jeux, nos résultats montrent que 44% des structures préscolaires ne disposent pas de balançoires en nombre suffisant, 46,3% de toboggans et 53,0% d'animaux mobiles. Pour « FCP_009H », fondateur d'une structure privée,

La grande majorité des promoteurs privés ne disposent pas d'assez de moyens pour équiper leurs structures de tous les jeux extérieurs recommandés dans le cahier de charges des structures privées. Les frais à payer pour avoir les autorisations de création et d'ouverture des CEEP sont énormes. A cela, il faut ajouter les charges régaliennes majeures comme les salaires des éducateurs et les frais de la cantine. On se contente donc de payer les jeux que les enfants adorent le plus à savoir les balançoires, les toboggans et les animaux mobiles.

« RSC_001H », la responsable d'une structure communautaire déplore quant à elle le manque de subvention de la part de l'État qui limite les actions des promoteurs des structures communautaires.

Avec mon salaire de retraitée, je ne peux pas équiper ma structure de tous ces jeux extérieurs et intérieurs recommandés. Je fais de mon mieux avec mes propres ressources financières et les frais de participation des rares parents qui nous accompagnent, mais

³⁷ Article 79 de l'Arrêté n°2021-448/MENAPLN/SG/DEP du 29 décembre 2021 portant adoption du cahier des charges des centres d'éveil et d'éducation préscolaire privés

Faiblesse de l'offre d'éducation au préscolaire et motivation des éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet au Burkina Faso

l'absence de subventions limite notre capacité à accompagner efficacement nos éducateurs dans l'encadrement des enfants.

Pour ce qui est des manuels, il s'agit principalement des livrets et un ratio de 5 livrets par enfant est recommandé par les normes éducatives (MENAPLN/BF, 2020). Cependant, 28,4% des structures visitées les trouvent insuffisants, soit 27,3% de structures privées et 23,1% des structures communautaires. Pour la majorité des directeurs de CEEP interrogés, l'insuffisance des manuels dans les structures s'explique essentiellement par les ressources financières limitées ce qui ne leur permet pas de respecter le ratio de 5 livrets par apprenant. Outre cette insuffisance des jeux et des manuels dans certaines structures, beaucoup ne disposent pas également de certaines commodités. Le graphique 3 donne les proportions de structures qui ne disposent pas de certaines commodités.

Graphique 3: proportion des structures par rapport à la disponibilité des commodités.

Source : résultats de nos enquêtes

Pour garantir l'accès et le maintien des auditeurs dans l'éducation préscolaire et leur assurer une bonne qualité des apprentissages, il importe d'accompagner les infrastructures préscolaires de certaines commodités lors de leur réalisation ou pendant leur fonctionnement³⁸. Les résultats de notre enquête montrent que l'eau et l'électricité sont les commodités qui manquent le plus dans les structures préscolaires. En effet, dans l'ensemble des structures communautaires et dans 54,5% de structures publiques, il n'existe pas de points d'eau potable, ou ceux-ci sont présents mais hors d'usage. « RSC_002H », responsable d'une structure communautaire affirme que l'approvisionnement en eau et en électricité de sa structure repose sur son propre point d'eau et son installation électrique domestique, sa structure étant bâtie sur son terrain d'habitation. De même, 28,6% des structures publiques et 40,0% des structures communautaires ne disposent pas d'accès à l'électricité. En somme, nos résultats révèlent que les structures préscolaires visitées possèdent généralement des jeux extérieurs ainsi que des livrets requis dans les cahiers de charges des structures préscolaires, bien que leur nombre soit insuffisant. Par ailleurs, même si toutes ces structures disposent des principales commodités, leur insuffisance dans certains établissements peut

³⁸ Les annuaires statistiques de l'éducation préscolaire au Burkina Faso distinguent principalement cinq (5) types de commodités : les cantines, les clôtures, l'eau potable, l'électricité et les latrines.

compliquer les conditions de travail des éducateurs de la petite enfance. Cette situation amène à s'interroger sur les contraintes que rencontrent ces éducateurs dans l'exercice de leurs emplois.

1.1.1. Les Éducateurs de la petite Enfance

Le tableau 3 présente quelques caractéristiques des Educateurs de la petite Enfance de notre échantillon :

Tableau 3: Répartition des éducateurs de la petite enfance selon le sexe

Statut des structures	Encadreurs de la petite enfance		
	Femmes	Hommes	Ensemble
Public	25	52	77
Privé	50	2	52
Communautaire	4	1	5
Ensemble	79	55	134

Source : Résultats de nos enquêtes

Notre échantillon quantitatif est constitué de 134 éducateurs de la petite enfance dont 79 femmes. Les agents de l'Etat (57,5%) sont les plus nombreux de notre échantillon, suivis des agents du privé (38,8%) et des agents communautaires (3,7%). Si les femmes sont majoritairement représentées (59%) aussi bien dans les structures privées (96,2%) que dans les structures communautaires (80%), elles sont par contre minoritaires parmi les agents de l'Etat (32,5%). Cette forte représentation des femmes dans les structures préscolaires dans le Houet est similaire à la tendance observée sur le plan national où les femmes représentent au cours de l'année scolaire 2022-2023, 84,5% de l'ensemble des éducateurs avec une prédominance dans les structures privées³⁹. Ces données témoignent du soutien des acteurs non étatiques comme les promoteurs privés, les organisations internationales dans la promotion de l'égalité des genres dans l'éducation. En plus de participer à accroître l'offre et la demande d'éducation au niveau de ce sous-secteur embryonnaire du système éducatif, ces acteurs non étatiques compensent le faible nombre des femmes éducatrices dans les structures publiques d'éducation préscolaire à travers le recrutement quasi exclusif de femmes et le financement de projets de formation. Appréciant la forte présence des femmes dans l'encadrement de la petite enfance, « DCP_011H », Directeur d'un CEEP public estime que si cette féminisation présente des avantages certains, elle joue cependant sur la qualité de l'encadrement des tout-petits, notamment dans les structures privées. Selon lui,

A Bobo-Dioulasso, les promoteurs privés ne recrutent que les femmes qu'ils rémunèrent avec des salaires très dérisoires car elles sont majoritairement peu qualifiées par rapport aux hommes. Elles constituent pour eux une main-d'œuvre bon marché qu'ils embauchent sur des critères basées plus sur leurs relations que sur leurs compétences.

³⁹ DGESS/MENAPLN-BF (2023a). Annuaire statistique de l'éducation préscolaire 2022-2023. DGESS/MENAPLN, Burkina Faso

Faiblesse de l'offre d'éducation au préscolaire et motivation des éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet au Burkina Faso

Beaucoup de femmes pensent que leurs qualités de mères suffisent pour encadrer les enfants. Vous constaterez ainsi au cours de votre enquête que plus de 90% des éducateurs dans les structures privées à Bobo-Dioulasso sont des femmes.

Nous avons en effet relevé que sur les 52 éducateurs qui ont renseigné nos fiches, 50 d'entre eux soit un pourcentage de 96,15% sont des femmes. Mais indépendamment de leur nombre et de leurs sexes, les éducateurs relèvent tous quelques contraintes liées à l'exercice de leurs emplois.

Graphique 4: contraintes liées au métier d'Éducateurs de la petite Enfance

Source : Résultats de nos enquêtes

Le graphique révèle que l'insuffisance du matériel de jeu et d'apprentissage constitue une contrainte majeure soulevée par 62,7% des Éducateurs de la petite Enfance (75,3% des agents de l'État, 60,0% des Éducateurs communautaires et 44,2% des Éducateurs du privé). « EPE_054H », éducatrice dans une structure privée déplore cette insuffisance de jeux et de matériel d'apprentissage qui limite ses actions pédagogiques :

Les jeux éducatifs et les outils d'apprentissage sont essentiels pour éveiller la curiosité des enfants mais les ressources limitées de notre fondateur l'empêchent d'offrir à sa structure tous les matériels et équipements recommandés dans le cahier de charge des établissements privés. Chaque jour, je constate que les enfants sont freinés dans leur développement cognitif et social faute de matériel adapté.

Les autres contraintes majeures soulevées sont par ordre d'importance l'insuffisance du temps pour achever les programmes préscolaires (55,2%), l'insuffisance du salaire (44,8%), l'inadaptation des salles d'apprentissage (42,5%) et les effectifs pléthoriques (41,8%), notamment dans certaines structures publiques (64,9%). En définitive, la qualité de l'éducation préscolaire dépend en grande partie des conditions de travail des éducateurs des petits enfants. L'analyse de l'offre d'éducation préscolaire montre cependant une insuffisance des structures préscolaires dans la région des Hauts-Bassins ainsi que celle de leur équipement en commodités, en jeux et manuels. De plus, les éducateurs de la petite enfance relèvent de multiples contraintes auxquelles ils font face. Face à ces défis, la gouvernance du secteur de l'éducation préscolaire est cruciale.

2.1.3. La gouvernance de l'Éducation préscolaire

Notre enquête a porté sur l'appréciation que les Éducateurs de la petite Enfance font de l'importance accordée par l'État burkinabè à l'éducation préscolaire en comparaison à celle accordée aux autres ordres d'enseignement de son système éducatif ainsi que sur la rémunération des Éducateurs de la petite Enfance.

Graphique 5: Importance accordée par l'État à l'Éducation préscolaire

Source : Résultats de nos enquêtes

Les résultats montrent que 82,1% des Éducateurs de la petite Enfance estiment que l'État n'accorde pas d'importance à l'éducation préscolaire, ce qui justifie son état embryonnaire après plus de soixante ans d'existence. L'État fournit certes des efforts, mais 88,1% des Éducateurs les trouvent insuffisants. Par ailleurs, nos données révèlent que 80,6% de nos enquêtés estiment que la société valorise plus les enseignants du primaire et du post-primaire et secondaire. Et en ce qui concerne la rémunération, 67,2% des Éducateurs trouvent qu'ils sont passablement rémunérés. Par contre, 60% des Éducateurs communautaires et 34,6% des Éducateurs du privé affirment qu'ils sont mal rémunérés car leurs salaires se situent en deca du SMIG qui est de 45000F par mois⁴⁰ au Burkina Faso. « EPE_101H », éducatrice d'une structure privée qui perçoit un salaire mensuel de 25.000 que son fondateur ne lui verse pas durant les vacances scolaires ne cache pas ainsi sa déception face à son traitement salarial :

La rémunération que nous recevons ne reflète pas l'importance de notre travail avec les enfants et cela nous démotive souvent malgré notre passion pour l'éducation. Une meilleure rémunération serait une reconnaissance de notre rôle crucial dans le développement des tout-petits et nous permettrait de nous concentrer davantage sur leurs besoins.

Pour « EPE_038H », éducatrice d'une structure communautaire, il est difficile de rester pleinement engagé et d'assurer un encadrement de qualité lorsqu'elle doit s'inquiéter de sa propre survie financière. Même s'il elle reconnaît que beaucoup de parents d'auditeurs ne s'acquittent pas des frais de participation de leurs enfants, ce qui limite les possibilités financières de sa fondatrice, elle estime tout de même

⁴⁰ Décret N°2023-1586/PRES/TRANS/PM/MFPTPS/MEFP du 20 novembre 2023 fixant les salaires minima interprofessionnel garantis.

que « si les structures communautaires valorisaient davantage leurs agents, cela attirerait des personnes qualifiées et motivées ce qui profiterait directement aux enfants ». La faible importance que l'État accorde à l'éducation préscolaire comparativement aux enseignements primaires, post-primaire et secondaire relevée par plus de 80% de nos enquêtés et qui se manifeste à travers la faiblesse de l'offre d'éducation préscolaire et la rémunération insatisfaisante des éducateurs de la petite enfance peut avoir des répercussions sur leurs motivations. Dans la section suivante, nous analyserons d'abord les motivations qui ont incité les éducateurs de la petite enfance à exercer leurs professions et puis les sentiments qu'ils éprouvent après s'être engagés dans cette carrière.

2.2. Les motivations et les sentiments des éducateurs de la petite enfance.

Nous avons réalisé cette étude avec les Educateurs certifiés de la petite Enfance (ECPE, ex EJE) et les Educateurs de la petite Enfance (EPE, ex MEJE) dont certains occupent des postes de Directeurs pour avoir une idée des motivations qui les ont incités à devenir Educateurs de la petite enfance.

2.2.1. Les motivations à devenir Éducateur de la petite Enfance

Le tableau 4 indique les raisons qui ont conduit nos enquêtés à embrasser le métier d'Éducateur de la petite Enfance :

Tableau 4: motivations à embrasser le métier d'Éducateur de la petite Enfance

Age	Encadreurs de la petite enfance			
	Public	Privé	Communautaire	Ensemble
Par amour pour les enfants	57	51	5	113
Par contraintes	6	0	0	6
Pour avoir le temps libre	1	0	0	1
Pour le salaire	6	0	0	6
Sur les conseils de mes amis	1	0	0	1
Sur les conseils d'un parent	0	0	0	0
Autre	6	1	0	7
Ensemble	77	52	5	134

Source : Résultats de nos enquêtes

Le tableau montre que 113 enquêtés sur les 134 disent avoir embrassé le métier d'Éducateur de la petite Enfance par amour pour le métier et/ou des enfants. Ils représentent 84,3% de nos enquêtés, soit l'ensemble des éducateurs communautaires, 98,1% des éducateurs du privé et 74,0% des agents de l'État. Ces résultats montrent que ce sont des motivations altruistes qui ont poussé le plus grand nombre de nos enquêtés à exercer leurs emplois. Les métiers de la petite enfance permettent d'établir des liens affectifs et de contribuer à l'épanouissement des enfants. C'est sans doute ce côté humain et relationnel qui attirent beaucoup de personnes dans l'éducation préscolaire. « DCP_009H », éducateur certifié de la petite enfance et directeur d'une structure publique affirme ainsi « J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Les voir grandir, s'épanouir et découvrir le monde me procure une immense satisfaction. Être éducateur, c'est plus qu'un métier pour moi, c'est une vocation ». De son côté, « DCP_006H », éducatrice certifiée de la petite enfance et

Directrice d'une structure privée avoue que c'est cette motivation altruiste qui l'a poussée à être éducatrice de la petite enfance.

Mon choix de carrière a été guidé par l'envie de contribuer au développement des enfants, de les accompagner dans leurs premiers apprentissages et de créer des souvenirs positifs pour eux. Les voir s'enthousiasmer pour de nouvelles découvertes est l'une de mes plus grandes récompenses. Ils ont une énergie et une curiosité qui nous rappellent ce qu'il y a de plus beau dans la vie.

Au-delà de ce motif majeur, 4,5% d'entre eux disent respectivement avoir opté pour le métier par contraintes et pour le salaire et 0,7% sur les conseils d'un ami ou pour avoir du temps libre. En ce qui concerne les autres raisons 5,2% de nos enquêtés disent avoir choisi le métier pour des motifs divers, principalement la recherche d'emploi, le désir de contribuer au développement de la nation et à la construction des individus en offrant aux enfants les meilleures chances dès leur jeune âge. En définitive, on retient que les enquêtés dans leur majorité ont été motivés à s'engager dans les emplois de la petite enfance pour leur attachement fusionnel aux enfants et donc à leur épanouissement. Quels sont les principaux sentiments qui les animent après s'être engagés dans cette carrière?

2.2.2. Sentiments après avoir embrassé le métier d'Éducateur de la petite Enfance.

Les tableaux ci-dessous présentent respectivement les ressentiments des Éducateurs de la petite Enfance au début de leur carrière et aujourd'hui et les perspectives envisagées.

Tableau 5: Sentiments au début de la carrière

Age	Encadreurs de la petite enfance			
	Public	Privé	Communautaire	Ensemble
Début désagréable	9	1	0	10
Début intéressant	53	46	5	104
Ressentiment mitigé	15	5	0	20
Ensemble	77	52	5	134

Source : résultats de nos enquêtes

A la lecture du tableau, nous observons que 104 éducateurs de la petite enfance sur les 134 trouvent intéressant le début de leur carrière. Ils représentent 77,6% de l'ensemble des Éducateurs soit l'ensemble des éducateurs communautaires, 88,51% des éducateurs du privé et 68,8% des agents de l'État. Ce sentiment peut être lié à leur passion pour le développement des enfants car ils éprouvent un sentiment de satisfaction en voyant l'impact de leur travail sur le développement socio affectif et cognitif des enfants. Par contre, 14,9% des enquêtés ont ressentiment mitigé (doute ou incertitude) et 7,5% d'entre eux trouvent désagréable le début de leur carrière. Ces sentiments négatifs faits de doute, d'incertitude, d'anxiété ou de stress peuvent être liés aux appréhensions qu'éprouvent les éducateurs débutants face aux exigences de leur profession, à leurs responsabilités et aux attentes des parents. En

conclusion, on note que malgré les conditions de travail difficiles, les éducateurs de la petite enfance apprécient positivement le début de leur carrière professionnelle.

Tableau 6 : Sentiments actuels

Age	Encadreurs de la petite enfance			
	Public	Privé	Communautaire	Ensemble
Grande satisfaction	60	42	5	107
Profonde déception	2	5	0	7
Ressentiment mitigé	15	5	0	20
Ensemble	77	52	5	134

Source : résultats de nos enquêtes

Les résultats montrent que l'ensemble des éducateurs communautaires, 80,8% des éducateurs du privé et 77,9% des agents de l'État éprouvent de nos jours une satisfaction à éduquer les enfants. Ils représentent 79,9% de l'ensemble des Éducateurs. Voir les progrès des enfants et les accompagner dans leurs découvertes peut être une source importante de satisfaction personnelle et professionnelle pour les éducateurs. Par contre la proportion de 14,9% des éducateurs qui ont un sentiment mitigé et 5,2% qui sont profondément déçus de leur profession peut s'expliquer par l'épuisement et la surcharge émotionnelles dus à leur engagement excessif dans l'encadrement des enfants. En effet, les multiples contraintes liées à l'encadrement des tout-petits et les conditions de travail difficiles peuvent susciter chez certains éducateurs de la fatigue, du stress voire de la déception et de la frustration. C'est ce qui ressort des propos de « DPE_003H », Inspecteur de l'éducation des jeunes enfants et directeur provincial en charge de l'éducation préscolaire qui estime que ces sentiments de déception ou d'accomplissement sont légitimes et font partie de la réalité de notre profession. Beaucoup ont choisi d'embrasser ce noble métier par vocation et éprouvent donc naturellement de la satisfaction à l'exercer. Mais je ne peux ignorer que pour certains, l'enthousiasme initial laisse parfois place à un sentiment de déception. Les défis rencontrés liés aux ressources limitées ou aux conditions de travail exigeantes peuvent affecter leurs motivations. Mais chaque défi relevé les rapproche davantage des enfants et renforce leur résilience.

En conclusion, les Éducateurs de la petite enfance sont encore motivés à exercer le métier d'Éducateur de la petite Enfance en dépit des conditions de travail difficiles.

Tableau 7: Perspectives dans la carrière

Age	Encadreurs de la petite enfance			
	Public	Privé	Communautaire	Ensemble
Abandonner à tout prix	0	2	0	2
Abandonner dès que possible	18	2	0	20
Poursuivre dans le métier	59	48	5	112
Ensemble	77	52	5	134

Source : résultats de nos enquêtes

Il ressort du tableau que 112 Éducateurs de la petite Enfance sur les 134, soit une proportion de 83,6% (dont 100% d'Éducateurs communautaires, 92,3% d'Éducateurs du privé et 76,6% d'agents de l'État) entendent poursuivre dans le métier contre 14,9% qui veulent abandonner dès que possible et 1,5% à tout prix. Le fait que les métiers de la petite enfance offrent une certaine stabilité dans les structures du fait qu'elles sont généralement implantées dans les centres urbains encourage beaucoup d'éducateurs à poursuivre leurs carrières. De plus, en raison de l'attention dont bénéficie de plus en plus l'éducation préscolaire, des formations continues et spécialisées sont organisées au profit des éducateurs par l'État et des organisations non gouvernementales. Elles constituent donc des opportunités de progression de carrière et d'acquisition de nouvelles compétences qui peuvent motiver les éducateurs à envisager une longue carrière dans l'encadrement des jeunes enfants. Essayant de justifier ces différents sentiments de ses collaborateurs, « DPE_003H » affirme ceci :

En tant qu'éducateurs, nos motivations et nos aspirations professionnelles varient considérablement. La majeure partie de mes collègues sont passionnés par l'éducation des enfants et se sentent profondément investis dans leur mission. Cette passion les encourage à envisager une longue carrière dans l'éducation des enfants. En revanche, d'autres se trouvent confrontés à des difficultés qui finissent par peser sur leur engagement. La pression des tâches administratives, les conditions de travail difficiles et parfois un manque de reconnaissance peuvent les pousser à envisager une reconversion ou à souhaiter quitter le domaine dès que possible.

En définitive, nonobstant la faiblesse de l'offre d'éducation, les Éducateurs de la petite Enfance veulent continuer à exercer leur métier. Nous analyserons ce paradoxe dans la dernière partie de notre étude consacrée à la discussion.

3. Discussion

Le préscolaire joue un rôle fondamental dans le développement cognitif, social et émotionnel de l'enfant. Pourtant les résultats de notre enquête mettent en lumière la faiblesse de l'offre d'éducation au niveau du préscolaire notamment en raison de l'inégale répartition géographique des structures préscolaires, de l'inadaptation des salles d'activités et de l'insuffisance des matériels de jeux et d'apprentissages ainsi que de certaines commodités essentielles. Malgré ces défis structurels et matériels, les éducateurs de la petite enfance manifestent une motivation altruiste à exercer leurs emplois. Ce paradoxe entre les conditions de travail difficiles et cette motivation altruiste des éducateurs se révèle au travers de deux axes majeurs, les insuffisances de l'offre d'éducation préscolaire et la motivation altruistes des éducateurs.

La première faiblesse de l'offre d'éducation préscolaire réside dans une répartition géographique inégale des structures préscolaires avec une forte concentration de celles-ci dans les zones urbaines, notamment Bobo-Dioulasso. Cette centralisation limite l'accès à l'éducation préscolaire pour les enfants résidents en zones rurales,

creusant ainsi des inégalités en matière d'accès dès le jeune âge. Une éducation préscolaire équitable nécessiterait un déploiement équilibré des structures éducatives à travers les différentes localités de la province. En plus de cette répartition inégale, les infrastructures sont souvent inadaptées aux besoins spécifiques des enfants. Les salles de classes sont insuffisantes et dans de nombreux cas, ne répondent pas aux normes éducatives en vigueur nécessaires pour favoriser l'apprentissage et le développement des jeunes enfants. Le manque d'équipements de jeux et d'outils pédagogiques restreint les activités ludiques essentielles pour l'éveil des enfants. De plus, l'absence de certaines commodités telles que la cantine ou les sanitaires accentue la précarité des conditions d'accueil et d'enseignement dans les structures préscolaires. En définitive, cette insuffisance de l'offre se répercute non seulement sur la qualité de l'apprentissage des enfants mais aussi sur les conditions de travail des éducateurs. Ces derniers se retrouvent dans une situation où leurs efforts et leurs engagements sont constamment mis à l'épreuve ce qui pourrait conduire à les démotiver progressivement. Toutefois, malgré ces contraintes, les éducateurs manifestent une résilience fondée des motivations altruistes.

En effet, malgré les conditions de travail éprouvantes, l'enquête montre que 79,9% des éducateurs expriment un niveau élevé de satisfaction dans leur métier, et 83,6% sont déterminés à poursuivre l'exercice de leur fonction. Ce constat surprenant au vu des insuffisances décrites est révélateur d'une motivation qui va au-delà des simples considérations professionnelles. Les éducateurs enquêtés semblent guidés par une motivation altruiste, intrinsèquement liée à leur attachement aux enfants. En effet, 84,3% des éducateurs affirment exercer leur métier par amour pour les enfants et se sentent investis d'une mission quasi-vocationnelle. L'altruisme des éducateurs pourrait aussi être compris dans le cadre de la théorie de la motivation qui explique que l'amour du métier et la satisfaction professionnelle sont prépondérantes dans le choix d'une carrière enseignante. Dans sa thèse de doctorat, J. Béogo (2014) explore les facteurs qui influencent les enseignants du primaire à s'engager dans une démarche de formation continue. Son étude se fonde sur la théorie des motivations de Philippe Carré, notamment les dix motifs d'engagement en formation des adultes qu'il répartit en quatre orientations motivationnelles : intrinsèque, extrinsèque, vers l'apprentissage et vers la participation. Au-delà des motivations extrinsèques, son étude montre que la passion pour l'enseignement mais aussi le désir de développement professionnel et l'intérêt pour l'apprentissage continu sont des motivations intrinsèques qui influencent la décision des enseignants du primaire à poursuivre une formation continue. S'intéressant aux motivations qui poussent les individus à choisir la carrière d'enseignant, J-L. Berger et Y. D'Ascoli (2011), suivant la proposition théorique de C. Kyriacou et M. Coulthard (2000) identifient trois catégories de motivations : les motivations altruistes, les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Les

motivations altruistes selon eux « concernent typiquement le désir de travailler avec des enfants ou des adolescents, de les aider à réussir ou de contribuer à l'amélioration de la société » (J-L. Berger et Y. D'Ascoli, 2011, p.115). Leur étude montre que ces motivations dites altruistes que certains auteurs classent parmi les motivations intrinsèques sont les plus prépondérantes dans le choix d'une carrière d'enseignant.

Du point de vue théorique, notre enquête montre que les éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet sont guidés par des motivations altruistes. Ils trouvent un sens dans leur travail et une satisfaction personnelle en constatant l'impact de leur implication sur le développement et la socialisation des enfants. Ce sentiment de satisfaction personnelle, combiné à l'importance qu'ils accordent au bien-être des enfants constitue un facteur de résilience qui explique leur détermination malgré leurs conditions de travail difficiles liées à la faiblesse de l'offre d'éducation.

Conclusion

Le développement de l'éducation préscolaire fait partie des priorités de l'État burkinabè. Avec le concours d'acteurs non étatiques depuis 1958, il consent de multiples efforts pour accroître l'offre d'éducation au préscolaire. Mais en dépit de tous ces efforts conjugués, l'offre d'éducation demeure faible compte tenu de plusieurs facteurs. Cependant, malgré cette faiblesse, les Éducateurs de la petite Enfance éprouvent encore une grande satisfaction à exercer leur métier. L'objectif de notre étude est d'identifier les facteurs qui déterminent leur engagement à exercer ces emplois malgré ces insuffisances. Pour ce faire, nous avons adressé un questionnaire à 134 éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet et nous nous sommes entretenus avec les principaux responsables de l'éducation préscolaire de la province. L'analyse des résultats de notre enquête révèle une faiblesse de l'offre d'éducation préscolaire marquée par des insuffisances matérielles et une répartition géographique inéquitable des infrastructures. Malgré ces conditions de travail difficiles, les éducateurs de la petite enfance font preuve d'un attachement engagement qui repose sur une motivation altruiste, fondée sur leur profond attachement aux enfants et une vision du métier comme une mission de vie. Ce constat suggère que pour soutenir davantage ces éducateurs et améliorer l'offre d'éducation préscolaire, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques adaptées visant à combler les lacunes matérielles et structurelles constatées ce qui va permettre de consolider une éducation préscolaire de qualité pour tous.

Références bibliographiques

- BAUX Stéphanie et PILON Marc, 2002, *L'offre et la demande d'éducation primaire à Ouagadougou : un état des lieux*. Unité d'Enseignement et de Recherche en Démographie, Université de Ouagadougou.
- BEOGO Joseph, 2014, *Accès à la formation continue des enseignants du primaire au Burkina Faso et la contribution des universités : les déterminants de la*

démarche individuelle. Thèse de doctorat unique, Université Paris-Est, Université de Ouagadougou.

- BERGER, Jean-Louis et D'ASCOLI Yannick, 2011, « Les motivations à devenir enseignant : revue de la question chez les enseignants de première et deuxième carrière », *Revue française de pédagogie* [En ligne], 175 | avril-juin 2011, mis en ligne le 11 juin 2011, consulté le 21 septembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/rfp/3113> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rfp.3113>
- BERGER-TANCEREL Joss, 2010, *École maternelle : Etat des lieux et cri d'alarme !* Dans *Spirale* 2010/1 (n° 53), pages 17 à 32 Éditions Érès.
- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2012, *Un bon départ : Education et éducateurs de la petite enfance*, Forum de dialogue mondial sur les conditions d'emploi du personnel de l'éducation de la petite enfance, 22-23 février 2012, Bureau international du Travail, Département des activités sectorielles, Genève, BIT, 2012.
- CARRE Philippe, 2004, *Motivation et rapport à la formation* in *Traité des sciences et des techniques de la formation*, dir. Philippe CARRE et Pierre CASPAR, Dunod, Paris, 2004, p.292.
- DGESS/MENAPLN, 2023, *Annuaire statistique de l'Éducation préscolaire 2022-2023*. DGESS/MENAPLN.
- GAUZENTE Georges, 2007, « Questions d'histoire sur l'école maternelle ». Académie de Nancy-Metz. Publié sur <https://www.yumpu.com/fr/document/read/16579606/questions-dhistoire-sur-lecole-maternelle-academie-de-nancy-metz> . Consulté le 16/02/2024
- HYDE Karin, 2006, *Biennale 2006 de l'ADEA - Les investissements dans le développement de la petite enfance : avantages et économies potentiels*. ADEA
- LANGUE Marie-France et YARO Yacouba, 2003, *L'évolution de l'offre et de la demande d'éducation en Afrique subsaharienne*. Quatrième conférence africaine sur la population, UAPS/ UEPA, Tunisie, 8 - 12 décembre 2003.
- LAROSE François, TERRISSE Bernard, BEDARD Johanne et KARSENTI Thierry, 2001, *La formation à l'enseignement préscolaire : des compétences pour l'adaptation à une société en profonde mutation*. Colloque du Programme pancanadien de recherche en éducation, 22-23 mai 2001. Université Laval (Québec).
- MENAPLN/BF (2020). *Manuel des normes éducatives au Burkina Faso*. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des Langues nationales, Burkina Faso.
- MENAPLN/BF, 2022, *Stratégie Nationale de Développement Accéléré de l'Éducation Préscolaire (SNDAEP) au Burkina Faso, 2021-2025*.

Faiblesse de l'offre d'éducation au préscolaire et motivation des éducateurs de la petite enfance dans la province du Houet au Burkina Faso

ROAMBA Félicité, 2022, *Éducation préscolaire et performances des élèves de l'école primaire au Burkina Faso*. In Djiboul, n°003, vol.2, pp.156-167.

UNESCO, 2007, *Un bon départ: éducation et protection de la petite enfance*. Rapport mondial de suivi de l'EPT, Paris, UNESCO.

WEIKART David P, 2000, *L'éducation de la petite enfance : l'offre et la demande*. In principes de la planification de l'éducation - 65. UNESCO. Institut international de planification de l'éducation.

YARO Yacouba, 2006, *L'Impact des Initiatives Burkinabé d'Encadrement de la Petite Enfance sur l'Education et la Protection des Filles au Burkina Faso : le cas des Bisongo*. Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN), UNICEF.

GESTION DU TEMPS LIBRE ET PRATIQUE DU LOISIR CHEZ LES COMMERÇANTES DU VIVRIER DE COCOVICO DANS LA COMMUNE DE COCODY A ABIDJAN

SEHI Tra Bi Jamal

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan-Cocody

Mailbijamal@yahoo.fr

BIA Tra Bi Hubert

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan-Cocody

bitrahubert93@gmail.com

Résumé

Ce présent article analyse la structure du rapport des commerçantes du vivrier de Cocovico au loisir durant leurs temps libres. Pour rendre compte de cet état de fait, une étude mixte a été initiée avec la participation des actrices volontaires issues des deux (2) catégories d'enquêtées (les commerçantes du vivrier et les responsables qui exercent dans cet espace économique). Le volet quantitatif a permis d'interroger 50 commerçantes à l'aide d'un questionnaire. Au niveau qualitatif, 5 responsables de ce réseau de commerçantes ont fait l'objet d'entretiens semi-directifs. Les résultats ainsi obtenus montrent que la majorité de ces commerçantes de Cocovico ont une bonne représentation du loisir qui contribue à leur épanouissement, leur divertissement et leur détente. Aussi, les types de loisirs auxquels ces commerçantes s'adonnent sont les loisirs culturels (chants et danses traditionnels) et les loisirs numériques (jeux et vidéos) qui les disposent à exercer avec plus d'engagement et d'envie leurs activités économiques.

Mots clés : *Cocody - Cocovico - commerçantes du vivrier - gestion du temps libre - loisir*

Abstract

This present article analyzes the structure of the relationship between food traders in Cocovico and leisure during their free time. To report on this state of affairs, a mixed study was initiated with the participation of volunteer actresses from the two (2) categories of respondents (food traders and managers who operate in this economic space). The quantitative component made it possible to interview 50 traders using a questionnaire. At the qualitative level, 5 managers of this network of traders were the subject of semi-structured interviews. The results thus obtained show that the majority of these traders from Cocovico have a good representation of leisure which contributes to their development, their entertainment and their relaxation. Also, the types of leisure activities that these traders engage in are cultural leisure activities (traditional songs and dances) and digital leisure activities (games and videos) which enable them to exercise their economic activities with greater commitment and desire.

Keywords: *Cocody - Cocovico - food traders - free time management -leisure*

I. Introduction

Les activités de loisir bonifient le développement de ceux qui en font leurs activités principales (Dumazedier, 1962). En effet, l'activité de loisir contribue au bien-être physique et moral de ceux qui en font leurs activités primordiales, c'est-à-dire, elle favorise la croissance personnelle et sociale de l'être humain. Pour qu'aucun individu n'en soit exclu, une charte dédiée au loisir a été élaborée en 1967 élaborée par l'Association Internationale du loisir pour en faire finalement un droit humain. Au plan institutionnel, l'on note que le loisir contribue au développement économique car il crée des emplois, des biens et services pour la population (Baumol, 1976). En Côte d'Ivoire, le loisir et le tourisme représentent 7% du PIB (CICG, 2023).

En plus de ces différentes fonctions, le loisir favorise la croissance personnelle et sociale, l'amélioration de la qualité de vie et la concrétisation des valeurs communautaires. De ce fait, le loisir est important dans la vie de chaque individu. Il est beaucoup plus important pour ceux qui travaillent sans repos et avec stress dans la mesure où il leur permet de s'épanouir (Pronovost, 2007). Dans ce sens, le loisir est promoteur de la bonne santé physique et mentale du travailleur.

Mais en se penchant sur la situation des femmes en contexte africain, il se trouve qu'elles ont un temps contraint supérieur qui limite leur participation aux activités non contraintes comme le loisir, par exemple. Sur une durée théorique de 24h, elles passent environ 11 heures à travailler dont en moyenne 4h20 pour le professionnel, 4h30 pour le domestique et 02h10 pour le parental (Maurisson, 2001).

En Côte d'Ivoire, cette situation s'observe dans plusieurs milieux sociaux comme c'est le cas du commerce. On sait, par exemple, que dans ce secteur d'activités économiques, les femmes sont occupées pendant six (06) jours sur sept (07) à exercer leurs activités commerciales et ne disposent que d'un jour de repos dans la semaine qu'elles consacrent aux activités ménagères, à la cuisine et à d'autres activités. Malgré le poids des occupations qui sont les siennes, on note tout de même qu'elles arrivent à trouver tout de même un temps à consacrer aux activités de loisir (Séhi Bi et Gala Bi, 2018).

En nous intéressant au cas des commerçantes du vivrier de Cocovico, on note les mêmes contraintes qui pèsent sur leurs temps libérés de sorte que le besoin de s'interroger sur leur rapport au loisir présente un intérêt certain.

Comment ces commerçantes du vivrier structurent-elles leurs rapports aux activités de loisir ? Quelles sont les représentations sociales qu'elles se font du loisir ? Quels sont les types de loisir auxquels elles s'adonnent pendant leur temps libre ? Quels sont les effets directes et indirectes de ces activités de loisir sur leur rendement quotidien ?

Les réponses à ces différentes interrogations nous conduisent à préciser l'objectif général de cette étude ainsi que les trois objectifs spécifiques qui en découlent. Comme objectif général, il s'agit d'analyser la structure des rapports au loisir des commerçantes du vivrier de Cocovico durant leurs temps libres. Au niveau

opérationnel, il s'agit d'abord de décrire les représentations sociales de ces actrices sur le loisir. Ensuite, il sera question d'identifier les types de loisir auxquels elles s'adonnent pendant leur temps libre. Et enfin, de déterminer les effets directes et indirectes des activités de loisir de leur choix sur leurs activités économiques.

II. Précautions Méthodologiques

II.1. Sites de l'enquête

Dans le cadre de cette étude, l'investigation s'est faite dans la commune de Cocody, en ciblant les marchés du vivrier. C'est ainsi que le marché de Cocovico a été retenu.

II-2. Population d'enquête et échantillon de l'étude

La population cible de cette étude est constituée de toutes les femmes commerçantes du vivrier enregistrées dans les archives de Cocovico et en activité dans cet espace économique. L'approche mixte adoptée sur ce site a permis d'interroger, sur le volet quantitative 10% d'entre elles âgées d'au moins 20 ans ayant accepté de participer à l'étude ; au niveau qualitatif, nous avons fait cinq (5) entretiens avec les responsables de Cocovico exerçant dans le domaine du vivrier.

II-3 Techniques et outils de recueil données et méthode de traitement des données

II.3.1. Techniques de recueil de données

Trois techniques de recueil de données ont été utilisées dans le cadre de cette étude qui s'est déroulée du 08 juillet au 08 Août 2023. Il s'est agi de l'observation directe, l'entretien directif et l'administration du questionnaire.

En effet, l'observation directe a permis d'apprécier le comportement des différentes femmes dans la gestion de leur temps libre. Dans cette dynamique, notre attention a été spécifiquement portée sur la manière dont ces femmes commerçantes exerçant dans le domaine du vivrier, gèrent leur temps et dans quelles conditions elles vendent leurs produits vivriers.

En ce qui concerne les entretiens semi-directifs. A travers le face-à-face que nécessite cette technique, celle-ci avait pour but ultime de permettre aux sujets interrogés de s'exprimer librement. Ainsi, des entretiens approfondis ont été menés avec les responsables de Cocovico. L'essentiel des échanges ont permis à chaque catégorie d'acteurs de spécifier les relations entretenues entre les responsables du vivrier.

II.3.2. Outils de recueil de données

Le guide d'entretien adressé aux responsables du marché Cocovico, comporte trois (03) rubriques à savoir : représentations sociales du loisir ; les types de loisirs pratiqués par les commerçantes durant leur temps libre et les effets directes et indirectes des activités de loisir sur le rendement de ces commerçantes.

En ce qui concerne le questionnaire, il a été adressé aux commerçantes de Cocovico en quatre (04) rubriques : caractéristiques sociodémographiques des enquêtées. L'objectif de cette rubrique consiste à recueillir des informations sur l'âge des enquêtées et leur niveau d'instruction.

Pour ce qui est de la représentation sociale que ces femmes se font du loisir, il a été question de mettre en lumière la qualité de leur représentation sociale liée à la pratique des activités du loisir.

Quant aux types de loisir pratiqués par les commerçantes durant leur temps libre, cette rubrique nous a permis de d'identifier la typologie de loisir en lien avec l'âge et le niveau d'instruction des enquêtées.

Les effets directes et indirectes de la pratique des activités de loisir sur le rendement des commerçantes ont été mis en relief dans cette dernière rubrique.

II.3.3. Méthodes de traitement des données

Ayant utilisé l'approche mixte, le traitement des données recueillies a nécessité également plusieurs étapes dont le travail manuel en deux étapes. La première étape a consisté à faire la transcription intégrale des interviews par entretien. La seconde étape a permis de procéder à l'analyse de contenu par thème. Les données des entrevues ont été traitées à l'aide de l'analyse de contenu. Et en ce qui concerne le volet quantitatif, le traitement des données recueillies sont faites à l'aide d'un logiciel sphinx. Ce logiciel nous a permis de présenter les figures et les tableaux sur les types de loisir auxquels ces actrices du vivrier pratiquent dans leur temps libre. Et, aussi, il nous a permis d'analyser les données issues du questionnaire.

III. Résultats

Les résultats de cette étude sont structurés autour de trois axes qui présentent à la fois les données quantitatives et les données qualitatives :

- les représentations sociales que les commerçantes du vivrier de Cocovico se font de loisir;
- les types de loisir auxquels les commerçantes du vivrier s'adonnent pendant leur temps libre et déterminer;
- et les effets directes et indirectes des activités de loisir sur le rendement des femmes commerçantes dans le marché de Cocovico.

III.1- Les représentations sociales des commerçantes du vivrier de Cocovico sur le loisir

Les représentations sociales des actrices de Cocovico sur le loisir, s'analyse à travers les pratiques qu'elles font dans le marché (1-1).

III.1.1. Pratique du loisir

Tableau 1 : Répartition des enquêtées selon la pratique du loisir

Pratique du loisir	Valeur absolue	Valeur relative
Oui	43	86%
Non	07	14%
Total	50	100%

Source : notre enquête, en Juillet 2023

En nous basant sur le tableau 1, on constate que la majorité des commerçantes du vivrier pratiquent le loisir, qui représente 86%. Contrairement à 14% des enquêtées

qui déclarent qu'elles ne pratiquent pas le loisir. En effet, en pratiquant ce loisir d'origine culturelle ou traditionnelle, ces femmes récoltent les bénéfices directs et indirects. C'est-à-dire d'un point de vue psychologique, chacune se détend, se divertit et assure son développement personnel. Ceci est confirmé par le témoignage d'une responsable A, chargée de la trésorerie : « *Le loisir est une activité récréative qui se caractérise par l'amusement, la danse en tout cas c'est un moment libre qu'on prend pour s'amuser comme on veut. Par exemple le jours de la tontine, c'est la danse totale hyn* ».

Une autre enquêtée responsable B, chargée de secrétariat dit ceci : « *Mais mon fils, le loisir nous permet d'être toujours ensemble nous les femmes du vivrier, il nous procure du bien moral* ».

III-2 - les types de loisirs auxquels les commerçantes du vivrier s'adonnent durant leurs temps libres

Les types de loisir auxquels les actrices de Cocovico s'adonnent, se perçoit à travers le loisir culturel, le loisir numérique et le loisir éducatif (Figure 1). Et, le niveau d'instruction (2-1).

Figure 1 : Répartition des enquêtés selon les types de loisir

Source : notre enquête, en Juillet 2023

En nous référant au figure 1 ci-dessus, nous remarquons que les types de loisir auxquels les commerçantes du vivrier de Cocovico s'adonnent durant leurs temps libres est le loisir culturel, car il représente 58% contre et le loisir numérique et le loisir éducatif, qui représentent respectivement 48% et 8%. En effet, celles qui s'adonnent au loisir culturel (chant la danse etc...), affirment que c'est pendant leurs jours de repos. Quant a celles qui utilisent le loisir numérique et le loisir éducatif (jeux de streetball, vidéos etc...), affirment c'est après le travail ou le repas. A ce propos voilà ce que dit une enquêtée, responsable C, chargée des affaires

académiques : « C'est pendant les jours de repos qu'on va danser au rythme de la musique dans nos différentes associations, ça nous fait beaucoup de bien mon fils ».

Contrairement à celles qui préfèrent se divertir à travers le loisir numérique après le travail et le repas comme le souligne une responsable D, chargée de trésorerie adjointe : « C'est quand moi je finis de vendre avant de partir à la maison, que je regarde dans téléphone, je navigue un peu. Mais, c'est quand je finis de préparer que je n'ai rien affaire que je vais sur les réseaux sociaux pour regarder les vidéos des gens ».

2.1. Type de loisir et le niveau d'instruction

Les types de loisir mettent en relief avec le niveau d'instruction des commerçantes du vivrier de Cocovico.

Tableau 2 : Répartition des enquêtées selon les types de loisirs et le niveau d'instruction

	Niveau d'instruction	Aucun niveau	Primaire	Secondaire premier cycle	Total
Types de loisirs					
Loisir culturel		16%	6%	36%	58%
Loisir numérique		6%	16%	26%	48%
Loisir éducatif		-	4%	4%	8%
Pas concerné		14%	-	-	14%
Total		36%	26%	66%	100%

Source : notre enquête, en Juillet 2023

En regroupant les enquêtées en fonction des types de loisir et le niveau d'instruction, nous observons dans le tableau (2), que les types de loisirs auxquels les commerçantes s'adonnent diffèrent en fonction de leur niveau d'instruction. De fait, les enquêtées du secondaire premier cycle s'adonnent plus aux loisirs culturels (36%) et aux loisirs numériques (26%).

Contrairement à celles ayant un niveau secondaire premier cycle, les commerçantes qui ont un niveau d'instruction primaire s'adonnent plus aux loisirs numériques avec un taux de 16%.

Le loisir éducatif demeure le loisir le moins pratiqué par les commerçantes du vivrier quelques que soit leurs niveaux d'étude avec un taux de 8% des enquêtées. En définitive, dans le cadre de cette étude, nous pouvons dire que les commerçantes du vivrier de Cocovico qui ont un niveau secondaire premier cycle s'adonnent plus aux loisirs culturels et numériques.

III.4. Effets directes et indirectes des activités de loisir sur le rendement

Les effets directes et indirectes des activités de loisir sur le rendement des commerçantes du vivrier, s'analyse à travers l'apport qu'elles gagnent dans la vente de leur produit (4-1).

III.4.1. Apports ou enjeux des actrices du vivrier

Figure 2 : Répartition des enquêtées selon l'apport du loisir sur les commerçantes

La figure 2, laisse transparaître l'apport du loisir sur les commerçantes du vivrier de Cocovico. Nous observons qu'à l'exception des 14% soit un effectif de 7 femmes qui affirment ne pas pratiquer les activités de loisirs ; 86% soit un effectif de 43 femmes soutiennent que le loisir à un apport sur elles. De même, la figure 2, nous révèle que le loisir à (02) deux apports principaux sur les commerçantes du vivrier de Cocovico. Il s'agit de l'apport du renforcement de l'estime de soi avec un taux de 34% et l'apport sur l'épanouissement avec un taux 20%.

A ces propos voici le témoignage d'une enquêtée, responsable E, présidente : « *Le loisir me permet d'être bien dans ma peau, ça fait que j'ai toujours confiance en moi-même, je me sens forte, mon fils, tu sais l'année passée comme, j'ai organisé une sortie pour toutes les commerçantes au palais de la culture, c'était la journée de la femme. Arrivé là-bas on dit de faire concours (...)* ».

Une autre enquêtée, responsable F, chargée des affaires sociales vient enrichir les propos en ces termes : « *Quand je finis de m'amuser comme ça, que je viens vendre. On dirait ma force se multiplie. Je me sens réveiller, j'ai beaucoup d'énergies pour appeler les clients. Donc, à chaque fois que je m'amuse bien, mon visage déborde de joie. Je gagne beaucoup de clients. Toi-même, tu ne vois pas mon visage Mon enfant* ».

Contrairement à la responsable G, chargée de l'organisation, affirme ceci : « *en tout cas, grâce aux loisirs j'arrive à m'oublier un peu parce que le travail est trop stressant et énervant mon fils* ».

IV. Discussion

L'honnêteté intellectuelle et scientifique oblige tout chercheur à confronter les résultats de ces recherches aux travaux d'autres chercheurs ayant abordé plus ou moins les objets d'étude. La discussion de cette étude se propose d'abord de décrire les représentations sociales que les commerçantes du vivrier de Cocovico se font du loisir. Ensuite, d'identifier les types de loisirs auxquels les commerçantes du vivrier de Cocovico s'adonnent durant leurs temps libres.

Et enfin, déterminer les effets directes et indirectes des activités de loisir sur leur rendement. En effet, suite à l'analyse de nos différentes données recueillies sur le terrain montre la majorité des commerçantes du vivrier (Cocovico) ont une bonne représentation sociale du loisir qui se caractérise par la danse avec un taux 86%. En effet, ce taux s'explique par le fait que chacune se détend, se divertit et assure son développement personnel. Contrairement aux travaux de Jodelet (1994), la représentation sociale qui l'opinion, l'image qu'on se construit à partir d'un existant trouve son origine dans les interactions des individus avec leur environnement aussi un bien social que physique.

En ce qui concerne les loisirs auxquels les commerçantes s'adonnent sont les loisirs culturels (58%), numériques (48%) et loisir éducatif (8%). Ainsi, concernant le loisir culturel, les commerçantes signifient qu'elles s'impliquent plus dans la danse lors des rencontres associatives que toutes autres activités culturelles. Cette analyse va de pair avec celle de Donnat (2005) dans son étude la féminisation des pratiques culturelles affirme que les femmes ont un engouement sur les pratiques amateurs telles que la danse ou chant, qui sont des activités majoritairement féminines, en ce sens ces activités occupent une place importante dans leur vie. L'analyse de Buscatto (2013) quant à elle fait ressortir les différents types de loisirs des françaises dans son étude "au cœur d'une pratique du loisir" « très féminine », tout comme dans notre étude Buscatto a relevé la forte participation des françaises dans les pratiques amateurs (Danse, musique, chant, choral).

Les jeux téléphoniques sont également un des loisirs favoris des commerçantes de Cocovico lors de notre enquête ; cette évaluation rejoint les travaux de Theesa (2018) cité par Chaie (2019) dans son analyse les femmes dans les métiers de production au cœur de l'industrie du jeu vidéo : une recherche sur les avantages d'une inclusion féminine dans ces professions. L'auteur met l'accent sur les jeux vidéo féminin. Pour elle, les jeux vidéo sont considérés comme des jeux mobiles ; selon ces analyses 54% des femmes dont l'âge est compris entre 18 et 34ans jouent le plus souvent sur leurs téléphones portables, les femmes sont ainsi de plus en plus présentées dans l'industrie du jeu. Cette vision d'implication en fonction de l'âge est contraire à l'article de Taylor (2019) dans "les femmes adorent les jeux mobiles et la marque les annonceurs devrait jouer avec" illustre que 79% des femmes sont susceptibles de faire des achats intégrés tout en jouant aux jeux mobiles. Ce sont les femmes de tout âge qui aiment les applications mobiles, pour lui, elles sont très engagées dans les divertissements virtuels.

Les résultats de notre étude laissent transparaître que le loisir éducatif (Lecture) reste le moins pratiqué par ces femmes car elles y accordent moins d'importance. Cette analyse est contraire à celle de Debras (1999) dans son étude la question des journaux des femmes estime que les femmes sont plus nombreuses à fréquenter les bibliothèques, à être abonnées à un club de lecture, à acheter les livres.

Dans le cadre de notre travail, les informations recueillies dans la littérature et les enquêtes réalisées nous ont permis de comprendre que la quasi-totalité des commerçantes du vivrier de Cocovico s'adonnent à deux principaux loisirs dont le loisir culturel (danse) et le loisir numérique (jeu téléphonique). Ainsi, les femmes interrogées confirment qu'elles vont danser pendant les jours de repos lors des rencontres associatives une fois par mois, cette pratique culturelle dure plus de 4 heures du temps. Le second loisir auquel elles s'adonnent est le jeu téléphonique, elles consacrent en moyenne 1 heure du temps à ce loisir une fois par semaine.

L'analyse des résultats relatifs aux effets directes et indirectes des activités de loisir sur le rendement des commerçantes, nous démontre qu'effectivement les activités de loisir ont un apport personnel sur les commerçantes du vivrier et un apport impersonnel sur leur rendement.

En effet, pour la majorité (86%) des enquêtées les activités de loisir contribuent à l'épanouissement, au renforcement de l'estime de soi, au divertissement. Ce bien-être moral et physique que procure le loisir permet aux commerçantes du vivrier de Cocovico d'être plus productif, plus active dans la commercialisation de leurs produits vivriers.

Cette revue se rapproche de plus en plus à l'étude de Bawengui (2018) sur l'apport du loisir sur le rendement des travailleurs. Pour l'auteur la participation des travailleurs aux activités de loisirs contribue à l'épanouissement, à l'amélioration de la santé et de sa stabilité, cette sensation d'équilibre harmonieuse du corps et de l'esprit que procure le loisir à un effet sur la productivité. Dans le même sens, Dumais (1948) dans son analyse loisir et relation de travail illustre que la qualité des heures libres rend le travail plus léger et joyeux, il poursuit plus loin en disant que le loisir sainement employé aide à sublimer ces instincts, il est un rempart contre les influences pernicieuses de certains milieux du travail ; ainsi, le loisir re-crée le travailleur tout entier. Selon une enquête faite par Bawengui (2018) auprès de 70 travailleurs au Gabon dont 49 hommes et 21 femmes de divers milieux professionnels, il en ressort de cette étude que la majorité des enquêtés affirment pratiquer une activité de loisir parce que les activités de loisir ont un apport sur leur rendement et l'équilibre du travail.

Nous pensons que les résultats de cette étude seraient utiles à la société dans la mesure où les commerçantes du vivrier constituent une franche de la population assez marginaliser et très prit par le travail. De même, les résultats ont permis de comprendre l'importance du loisir en milieu urbain notamment chez celles du vivrier de Cocovico, elle contribue modestement à améliorer les connaissances sur le sujet de la gestion du temps libres et la pratique du loisir des commerçantes du vivrier de Cocovico. De ce fait, nos travaux représentent un apport plus ou significatif dans l'approfondissement des concepts de gestion du temps libre et la pratique du loisir des commerçantes sur un autre territoire bien défini.

Enfin, les résultats de cette étude pourraient donc servir à sensibiliser les personnes ressources. Ils pourront permettre où incité les autorités à prendre des dispositions, à mettre en place des stratégies appropriées pour promouvoir le loisir des commerçantes en Côte d'Ivoire.

Conclusion

L'observation multi-sites et l'analyse mixte de données recueillies sur la gestion du temps libre et la pratique du loisir chez les commerçantes du vivrier de Cocovico dans la commune de Cocody.

A travers le commerce du vivrier, les femmes rencontrent des difficultés face aux activités de loisirs compte tenu de leurs activités commerciales et conjugales. Cependant malgré l'occupation de ces femmes en semaine, elles disposent d'un jour de repos et de loisir.

En nous référant aux données recueillies lors de l'enquête. On retient que 86% des commerçantes du vivrier de Cocovico, soutiennent que le loisir est très important pour la santé. C'est ainsi, il y a des types de loisirs auxquels elles s'adonnent durant leurs temps libres. C'est le cas du loisir culturel (danse), en effet, elle le pratique lors des associations tontinières, une fois par mois pendant les jours de repos. Et, cette pratique dure plus de 4 heures.

Elles s'adonnent également, au loisir numérique (jeu téléphonique) une fois par semaine, elles le font qu'une seule fois par semaine dans l'optique de s'épanouir et se divertir après le travail ou pendant les jours de repos.

Cependant, les activités de loisirs auxquelles elles s'adonnent ont des effets directes et indirectes sur leur rendement. Les données de cette étude révèlent que les activités de loisirs permettent aux commerçantes du vivrier de Cocovico de s'épanouir, réduire les risques de maladie, contribuer à leur bien-être psychologique et moral. Ce bien-être que leur procure le loisir, agit sur la qualité de leur travail. En leur permettant d'être plus performantes pendant la commercialisation de leurs produits vivriers.

Références bibliographiques

- Bardin L. (1991). *L'Analyse de contenu*, Paris, PUF
- Bawengui, I. (2018). *L'apport des loisirs dans le rendement des travailleurs d'une collective locale : cas de la mairie d'Owendo*
- Chaie, B.D. (2019). *Les femmes dans les métiers de production au cœur de l'industrie du jeu vidéo : une recherche sur les avantages d'une inclusion féminine dans ces professions.*
- Charmes, J. (2005). *Activités génératrices de revenus, contraintes d'emploi du temps et participation des femmes : des dynamiques contradictoires (commentaire), sciences sociales et santé 71-77*
- Debras, S. (1999). *Des journaux et des femmes. Communication & Langages, 122 (1), 58-71.*

- Donnat, O. (2005). La féminisation des pratiques culturelles. Département des études
- Dumazedier, J. (1960). Sociologie du loisir. Paris : Seuil
- Dumazedier, J. (1962). Vers une civilisation du loisir ? Paris, édition du Seuil
- Fortin, A. (1992). « La sociabilité ». France : revue mensuelle.
- Hourdin, G. (1961). Une civilisation des loisirs. Calmann-Lévy (Mayenne, impr. Floch).
- N'da, P. (2015). Recherche et méthodologie en science sociale et humaine : réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article. Edition l'Hamattan.
- Pronovost, G. (2007). Le temps dans tous ses états : temps de travail, temps de loisir et temps pour la famille à l'aube du XXIe siècle. Enjeux publics IRPP, 8.
- Pronovost, G. (2014). « Sociologie du loisir, sociologie du temps », Temporalité.
- Séhi, B.T.J & Gala, B.T.E (2018). Leadership féminin entre logique économique et gestion du temps libre en milieu urbain : cas des mouvements tontiniers des femmes Gouro à Abidjan (Côte d'Ivoire)

AXE 10

**Insertion Professionnelle
et employabilité des
élèves et étudiants**

PENSER L'EMPLOYABILITE ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES AFRICAINS A PARTIR DES IDEES EDUCATIVES POPPERIENNES

KOUASSI Ruth Bérékia

Université Alassane Ouattara, Bouaké, (Côte d'Ivoire),
ruthberekiak@gmail.com

Résumé

La question de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle est un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Dans nos sociétés africaines surtout, elle est un défi majeur tant pour nos gouvernants, que pour les populations. Pour y faire face, plusieurs pistes ont été explorées. Au nombre de celles-ci, figure le redimensionnement de la formation en fonction de l'emploi et des métiers d'avenir. Mais ces résolutions, pourtant porteuses d'espoir, n'ont pu produire le résultat escompté. Ainsi, plutôt que de résoudre ce problème, elles nous exposent davantage aux difficultés liées à l'emploi. En prenant donc, appui sur la pensée poppérienne, notre contribution vise à répondre à la problématique suivante : quelle alternative à la crise de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Afrique ? Dans une démarche analytico-déductive, cette réflexion invite à tirer profit de la pensée poppérienne concernant l'éducation, en général et l'école, en particulier, afin de dynamiser le domaine de l'emploi et de contribuer ainsi, de manière significative, à l'excellence socio-professionnelle sur notre continent.

Mots-clés : *Afrique - Emploi - Formation - Insertion socio-professionnelle - Jeunesse.*

Introduction

L'un des problèmes majeurs que rencontre l'Afrique de nos jours, est celui relatif à l'employabilité et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'on en parle moins

Abstract

The question of employability and socio-professional integration is a subject that continues to generate a lot of ink. Especially in our African societies, it is a major challenge both for our leaders and for the populations. To deal with this, several avenues have been explored. Among these avenues is the resizing of training according to employment and the professions of the future. But these resolutions, although bringing hope, could not produce the expected result. So, rather than solving this problem, they exposed us more to employment-related difficulties. By therefore drawing on popperian thought, our contribution aims to respond to the following problem: what alternative to the crisis of employability and socio-professional integration of young people in Africa? In an analytical-deductive approach imbued with criticism, this reflection invites us to take advantage of the rich popperian thought concerning education, in general and school, in particular, in order to energize the field of employment and thus contribute, significantly, to socio-professional excellence in our continent. Such an invitation finds its full meaning, given the promising nature of popperian educational ideas.

Keywords : *Africa - Employment - Socio-professional integration - Training - Youth..*

mais le chômage est l'un des fléaux qui minent bien plus que nous le pensons les sociétés africaines actuelles. Malgré les initiatives louables des gouvernements pour enrayer ce fléau, un nombre croissant de jeunes diplômés peine toujours à trouver et à conserver un emploi décent et approprié après leurs études ou leurs formations. Aussi anodin qu'il puisse paraître, le chômage est un problème systémique ou structurel et donc un problème de grande envergure d'autant plus qu'il est la porte d'entrée de plusieurs maux qui minent nos sociétés africaines, notamment l'immigration clandestine, les tensions sociopolitiques, l'insécurité, la pauvreté et bien d'autres. Sachant que les jeunes représentent une ressource précieuse pour le développement économique de l'Afrique, l'inaction face à cette crise qui a des effets néfastes sur divers volets de la vie est condamnable.

Ainsi, une réflexion critique et profonde sur la problématique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle de nos jeunes s'impose et suscite maintes interrogations ; et les plus importantes semblent être les suivantes : Quelles sont les causes de la crise de l'employabilité et des difficultés d'insertion socio-professionnelle des jeunes africains ? Quelles solutions alternatives peuvent être envisagées pour remédier efficacement au défi de l'emploi en Afrique ? Sachant que l'éducation sous toutes ses formes, à savoir familiale, scolaire et sociale, joue un rôle déterminant dans l'accomplissement ou dans la réalisation de tout homme, quelle école ou quelle éducation pour une employabilité et une insertion socio-professionnelle efficace des jeunes africains ? Ayant choisi d'examiner ce problème à la lumière de la philosophie de Karl Popper, quelles sont les voies et solutions que propose cet épistémologue, dans sa philosophie, pouvant aider à améliorer l'employabilité et réduire le chômage en Afrique ?

Dans une première partie, nous nous intéresserons aux causes de la crise de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Afrique avant d'exposer dans une seconde partie des solutions alternatives en prenant appui sur la pensée éducative de Popper.

I- Les causes de la crise de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes africains

En Afrique, avoir une employabilité satisfaisante et parvenir à une insertion socio-professionnelle souhaitable est une véritable course d'obstacle. Plusieurs défis entravent l'efficacité et l'effectivité. Comme souligné un peu plus haut, le chômage est un problème structurel avec de multiples causes et la crise qu'il suscite est multidimensionnelle. Quand bien même C. N'dimon (2024, p. 2) écrit que « de 2019 à 2023, le taux de chômage moyen en Afrique subsaharienne est passé de 5,9% à 5,8% touchant un total de 27 millions de personnes (...) [relevant] une légère baisse », la situation est toujours préoccupante. Une telle lecture de la situation professionnelle sur le continent africain, pourrait être suscitée par le rapport de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Selon ce rapport, nous dit C. N'dimon (2024, p. 2) : « le marché du travail en Afrique, confronté à des défis

croissants en raison de l'expansion démographique de la population active, continue d'entraîner la désillusion des jeunes, les poussant à abandonner leurs efforts pour trouver un emploi [stable et décent] ».

Les causes de la crise de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes africains débouchant sur le chômage en Afrique ou du moins entraînant un taux élevé de chômage des jeunes sur notre continent, sont multiples. De l'économie à la culture en passant par le développement des technologies, les causes abondent. Selon la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF, 2016, p. v), « Le chômage des jeunes africains a des origines démographiques, politiques, économiques, sociales, culturelles ». Et à en croire cette organisation :

Les raisons sont semblables partout sur le continent : une croissance économique relativement rapide avec une création d'emploi insuffisante et une explosion démographique des jeunes avec peu de compétences pertinentes pour le marché du travail, reflet d'un système éducatif inapte à préparer les jeunes aux emplois existants. Pour les femmes au chômage, le mariage précoce et la sortie de la vie professionnelle sont exacerbés par une discrimination accrue, car les employeurs pensent qu'elles se marieraient rapidement et quitteraient leur emploi. (ACBF, 2016, p. 7).

Ces causes qu'évoque l'ACBF sont comme toutes les autres causes, assez déterminantes mais à défaut de les cibler et de les égrener dans leur totalité, nous mettrons essentiellement en évidence les causes psychologiques et pédagogiques de cette crise.

Relativement aux causes psychologiques, notons que la plupart des jeunes africains sont au chômage ou ont des sous-emplois, c'est-à-dire exerce des activités indécentes, mal rémunérées ou incompatibles avec leurs formations de base parce qu'ils ont la hantise et donc une médiocre appréhension du secteur privé. Le désir d'obtenir un emploi constamment rémunéré et plus stable conduit, en effet, plusieurs jeunes à faire fi des opportunités du secteur privé au profit du secteur public. Le secteur privé est perçu par plusieurs comme étant moins stable que le secteur public avec des risques plus élevés de licenciement en raison de la performance de l'entreprise ou des fluctuations économiques, de la baisse ou d'un arrêt des activités en cas de fin de projet ou de rupture de contrat. Contrairement au secteur public où les emplois sont généralement sécurisés, les employés du secteur privé doivent craindre des licenciements en cas de crise économique ou même de restructuration de leur entreprise. De plus les emplois dans le secteur privé peuvent être accompagnés ou conditionnés par des attentes de performance élevées, des objectifs stricts à atteindre et un rythme de travail intense ; ce qui pourrait être stressant et intimidant pour ceux qui préfèrent un environnement de travail moins concurrentiel et moins compétitif. Du fait de la compétitivité qui est une aptitude valorisée dans le secteur privé, certains postes et responsabilités dans ce dit secteur peuvent exiger de longues et imprévisibles heures de travail rendant

difficile l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et familiale. À côté de cela, les avantages sociaux tels que la pension, les congés et fériés payés, les assurances et autres, sont moins généreux dans certaines entreprises privées comparativement aux emplois du public. Ces facteurs ont amené plusieurs personnes (jeunes et adultes) à discréditer et à rejeter le secteur privé au détriment du secteur public. Certains emplois dans le secteur public ont bien plus d'exigences que ceux du secteur privé mais sont acceptés en raison de la garantie ou de la sécurité financière qu'ils confèrent.

Parlant d'instabilité ou d'insécurité financière, plusieurs enseignants des établissements privés en Côte d'Ivoire par exemple ne perçoivent pas correctement ou régulièrement leur dû. Les premiers mois après la rentrée scolaire, ils sont payés mais plus tard ils doivent attendre deux ou trois mois avant de percevoir le salaire d'un mois ; et ceux qui ne sont pas embauchés par l'établissement ne reçoivent pas de salaire pendant les vacances et les congés scolaires. Ils sont donc obligés de trouver un autre emploi pendant les vacances pour survivre et faire face à leurs obligations. Aussi, le coût de l'heure étant insignifiant dans certains établissements, ces enseignants du secteur privé sont obligés de proposer leurs services et de s'engager dans plusieurs établissements à la fois afin d'avoir un salaire pouvant leur permettre de se prendre en charge. Dans le secteur privé, la rémunération est faite en fonction de la productivité. Ainsi en cas de maladie, l'employé incapable de travailler et donc de produire se voit perdre son emploi.

Toutes ces difficultés viennent accroître les préjugés sur le secteur privé, conforter les plus réticents vis-à-vis de ce secteur d'activité, dans leur position et les amener à aspirer de plus en plus aux emplois du secteur public. Mais cela n'est pas sans conséquence. Cette peur et cette méfiance vis-à-vis du secteur privé est responsable de la longue file d'attente aux portes des emplois publics. À cet effet, l'ACBF nous rapporte l'information suivante :

En Afrique, la prépondérance historique et le prestige de l'emploi dans le secteur public et leur prérequis de diplômes universitaires ont produit depuis une longue date une idée reçue que l'EFTP [Éducation et Formation Technique et Professionnelle] est inférieure à l'éducation universitaire, faisant des EFTP, aux yeux de la société, la chasse gardée des étudiants qui n'arrivent pas à entrer à l'université. Compte tenu du fait que la plupart des emplois dans le public requièrent des diplômes dans les arts, les matières littéraires ou les sciences sociales, ces disciplines ont longtemps été préférées par les étudiants (et leurs parents) (...). Le résultat est une surproduction incessante de diplômés formés à travailler pour des gouvernements ne pouvant plus les employer, qui rejoignent la masse des jeunes demandeur d'emploi. (...). De nombreux diplômés des universités (et leurs familles) ont des espoirs déraisonnables concernant les domaines dans lesquels ils devraient trouver du travail et quel type d'emploi, comme le montre l'exemple de la Tunisie : en 2010, les secteurs non publics recrutant des diplômés universitaires

(les banques, la production et la distribution de l'électricité et l'immobilier) constituaient seulement 6,7 pour cent du total des emplois dans le pays ; les secteurs comme la constructions, les textiles, l'hôtellerie et la restauration qui représentaient respectivement 14,8 pour cent, 11,7 pour cent et 4,1 pour cent du total des emplois, avaient le taux le plus bas de personnel disposant de diplômes universitaires. (ACBF, 2016, p. 21-22).

Ce que relate l'ACBF ne nous est pas étranger. Nous en avons été témoin au sein de notre famille. Après l'obtention du baccalauréat en 2013 par notre frère cadet, notre père l'a dissuadé de faire une réorientation, puisqu'il avait été orienté dans une grande école. L'argument qu'il avançait était que notre frère était bien trop jeune pour faire un cycle court. À côté de cela, il estimait que la filière dans laquelle notre frère avait été orienté n'était pas une filière d'avenir. Avant le frère cadet une situation similaire s'était déjà produite avec notre sœur aînée. Nous avons été admises simultanément au baccalauréat et notre père souhaitait nous voir toutes les deux à l'université. Elle fut orientée dans une grande école et nous à l'université. Aujourd'hui elle travaille et arrive à se prendre complètement en charge et nous qui sommes allée à l'université, sommes encore étudiante. Mais le fait qu'elle travaille dans le secteur privé dérange beaucoup notre père qui ne cesse de lui demander de postuler pour un emploi au public ; alors qu'avec le même diplôme elle perçoit comme salaire, le double du salaire de l'une de ses promotionnaires de la grande école qui elle travaille dans le public. Malgré ce fait notre père reste réticent vis-à-vis du secteur privé pour certaines raisons sus-citées. Les mentalités et les différentes conceptions sont visiblement responsables de l'échec professionnel et du chômage de plusieurs personnes (jeunes et adultes) sur notre continent.

Il est important de souligner que ces préjugés sur le secteur privé qui rendent la jeunesse sceptique et réticente vis-à-vis de ce secteur, sont des idées reçues des parents ou de l'entourage. Étant plus avancés en âge et donc ayant plus d'expérience dans la vie active, leurs conseils et leurs orientations ont, de façon générale, aux yeux de leurs progénitures, la valeur des paroles d'un évangile. Certains enfants convaincus de l'amour et des bonnes intentions de leurs parents à leur endroit, se fient à eux et se plient à leur volonté en dépit de leur vision différente. Aujourd'hui encore, plusieurs parents continuent d'influencer les orientations scolaires et les choix professionnels de leurs enfants ; leur transmettant leurs craintes et appréhensions de la vie professionnelle, en général, et les amenant surtout à accomplir ce qu'ils ne purent ou ce qu'ils désirent pour eux. Alors que les parents sont de plus en plus instruits et que l'on assiste, de ce fait, à une révolution des mentalités en Afrique, rares sont ceux qui respectent les choix scolaires et professionnels de leurs enfants et se contentent de les accompagner.

De même que certains ont la hantise du privé, d'autres sont réticents vis-à-vis des emplois du secteur public. Ils préfèrent un emploi temporaire ou un sous-emploi au privé plutôt qu'un emploi stable au public et balaient donc du revers de la main

toutes les opportunités d'emploi dans le secteur public. Dans l'un ou l'autre des cas, le mode de pensée, les préjugés, les idées reçues responsables d'une certaine psychose, ne sont pas sans inconvénients sur le taux de chômage des jeunes africains. Parlant de l'aspect psychologique des choix et orientations professionnelles, la psychologue et conseillère d'orientation N. Pelletier (2022, p. 1) écrit ceci :

Qu'on le veuille ou non, nos choix universitaires et professionnels sont de façon implicite ou explicite, teintés par les valeurs, aspirations et parcours professionnels de notre entourage. L'exemple flagrant de cette influence est celui de l'étudiant qui poursuit ses études en administration des affaires pour reprendre l'entreprise familiale ou encore de l'étudiante qui choisit une profession opposée à celle de ses parents en réaction aux valeurs de ceux-ci. On ne peut empêcher ce processus de se produire, puisqu'il débute très tôt durant notre enfance. Nos parents, de façon consciente ou inconsciente, vont nous encourager à développer des aptitudes en lien avec leurs valeurs ou leurs aspirations. De même, ils vont avoir tendance à valoriser certaines professions aux dépens de d'autres, selon ces mêmes valeurs et aspirations.

Quoique l'aspect psychologique soit identifié comme une cause fondamentale et donc non négligeable du chômage de plusieurs personnes, en général et particulièrement des jeunes sur le continent africain, ce fléau peut également être attribué à plusieurs causes pédagogiques liées à la manière dont les gouvernements africains préparent, par l'entremise des systèmes éducatifs, les jeunes pour le marché du travail.

Les structures qui s'intéressent aux questions relatives au travail sur notre continent et même dans le monde comme la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Bureau International du Travail (BIT), ont pu identifier l'inadéquation des formations aux besoins du marché du travail comme une cause pédagogique du chômage. L'orientation des filières de formation vers les offres adaptées aux besoins du marché du travail et vers les métiers d'avenir a été la solution des gouvernements afin d'y remédier. Cette solution peut certes offrir des opportunités d'emploi plus directes en répondant aux besoins immédiats du marché professionnel et en préparant les jeunes à de brillantes carrières dans des secteurs en expansion, mais elle comporte également des risques. Cette approche, si elle n'est pas régulièrement réadaptée ou réajustée en fonction des variations et des besoins changeants du marché du travail, pourrait elle-même devenir ou engendrer un autre problème. Si suite à une insuffisance ou à un manque de tomate sur le marché, par exemple, tous les producteurs de produits vivriers décident de cultiver la tomate afin de combler ce manque, nous assisterons, après l'avoir comblé, au manque des autres produits vivriers. La variation et l'alternance demeurent des atouts majeurs tant dans le domaine agricole que professionnel. En outre, l'alternative qui consiste à adapter la

formation aux besoins professionnels nécessite une vue panoramique du marché du travail et également de l'évolution du monde et de ses besoins ou exigences. À défaut, les jeunes pourraient avoir les mêmes compétences et qualifications. P. Martin et M. Hofaidhllaoui (2017, p. 97) écrivent à cet effet que

Le développement de l'employabilité de la part des individus comme des organisations est une approche qui ne se limite pas au court terme. Il se prépare, mais doit aussi s'ajuster à un environnement en évolution permanente. Il suppose d'être intégré dans une politique plus globale de gestion des ressources humaines, car il repose sur des outils comme la formation, les systèmes d'appréciation ou de gestion des carrières, et il s'inscrit tout naturellement dans une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Les mesures incitatives encourageant les entreprises à négocier des accords sur ce point devraient favoriser les réflexions des entreprises et les études des chercheurs avec le souci de concilier autant que possible les préoccupations des entreprises et celles de leurs salariés.

La focalisation exclusive sur les besoins immédiats du marché de l'emploi conduira éventuellement à une formation bien trop spécialisée et cela pourrait mettre à mal la transition professionnelle et la capacité d'adaptation de certains jeunes aux futurs changement du marché de l'emploi, sans une bonne formation d'adaptation à l'emploi. Cela pourrait également rendre difficile leur insertion socio-professionnelle et donc accroître le taux de chômage et ouvrir la porte à la corruption, au népotisme et surtout à une dévalorisation des filières et des compétences. Aussi, en sélectionnant des filières dit d'avenir mais qui ne correspondent pas nécessairement aux passions, aux talents et aptitudes naturelles, aux objectifs et ambitions personnels de ces jeunes et en les y orientant, l'on les empêchera d'exercer la profession de leur choix. Ils auront certes un emploi mais un mauvais rendement, puisque ne travaillant pas avec amour et dévouement.

Outre ce premier problème pédagogique susmentionné, notamment l'inadéquation des formations aux besoins du marché du travail, un autre problème pédagogique qu'il convient de relever, c'est le bas niveau de la formation professionnelle et technique dû à une faiblesse des infrastructures éducatives et conduisant à une insuffisance des compétences pratiques. La formation universitaire a essentiellement un contenu plus théorique que celle professionnelle et technique. Cela signifie que l'individu qui sort d'une formation professionnelle et technique doit pouvoir allier la théorie et la pratique. Il doit véritablement être employable, être prêt à l'emploi en ayant une maîtrise bien plus que basique de son domaine et développer, grâce à sa formation, des compétences solides et fiables. Malheureusement, du fait du manque d'outils et de cadres propices à cette formation qui se veut pratique et active, ici en Afrique, la majorité de nos centres de formation technique et professionnelle privilégie la formation théorique à l'instar de l'apprentissage universitaire. Le manque de laboratoire et leurs mauvais équipements (outils défectueux, dépassés ou même inexistantes), l'absence de

bibliothèque ou d'une documentation de pointe, et l'accès limité à internet entravent la qualité de l'apprentissage. Ainsi plutôt que de sortir des établissements de formation avec des expériences pratiques et des compétences appliquées, les jeunes africains en sortent avec des lacunes. Ils deviennent, de ce fait, moins attrayants pour les employeurs. Aussi, la non intégration de certaines compétences transversales telles la résolution de problèmes, la communication d'entreprise, le travail en équipe, la gestion du temps, le leadership, la gestion de projets et l'agilité en entreprise, réduisent leurs chances d'obtenir un emploi décent.

Une énième cause pédagogique de la crise de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur le continent africain, c'est le manque de partenariats entre les établissements éducatifs et les entreprises. Comme le fait remarquer J-R. Masson (2024, p. 3) : « l'alternance « partenariale » ou « interactive » souhaitée par les politiques et identifiée par les chercheurs reste un idéal que l'on peine à approcher ». Selon lui, ce défi est à relever car : « les relations école-entreprise qui se jouent dans l'enseignement professionnel, les PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) tiennent un rôle majeur [dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes] ». (J-P Masson, 2024, p. 3). Le rôle de l'école est d'éduquer, de former et de préparer la jeunesse à intégrer la vie professionnelle. La plupart des jeunes étudiants africains sont animés par le désir d'obtenir un emploi de qualité dans leurs pays. Hormis ceux dont l'objectif est l'expatriation, l'acceptation d'offres d'emploi ailleurs dans le monde est suscité par le manque d'opportunités alléchantes dans leur pays. Une collaboration entre les structures de formation et les entreprises aidera à améliorer l'employabilité et les opportunités d'emploi sur notre continent. Cette collaboration permettra d'aligner les offres de formation sur les besoins des entreprises, permettra aux étudiants d'avoir un cadre pratique d'application de leurs connaissances théoriques, facilitera l'obtention de stages de validation de diplômes, permettra à ces futurs travailleurs d'acquérir des connaissances pertinentes sur les attitudes et les aptitudes requises ainsi que les attentes du marché du travail et facilitera surtout leurs recrutements réguliers, puisqu'ils seront ainsi préparés à une transition plus fluide vers le marché de l'emploi. Cela sera un soulagement pour ces jeunes, pour leurs familles, pour les entreprises et aussi pour l'État ; raison pour laquelle A. Gabor (2013, p. 50) affirme : « les partenariats école-entreprise sont voués à se multiplier ».

Les causes pédagogiques que nous venons d'exposer ne sont pas les seules. Certains facteurs sont en rapport avec la qualité de l'enseignement et même les défaillances de nos systèmes éducatifs. Ces facteurs sont d'ailleurs ceux qui ont suscité la contribution de Karl Popper à la réforme du secteur éducatif.

II. L'apport des idées éducatives poppériennes pour le renforcement de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes africains

Les idées éducatives de Karl Popper s'inscrivent dans une perspective de réforme du secteur éducatif. Autrement dit, devant les difficultés que rencontre le secteur

éducatif, Popper voyant la nécessité d'y apporter des réformes, a pensé l'éducation et a développé des idées qui, pense-t-il, contribueraient à améliorer la qualité de l'école ou de l'éducation dans sa société et dans celles ayant des besoins similaires. Quelles sont ces idées et comment peuvent-elles contribuer à la réduction du chômage des jeunes sur le continent africain ?

Les idées éducatives de Popper, signifions-le, s'opposent principalement à la théorie platonicienne de l'éducation qu'il indexe comme le talon d'Achille du secteur éducatif. En analysant, en effet les systèmes éducatifs modernes, Popper y a découvert les traces de la théorie platonicienne de l'éducation. Il en est venu à la conclusion que ces systèmes ont été élaborés suivant celui de Platon. « *Le système éducatif moderne [serait donc] un legs du système éducatif platonicien* » (L. Biagné, 2014, p. 40). En clair, selon l'épistémologue L. Biagné (2014, p. 40):

Popper accuse Platon d'avoir complètement défiguré la théorie et la pratique de l'éducation en les rattachant au principe d'autorité qu'il préconisait : la souveraineté sans contrôle qui justifie la gouvernance sans garde-fou du sage. Il est responsable de l'état « mauvais », « déplorable » dans lequel se trouve les établissements d'enseignement. Il est erroné le postulat selon lequel les établissements d'enseignement ont pour tâche de former les futurs dirigeants, comme l'est aussi la théorie de la souveraineté sans contrôle.

Chez Platon, l'éducation occupait une place prépondérante. Elle était non seulement un moyen d'acquérir des connaissances pratiques, mais aussi un processus de développement moral et intellectuel visant à forger les individus et à créer une « Cité » harmonieuse et juste. La formation des « gardiens de la Cité » (Platon, 1975, p. 424a) était une préoccupation majeure chez Platon, d'autant plus que la gestion de la « Cité » leur incombait. Les gardiens sont les détenteurs de la sagesse et de la vertu ; les seules personnes, de ce fait, habilitées et destinées par leur nature à gouverner. Platon (1975, p. 474b) était convaincu que « *la nature a fait les uns pour s'attacher à la philosophie et commander (...) les autres pour s'abstenir de philosopher et obéir à celui qui gouverne* ». Pour cette raison, l'éducation de l'individu devait concorder avec son talent naturel. L'éducation forge certes, selon lui, une personne mais les aptitudes naturelles sont aussi importantes car, elles déterminent le type et le niveau d'éducation que chaque individu recevra. Elles garantissent aussi le fait que chacun occupe une place appropriée dans la société. Cela contribue à l'équilibre et à l'harmonie de la « Cité ». Le naturel était donc aussi important que le culturel c'est-à-dire l'éducation. Puisqu'à en croire Platon (1975, p. 495b) : « *Jamais l'homme d'un naturel médiocre n'a de grand effet sur personne, ni sur un particulier, ni sur une Cité* ». Ceux qui avaient des aptitudes physiques et un esprit courageux devaient être formés pour devenir les soldats, les guerriers, ceux avec les capacités intellectuelles supérieures, les dirigeants ou encore les « philosophes-rois » et les autres, les artisans, producteurs de biens matériels.

Le principe d'autorité en vigueur dans la théorie platonicienne de l'éducation recommande la négation des libertés humaines individuelles et même animales, au profit du bien commun. Ce principe encourage à « *extirper de la vie entière de tout*

homme et de toute bête soumise à l'homme, l'indépendance » (Platon, 2006, p. 942c), pour une bonne gouvernance. Convaincu que « c'est là où il y a la démocratie voire la liberté dans l'État que se développent toutes les facultés de l'homme, par conséquent la science, la technique et les arts » (L. Biagné, 2014, p. 45), Popper estime que le système platonicien était bien plus un moyen de coercition que de formation favorable à l'épanouissement des individus. L'école cadre d'apprentissage doit être, de son avis, un cadre favorable, à tout point de vue, à l'apprentissage et à l'éclosion de la pensée. C'est dans ce sens que D. Antiseri (2004, p. 13) écrit ceci :

L'école doit réussir à se préparer des hommes d'action, sages, justes moralement solides, travailleurs, des hommes qui sachent se débrouiller tout seul dans ce monde, qui comprennent raisonnablement les valeurs culturelles déjà existantes et qui puissent en créer de nouvelles. Tous les enfants - aussi bien les pauvres que les riches - ont le droit de construire leurs forces, leurs capacités et leurs talents ... Il faut que les enfants aient envie d'aller à l'école (fini l'éducation comme dans les couvents, la discipline militaire, l'éducation au bâton !), ils doivent étudier et s'entraîner joyeusement ! (Joie de l'étude).

Cette pensée de D. Antiseri aurait nécessairement reçu l'assentiment de Popper qui nous raconte sa mauvaise expérience scolaire en ces termes :

Dans nos célèbres collèges autrichiens (...) nous gaspillons notre temps de manière scandaleuse, bien que nos professeurs aient été bien formés et se fussent efforcés de faire de ces écoles les meilleurs au monde. Le fait que, pour une bonne part, leurs enseignements étaient extrêmement ennuyeux - des heures sans fin de vaine torture - ne m'était pas nouveau. (Ils m'ont immunisé : jamais depuis n'ai-je souffert de l'ennui. Au collège, on risquait d'être découvert si l'on songeait à une autre chose sans rapport avec la leçon : il fallait rester attentif. Plus tard, à l'université, lorsqu'un professeur était ennuyeux, l'on pouvait s'amuser avec ses propres pensées.) Il y avait tout juste une discipline pour laquelle nous avions un professeur intéressant et véritablement inspirant. Il s'agissait des mathématiques, (...). Pourtant, lorsque je fus de retour au collège après une maladie qui dura plus de deux mois, ma classe n'avait fait que peu de progrès, même en mathématique.

Ce fut une révélation : elle me rendit pressé de quitter le collège. (K. Popper, 1981, p. 50).

Ces dires de Popper mettent en relief certains maux du secteur éducatif pouvant plus tard ouvrir les portes du chômage aux jeunes. Ce sont la mauvaise qualité des enseignants, la mauvaise méthode d'enseignement et donc la médiocre qualité de l'enseignement. Ces maux témoignent de la défaillance de certains systèmes éducatifs modernes. Comme solution au problème relatif à la qualité du personnel enseignant qui, par leur manque d'amour ou leur manque d'aptitudes naturelles à exercer ce métier, rendent agaçant l'apprentissage, Popper propose leur retrait du système. En témoigne le passage suivant :

Je me suis toujours méfié des théories sur la réforme de l'enseignement (...) Je me suis demandé (...) ce qui serait important dans la réforme de l'éducation. (...) En réfléchissant à ma propre expérience d'alors (...) Je suis parvenu à la conclusion que l'essentiel serait d'offrir un pont d'or aux mauvais enseignants pour qu'ils puissent s'en aller. (K. Popper, L. Konrad, 1995, p. 144).

Popper pense que pour améliorer la qualité de l'école, il faudrait éjecter du milieu éducatif ceux qu'il appelle les « mauvais enseignants » car, ceux-ci pourraient amener les apprenants à détester leur matière ou même l'école en général. Et comme la formation est primordiale dans le processus d'insertion professionnelle et aussi pour booster l'employabilité, le départ de ces « mauvais enseignants » serait avantageux pour les apprenants. Cette résolution poppérienne paraissant drastique, semble se légitimer après analyse de l'affirmation morinienne suivante: « Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a que des problèmes de carrière, d'argent pour l'enseignant, d'ennui pour l'enseigné ». (E. Morin, 1999, p. 116). Cette pensée de E. Morin souligne le caractère indispensable de l'amour dans le processus d'acquisition du savoir et au-delà, dans l'accomplissement de toutes tâches. Aucun apprentissage ne peut se faire sans amour car, comme le dit l'épistémologue ivoirien L. Biagné (2014, p. 51), c'est « l'amour du savoir [qui] attire et lie l'enseignant à l'enseigné ». M. Serres (1990, p. 82) à son tour, pense que l'amour est au fondement même de toutes relations humaines, puisqu'il reste persuadé que « sans amour, [il n'y a] pas de lien ni d'alliance ». L'amour doit susciter et accompagner toutes les actions humaines et le secteur éducatif ne doit pas en faire l'économie. Toujours à l'endroit du formateur ou de l'éducateur, K. Popper (1979, p.183), recommande le respect du pluralisme et donc des libertés individuelles car, pense-t-il que l'éducateur ne doit pas :

Imposer à ses élèves une échelle de valeurs ; mais il doit stimuler l'intérêt qu'il éprouve pour ces valeurs, c'est-à-dire prendre soin de leurs âmes (...). Cela suppose cependant l'établissement, entre maître et élève, d'un lien amical que chacun d'eux soit libre de rompre. Or, dans nos écoles, les élèves sont trop nombreux pour que ce soit possible. Aussi est-il non seulement vain, mais néfaste, d'essayer de leur imposer le respect de nos idéaux. Pour un éducateur, comme pour un médecin, l'essentiel est de ne pas faire de mal à ceux dont il a la charge. Cela pourrait même être l'objectif primordial de notre système éducatif.

Nous pouvons déduire de ce passage de Popper que de son point de vue, la relation entre formateur et apprenant ne saurait être une relation de maître et d'esclave, de seigneur et de subordonné, mais plutôt celle d'alter ego. Le type de formation qu'il préconise doit se faire dans le respect total des convictions et de la différence des apprenants. L'idéal pour la bonne tenue de cet apprentissage serait, selon lui, que l'effectif des apprenants dans les classes soit réduit, à l'instar des établissements d'excellence. D'où la nécessité de construire plusieurs infrastructures scolaires et éducatives et la mise à disposition aux apprenants de plusieurs formateurs ou éducateurs qualifiés. Est-ce à dire que Popper souhaite que tous les établissements d'enseignement soient des établissements d'excellence, des établissements dans lesquels les formateurs ont une maîtrise des forces et faiblesses de chaque apprenant et adoptent la méthode adéquate permettant aux apprenants d'avoir tous droit à une formation équitable et de qualité ? À en croire Popper, le type d'éducation qu'il préconise, met les élèves et leur épanouissement au centre de l'éducation.

Pour corriger les lacunes de certains systèmes éducatifs modernes, Popper, en prenant appui sur ses recherches en science, propose plusieurs idées qui pourraient conduire à une excellence éducative et tracer les sillons pour une employabilité et une insertion socio-professionnelle efficace des apprenants. Ces idées poppériennes peuvent être appliquées à nos systèmes hérités de l'époque coloniale. Nous étalerons ces idées en trois points essentiels :

De façon concrète, Popper propose premièrement, une éducation ouverte et critique consistant à l'encouragement de la pensée critique et au développement de l'autonomie intellectuelle. Dans sa réforme de l'école, Popper met, en effet, l'accent sur la nécessité de promouvoir l'autonomie de la raison et l'autonomie intellectuelle. C'est pourquoi, pense-t-il, que l'éducation scolaire doit aiguïser en chaque apprenant l'esprit critique et jeter les bases de cette autonomie en leurs donnant les rudiments nécessaires qui leurs permettront de penser par eux-mêmes et de faire des choix personnels. À cet effet, il écrit ceci : « *on se contenterait d'enseigner aux jeunes ce dont ils ont besoin pour être indépendant et faire leurs propres choix* ». (K. Popper, 1979, p. 183). Selon lui, en valorisant ou en optant pour une éducation qui stimule la pensée critique et l'ouverture d'esprit, une éducation qui favorise la critique constructive et la réflexion personnelle, les apprenants ou dans le cas de l'Afrique, les jeunes africains pourraient développer, grâce à leur esprit d'analyse et de créativité, des compétences et donc être outillé pour un avenir professionnel certain. Il convient de souligner que l'intention d'apporter des réformes dans l'éducation scolaire est un projet que Popper nourrissait depuis son plus jeune âge. En témoigne le passage suivant :

Quand je pensais à l'avenir, je rêvais de fonder un jour une école où les jeunes gens pourraient apprendre sans ennui, où on les inciterait à poser les problèmes et à en discuter ; une école où l'on n'aurait pas besoin d'écouter des réponses qui n'intéressaient personne à des questions que personne n'avait posées ; une école où on n'apprenait pas dans le but de passer des examens. (Popper, 1981 : 62).

En dehors de la famille, l'école est le cadre social approprié pour la formation et l'éducation des individus. La formation qu'elle donne aux jeunes doit être de qualité afin de mieux les préparer à l'emploi. Cette formation doit, de l'avis de Popper, favoriser la critique constructive et la réflexion personnelle pour aider ces jeunes à devenir des apprenants autonomes, capables de s'auto-former et de faire des choix judicieux.

Deuxièmement, Popper suggérait un apprentissage par essai et erreur. De son point de vue :

L'éducation peut être considérée comme une technique, ces erreurs peuvent être d'ordre technologique. Et le pire est que nous n'apprenons rien de nos erreurs. La correction des erreurs est la méthode la plus importante de l'apprentissage en général. Dans l'évolution biologique, elle semble être la seule méthode de progrès. On parle à juste titre de méthode d'essai et erreur mais en sous-estimant l'importance de l'erreur ou de la faute – de l'essai infructueux. (Popper, 1979 :130).

À en croire Popper, la méthode d'essai et erreur regorge d'atouts nécessaires au développement intellectuel et personnel des apprenants. Dans cette approche, l'échec est vu comme une opportunité d'apprentissage et non comme une simple faiblesse. L'épistémologue ivoirien L. Biagné (2014, p. 53), commentant Popper, affirme à cet effet que

L'école doit aussi éduquer à l'erreur. Popper reconnaît une vertu pédagogique à l'erreur. C'est une erreur que de cacher nos erreurs. Nous apprenons par la correction de nos erreurs. La compétence professionnelle des scientifiques et techniciens consiste en l'autocritique. (...). L'erreur est une composante de la condition humaine.

Ainsi, l'adoption de la méthode d'essai et erreur pourrait permettre à nos jeunes de développer des valeurs telles la résilience et l'adaptabilité. La méthode d'essai et erreur, méthode centrale dans la pensée de K. Popper, repose sur des tentatives pour résoudre un problème, suivi de corrections basées sur l'identification des erreurs commises. Concrètement, elle se fait en trois étapes principales : premièrement, il faut formuler une hypothèse ou tester une idée. Cela renvoie à proposer une solution ou un plan d'action en réponse à un problème ou un objectif (comme un programme d'enseignement). Deuxièmement, il faut mettre en pratique l'idée, c'est-à-dire appliquer cette solution dans un environnement concret pour observer les résultats, en permettant aux erreurs de se manifester. Et troisièmement, la réviser et la corriger. Cela signifie que sur la base des erreurs identifiées, il faut ajuster ou améliorer la solution initiale.

En appliquant, en effet, l'essai et erreur, les institutions scolaires peuvent expérimenter des programmes plus pratiques, introduire de nouvelles matières liées aux compétences professionnelles actuelles, puis évaluer leur impact sur les taux d'emploi des jeunes diplômés. Si certains aspects ne fonctionnent pas ou sont très théoriques, ils peuvent être ajustés pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. Puisque la méthode encourage l'apprentissage par la pratique, les jeunes pourraient s'engager dans des stages, des apprentissages ou des projets entrepreneuriaux supervisés, ce qui leur permettrait d'acquérir et de perfectionner leurs compétences en s'exerçant dans des situations réelles, en apprenant de leurs erreurs et en développant une résilience utile pour le monde professionnel. La méthode d'essai et erreur pourrait, en outre, orienter les pédagogies vers des méthodes plus interactives et participatives, où les élèves eux-mêmes expérimentent, se trompent, et trouvent des solutions. Cette approche les aiderait à développer un esprit critique, une autonomie et une capacité d'innovation, essentiels pour leur employabilité. En s'inspirant de cette méthode, les acteurs des systèmes éducatifs pourraient ajuster continuellement les compétences enseignées selon l'évolution des exigences du marché. Par exemple, si une compétence devient obsolète, elle peut être rapidement supprimée au profit de nouvelles compétences demandées. Grâce donc à cette méthode qui encourage l'innovation, l'expérimentation et l'entrepreneuriat, les jeunes pourraient être encouragés à créer eux-mêmes des entreprises et aussi à innover en apportant des idées novatrices

dans leurs entreprises. Ils pourraient, de cette manière, accroître leurs chances de succès sur le marché du travail.

Convaincu que « *nos tentatives pour saisir et découvrir la vérité ne présentent pas un caractère définitif mais sont susceptibles de perfectionnement* » (K. Popper, 1981, p. 40), Popper propose, troisièmement, une actualisation continue des connaissances. Selon lui la connaissance progresse c'est pourquoi il est important et nécessaire de l'actualiser par un apprentissage continu. L'éducation ou la formation ne saurait s'arrêter après l'école. Elle continue tout le long de la vie. L'avantage de la formation continue c'est qu'elle aide à rester pertinent, compétitif et à progresser dans le milieu professionnel en dépit des mutations et des besoins diversifiés du marché de l'emploi. La formation continue pourrait aussi permettre aux jeunes de combiner plusieurs compétences dans divers domaines, à l'instar de Popper. Cette interdisciplinarité fera de ces jeunes des candidats polyvalents, maximisant ou augmentant ainsi leur employabilité et leur insertion professionnelle. Dans *La quête inachevée*, l'épistémologue K. Popper (1981, p. 62- 63), relate son expérience en ces termes :

Je passai mon « Matura » (...) en 1922 (...). Deux ans plus tard, je passai un second « Matura » (...), ce qui me donna les qualifications nécessaires pour enseigner en école primaire. Je passai ces examens tandis que j'apprenais l'ébénisterie. (Plus tard, j'y ajoutai des diplômes pour enseigner les mathématiques, la physique et la chimie dans les écoles secondaires.) mais, comme il n'y avait pas de poste de professeur disponible, après avoir terminé mon apprentissage d'ébéniste, je travaillai, (...) dans le cadre du service social (...) pour les enfants abandonnés.

La polyvalence produite par une interdisciplinarité et la formation continue est un atout que doit rechercher tout apprenant, d'autant plus qu'il permettra de se distinguer des autres par une richesse intellectuelle et professionnelle et d'être aussi et surtout à l'abri du chômage. Ces idées Poppériennes doivent être analysées et adaptées à nos réalités africaines afin de rehausser le niveau de l'éducation et de réduire dans le même temps le taux de chômage des Jeunes africains.

Réussir le pari de l'éducation des jeunes issus du continent africain n'est pas chose aisée. Comme le dit l'épistémologue L. Biagné (2001, p. 149-150) :

L'éducation de la jeunesse (...) ne consiste pas en un culte de la technicité verbale (...) L'éducation ne consiste pas non plus à enseigner aux jeunes une table de valeurs morales, mais à leur apprendre le « sens de l'humain », c'est-à-dire la capacité de penser par soi-même, le libre usage de leur entendement, afin de se conduire eux-mêmes et d'opérer en toute autonomie leurs propres choix dans la vie. L'État doit veiller à ce que celle-ci soit assurée de manière responsable par un système de contrôle.

L'éducation ou du moins sa qualité est un facteur important dans la résolution de la crise de l'employabilité et de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes en Afrique. Du fait de son importance, l'éducation des jeunes ne doit pas être uniquement l'affaire de l'État, quoi que celui-ci soit le premier responsable de la société. Toutes les parties prenantes se doivent de travailler de concert avec lui en

vue d'atteindre l'idéal éducatif qui pourrait, à côté de la création d'emploi, aider à résoudre non seulement le problème du chômage des jeunes africains, mais aussi à éradiquer les maux qui en découlent.

Conclusion

Les mobilisations et actions que suscitent l'employabilité et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes africains en âge de travailler, de la part des politiques et des organisations locales, régionales et internationales témoignent de l'importance et de l'urgence de « *réduire le niveau de chômage qui a augmenté au cours de la dernière décennie dans les pays de l'Afrique Subsaharienne* ». (C-A. Ouinsou, A. Chabossou, 2022, p. 187). Les causes du chômage sont multiples et les solutions varient en fonction des domaines. Mais l'emploi demeure un moyen fiable d'y remédier car, il résout non seulement l'épineux problème du chômage des jeunes, mais également les problèmes corollaires. L'éducation étant un moyen crucial de développement des compétences, des connaissances et des valeurs individuelles, lesquelles sont indispensables pour l'obtention d'un emploi décent, ce secteur ne doit pas être occulté dans la résolution de cette crise. Ainsi, en appliquant les idées poppériennes qui se résument en une sélection soigneuse du personnel éducatif, en une éducation ouverte et critique, un apprentissage par essai et erreur, une actualisation continue des connaissances conduisant à une interdisciplinarité et une intégration progressive des savoirs, les systèmes éducatifs africains pourront mieux préparer les jeunes aux défis du marché moderne du travail, améliorant ainsi leur employabilité et facilitant leur insertion socio-professionnelle. La méthode poppérienne d'essai et erreur appliquée à l'éducation offrirait aussi une flexibilité aux jeunes, en les formant dans un cadre où les échecs sont considérés comme des étapes de progrès, et en valorisant leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome.

Références bibliographiques

- ANTISERI Dario, 2004, *La Vienne de Popper : l'Individualisme méthodologique autrichien*, Trad. Nathalie Janson, Paris, PUF.
- BIAGNÉ Lucien, 2001, *Le rationalisme critique comme alternative à la non-violence chez Popper*, Thèse unique, non-publiée, Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny, 307 p.
- BIAGNÉ Lucien, 2014 « *La contribution de Popper à la réforme de l'école* », *Revue Échanges*, 1, 3, p. 38- 55.
- Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), 2016, *Le défi du chômage des jeunes en Afrique, Zimbabwe*, Document Hors-Serie No. 26, 111p.
- GABOR Andrea, « *partenariat école-entreprise, mode d'emploi* », in *Expansion management review*, 2013/1 (N°148), p. 46-51.
- MARTIN Pascal, HOFAIDHLLAOUI, Mahrane, 2017, *Management des talents : Recrutement, développement, employabilité, performance*, Paris, Vuibert, coll. Référence Management.

- MASSON Jean-Raymond, Un nouveau rapport sur la coopération éducation-entreprise dans l'enseignement professionnel, [en ligne], <https://metiseurope.eu/2024/02/28/un-nouveau-rapport-sur-la-cooperation-education-entreprise-dans-lenseignement-professionnel/>, (page consultée le 31 mai 2024 à 16h32min).
- MORIN Edgar, 1999, La tête bien faite : Repenser la réforme, réformer la pensée, Paris, Seuil, « L'Histoire immédiate ».
- N'DIMON Charlène, Le taux de chômage moyen en Afrique subsaharienne affiche une quasi-stabilité depuis 5ans (OIT), [en ligne], [https://www.agenceecofin.com/economie/2201-115438-le-taux-de-chomage-moyen-en-afrique-subsaharienne-affiche-une-quasi-stabilite-depuis-5-ans-oit#text=De%202019%20%C3%AO%202023%2C%20le,internationale%20du%20\(OIT\),](https://www.agenceecofin.com/economie/2201-115438-le-taux-de-chomage-moyen-en-afrique-subsaharienne-affiche-une-quasi-stabilite-depuis-5-ans-oit#text=De%202019%20%C3%AO%202023%2C%20le,internationale%20du%20(OIT),) (page consultée le 16 mai 2024 à 00h20min).
- OUISSOU Christ-Arsène, CHABOSSOU Augustin, « Nouvelles technologies et chômage en Afrique Subsaharienne », Revue Repères et Perspectives Economiques [En ligne], Vol. 6, N°2 / septembre 2022, p. 184-199.
- PELLETIER Nathaniele, L'influence de notre famille sur nos choix de carrière, [en ligne], https://www.usherbrooke.ca/etudiants/actualites/histoire-orientation/details/49032?utm_source=GNEC&tun_medium=courriel&utm_campaign=Partage, (page consultée le 28 mai 2024 à 22h50min).
- PLATON, 2006, Lois, par le traducteur de la République, Livre I-VI, Tome second, A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, Flammarion.
- PLATON, 1975, République, Livre I - III, œuvres complètes, Tome VI, Textes établis et traduits par Emile CHAMBRY, Introduction d'Auguste DIES, 6e tirage, Les Belles Lettres, Paris.
- PLATON, 1975, République, Livre IV - VII, œuvres complètes, Tome VII, 1ere partie, Texte établi et traduit par Emile CHAMBRY, 8e tirage, Les Belles Lettres, Paris.
- KONRAD Lorenz, POPPER Karl R. 1995, L'Avenir est ouvert, Trad. Jeanne Etoré, Paris, Champ/Flammarion.
- POPPER Karl R., 1979, La société ouverte et ses ennemis, tome1, trad. Jacqueline Bernard et Philippe Monod, Paris Seuil.
- POPPER Karl R., 1981, La quête inachevée, Trad. Rénée Bouveresse, Michelle Bouin-Naudin, Paris, Calmann-Lévy.
- SERRES Michel, 1999, Le contrat naturel, Paris, Flammarion.

PARCOURS D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES EN INGENIERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU MESRS : CAS DE L'UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE MAN, COTE D'IVOIRE

Bintou TIOTE

*Sociologie de l'économie et de l'emploi,
Institut de Développement des Territoires (IDT), Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire,
bintoutiote@yahoo.fr/bintou.tiote@univ-man.edu.ci*

Dja Flore KOUASSI Epse LAGO

*Sociologie de l'économie et de l'emploi, Institut de Développement des Territoires (IDT),
Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire.
bellakouassidja@yahoo.fr*

Résumé

La problématique de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur est une réalité universelle à laquelle la Côte d'Ivoire n'échappe pas. Cette problématique demeure bien que les mesures soient prises par l'Etat ivoirien pour son éradication. D'où l'intérêt de cette étude qui analyse le parcours d'insertion professionnelle des diplômés en ingénierie de l'Université Polytechnique de Man. Pour y parvenir, une enquête mixte a été initiée. Elle a consisté à réaliser des entretiens semi-dirigés et une enquête par questionnaire. Cette démarche s'appuie sur la théorie du choix rationnel. Les résultats de l'étude relèvent que les diplômés issus de cette institution ont un parcours d'insertion professionnelle linéaire (embauche dans la structure de stage avec un taux de 28%) ou non-linéaire avec une dominance pour les spécialisations dans les écoles renommées (70% des enquêtés n'ayant pas été embauchés après le stage). Une analyse approfondie des résultats permet de positionner le modèle pédagogique de l'Université Polytechnique de Man comme une innovation réussie dans la formation en ingénierie au sein des universités publiques de Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *parcours, insertion professionnelle, diplômés, ingénierie, Côte d'Ivoire.*

Abstract

The problem of professional integration of higher education graduates is a universal reality from which Côte d'Ivoire is no exception. This problem remains although measures are taken by the Ivorian State for its eradication. Hence the interest of this study which analyzes the professional integration path of engineering graduates from the Polytechnic University of Man. To achieve this, a mixed survey was initiated. It consisted of carrying out semi-structured interviews and a questionnaire survey. This approach is based on the theory of rational choice. The results of the study show that graduates from this institution have a linear professional integration path (hiring in the internship structure with a rate of 28%) or non-linear with a dominance for specializations in renowned schools (70% of respondents not having been hired after the internship). An in-depth analysis of the results makes it possible to position the educational model of the Polytechnic University of Man as a successful innovation in engineering training

within public universities in Côte d'Ivoire. **Keywords: career path, professional integration, graduates, engineering, Ivory Coast.**

Introduction

Le diplôme est un capital humain qui constitue un atout majeur pour l'employé en quête d'emploi, et pour l'employeur potentiel. Il représente également un gage des connaissances acquises et un potentiel productif facilement employable par l'entreprise. C'est dans cette optique que S. Boudabbous et A. Maalej (2011, p. 107) atteste que le diplôme favorise en ce sens l'accès à l'emploi, quelle qu'en soit la nature. Il joue donc un double rôle qui est celui de la réduction du risque de chômage et la facilité d'accès aux emplois les plus qualifiés et les mieux payés. Cette assertion a incité de nombreux pays africains à investir davantage dans l'éducation et la formation à travers la mise en place de la politique dont celle dite « école pour tous ».

En dépit de la forte expansion de l'éducation survenue depuis le milieu du siècle dernier au niveau international, la demande d'enseignement supérieur continue de croître, même dans des sociétés absorbant moins de 20 % des étudiants âgés de 18 à 24 ans, comme c'est le cas pour l'Inde, la Chine et de nombreux pays d'Afrique (B-M. Carlos, 2019, p. 213). En Afrique, nous assistons également à une croissance très rapide des effectifs étudiants sous l'impulsion de politiques publiques explicites qui concourent au développement du secteur de l'enseignement supérieur (J. Cayouette-Remblière et P. Doray, 2022, p. 7). Au niveau national, la Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette réalité. Elle entreprend une multitude d'actions dont l'une d'entre-elle est la création de l'Université Polytechnique de Man en 2015. En effet, cette université ouvre ses portes officiellement en février 2016 avec divers parcours en ingénierie, en Master et en Doctorat.

Cependant, après sept (07) années de fonctionnement, l'Université Polytechnique de Man a formé trois (03) cohortes d'ingénieurs en mines, matériaux et énergies dont ceux de la promotion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Partant de ces constats, il nous importe en tant que chercheuse de cette institution de nous interroger sur la situation d'employabilité des diplômés en ingénierie. Cette étude vise donc à analyser le parcours d'insertion professionnelle des diplômés en ingénierie de l'Université Polytechnique de Man (UPMAN).

Cet article comprend une méthodologie, des résultats, une discussion, une conclusion et une référence bibliographique.

1. Méthodologie

Cette étude s'est déroulée dans la ville de Man située dans la région du Tonkpi. Les données secondaires issues de cette étude ont été obtenues à travers les recherches documentaires. Quant à la mobilisation des données primaires, elle s'est faite à partir de la démarche mixte (qualitative et quantitative). S'agissant des données

quantitatives, nous avons décidé d'interroger toute la population mère des deux premières promotions sortantes (2020 - 2021 et 2021 - 2022) composées de 63 ingénieurs. Ces 63 ingénieurs sont répartis comme suit :

Année 2020-2021 : 10 ingénieurs en énergie (10 garçons et 0 fille) ; 8 ingénieurs en mines (6 garçons et 2 filles) et 16 ingénieurs en matériaux (15 garçons et 1 fille) = 34 ingénieurs ;

Année 2021-2022 : 7 ingénieurs en énergie (4 garçons et 3 filles) ; 9 ingénieurs en mines (5 garçons et 4 filles) et 13 ingénieurs en matériaux (12 garçons et 1 fille) = 29 ingénieurs.

Mais vu l'indisponibilité de certains enquêtés, nous avons pu enquêter 57 ingénieurs sur les 63 prévus soit 90.5% dont 28 en matériaux (27 garçons et 1 fille), 15 en mines (10 garçons et 5 filles) et 14 en énergies (12 garçons et 2 filles).

Sous l'angle qualitatif, nous avons opté pour la technique de l'échantillon par choix raisonné qui a permis à terme d'interroger dix (10) personnes dont 4 en matériaux, 3 en mines et 3 en énergies. S'agissant de la collecte des données, nous avons eu recours à la grille d'entretien et au questionnaire. L'analyse de contenu thématique et l'analyse statistique ont été primordiales pour analyser et interpréter les données recueillies sur le terrain. La carte ci-dessous est celle de la ville de Man.

2. Résultats

Notre enquête s'est réalisée avec 57 diplômés de l'Université Polytechnique de Man ayant achevé leur formation en ingénierie.

2.1. Lieu de résidence des enquêtés après l'obtention du diplôme

Graphique 1: Répartition des diplômés selon le lieu d'habitation

Source : notre étude, mai 2024

Il ressort de l'analyse de ce graphique que 40% des diplômés se trouvent à Abidjan, 19% à Yamoussoukro, 14% en France, 10% à Man et 9% au Canada. Tandis que 2% d'entre eux se trouvent dans chacune de ces villes (Daloa, Boundiali, Bouaké et Abengourou). Ces données montrent que les diplômés de l'université de Man ne restent pas cantonnés dans la ville de Man après leur formation. Certains se retrouvent dans les autres villes de la Côte d'Ivoire notamment Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké, Abengourou, Boundiali et d'autres à l'extérieur (France et Canada). Les diplômés qui se retrouvent en France et au Canada, y sont pour poursuivre les études. Ceux qui sont à Yamoussoukro se trouvent à l'INPHB où ils font des spécialisations. Les autres diplômés qui sont à Abidjan, Man, Daloa, Bouaké, Abengourou, Boundiali... y sont dans le cadre du travail. Cela est clairement exposé dans les propos du diplômé H.L. (spécialiste en matériaux) qui déclare :

Plusieurs amis de notre promotion ont quitté le pays pour la France et le Canada pour poursuivre leur étude. Par contre beaucoup sont à l'INPHB de Yamoussoukro en formation de spécialisation. D'autres travaillent à Abidjan, Bouaké, Daloa, Boundiali et Abengourou. En définitive, nous retiendrons de ces assertions que les diplômés de l'Université Polytechnique de Man résident dans diverses villes de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Deux tendances ressortent de l'analyse : ils sont dans ces villes pour exercer du travail ou ils y sont pour dans le cadre d'une formation.

2.2. Âge

Graphique 2 : Répartition des diplômés selon l'âge

Source : notre étude, mai 2024

De l'analyse de ce graphique, il ressort que 21% des enquêtés ont 28 ans, 18% ont 27 ans, 16% ont 26 ans, 14% ont 29 ans, 10% ont 30 ans, 7% ont 31 ans, 5% ont 32 ans et 2% ont 24 ans. Généralement ces diplômés ingénieurs achèvent leur formation pour la plupart autour de 26 ans, 27 ans, 28 ans et 29 ans. Ce qui est un âge raisonnable pour tout individu titulaire d'un BAC + 5 ayant suivi une formation non-interrompue.

2.3. Situation matrimoniale

Graphique 3 : Répartition des diplômés selon le statut matrimonial

Source : notre étude, mai 2024

Il ressort de l'analyse de ce graphique que 42 enquêtés soit 74% sont célibataires, tandis que 10 diplômés, soit 17% sont en union libre, 05 enquêtés soit 9% ont contracté un mariage civil. Cette prédominance d'enquêté célibataire se justifie par le fait que ces diplômés sont encore en formation ou n'ont pas un emploi stable leur permettant de vivre en couple ou de contracter un mariage civil. Cela apparaît dans les propos du diplômé O.M. (spécialiste en Mine) : « pas encore, on cherche à se former et travailler d'abord. Après quand on aura une situation financière stable viendra le mariage. Pour l'heure, c'est la formation et le travail qui est notre priorité. Certains amis de promotion qui sont déjà bien insérés dans les entreprises se sont mariés ou envisagent le faire très

bientôt ». Par ailleurs, ceux qui sont généralement en union libre ou mariés ont obtenu un emploi stable.

Nous retiendrons de ces discours que la majorité des diplômés sont célibataires (74%) pour diverses raisons quand bien même certains sont en union libre (17%) et d'autres mariés (9%).

2.4. Structure de stage de fin de formation

Tableau 1 : Répartition des diplômés selon les structures de stage

Structure de stage des diplômés	Effectifs	%
SIDEF-SARL	05	09
LBTP	10	18
CIPREL	06	11
SAMA NICKEL - CI	06	11
SODEMI	07	12
SOTACI	11	19
PETROCI	02	03
TIEBAYA GOLD	01	02
SIR	02	03
PLASTICA - CI	02	03
ACIERIES	01	02
SALA NICKEL	04	07
Total	57	100

Source : notre étude, mai 2024

À la lecture de ce tableau, il ressort que diverses structures ont accueilli les diplômés - ingénieurs en matériaux, mines et énergies dans le cadre de leur stage dont les plus importantes sont SOTACI, LBTP, SODEMI, CIPREL, SAMA NICKEL-CI et SIDEF-SARL. Les structures moins importantes sont SALA NICKEL, PETROCI, SIR, PLASTICA-CI, ACIERIES et TIEBAYA GOLD.

À la question de savoir si les enquêtés ont été embauchés après le stage, leur réponse figure dans le graphique ci-dessous.

Graphique 4 : Répartition des diplômés selon l'embauche après le stage

Source : notre étude, mai 2024

À la lecture de ce graphique, il ressort que 16 enquêtés soit 28 % ont déclaré avoir été embauchés par leur structure de stage de fin de formation tandis que 41 d'entre

eux soit 72% ont répondu « non ». Cette situation s'explique par le fait qu'après le stage de fin de formation des responsables de structures décident d'embaucher certains diplômés au vu de leurs compétences. Cela est clairement exposé par (Q.L.) ingénieure en énergie : « Après mon stage, la structure m'a embauché après trois autres mois d'essai. Ils étaient tous satisfaits de mon travail. J'étais très assidue, ponctuelle et se faisait très bien tout ce que je touchais. Notre formation à UMAN a payé, nous n'avons pas trop de difficultés en entreprise ».

Cette déclaration montre que ce diplômé à l'instar de certains d'entre eux ont eu un parcours professionnel linéaire c'est-à-dire obtenir un stage et être embauché à la fin du stage. Cependant, la plupart des autres diplômés ne sont pas embauchés après leur stage de perfectionnement et décident de prendre d'autres horizons tels que l'auto-emploi, la spécialisation ou demeurer en quête d'emploi. Cela est perceptible dans les propos de l'ingénieur en matériaux H.O. qui s'exprime en ces termes : « moi après mon stage, j'ai cherché à intégrer l'INPHB pour me former davantage. Certains amis sont allés en France et au Canada pour être des spécialistes dans leur domaine de compétence. Nous voulons devenir des spécialistes dans nos domaines de compétences respectives ». Cette affirmation est révélatrice des choix que ces ingénieurs opèrent afin de se spécialiser dans leur domaine.

Toutes les décisions prises par ces diplômés donnent du sens à la théorie du choix rationnel car ils s'engagent dans telle ou telle aventure parce qu'ils ont l'envie de le faire (Boudon, 2004).

Il ressort de l'analyse de ces discours que 28% des diplômés de l'Université Polytechnique de Man ont été embauchés par leur structure de stage de fin de formation. Ces diplômés ont donc eu un parcours d'insertion professionnelle linéaire.

2.5. Travaux effectués après le stage

Tableau 2 : Répartition des diplômés selon qu'ils n'aient pas été embauchés par les structures de stage

Parcours des diplômés n'ayant pas été embauché dans la structure de stage	Effectifs	%
Master en Raffinage et Distribution des Produits Pétroliers/ESPE à l'INPHB	17	41
Master spécialisé en énergie renouvelable : technologie et entrepreneuriat à l'INPHB	1	2
Travailler dans une autre structure de métallurgie (WAF-METAL) avant d'être recruté comme enseignant-chercheur à l'université de Man	1	2
Stages + d'autres formations	2	5
Création d'une entreprise industrielle de valorisation des déchets plastiques en matériaux de construction très résistant	1	2
M'investir dans le commerce	1	2

Quête d'emploi + petits boulots	3	7
Deux (02) structures	3	7
Départ au Canada	4	10
Départ en France	8	19
Total	41	100

Source : notre étude, mai 2024

L'analyse de ce tableau révèle que 17 diplômés soit 41% ont intégré l'INPHB où ils font un master en Raffinage et Distribution des Produits Pétroliers/ESPE, 8 diplômés, soit 19% sont allés en France pour continuer les études, 4 enquêtés soit 10% sont au Canada pour continuer les études, 3 diplômés soit 7% sont passés dans deux structures, 3 autres enquêtés soit 7% sont à la recherche d'emploi et font des petits boulots et 2 diplômés soit 5% ont fait des stages et d'autres formations. Les plus insignifiants qui représente 1 diplômé soit 2% ont respectivement fait un Master spécialisé en énergie renouvelable : technologie et entrepreneuriat à l'INPHB, travaillé dans une autre structure de métallurgie (WAF-METAL) avant d'être recruté comme enseignant-chercheur à l'université de Man, crée une entreprise industrielle de valorisation des déchets plastiques en matériaux de construction très résistant et s'est investi dans le commerce. On s'aperçoit que les taux les plus élevés sont ceux qui ont décidé de continuer les études à l'INPHB, en France ou au Canada. Cela montre le désir des diplômés à devenir des experts dans leur domaine respectif pour une meilleure insertion professionnelle. Cela est perceptible dans l'ingénieur en mine D.N. qui déclare : « *après mon stage, j'ai fait ma procédure pour aller en France afin de me spécialiser dans mon domaine* ». Quelques diplômés arrivent à s'insérer après quelques expériences de part et d'autre. Comme relaté par l'ingénieur en matériaux R.K. : « *après mon stage, j'ai travaillé à WAF-METAL avant que mon concours des assistants ne marche. Aujourd'hui, je suis recruté comme assistant à l'université Polytechnique de Man où j'ai été formé* ». Certains diplômés sont toujours en quête d'emploi et d'autres se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Cela est perceptible dans les propos de l'ingénieur en matériaux S.B. qui déclare : « *j'ai créé mon entreprise industrielle de valorisation des déchets plastiques en matériaux de construction très résistant* ». Un autre ingénieur en mine M.U. ajoute : « *je suis toujours en quête d'emploi* ».

Il ressort de l'analyse de ces assertions que les diplômés de l'Université Polytechnique de Man qui n'ont pas été embauchés après leur stage ont un parcours d'insertion professionnelle non-linéaire parsemé d'embûches. De ceux-ci, 70% poursuivent leur étude à l'INPHB de Yamoussoukro, en France et au Canada afin de se spécialiser dans leur domaine de formation respectif.

2.6. Appui dans le cadre de l'insertion professionnelle des diplômés de l'UPM

A la question de savoir : avez-vous bénéficié d'un appui dans le cadre de votre insertion professionnelle ? Cette question a permis d'obtenir les réponses consignées dans le graphique ci-dessous.

Graphique 5 : Répartition des diplômés selon l'appui dont ils ont bénéficié dans le cadre de leur insertion professionnelle

Source : notre étude, mai 2024

A la lecture de ce graphique, on s'aperçoit que 21 enquêtés, soit 37%, ont répondu « oui » alors que 36, soit 63%, disent « non ». Ces taux démontrent qu'un nombre considérable de diplômés ont bénéficié d'un appui dans le cadre de leur insertion professionnelle. De quel type d'appui s'agit-il ?

3. Type et spécificité de l'appui

Tableau 3 : Répartition des diplômés selon le type et la spécificité de l'appui

Type d'appui	Spécificité de l'appui	Effectifs	%
Ami / connaissance	Partage d'offres/opportunités d'emploi	3	14
	Faciliter mon voyage d'étude	1	5
	Recommandation	2	9
Cabinet d'insertion professionnelle	Me faire bénéficier de formation (reconversion)	1	5
AEJ	M'aider à trouver un stage	1	5
Université	L'école m'a aidé à obtenir rapidement les documents recommandés pour le concours	1	5
	Le chargé de stage m'a aidé à trouver un stage	2	9
Familier	Mise en relation avec l'entreprise/recommandation	4	20
	Financer mon voyage d'étude	2	9
	Financer mon concours	1	5
	M'aider à trouver un emploi	3	14
Total		21	100

Source : notre étude, mai 2024

Il ressort de l'analyse de ce tableau que les diplômés ont bénéficié de l'appui des amis/connaissances, d'un cabinet d'insertion professionnelle, de l'AEJ, de l'Université Polytechnique de Man et de la famille. Au niveau de l'appui des amis/connaissances, pour 3 diplômés soit 14% cela a consisté à des partages d'offres/opportunités d'emploi, pour 1 diplômé soit 5% a facilité son voyage et pour 2 autres diplômés soit 9% en des recommandations. Quant au cabinet d'insertion professionnelle, pour 1 enquêté soit 5% cela a consisté à le faire bénéficier d'une autre formation (reconversion). S'agissant de l'AEJ, pour 1 enquêté soit 5%, l'appui a consisté à trouver un stage. Concernant l'Université Polytechnique de Man, pour 1 enquêté soit 5% l'école l'a aidé à obtenir rapidement les documents recommandés pour le concours et pour les 2 autres diplômés soit 9% cela a consisté à trouver un stage. En ce qui concerne la famille, pour 4 enquêtés soit 20% il s'est agi d'une mise en relation avec l'entreprise, pour 3 enquêtés soit 14% cela a consisté à trouver un emploi, pour 2 enquêtés soit 9% il s'est agi de financer leur voyage d'étude et pour 1 diplômé soit 5% cela a consisté à financer le concours. De ces types d'appui, celui de la famille est le plus élevé parce que la famille représente le premier soutien d'un individu. Cela est perceptible dans les propos de l'ingénieur en énergies L.M. qui déclare : « *ma famille représente tout pour moi, c'est mon père qui a financé mon voyage d'étude au Canada* ». Par ailleurs, on s'aperçoit que le taux d'appui des amis/connaissances est également important. Cela se justifie par le fait que dans l'amitié, il règne un esprit d'entraide. Notons également la part non-négligeable de l'Université Polytechnique de Man dans l'insertion professionnelle des diplômés.

4. Difficultés rencontrées dans le cadre de l'insertion professionnelle des diplômés de l'UPM

Graphique 6 : Répartition des diplômés selon les difficultés rencontrées dans le cadre de l'insertion professionnelle

Source : notre étude, mai 2024

Quant aux difficultés rencontrées dans le cadre de leur insertion professionnelle, il ressort de l'analyse du graphique ci-dessus que 8 diplômés soit 42% ont eu des difficultés à trouver un emploi stable, 5 d'entre eux soit 26% évoquent le manque

d'appui de l'Université Polytechnique de Man, 3 diplômés soit 16% mentionnent l'adaptation climatique, 2 de ces ingénieurs soit 11% évoquent la méconnaissance du domaine des matériaux par les employeurs et 1 d'entre eux soit 5% souligne le manque de fond pour créer son entreprise de valorisation. Le taux élevé d'ingénieur qui mentionne les difficultés à trouver un emploi stable s'explique par le fait qu'avec le nombre pléthorique de diplômés déversés sur le marché chaque année, il est de plus en plus difficile de s'insérer facilement. L'insertion professionnelle des diplômés devient de plus en plus difficile. Cela est perceptible dans les propos de l'ingénieur en énergies Y.T. : « *longue période d'attente pour obtenir un stage/travail sans salaire pendant 5 mois dans une structure de métallurgie/échec au concours de recrutement des assistants* ». S'agissant du manque d'appui de l'Université Polytechnique de Man souligné par les enquêtés, cela se justifie par le fait que l'université intervient uniquement dans la recherche des stages à travers sa cellule chargée de la recherche-stage dirigée par le responsable chargé des affaires extérieures.

3. Discussions

Nos résultats démontrent que 28% des diplômés de l'Université Polytechnique de Man ont eu un parcours d'insertion professionnelle linéaire, c'est-à-dire qu'à la fin de leur formation d'ingénieur, ils ont obtenu un stage et ont été embauchés à la fin du stage. Les autres diplômés n'ayant pas été embauchés après leur stage ont un parcours d'insertion professionnelle non-linéaire dont 70% d'entre eux poursuivent leur étude à l'INPHB de Yamoussoukro, en France et au Canada afin de se spécialiser dans leur domaine de formation respectif. Ces résultats concordent avec ceux de M.-L. Soumahoro (2023, p. 46) qui déclare que certains des diplômés du lycée professionnel de Daoukro ont un parcours d'insertion professionnelle linéaire par contre d'autres ont un parcours d'insertion professionnelle non-linéaire parsemé d'embûches.

Contrairement à ce qui précède, l'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation - ONEF (2021, p. 78) affirme que les parcours d'insertion professionnelle des diplômés des IES publiques de la promotion 2015-2018 du Mali peuvent être classés en segments d'individus qui occupent un parcours similaire. Cinq trajectoires distinctes apparaissent dont le plus important est composé de près de 1 507 diplômés, soit 30% des diplômés de cette promotion qui connaissent un chômage persistant durant les 21 premiers mois de vie active. La deuxième trajectoire est caractérisée par un accès durable à un emploi salarié soit 28 % des diplômés. Près de 23 % ont repris ou continuent leur formation. La trajectoire d'insertion dans un emploi indépendant concerne 15 % de cette promotion. Enfin, seulement 4% connaissent une sortie progressive de formation vers un stage rémunéré au cours des trois (03) premières années de vie active.

Par ailleurs, concernant l'appui dont les diplômés en ingénierie de l'Université Polytechnique de Man ont bénéficié dans le cadre de leur insertion professionnelle,

celui de la famille apparaît comme le plus élevé, s'ensuit les amis et connaissances qui représentent une part importante ainsi que l'université elle-même qui a une part non-négligeable. Ce résultat est partagé par H. Wapoh (2013, p. 718) qui confirme que les diplômés les plus éduqués sont les moins susceptibles de trouver un emploi par l'intermédiaire des réseaux. Les diplômés de formation générale passent par les réseaux familiaux et ceux de formation technique ou professionnelle utilisent les intermédiaires institutionnels. Quant aux handicapés, l'assistance des structures légales de placement leur permet d'occuper un emploi.

Enfin, cette étude montre que les difficultés rencontrées par les diplômés de l'Université Polytechnique de Man dans le cadre de leur insertion professionnelle sont : trouver un emploi stable, manque d'appui de l'université elle-même, adaptation climatique, méconnaissance du domaine des matériaux par les employeurs et manque de fond pour créer son entreprise de valorisation. Parallèlement à cet auteur, A. Simo (2014, p. 229) relate que les jeunes diplômés cuisiniers en France sont confrontés aux difficultés liées aux conditions structurelles du marché du travail ; aux logiques de fonctionnement du secteur de la restauration, aux problèmes sociaux et familiaux et aux attitudes et caractéristiques des jeunes consommateurs.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'analyser le parcours d'insertion professionnelle des diplômés en ingénierie de l'Université Polytechnique de Man. Pour atteindre cet objectif, plusieurs techniques et outils de collecte des données ainsi que des méthodes d'analyses ont été mobilisés.

Il en découle que les diplômés issus de cette institution ont un parcours d'insertion professionnelle linéaire (embauche dans la structure de stage avec un taux de 28%) ou non-linéaire avec une dominance pour les spécialisations dans les écoles renommées (70% des enquêtés n'ayant pas été embauchés après le stage). Quant à l'appui dont les diplômés ont bénéficié dans le cadre de leur insertion professionnelle, 21 enquêtés, soit 37%, ont répondu « oui » tandis que 36, soit 63%, disent « non ». Ces appuis viennent des amis/connaissances (28%), d'un cabinet d'insertion professionnelle (5%), de l'AEJ (5%), de l'Université Polytechnique de Man (14%) et de la famille (48%). S'agissant des difficultés rencontrées, seulement 8 diplômés mentionnent des difficultés à trouver un emploi stable, 5 évoquent le manque d'appui de l'Université Polytechnique de Man, 3 mentionnent l'adaptation climatique, 2 évoquent la méconnaissance du domaine des matériaux par les employeurs et 1 souligne le manque de fond pour créer son entreprise de valorisation.

Une analyse approfondie des résultats permet de positionner le modèle pédagogique de l'Université Polytechnique de Man comme une innovation réussie dans la formation en ingénierie au sein des universités publiques de Côte d'Ivoire.

Quand bien même du travail doit être fait par les responsables de cette institution afin de favoriser la filière « matériaux » auprès des professionnels du milieu.

Références bibliographiques

- 1- BOUDABBOUS Sami & MAALEJ Ali, 2011, « Suréducation et dévalorisation des diplômés de l'enseignement supérieur. Direction et Gestion » In *La Revue des Sciences de Gestion*, Vol. 5, n° 251, pp 107-114. ISSN 1160-7742 ISBN 9782916490304 DOI 10.3917/rsg.251.0107. Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2011-5-page-107.html>.
- 2- BOUDON Raymond, 2004, « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? » In *Revue du MAUSS*, Vol.24, n°2, pp 281-309.
- 3- CARLOS Benedito Martins, 2019, « L'enseignement supérieur à l'heure de la mondialisation », *Socio*, 12, 205-227. mis en ligne le 25 avril 2019, consulté le 11 mars 2025. [En ligne] à l'adresse : <http://journals.openedition.org/socio/4805> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/socio.4805>.
- 4- CAYOUILLE-REMBLIERE Joanie & DORAY Pierre, 2022, « L'enseignement supérieur en recomposition ». In *Lien social et Politiques*, (89), pp 4-15. Article disponible en ligne à l'adresse : <https://doi.org/10.7202/1094545ar>.
- 5- Observatoire National de l'Emploi et de la Formation – ONEF, 2021, *Étude élargie sur l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés des institutions publiques d'enseignement supérieur du mali (cohorte 2015-2018)*, Mali, 123 p.
- 6- SIMO Adelle, 2014, *Les parcours d'insertion professionnelle des jeunes diplômés à l'épreuve de la précarité professionnelle : le cas des jeunes cuisiniers en France*. Thèse de doctorat en Sociologie à l'Université de Strasbourg. France, 400p.
- 7- SOUMAHORO Mamadou Lamine, 2023, *Analyse de la trajectoire de l'insertion professionnelle des diplômés du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) des établissements publics de l'ETFPA : cas du Lycée Professionnel de Daoukro, Côte d'Ivoire*, Mémoire professionnel pour l'obtention du diplôme de Master en Organisation – Education – Formation, non publié, Abidjan, Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC), 85p.
- 8- WAPOH Hilaire, 2013, « Modes d'accès à l'emploi des diplômés en Côte d'Ivoire, Economies et Sociétés », In *Série Socio- économie du travail*, Vol. 5, n°35, pp 691-723.

DOCTEURS EN ATTENTE DE RECRUTEMENT EN COTE D'IVOIRE : DES PARCOURS D'INSERTION ENTRE VULNERABILITE ET RESILIENCE

ZIRIHI Yerehonon Jean

Sociologie du Développement,

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo,

jzirih@yahoo.fr

Résumé

Cette étude examine les différentes trajectoires d'adaptation des « docteurs en attente de recrutement » dans un contexte universitaire ivoirien où le recrutement est devenu depuis quelques années fortement concurrentiel et caractéristique de champs de tensions. A partir des entretiens narratifs, basés sur la méthode du récit de vie, l'étude a permis de comprendre qu'en dépit de nombreux défis auxquels ils font face, les docteurs en attente de recrutement développent des mécanismes de résilience diverses qui témoignent de leur capacité à naviguer entre vulnérabilité économique et recherche de solutions innovantes pour leur avenir. Au-delà de l'exploration des initiatives dont sont porteurs ces docteurs, initiatives qu'ils rattachent eux-mêmes à l'évolution des représentations qu'ils se font de leur diplôme et du contexte de précarité, l'étude met en lumière les réponses d'autres pays qui ont été déjà confrontés à la question de l'insertion professionnelle des docteurs.

Mots clés : Côte d'Ivoire, docteurs en attente de recrutement, récit de vie, vulnérabilité, résilience.

Introduction

La politique d'expansion de l'enseignement supérieur entamée depuis l'année 1992 et l'augmentation subséquente des programmes de formation doctorale, ajoutée au nombre de plus en plus croissant des jeunes ivoiriens diplômés de niveau doctorat poursuivant les études à l'étranger, ont rendu le recrutement de docteurs fortement concurrentiel dans les universités publiques et les instituts de recherche.

Abstract

This study examines the different adaptation trajectories of « PhDs awaiting recruitment » in an Ivorian university context where recruitment has become highly competitive in recent years and characteristic of fields of tension. Using narrative interviews, based on the life-story method, the study has enabled us to understand that, despite the many challenges they face, PhDs awaiting recruitment develop various resilience mechanisms that testify to their ability to navigate between economic vulnerability and the search for innovative solutions for their future. In addition to exploring the initiatives of these PhDs, which they themselves link to changes in their perception of their degree and the context of precariousness, the study highlights the responses of other countries that have already faced the issue of professional integration of PhDs.

Key words: Côte d'Ivoire, PhDs awaiting recruitment, life stories, vulnerability, resilience.

Historiquement, si la crise actuelle de l'insertion professionnelle des docteurs rappelle des similitudes avec celle vécue par les docteurs en médecine entre 2006 et 2009, il n'en demeure pas moins que celle des docteurs en attente de recrutement, en raison du nombre croissant de diplômés chaque année, n'a pas encore trouvé de solution. « Docteurs en attente de recrutement », les récits et les écrits les définissent ainsi pour désigner les titulaires du diplôme de doctorat qui n'ont pas pu être absorbés par les structures publiques et parapubliques ivoiriennes lors des sessions de recrutements antérieures. Une brève revue de la littérature nous renseigne que le désajustement quantitatif croissant entre le nombre de docteurs et les postes disponibles engendre de nombreuses conséquences. Selon (Hopson and Adams 1976, Perruchet 2005, Baty-Sorel and Deloffre-Vye 2009), au niveau des docteurs en chômage, en l'absence d'accompagnement, il y a risque de précarité, de désaffection familiale et sociale, de stigmatisations, de pression sociale, de perte d'estime de soi, mais aussi un réajustement des attentes et développement de stratégies d'adaptation). Pour d'autres comme (Harris 1980) concernant certains individus, cette période est souvent perçue comme un choc désagréable puisqu'ils ne s'attendent ni à se retrouver au chômage ni à rencontrer des difficultés pour trouver un emploi. Pour cet auteur, il existe une relation entre la durée des études et les attentes liées à la carrière professionnelle. Dans ces conditions, il soutient que les diplômés ayant des objectifs de carrière élevés, seraient les plus affectés. Au niveau de l'Etat, pour (Lemistre 2010), il y a risque de perte de la valeur du diplôme délivré par les institutions d'éducation-formation. A ce propos, (Paul 1993) dira que « dans la mesure où l'Etat reste le principal employeur des docteurs, c'est à juste titre qu'il se voit interpellé lorsque ceux-ci connaissent des difficultés sur le marché du travail ». Quand (Harfi 2013), voit les difficultés d'insertion des jeunes docteurs comme un facteur capable d'aggraver la désaffection pour la formation doctorale. C'est dans la continuité de ces travaux que se situe la présente étude. Elle vise à montrer comment le faible taux d'absorption des docteurs par les universités et les centres de recherche ivoiriens caractérise le vécu des docteurs et contribue progressivement à la naissance d'une nouvelle catégorie d'acteurs marqués par des trajectoires de résilience variées. Il s'agira alors pour nous de :

- Analyser les formes de vulnérabilité (sociale, économique, psychologique) auxquelles ces docteurs sont confrontés.
- Identifier les mécanismes d'adaptation et les stratégies mises en œuvre par les docteurs en attente de recrutement pour surmonter les obstacles liés à la situation de chômage qu'ils traversent.

Les résultats montrent que la situation d'attente de recrutement a des effets variables sur le vécu des docteurs et sur les représentations qu'ils se font du diplôme de doctorat. Pour toutes ces raisons, nous estimons que la situation des docteurs en attente de recrutement doit être analysée comme un champ sociologique d'analyse des initiatives alternatives à l'emploi formel dont sont porteurs les diplômés ivoiriens de ces derniers temps.

Le choix méthodologique

La démarche méthodologique repose sur une analyse biographique ou récits de vie des docteurs en attente de recrutement. Selon (Bertaux 2010), « *le récit de vie est une forme particulière d'entretien, l'entretien narratif, au cours duquel un chercheur demande à une personne « sujet » de lui raconter tout ou partie de son expérience vécue* ». Les récits de vie nous paraissent être la méthode la mieux adaptée pour comprendre le parcours des docteurs en attente de recrutement et les différentes stratégies qu'ils mettent en œuvre pour rebondir. Pour l'approche des récits de vie, nous avons opté pour l'analyse comparative. L'analyse comparative dans la méthode des récits de vie implique de comparer plusieurs récits de vie pour en dégager des significations communes et les différences.

La collecte des données

Les résultats de cette étude sont issus de l'analyse des entretiens narratifs réalisés auprès de douze docteurs en attente de recrutement vivant des expériences diverses et particulières. Dans ce cadre, certains critères ont été retenus pour sélectionner les douze docteurs issus de diverses disciplines (droit, lettres modernes, sociologie, géographie, anglais, histoire, biologie, gestion et communication). Il s'agit précisément de la diversité disciplinaire pour prendre en compte une représentation équilibrée de différentes disciplines académiques et explorer les perspectives variées que chaque docteur peut apporter en fonction de son domaine. Les nouveaux et les anciens docteurs en attente de recrutement pour inclure à la fois l'expérience des difficultés du terrain et les attentes des nouveaux arrivants et le type de recrutement pour lequel postule les docteurs. Tout en prenant appui sur le concours de recrutement dans l'emploi d'assistant de l'enseignement supérieur session complémentaire 2024, on dénombre trois catégories de recrutement : ce sont le recrutement nouveau. Il concerne les docteurs de nationalité ivoirienne remplissant à la fois les conditions d'âge et les règles de l'emploi à la fonction publique telles que définies par arrêté ministériel organisant le concours¹. Ensuite, le recrutement par contrat. Ce recrutement concerne, ceux des docteurs ayant atteint la limite d'âge, mais qui sont autorisés exceptionnellement². La dernière catégorie concerne les fonctionnaires³. La prise en compte de ces différents types de recrutements nous a permis d'avoir une diversité de points de vue sur l'évolution de la situation. Ces critères ont permis de créer un ensemble de récits de vie riches et diversifiés, illustrant les multiples facettes des parcours des docteurs en attente

¹Pour les Recrutements Nouveaux (candidats non-fonctionnaires : Être âgé(e) de 45 ans au plus au 31 décembre 2024, c'est-à-dire, être né(e) en 1979, pour les Recrutements Nouveaux (candidats non-fonctionnaires (concours de recrutement dans l'emploi d'assistant de l'enseignement supérieur session complémentaire 2024 conditions de candidature).

²Être de nationalité ivoirienne (la condition de nationalité ivoirienne n'est pas exigée pour les candidats au recrutement par contrat)

³Les candidats fonctionnaires, seuls ceux des grades B3, A3 ou A4 justifiant d'une ancienneté d'au moins trois (03) ans dans leur emploi

de recrutement. Les expériences de vulnérabilité des docteurs en attente de recrutement et leurs stratégies d'adaptation évoquées dans les différents récits de vie, ont des impacts variés selon l'âge de chaque docteur, la spécialité, le nombre d'années passées dans l'attente d'un emploi formel après la soutenance, la perception que chacun se fait du diplôme du doctorat ainsi que de l'environnement familial dans lequel l'individu évolue. Le tableau ci-dessus est une synthèse des vécus et des différents types de réponses que les docteurs donnent face aux difficultés rencontrées.

Tableau 1 : quelques caractéristiques des 12 docteurs à l'étude

Docteurs	Age	spécialités	Années de soutenance	Situation professionnelle actuelle	vulnérabilité principale	Stratégies de résilience principale
Docteur 1	45	Histoire	2018	Bénévolat	Sentiments de dévalorisation. Crainte d'exclusion du système de recrutement formel (psychose de l'âge limite)	Diversification des compétences. Recherche d'expérience professionnelle dans des domaines complémentaires. Projets transversaux. Pratiques spirituelles et psychologiques de soutien (Jeûnes et prières)
Docteur 2	42	Espagnol	2021	Enseignant	Emploi précaire, acceptation des obstacles et des difficultés comme faisant partie du quotidien. Impuissance devant les difficultés.	Formation continue et développement professionnel. Acceptation poste de travail transitoire. Recherche des opportunités à l'international. Pratiques religieuses, méditatives ou thérapeutiques.
Docteur 3	53	Lettres modernes	2017	Enseignant	Inexistence d'opportunités fiables. Conditions de travail et de vie précaire. Concurrence dans le cadre académique et psychose de l'âge limite pour un emploi formel.	Engagement dans des activités de bénévolat ou dans des projets communautaires. Pratiques religieuses, méditatives ou thérapeutiques
Docteur 4	37	Sociologie	2020	Démarcheur	Faible opportunité pour un poste de travail formel. Résignation, acceptation des conditions de travail précaire.	Utilisation de plateformes en ligne. Recherche de visibilité et proposition de services. Recherche des opportunités à l'international Engagement communautaires. Prières, méditation, jeûne
Docteur 5	43	Sociologie	2019	Enquêteur, enseignant	Acceptation des conditions de travail et de vie précaire. Forte incertitude pour un poste de travail sûr. Crainte pour l'âge limite pour une université publique	Utilisation des outils numériques et des plateformes en ligne. Rédaction d'article scientifiques. Consultance. Recherche des opportunités à l'international
Docteur 6	54	Sociologie	2016	Promoteur d'ONG	Emploi précaire. Sentiments de stigmatisation et de dévalorisation. Isolement et forte pression familiale.	Bénévolat, consultance, formations complémentaires et utilisation de plateformes numériques. Pratiques de jeûnes

					Crainte prolongée pour l'avenir professionnel	et prières. Recherche des opportunités à l'international
Docteur7	53	Droit	2018	Employé(ca binet)	Acceptation des obstacles et des difficultés. Revue à la baisse des ambitions professionnelles. Psychose de l'âge limite pour un poste formel dans les universités publiques et autres organismes internationaux	Bénévolat, consultance, formations complémentaires. Acceptation d'emploi transitoire
Docteur 8	42	Géographie	2022	Enquêteur	Acceptation des difficultés comme vécu du quotidien. Emploi et revenu précaires. Crainte pour un emploi formel et psychose de l'âge limite	Formations complémentaires. Acceptation de poste de travail transitoire. Consultance et Recherche des opportunités à l'international
Docteur9	39	communication	2023	Freelance (vente automobile)	Confiance très limitée dans le système de recrutement. difficultés pour trouver des alternatives Crainte d'exclusion du système de recrutement(âge limite	Formations complémentaires. Acceptation de poste de travail transitoire. Consultance et Recherche des opportunités à l'international. Pratiques de jeûnes et prières
Docteur 10	43	Anglais	2021	Enseignant / Interprète	Semblant de stabilité et. Impuissance devant les défis financiers. Emploi précaire. Crainte d'exclusion du système de recrutement formel. Psychose de l'âge limite pour un emploi formel.	Formations complémentaires. Acceptation de poste de travail transitoire. Consultance et Recherche des opportunités à l'international. Pratiques de jeûnes et prières.
Docteur1 1	44	Sciences-économie	2019	Auto-emploi	Isolement social, absence d'opportunités rassurantes et durables. Impuissance devant certains défis. Stigmatisation et pression familiale. psychose de l'âge limite pour un emploi formel.	Utilisation des outils numériques et des plateformes en ligne. Freelance. Consultance. Recherche des opportunités à l'international.
Docteur 12	54	sociologie	2023	Infirmier diplômé d'Etat(fonctionnaire)	Stagnation et incertitude sur l'évolution de la carrière. Sentiment d'injustice affectant son moral et sa motivation. Manque de reconnaissance professionnelle.	Investissement dans des activités universitaires, la recherche et le développement des compétences supplémentaires. Projets de recherche pour augmenter sa visibilité et sa crédibilité au sein de la communauté universitaire.

Sources : nos données de terrain (mars-décembre 2024)

Résultats

I. Des défis invisibles après le doctorat : une vie d'incertitude

La majorité des docteurs en attente de recrutement considèrent l'après-doctorat comme un temps de rupture sans perspective claire en termes de débouché correspondant à leur attente professionnelle. Ils comparent la période d'attente à un moment de stagnation et d'incertitude difficilement supportable. Ce qui fait naître

chez certains d'entre eux un sentiment d'angoisse et de fortes inquiétudes. « *La période après doctorat est encore plus difficile, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin, contrairement à la période avant doctorat sur laquelle tu as avait une certaine maîtrise* ». Propos d'un participant

1.1. L'après-doctorat, une phase de flou

Pour un grand nombre de personnes interrogées, la période qui suit le doctorat est marquée par l'absence de repères et une fin incertaine. Cette période est vécue comme particulièrement stressante par les docteurs en attente de recrutement. Ils sont conscients qu'il faut continuer à vivre, mais cela implique des moyens financiers. Les recherches, qu'elles soient en ligne ou sur le terrain, ou même les efforts pour trouver un emploi stable, entraînent des coûts supplémentaires. Bien que l'on puisse compter parfois sur le soutien de la famille ou d'ami, cela reste insuffisant. La pression familiale, quant à elle, est bien présente. Cependant, certains docteurs parviennent à ne pas trop la ressentir, grâce à leur résilience. Après avoir soutenu leur doctorat devant un public de proches (parents, amis, etc.), ces derniers s'attendent à ce que, dans les mois qui suivent, un emploi soit déjà trouvé. Personne ne prévoit qu'après plusieurs années d'études, il soit difficile de se sentir pleinement utile ou de répondre aux attentes financières de ceux qui les entourent. A. K. 42 ans, docteur depuis 2022 qui fait face à des pressions multiples, fait cette déclaration : « *Par exemple, toi qui a soutenu le doctorat devant un public (parents, amis, etc.), eux ils attendent que les mois qui suivent que tu sois en train de travailler, ils ne s'attendent pas qu'après plusieurs années que tu sois toujours en train de t'appuyer sur quelqu'un qui a fait son concours d'instituteur et qui travaille. Donc quand c'est comme ça, on te demande quand est-ce que tu vas travailler. Et quand c'est comme ça, ça te met de la pression et tu es obligé de rester quelques fois silencieux. Tu as la pression, tu fais tout pour ne pas trop te montrer. Tu évites certains débats en famille. Puisque malgré ton doctorat, tu ne peux pas aider* ».

1.2. Les docteurs entre sacrifice et frustration

- Une docteure confrontée aux défis sociales et familiales

Pour avoir misé sur les longues études et notamment sur l'acquisition du doctorat comme moyen d'insertion professionnelle sûre, certains docteurs en attente de recrutement estiment qu'ils ont pris du retard sur le plan social. D'autres docteurs vont même jusqu'à remettre en cause le système de formation qui selon eux, leur a pris beaucoup de temps, ce qui les a empêchés de se réaliser socialement. Ils jugent également révoltant la manière dont on traite les docteurs pendant les tests de recrutement. Il en est ainsi de cette jeune fille docteure, âgée de 43 ans, interrogée qui se retrouve, sans emploi, sans enfant, sans mari : « *Sur le plan social, je pense que l'on a connu un retard. Parce que le fait de s'accrocher aux études a été long. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Aujourd'hui, je prends de l'âge. Plus l'âge avance, plus il y a des complications pour avoir un enfant. J'ai pas d'enfant et professionnellement, l'âge aussi augmente. Donc du coup, ça me fatigue. Je suis inquiète. Surtout en famille, je supporte parfois mal certaines causeries qui sans me désigner directement me concernent. Ensuite,*

quand tu vois comment on nous traite là, c'est écœurant. C'est écœurant, vraiment. Ça fait mal, quoi. On s'est sacrifié pour être là et puis aujourd'hui tu deviens la risée des gens, tu comprends ? On n'a aucune valeur. Donc, moi, je pense que ça dévalorise notre diplôme. Cette fois-ci, on a dit pas de concours de recrutement. C'est trop foutaise ? J'avais décidé de ne pas faire de concours de recrutement. Mais, c'est les parents qui veulent donner leur argent. C'est eux qui veulent payer. Quand je vais refuser, ils vont dire bon ! Voilà, on a fait ça, ça, pour elle. Sinon, moi, je suis franchement fatiguée ». Jeune fille docteure depuis 2017, 43 ans, sans enfant et célibataire.

- **Confiance très limitée dans le système de recrutement : refus de concourir**

Certains docteurs interrogés affirment être déçus, frustrés, et parfois même démoralisés par le manque de reconnaissance de leurs efforts. Au lieu d'être valorisés pour leurs contributions intellectuelles et leurs réalisations dans leurs domaines respectifs, ils estiment qu'ils sont stigmatisés et réduits à des épreuves de composition de niveau primaire. En refusant de composer, d'autres tentent ainsi de réaffirmer leur position : *« le parcours doctoral mérite une véritable reconnaissance, et non une humiliation déguisée en concours »*, déclare un participant. Le témoignage suivant est celui d'un docteur. Il affirme qu'avec l'introduction de l'épreuve de composition sur table en 2022, il a refusé de composer et estime que les docteurs ne sont pas écoutés. *« J'ai 45 ans. Je suis docteur depuis 2020, je ne suis pas encore recruté. Après le doctorat, j'ai postulé. Même en 2020, j'ai postulé. En 2022, ils ont introduit la composition sur table, et moi, en tant que docteur, je n'ai pas accepté de concourir. Parce qu'un docteur, aller s'asseoir comme ceux qui sont de niveau CEPE ou BEPC, j'ai trouvé que c'est trop rabaisser les docteurs. Un docteur, il a parcouru un long chemin pour être là. Donc, on ne peut rabaisser le docteur jusqu'à ce niveau. Donc, en 2022, je n'ai pas postulé. En 2022, j'ai n'ai pas concouru. En 2023, ils ont supprimé la composition sur table, j'ai concouru. En 2024, j'ai concouru. Ensemble, les docteurs ont combattu cette situation de compo sur table. Parce que ce n'est pas normal. Et le ministre même, s'est rendu compte. L'impression que j'ai, pour moi, il n'y a pas de volonté politique. Parce que j'ai l'impression qu'on forme les gens et puis on les laisse. Voilà le problème. Nous, nous sommes prêts, on veut travailler à développer le pays, on veut servir le pays. Mais on n'écoute pas les docteurs »*.

II. Evolution des représentations du diplôme de doctorat et résilience

Pour éviter la précarité, certains docteurs en attente de recrutement affirment ne pas avoir d'autres choix que de mettre en place diverses stratégies d'adaptation. Nombre d'entre eux soutiennent s'être réorientés vers des secteurs privés ou parallèles (formation, conseil, entrepreneuriat), quand d'autres affirment poursuivre des études postdoctorales ou s'engagent dans des projets de recherche indépendants. En fonction de l'évolution des représentations qu'ils se font de leur diplôme ou d'eux-mêmes et même du contexte fortement concurrentiel du recrutement, certains docteurs parviennent à s'adapter et à se positionner sur le marché du travail. Les réseaux informels (amis, anciens collègues, contacts académiques) jouent un rôle crucial dans la recherche de débouchés professionnels.

- Au-delà des rêves, résilience et solidarité dans l'incertitude postdoctorale

La préparation du doctorat ainsi que son obtention, fait naître de grands espoirs et des rêves. Mais les docteurs en attente de recrutement interrogés, estiment que la réalité ne correspond pas toujours à leurs imaginaires. Il faut alors savoir compter sur les autres amis docteurs avec qui l'on partage les mêmes expériences, ou puiser dans ses ressources internes pour continuer à espérer. C'est ensemble, malgré le contexte de recrutement devenu fortement concurrentiel, qu'ils affirment se soutenir et s'encourager. C'est l'avis de l'intervenant suivant : « *Mais il se trouve que de la manière dont tu as prévu ce n'est pas comme ça, ça se passe, donc tu es obligé de trouver une énergie en toi pour continuer à espérer et surtout avec l'appui des autres docteurs avec qui vous partagez la même situation. On s'encourage mutuellement et aujourd'hui, je ne regrette rien, parce j'explore d'autres voies cabinets, formations complémentaires* ».

- Quand l'espoir et la lutte peuvent changer le statut

Les docteurs reconnaissent qu'il y a de l'action, même si parfois cette action est jugée insuffisante ou lente. A leurs yeux, le fait que le ministère aborde régulièrement la question, même si les mesures prises ne reflètent pas toujours leurs attentes, témoigne d'une volonté de prise en charge de la situation. Certains docteurs reconnaissent que la situation d'attente d'insertion qu'ils vivent est difficile, mais elle n'est pas figée. Elle peut évoluer du jour au lendemain. D'autant plus qu'avec les sessions de recrutement annuelles, certains d'entre eux passent du statut de « docteurs en attente » à celui d' « assistant d'université ». L'observation de l'évolution de la situation de certains de leurs collègues leur permet ainsi de nourrir l'espoir d'un avenir prometteur. C'est cette perspective de changement qui fonde leur espoir, comme l'affirme cet intervenant : « *Nous avons préféré docteur en attente de recrutement parce que, il y a d'autres qui étaient en attente de recrutement dont le statut a changé. C'est une situation qui donne de l'espoir. Ça signifie qu'à tout moment, la situation peut changer, l'attente peut prendre fin. Cela veut dire que, c'est vrai, les docteurs en attente de recrutement sont encore nombreux, mais il faut dire que chaque année, au fil des sessions de recrutement, il y a des personnes qui passent de statut de docteurs en attente de recrutement au statut de docteurs assistants. Donc, il y a ce fait qui donne de l'espoir. Et aussi à notre niveau, on se dit que le ministère ne fait pas assez. Le fait que le ministère revienne sur la situation, qu'il aborde la situation, même si les actions ne reflètent pas les dires forcément, ça montre que c'est quelque chose sur laquelle le ministre réfléchit. Et puis nous aussi, on mène quelque fois des actions, nous menons des marches, des grèves de la fin, nous connaissons des arrestations, etc. C'est tout ça la qui fondent notre espoir* ».

2.1. Après deux tentatives sans succès au concours de recrutement, un docteur abandonne et se lance en indépendant.

Un grand nombre de docteurs interrogés ont reconnu que les premiers essais d'insertion professionnelle après leur soutenance ont été des moments difficiles. D'autant plus que l'ambition d'un grand nombre était qu'en sortant de l'université, les portent du recrutement leur soient favorables et ensuite se réaliser. Si une grande partie des docteurs espérait un recrutement dans une université publique, il y en a

ceux qui ont pris la voie de l'entrepreneuriat. C'est la voie que semble avoir choisie cet intervenant : « Mais, moi, mon objectif, dès le départ, c'est d'être autonome sincèrement. Mais financièrement, c'est difficile. Donc, on cherchait tous un tabouret pour s'asseoir quelque part pour pouvoir se lancer. C'est cela qui a fait que je suis allé concourir. Mais quand ça n'a pas marché, très rapidement je suis allé faire une formation en consultance. A la suite de ça, j'ai mis un réseau de docteurs sur place pour travailler ensemble. C'est difficile, mais pour moi, en dehors du doctorat, il faut avoir d'autres compétences pour ne pas trop sentir. Dieu merci, je me suis marié et c'est cette dernière qui m'aide à mettre sur pied mon cabinet. Je peux dire que ma situation d'attente n'a pas affecté ma vie de couple. Bien au contraire, c'est ma femme qui me soutient. Mais il y a aussi la volonté et la grâce de Dieu. Sinon les premières années, après le doctorat, j'ai ressenti une sorte de pression de la part de mon entourage, mais dès que je me suis marié, les pressions ont franchement diminué. Les gens m'accordent du respect aujourd'hui, à partir de ce que fait ».

2.2. « Le doctorat un diplôme qui ne garantit plus l'emploi automatiquement, mais qui ouvre des perspectives »

Dans les entretiens, l'on a constaté une évolution des perceptions liées au diplôme de doctorat. « Le rêve que nous avions tous quand on était à l'université. On se disait que si on fait notre doctorat, on sera forcément intégré. Mais aujourd'hui, ce rêve-là ne s'est pas réalisé ». Propos d'un participant. Pour ce participant comme d'autres docteurs, c'est important qu'après le doctorat de faire d'autres formations. Parce qu'avec le doctorat, comme l'affirme un deuxième intervenant : « si tu ne peux pas enseigner à l'université, tu peux t'orienter dans le système privé. Sinon le doctorat, c'est bon, il n'est pas mauvais. Moi-même, j'encourage mes amis d'aller jusqu'au doctorat, parce qu'il y a des avantages qui sont liés à ce diplôme ». L'ensemble des participants reconnaissent que le doctorat est un grand diplôme. Mais ce diplôme, à lui seul aujourd'hui, ne donne pas de travail. Le doctorat ne garantit plus un emploi immédiat, mais il ouvre un éventail de perspectives professionnelles et permet de développer des compétences recherchées dans de nombreux domaines. La plupart des participants reconnaissent qu'il est essentiel d'anticiper sa carrière postdoctorale et de se préparer à une certaine flexibilité dans le choix du secteur professionnel. Le marché de l'emploi évolue, et les docteurs doivent souvent se montrer créatifs et stratégiques pour tirer parti des compétences acquises pendant leurs études. « Je conseille aux jeunes de commencer à entreprendre dès le niveau de master pour ne pas connaître cette période de sécheresse que nous connaissons aujourd'hui ». Pros d'un participant.

Discussion

La discussion de l'étude intitulée « Docteurs en attente de recrutement en Côte d'Ivoire : des parcours d'insertion entre vulnérabilité et résilience » met en lumière plusieurs aspects importants du vécu des docteurs confrontés à la problématique du chômage et du recrutement dans un contexte marqué par la concurrence accrue et les faibles taux d'absorption dans le secteur public. Au plan de la comparaison, les résultats de cette étude mettent en évidence des similitudes entre la situation des docteurs

ivoiriens confrontés à la question de l'insertion professionnelle et celle des diplômés d'autres pays, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Ils soulignent également l'importance de développer des stratégies de résilience pour les docteurs ivoiriens en attente de recrutement, afin de transformer leur vulnérabilité en opportunité. Toutefois, ces stratégies restent majoritairement individuelles et reposent sur des réseaux informels, en l'absence de véritable soutien institutionnel ou politique.

Vulnérabilité sociale, économique et psychologique

S'agissant de la vulnérabilité, les résultats de l'étude révèlent que les docteurs en attente de recrutement vivent une situation de vulnérabilité multidimensionnelle. La situation d'attente est souvent perçue comme une rupture brutale par rapport aux attentes liées à l'obtention du diplôme de doctorat. Toutefois, la principale forme de vulnérabilité qui émerge est économique. L'absence de revenus stables après des années d'études, entraîne une dépendance vis-à-vis de la famille et un fort sentiment d'exclusion **sociale**. « *Je n'ai pas encore quelque chose de façon durable. Or, en tant que docteur en attente de recrutement, il faut vivre et cela demande des moyens financiers. Il faut continuer la recherche : internet, ça coûte, il faut se déplacer. On a de la famille, mais ça ne suffit pas. Parfois, j'ai le sentiment que je suis isolé* ». Propos d'un participant.

L'angoisse liée à l'incertitude de l'avenir professionnel et social est très présente et renforcée par les attentes des proches qui espèrent un retour rapide sur l'investissement personnel et financier. La pression sociale, en particulier dans les milieux familiaux, est un facteur aggravant de cette situation de vulnérabilité. Dans ses récents travaux (Soulet 2014), soutient que la vulnérabilité a une dimension structurelle. Il avance qu'en tant que catégorie d'expression signifiant des difficultés à être en société, la vulnérabilité d'un individu ou d'un groupe social est étroitement liée aux protections collectives existantes qui jouent un rôle clé dans la réduction de la vulnérabilité sociale.

Des pratiques de reconversion professionnelle en émergence

Selon les données de l'étude, une proportion importante des docteurs en attente de recrutement (60%) explore des voies de reconversion en se formant à des compétences complémentaires (management, développement des technologies numériques, gestion de projets). Cette réorientation vers d'autres secteurs d'activité devient une alternative face à l'inefficacité perçue du système académique pour absorber les diplômés. Selon (Glee and Scouarnec 2008), de telles initiatives alternatives d'insertion professionnelles sont liées à une évolution de la représentation du diplôme et de l'environnement social. En s'appuyant sur les travaux de Serge Moscovici de la représentation qui définit ce concept comme « une manière de rendre présent à l'esprit un objet ou événement absent », (Glee and Scouarnec 2008) démontrent que les représentations sociales des individus peuvent devenir « bloquantes » si ces dernières ne permettent pas une adaptation aux

nouvelles réalités professionnelles, notamment lorsque l'individu s'accroche à des représentations du passé qui ne correspondent plus aux transformations du monde du travail. *A contrario*, seuls les docteurs qui ajustent leur perception et leurs objectifs face aux bouleversements du marché du travail rebondissent assez rapidement comme le révèlent le témoignage de ce participant : « *Le doctorat, c'est un bon diplôme et je ne pense avoir perdu mon temps pour rien derrière ce diplôme. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que le doctorat à lui tout seul ne peut plus garantir un emploi rêvé. Il faut faire d'autres formations. Après deux tentatives sans succès aux tests de recrutement, j'ai finalement fait le choix d'une formation. Dieu merci, avec l'aide de mes proches, aujourd'hui, j'ai créé mon cabinet de consultance où je travaille à mon propre compte avec d'autres docteurs. Aujourd'hui, je gagne ma vie tranquillement* ». Un participant à l'entretien.

Bien que le marché du travail académique et public en Côte d'Ivoire ne puisse pas intégrer tous les docteurs, ceux-ci parviennent progressivement à mettre en place des stratégies de résilience qui leur permettent de transformer la vulnérabilité en opportunité. Cependant, ces stratégies sont souvent individuelles et reposent sur des réseaux informels, sans véritable soutien institutionnel ou politique. L'absence de recrutement dans le secteur public renvoie à une problématique structurelle qui dépasse le seul domaine académique. Elle reflète les limites du système éducatif, notamment le décalage entre la formation académique de haut niveau et les besoins réels du marché de l'emploi. Ce qui nous amène à jeter un regard comparatif sur les réponses des autres Etats en Afrique et ailleurs dans le monde face au problème de l'insertion des docteurs.

Les réponses du Sénégal et de la France

Qu'il s'agisse du Sénégal, ici en Afrique ou de la France sur le continent européen, ces deux pays rencontrent des difficultés dans l'insertion professionnelle des docteurs comme la Côte d'Ivoire. Bien que les trois pays reconnaissent l'importance de l'insertion professionnelle des docteurs et développent des politiques en ce sens, la situation varie en fonction des ressources et des infrastructures disponibles.

A partir des travaux de (Fixari and Pallez 2005, Glee and Scouarnec 2008, Fanny and Jean-Baptiste 2018), on peut avancer qu'en France les débouchés sont plus variés et les initiatives de mise en place de dispositifs spécifiques plus avancées. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, malgré des efforts, font face à des défis relativement plus importants liés à un marché de l'emploi plus restreint, à des structures de soutien encore en développement et des possibilités dans les secteurs public et privé limitées (Doucouré 2014, Koffi 2023) La crise de l'insertion professionnelle des docteurs est relativement récente en Côte d'Ivoire, alors que le Sénégal, ancienne capitale de l'AOF⁴, reste une vieille tradition en la matière. Et comme le fait remarquer (Doucouré 2014), au Sénégal, les jeunes docteurs, pour leur

⁴ Pascale Barthélémy : La formation des Africaines à l'École normale d'institutrices de l'AOF de 1938 à 1958

recrutement mettent l'accent sur la production scientifique, notamment à travers des publications et des recherches postdoctorales. D'autres initiatives concernent les mobilités professionnelles, telles que les rencontres scientifiques et les voyages d'études. Celles-ci sont vues comme des opportunités précieuses, permettant aux jeunes chercheurs de diffuser leurs travaux, d'intégrer des réseaux académiques et de renforcer leur insertion professionnelle durable, même si des obstacles comme le manque de ressources financières et logistiques compliquent cette tâche.

- A propos de l'entrepreneuriat et l'innovation

Les trois pays mettent de plus en plus l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation comme solution pour l'insertion des docteurs, mais la France dispose de structures plus développées pour soutenir ces initiatives : discours en faveur d'une école fournissant réellement aux étudiants tous les savoirs qu'elle attend d'eux. Tendances plus avancées vers un système de formation connu et lisible par le monde non académique, et notamment les gestionnaires des ressources humaines. Car, selon l'opinion recueillie, les entreprises en particulier font état de l'obstacle majeur que représente le manque de lisibilité pour elles de la formation doctorale ». Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire et le Sénégal peinent à mettre en place des mécanismes aussi efficaces.

- Pour une adaptation des formations

En France, des efforts sont réalisés pour rapprocher la formation doctorale des besoins du marché, mais cela reste un défi. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, ces efforts sont encore en développement, et l'adéquation entre formation et marché de l'emploi reste un problème majeur. En outre, la précarité des docteurs non recrutés révèle une faiblesse dans les politiques de soutien à l'insertion professionnelle, en particulier celles visant à encourager la reconversion et à valoriser les compétences acquises au cours du doctorat. Cependant, ces parcours témoignent également de la résilience des docteurs, qui, en dépit de l'incertitude et des difficultés économiques, parviennent à rebondir et à créer de nouvelles opportunités. Ces stratégies de résilience peuvent être perçues comme des formes de résistance face à la fragilité des systèmes de recrutement, mais aussi comme des manifestations d'une grande flexibilité et d'adaptabilité des individus.

Conclusion

Cette étude sur les docteurs en attente de recrutement en Côte d'Ivoire met en évidence les défis liés à l'insertion des docteurs, en soulignant l'insuffisance de dispositifs adaptés à la transition entre les études et le marché du travail. L'interaction entre l'université et le secteur professionnel reste limitée, créant un écart entre les compétences acquises pendant le doctorat et les attentes du marché du travail. Ces obstacles rendent l'insertion des docteurs plus difficile, freinant ainsi leur épanouissement professionnel. La méthode du récit de vie, utilisée permet de recueillir des informations approfondies dans des contextes spécifiques. L'analyse des différents récits narratifs nous permet également de comprendre le vécu des docteurs complexité de leur insertion professionnelle qui vacille entre vulnérabilité,

frustration et résilience en fonction du volume de ses capitaux : économique, culturel, social et symbolique (Bonnewitz 1998). Bien que la situation soit marquée par des obstacles institutionnels et une précarité économique et sociale, de nombreux docteurs parviennent à faire preuve d'une grande résilience, en explorant des alternatives professionnelles et en s'appuyant sur des réseaux de solidarité. Cette dynamique d'adaptation offre un éclairage précieux sur la manière dont les diplômés peuvent faire face à un système éducatif et professionnel devenu plus compétitif et incertain, tout en soulignant la nécessité de réformes structurelles pour améliorer l'insertion des docteurs sur le marché du travail. Au point de vue de la comparaison, la France semble plus avancée dans la mise en place de dispositifs alternatifs, tandis que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, malgré des efforts, font face à des défis plus importants liés à un marché de l'emploi plus restreint et à des structures de soutien encore en développement.

Références bibliographiques

- Baty-Sorel, F. and F. Deloffre-Vye (2009). Projet professionnel et doctorat, un duo gagnant, Editions d'Organisation.
- Bertaux, D. (2010). Le récit de vie. Paris, Armand Colin.
- Bonnewitz, P. (1998). Premières leçons sur La sociologie de Pierre Bourdieu Presses Universitaires Françaises
- Doucouré, B. (2014). "L'insertion professionnelle des jeunes docteurs au Sénégal" Hommes & migrations Revue française de référence sur les dynamiques migratoires.
- Fanny, L. and B. Jean-Baptiste (2018). L'emploi des Docteurs 1 an, 3 ans et 5 ans après la thèse. Trois générations de Docteurs de l'Université de Toulouse. Toulouse, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
- Fixari, D. and F. Pallez (2005). "Propositions pour favoriser l'emploi des docteurs. Résultats du groupe de travail FutuRIS." Rapport du groupe de travail sur l'emploi des docteurs <hal-00653050>.
- Glee, C. and A. Scouarnec (2008). Parcours professionnels et enjeux RH contemporains : Comment passer du subir au choisir ? XIXe congrès de l'AGRH - La contribution de la GRH au développement des territoires et des organisations
Université de Dakar (UCAD) -.
- Harfi, M. (2013). Les difficultés d'insertion professionnelle des docteurs: Les raisons d'une « exception française » R. f. P. Ministre).
- Harris, R. D. (1980). "Unemployment and its Effects on the Teen-Ager." Australian Family Physician: pp. 546-553.
- Hopson, B. and J. D. Adams (1976). "Towards an understanding of transition: defining some boundaries of transition dynamics." In J.Adams; J.Hayes, B.Hopson (eds.), Transition :Understanding and managing personal change, Londres, Robertson 1-19.

- Koffi, A. P. (2023). "Formation universitaire et accès à l'emploi des docteurs de l'enseignement supérieur ivoirien" Collection pluraxes/ monde
- Lemistre, P. (2010). La formation initiale :une valeur sûre pour les jeunes?: Une analyse des insertions et des valeurs de la formation. Presses de l'Université Toulouse I Capitole, Harchives Ouvertes HAL.
- Paul, J.-J. (1993). "Les relations entre éducation et marché du travail: quelques réflexions économiques" Article in Revue française de pédagogie n° 105, octobre-novembre-décembre.
- Perruchet, A. (2005). Investir dans une thèse : Capital humain ou capital culturel ?. Economies et finances. . THESE Université de Bourgogne, France. .
- Soulet, M.-H. (2014). " Vulnérabilité et enfance en danger. Quel rapport ? Quels apports ? » in Lardeux L. (éd.), Vulnérabilité, identification des risques et protection de l'enfance. Nouveaux éclairages croisés." Paris, La documentation française.

REGARD CRITIQUE SUR LA PHASE EXPERIMENTALE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT AU SECONDAIRE IVOIRIEN : CAS DU LYCEE MODERNE DJEDJI AMONDJI PIERRE ADJAME

Mahamadou DEMBELE

Doctorant en Sociologie de l'économie et de l'emploi,
Institut National de la Jeunesse et des Sports, Abidjan, Côte d'Ivoire,
dembilmad@yahoo.fr

Résumé

Le présent article analyse les facteurs de la faible participation des élèves au cours de l'entrepreneuriat en mettant un point d'honneur sur le diagnostic de la formation en entrepreneuriat du Lycée Moderne Djedji Amondji Pierre Adjame. Comme hypothèse de base, on note une inadéquation entre la conception théorique de cette innovation et sa mise en œuvre.

Afin de disposer de données probantes pour la tester, quinze (15) entretiens individuels approfondis ont été réalisés avec des acteurs volontaires issus des trois (3) catégories d'acteurs (Acteurs politico-administratifs, les accompagnateurs et les apprenants) mobilisées pour la cause. Pour ce faire, la théorie de la motivation a été mobilisée.

Les résultats obtenus révèlent que le dispositif organisationnel ne répond pas convenablement aux attentes suscitées par cette formation, d'une part et d'autre part, le fait que sa pratique soit libre et volontaire renforce de plus en plus un sentiment de démotivation chez les apprenants qui pourtant sont visés par le projet.

Introduction

Au lendemain de son indépendance en 1960, l'Etat ivoirien, acteur économique oriente sa politique industrielle vers les unités ayant une capacité d'absorption assez élevée de la main d'œuvre. L'on parle alors d'une politique sociale de l'emploi de l'Etat. Cette politique consiste non seulement à offrir un emploi moderne à tous les

Mots-clés : Formation - dispositif organisationnel - élèves - Entrepreneuriat - Motivation

Abstract

This article analyzes the factors of low student participation in entrepreneurship courses by focusing on the diagnosis of entrepreneurship training at the Lycée Moderne Djedji Amondji Pierre Adjame. As a basic hypothesis, we note a mismatch between the theoretical conception of this innovation and its implementation. To have conclusive data to test it, fifteen (15) in-depth individual interviews were initiated with volunteer actors from the three (3) categories of actors (political-administrative actors, guides and learners) mobilized for the cause. To do this, the theory of motivation was used. The results obtained reveal that the organizational system does not adequately meet the expectations raised by this training, on the one hand and on the other hand, the fact that its practice is free and voluntary increasingly reinforces a feeling of demotivation among learners. which are nevertheless targeted by the project.

Keywords : training- organizational device - students - entrepreneurship - Motivation

demandeurs mais aussi d'imposer progressivement le « travail salarié » comme un modèle de travail de référence (Bazin et Ghabé, 1997).

Cependant après plusieurs décennies d'engagement de l'Etat, le taux de chômage des jeunes préoccupe toujours les gouvernants. En effet, l'enquête Nationale sur l'Emploi relève que, la population des personnes ni en emploi, ni en formation, ni en éducation dans la tranche d'âge de 16-35 ans est passée de 1 475 873 jeunes en 2016 à 2 322 382 jeunes en 2019 (ENE, 2019).

Pour remédier à l'ampleur du chômage qui s'en est suivi, l'Etat ivoirien engage des réformes aussi bien au niveau du marché du travail qu'au niveau du secteur éducatif par la mise en œuvre de nouvelles mesures.

En effet, au niveau du marché du travail, diverses politiques publiques se sont succédé. Des Plans Nationaux de l'Emploi (PNE), à partir de 1991, jusqu'aux Plans Nationaux de Développement (PND) à partir de 2012, l'objectif a toujours été de créer de nouveaux emplois pour satisfaire la demande en constante croissance. Par exemple, dans le PND 2012-2015, l'Etat ivoirien s'est engagé à créer en moyenne deux cent mille emplois par an (Dago, 2016). Pour y arriver, des réformes ont été initiées avec la création de l'Agence Emploi-Jeunes (AEJ) qui devient aujourd'hui le guichet unique de l'emploi qui travaille en parfaite synergie avec les autres structures étatiques telles que l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi (AGEPE) et le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP).

Concernant le secteur éducatif, l'on assiste également à des réformes. La loi n°95-696 du 7 septembre 1995 portant sur la réforme de l'enseignement (Education, orientation et formation professionnelle en Côte d'Ivoire). Cette politique est initiée car l'éducation est considérée comme le pilier fondamental sur lequel s'appuie toute société pour garantir l'intégration de ses membres (Durkheim, 1985). Surtout que l'école ivoirienne connaît un certain nombre de difficultés avec les effets pervers de la conjoncture économique à la fin des années 1980, ayant pour conséquence une paupérisation du système éducatif. Cette situation conduit des parents à développer de meilleures stratégies pour l'avenir social de leurs enfants (Gala Bi et al, 2015). Ceci se fait également en mettant un point d'honneur sur la qualité de la formation des enseignants (Forlin et Chambers, 2011).

Par ailleurs, La création de cette masse d'emploi nécessite l'appui de l'esprit de l'entrepreneuriat chez la jeunesse. Cela est d'autant plus juste qu'au cœur de toutes les politiques des gouvernements à travers le monde, l'entrepreneuriat demeure un indicateur capital pour la lutte contre le chômage de la population.

Ces mesures institutionnelles font la promotion de l'entrepreneuriat comme un mode alternatif d'insertion socioprofessionnelle des jeunes (Bénié et Soungari, 2017).

Dès l'instant que des personnes prennent conscience que la possession de leur propre entreprise constitue une option ou une solution viable, elles se positionnent comme des entrepreneurs (Fayolle et Fillion, 2006). Ceci montre la place

déterminante de l'auto-efficacité des efforts individuels (Bandura, 1997 ; Lent et al., 1994). En partant de ce point de vue, il convient de noter que de façon générale, l'éducation constitue un moyen utile aux apprenants pour favoriser la réussite entrepreneuriale dans divers contextes. Ainsi, l'éducation conduit à l'esprit d'entreprendre pour la concrétisation d'opportunités surtout que l'équation : l'éducation favorise l'esprit d'entreprise, trouve sa justification.

Bien plus, favoriser l'entrepreneuriat par l'éducation est une priorité internationale (Minichiello, 2016). De plus, Saleh (2011) la formation reçue à l'école, en particulier à travers des cours en entrepreneuriat, stimule l'intention entrepreneuriale et influence le choix de la carrière entrepreneuriale. De ce fait, les acteurs du milieu de l'éducation doivent jouer un rôle capital dans la valorisation de la culture entrepreneuriale (Wtterwulghe, 1998). C'est ainsi que l'Etat de Côte d'Ivoire engage à rendre obligatoire l'enseignement de l'entrepreneuriat aux différents cursus scolaires.

Bon nombre de faits expliquent l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires ivoiriens. En convenant aux déclarations des premiers responsables en charge de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique, l'introduction en milieu scolaire de la culture entrepreneuriale est une option choisie par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (Frat. Mat. du 26 Novembre 2015). L'objectif de ce programme s'inscrit dans une double perspective. La première perspective vise une éducation globale qui invite les apprenants à exercer des choix à même de contribuer à un nouvel équilibre social, économique et écologique. La seconde perspective consiste, dans la volonté de l'Etat, de donner une réponse durable aux problèmes de l'employabilité en installant la culture entrepreneuriale chez les jeunes dès le bas âge.

La réalisation de ce programme a été confiée à la Direction de la Vie Scolaire (DVS) pour sa mise en œuvre. Elle a initié une phase pilote au cours de l'année scolaire 2015-2016. Cette phase pilote comprend cent soixante-neuf (169) écoles sur l'étendue de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'année scolaire 2016-2017, ce sont deux mille cinq cents (2500) écoles concernées par ce programme. A ce jour, ce programme qui devrait s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires, ne concerne seulement que quelques écoles, loin des objectifs fixés par le ministère.

Le Lycée Moderne Dédji Amondji Pierre (LMDAP) d'Adjamé figure parmi les établissements pilotes. Toutefois, le rapport du premier semestre¹ de l'année académique 2019-2020 souligne que l'enseignement de l'entrepreneuriat n'est pas logé à la même enseigne que les autres types d'enseignements. Par exemple, sur un effectif de cent trente-cinq (135) enseignants, l'on comptabilise seulement quatre (04) pour les cours d'entrepreneuriat. Avec un effectif de quatre mille trois cent quarante-deux (4342) élèves inscrits pour la même année académique, l'on note seulement trente-cinq (35) élèves ayant accepté de faire ces cours.

Au regard de ce qui précède, certaines interrogations méritent d'être soulevées.

Comment l'entrepreneuriat intervient-il dans le processus de formation des élèves du Lycée Djédji Amondji Pierre Adjame ? Dans son exécution, quel est le dispositif organisationnel mis en place dans ce lycée pour dispenser les enseignements en entrepreneuriat ? Quelles sont les raisons de la faible participation des élèves de cet établissement à ce programme d'enseignement ? L'hypothèse générale de notre étude est la suivante : L'inadéquation entre la conception de l'entrepreneuriat, comme enseignement à part entière et sa mise en œuvre, au LMDAP, réduit progressivement l'enthousiasme des enseignants et des élèves au fil du temps. En termes d'objectifs, l'étude se propose d'analyser les facteurs de la faible participation des élèves au cours d'entrepreneuriat en mettant un point d'honneur sur le diagnostic de la formation en entrepreneuriat dans ce Lycée. Pour cette étude, nous avons opté pour une approche qualitative.

1. Méthodes

1.1. Site de l'enquête

L'étude s'est effectuée exclusivement en milieu fermé. Il s'agit notamment du Lycée Moderne Djédji Amondji Pierre d'Adjame. Sur le plan géographique, le LMDAP d'Adjame est situé dans la commune d'Adjame, dans la capitale économique (Abidjan). Bâti sur une superficie d'environ 10.000 m²⁴⁵ (1 ha), ce lycée est situé entre les tours d'habitation et l'école primaire publique Jean De Lafosse, sise aux 220 logements.

1.2. Population d'enquête

Trois (03) catégories d'acteurs intervenants dans le processus d'enseignement de l'entrepreneuriat au LMDAP d'Adjame constituent la population cible de cette enquête. D'abord, la première catégorie d'acteurs ciblée est constituée de responsables du programme d'enseignement de l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire (Responsables de la DVS et ceux du LMDAP), au Ministère de l'Education Nationale. Ensuite, la deuxième catégorie d'acteurs interrogée est composée d'encadreurs de cette discipline dans cet établissement. Enfin, la troisième catégorie des enquêtés est constituée d'élèves bénéficiaires des formations en entrepreneuriat du LMDAP.

1.3. Echantillon de l'étude

Étant donné que l'étude est exclusivement qualitative, le choix de l'échantillon qualitatif a été privilégié. La constitution de cet échantillon s'est basée sur les déclarations de représentants des acteurs concernés. De ce fait, nous avons opté pour un mode d'échantillonnage non probabiliste, plus précisément la méthode de boule de neige. Cette méthode a pour avantage de repérer facilement les individus de l'échantillon par le biais d'informations préalables qu'aurait fourni l'individu enquêté précédemment (Gavard-Perret et al. 2012).

⁴⁵ 1m² est un mètre carré dont 10.000 m² équivaut d'un hectare (ha).

Le présent échantillon a permis de privilégier les opinions des différentes catégories d'acteurs, les plus influents dans le processus d'enseignement de l'entrepreneuriat LMDAP d'Adjamé. En sommes, l'échantillon qualitatif est de quinze (15) enquêtés, constitué essentiellement de : cinq (05) Formateurs des formateurs en entrepreneuriat de la DVS et des responsables du LMDAP ; quatre (04) accompagnateurs de la discipline au LMDAP et six (06) élèves suivant le programme d'entrepreneuriat dans ce lycée.

1.4. Techniques de recueil et méthodes de traitement des données

Deux techniques ont été mobilisées pour servir de technique de collecte de données dans la présente étude. En effet, nous avons choisi de faire une étude exploratoire documentaire et des entretiens individuels.

Premièrement, sur l'exploratoire ou l'étude documentaire, il convient de reconnaître avec N'da (2015) que c'est un élément qui permet au chercheur d'avoir ce dont il a besoin pour expliquer ou comprendre un phénomène donné.

Deuxièmement, en ce qui concerne les entretiens semi-directifs, il a été nécessaire dans le face-à-face dans le but ultime de permettre aux sujets interrogés de s'exprimer librement (Campenhoudt et Quivy, 2009 ; Fortin, 2010). Le choix des entretiens individuels se justifie par le fait qu'ils sont les plus conseillés dans la recherche Gavard-Perret et al. (2012). Ainsi, des entretiens approfondis ont été menés avec des guides d'entretien.

Chaque guide d'entretien est composé de questions formulées en fonction des thématiques déduites de notre objectif de recherche. Les thèmes abordés dans les deux (2) guides d'entretien sont les suivants : - le dispositif organisationnel ; - les facteurs expliquant la non-participation des élèves au cours d'entrepreneuriat.

Le traitement des données recueillies dans le cadre de cette étude qui se veut exclusivement qualitative, se fait en deux étapes. La première étape consiste à faire la transcription intégrale de chaque entretien. La seconde étape qui suit et qui permet de dégager les unités sémantiques recherchée est l'analyse de contenu par thème afin de « rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés de la façon la plus objective possible et la plus fiable possible » (Andreani et Conchon, 2005: 3). Par ailleurs, il convient de préciser que l'analyse de contenu thème permet d'identifier les opinions, les croyances, les prises de position et les points de vue véhiculés par les discours (Moliner et al, 2002).

Les données ainsi recueillies vont nous permettre d'alimenter la théorie de la motivation telle que décrite par Bandura (1986) afin d'expliquer le phénomène à l'étude.

En effet, cette théorie postule que l'action, la persistance et l'intensité sont des indicateurs clés de la motivation. Cela est d'autant plus juste que « la motivation est un concept général représentant un ensemble de mécanismes de régulation auxquels on accorde des fonctions de direction et d'activation » (Bandura, année pageOp. cit). Autrement dit, cette théorie repose sur diverses classes d'événements

qui stimulent un individu à passer à l'action ou à adopter des comportements activés par des mécanismes cognitifs d'anticipation.

2. Résultats

La présentation des résultats se fait à travers une double analyse. Il y a d'une part, une analyse dédiée au diagnostic de la formation en entrepreneuriat du LMDAPA et d'autre part, l'analyse des facteurs de la faible participation des élèves au cours d'entrepreneuriat.

2.1. Analyse du diagnostic de la formation en entrepreneuriat du LMDAPA

L'administration du LMDAP a mis en place un dispositif organisationnel pour l'initiation des élèves à l'entrepreneuriat. De fait, au sein de cette entité administrative, se trouvent différents acteurs du sommet à la base de la hiérarchie institutionnelle. Il s'agit des responsables de la DVS, des formateurs et les élèves. A ce niveau, il convient de faire la description du dispositif organisationnel de l'enseignement entrepreneurial à partir de sa conception et évoquer la mise en application de l'enseignement entrepreneuriat au LMDAP.

Au plan organisationnel, il ressort de nos enquêtes que le programme de vulgarisation de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif et notamment au secondaire a été fait par le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique. Ce fait est illustré par les propos des experts enquêtés (acteurs clés) en matière de la conception de l'enseignement entrepreneurial. A ce sujet, des responsables de la DVS donnent plus de précisions. Ainsi, Expert 2 (10 ans d'expérience) souligne « *certes, le ministère en charge de la politique générale de vulgarisation de l'entrepreneuriat a élaboré un guide, mais le soin est laissé à chaque structure de formation de se débrouiller pour que les compétences soient acquises par les élèves* ».

De plus, dans sa mise en œuvre, une relative autonomie est accordée aux établissements à différents niveaux. Cette autonomie nécessite la disponibilité des enseignants en entrepreneuriat sous la conduite et la responsabilité de chaque établissement. Cette marge de manœuvre permet de comprendre que les établissements ne reçoivent pas d'office des enseignants formés et qualifiés matière de l'enseignement entrepreneuriat. Ils en choisissent parmi leur personnel enseignant disponible. D'où, le choix des enseignants volontaires devient important. L'administration organise de façon autonome son processus de sélection des enseignants. Cet état de fait est illustré par un autre enquêté qui précise : « *il n'y a pas d'enseignant affecté dans un établissement chargé de dispenser l'entrepreneuriat. C'est un enseignement qui est assuré par ceux qui sont déjà en poste pour enseigner par exemple les mathématiques, l'anglais, les sciences de la vie et de la terre* » Expert 1 (9 ans d'expérience).

De ce qui précède, il est bon de retenir qu'un enseignant est libre d'accepter ou non de dispenser cet enseignement. Cette situation montre d'emblée le spectre de

l'impermanence des formateurs pour cet enseignement. C'est d'ailleurs, ce que relève l'expert 5 (12 ans d'expérience) en affirmant que « *le soin est laissé à chaque structure de formation d'organiser ses séances de formation de façon libre mais en s'appuyant sur le manuel de formation mis à la disposition de chaque formateur. Ces formateurs sont choisis par les responsables des établissements où ils interviennent déjà pour d'autres disciplines. Il n'y a pas de test à mon avis pour recruter un formateur. Celui qui veut, il fait. Mais en plus de ce qu'il a l'habitude de faire* ».

Aussi à l'issue de la présente étude, convient-il de reconnaître l'existence de difficultés relatives à la formation des formateurs de l'enseignement entrepreneurial. Selon les discours des répondants, chaque structure met en place sa propre organisation afin d'optimiser la formation. Les accompagnateurs sont désignés par les différents responsables des structures. Un autre enquêté renchérit à travers son récit : « *Le choix des accompagnateurs est fait par les responsables pédagogiques. Et Cela avec l'accord de ceux-ci. Il faut que les formateurs soient bien formés avec des inspections à l'appui. Des concours sont organisés pour primer les meilleurs entrepreneurs* » Expert 3 (18 ans d'expérience). L'entretien de cet enquêté montre que les formateurs doivent également être encadrés afin de cultiver et d'inculquer l'esprit entrepreneurial.

Bien plus, aucun texte n'impose l'enseignement de l'entrepreneuriat dans le secondaire. Même si la communication a été faite en conseil des ministres et que ces formateurs reçoivent une formation et disposent d'un manuel, pour les experts les résultats de cette phase expérimentale sont mitigés puisqu'il y a un manque de matériels didactiques face au nombre important d'élèves. Comme le souligne l'expert 4 (8 ans d'expérience) dans l'énoncé suivant : « *Engagement mitigé, vu le nombre pléthorique des élèves et l'insuffisance du matériel didactique et des enseignants. Il faut des incubateurs. Un autre problème est qu'il n'existe pas de décret pour imposer cette formation dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire* ». Quant à l'expert 5 (12 ans d'expérience), il dit qu'« *il n'y a pas de mesures financières pour faciliter l'accompagnement du programme* ».

Les responsables de la DVS demandent également que l'Etat puisse commencer un tel programme par les écoles primaires avec l'appui des bailleurs de fonds et d'un accompagnement financier pour tous les intervenants dans ce processus. L'expert 4 (8 ans d'expérience) soutient ceci : « *il faut réorienter ce projet en débutant par le primaire afin de susciter plus d'engouement à la base par un éveil de créativité et une culture entrepreneuriale Sincèrement il faut un accompagnement financier de l'Etat et aussi des partenaires au développement de la formation professionnelle* ».

Qu'en est-il de la mise en application de l'enseignement entrepreneurial au LMDAP ?

Le LMDAP a accepté volontiers, l'instauration de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans son programme scolaire. En vue de la mise en application de ce nouvel enseignement, un dispositif particulier est mis en place pour l'organisation des cours en entrepreneuriat. Ainsi, l'analyse de cette mise en

application nécessite d'une part, l'avis des formateurs (les enseignants) du LMDAP ayant accepté de façon volontaire de dispenser les cours entrepreneuriat et d'autre part, celui des élèves bénéficiaires de cette formation.

Il ressort des entretiens que l'enseignement de l'entrepreneuriat qui initialement dédié à tous les enseignants du lycée, seulement une minorité d'enseignants s'est intéressé à cette discipline ont accepté de la dispenser. Comme le souligne Formateur 1 (10 ans d'expérience) en ces termes : « *Au départ tous les enseignants du lycée étaient concernés par la formation des élèves. J'ai pris goût et finalement je suis resté. Sur les (04) enseignants je suis le seul régulier* ». Un autre renchérit en mettant l'accent sur la formation de base reçu par la DVS en énonçant ceci : « *nous avons aimé et j'ai même participé à des concours en compagnie d'autres établissements en accompagnant nos élèves. Il est important de vous informer que la direction de la vie scolaire nous a formés* » Formateur 2 (20 ans d'expérience). Pour ces derniers, il existe effectivement un élan de suivi consacré à la formation des formateurs afin de rendre l'enseignement de l'entrepreneuriat du LMDAP, plus performant.

En revanche, d'autres formateurs soulèvent les difficultés relatives au passage des messages. Ces difficultés sont dues à l'absence de matériels didactiques car, les autres cours en dehors ceux de l'entrepreneuriat, ne leur facilitent pas la tâche. Ainsi, « *nous avons nos charges de travail de base, en plus former les futurs entrepreneurs. Les cours n'ont lieu que les mercredis, après-midi de 14h à 16h. Nous disposons d'une seule salle de classe, un projecteur et un manuel de formation. C'est difficile, les moyens didactiques pour une formation de qualité sont très insuffisants. Cette formation devrait en principe être pratique* » tel est le récit du Formateur 3 (8 ans d'expérience).

En plus, il y a le manque de moyens financiers pour la mise en application effective du nouveau programme de l'entrepreneuriat version LMDAP. Les propos des enquêtés illustrent cet état de fait. Ainsi, Formateur 2 (20 ans d'expérience) souligne qu'« *il n'y a pas de mesures financières pour mettre sur pieds les projets initiés par les élèves* » Formateur 1 (10 ans d'expérience).

Les entretiens avec les élèves, sur le dispositif organisationnel en entrepreneuriat, permettent de constater que les cours en entrepreneuriat ne se font que dans une seule salle. Pour certains élèves, seul un enseignant assure régulièrement l'enseignement de ce cours une fois par semaine selon la disponibilité de ce dernier. L'application qui se plus performante manque au programme de cet enseignement au LMDAP. C'est ce que l'élève 1 affirme en ces termes : « *c'est difficile à cause du programme chargé des enseignants, en plus des autres matières, ils font l'entrepreneuriat aussi. Les cours ont lieu quelques mercredis, après-midi de 14h à 16h. Nous disposons d'une seule salle de classe. Un seul enseignant régulier il existe un guide de cours qui est rarement suivi* ».

Par ailleurs, les résultats indiquent qu'en dépit des difficultés existantes dans la mise sur pieds de ce programme d'enseignement certains points de satisfactions existent. D'autres élèves du LMDAP affichent fierté relative à la reconnaissance au niveau national de leur école dans le domaine de l'entrepreneuriat scolaire. Ainsi,

Elève 4 nous informe que : « nous avons participé au concours sur l'entrepreneuriat l'année dernière puisque notre lycée est reconnu en grande partie à l'enseignement de l'entrepreneuriat ». Abondant dans le même ordre d'idée, Elève 2 affirme que « leur fierté est surtout d'avoir une télévision pour faire la propagande de leur école ». Cela se confirme par l'extrait ci-après Elève 5 : « notre satisfaction, c'est notre télévision qui fonctionne actuellement ».

A partir de l'analyse du diagnostic de la formation en entrepreneuriat du LMDAPA, il ressort évidemment un certain nombre de facteurs qui alimentent la non-participation des apprenants à ce nouveau programme initié dans ce lycée.

2.2. Facteurs de non-participation des élèves à l'enseignement de l'entrepreneuriat

Pour ce qui concerne les facteurs expliquant l'absence de motivations des élèves, plusieurs en sont évoqués. Au nombre de ces facteurs figurent la non-qualification des formateurs retenus à l'enseignement de l'entrepreneuriat et la non prise en compte de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les moyennes finales des apprenants.

Les formateurs font ressortir le fait que l'enseignement de l'entrepreneuriat ne soit pas assorti de texte qui le rende obligatoire. Ce facteur est aussi évoqué par les responsables institutionnels. En outre, l'un des facteurs évoqués par les élèves est celui lié à la note. La note est un facteur de motivation intrinsèque qui pourrait, selon eux, être à l'origine de la participation des élèves aux formations.

Le programme d'enseignement de l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires ne peut se faire sans l'implication réelle des élèves. Leur participation est donc primordiale pour la réussite de cet enseignement. Il est donc question, à travers cette analyse, de déterminer les facteurs de la non-participation des élèves du LMDAP.

Pour cela, nous avons recueilli les propos des formateurs et des élèves. Selon les formateurs et les élèves, plusieurs facteurs expliquent la non-participation des élèves à ce cours. En effet, l'ensemble des personnes enquêtées affirme que c'est le même programme qui est dispensé à l'ensemble des élèves. Comme le rapporte l'un des formateurs : « c'est le même programme qui est appliqué à l'ensemble des élèves. C'est une classe hétérogène composée des élèves de la sixième à la terminale » (Formateur 4, 11 ans d'expérience).

Aussi les enquêtés soutiennent-ils que le lycée ne dispose que d'une seule classe composée de l'ensemble des élèves intéressés par cet enseignement ; c'est-à-dire les 35 élèves de tous les niveaux. Il ressort également de nos entretiens que la non prise en compte des notes ne permet pas d'accorder du crédit à cette matière. Selon le Formateur 4, « Une autre difficulté, les élèves ne sont pas motivés. Le nombre d'absences est très élevé. Sur plus de 4000 élèves au LMDAP, seuls 67 ont commencé l'année et seulement une trentaine participe au cours. C'est une matière facultative. Les notes ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes de classe. Souvent les mercredis soir il y a des activités socioéducatives ».

Allant dans le même sens, les élèves soutiennent qu'il faut rendre obligatoire l'enseignement de cette matière. Les propos de l'Elève 6, l'attestent : « *Peu d'enseignants pour les cours. Pas de cahier d'appel. Les notes ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes de classe. Souvent les mercredis soir nous n'avons pas cours à cause de l'indisponibilité des enseignants* ».

Par ailleurs, il est important de dire qu'un tel programme ne peut se faire sans une sensibilisation des différents acteurs intervenant dans le processus d'implémentation de l'entrepreneuriat. Selon les élèves, le manque de sensibilisation ne les motive pas. « *Pas de sensibilisation de la part de l'administration et des enseignants pour motiver les élèves à suivre le cours d'entrepreneuriat* » (Elève 4).

Ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les formateurs qui sont en première ligne de la mise en application de ce projet de formation. Au niveau périphérique, se trouvent les élèves. Ces différents acteurs, de par leur position, ont un regard sur l'organisation des cours en entrepreneuriat.

En ce qui concerne l'organisation des cours en entrepreneuriat, selon l'entretien avec les formateurs et les élèves, cette discipline n'était pas prise en compte dans le calcul des moyennes de classe. En somme, le cours d'entrepreneuriat était facultatif. Les élèves affirment également que cette matière n'est pas prise en compte dans le calcul des moyennes. Pour Elève 3 : « *nous n'avons pas de notes les cours ne sont pas pris en compte dans le calcul de moyenne* ».

Ainsi, les élèves n'ont pas à se préoccuper de subir de désapprobation vis-à-vis de l'institution par rapport à leur absence aux cours. Enfin, l'ensemble des formateurs et des élèves soutient que le manque de moyens pour financer les projets qu'ils ont ne les motive pas. Ces propos sont rapportés par l'élève 4 en ces termes : « *Pas d'argent pour la mise sur pieds de certains projets proposés par les élèves* » (Elève 4).

Par ailleurs, notons un autre aspect évoqué par les élèves, celui concernant l'inutilité de l'apport des compositions du groupe classe sur l'évolution de ceux-ci. Sans tenir compte d'une certaine variable à savoir : le niveau scolaire, l'âge. Alors du point de vue des spécialistes des curricula, le programme d'un enseignement permet le développement chez les apprenants des compétences visées ou souhaitées. Ce programme doit être perçu par les apprenants comme un ensemble cohérent d'intrants cognitifs, psychomoteurs, affectifs, moraux et normatifs qui, combinés et agencés dans certaines conditions. Dans le cas d'espèce, cet aspect est loin d'être obtenu de l'avis des élèves. Ce fait se justifie à travers les témoignages des élèves enquêtés. Ainsi, l'énoncé de l'Elève 5 : « *il faut prendre en compte cette matière pour le calcul des moyennes de classe* » en est une illustration. C'est ce que relève Formateur 2 (20 ans d'expérience) « *il faut que l'administration fasse la sensibilisation pour motiver les élèves à suivre le cours d'entrepreneuriat. Il faut rendre la formation obligatoire et l'appliquer à toutes les classes* ».

Selon ces récits, il convient de noter que le programme de l'enseignement de l'entrepreneuriat au LMDAP d'Adjamé est dans la recherche de solutions pour

l'implantation de l'entrepreneuriat dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, les formateurs pensent qu'il faut procéder à une sensibilisation des différents acteurs afin de rendre cet enseignement entrepreneuriat obligatoire.

3. Discussion

L'analyse des facteurs explicatifs de la faible participation des élèves au cours de l'entrepreneuriat du diagnostic de la formation a permis de mettre en relief deux axes qui sont : le dispositif organisationnel mis en place pour les cours en entrepreneuriat et la non-participation des élèves du LMDAP.

3.1. Dispositif organisationnel

La première articulation a permis de passer en revue le dispositif organisationnel en mettant un point d'honneur sur les forces et les faiblesses. Concernant les forces, les résultats indiquent que l'implication de l'administration dans l'organisation de la formation en entrepreneuriat dans ce lycée permet la réalisation des activités liées à ce domaine. L'étude montre que les formateurs en entrepreneuriat reçoivent des séances de formation leur permettant de dispenser ces cours. En fait, l'étude montre qu'il existe un manuel pour ces cours. Ces conclusions ont été soulignées dans le rapport de l'OIT (2011), qui dit que le dispositif vise à offrir une meilleure compréhension de ce qu'est la formation à l'entrepreneuriat et des défis que pose son intégration aux programmes d'enseignement national.

En outre, l'adhésion volontaire de certains enseignants et élèves constitue une des forces. Cette adhésion est motivée par la reconnaissance du LMDAP au plan national comme étant une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mais, des responsables de la vie scolaire, des enseignants de la discipline et des élèves soulignent que le choix des enseignants de cette matière incombe à l'administration de chaque école. Ceci influence négativement les approches pédagogiques de l'enseignement de l'entrepreneuriat surtout que son volet facultatif apparaît. Ce fait est mis en évidence par (Philippe, 2018) lorsqu'il évoque les approches pédagogiques utilisées.

En plus, notre étude a relevé que les formateurs qui dispensent ces cours sont en réalité, des enseignants d'autres disciplines. Mieux, les résultats montrent que le profil des enseignants en entrepreneuriat n'est pas encore défini. Contrairement aux résultats de

(Forlin et Chambers, 2011) qui soulignent l'importance de la formation des enseignants. Pour ces auteurs, l'enseignant est le premier levier nécessaire pour promouvoir l'éducation inclusive. Pour ces auteurs, il est donc important de faire ressortir, le profil d'un enseignant en entrepreneuriat.

3.2. Facteurs de non-participation

La deuxième articulation de nos résultats fait référence aux facteurs de non-participation de la majorité des élèves de cet établissement. Plusieurs facteurs militent en faveur de la démotivation des élèves. Il ressort des travaux de recherche

que les cours en entrepreneuriat ne sont pas assortis de notes, il n'y pas non plus de cahier de vérification des présences. Ainsi, les élèves n'ont pas à se préoccuper de subir de désapprobation vis-à-vis de l'institution par rapport à leur absence aux cours. Cet état de fait est également analysé par (Bandura, 1993). Pour cet auteur, de la seconde catégorie de motivation à celle d'ordre social, les réactions d'approbation ou de désapprobation s'impliquent. Ainsi, cette construction est profondément liée aux conditions objectives comme le cadre institutionnel pour la prise en compte de l'entrepreneuriat comme discipline à part entière.

Les résultats indiquent également que la sensibilisation ou encore le manque de sensibilisation est apparu comme ne favorisant pas la participation des élèves. Lamari, (2012) aboutit aux résultats similaires puisque la sensibilisation ou encore le manque de sensibilisation est apparu comme ne favorisant pas la participation des élèves.

Du côté de (Pepin, 2011), il apparaît que l'introduction de l'entrepreneuriat dans la pédagogie a nécessité un concours institutionnel. En effet, les résultats de l'étude corroborent le point de vue de (Pepin, 2011). Selon cet auteur, la pratique pédagogique la plus emblématique en matière d'éducation entrepreneuriale, dans la scolarité de base des élèves, est sans doute la micro (mini)-entreprise scolaire.

Dans la même veine, (Gala Bi et al, 2015) ont relevé l'incapacité d'autocontrôle comme facteur explicatif de l'échec scolaire de certains élèves. Contrairement à la situation décrite dans l'analyse de ces auteurs, le présent article évoque les facteurs qui alimentent la démotivation des élèves du LMDAP à l'enseignement de l'entrepreneuriat.

Conclusion

Les résultats de cette enquête ont révélé que le dispositif organisationnel ne répond pas aux attentes de la formation en entrepreneuriat. Par ailleurs, les facteurs tels que l'absence de texte rendant cet enseignement obligatoire, le profil des enseignants peu qualifiés, le manque de sensibilisation et aussi la non prise en comptes de cette matière dans le calcul des moyennes militent en faveur de la démotivation des élèves

Au regard de ce qui précède, il convient de relever que notre hypothèse est confirmée. Toutefois, nous suggérons de mettre l'accent sur la sensibilisation des différents acteurs intervenant dans ce processus. C'est pourquoi, un appel est adressé à l'endroit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique, du personnel de la DVS, des responsables des établissements secondaires et des élèves afin de rendre cet enseignement plus attrayant et obligatoire pour les apprenants.

Références bibliographiques

ANDREANI Jean-Claude et CONCHON Françoise, 2005, « Méthodes d'analyse et d'interprétation des études qualitatives : état de l'art en marketing ».

Actes du 4e Congrès International sur les Tendances du Marketing en Europe. Paris

- BANDURA Albert, 1993. « La théorie sociale-cognitive des buts ». In *Revue québécoise de psychologie*, vol 14, n 2, pp. 43-83.
- BAZIN Laurent et GNABÉLI Roch Yao 1997, « Le travail salarié en Côte d'Ivoire, un modèle en recomposition ». In *European Scientific Journal*, 597.
- DAGO Guéby Joseph, 2016, *Histoire économique et sociale de la Côte d'Ivoire. De 1843 à nos jours*. Abidjan, L'Harmattan.
- DESLANDES Rollande et BERTRAND Richard, 2004, « Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur au primaire ». In *Revue des Sciences de l'Education*, Vol 30, N°2. Pp 411-433.
- DURKHEIM Emile, 1985, *Education et sociologie*. Paris, PUF.
- FAYOLLE Alain et FILION Louis Jacques, 2006, *Devenir entrepreneur. Des enjeux aux outils*. Paris, Village Mondial.
- FORLIN Chris et CHAMBERS Dianne, 2011, « Teacher preparation for inclusive education: Increasing knowledge but raising concerns », *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, Vol 39 Gartner, W. (1988). « Who is an entrepreneur? Is the wrong question », *American Journal of Small Business*, 12 (4), pp. 11-32.
- FORTIN Marie-Fabienne et GAGNON Johanne, 2010, *Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives*. Québec : Chenelière, Éducation, 2^e Edition.
- GALA BI Tizié Emmanuel *et al*, 2015, « Dynamique élitiste et échec en milieu scolaire confessionnel : Cas du Pensionnat Méthodiste de Fille d'Anyama ». In *KASA BIA KASA*, n°28, pp 159-171.
- GAVARD-PERRET Marie-Laure, GOTTELAND David, HAON Christophe *et al*, 2012, *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion*. Paris, Pearson, 2^e éd.
- LAMARI Moktar, 2012, « Programme ». Dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.). *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*, [en ligne]. Disponible sur : www.dictionnaire.enap.ca. Consulté le 19 Mai 2020.
- LAMARI, Moktar « Favoriser l'entrepreneuriat par l'éducation : Une priorité internationale ». In *Revue internationale d'Education de Sèvres*, Vol x, n° x, pp. xx-xx.
- MOLINER Pascal, RATEAU Patrick, et COHEN-SCALI Valérie, 2002, *Les représentations sociales, Pratique des études de terrain*. Rennes, [PUR](http://www.pur.fr), Collection : [Didact Psychologie Sociale](http://www.pur.fr).
- N'da Paul, 2015, *Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats. Comment réaliser un mémoire, une thèse d'un bout à l'autre à bout*. Abidjan : EDUCI, Collection Pédagogie
- PEPIN Matthias, 2011b, « L'entrepreneuriat en milieu scolaire : de quoi s'agit-il? ». In *McGill Journal of Education*, 46 (2), pp. 303-326.
- PHILIPPE Mélissa, 2018, *La pédagogie entrepreneuriale : Une approche pour le développement des compétences transversales* Université du Québec avril 2018
- QUIVY Raymond et CAMPENHOUDT Luc Van, 2009, *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dumond.

*Regard critique sur la phase expérimentale de l'enseignement de l'entrepreneuriat au secondaires ivoirien :
cas du Lycée Moderne Djedji Amondji Pierre Adjame*

SALEH, Léna, 2011, *L'intention entrepreneuriale des étudiantes : Cas du Liban*. Nancy, Université Nancy, 2.

SURLEMONT Bernard et KEARNEY Paul, 2009, *Pédagogie et esprit d'entreprendre*. Paris, De Boeck Supérieur

WITTERWULGHE, Robert, 1998, « La PME Une entreprise humaine ». Paris, DeBoeck Université.

STRATEGIES DE COMMUNICATION ET MANAGEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES IVOIRIENNES

TOURE Monvaly Badara

Enseignant-Chercheur,

*Département des Sciences de l'Information de la Communication (SIC),
Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire), Communication et Organisation,*

monvalybadarat@gmail.com

AMANI née KROU Eba Elisabeth

Enseignante-Chercheuse,

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (Abidjan, Côte d'Ivoire),

Communication et Développement,

marielisabeth84@yahoo.fr

Résumé

Chaque année, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur éprouvent des difficultés d'insertion professionnelle sur le marché du travail (OCDE, 2010, p.13 ; PND 2021 - 2025, 2020, p.163 ; PNJ 2021 - 2025, 2021, p.10). L'inadéquation entre l'offre de formation et le marché de l'emploi (Décret 2023-660 du 12 juillet 2023, Article2) persiste depuis plus de trois (3) décennies en Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les pays du monde, l'Etat de Côte d'Ivoire a lancé des réformes curriculaires afin de consolider la performance et la compétitivité du secteur Education/Formation (Loi n° 95-696 du 07/09/1995 ; n° 2015-635 du 15/09/2015 et n° 2023-429 du 22/05/2023). L'une des manifestations de ces réformes est la question de l'intégration de l'entrepreneuriat dans les universités publiques (Dia, 2011, p.2). L'entrepreneuriat prévu dans le système LMD (Licence, Master, Doctorat) est aujourd'hui enseigné au niveau de Master en Unité d'Enseignement (UE) mineure. Or, au niveau sociopolitique, sur les médias nationaux, les autorités ivoiriennes se sont engagées avec détermination dans la promotion de l'entrepreneuriat comme une solution tangible au

chômage des jeunes diplômés issus des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. L'écart entre le discours politico-administratif en faveur de l'entrepreneuriat et les pratiques pédagogiques dans les universités publiques questionne la réalité de son intégration par les autorités administratives académiques. Alors, quelles actions de communication, les gestionnaires des universités publiques devraient-ils mener afin de transformer leurs institutions en « incubateurs d'entrepreneurs efficaces » ? L'objectif de cette étude consiste à rechercher des stratégies de communication (Adary et al, 2020, p.51) performantes pour convertir les structures universitaires publiques en niches de « créateurs de richesses », « produire de la valeur ajoutée (Schmitt, 2008 : 9) ». Nous formulons l'hypothèse qu'un déficit communicationnel persiste dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Sous les lentilles théoriques des relations humaines (Aïm, 2020, p.47) et de l'école de Palo Alto (Picard et Marc, 2015, p.45), nous avons engagé des explorations qualitatives à travers l'observation directe, l'analyse documentaire et l'entretien semi-direct

auprès de trente (30) ressources humaines de l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Les résultats révèlent une absence de stratégies de communication interne et institutionnelle dans le management des universités publiques pour la mise en œuvre effective de l'entrepreneuriat.

Mots clés : communication, management, entrepreneuriat, stratégies de communication, université publique

Abstract

Every year, young higher education graduates experience difficulties in professional integration into the labor market (OECD, 2010, p.13; PND 2021 - 2025, 2020, p.163; PNJ 2021 - 2025, 2021, p.10). The mismatch between the training offer and the job market (Decree 2023-660 of July 12, 2023, Article 2) has persisted for more than three (3) decades in Côte d'Ivoire. Like all countries in the world, the State of Côte d'Ivoire has launched curriculum reforms to consolidate the performance and competitiveness of the Education/Training sector (Law n° 95-696 of 09/07/1995; n° 2015-635 of 09/15/2015 and n° 2023-429 of 05/22/2023). One of the manifestations of these reforms is the question of the integration of entrepreneurship in public universities (Dia, 2011, p.2). Entrepreneurship provided for in the LMD system (Bachelor's, Master's, Doctorate) is today taught at the Master's level in a minor Teaching Unit (UE). However, at the socio-political level, on the national media, the Ivorian authorities have committed themselves

Introduction

Chaque année, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur éprouvent des difficultés d'insertion professionnelle sur le marché du travail (OCDE, 2010, p.13 ; PND 2021-2025, p.163 ; PNJ 2021-2025, p.10). Alors que plus de 80 % des jeunes

with determination to the promotion of entrepreneurship as a tangible solution to the unemployment of young graduates from universities and colleges in Côte d'Ivoire. The gap between the political-administrative discourse in favor of entrepreneurship and educational practices in public universities questions the reality of its integration by academic administrative authorities. So, what communication actions should public university managers carry out to transform their institutions into "effective entrepreneurial incubators"? The objective of this study is to seek effective communication strategies (Adary et al, 2020, p.51) to convert public university structures into niches of "wealth creators", "produce added value (Schmitt, 2008: 9)". We hypothesize that there persists a communication deficit in the management of entrepreneurship in public universities in Côte d'Ivoire. Under the theoretical lenses of human relations (Aïm, 2020, p.47) and the Palo Alto school (Picard and Marc, 2015, p.45), we engaged in qualitative research through direct observation, documentary study and semi-direct interviews with thirty (30) human resources from Peleforo Gon Coulibaly University in Korhogo. The results reveal an absence of internal and institutional communication strategies in the management of public universities for the effective implementation of entrepreneurship.

Keywords : communication, management, entrepreneuriat, communication strategies, public university.

Africains scolarisés souhaitent exercer un métier hautement qualifié, seuls 8 % d'entre eux parviennent à concrétiser ces aspirations (CUE/OCDE, 2024, p.23). L'inadéquation entre l'offre de formation et le marché de l'emploi (Décret 2023-660 du 12 juillet 2023, Article2) persiste depuis plus de trois décennies en Côte d'Ivoire. A l'instar de tous les pays du monde, l'Etat de Côte d'Ivoire a engagé des réformes curriculaires afin de consolider la performance et la compétitivité du secteur Education/Formation (Loi n° 95-696 du 07/09/1995 ; n° 2015-635 du 15/09/2015, n° 2023-429 du 22/05/2023). L'une des manifestations de ces réformes est la question de l'intégration de l'entrepreneuriat dans les universités publiques (Dia, 2011, p.2). L'entrepreneuriat prévu dans le système LMD (Licence, Master, Doctorat) est aujourd'hui enseigné au niveau de Master en Unité d'Enseignement (UE) mineure. En réalité, le fait de prodiguer des cours de l'entrepreneuriat dans les universités publiques ivoiriennes et sa mise en œuvre demeurent une chimère. Les partenaires (les firmes, les Organisations Non Gouvernementales [ONG], les chancelleries, etc.) instruisent de l'extérieur, plutôt théoriquement, sporadiquement et irrégulièrement les étudiants des établissements universitaires publics. En outre, une équipe de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI_Patronat ivoirien) a entretenu les étudiants de l'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) sur l'importance de l'entrepreneuriat jeune et surtout celui des femmes (www.univ-pgc.edu.ci,2024). Cette même structure CGECI, dans le cadre de ses activités de promotion de l'entrepreneuriat et de renforcement des capacités des jeunes et des femmes, en collaboration avec la Chaire UNESCO « Anticipation, Prospective et Territoire Durable » de l'Université Alassane Ouattara, a orchestré la « Conférence de l'Entrepreneur » à l'endroit des étudiants de cette structure universitaire, sous le thème central « entrepreneuriat projet de vie professionnelle » le 3 août 2023. Dans la même dynamique, l'Université Félix Houphouët-Boigny et la Fondation Kaydan à travers son institut de recherche dénommé Institut Kaydan de Recherche sur l'Entrepreneuriat pour l'Afrique (IKREA) ont procédé à la signature d'un partenariat ce mardi 31 mai 2022 à la salle de Conseil de la Présidence de cette université à Abidjan-Cocody. De ce qui précède, nous déduisons que l'intégration de l'entrepreneuriat n'est pas encore effective dans les universités. Or, au niveau sociopolitique, sur les médias nationaux, les autorités ivoiriennes se sont engagées avec détermination dans la promotion de l'entrepreneuriat comme une solution tangible au chômage des jeunes diplômés issus des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. L'écart entre le discours politico-administratif en faveur de l'entrepreneuriat et les pratiques pédagogiques dans les universités publiques questionne la réalité de son intégration par les autorités administratives académiques. Alors, quelles actions de communication les gestionnaires des universités publiques devraient-ils mener afin de transformer leurs institutions en « incubateurs d'entrepreneurs efficaces » ? L'objectif de cette étude recherche des

stratégies de communication performantes pour convertir les structures universitaires publiques en niches de « créateurs de richesses », « produire de la valeur ajoutée (Schmitt, 2008, p.9) ». Nous formulons l'hypothèse qu'un déficit communicationnel persiste dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Dans l'optique de structurer notre réflexion, d'abord nous établirons les mots clés, puis nous préciserons la méthodologie de recherche et enfin nous exposerons les résultats en les discutant.

1. Approches définitionnelles

Afin de clarifier les contours de l'étude, un essai de spécifications des mots clés s'impose.

1.1. Communication

La communication peut se définir comme une interaction entre deux locuteurs pour laquelle la relation est aussi importante que le contenu du message transmis (P. Malaval et al, 2016, p.8). Dans cette étude, la communication se déroule dans des organisations telles que les universités publiques de Côte d'Ivoire. Ainsi la communication des organisations est-elle le processus d'écoute et d'émission de messages et de signes à destination de publics particuliers. Elle vise à l'amélioration de l'image, au renforcement de leurs relations, à la promotion de leurs produits ou services et à la défense de leurs intérêts (T. Libaert et M-H Westphalen, 2012, p.13). Il s'agit dans cette recherche d'analyser les pratiques communicationnelles internes et externes des organisations universitaires en faveur de l'éducation entrepreneuriale.

1.2. Stratégies de communication

La stratégie est l'ensemble des décisions prises par la direction générale pour atteindre ses objectifs à long terme (J. Bouglet, 2013, p.15). Ainsi, elle a pour objet de déterminer les plans d'action qui doivent être mis en œuvre pour s'assurer un avantage concurrentiel défendable sur une importante période. La stratégie de communication est donc le processus qui coordonne l'ensemble des actions pour atteindre ses objectifs de communication. Elle se décline en stratégie de communication interne (A. Adary et al, 2020, p.130) et en stratégie de communication externe (T. Libaert et M-H. Westphalen, 2014, p.10; S. Any-Gbayere, 2016, p.10). D'une part, il s'agira, dans cette étude, d'analyser les actions de communication interne des autorités administratives des universités publiques en vue de mobiliser leurs ressources humaines et étudiants pour une intégration effective de l'entrepreneuriat dans les formations académiques. D'autre part, nous apprécierons les actions de communication externes de ces mêmes responsables universitaires dans la recherche de partenariats avec les parties prenantes (J. Bouglet, 2013, p.15) dans la transformation de leurs étudiants en « entrepreneurs ».

1.3. Management

Selon Olivier Meier (2009, p.121), le management est l'art de conduire, diriger, motiver et contrôler les membres d'une organisation, en établissant des liens entre les différents acteurs du système dans un souci de cohérence et d'efficacité. Il vise, de ce fait, la performance de l'organisation dans la gestion de ses ressources. Soumis à notre étude, il s'agit d'analyser les actions de communication de l'UPGC dans la recherche d'une gestion performante de l'entrepreneuriat.

1.4. Entrepreneuriat

Alain Fayolle (2012, p.48) considère que l'entrepreneuriat est défini par « la dialogique individu/création de valeur ». Dans cette conception, l'élément important est le couple en interaction individu/projet, formant un système dynamique ouvert sur son environnement. De ce point de vue, Alain Fayolle (2012, p.48) précise :

« L'entrepreneuriat est une dialogique individu-création de valeur nouvelle. Cette relation particulière qui unit un individu (ou une petite équipe) au "projet" de création de valeurs inscrit dans une double dynamique de changement pour l'acteur et pour l'environnement concerné par la création de valeur nouvelle. »

Pour l'OCDE-Eurostat (2015, p.18) :

« L'activité entrepreneuriale est l'action humaine consistant à entreprendre en vue de générer de la valeur à travers la création ou le développement d'une activité économique en identifiant et en exploitant de nouveaux produits, procédés ou marchés. L'entrepreneuriat est le phénomène associé à l'activité entrepreneuriale ».

Cette étude, à juste titre, analyse les comportements communicationnels des gestionnaires de l'UPGC en vue de transformer leurs étudiants en « créateurs de valeurs nouvelles », en « créateurs de valeurs ajoutées ».

1.5. Université publique

Les universités publiques sont des établissements publics nationaux (EPN) qui ont pour objet l'exécution de missions de nature, selon le cas, scientifique, technologique ou d'enseignement (Loi n° 2020-627, article 12). L'UPGC est créée par le décret n° 2 012-985 du 10 octobre 2012. Elle fonctionne depuis l'année académique 2012-2013. Sa mission principale revient à assurer la formation de cadres spécialistes du développement local, rural, communautaire. Notre réflexion s'intéresse aux actions de communication des responsables de l'UPGC susceptibles de transformer leur structure universitaire en « université entrepreneuriale (M. Konaté, 2022) ».

2.Méthodologie

L'étude sur la problématique de la communication dans le management de l'entrepreneuriat dans les Universités publiques de Côte d'Ivoire est de nature qualitative (M-Defossez et M-D-R. Carral, 2017, p.8). Elle se déroule spécifiquement à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, capitale du nord dans le district des savanes. Le choix de cette université se justifie par le fait qu'elle est plongée dans un environnement à fort potentiel économique (PND, Tome 1,2020, p.69). La

méthodologie de cette recherche présentera progressivement les participants, la collecte des données et la méthode d'analyse.

2.1 Participants

Les participants à cette étude représentent les ressources humaines et les étudiants de l'UPGC. Ces ressources humaines sont composées d'enseignants-chercheurs, chercheurs et personnel administratif et technique (PAT) dont les effectifs s'élèvent respectivement à sept cent quatre-vingts (780), vingt-sept (27) et trois cinquante-huit (358) tandis que celui des étudiants se hisse à huit mille trois cent soixante (8360) (PDU, 2020). Nous avons engagé, au sein de l'institution académique, des enquêtes qualitatives (P. Paillé et A. Mucchielli, 2016, p.48) auprès d'une trentaine d'individus constituée respectivement de quinze (15) étudiants, douze (12) enseignants-chercheurs et trois (3) autorités administratives. Ces enquêtes se sont déroulées sous la pulsion d'un échantillonnage par convenance dans le souci de faciliter leurs exécutions.

2.2. Collecte des données

L'entretien individuel (A. Blanchet et A. Gotma, 2010, p.37), l'observation directe (A-M. Arborio et P. Fourrier, 2015, p.14) et la recherche documentaire constituent les outils qui nous ont permis de réaliser la collecte des données. Les entrevues personnelles avec les enquêtés se sont matérialisées par des conversations téléphoniques qui ont fait ressortir l'état des lieux des actions communication autorités de l'UPGC dans leur gestion de l'entrepreneuriat. A travers l'observation directe, nous avons apprécié les flux d'interactions en ce qui concerne le phénomène de l'entrepreneuriat entre les parties prenantes. Enfin, la recherche documentaire grâce aux sites Web officiels des institutions impliquées (Gouvernement, ministères, universités publiques, structures entrepreneuriales, etc.) par la question de l'entrepreneuriat a favorisé la compilation d'informations importantes cartographiant ainsi le sujet.

Par ailleurs, nous avons postulé l'hypothèse qu'« il persiste un déficit communicationnel dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire ». Cette phrase met en exergue deux variables d'analyse : l'une indépendante et l'autre dépendante. Le groupe de mots « déficit communicationnel » forme la variable indépendante dans cette assertion tandis que l'expression « le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire » incarne la variable dépendante. D'où, les actions de communication des universités publiques semblent influencer significativement la performance de leur management de l'entrepreneuriat. En d'autres termes, « le management de l'entrepreneuriat » constitue une fonction du « déficit de communication ». Spécifiquement, dans le but de vérifier notre hypothèse, la collecte des informations se focalisera sur la recherche des flux « actions de communication » de l'UPGC en faveur de l'intégration réussie dans leur espace académique. Mais de façon plus

tangible, cette collecte des données se soumettra à une méthode d'analyse rigoureuse afin de faire émerger la valeur de vérité de l'hypothèse.

2.3. Méthodes d'analyse

Les données recueillies seront examinées sous les lentilles « l'analyse de contenu » de la théorie des relations humaines (Aïm, 2020, p.47) et de l'école de Palo Alto (Picard et Marc, 2015, p.45). D'abord, nous avons transcrit les entretiens téléphoniques desquels nous avons dressé l'état des lieux des actions de communication de l'UPGC dans le management de l'entrepreneuriat. Ensuite, l'école Palo Alto nous a amenés à évaluer la capacité des autorités de l'UPGC à créer des interactions (A. Adary et al, 2020, p.624) entre les parties prenantes pour la promotion de l'entrepreneuriat. Enfin, la théorie des relations humaines a permis de disséquer les attitudes et comportements managériaux des responsables de l'UPGC dans « la compréhension des motivations et des sentiments des ressources humaines et étudiants dans le processus d'organisation » (R. Aïm, 2020, p.63) de l'entrepreneuriat.

3. Résultats

L'analyse de contenu thématique (A. Blanchet et A. Gotman, 2010, p.97), la construction de la grille d'analyse (A. Blanchet et A. Gotman, 2010, p.98), l'observation directe et l'exploration documentaire conduisent à la restitution des résultats de la recherche.

3.1. L'état des lieux de la communication interne à l'UPGC sur l'entrepreneuriat

Les entretiens semi-directifs avec les corps des ressources humaines et des étudiants de l'UPGC font ressortir les actions de communication interne dans le management de l'entrepreneuriat.

3.1.1 Les étudiants

Les étudiants de Licence ont une idée assez précise du concept de l'entrepreneuriat. Ils savent que l'entrepreneuriat rime avec l'esprit d'entreprise, la création d'entreprise, création de start-up, etc. Cependant, ils affirment tous qu'ils n'ont bénéficié d'aucun enseignement en entrepreneuriat. Dans ce sens, l'étudiante TJ en Licence 1 énonce que : « L'entrepreneuriat, c'est une activité qui nous rapporte des revenus, des profits. Les enseignants et l'administration ne nous parlent d'entrepreneuriat depuis le début de l'année académique ».

De plus, ces étudiants enquêtés en Licence 1, pour la grande majorité, disent avoir des idées, des projets pour entreprendre avant même d'entrer à l'UPGC. Mais, ils souhaitent d'abord obtenir leurs diplômes respectifs en vue de devenir aptes à mieux entreprendre. L'étudiant YJBG en Licence 1 dans cette veine nous informe que : « Moi, je suis venu au département des SIC pour avoir des connaissances en marketing afin de créer ma propre entreprise. Mais personne ne vient nous parler d'entrepreneuriat pour nous encourager ». Dans le même ordre d'idée,

mademoiselle EKP de la Licence 2 avance : « Moi, je fabrique et je vends du savon à mes condisciples en cité universitaire. Je pratiquais déjà cela au Lycée. Je fabrique aussi des chaussures et je tresse les cheveux. Je nourris des projets de créations d'entreprises, de savons, de chaussures et de mèches. Je ne compte pas trop sur la fonction publique. Malheureusement, ici les cours d'entrepreneuriat ne demeurent pas prioritaires alors que les entrepreneurs restent les vrais piliers de l'économie d'un pays, c'est pourquoi je ne vais pas exposer mes projets aux dirigeants de notre université ».

Dans le même chapitre, DML de la Licence 3 appuie cette idée : « J'ai une idée d'entreprise. Ce sera dans la volaille. Une ferme moderne où on utiliserait le digital. L'utilisation du numérique se déroulera dans la gestion de la ferme. Par exemple, je vais utiliser des matériaux et des matériels qui seront connectés au digital. A travers les applications mobiles, je surveille ma ferme à distance. Pour ce qui est de la faisabilité, c'est possible. Pour le moment, la fonction publique ne m'intéresse pas. Il faut dire que je n'ai fait remonter ce projet ni vers nos Docteurs ni vers nos responsables administratifs. Puisqu'il n'y a aucune politique d'incitation à l'entrepreneuriat et aucune structure d'écoute. A l'UPGC, il n'y a pas d'incubateur, ce sont les structures qui encadrent les jeunes entrepreneurs dans la formation, dans la mise en place et la conception de leur projet. De la Licence 1 à la Licence 3, nous n'avons pas eu de cours formels d'entrepreneuriat. Je peux dire qu'il n'y a pas d'action de communication descendante et ascendante au niveau de l'administration universitaire ».

Par ailleurs, en Master 2, les étudiants enquêtés soutiennent qu'ils ont suivi des cours d'entrepreneuriat en Master1. Les évaluations sont constituées de montage de projet en groupe de travail. Mais, par suite, ces projets ne sont pas encadrés par les autorités de l'UPGC. Contrairement aux étudiants de Licence, ceux de Master pour la plupart n'envisagent pas entreprendre après l'obtention de leurs diplômes. Ils voudraient devenir des fonctionnaires ou des salariés de grandes firmes privées. Selon eux, il n'y a pas assez de sensibilisations, d'incitations formelles à la promotion de la part des autorités. Jusqu'à ce jour, ils n'ont assisté ni à un séminaire ni à une conférence.

L'étudiante EKT nous rapporte : « On nous parle de l'importance de l'entrepreneuriat. Et puis, on nous parle de mettre en place des projets. Maintenant, ce sont ces projets qui constituent nos moyennes. Nous ne sommes pas appuyés par l'UPGC. C'est pour obtenir les notes. Les autorités ne viennent pas vers nous pour nous exhorter à l'entrepreneuriat. En première année de Master, l'entrepreneuriat était inscrit dans notre programme. Cette année, l'UPGC a mis en place un concours pour compétir en entrepreneuriat et c'est rare. Les organisateurs sélectionnent les meilleurs projets sans aucune suite d'accompagnement. En venant à l'UPGC, je n'avais pas d'esprit d'entreprise. Je suis venue obtenir mes diplômes et puis

travailler. Je ne sais pas s'il existe un service d'insertion professionnelle à l'UPGC. Si je dois entreprendre un jour, ce sera dans le domaine du digital tel que "Community manager". Mais l'entrepreneuriat ne représente pas ma priorité ».

En ce qui concerne les suggestions aux responsables de l'UPGC, pour une intégration effective de l'entrepreneuriat, tous les étudiants ont formulé sensiblement les mêmes vœux qui se libellent ainsi :

- Intégrer l'entrepreneuriat en Unité d'Enseignement (UE) majeure dans toutes les filières et à tous les niveaux académiques ;
- Faire initier des formations pratiques en entrepreneuriat ;
- Sensibiliser à l'éducation entrepreneuriale ;
- Mettre en place dans l'UPGC un dispositif qui fait un appel aux entrepreneurs qui ont réussi dans divers domaines ;
- Créer un centre d'écoute à l'entrepreneuriat à l'UPGC ;
- Implanter un incubateur de start-up au sein de l'UPGC
- Instaurer les journées porte ouverte de l'entrepreneuriat ;
- Inciter et accompagner les étudiants à l'entrepreneuriat ;
- Créer un Fonds pour financer les meilleurs projets

L'étudiant DML recommande : « Comme suggestions, je propose qu'on mette en place une structure d'écoute à l'endroit des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut implanter "un incubateur" et un accélérateur de start-up. Cette structure dispensera la formation, la modélisation des idées jusqu'au prototype, l'accompagnement. En plus, il faut initier un fond pour financer la création de start-up ».

3.1.2 Les enseignants-chercheurs et chercheurs

Par des appels téléphoniques, nous nous sommes entretenus avec les enseignants-chercheurs et chercheurs sur la problématique du management à l'UPGC. Les enseignants-chercheurs enquêtés affirment que l'entrepreneuriat n'est pas véritablement intégré dans les enseignements académiques. Les autorités ne communiquent ouvertement aucune stratégie universitaire qui propose des incitations et des objectifs clairement définis en faveur des activités entrepreneuriales. Selon eux, il existe une profonde dichotomie entre la volonté gouvernementale pour la promotion de l'entrepreneuriat et la réalité sur le terrain universitaire.

A juste titre, l'enseignant-chercheur KCD nous délivre ce propos : « L'enseignement de l'entrepreneuriat n'est pas formalisé. Il y a des cours d'entrepreneuriat en Master 1 et en Master 2, mais ce n'est pas formalisé. Cela dépend du bon vouloir des individus qui élaborent les maquettes. Il n'y a rien qui exige qu'ils mettent l'entrepreneuriat ».

Dans un autre sillage, concernant la motivation des enseignants-chercheurs à l'entrepreneuriat, l'enquêté KOJ déclare de manière catégorique : « Pour que nous

les enseignants-chercheurs, nous soyons motivés à l'entrepreneuriat, il faut que la direction universitaire se dote d'une stratégie claire et qu'elle soit communiquée à l'ensemble des parties prenantes aussi bien internes qu'externes. Or, ce n'est pas le cas. A compte-goutte, les activités entrepreneuriales se limitent à quelques conférences diligentées par des structures extérieures à l'UPGC ou quelques rares initiatives de concours sur l'entrepreneuriat. Ni l'éducation entrepreneuriale ni la culture entrepreneuriale n'ont pris forme dans nos universités publiques, particulièrement dans la nôtre. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'incitations des enseignants-chercheurs et chercheurs à l'entrepreneuriat. D'autant plus qu'il n'existe pas de dispositif de communication à ce sujet ».

Pour ce qui est de la question du transfert des résultats de la recherche dans les activités entrepreneuriales, le chercheur réagit par ces propos : « L'entrepreneuriat ne sera pas effectif dans nos universités publiques tant que les autorités administratives ne pratiqueront pas une véritable sensibilisation à tous les niveaux de leurs organisations académiques respectives (étudiants, personnels, enseignants-chercheurs et chercheurs, personnel administratif et technique) tout en créant des interactions et interrelations entre toutes ces parties prenantes. Logiquement, il devrait y avoir une relation dynamique entre l'université et l'entrepreneuriat. D'autant plus que, la valorisation des résultats de la recherche, leurs transferts technologiques pourraient impulser l'esprit d'entreprise, la création d'entreprise et l'innovation dans les entreprises existantes. Donc, nos universités ne devraient plus se limiter seulement à leurs deux (2) missions traditionnelles à savoir la formation et la recherche. Elles devraient plutôt faciliter la valorisation des connaissances enseignées et découvertes en les appliquant dans l'entrepreneuriat. Toute chose qui ne sera possible que lorsque les autorités universitaires trouveront des stratégies de communication pour impliquer toutes les parties prenantes internes et externes ».

3.1.3 Les autorités administratives de l'UPGC

Les autorités administratives de l'UPGC ont été interrogées sur leurs stratégies éventuelles en faveur de l'entrepreneuriat dans l'institution. Ils ont montré que leurs actions sont basées sur des partenariats avec des structures externes privées qui militent pour l'entrepreneuriat en milieux universitaires.

L'un des responsables enquêtés fait ressortir cette idée : « A notre niveau, les actions de sensibilisations se matérialisent par l'accompagnement des initiatives des structures diplomatiques, des entreprises privées, des ONG, des entrepreneurs pour la formation des étudiants en entrepreneuriat. Chaque année académique, avec nos partenaires, nous nous efforçons d'organiser des activités pour la promotion de l'entrepreneuriat. Cependant, il est honnête de reconnaître que l'éducation entrepreneuriale n'est pas encore insérée dans notre système de formations à l'image des pays comme les Etats-Unis. Récemment, un arrêté interministériel vient de voir le jour afin de formaliser et d'intégrer l'entrepreneuriat

dans les programmes sans oublier la pratique entrepreneuriale. C'est l'arrêté interministériel n° 977/MESRS/MPJIPSC 2 mai 2023 portant statut national de l'étudiant-entrepreneur ».

3.2. L'état des lieux de la communication externe sur l'entrepreneuriat

La recherche documentaire et l'observation directe nous ont permis de comprendre que les actions de communications externes des autorités de l'UPGC sur l'entrepreneuriat se résument essentiellement par le partenariat avec les ambassades occidentales (Royaume des Pays-Bas, France, Etats-Unis, etc.) les associations d'entrepreneurs et d'entreprises (CEGCI, CoCreate My City, ORANGE CORNERS, etc.), les ONG qui prennent l'initiative de former le monde étudiant à la culture entrepreneuriale au travers des conférences, des ateliers de formations, des concours des meilleurs projets, etc. En outre, un haut responsable enquêté affirme le sens des actions de l'UPGC : « L'enjeu, pour notre institution, est d'améliorer l'efficacité externe de notre système en ouvrant des perspectives nouvelles de création d'emplois pour nos étudiants et nos diplômés. Grâce à des rapprochements avec des entreprises et le marché du travail, nous espérons améliorer l'employabilité de nos « produits académiques ».

3.3. Dispositifs de communication sur l'entrepreneuriat

Le management de l'entrepreneuriat à l'UPGC renvoie théoriquement à nous intéresser d'une part au Service de la Communication et d'autre part au Service des Stages et de l'Insertion Professionnelle. Le Service de la Communication⁴⁶ est chargé de conduire et de mettre en œuvre la stratégie de communication de l'Université. En réalité, sur le terrain, dans son fonctionnement, le Service de la Communication joue le rôle d'un service d'informations descendantes, juste un couloir de transmissions des informations émanant de la hiérarchie. Donc, ce service ne travaille pas à élaborer une stratégie de communication sur la promotion de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, lorsqu'il y a une activité entrepreneuriale, il ne fait que le couvrir et l'exposer sur le site officiel de l'UPGC.

Le Service des Stages et de l'Insertion Professionnelle⁴⁷ est chargé de faciliter principalement l'insertion professionnelle des diplômés. Dans nos investigations, la nette majorité des étudiants ignorent l'existence du Service des Stages et de l'Insertion Professionnelle. L'étudiante EKT confirme cette assertion : « Depuis ma présence à l'UPGC, je n'ai jamais entendu parler du Service des Stages et de l'Insertion Professionnelle ». En plus, l'enseignant-chercheur KOJ renforce cet avis :

« ... Le service d'insertion professionnelle qui aurait pu jouer un grand rôle dans ce sens s'est montré défaillant. Ce service n'est pas connu des étudiants. Il ne fait rien pour faire sa promotion. Ils ont organisé par exemple une cérémonie sur "le

⁴⁶ <https://www.univ-pgc.edu.ci/sg.php,2024>

⁴⁷ <https://www.univ-pgc.edu.ci/vicepre.php,2024>

stage de l'étudiant" après quoi plus rien, plus d'autres éditions, surtout avec la venue de la COVID-19. Il est important de préciser que le service d'insertion professionnelle existe depuis plus de cinq (5) ans. Non seulement le service devrait faire sa propre promotion, mais surtout celle de l'entrepreneuriat de génération d'étudiants à génération d'étudiants sur la base de cinq (5) années académiques (Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2). ».

4. Discussion

La problématique de communication dans le management de l'entrepreneuriat a fait émerger la question suivante : quelles actions de communication les gestionnaires des universités publiques devraient-ils mener afin de transformer leurs institutions en « incubateurs d'entrepreneurs efficaces » ? Nous avons émis le postulat alors qu'« il persiste un déficit communicationnel dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire ». Cependant, nous avons focalisé notre étude sur l'UPGC dans un souci de plus de précision. Nous discuterons la valeur de vérité de cette affirmation en la confrontant aux résultats de la recherche. La vérification de l'hypothèse se réalisera en fonction des actions de communication entreprises par les autorités de l'UPGC dont dépend la performance du management de l'entrepreneuriat. Nous analyserons ces actions de communication suivant la communication interne (N. D'Almeida et T. Libaert, 2010, p.5) et la communication externe (T. Libaert et M-H Westphalen, 2014 p.10).

D'une part, au niveau des actions de communication interne de l'UPGC, nous avons interrogé ses ressources humaines (personnel, enseignants-chercheurs et chercheurs) et étudiants. La communication interne renvoie à quatre (4) fonctions (L. Demont-Lugol, 2006, p.259) : la fonction logistique ; la fonction managériale (l'animation managériale) ; la fonction économique, la fonction sociale. La fonction logistique s'exprime par la circulation de l'information qui se décline en trois (3) directions) : l'information descendante, l'information ascendante, l'information latérale.

Les résultats de la recherche révèlent qu'il existe une faiblesse des informations descendantes, de communication descendante de l'UPGC dans la gestion de l'entrepreneuriat. Tous les étudiants des trois (3) niveaux de Licence affirment qu'ils n'ont suivi ni d'enseignement en entrepreneuriat ni d'activité de formations entrepreneuriales.

Ainsi, l'étudiante TJ en Licence1 appuie cette idée : « ... ni les enseignants, ni l'administration ne nous parlent d'entrepreneuriat depuis le début de l'année académique ». Puis, mademoiselle EKP de la Licence 2 avance dans le même ordre : « ... malheureusement, ici les cours d'entrepreneuriat ne demeurent pas prioritaires alors que les entrepreneurs constituent les vrais piliers de l'économie d'un pays... ». Enfin, DML de la Licence 3 maintient cette même idée : « Depuis la Licence 1 jusqu'à la Licence 3, nous n'avons pas eu de cours formels d'entrepreneuriat. Je peux dire

qu'il n'y a pas d'action de communication descendante et ascendante au niveau de l'administration universitaire ».

Dans la même continuité, l'enseignant-chercheur KCD renforce cette faiblesse dans les actions de communication descendante de l'UPGC : « L'enseignement de l'entrepreneuriat n'est pas formalisé. Il y a des cours d'entrepreneuriat en Master1 et en Master 2, mais ce n'est pas formalisé. Cela dépend du bon vouloir des individus qui élaborent les maquettes. Il n'y a rien qui exige qu'ils mettent l'entrepreneuriat. ».

Selon L. Demont-Lugol et al (2006, p.258), les informations descendantes indispensables au bon fonctionnement des entreprises, mais elles ne doivent pas être les seules présentes, comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas. L'UPGC fonctionne conformément au modèle bureaucratique de Weber (A. Laramée, 1999, p.44) qui met moins l'accent sur la communication ascendante et la communication horizontale. Effectivement, les enquêtes révèlent une insuffisance de sensibilisation et d'incitation des ressources humaines et des étudiants à l'entrepreneuriat. Donc un déficit aigu en informations ascendantes et horizontales persiste dans le management de l'entrepreneuriat à l'UPGC.

En ce qui concerne les informations ascendantes, L. Demont-Lugol et al (2006 : 254) nous instruit que « *Elles permettent à la hiérarchie d'écouter le personnel.* ».

Cependant, la réalité du terrain de l'entrepreneuriat traduit un véritable écart dans les pratiques communicationnelles de l'UPGC. Ainsi, Mademoiselle EKP de Licence 2 nous disait pendant l'enquête : « ... Malheureusement, ici les cours d'entrepreneuriat ne sont pas prioritaires alors que les entrepreneurs restent les vrais piliers de l'économie d'un pays, c'est pourquoi je ne vais pas exposer mes projets aux dirigeants de notre université ». Et l'étudiant DML de Licence3 affirme : « ... je peux dire qu'il n'y a pas d'action de communication descendante et ascendante au niveau de l'administration universitaire ». L'étudiante EKT de Master 2 consolide de cette idée : « ... les autorités ne viennent pas vers nous pour nous exhorter à l'entrepreneuriat ». De surcroît, l'un des responsables enquêtés nous montre que leurs actions de communication résident uniquement dans l'appui aux initiatives extérieures en faveur l'entrepreneuriat. En substance, il atteste : « ... A notre niveau, les actions de sensibilisations se matérialisent par l'accompagnement des initiatives des structures diplomatiques, des entreprises privées, des ONG, des entrepreneurs pour la formation des étudiants en entrepreneuriat... ».

A propos des informations latérales, ces mêmes auteurs cités plus haut précisent que « *Leur rôle implique d'instaurer une véritable communication entre les membres du personnel d'un même service ou de services différents.* ».

Mais les observations directes au cours de nos enquêtes de terrain sur les actions de communications latérales de l'UPGC pour une véritable intégration de l'entrepreneuriat montrent qu'il n'existe presque pas une volonté manifeste de la

part de la direction universitaire. Nous n'avons jamais vu d'enseignants-chercheurs ou autres personnels discuter de façon formelle sur la problématique de la formation de l'entrepreneuriat dans les universités publiques.

Au total, les résultats de la recherche ont mis en évidence un dysfonctionnement de la fonction logistique de la communication interne dans le management de l'entrepreneuriat de l'UPGC. Ce déficit logistique explique la mauvaise qualité de la fonction managériale, plus clairement de l'animation de la hiérarchie sur la question de l'entrepreneuriat. Or L. Demont-Lugol et al (2006, p.255) affirment que « *Les cadres constituent un élément essentiel dans le système d'information. Ils représentent les relais de l'information descendante, ou ascendante. Sa bonne circulation dépend beaucoup de leurs compétences et de leur implication.* ».

Les objectifs de la communication interne consistent à renseigner, à rassembler, à encourager les ressources humaines d'une organisation autour d'un projet de firme (N. D'Almeida et T. Libaert, 2010, p. 20-23) ; L. Demont-Lugol et al (2006 : 362 ; E. Rencker, 2008, p.67). Les cadres de l'UPGC devraient donc imaginer des stratégies de communication afin d'améliorer la circulation de l'information ; de développer l'information ascendante ; de fédérer les personnels ; d'intéresser, motiver, mobiliser leurs personnels et étudiants autour la question de l'entrepreneuriat. Or les enquêtes ont révélé que les personnels de l'UPGC ne sont pas fédérés, motivés et écoutés pour la cause de l'entrepreneuriat étudiant. Cet état de fait ne favorise pas la mise en œuvre des fonctions économiques et sociales de la communication interne qui mettent l'accent respectivement la motivation des publics internes et une grande capacité d'écoute de la part des dirigeants universitaires.

A. Rion et al (2010, p.166) nous rapportent les propos de l'ancien Directeur de communication de Danone qui énoncent que « *La communication interne se définit comme l'ensemble des échanges d'informations, mais aussi affectifs et symboliques – qui s'établissent entre les membres d'une organisation, leur per mettant de co-exister et de travailler ensemble...* ».

En conséquence, pour que l'UPGC se transforme en une « université entrepreneuriale », il devient indispensable qu'elle conçoive et applique une stratégie de communication interne qui formalise et orchestre les échanges d'information auprès de ses publics internes sans oublier d'intégrer les plans affectifs et symboliques des interactions. Peu importe l'organisation choisie, la communication interne ne s'entend qu'en cohérence absolue avec la communication externe. Il existe ainsi une relation systémique entre la communication interne et la communication externe (R. Aude et al, 2010, p.166). D'autre part, l'observation directe et la recherche documentaire ont montré que les actions de communication externe de l'UPGC en faveur l'entrepreneuriat « universitaire » ne limitent qu'aux appuis des partenaires extérieurs. A ce titre, un responsable enquêté nous délivre ce message : «. A notre niveau, les actions de sensibilisations se matérialisent par

l'accompagnement des initiatives des structures diplomatiques, des sociétés privées, des ONG, des entrepreneurs pour la formation des étudiants en entrepreneuriat ». Et plus loin, ce responsable rajoute : « Cependant, il est honnête de reconnaître que l'éducation entrepreneuriale n'est pas encore encrée dans notre système de formations à l'image des pays comme les Etats-Unis. Récemment, un arrêté interministériel vient de voir le jour afin de formaliser, d'intégrer l'entrepreneuriat dans les programmes sans oublier la pratique entrepreneuriale. C'est l'arrêté interministériel n° 977/MESRS/MPJIPSC 2 mai 2023 portant statut national de l'étudiant-entrepreneur ». Donc, il apparaît qu'il n'existe pas de formulation claire de stratégie de communication externe de l'UPGC qui puisse amener son environnement extérieur à la création de richesses à travers l'enseignement, la formation, la création d'entreprises et l'accompagnement de start-up.

Par ailleurs, nos investigations révèlent qu'il n'existe pas à l'UPGC de véritables dispositifs de communication pour l'éducation entrepreneuriale. Le service de communication se comporte juste comme « un service de transmissions d'informations » tandis que le service d'insertion professionnelle reste inconnu des étudiants comme l'affirme un enseignant-chercheur : « ... Le service d'insertion professionnelle qui aurait pu jouer un grand rôle dans ce sens s'est montré défaillant. Ce service n'est pas connu des étudiants et ne fait rien pour faire sa promotion. Il est important de préciser que le service d'insertion professionnelle existe depuis plus de cinq (5) ans. Non seulement le service devrait faire sa propre promotion, mais surtout celle de l'entrepreneuriat de génération d'étudiants à génération d'étudiants sur la base de cinq (5) années académiques (Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2) ». Nous en déduisons qu'il n'existe pas de stratégie de moyens de communication consciente pour une intégration réussie de l'entrepreneuriat dans l'UPGC.

Devant ces insuffisances stratégiques de communication, A. Rion (2010, p. 169-170) nous éclaire :

« Les salariés sont l'un des premiers vecteurs d'image de l'entreprise à l'extérieur. Si leurs discours entrent en discordance avec celui de l'entreprise, les risques en matière de réputation sont accrus, compte tenu de la légitimité reconnue aux collaborateurs de l'entreprise pour dire la vérité sur elle. Avec Internet, ces risques ont été démultipliés. Préparer l'interne, l'informer préalablement et le mettre en situation de comprendre, d'adhérer, voire de porter lui-même le discours de l'entreprise est la condition sine qua non de réussite des plans de communication externe. Aussi l'une ne peut-elle pas s'envisager indépendamment de l'autre ».

En définitive, les résultats de la recherche montrent de façon éclatante qu'il persiste un déficit communicationnel dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Ce qui confirme l'hypothèse émise.

Dans un autre sillage, plusieurs auteurs de différents horizons, professionnels, enseignants' chercheurs et institutions ont écrit sur le phénomène entrepreneurial avec une diversité croissante de thématiques :

- Entrepreneuriat féminin (N. Kane et R. Chroqui (2021); OCDE (2012); Z. Arasti (2008);
- Entrepreneuriat et Artisanat (F. Horvath et G. De Champ (2021);
- Entrepreneuriat social (Ronan Le Velly [20 214]; OCDE [2013];
- Cours d'entrepreneuriat [C. Schmitt, 2019; C.L-J et al, 2016]; Trousse pédagogique [Québec, 2008]; A. Fayolle, 2012);
- Entrepreneuriat et Université (M. Matt et V. Schaffer [2015]; A. Asli et N. El Manzani [2016]; OCDE [2012]; Allan N. Gjerding et al [2006]);

Cependant, cette liste élaborée reste non exhaustive. Dans nos investigations documentaires, nous n'avons pas trouvé des ouvrages scientifiques qui traitent de la problématique de la communication dans la gestion de l'entrepreneuriat des universités. Cette situation justifie donc l'originalité de cette étude.

L'étude sur le management de l'entrepreneuriat de l'UPGC a mis en exergue l'existence de déficits communicationnels aux niveaux interne et externe. Afin d'aboutir à un management performant de l'entrepreneuriat et de l'organisation universitaire, les responsables administratifs devraient combler ces carences par la recherche de stratégies de communication interne et externe sous-tendues de stratégies de moyens adéquates. De façon plus concrète, Liliane Demont Lugol et al (2006, p. 362-363) nous propose un tableau comparatif de plan stratégique de communication interne et de communication externe dont nous nous inspirerons pour exposer une stratégie de communication interne et une stratégie de communication externe applicables à l'UPGC.

▪ ***Stratégie de communication interne applicable à l'UPGC dans un contexte entrepreneurial***

✓ **Objectifs**

- Informer tous les étudiants et toutes les ressources humaines (enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel administratif et technique) sur l'importance de l'entrepreneuriat ;
- Fédérer et impliquer tous les étudiants et toutes les ressources humaines autour du projet de transformation de l'UPGC en une université entrepreneuriale ;
- Motiver les étudiants à faire remonter leurs idées, leurs projets entrepreneuriaux ;
- Inciter les enseignants-chercheurs et chercheurs à former en entrepreneuriat.

✓ **Cibles**

✚ **Cible principale**

Les enseignants-chercheurs et chercheurs

✚ **Cœur de la cible**

Les étudiants

✚ **Autres cibles**

Personnel administratif et technique

✓ **Choix du message (A. Fayolle, 2012, p.46)**

Dans notre société d'aujourd'hui, le phénomène entrepreneurial joue un rôle crucial. La création et la reprise d'entreprises permettent de :

- Participer au développement des innovations ;
- Renouveler le parc d'entreprises et le tissu économique ;
- Créer des emplois directs et indirects ;
- Contribuer à la réinsertion sociale ;
- Dynamiser les entreprises existantes.

Le dynamisme des pays et leur croissance économique dépendent, pour une part importante, de leur taux d'activité entrepreneuriale.

- **Stratégie de moyens**
- De façon systémique et harmonieuse, les types d'outils (écrits, oraux, audiovisuels, messagerie) seront utilisés afin de mobiliser les étudiants et les ressources humaines autour du projet de transformation de l'UPGC en une université entrepreneuriale.
- **Actions de communication interne à mener**
- ✚ Susciter des réunions et des rencontres régulières entre les personnels de l'UPGC pour la conception et la mise en œuvre de stratégies universitaires qui proposent des encouragements et des objectifs clairement définis en faveur des activités entrepreneuriales ;
- ✚ Informer toute l'UPGC sur l'existence de l'arrêté interministériel n° 977/MESRS/MPJIPSC du 02 mai 2023 portant statut national de « l'étudiant-entrepreneur » dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- ✚ Organiser des conférences périodiques sur l'entrepreneuriat en faveur des étudiants et les ressources humaines ;
- ✚ Créer des affiches et des prospectus pour inciter les étudiants à l'entrepreneuriat ;
- ✚ Créer un bulletin d'information et un magazine interne pour instaurer une culture entrepreneuriale à l'UPGC ;

- ✚ Renforcer la capacité des enseignants-chercheurs et chercheurs en éducation entrepreneuriale ;
- ✚ Enrichir le logotype de l'UPGC en y introduisant les concepts « éducation entrepreneuriale » et « culture entrepreneuriale » ;
- ✚ Mobiliser les conseils pédagogiques de toutes les UFR afin d'intégrer l'enseignement et la pratique de l'entrepreneuriat ;
- ✚ Créer un centre d'écoute à l'entrepreneuriat pour favoriser, identifier et susciter l'esprit d'entreprise ;
- ✚ Organiser des colloques sur l'entrepreneuriat ;

▪ ***Stratégie de communication externe applicable à l'UPGC dans un contexte entrepreneurial***

✓ **Objectifs**

- Faire connaître le potentiel entrepreneurial de l'UPGC par la communication et le transfert des résultats de la recherche aux entreprises ;
- Faire aimer l'UPGC par son impact économique dans le développement local, régional et national ;
- Faire agir la jeunesse et l'environnement socio-économique en faveur de l'entrepreneuriat par l'installation d'incubateurs d'entreprises, de pépinières d'entreprises.

✓ **Cibles**

✚ ***Cœur de la cible***

Les entreprises de la région du Poro

✚ ***Cibles principales***

Les jeunes porteurs de projet

✚ ***Autres cibles***

- Coopératives ;
- Association de femmes commerçantes ;
- Autorités politiques ;
- Partenaires

✓ **Choix du message**

L'UPGC, une université nouvelle, engagée pour l'esprit d'entreprise et la création d'emplois.

- ***Stratégie de moyens***

Il s'agit d'utiliser de façon cohérente tous les médias et hors-médias en fonction des objectifs de communication.

- ***Actions de communication externe à mener***

- ✚ Création d'une plateforme d'échange pour les établissements d'enseignement supérieur en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat ;
- ✚ Journées porte ouverte sur l'entrepreneuriat jeune ;

- ✚ Jumelages de l'UPGC avec les universités du monde à forte culture entrepreneuriale (Etats-Unis, le Danemark, la Suède, l'Espagne, le Luxembourg) ;
- ✚ Création d'une radio universitaire consacrée principalement à l'entrepreneuriat ;
- ✚ Création de dispositifs de soutien (incubateurs, pépinières d'entreprises) aux start-ups ;
- ✚ Développer un champ géographique dédié à l'entrepreneuriat au sein de l'UPGC ;

C'est un espace où cohabiterons l'UPGC, des entreprises et des structures d'appui à l'entrepreneuriat (C. Schmitt, 2008, p.242).

- ✚ Création d'un site dédié à l'éducation entrepreneuriale

D'un autre côté, l'étude qualitative portant sur la question de la communication dans le management de l'entrepreneuriat dans les universités publiques de Côte d'Ivoire ne s'est concentré qu'une seule université, l'UPGC, parmi les dix universités publiques que compte le pays. Il serait donc judicieux de l'étendre à toutes les autres, car les gestionnaires de ces entités académiques nommés par décret présidentiel (Décret n°2023-663 du 12 juillet 2023) ne dirigent pas nécessairement avec le même leadership, le même style de communication d'autant plus qu'elles bénéficient chacune d'une certaine autonomie administrative et financière. De surcroît, le contexte, l'environnement jouent un rôle déterminant dans le processus entrepreneurial (C. Schmitt, 2008, p.243).

Conclusion

L'objectif de cette étude consiste à rechercher des stratégies de communication performantes pour transformer les universités publiques de Côte d'Ivoire en universités entrepreneuriales, créatrices de richesses, de valeurs ajoutées. Elle questionne les pratiques communicationnelles des mandataires de l'UPGC en matière de conduite de l'entrepreneuriat. Ainsi, les résultats de la recherche ont-ils révélé qu'il persiste un déficit communicationnel dans le management de l'entrepreneuriat de l'UPGC. Pour combler ces insuffisances communicationnelles, deux (2) stratégies s'imposent : stratégie de communication interne, stratégie de communication externe. Une stratégie de communication interne appropriée mobilise, fédère, motive les étudiants et les ressources humaines de l'UPGC autour du projet de sa transformation en université entrepreneuriale capable de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants, former des entrepreneurs compétents et dynamiser les performances des entreprises de son environnement interne. Une stratégie de communication externe minutieusement adaptée permet de sceller des partenariats constructifs avec les entreprises, les institutions nationales et internationales, à travers les relations publiques, le mécénat, le sponsoring et les

jumelages. Toute chose qui conduit véritablement à « l'initialisation, l'intégration et l'institutionnalisation » (C. Schmitt, 2008, p.238) de l'entrepreneuriat à l'UPGC. Aussi, la stratégie de communication externe, facilite-t-elle l'émergence de l'esprit d'entreprise, de la culture entrepreneuriale, de l'éducation entrepreneuriale, de création et d'accompagnement de start-ups. La présente réflexion sur la problématique de la communication dans le management de l'entrepreneuriat des Universités publiques de Côte d'Ivoire ne s'est limitée qu'à la sphère de l'UPGC tandis que le pays dénombre sept (7) universités publiques. Dans une approche systémique, il convient ainsi d'élargir cette prospection aux autres universités publiques afin de mieux évaluer réellement l'ampleur des dysfonctionnements communicationnels dans le management de l'entrepreneuriat de ces organisations universitaires publiques.

Références bibliographiques

- ADARY Assaël, Mas Céline et Westphalen Marie-Hélène, 2020, Communicator, Toute la communication pour un monde responsable, Paris, Dunod ;
- ADARY Assaël, Mas Céline et Westphalen Marie-Hélène, 2018, Communicator, Toute la communication à l'ère digitale, Paris, Dunod ;
- AÏM Olivier et BILLIET Stéphane, 2020, Communication, Paris, Dunod ;
- AÏM Roger, 2020, L'essentiel de la théorie des organisations, Paris, Gualino ;
- ALLAN N. Gjerding, CELESTE P.M. Wilderom, SHONA Cameron, ADAM Taylor, KLAUS-JOACHIM Scheunert, 2006, L'université entrepreneuriale : vingt pratiques distinctives, Dans Politiques et gestion de l'enseignement supérieur 2006/3 (n° 18), pages 95 à 124, Éditions de l'OCDE, ISSN 1682-346X, ISBN 9264036539 ;
- BLANCHET Alain et GOMMA Anne, 2010, L'enquête et ses méthodes, L'entretien, Paris Armand-Colin, 2^e édition ;
- DECRET n° 2023-660 du 12 juillet 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement des écoles doctorales en Côte d'Ivoire ;
- DECRET n° 2023-663 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'université Peleforo Gon Coulibaly ;
- DEFOSSE Marie-Santiago et CARRAL (Maria-Del-Rio, 2017, Les méthodes qualitatives en psychologie et sciences humaines de la santé, Paris, Dunod ;
- DEMONT-LUGOL Liliane, KEMP Alain, Rapidel Martine et Scibetta Charles, Communication d'entreprises, Stratégies et pratiques, 2006, Paris, Armand Colin, 2^e édition, 394p
- DIA Abdoul-Alpha, 2011, L'Université sénégalaise face à la problématique de l'entrepreneuriat, Revue de l'Entrepreneuriat N° 1, vol. 10, 2011 ;
- FAYOLLE Alain, 2012, Entrepreneuriat, Apprendre à entreprendre, Paris, Dunod, 2^e édition ;
- LIBAERT Thierry et Westphalen Marie-Hélène, 2014, La communication externe des entreprises, Paris, Dunod, 4^e, Coll. Topos
- Loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement ;

- Loi n° 2023-429 du 22 mai 2023 relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation ;
- MALAVAL Philippe, DECAUDIN Jean-Marc et DEVIANNE Guillaume (2015), Pentacom, Communication marketing b-to-c, b-b et corporate, digitale et responsable, Paris, Pearson ;
- Meier Olivier, 2009, Dico du manager, Paris, Dunod ;
- MPD, RCI, 2020, PND 2021-2025, Diagnostic stratégique, Abidjan, Les archives du REDENA ;
- MIPJPSC, RCI, 2021, PNJ 2021-2025, Draft du 20 septembre 2021 ;
- OCDE, 2010, Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes, Rapport sur le chômage de jeunes ;
- D'Almeida Nicole et Libaert Thierry, 2010, La communication interne des entreprises, Paris, Dunod, 6e édition, 120p
- KONATE Mahamoudou, l'université entrepreneuriale et la problématique de l'employabilité, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire, Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littératures & Civilisations, Université Peleforo Gon Coulibaly – Korhogo
- PAILLE Paillé et MUCCHIELLI Alex, 2016, L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 4^e édition ;
- PICARD Dominique et MARC Edmond, 2015, l'école de Palo Alto, Paris, Puf ;
- RIOM Aude, LIBAERT Thierry et ADARY Assaël, 2010, Toute la fonction Communication, Paris, Dunod ;
- SCHMITT Christophe, 2008, Université et entrepreneuriat, Une relation en quête de sens, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, Tome 2.

LA FORMATION AUX METIERS DU CINEMA : UN CREUSET POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET UNE MISE EN EXERGUE DE LA VITALITE DE L'ART DU CINEMA

Olivier Kadja EHILE

Cinéma,

Ecole Supérieure de Théâtre, de Cinéma et d'Audiovisuel, ESTCA/INSAAC, (Côte d'Ivoire),

ekadjaolivier@yahoo.com

Jean-Michel Adiko ANOUMAN

Cinéma,

Université Félix Houphouët -Boigny Abidjan/Cocody, (Côte d'Ivoire),

adiko.anouman222@gmail.com

Résumé

Trouver du travail et participer à l'économie du pays est une préoccupation pour tout citoyen vivant dans un Etat. De ce fait, il explore toutes les pistes qui s'offrent à lui en vue de bénéficier d'une autonomie financière qui lui garantit une vie meilleure. Confronté parfois à la saturation de certains métiers qui ne facilitent pas un choix en adéquation avec le désir et avec l'avènement de la globalisation qui a une influence sur les besoins de diversification de la main d'œuvre, le citoyen se tourne vers le cinéma qui se présente comme un palliatif. Cet art propose divers métiers qui offrent une possibilité aux amoureux du septième art de vivre pleinement leur désir. Inventé par les frères Lumière, le cinéma n'a cessé de se moderniser au fil des années grâce à la volonté et à la détermination de ses artistes. Son pouvoir et sa puissance de pénétration dans les diverses couches socio-économique et professionnelle font de lui, un art prisé par le politique et qui en a fait l'un des axes majeurs de son développement. En Côte d'Ivoire, le politique met en place un cadre de réglementation (lois) afin de mieux contrôler l'activité mais aussi, contribuer à sa professionnalisation. Le cinéma devient ainsi un secteur

d'activité non négligeable. Naissent ainsi, des structures d'accompagnement (maison de production) et des écoles de formation qui vont introduire un nouveau management et diversifier l'enseignement des métiers du cinéma afin de contribuer à l'insertion professionnelle des apprenants. La formation devient de ce fait, le leitmotiv qui permet de relever le niveau du cinéma ivoirien. L'usage de l'entretien semi-direct avec des acteurs issus des diverses couches de la société, combiné à la documentation permettent de comprendre que les métiers du cinéma constituent un terreau fertile d'apprentissage et d'insertion mais aussi, que la formation a un impact sur la qualité esthétique des productions.

Mots clés : *cinéma, formation, insertion professionnelle, métier*

Abstract

Finding work and participating in the country's economy is a concern for every citizen of a state. As a result, he explores all the avenues available to him in order to benefit from financial autonomy that guarantees him a better life. Sometimes, faced with the saturation of certain professions that do not facilitate a choice in line with desire and with the advent of globalization which has an influence on the needs of diversification of the workforce, the

citizen turns to cinema which presents itself as a palliative. This art offers various professions that offer a possibility to lovers of the seventh art to fully live their desire. Invented by Lumière brothers, cinema has continued to modernize over the years thanks to the will and determination of its artists. Its power and its power of penetration into the various socio-economic and professional layers make it an art prized by politics and which has made it one of the major axes of its development. In Ivory Coast, having understood what is at stake, the politician is putting in place a regulatory framework (laws) in order to better control the activity but also to contribute to its professionalization for the happiness of lovers of the seventh art. Cinema thus becomes a significant sector of activity. Support structures (production houses) and training

schools are thus born which will introduce new management and diversify the teaching of cinema professions in order to contribute to the professional integration of learners. Training thus becomes the leitmotif which makes it possible to raise the level of Ivorian cinema by highlighting new talents and technicians who will impact the aesthetic quality of Ivorian film productions. The use of semi-directive interviews with actors from various layers of society, combined with documentation, allow us to understand that cinema professions constitute a fertile ground for learning and integration but also that training has an impact on the aesthetic quality of productions.

Keywords : *cinema, training, professional integration, job*

Introduction

Dans les années 1970-1980, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, (feu Félix Houphouët-Boigny) répétait que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Et pour corroborer sa pensée afin de confondre les plus sceptiques, il affirmait : « le miracle ivoirien n'est pas un mirage comme le prétende certains détracteurs mais une réalité » (J. Baulin, 2024).⁴⁸ Ce slogan, longtemps demeuré dans notre esprit et propulsé par les médias notamment la télévision nationale (RTI) de telle sorte qu'il soit une appropriation pour tous, a permis au pays de booster son économie au point où l'on parlait de "miracle économique ivoirien". Cette politique d'encouragement des planteurs était entourée d'un certain nombre de mécanismes qui portaient de l'octroi de machine pour moderniser l'agriculture à l'acquisition d'une coupe pour symboliser la victoire du plus méritant. L'engouement des planteurs était réel et suscitait une véritable concurrence en leur sein. Aujourd'hui encore, le système de valorisation des divers secteurs d'activité afin de tirer le meilleur des agents est d'actualité. Mieux, il acquiert une dimension moderne avec l'introduction de la formation. Elle se révèle nécessaire et indispensable pour toute structure qui veut pérenniser ses acquis. De ce fait, l'engagement et la contribution des tous les genres sont recommandés. Dans les divers secteurs d'activité, c'est la

⁴⁸ Baulin Jacques, reportage sur la politique intérieure d'Houphouët-Boigny in www.fonds-baulin.org,

restructuration afin de prendre en compte la nouvelle donne qui oriente vers la qualité mais aussi, offre des chances d'insertion dans la vie active. Conscients de cette nouvelle orientation, les discours des politiciens mettent en avant la formation si bien qu'elle devient une obligation pour toute structure afin de contribuer à l'insertion de la jeunesse. Le politique a compris que : « une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale, enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire » (J. Ki-Zerbo, 1990, p.15). Lire Ki-Zerbo, c'est prévenir le politicien et l'encourager à prendre à bras le corps la formation de la jeunesse car « l'éducation, c'est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés » (J. Ki-Zerbo, 1990, p.16). Dans ce contexte, l'introduction de la formation fait naître de nouvelles opportunités à la jeunesse qui est à la recherche d'emploi. En effet, un pays qui intègre la formation dans son programme offre des atouts à sa population pour relever les défis de la construction et du progrès. Cette formation qui s'étend à tous les domaines ne saurait exclure celle du cinéma qui, par sa diversité, propose plusieurs métiers à la population.

Inventé par les frères Lumière en 1895, le cinéma n'a cessé de se métamorphoser (parlant, couleur, cinémascope, 3 D). De fréquents et nombreux ajustements ont été opérés pour épouser l'ère du temps. Les transformations traduisent la mise en exergue d'un écosystème qui réunit plusieurs acteurs pour la bonne marche du cinéma. Avec la multiplication de ces métiers, ils offrent à l'industrie du cinéma, un nouveau visage. Des métiers qui font rêver et suscitent encore un intérêt dans un secteur d'activité qui demeure comme une belle niche d'employabilité pour la jeunesse ivoirienne. De ce fait, que ce soit le directeur photo, le dialoguiste, le monteur, le scénariste, l'ingénieur de son, le cadreur, l'étalonneur, l'habilleur, le maquilleur, le coiffeur (HMC) etc. Ce sont des métiers qui contribuent à l'animation de la vie sociale. Raison pour laquelle, Rossellini affirme qu'il est un outil qui sert en dernière instance à assurer le jeu social en traitant selon ses moyens propres, y compris esthétiques et émotionnels, des problèmes de la société (J. Aumont, 2002). La place du cinéma est donc indéniable dans notre société et s'inscrit dans une démarche sociale.

En Côte d'Ivoire, l'évolution du cinéma a pris une dimension importante si bien que, des structures de formation et de production naissent dans l'espoir de contribuer à la vitalité du cinéma mais aussi, à le pérenniser. Le constat fait par Guy Kalou (acteur) qui indique que le Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents et qu'il faut donc investir dans la formation, va amener le gouvernement à mettre en place la loi n° 2014-426 du 14 Juillet 2014, qui définit dans son chapitre III, l'exercice des métiers de la cinématographie. La loi intervient pour réglementer et formaliser l'activité du cinéma et donner ainsi, l'opportunité aux amoureux de pouvoir s'adonner à leur passion. Selon Hyacinthe Hounsou (réalisateur) « *même si les jeunes n'ont pas fait de grande étude, ces jeunes sont impressionnants. Ils n'ont qu'une seule idée*

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma
en tête : montrer ce qu'ils savent faire. Ils rêvent du cinéma et croient en leur rêve » (S.
Malterre, 2020)⁴⁹.*

L'objectif de cette loi est d'aider la jeunesse (pour ceux qui s'intéressent au cinéma) à réaliser leurs projets de vie et à les connecter ainsi au monde du travail. Les écoles de formations existantes (INSAAC, ESMA, IUA, ISTC etc...) et les maisons de productions (Prodim, Afrika toon, Wassakara production etc...) pour la mise en stage pratique des apprenants, contribuent à la mise en forme de leurs rêves. Ce lot d'appréciation qui met en évidence le cinéma, permet de porter notre réflexion sur quelques préoccupations : Quel est l'apport des métiers de cinéma dans la résolution de l'employabilité de la jeunesse ? Comment la formation aux métiers du cinéma contribue-t-elle à la qualité esthétique des films ? La résolution de ces préoccupations trouve leur racine dans une démarche théorique et méthodologique. En effet, parler de formation, c'est faire référence à l'éducation qui demeure un acte fondamental pour toute communauté qui s'élance sur la voie du développement. Elle demeure une disposition sociale dans la forme mais aussi dans la fonction puisqu'elle va contribuer à l'organisation de la société. C'est-à-dire, capable d'imposer ses propres règles dans le système de la configuration socio professionnelle. C'est un levier gouvernemental qui affirme le primat du mode d'orientation et de classification et qui exige une attention exclusive qui amène Rossellini à affirmer que l'utilité sociale passe par le savoir, par l'apprentissage, par la réflexion personnelle, par l'information, par le didactisme. (J. Aumont, 2002, p. 99). Le souci de socialisation ou d'insertion professionnelle trouve de ce fait, son importance dans le fonctionnalisme développé par Pierre N'Da. Selon l'auteur :

Le fonctionnalisme consiste à saisir une réalité par rapport à la fonction qu'elle a dans la société ou par rapport à son utilité. Ce qui entraîne que mentalement, tout fait social est rapporté au système social tout entier et on postule que les éléments sociaux et culturels remplissent des fonctions sociales et que ces éléments sont indispensables. Il cherche à expliquer les phénomènes sociaux par des fonctions que remplissent les institutions sociales. (P. N'Da, 2002, p.56)

L'usage du fonctionnalisme réorganise alors la compréhension sur l'importance de la formation dans le processus de l'insertion sociale de la jeunesse qui demeure un acte social. En d'autres termes, le fonctionnalisme va aider à comprendre que la formation n'est pas un acte inutile mais contribue plutôt au développement des valeurs intrinsèques de l'individu. A la théorie, se joint l'entretien semi-directif qui nous met en contact avec certains acteurs du milieu du cinéma (réalisateur, ingénieur de son et de photo, cadreur) mais aussi, de la société civile (étudiant, directeur de formation, etc..), afin de recueillir leur avis sur l'opportunité qu'offrent les métiers du cinéma. Muni d'un questionnaire, nous sommes allés à leur rencontre afin de dégager les sensibilités qui sortent de l'entretien. Pour étoffer nos

⁴⁹ Malterre Ségolène, reportage publié en 2020 in www.France 24

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma*

résultats, nous avons eu recours à la documentation qui nous plonge dans les ouvrages généraux et spécifiques dans lesquels, différentes conceptions de la formation sont relevées. A l'issue de la clarification de notre démarche, deux axes se révèlent à nous :

Les métiers du cinéma constituent un terreau fertile d'apprentissage et d'insertion ;
La formation a un impact sur la qualité esthétique des productions.

1. Les métiers du cinéma constituent un terreau fertile d'apprentissage et d'insertion

Parler de métier, c'est faire référence à une activité procurant une autonomie économique et permettant une aisance dans la gestion des affaires courantes. Le métier est donc un acte social que les pays, devenus indépendants, mettent en œuvre par des politiques de développement pour aboutir à l'autonomie de la population. Dans le domaine de l'art, l'activité cinématographique offre une kyrielle de métiers, indépendants les uns des autres qui contribuent à l'autonomisation et à l'insertion des apprenants. Ils assurent leur bien-être, définissent leur personnalité, leur statut social et leur portent un regard nouveau dans la communauté. L'attachement à un métier du cinéma ne se réduit pas seulement au besoin de développement de l'art mais aussi, au besoin d'exercer une passion en vue qu'elle soit une source d'épanouissement. Ainsi, à l'instar des autres formes d'arts, le cinéma se fait aider par les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) en vue de mieux diversifier ses offres. De ce fait, des écoles de formations et des structures de production accompagnent la faisabilité des rêves des apprenants. Des centres de confirmation des passions existent et réconfortent leur choix. Les propos de Guindo Fanta (étudiante en cinéma) nous situent sur la pertinence de la création d'une école de formation aux métiers de cinéma :

« Passionnée de photographie et du cadrage, l'amour et la curiosité sur l'aspect du principe de base de la photographie, dessiner avec la lumière, ont toujours attiré notre attention. Après avoir obtenu un diplôme en Communication Visuelle et dans l'optique de perfectionner notre savoir artistique, nous avons alors décidé d'embrasser le domaine de l'audiovisuel et le cinéma plus précisément en option image. Nous cherchions alors quelle formation pourrait compléter notre savoir-faire, surtout dans le cadrage et la photographie. » (F. Guindo, étudiante, 2024)⁵⁰

1.1. Les métiers du cinéma au cœur du dispositif d'apprentissage et d'insertion

Si le choix de l'école de formation est un préalable à tout apprenant qui veut réaliser son rêve, il faut aussi remarquer que le choix du métier oriente les pas dans l'insertion sociale. Un métier identifié qui permet de déjouer les pièges de l'oisiveté sociale. A ce sujet, un acteur averti des métiers du cinéma estime :

⁵⁰ Entretien réalisé en Août 2024

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma*

« L'apprentissage donne les moyens afin de faire face aux problèmes d'aujourd'hui mais aussi, aux problèmes de demain. Le cinéma est sans cesse révolutionné par l'apport des nouvelles technologies. Avec l'apprentissage qui nous donne l'adaptation sur le processus de la faisabilité, nous sommes ainsi équipés pour des situations inattendues et pouvons fièrement les relever ». (A. Nounagon, directeur photo, 2024).⁵¹

Les propos du directeur photo sonnent l'importance de l'apprentissage dans la quête du défi qui se présente à un acteur du secteur du cinéma. Exercer un métier suppose l'avoir appris. Que ce soit dans le secteur informel ou formel, l'apprentissage demeure un acte important. Réglementer cet apprentissage, revient à s'orienter dans une structure de formation en vue d'un bon encadrement. Le cinéma est une source féconde d'insertion professionnelle et un éventail de propositions qui s'imposent à quiconque veut embrasser le domaine de la production. Si la production d'un film évoque la nécessité de réunir plusieurs métiers, il faut saluer les différents centres de formation qui contribuent à la pérennisation de ces métiers. Un centre de formation qui offre la possibilité à l'apprenant de s'exprimer comme l'affirme F. Guindo (étudiante, 2024) :

« Je n'ai pas de regret dans le choix du métier de directeur photo. Bien au contraire, je voulais faire quelque chose d'inédit qui m'amène à m'épanouir et à démontrer ma passion pour le cinéma. J'ai trouvé en l'Ecole de Spécialités Multimédia d'Abidjan (ESMA), une école qui répondait à mes attentes ».⁵²

La formation à un métier est considérée comme un droit élémentaire pour cette étudiante. Elle sait qu'un métier peut lui ouvrir les portes de l'emploi et de l'épanouissement. Face à un marché de plus en plus difficile et parfois inaccessible à tous, il est important de définir de nouveaux programmes adaptés à la réalité afin de régler la cohérence fonctionnelle entre la qualification et la demande du monde du travail. Et la venue des métiers du cinéma vient réparer une injustice dans le système d'enseignement qui consacrait la part belle à l'enseignement générale et technique. Les acteurs du cinéma l'ont si bien perçu qu'ils s'élancent dans la formation qui devient un moyen réaliste d'acquérir des compétences. Des compétences qui répondent aux attentes du marché actuel. Le vœu de ce directeur de formation est donc une réalité puisqu'il avoue :

« il était pratiquement difficile de trouver une école de formation qui s'intéresse aux métiers du cinéma. Un centre de formation qui préparerait l'avenir du cinéma ivoirien. Les amoureux du septième art faisaient de l'auto-formation pour ceux qui avaient des connaissances dans ce domaine ou alors, il fallait partir dans la sous-région pour se former pour ceux qui avaient les moyens du déplacement. Aujourd'hui, plusieurs centres de formations existent et contribuent tous à la formation qualitative des apprenants si bien

⁵¹ Entretien réalisé en Août 2024

⁵² Entretien réalisé en Août 2024

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma
qu'à défaut d'être embauché, tu peux toi-même t'insérer dans le tissu social. » (R.
Kouman, directeur de formation, 2024) ⁵³*

Parcourir le septième art, c'est se rendre compte de sa diversité car le film que nous regardons à l'écran ou dans une salle de cinéma est le résultat de la collaboration de plusieurs métiers. Le réalisateur, maître d'orchestre de cette œuvre à la responsabilité de fusionner tous ces métiers en vue d'atteindre son objectif. Il s'agit de traduire les différentes compétences des spécialités du cinéma afin de produire une œuvre dans laquelle, chaque métier valorise son importance. La présence de ces métiers aide les apprenants à se réaliser et à les connecter au monde du travail puisque la production d'un film réunit plusieurs tendances. L'insertion professionnelle réussie, nécessite la combinaison de la qualité de la formation et de l'expérience pratique. Cette insertion devient de ce fait, une réalité car en plus d'être dans les structures formelles (maison de production) l'apprenant a la possibilité de travailler pour son propre compte. Les métiers du cinéma favorisent l'épanouissement personnel et le place au cœur du dispositif de l'économie. La formation a résolu la problématique de la disparité entre compétence acquise et disponibilité du monde de travail puisque l'apprenant a fait le choix qui sied à son objectif.

Les écoles de cinéma et structures de formation en audiovisuel se sont adaptées au marché des nouvelles technologies créant ainsi, plusieurs métiers dans le milieu de l'audiovisuel. L'engouement qu'il suscite auprès des jeunes et principalement auprès de l'autorité gouvernementale a amené la ministre de la culture ivoirienne à affirmer : « nous avons donc le devoir de vous accompagner en vous offrant des opportunités d'emploi. Le marché cinématographique de la sous-région est en pleine croissance » (F. Remarck, 2023)⁵⁴. Ces propos de la ministre réconfortent les jeunes, galvanisent leur démarche et les rassurent quant au regard bienveillant du politique. Ainsi, en dehors de tout excès, il faut comprendre que l'apprentissage est un véritable motivateur et révélateur de talent qui demeure un sujet de réflexion qui préoccupe plus d'un. S'il est pour A. Dioffo (2019) un ensemble d'exercices préparant les jeunes à une fonction principalement manuelle, l'insertion professionnelle par l'apprentissage des métiers du cinéma devient l'un des enjeux majeurs qui nécessitent une réaction rapide en vue de juguler la question du chômage au niveau de la jeunesse. La formation devient dans ce contexte un impératif afin de doter la jeunesse d'un bagage suffisamment consistant qui l'amène à s'insérer socialement, économiquement et professionnellement dans la société. A ce titre, R. Koné déclare :

⁵³ Entretien réalisé en Août 2024

⁵⁴ Faapa (Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines) du 10 Octobre 2023 in www.Faapa.info,

La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en exergue de la vitalité de l'art du cinéma

« je ne regrette pas d'avoir choisi le métier de cadreur. Je me sens bien, épanoui et j'arrive à me prendre en charge. La vie sociale a beaucoup évolué si bien que nous sommes dans toutes les activités qui rythment la vie. Les mariages, les décès, les anniversaires, les films. Je suis sollicité et c'est une fierté pour moi de contribuer à la matérialisation des différents évènements par mon travail. J'ai toujours quelque chose à faire. En toute sincérité, je suis fier du métier que j'ai choisi ». (R. Koné, cadreur, 2024)⁵⁵

Cet aveu de Koné Raoul donne raison à la formation et indique qu'un métier appris dans le domaine du cinéma te procure une insertion professionnelle. A la suite de Koné Raoul, Kouakou Jacqueline (esthéticienne) confirme également le rôle joué par la formation au métier de HMC (habillage, maquillage et coiffure) :

« Le maquillage est très important. Avec l'avènement du numérique, il y a un engouement dans le domaine de la production du film. Les séries, les courts, moyens et longs métrages sont produits à longueur de journée. Je suis constamment sollicitée. Je participe aussi aux activités culturelles où j'apporte mon expertise d'habillage et de coiffure lors des défilés de mode. A dire vrai, je ne chôme pas ». (J. Kouakou, 2024)⁵⁶

La venue des métiers du cinéma est salubre et répond à l'aspiration des apprenants puisque la production d'un film s'appuie sur la convocation de plusieurs métiers qui permettent à l'industrie de l'audiovisuel de s'enrichir et de se professionnaliser. Sans honte ni gêne, ils expriment leur envie et leur réussite d'avoir fait le bon choix pour leur insertion professionnelle. Outre les écoles de formation, existent aussi, les structures de production (Dubass production, Prodim, etc ...) et les chaînes de télévision nationales (LIVE TV, NCI, RTI etc..) qui offrent des stages de perfectionnement et parfois d'insertion. Elles proposent leurs plateaux aux apprenants sous la supervision d'un maître de stage. Cet encadrement formel, séduit l'apprenant qui trouve une légitimité dans son parcours d'apprenant. Gondo Fanta qui a fait son stage de direction photo sur le plateau de tournage du film "Djagassa" (produit par Prodim) en tant qu'assistante auprès du chef opérateur photo (A. Nounagon) dénote lors de son apprentissage : « ma part créative se manifeste surtout dans le choix et l'exécution de la lumière du film et l'enregistrement de l'image quels que soient les supports de tournage et d'exploitation ». ⁵⁷

C'est un secteur d'activité en plein essor et les métiers dans leurs diversités permettent une éclosion de l'apprenant qui a une idée de ce qu'il veut faire. Il lui faut juste une bonne orientation et un encadrement. Les écoles de formations et les structures de mise en stage pour leur perfectionnement sont présentes pour palier à ce déficit dans le milieu du cinéma. La formation étant donc essentielle, elle va avoir des retombées positives sur la qualité esthétique des productions cinématographiques ivoiriennes.

⁵⁵ Entretien réalisé en Août 2024

⁵⁶ Entretien réalisé en Août 2024

⁵⁷ Entretien réalisé en Août 2024

2. La formation à un impact sur la qualité esthétique des productions

Le cinéma ivoirien a connu deux périodes majeures : celle des acteurs autodidactes (talentueux mais sans bagages issus de la formation professionnelle) et celle des acteurs formés dans les instituts de formation en Occident ou en Côte d'Ivoire. Chaque acteur issu de son école de formation fait montre de sa passion et de son talent pour le cinéma en réalisant des productions filmiques. Le constat que se font les critiques du cinéma se rapporte à la qualité des films des deux écoles. Ce qui met au centre, la question de la formation. A travers la pratique, on perçoit comment les apprenants se sont réappropriés les différents savoirs reçus et présentés comme un acte important dans le dispositif de l'insertion et de la qualité. Formation et savoir-faire viennent confirmer qu'arriver à s'insérer dans le tissu social, c'est posséder son autonomie. Mais pour que l'apprenant soit capable de réussir sa mission, encore faut-il qu'il ait certaines qualités d'où l'importance de la formation. Selon le sociologue Barbier, le vocabulaire de la formation renvoie à une approche qui interroge les rapports que les sujets entretiennent avec leurs activités en lien avec les notions de métiers et de qualification et en cohérence avec les modèles de la formation tout au long de la vie ou de l'alternance qui mêlent encore actuellement travail et transmission des savoirs (JM. Barbier, 1996). La formation ouvre donc la voie à un nouvel avènement dans l'histoire du cinéma ivoirien et permet d'affiner ses compétences.

2.1. La formation, creuset du professionnalisme et du savoir-faire pour la valorisation du cinéma

Le manque de personnel qualifié et capable de répondre aux besoins du marché est un constat qui invite à valoriser la formation. Il revient de mettre en place des dispositifs de formation afin de répondre à l'attente de l'avènement de ce bouleversement de l'offre du marché. Se former, c'est acquérir des compétences techniques pour se parfaire. C'est se doter des armes en vue de réussir dans son domaine de prédilection ou de développer le savoir-faire. La formation te permet d'acquérir de l'assurance, la maîtrise de soi mais aussi, elle a des effets sur la compétitivité. La formation est donc un acte important qui donne naissance à une diversité d'acteurs (exerçant divers métiers) qui se retrouvent au cœur du dispositif de gouvernance de chaque Etat. C'est un enjeu majeur pour la compétitivité et le développement d'une nation comme l'a signifié la ministre de la culture ivoirienne « *le cinéma représente une véritable opportunité d'emploi pour la jeunesse, ce qui justifie pleinement le thème de cette année « cinéma et employabilité des jeunes »*. Le thème revêt une grande importance car il concerne la jeunesse de notre espace communautaire » (F. Remarck, 2023)⁵⁸. Dans la quête de cet idéal, peu de personnes arrivent à retrouver aisément leur chemin compte tenu de la mauvaise orientation initiale. Ceux qui se

⁵⁸ Faapa (Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines) du 10 Octobre 2023 in www.Faapa.info,

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma*

font aider ou alors ceux qui arrivent à s'insérer et à réduire la question du chômage sont ceux qui ont bénéficié d'une formation en phase avec leur métier puisqu'on se forme pour mettre en exergue son travail. La formation te rend plus opérationnel et responsable devant la tâche à accomplir. Par le truchement des autres membres, elle te permet de reconnaître les autres talents et de t'enrichir par les relations avec les autres. Ce qui amène Michel Fabre à conclure que :

la formation implique une transformation de la personne dans ses multiples aspects cognitifs, affectifs et sociaux et par rapport à des apprentissages de savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il s'agit d'un changement qualitatif plus ou moins profond dans une logique non d'accumulation mais de structuration (M. Fabre, 1992, p.122).

L'art en perpétuel mouvement nécessite une adaptation aux nouvelles technologies afin de s'insérer dans la mouvance de l'ère du numérique. Utiliser et manipuler la technologie et être en phase avec le code de déontologie et d'éthique du métier sont aussi nécessaires pour une expression équitable dans le domaine du cinéma. Le cinéma a donc besoin de la présence de ce nouvel outil pour revitaliser son activité comme le stipule Philippe Lacôte : « le secteur du cinéma n'est pas professionnalisé en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont filmé un baptême se disent caméraman. Il nous faut des écoles de cinéma de qualité et soutenues par les services » (S. Malterre, 2020)⁵⁹. Avec la formation, c'est un nouvel être qui apparaît dans la société. La nécessité d'enrayer les mauvaises habitudes corroborent bien les propos de Lacôte. Il reste possible d'éviter l'amateurisme par la recherche d'une bonne formation qui tienne compte des exigences du moment. J. Ki-Zerbo (1990, p.14) n'a donc pas tort d'affirmer que : « L'éducation nouvelle repose sur un corps de principes et d'idéaux qui sont ancrés dans des valeurs, lesquelles sont stimulées à leur tour par une éducation génératrice d'attitudes, de comportements mais surtout d'une croissance d'être ». Autrement dit, la formation qui s'inscrit dans un cadre professionnel peut jouer un rôle didactique et social. L'apprentissage d'un métier ne se limite pas seulement à l'aspect théorique mais va à la rencontre de la pratique qui est la mise en situation. Dans les années 2000, avec l'avènement des films de tout genre et diffusés par la télévision ivoirienne, *Ma Famille* (Akissi Delta), *Un mari pour deux sœurs* (Marie Louise Asseu), *Nafi* (Ouattara Eugénie), les professionnels du cinéma ont décrié la production cinématographique ivoirienne faite par les amoureux ayant appris sur le tas. Un cinéma qui, sur le plan technique observait beaucoup d'insuffisances avec la tendance de certains réalisateurs qui exécutaient parfois à eux seuls, plusieurs métiers. Ce constat fait dire à Philippe Lacôte que : « nous, cinéaste, avons la responsabilité de faire de bons films pour ramener les gens dans les salles » (S. Malterre, 2020)⁶⁰. Autrement dit, ceux qui ont reçu une formation dans les écoles de formation et qui ont une maîtrise des rouages techniques du cinéma, ont la responsabilité de

⁵⁹ Malterre Ségolène, reportage publié en 2020 in www.France 24

⁶⁰ Malterre Ségolène, reportage publié en 2020 in www.France 24

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma*

conduire le cinéma ivoirien dans la perfection. Ils ont le devoir de redorer le blason du cinéma ivoirien qui peine à se relever. Ils doivent mettre en évidence l'expertise qu'ils ont reçu durant leur formation. Ce milieu professionnel qui impulse une nouvelle dynamique dans le travail va agir sur le rendu de la production cinématographique.

Ainsi, au carrefour du professionnalisme et du savoir-faire, le contenu du film procure une vue d'ensemble sur le cinéma et permet d'apprécier le caractère important de la formation. De ce fait, à partir de ces remarques, les productions ont acquis une certaine maturité avec l'avènement d'acteurs issus des écoles de formation. Des réalisateurs (Owell Brown (*le mec idéal*), Alex Ogou (*invisibles*), Philippe Lacôte (*la nuit des rois*), aux acteurs (Guy Kalou, Foua Nene, Franck Vlehi, etc..) en passant par le directeur photo (Alain Nounagon), ils font tous bouger les lignes du cinéma ivoirien. Les productions des réalisateurs obtiennent des prix et sont comptées parmi les meilleures productions africaines. Le cinéma ivoirien rebondit grâce à sa professionnalisation et à son organisation. L'acquisition et l'utilisation de savoir-faire qui passent par la formation a un impact sur la qualité du film. Ce satisfécit ne reste pas inaperçu pour Guindo qui affirme :

« de nos jours, les productions cinématographiques plaisent bien tant sur le plan technique que sur le plan de son histoire. Ce sont des sujets qui touchent tout le monde. Il n'y a pas de films uniquement pour les jeunes ou pour les adultes. Les productions sont un mélange de toutes les sensibilités si bien que, l'engouement autour du cinéma a pris une proportion importante. Nos réalisateurs mettent en application la formation et cela nous encourage à suivre leur trace ». (A. Guindo, étudiante, 2024).⁶¹

Cela revient à prendre la formation comme une stratégie d'acquisition de savoirs qui permet à l'apprenant de s'épanouir. La présence des structures de formation pour l'amélioration réelle des productions cinématographiques et pour la valorisation des compétences des acteurs du cinéma fidélise le public sur la qualité. Une qualité qui est aussi encouragée par le politique par la mise en place de structures de financement et du suivi de la réalisation des projets de production.

Le gros défi que se livrait le cinéaste était le financement pour la matérialisation de son scénario puisque le cinéma nécessite d'énormes ressources financières difficilement accessibles par un seul individu. Cet obstacle "tuait" parfois certains talents qui préféraient s'adonner à d'autres activités. Doter le cinéma d'un fond de soutien à travers le Fonds de Soutien à l'Industrie Cinématographique (FONSIC) revient à encourager, encadrer et faciliter les acteurs dans la réalisation de leur passion. Le stress de la recherche de financement devient amoindri et cela va impacter la productivité et la qualité du film. Aujourd'hui, le cinéma ivoirien est en pleine confiance à en juger par la quantité et la qualité des productions qui se disputent l'écran de télévision et les grandes salles. Selon le réalisateur O. Koné :

⁶¹ Entretien réalisé en Août 2024

La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en exergue de la vitalité de l'art du cinéma

« je suis particulièrement heureux de savoir le bond qu'a fait le cinéma ivoirien en si peu de temps. Les critiques sur la qualité du film ne sont plus les mêmes qu'à ces débuts. La formation est passée par là et le public revient car il est en phase avec les nouveaux acteurs du cinéma. Dans tous les maillons de la chaîne de production, il y a du professionnalisme qui donne évidemment un bon résultat. Le cinéma ivoirien est de qualité et nous sommes fiers d'être comptés parmi les cinémas d'Afrique » (O. Koné, réalisateur, 2024)⁶²

Le savoir-faire et le professionnalisme prennent des formes tangibles et compréhensibles pour le spectateur qui montrent les capacités des acteurs à produire des œuvres qui l'identifient au sein d'une communauté.

Conclusion

Le dispositif qui permet à un citoyen de découvrir et de prendre contact non seulement avec les métiers mais aussi de trouver une place dans le tissu social, se rapporte à la formation. Elle est un système d'apprentissage et demeure un enjeu majeur pour la qualité du personnel. La formation qui associe un ensemble de compétences permet à l'apprenant d'avoir confiance en lui, de développer et de découvrir un milieu professionnel dans lequel, il va dorénavant évoluer. Au cinéma, plusieurs métiers existent et d'autres encore naissent sous l'impulsion des nouvelles technologies. Le besoin d'adaptation s'impose pour relever le défi de l'employabilité. Parcourir le cinéma, revient à identifier sa composition et comprendre l'autonomie des métiers qui permettent à chaque acteur d'en tirer une satisfaction. Il déploie plusieurs compétences pour façonner l'idéal du citoyen afin de regagner confiance en lui, et découvrir un milieu professionnel puisque le manque de personnel qualifié est un frein à la compétitivité qui a des répercussions sur la qualité. Dans un marché concurrentiel et élargi, il est important que les productions cinématographiques soient de bonne qualité et cela passe par la formation qui garantit la qualité au public. Cette stratégie d'acquisition de la confiance du public permet aussi aux passionnés de mettre en valeur leur talent et de s'insérer dans le tissu social.

Bibliographie

- ADAMCZEWSKI Georges, 1988, « La conception et les formes de la formation : vers une nouvelle typologie » in *Recherche et Formation*, n°3, p 118-127
- AMENGUAL Barthélemy, 1971, *Les clés pour le cinéma*, Paris, Seghers
- AUMONT Jacques, 2002, *Les théories des cinéastes*, Paris, Nathan
- BACHELARD Gaston, 1970, *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin
- BARBIER Jean Marie, 1996, *Savoirs théoriques et savoirs d'action*, Paris, Presses universitaires
- BEILLEROT Jacky, 1988, *Voies et voix de la formation*, Paris, Editions Universitaires
- CAVELL Stanley, 2003, *Le cinéma nous rend-il meilleurs ?* Paris, Bayard
- DIOFFO Moumouni Abdou, 2019, *L'éducation en Afrique*, Québec, Editions Science et bien commun

⁶² Entretien réalisé en Août 2024

*La formation aux métiers du cinéma : un creuset pour l'insertion professionnelle et une mise en
exergue de la vitalité de l'art du cinéma*

FABRE Michel, 1992, « Qu'est-ce que la formation ? » in *Recherche et Formation*, n°
12, p 119-134

FERRY Gilles, 1987, *Le trajet de la formation*, Paris, Dunod

HONORE Bernard, 1980, *Pour une pratique de la formation, la réflexion sur les pratiques*,
Paris, Payot

ILLICH Ivan, 2003, *Une société sans école*, Paris, Seuil

KI-ZERBO Joseph, 1990, *Eduquer ou périr*, Paris, Unicef

KI-ZERBO Joseph, 2010, *Repères pour l'Afrique*, Panafrika /Silex/ Nouvelles du Sud

LEBEL Jean Patrick, 1970, *Cinéma et idéologie*, Paris, Puf

MAURIRAS-BOUSQUET Martine, 2001, *La place de l'éducation dans le phénomène
humain*,

Collection education et société

MEDA Dominique, 1995, *Le travail, une valeur en voie de disparition*, Paris, Champs
Flammarion

N'DA Pierre, 2002, *Méthodologie de la recherche, de la problématique à la discussion des
résultats*, Abidjan, Educi

VALLEE Regane Hanns et RENOUARD Caroline, 2015, *Les métiers du cinéma à l'ère
du numérique*, Paris, Editions Charles Corley

Décret et lois

La loi n° 2014-426 du 14 Juillet 2014 relative à l'industrie cinématographique.

Source orale

No	Nom et prénoms	Lieu et date d'entretien	Qualité et profession	Age
1	Guindo Aminata	Abidjan Cocody, Aout,2024	Etudiante	19
2	Koné Olivier	Abidjan-Cocody Aout, 2024	Réalisateur	43
3	Koné Raoul	Abidjan-Cocody Aout, 2024	Cadreur	38
4	Kouakou Jacqueline	Abidjan-Cocody Aout, 2024	Esthéticienne	43
5	Kouman Roland	Abidjan-Cocody Aout, 2024	Enseignant, directeur d'Etude d'une école de cinéma et d'audiovisuel	45
6	Nounagon Alain	Abidjan-Cocody Aout, 2024	Directeur photo	44

Sitographie

Faapa (Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines) du 10 Octobre 2023
in [www. Faapa.info](http://www.Faapa.info), [https :// www. Faapa. Info.org](https://www.Faapa.Info.org), consulté le
15/01/2024

Baulin Jacques, reportage sur la politique intérieure d'Houphouët-Boigny in
[www.fonds -baulin.org](http://www.fonds-baulin.org), [https :// www.fonds-baulin.org](https://www.fonds-baulin.org), consultée le
13/11/2024

Malterre Ségolène, reportage publié en 2020 in [www.France 24](http://www.France24.com), [https
://France24.com](https://France24.com) consulté le 07/01/2024

AGENCE EMPLOI JEUNE (AEJ) DE YOPOUGON A L'EPREUVE DE L'EMPLOYABILITE ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE A ABIDJAN

KOLE Bi Gala Géraud Fidèle
Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire),
galakolebi10@gmail.com

Résumé

Cet article met en exergue les contraintes liées à la mise en œuvre de la politique ivoirienne de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes à partir du cas de l'Agence Emploi Jeune (AEJ) de Yopougon. A partir d'une approche qualitative, vingt-sept (27) entretiens semi-directifs avec des volontaires ont été réalisés; dont onze (11) avec les autorités politiques et administratives en charge de la politique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes, et seize (11) autres avec les demandeurs et/ou bénéficiaires de cette politique nationale représentés par des responsables des associations de jeunes. Les résultats qui en découlent mettent en lumière quatre éléments perturbateurs de l'insertion professionnelle des jeunes au sein de cette structure étatique. Ce sont la faible offre d'emploi par les entreprises privées, la concurrence sévère entre l'AEJ et les structures privées de placement, l'inadéquation entre les formations de base et les offres d'emplois disponibles et enfin l'existence d'énormes dysfonctionnements dans le suivi et l'évaluation des projets d'insertion initiés par l'AEJ.

Mots clés : chômage - employabilité - insertion professionnelle - jeune - Yopougon

Abstract

This article highlights the constraints related to the implementation of the Ivorian policy on employability and professional integration of young people based on the case of the Youth Employment Agency (AEJ) of Yopougon. Based on a qualitative approach, twenty-seven (27) semi-directive interviews with volunteers were conducted; including eleven (11) with the political and administrative authorities in charge of the policy on employability and professional integration of young people, and sixteen (11) others with the applicants and/or beneficiaries of this national policy represented by leaders of youth associations. The resulting results highlight four disruptive elements of the professional integration of young people within this state structure. These are the low job offers by private companies, the severe competition between the AEJ and private placement structures, the mismatch between basic training and available job offers and finally the existence of enormous dysfunctions in the monitoring and evaluation of integration projects initiated by the AEJ.

Keywords: unemployment - employability - professional integration - young people - Yopougon

Introduction

Les jeunes diplômés du monde et pensionnaires de centres de formation se retrouvent parfois à la sortie confrontés au chômage. Ce phénomène, d'un espace social à un autre, bien que préoccupant, est caractérisé par une variabilité différenciée.

Dans la plupart des pays sous-développés comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est en constance évolution. Par exemple, de 2000 à 2010, selon les statistiques de la banque Mondiale ce taux est passé de 4,84% à 6,61%. Pour y faire face, l'Etat ivoirien a mis en place un ensemble de réformes institutionnelles parmi lesquelles on a, dès 2006, un dispositif institutionnel dénommé la Plate-Forme de Service (PFS). Il comportait en son sein l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (AGEFOP), l'Agence d'Etude et de la Promotion de l'emploi (AGEPE), le Fonds National de Solidarité pour la promotion d'emploi jeune (FNS) et le Fonds de Développement et de la Formation Professionnelle (FDFP).

Mais malgré ces précautions la tendance ne s'est guère inversée. Déjà en 2014, le gouvernement ivoirien fixait ce taux à 25%. En 2018, la BAD situait ce taux entre 70 et 90%. Dans presque la même période, l'Enquête Nationale sur l'Emploi (ENE, 2019) annonçait 846 509 nouveaux demandeurs d'emplois de 2016 à 2019. Entre temps, dès 2015, par ordonnance numéro 2015-228 du 08 avril 2015, le Gouvernement ivoirien crée l'Agence Nationale pour l'Insertion et l'emploi des Jeunes aussi appelée Agence Emploi Jeune (AEJ). Cette agence, issue de la transformation des dispositifs existants comme annoncé plus haut, devient le guichet unique étatique embrassant toutes les initiatives d'emploi en faveur des jeunes.

Face à cette dynamique transformationnelle, des interrogations méritent d'être soulevées. Comment l'Agence Emploi Jeune de Yopougon contribue-t-elle à l'insertion professionnelle des jeunes ivoiriens ? Quelles politiques d'insertion professionnelle des jeunes ont été mise en place en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance à ce jour ? Quels sont les obstacles qui pèsent sur cette structure d'insertion dans ses efforts de réduction de chômage en Côte d'Ivoire ? Quel est le profil et les aspirations des jeunes qui recourent à cette institution pour leur insertion professionnelle ?

Les réponses à ces différentes interrogations nous amènent à élaborer un objectif général et trois objectifs spécifiques. Au niveau général, il s'agit d'analyser les facteurs explicatifs des contraintes liées à l'insertion professionnelle des jeunes par l'AEJ. Au niveau opérationnel il s'agira d'abord faire la sociogenèse de la politique sociale pour la promotion et l'insertion professionnelle des jeunes, ensuite d'identifier les obstacles liés à l'insertion des jeunes enfin, d'identifier le profil des jeunes, leurs aspirations et opinions liées à leur intégration par l'AEJ.

I. Méthodologie

Cette partie de notre étude comprend deux techniques d'échantillonnage et deux approches Méthodologiques d'analyse. Les techniques et outils auxquelles nous

avons eu recours dans le cas précis de cette étude pour aboutir aux résultats portent sur la recherche documentaire, l'observation, l'échantillonnage, le questionnaire et l'entretien. A propos de la recherche documentaire, nous avons eu recours à des ouvrages généraux relatifs au service civique ivoirien d'une part, et à des ouvrages qui ont abordé la situation de précarité des jeunes dans le contexte de la crise sociale avec le cas spécifique des stratégies politiques nationales d'atténuation ou de résolution de cette crise. L'exploitation de ces différents ouvrages nous a permis de comprendre les différents mécanismes de réduction de la pauvreté déployés par l'état de Côte d'Ivoire depuis son accession à l'indépendance. Avec l'observation directe, nous avons constaté un déficit de suivi et d'évaluation des projets d'aide aux jeunes de la part de l'AEJ, (c'est un dysfonctionnement qui réduit l'efficacité de l'AEJ). Nous avons aussi observé une concurrence sans indulgence livrée à l'AEJ par des entreprises privées. Tout ceci perturbe l'AEJ dans l'exécution de ses objectifs.

Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour l'entretien semi-directif. Notre guide d'entretien nous a donc permis d'avoir des entretiens avec les personnes en charge de l'Agence Emploi Jeune (AEJ) avec les responsables du ministère de la promotion de la jeunesse, les responsables des structures de jeunes bénéficiaires. De tels guides ont en effet permis à ces derniers de s'exprimer sur ce sujet. 150 jeunes ont bénéficié de stage sans être insérés dans le tissu professionnel, 100 jeunes ont bénéficié de financement que les responsables de certaines associations de jeunes de Yopougon trouvent insuffisant. L'enquête s'est déroulée du 16 mai au 16 juillet 2022 soit une durée de deux mois. Un dysfonctionnement compte tenu du manque de suivi et d'évaluation des projets a été aussi découvert par cette technique .

Pour cerner notre objet d'étude, nous avons utilisé la méthode compréhensive et la méthode dialectique. Ces deux approches nous ont permis de déceler les problèmes contradictoires liés à l'insertion professionnelle des jeunes telle que l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il s'agit pour nous à travers cette méthode de faire ressortir les interactions entre l'Agence Emploi Jeune-AEJ (structures à charge de l'insertion professionnelle des jeunes dans la commune de Yopougon) et les institutions chargées du financement des projets.

II. Résultats

II. Les contraintes liées à l'insertion professionnelle des jeunes par l'agence emploi jeune de yopougon (aej)

Nous rappelons que l'Agence Emploi Jeune est une Agence d'insertion professionnelle née en 2015 à partir des structures d'insertions déjà existantes. Selon les résultats de notre, elle rencontre dans son fonctionnement des contraintes qui sont ; la faible offre d'emploi par les entreprises privées, la concurrence sévère entre l'AEJ et les structures privées de placement, l'inadéquation entre les formations de base et les offres d'emplois disponibles et enfin l'existence d'énormes

dysfonctionnements dans le suivi et l'évaluation des projets d'insertion initiés par l'AEJ.

II.1. La faible offre d'emploi par les entreprises privées

Nous avons découvert que les entreprises subissent jusqu'à quatre contrôles fiscaux par an. Après des réformes étatiques, le taux de l'impôt sur les bénéfices est passé de 35 % à 25 % et celui de la TVA de 25 % à 18 %. De 2001 à 2007, ces mesures ont coûté plus de 1 milliard d'euros au Trésor public ivoirien. Cependant, durant notre période d'enquête, monsieur KK a été très formel sur la question. Sans tergiversations, à la question de savoir : quelles sont les contraintes liées à l'insertion professionnelle des jeunes par l'Agence Emploi Jeune-AEJ, il répond clairement brièvement ceci : « *le harcèlement fiscal en premier.* ». Après s'être retenu quelques secondes il ajoute : « *les entreprises, surtout se sentant en permanence conflit avec l'état. A cause du stress de la fiscalité, elles refusent parfois catégoriquement d'ouvrir les mains à l'Agence Emploi Jeune-AEJ.* » Visiblement ceci porte à croire qu'il s'agit d'une vengeance de certaines entreprises privées contre l'état. En outre madame AG indique que « *à cause de l'administration fiscale, certaines entreprises font croire clairement qu'il n'y a pas de possibilité d'embauche pourtant des temps après, nous apprenons qu'elles ont procédé à des recrutements*»

II.2. La concurrence sévère entre l'AEJ et les structures privées de placement

«*Face à l'Agence Emploi Jeune-AEJ, une institution Nationale qui entend insérer plusieurs jeunes dans le tissu professionnel s'adonne à une lourde concurrence hors la loi* » selon Madame K.A.F une coordinatrice de l'Agence Emploi Jeune-AEJ. Elle nous décrit selon elle

un abus de pratique commerciale d'une entreprise étrangère par rapport à l'Agence Emploi Jeune-AEJ, que nous appelons sévère concurrence. Elle indexe avec véhémence le Groupe RMO qui depuis 1985 fait des recrutements de ressources humaines pour mettre à la disposition des entreprises. Pour elle compte tenu de la création de l'AEJ qui est une entreprise de l'État chargée de l'insertion professionnelle des jeunes, les activités de RMO sont déloyales. L'AEJ étant une jeune entreprise a donc des difficultés de gagner du terrain face au groupe RMO. En effet, le groupe RMO (Relation Main D'œuvre), est une entreprise du secteur de Gestion des Ressources Humaines, créée en 1985 en Côte d'Ivoire, et qui continue son expansion en Afrique de l'Ouest par l'ouverture de filiales. Sa notoriété sur le terrain due à son ancienneté fait un grand écran à l'Agence Emploi Jeune-AEJ qui jusqu'à présent n'a pas de solution concrète pour remédier à cette concurrence.

II.3. L'inadéquation entre les formations de base et les offres d'emplois disponibles

Le 20 août 2021, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d'Abidjan, intervenant sur le thème «*Education entrepreneuriale et l'employabilité des jeunes en Afrique : Enjeux et perspectives* ». Lors de la 5e édition de «*Afriqdurable* », une plateforme d'échanges et de réflexions des professionnels du Développement durable en Côte

d'Ivoire, le Directeur de l'AGEFOP Traoré Bamoudien annonce que depuis plus d'une décennie, l'inadéquation entre la formation et l'emploi est une des principales causes du chômage des diplômés en Côte d'Ivoire. Le Présentant du ministère de l'éducation nationale a souligné que beaucoup d'initiative ont été prises par le gouvernement dans le but de remédier à cela avec la création de l'Agence Emploi Jeune-AEJ. Cependant, il reconnaît que ces mesures sont insuffisantes. Pendant notre enquête à l'Agence Emploi Jeune-AEJ de Yopougon, nous avons constaté effectivement la grande insuffisance des mesures prises par l'État dans ce sens. Les solutions proposées par Monsieur AY en témoignent. Effet, répondant à la question à propos des difficultés liées à l'insertion professionnelle des jeunes par l'Agence Emploi Jeune-AEJ, il répond commençant par une proposition alléchante. *«Il faut impliquer les entreprises privées dans la conception des modules de formation, car l'inadéquation entre la formation et l'emploi que nous rencontrons avec les entreprises est vraiment exagérée. C'est comme si nous n'étions pas dans le même pays. C'est souvent difficile à comprendre qu'un étudiant qui a fait l'anthropologie postule pour un poste qui est bien loin de sa formation »*

II.4. L'existence d'énormes dysfonctionnements dans le suivi et l'évaluation des projets d'insertion initiés par l'AEJ.

Le manque d'efficacité des agents engagés pour observer le progrès, pour observer l'évolution des activités de l'Agence Emploi Jeune et le déficit d'objectivité de certains quant à l'estimation des projets à leur juste valeur ont été mis en relief lors de notre enquête. *« ici des gens donnent beaucoup de sous à leurs amis pour des projets fictifs, puisque personne n'a de suite, d'autres sautent sur des buzz, ils y mettent des moyens colossaux du contribuable ivoirien, après personne n'a la suite, suivez mon regard. Vraiment leur laxisme, leur paresse donne la paresse.»* ainsi déclare-t-il Monsieur Ouattara K responsable de l'AEJ.

III. Discussion

Toute insertion socioprofessionnelle part de l'éducation et de la formation. Car tout individu avant son insertion dans le tissu professionnel doit acquérir un certain nombre de connaissances, un certain type de responsabilités afin d'être capable de se conduire en bon citoyen. C'est pour cela qu'affirme Stoner que *« l'insertion doit être également envisagée de manière multidimensionnelles »* (Stoner, 1999, p. 159-177).

Dans notre analyse des contraintes liées à l'insertion professionnelle des jeunes nous sommes partis naturellement de l'éducation à l'insertion en passant par la formation. La première entrave qui perturbe l'Agence Emploi jeune dans la réalisation de ses objectifs est l'inadéquation entre la formation et l'emploi disponible. BOMISSO (G) dans une étude menée en 2008 sur l'insertion socioprofessionnelle des diplômés d'Abidjan renchérit notre premier résultat. *«Seulement, les diplômés des écoles d'ingénieurs ou de quelques filières de troisième cycle obtiennent majoritairement un emploi stable. En outre, les diplômés de filières moins*

sélectives et moins professionnalisées connaissent de véritables difficultés quant à leur insertion. Les « déclassés » au moment de l'embauche sont fréquents : de nombreux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur n'ont pas, trois ans après la fin de leurs études un emploi du niveau auquel leur diplôme les a théoriquement préparés ».

Antoine N'Gratier dans son mémoire de DEA écrit en 2007 à l'université d'Abidjan et intitulé « Employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire » avait aussi déjà abordé le problème dans le même sens que nous en ces termes : « *L'inadéquation entre les différents systèmes (éducation et de formation, productif) se traduit par un faible niveau de capital humain en terme d'expérience professionnelle (exigée par les employeurs) ; un mauvais signalement de la part des demandeurs d'emploi ; par la discrimination à l'embauche et des diverses méthodes de recherche d'emploi.* ».

Cependant le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique (MPJIPSC) a un autre regard quant aux difficultés liées à l'insertion professionnelle. Pour lui le problème de l'insertion professionnelle est tributaire de la démographie galopante. Dans sa matrice d'action publiée le 20 Septembre 2021 et intitulée « Stratégie nationale de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes (SNIEJ) 2021-2025 » il indique que « La forte croissance économique qu'a connue la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie a eu un impact limité sur l'emploi en général et celui des jeunes en particulier. » La deuxième perturbation des actions de l'Agence Emploi Jeune de Yopougon dans l'insertion professionnelle des jeunes que nous mettons en exergue dans notre analyse est la concurrence déloyale des entreprises privées, la troisième est le harcèlement fiscal et la quatrième est le manque de suivi et d'évaluation des programmes de l'Agence Emploi Jeune.

Malgré la dénonciation de l'entreprise privée RMO comme un concurrent déloyal par l'AEJ de Yopougon, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique (MPJIPSC) dans sa même matrice d'action publiée le 20 Septembre 2021 évoque les difficultés de l'insertion professionnelle des jeunes par un faible de financement de l'Etat « *En outre, les investissements réalisés par l'Etat sont insuffisants au regard de leur faible niveau dont une faible partie est allouée à l'investissement avec un impact limité sur la création d'emplois.* »

La troisième entrave selon notre étude qui déstabilise l'Agence Emploi Jeune dans sa stratégie d'insertion professionnelle qui est le harcèlement fiscal a été évoqué par Ecofinance. En 2008, dans Jeune Afrique n°2454, Ecofinance s'est fait l'écho du rapport du Conseil des investisseurs français en Afrique (Cian). Dans ce rapport la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays où les entreprises subissent jusqu'à quatre contrôles fiscaux par an. La Direction régionale des impôts a démenti cette information dans la même revue et la même année. « *La gravité des conclusions du rapport du Cian – qui ne reposent, en ce qui concerne mon pays, sur aucune étude sérieuse -, appelle une vive protestation de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un démenti formel.* »² La direction a continué pour dire que depuis 2000, d'importantes réformes

ont été engagées, qui ont eu pour conséquence d'alléger le poids de l'impôt sur le secteur productif grâce à d'importantes réductions des taux ou de l'assiette.

La quatrième difficulté que rencontre l'AEJ qui est l'inefficacité du suivi et d'évaluation des programmes de l'Agence Emploi Jeune se laisse entrevoir dans le conflit entre le ministre de la Jeunesse Touré Mamadou et le comédien Dougoutigui. Dans ce conflit où le comédien accuse n'avoir rien reçu, le ministre avoue dans une vidéo que le comédien a bénéficié d'un programme gouvernemental visant à lui construire une ferme qu'il a abandonné à cause des difficultés dues au COVID.

Conclusion

La crise traversée par la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 en passant par 2010, a créé un contexte particulier qui aggrave la gestion des jeunes en période post-conflit. Dans le souci d'y apporter des réponses appropriées, la définition d'un cadre stratégique et opérationnel ainsi que la définition d'objectifs de développement en adéquation avec les aspirations et les besoins des jeunes, s'imposent. Ce sont ces objectifs stratégiques qui ont guidé les initiateurs de la nouvelle vision de l'Agence Emploi Jeune.

L'analyse des contraintes liées à l'insertion professionnelle des jeunes par l'Agence Emploi Jeune nous a permis de faire la sociogenèse de la politique sociale pour la promotion et l'insertion professionnelle des jeunes, d'identifier les obstacles liés à l'insertion des jeunes et de déterminer le profil des jeunes, leurs aspirations et opinions liées à leur intégration par l'AEJ.

Au regard des résultats obtenus, nous relevons que la création de l'Agence Emploi Jeune qui était porteur d'espoir pour la promotion socio-économique des jeunes, et leur insertion dans le tissu social et économique n'a pas donné les résultats escomptés. Cet échec est essentiellement dû à la faible offre d'emploi par les entreprises privées à la concurrence sévère entre l'AEJ et les structures privées de placement, L'inadéquation entre les formations de base et les offres d'emplois disponibles, l'existence d'énormes dysfonctionnements dans le suivi et l'évaluation des projets d'insertion initiés par l'AEJ.

Références Bibliographiques

AGEPE, *Chômage et sous emploi des jeunes urbains en Côte D'Ivoire, Document de travail n°14, Mars 2001.*

Alix (F.X) , *Insertion et médiation : à la recherche du citoyen « Essaie sur le mal-être français » . L'harmattan , Paris 2001, p.286*

ALLANGBA A., *Education civique, NEA, Abidjan-Dakar, 1973.*

BOUCHER Manuel, *Les théories de l'intégration entre universalisme et différencialiste. « des débats sociologiques et politiques en France : analyse de textes contemporains », L'harmattan, Paris, 2000 p.337*

CELLIER H., *Une éducation civique à la démocratie, PUF, Paris, 2003*

CHARLOT, Bernard et Dominique GLASMAN (C), *Les jeunes, l'insertion et l'emploi, Coll. Education et formation, PUF , 1998, P341*

Agence emploi jeune (AEJ) de Yopougon a l'épreuve de l'employabilité et d'insertion professionnelle à Abidjan

DANGUY DES DESSERTS, BOUABRE M.C., RIOLET CLAUDE et THOMAS JEAN P, *Education civique et philosophie politique*, Armand Colin, Paris, 1992

GO BOMISSO (G), *Insertion Socioprofessionnelle des diplômés d'Abidjan*, NEA Abidjan -Dakar, 2008.

LESCOT B. et SIMOU J. *Travaux pratiques d'instruction civique : initiation à la vie sociale*, Castella, Paris, 1992.

LORIOU, (C) *Qu'est-ce que l'insertion ? Entre pratiques institutionnelles et représentations sociales*. Coll. Dossier science humaine et sociale, L'Harmattan, Montréal, 1999.

MINISTERE DES FORCES ARMEES ET DU SERVICE CIVIQUE: *Le service civique ivoirien : son essor et ses réalisations*, 1973

SERVICE CIVIQUE NATIONAL. (2007), *Document d'orientation et de mise en œuvre*, Grand-Bassam, version mars 2007.

REPRESENTATIONS DU DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS ET SON USAGE DANS LES SERVICES DE SOINS MEDICO-CHIRURGICAUX AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TREICHVILLE-ABIDJAN

ZOULO Touali

Doctorant en Sciences de l'Education option Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs

Université Félix Houphouët Boigny,

Institut de Recherche d'Expérimentation et de l'Enseignement en Pédagogie (IREEP) à Abidjan-Côte d'Ivoire

sasemazot17@gmail.com

Résumé

Le dossier de soins infirmiers est « un document unique et individualisé regroupant l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Il prend en compte l'aspect préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin. Il comporte le projet de soins qui devrait être établi avec la personne soignée. Il contient des informations spécifiques à la pratique infirmière ». En Côte d'Ivoire en générale et au CHU de Treichville en particulier, cet outil fait toutefois objet d'un usage partiel dans la prise en charge des patients dans les services de soins médico-chirurgicaux. Sous ce rapport, cet article analyse les représentations associées au dossier de soins infirmiers et son usage par les infirmiers des services susmentionnés. Pour ce faire, des données ont été recueillies auprès d'infirmiers stagiaires, d'infirmiers professionnels et de médecins. La collecte de données a été faite à l'aide d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées et d'un guide d'entretien semi-directif.

Les résultats obtenus montrent qu'il existe un contraste entre les représentations associées au dossier de soins et à son usage dans la démarche de soins des infirmiers. Bien que les infirmiers reconnaissent l'utilité du dossier de soins comme un outil essentiel à la qualité des soins, ils considèrent son usage contraignant, ce

qui se traduit par une utilisation partielle.

Mots clés : Représentations sociales, dossier de soins infirmiers, services médico-chirurgicaux, CHU de Treichville

Abstract

The nursing care record is "a unique and individualized document that gathers all the information concerning the patient. It takes into account the preventive, curative, educational, and relational aspects of care. It includes the care plan that should be established with the patient and contains information specific to nursing practice." In Côte d'Ivoire in general, and at the Treichville University Hospital specifically, this tool is, however, only partially used in the care of patients in medical-surgical departments. This article analyzes the representations associated with the nursing care record and its use by nurses in the aforementioned departments. To do so, data were collected from trainee nurses, professional nurses, and physicians. The data collection was carried out using a hierarchical evocations questionnaire and a semi-structured interview guide. The results show that there is a contrast between the representations associated with the care record and its use in the nursing care process. Although nurses recognize the usefulness of the care record as an

essential tool for quality care, they consider its use to be burdensome, which results in partial utilization.

Keywords: Social representations, nursing care record, medical-surgical departments, Treichville University Hospital

1. Introduction

La gestion du dossier de soins infirmiers représente une dimension cruciale dans la prise en charge des patients. La complexité croissante des soins et la diversité des intervenants augmentent le risque d'erreurs médicales, ce qui rend indispensable une documentation rigoureuse et systématique (P. Glorieux, 2004, p. 11). Le dossier de soins infirmiers ne se limite pas à une formalité administrative ; il constitue un outil stratégique essentiel pour la réflexion, l'organisation, la traçabilité, et la sécurité des soins, garantissant ainsi une démarche préventive et diagnostique de qualité (Anaes, 2003, p. 12).

En Côte d'Ivoire, la loi n° 2019-678 du 23 juillet 2019 formalise l'obligation pour les professionnels de la santé de maintenir des dossiers de soins détaillés et précis, soulignant leur rôle important dans la continuité et la sécurité des soins infirmiers. Ce cadre législatif vise à standardiser les pratiques et renforcer la responsabilité des infirmiers, en assurant une documentation fiable et accessible.

Malgré ce cadre réglementaire, l'utilisation systématique et complète du dossier de soins infirmiers reste insuffisante dans certains établissements, notamment au CHU de Treichville. L'étude révèle que dans 92,9 % des dossiers examinés dans trois services, aucun diagnostic infirmier ni besoin fondamental du patient n'était formulé. De plus, 81,3 % des dossiers étaient dépourvus de toute mention sur la fiche de quantification hebdomadaire des interventions/actes infirmiers et le diagramme de soins. Par ailleurs, 78,6 % des infirmiers interrogés ont confirmé l'usage partiel du dossier de soins dans la prise en charge des patients (CHU de Treichville, 2023).

Cette situation soulève une question fondamentale : pourquoi, malgré les obligations légales et les évidentes conséquences du dossier de soins infirmiers, son utilisation complète et systématique n'est-elle pas encore effective dans les services de santé en Côte d'Ivoire ?

Pour répondre à cette question, il est pertinent d'analyser les représentations sociales du dossier de soins infirmiers parmi les professionnels de la santé au CHU de Treichville. Selon P. Moscovici (1961) cité par P. Carlos (2015, p. 32), les représentations sociales sont des ensembles de croyances, d'attitudes et de valeurs partagées par un groupe social, influençant les comportements et les pratiques. Dans le domaine des soins infirmiers, ces représentations peuvent fortement impacter l'adhésion aux pratiques documentaires. En effet, les représentations sociales de la charge de travail peuvent affecter l'utilisation des outils professionnels (D. Jodelet, 2014, p. 59). Si les professionnels perçoivent ces outils comme des charges supplémentaires et chronophages, ils peuvent être réticents à les utiliser de

manière exhaustive. En revanche, les pratiques ou outils perçus comme directement bénéfiques pour les patients tendent à être adoptés plus efficacement (P. Moliner, 1995, p. 32).

De plus, E. Fauchier-Magnan et V. Wallon (2018, p. 10) indiquent que la qualité de la formation initiale et continue joue un rôle déterminant dans l'intégration des pratiques documentaires par les professionnels. Une formation insuffisante peut conduire à une méconnaissance des avantages et des méthodes d'utilisation du dossier de soins infirmiers. Enfin, la culture organisationnelle d'un établissement de santé influence également les pratiques professionnelles ; une culture qui ne valorise pas suffisamment la documentation des soins peut en compromettre l'adoption effective (A. Araújo-oliveira, I. Chouinard, & G. Pellerin, 2018, p. 43).

Sous ce rapport, cette étude vise à analyser les représentations sociales du dossier de soins infirmiers et à décrire les obstacles perçus par les infirmiers dans son usage.

2. Méthodologie

2.1. Type de recherche

Cette étude adopte une approche mixte combinant les méthodes quantitative et qualitative pour explorer les pratiques de documentation des soins infirmiers et les représentations sociales qui y sont associées au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville, à Abidjan. L'approche mixte a permis de trianguler les résultats obtenus à partir des données quantitatives des questionnaires et des données qualitatives issues des entretiens, fournissant ainsi une compréhension plus complète des pratiques et des perceptions des infirmiers.

2.2. Population cible et échantillonnage

La population cible de l'étude inclut les infirmiers et infirmières travaillant dans les différents services de soins internes du CHU de Treichville, ainsi que les dossiers de soin des patients hospitalisés dans cet établissement. Un échantillon représentatif sera constitué à travers un échantillonnage aléatoire stratifié, couvrant environ 10% des infirmiers de chaque service (urgence, médecine interne, chirurgie, pédiatrie, pneumo-phtisiologie, oncologie). En parallèle, un échantillon systématique de dossiers de soins a été sélectionné en prenant un dossier sur cinq des six derniers mois. La taille de l'échantillon a inclus 216 dossiers de soins, garantissant une représentativité adéquate des pratiques documentaires dans l'ensemble des services.

2.3. Techniques de collecte des données

Un questionnaire a été administré aux infirmiers pour collecter des données sur leurs pratiques de documentation, les obstacles perçus à l'utilisation du dossier de soins infirmiers, et leurs représentations sociales du dossier de soins infirmiers. Les questions ont porté sur des aspects tels que la qualité de la documentation, la perception de son importance, les obstacles administratifs et organisationnels, et

l'impact de la charge de travail. Certaines réponses ont été mesurées à l'aide d'échelles de Likert (M. Rousseau et R. Bertrand, 2005, p. 32).

Un sous-échantillon d'infirmiers a participé à des entretiens semi-structurés, permettant d'approfondir les thèmes abordés dans le questionnaire. Ces entretiens ont exploré les perceptions des infirmiers quant à la pertinence du dossier de soins, les défis rencontrés dans sa gestion quotidienne, et les représentations sociales qui influencent leurs pratiques documentaires.

2.4. Analyse des données

Les données quantitatives ont fait l'objet d'une analyse statistique descriptive, à partir du logiciel Sphinx V5. Les données issues des entretiens ont été transcrites et analysées à l'aide de la méthode d'analyse thématique pour identifier les thèmes récurrents liés aux représentations sociales du dossier de soins et aux défis rencontrés dans sa documentation.

3. Résultats de L'étude

3.1. Représentations sociales des infirmiers sur le dossier de soins infirmiers

3.1.1. Importance perçue du dossier de soins infirmiers

Les données révèlent une perception majoritairement positive de l'importance du dossier de soins infirmiers parmi les infirmiers interrogés. En effet, la majorité des infirmiers interrogés pensent que le dossier de soins infirmiers est très important, avec un taux de 85%. Cette forte proportion indique que les infirmiers comprennent la valeur du dossier de soins pour documenter les informations essentielles concernant les patients, leur santé, leurs traitements et leurs soins. Cet extrait d'entretien l'illustre également.

« *Le dossier de soins infirmiers est un outil essentiel pour notre pratique quotidienne, l'utilisation de ce document est très important pour fournir des soins de qualité et documenter les informations importantes sur les patients.* » (Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.)

Cependant, 11% des enquêtés pensent que le dossier de soins infirmiers est un outil peu important et 2% pensent que cet outil n'est pas important. Ces données indiquent que l'importance du dossier de soins n'est pas suffisamment promue ou valorisée au CHU de Treichville.

Graphique 1 : Importance perçue du dossier de soins infirmiers

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

3.1.2. Les avantages perçus du dossier de soins infirmiers

3.1.2.1. Le dossier de soins infirmiers : un outil essentiel pour fournir des soins de qualité au patient

Le dossier de soins infirmiers est perçu par les infirmiers comme un outil essentiel pour fournir des soins de qualité au patient. La majorité des enquêtés (91.40%) partage un avis favorable concernant le rôle de dossier de soins infirmiers dans l'administration de soins de qualité au patient.

Graphique 2 : Les avantages perçus du dossier de soins infirmiers

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

La perception positive du dossier de soins infirmiers comme un outil essentiel pour fournir des soins de qualité reflète la valeur accordée par les infirmiers à la documentation et à la gestion des informations médicales. En fait, l'usage du dossier de soins peut renforcer la confiance des infirmiers dans leurs décisions cliniques. Ainsi, en disposant d'informations claires et complètes sur le patient, les infirmiers peuvent se sentir plus assurés dans leur évaluation de l'état de santé du patient et dans la planification des interventions nécessaires. Cette confiance accrue peut être un facteur clé pour une prise de décision efficace et éclairée, contribuant ainsi à des soins de meilleure qualité.

3.1.2.2. L'usage du dossier de soins infirmiers perçu comme un moyen fiable dans le suivi de l'évolution du patient

Les données montrent que la majorité des infirmiers interrogés perçoivent l'usage du dossier de soins infirmiers comme un moyen fiable dans le suivi de l'évolution du patient. En effet, trois quart des infirmiers sont très en accord avec l'usage, 8% sont assez en accord. Seulement 3.80% des infirmiers sont très en désaccord sur l'importance cet outil dans le suivi de l'évolution du patient.

Graphique 3: Les avantages perçus du dossier de soins infirmiers

Représentations du dossier de soins infirmiers et son usage dans les services de soins médico-chirurgicaux au centre hospitalier universitaire de Treichville Abidjan

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

Cette perception positive de l'outil s'explique par le fait que le dossier de soins offre une méthode systématique et organisée pour consigner les informations médicales et les interventions réalisées auprès du patient. La fiabilité de cet outil permet aux infirmiers de suivre plus efficacement l'évolution de l'état de santé du patient, d'identifier les changements significatifs et de prendre des décisions de soins éclairées. Cet enquêté donne son avis sur l'usage du dossier de soins infirmiers en ces termes :

« Je pense que, le fait d'avoir un dossier de soins bien rempli nous aide à offrir des soins plus sûrs et personnalisés à nos patients. Cela nous permet de suivre leur évolution de manière plus précise. » (Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.)

3.1.2.3. Le dossier de soins infirmiers : un outil facilitant la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe de soins

Plus de la moitié des infirmiers interrogés (73%) perçoivent le dossier de soins infirmiers comme un outil facilitant la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe de soins. Toutefois, 12,90% pensent le contraire.

Graphique 4 : Les avantages perçus du dossier de soins infirmiers

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

La perception positive du dossier de soins comme un outil de communication et de collaboration indique que les infirmiers reconnaissent l'importance fondamentale de la communication dans les soins de santé. En effet, une communication efficace entre les membres de l'équipe de soins est essentielle pour assurer une coordination optimale des soins, éviter les erreurs médicales et garantir une prise en charge globale du patient. Le dossier de soins offre un moyen structuré pour partager et

accéder aux informations pertinentes sur le patient, ce qui facilite la collaboration entre les différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Ces extraits d'entretiens en témoignent.

« Le dossier de soins est vraiment important pour notre équipe. Il nous permet de partager rapidement les informations importantes sur les patients et de travailler ensemble de manière plus efficace. Grâce au dossier de soins, nous pouvons facilement accéder aux données médicales du patient et collaborer avec les médecins et autres infirmiers pour prendre des décisions. » **(Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.)**

3.1.2.4. Le dossier de soins infirmiers perçu comme un outil fiable pour documenter les interventions et les traitements prodigués

La majorité des infirmiers interrogés considèrent le dossier de soins infirmiers comme un outil fiable pour documenter les interventions et les traitements prodigués. En effet, plus de trois quarts des infirmiers enquêtés (83.70%) ont exprimé une perception positive du dossier de soins en tant qu'outil fiable.

Graphique 5 : Les avantages perçus du dossier de soins infirmiers

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

Cette perception positive souligne l'importance accordée par les professionnels de santé à la documentation précise et complète des soins prodigués aux patients. Le dossier de soins apparaît donc comme un élément clé dans la prestation de soins de qualité, permettant de consigner de manière organisée et sécurisée les informations médicales et de faciliter le suivi des patients tout au long de leur parcours de soins.

3.2. Les obstacles perçus du dossier de soins infirmiers

3.2.1. L'usage du dossier de soins infirmiers : une activité perçue comme contraignante et entraînant une charge de travail supplémentaire

Une proportion significative des infirmiers interrogés (73.30%) considèrent l'usage du dossier de soins infirmiers comme une activité contraignante qui engendre une charge de travail supplémentaire. Cette perception met en évidence les défis auxquels sont confrontés les infirmiers lors de l'utilisation du dossier de soins.

Graphique 6 : Les obstacles perçus du dossier de soins infirmiers

Représentations du dossier de soins infirmiers et son usage dans les services de soins médico-chirurgicaux au centre hospitalier universitaire de Treichville Abidjan

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

Cette perception négative explique en partie l'usage partiel du dossier de soins infirmiers au sein des services de santé du CHU de Treichville. En effet, les infirmiers sont moins enclins à investir du temps et des efforts dans la documentation car celle-ci est perçue comme une tâche fastidieuse qui alourdit leur charge de travail déjà importante. Ces extraits d'entretien l'illustrent bien.

« Je comprends l'importance du dossier de soins, mais honnêtement, cela peut être très contraignant de devoir tout documenter. J'ai parfois l'impression que je passe plus de temps à remplir le dossier qu'à prendre soin des patients » (**Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.**)

« Le dossier de soins est une bonne idée en théorie, mais dans la pratique, cela peut être assez lourd à gérer. Il y a tellement d'informations à renseigner, et cela peut devenir accablant, surtout quand nous sommes déjà très occupés. » (**Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.**)

3.2.2. Le manque de temps comme obstacle à l'usage complet du dossier de soins infirmiers

Le manque de temps est identifié comme l'un des principaux obstacles entravant l'usage complet du dossier de soins infirmiers, selon les résultats de l'enquête. En effet, près de 90% des infirmiers interrogés estiment que le manque de temps représente un obstacle à une utilisation plus exhaustive du dossier de soins infirmiers. Cette perception met en évidence le défi majeur auquel les infirmiers font face dans leur pratique quotidienne lorsqu'il s'agit de consacrer suffisamment de temps à la documentation des informations infirmières.

Le manque de temps est un obstacle majeur pour utiliser complètement le dossier de soins. Je fais de mon mieux pour noter l'essentiel, mais il y a toujours des informations que j'ai du mal à renseigner en détail. » » (**Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.**)

« J'aimerais pouvoir consacrer plus de temps à la documentation, mais lorsque nous avons une charge de travail élevée et des urgences à gérer, c'est difficile de trouver le temps nécessaire pour tout noter dans le dossier. » (**Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.**)

Ces données montrent que les infirmiers sont souvent confrontés à des urgences et à des situations critiques qui exigent leur attention immédiate, ce qui peut rendre difficile la consécration d'un temps adéquat à la documentation dans le dossier d'infirmier. Ces résultats révèlent donc que le manque de temps perçu explique la limitation de l'utilisation exhaustive du dossier de soins infirmiers au sein des services de santé du CHU de Treichville.

Graphique 7 : Le manque de temps comme obstacle à l'usage complet du dossier de soins

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

3.2.3. La charge de travail élevée dans le service de soins comme barrière à l'implication dans l'utilisation du dossier de soins infirmiers

La charge de travail élevée dans les services de soins est identifiée comme une barrière majeure à l'implication des infirmiers dans l'usage du dossier de soins infirmier. Selon les résultats de l'enquête, la majorité des infirmiers interrogés (76.70%) ont mis en évidence cette réalité concernant la charge de travail, qui a un impact négatif sur l'utilisation complète du dossier de soins infirmiers. Un des enquêtés confie aussi que :

Le dossier de soins est essentiel pour la continuité des soins, mais il peut être difficile de tout noter correctement lorsque nous sommes si occupés. J'espère qu'après cette étude, nous pourrions obtenir plus de soutien pour alléger la charge de travail (rire) ». (Extrait d'entretien réalisé avec un infirmier au CHU de Treichville.)

Ces résultats montrent que le manque de temps et les priorités concurrentes contribuent à un usage partiel ou inadéquat du dossier de soins, où certaines informations pertinentes pourraient être omises ou mal documentées. Cela signifie que lorsque les infirmiers sont confrontés à une charge de travail élevée, ils peuvent être amenés à prioriser les soins directs aux patients, la coordination des interventions et la gestion des urgences, laissant ainsi moins de temps pour se consacrer à la documentation exhaustive dans le dossier de soins infirmier.

Graphique 8 : La charge du travail comme obstacle à l'usage complet du dossier de soins

Source : Données de terrain, enquête Zoulo 2022

3.2.4. Absence de document implémenté dossier de soins infirmiers comme barrière

Les résultats de l'étude ont montré qu'il n'existe pas de document implémenté de dossier de soins infirmiers, ce qui constitue une barrière majeure à son utilisation. Malgré les décisions prises par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et la promulgation d'une loi en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réforme hospitalière, imposant l'usage du dossier de soins infirmiers, ce document n'a ni été produit ni mis à disposition dans les établissements sanitaires.

Le verbatim suivant illustre cette situation

« Il y a l'absence du document implémenté dossier de soins infirmiers qui n'existe pas ; donc il y a la part de l'administration ou des décideurs qui malgré la décision de l'OOAS, la promulgation d'une loi en Côte d'Ivoire, la loi sur la réforme hospitalière qui impose l'usage du dossier de soins infirmiers au professionnel infirmier dans l'exercice de leur métier, le dossier des soins infirmiers n'est pas implémenté, c'est à dire le document n'est pas produit et n'est pas mise à disposition... ». (Extrait d'entretien réalisé avec un responsable de l'administration du CHU de Treichville.)

4. Discussion et conclusion

Cette étude met en évidence les représentations sociales du dossier de soins infirmiers et les obstacles perçus par les infirmiers dans son usage. Il ressort des résultats de l'étude que les infirmiers ont des représentations positives du dossier de soins infirmiers. En effet, les infirmiers interrogés perçoivent le dossier de soins infirmiers comme un outil central dans leur pratique, le considérant essentiel pour documenter les informations relatives aux patients et garantir la continuité des soins. Ce résultat est en phase avec les travaux de H. Mentec et al. (2022, p.7) qui ont analysé les déterminants de la qualité et de sécurité des soins dans des établissements de santé. Les auteurs ont montré dans leur analyse l'importance du dossier de santé électronique pour améliorer la sécurité et faciliter le suivi des

informations critiques. Ces auteurs soulignent l'importance d'un système de gestion des informations médicales, pour améliorer le suivi et la gestion des maladies chroniques en première ligne. Cependant, l'adoption de ce type de système est souvent faible en raison des barrières organisationnelles et culturelles. En outre, les infirmiers identifient le dossier de soins infirmiers comme un facteur clé pour la qualité des soins, permettant une gestion efficace des informations et une meilleure prise de décision. Il est vu comme facilitant une approche de soins basée sur des données fiables. Ces résultats se rapprochent également de ceux de H. Mentec et al. (2022, p.6). Pour les auteurs, l'implantation du dossier de santé électronique personnel peut soutenir les patients dans la gestion de leur santé, en particulier ceux atteints de maladies chroniques, tout en renforçant la collaboration avec les professionnels de santé. Toutefois, cette approche nécessite une redéfinition des rôles et des processus cliniques, ce qui est en parallèle avec la manière dont les infirmiers perçoivent le dossier de soins infirmiers comme un outil structurant, mais qui doit être intégré dans les pratiques cliniques. Les deux études convergent sur l'importance de repenser les processus organisationnels pour tirer pleinement partie des outils de documentation.

Les résultats obtenus sur les représentations sociales des infirmiers concernant le dossier de soins infirmiers se rapprochent aussi des travaux de M.-P Pomey et E. Morin (2016) qui montrent l'impact de ce dossier sur le codage centralisé des séjours hospitaliers. Les auteurs mettent en lumière l'importance du dossier infirmier, non seulement pour la qualité des soins, mais aussi pour le codage des séjours hospitaliers, influençant directement la valorisation financière. Selon eux, des informations importantes telles que l'état grabataire d'un patient peuvent être occultées dans le compte rendu médical, mais sont clairement documentées dans le dossier infirmier. Cela démontre que le dossier de soins infirmier n'est pas seulement un outil clinique, mais également un instrument clé pour la gestion hospitalière et la valorisation des actes. Aussi, ces auteurs ont-ils montré qu'une sensibilisation du personnel infirmier était nécessaire pour leur faire comprendre l'importance de leur documentation dans le codage hospitalier. Cette nécessité d'une formation et d'une adaptation des pratiques professionnelles est également ressortie des résultats sur les représentations sociales des infirmiers.

En conclusion, les résultats de cette étude sur les représentations sociales des infirmiers concernant le dossier de soins infirmiers mettent en évidence son rôle dans la qualité des soins, la traçabilité des interventions et la gestion administrative des patients. Les infirmiers perçoivent ce dossier comme un outil indispensable pour assurer une prise en charge complète, mais expriment également des préoccupations quant à son utilisation au quotidien.

Références bibliographiques

ANAES, Direction Générale de la Santé, et al. Rapport sur la mortalité maternelle en France. 2003.

- Représentations du dossier de soins infirmiers et son usage dans les services de soins médico-chirurgicaux au centre hospitalier universitaire de Treichville Abidjan*
- ARAÚJO-OLIVEIRA Anderson, CHOUINARD Isabelle, et PELLERIN Glorya, 2018, *L'analyse des pratiques professionnelles dans les métiers relationnels : Perspectives plurielles*. Presses de l'Université du Québec (PUQ).
- DE CARLOS Philippe, 2015, *Le savoir historique à l'épreuve des représentations sociales: l'exemple de la préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves de cycle 3*. Thèse de doctorat, Cergy-Pontoise.
- GLORIEUX Philippe, 2004, *Du dossier de soins au dossier patient : un enjeu pour le Directeur des soins*. Mémoire de l'École Nationale de Santé Publique, Rennes, 89 pages.
- JODELET Denise, 2014, « Chapitre 5 A propos des jeux et enjeux de savoir dans l'Éducation Thérapeutique des Patients ». In : *Nouvelles coopérations réflexives en santé: de l'expérience des malades et des professionnels aux partenariats de soins, de formation et de recherche*, vol. 59.
- MENTEC Hervé, CABARROT Philippe, LEGRIS Candice, et al., 2023, « Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé ». In : *RISQUES & QUALITÉ*, vol. 20, no 3.
- POMEY Marie-Pascale et MORIN Élise, 2016, « L'utilisation des dossiers cliniques informatisés : impact sur la qualité des soins et l'organisation hospitalière ». *Revue Gestion Hospitalière*, 55(4), 200-212.
- ROBERTON Geneviève, 2006, « Pratiques évaluatives en formation infirmière et compétences professionnelles ». In : *Recherches en soins infirmiers*, no 4, p. 25-56.
- ROUSSEAU Michel et BERTRAND Richard, 2005, « Évaluation de l'efficacité des méthodes de traitement des valeurs manquantes dans le contexte d'échelles de mesure de type Likert ». In : *Mesure et évaluation en éducation*, 2005, vol. 28, no 3, p. 27-49.

L'APPROCHE GENRE DANS LES PROJETS DE PRODUCTION DES AMÉNAGEMENTS HYDROAGRIQUES DANS LA RÉGION DES HAUTS BASSINS AU BURKINA FASO

DEME El Hadji Yoro,
Université Aube-Nouvelle, Département économique,
09 BP 92 Ouagadougou 09 Burkina Faso
yorodeme@yahoo.fr

Résumé

L'approche genre constitue une thématique intéressante et sa prise en compte dans les actions de développement demeure un impératif pour un développement inclusif et durable. Cette recherche a eu pour objectif d'évaluer le degré d'application de l'approche genre dans la répartition des parcelles de production agricoles dans les aménagements hydroagricoles, d'évaluer la prise en compte du genre dans la distribution des intrants de production subventionnés par l'Etat et d'apprécier la représentativité des hommes et des femmes dans les organes de gouvernance des aménagements hydroagricoles. Pour ce faire, et en termes de méthodologie, des enquêtes ont été menées auprès des producteurs et agents d'encadrement des périmètres irrigués et des bas-fonds de la région des Hauts Bassins. Les résultats de l'enquête ont montré des disparités (variant d'une commune à une autre et d'une province à une autre) selon le genre dans la répartition des terres sur les aménagements dans la région des Hauts Bassins. De façon générale dans la région des Hauts Bassins, les hommes ont un accès plus élevé à la terre dans les aménagements que les femmes. Le taux moyen d'accès des femmes aux terres aménagées est d'environ 39% dans les bas-fonds et 30% dans les périmètres aménagés dans les Hauts Bassins. Ce papier révèle également que les femmes

ont un faible accès aux intrants de production agricole sur les aménagements agricoles au Burkina Faso. Ce qui constitue une entrave à la productivité agricole, avec des taux de 5% et 6% respectivement pour l'accès des femmes aux semences et aux engrais dans la région des Hauts Bassins. Il ressort de cette recherche que les femmes sont faiblement représentées dans les organes de gouvernance des aménagements avec un taux de représentativité de 2% et 4% respectivement dans les périmètres dans les bas-fonds. En termes d'implication de politiques publiques, il serait intéressant de prendre en compte : (i) l'intégration du genre dans le diagnostic et la formulation des projets ; (ii) l'intégration d'un mécanisme de suivi du genre ; (iii) la formation des agents de développement rural ; (iv) la sensibilisation de la population sur le genre ; (v) le renforcement de l'accès des femmes aux ressources et aux services ; (vi) l'implication des femmes dans les organes de décision des projets de production agricole.

Mots-clés: *Approche genre, aménagement hydroagricole, gouvernance, haut bassin, projet de production.*

Abstract

The gender approach is an interesting theme and taking it into account in development actions remains an

imperative for inclusive and sustainable development. This research aimed to assess the degree of application of the gender approach in the distribution of agricultural production plots in hydro-agricultural schemes, to assess the consideration of gender in the distribution of production inputs subsidized by the State and to assess the representation of men and women in the governance bodies of hydro-agricultural schemes. To do this, and in terms of methodology, surveys were conducted among producers and supervisors of irrigated areas and lowlands in the Hauts Bassins region. The results of the survey showed disparities (varying from one municipality to another and from one province to another) according to gender in the distribution of land on the developments in the Hauts Bassins region. In general, in the Hauts Bassins region, men have greater access to land in the schemes than women. The average rate of access of women to developed land is about 39% in the lowlands and 30% in the developed areas in the Hauts Bassins. This paper also reveals that women have poor

access to agricultural production inputs on agricultural facilities in Burkina Faso. This constitutes an obstacle to agricultural productivity, with rates of 5% and 6% respectively for women's access to seeds and fertilizers in the Hauts Bassins region. This research shows that women are poorly represented in the governance bodies of the developments with a rate of representation of 2% and 4% respectively in the perimeters in the lowlands. In terms of the involvement of public policies, it would be interesting to take into account: (i) the integration of gender in the diagnosis and formulation of projects; (ii) integration of a gender monitoring mechanism; (iii) training of rural development agents; (iv) sensitization of the population on gender; (v) strengthening women's access to resources and services; (vi) the involvement of women in the decision-making bodies of agricultural production projects.

Keywords : *Gender approach, hydro-agricultural development, governance, upper basin, production project.*

Introduction

Le Burkina Faso est un pays à vocation agricole où le secteur rural occupe une place prépondérante dans l'économie nationale car il contribue environ à 30% au produit intérieur brut (PIB) et occupe environ 80% de la population active (Insd, 2019). La lutte contre la pauvreté en général et particulièrement l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est le principal combat des autorités du gouvernement burkinabè. Au Burkina Faso, le secteur primaire qui concentre plus de 80% de la pauvreté nationale contribue seulement pour 30,4% au PIB en moyenne (Fmi, 2012). Cela traduit la faiblesse de la création de richesses par tête de la population active du secteur primaire comparé aux autres secteurs. Selon la Stratégie de Développement Rural (Sdr, 2004), ce secteur emploie plus de 85% de la population majoritairement rurale. Les alternatives de développement ne sauraient alors occulter une telle frange aussi importante de la population dont l'activité est le socle de l'économie nationale. Pour Beaudoux et Nieuwkerk (1985), la promotion du développement rural qui implique une organisation efficiente des producteurs est vitale. Selon les données du recensement général de la population et de l'habitat (Insd, 2019), les femmes

représentent 51,7% de la population globale contre 48,3% d'hommes. Elles ont une grande part de contribution aux activités de développement. Au niveau du secteur agricole, les femmes constituent 52 % des actifs et fournissent une grande partie de la main d'œuvre aussi bien dans l'agriculture de subsistance que pour les cultures de rente. En effet, la femme rurale consacre les trois quarts ($\frac{3}{4}$) de son temps aux activités agricoles, contribuant ainsi largement à la production alimentaire (Provalab, 2020). Selon Fida (2012), les femmes sont des acteurs de premier plan dans le secteur agricole, dans la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, ainsi que dans la gestion des ressources naturelles. Elles représentent 43% de la population active agricole dans l'ensemble des pays en développement et jusqu'à 50% en Asie orientale et en Afrique subsaharienne (Fida, 2012). Les femmes sont plus exposées à la pauvreté du fait de leur faible accès et contrôle aux facteurs de production et aux ressources. Le pays souffre également d'un faible niveau de développement du capital humain beaucoup plus prononcé chez les femmes, entraînant chez elles une faible productivité du travail, notamment dans le secteur agricole, source d'emploi et de revenus pour près de 80% de la population active (Mpf, 2009). Pourtant, elles ne bénéficient pas de conditions égales à celles des hommes dans l'accès et le contrôle des ressources productives. La place des femmes dans l'agriculture est influencée par les inégalités (hommes-femmes) qui existent dans la société dans son ensemble (Cfsi, 2019) et leur possibilité d'accès aux meilleures terres et aux périmètres irrigués est très limitée. Les femmes n'ont généralement qu'un droit d'usage précaire sur des parcelles souvent plus petites que celles des hommes et la proportion des terres cultivables affectées aux femmes est très faible. Elles font aussi l'objet d'une inégalité dans la prise de décision au sein des organisations communautaires et un faible accès aux intrants de production. Pour pallier les inégalités de genre dans les activités, l'approche genre a été développée et intégrée dans les actions communautaires afin de réduire les inégalités et les disparités dans l'accès aux ressources productives. L'approche genre repose sur l'analyse et la remise en cause des processus et rapports de domination entre les hommes et les femmes, fondés sur l'assignation des rôles socialement construits en fonction du sexe. Le genre est l'un des principes directeurs dans le Plan National de Développement Economique et Sociale (PNDES) du Burkina Faso, et un des effets attendus de l'axe 2 « développer le capital humain » est de réduire les inégalités sociales et fournir des conditions dans lesquelles les hommes et les femmes ont des chances égales de participer aux fora de prise de décision et d'influencer le développement dans tous les secteurs. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, tous les projets et programmes de développement doivent s'arrimer autour de la vision du PNDES. Les aménagements hydroagricoles font partie des projets structurants de l'Etat qui doivent mobiliser toutes les couches sociales du pays et au regard des enjeux autour des projets de production agricole au Burkina Faso, nous nous posons la question centrale suivante : l'approche genre est-elle prise

en compte dans la gestion et l'exploitation des aménagements au Burkina Faso ? L'objectif général de cette recherche est de contribuer à une meilleure intégration du genre dans les projets de développement au Burkina Faso. De façon spécifique, il s'est agi de : (i) évaluer le degré d'application de l'approche genre dans les distributions des parcelles de production agricoles dans les aménagements hydroagricoles ; (ii) évaluer la prise en compte du genre dans la distribution des intrants de production subventionnés par l'Etat ; (iii) apprécier la représentativité des hommes et des femmes dans les instances dirigeantes des aménagements hydroagricoles ; et (iv) proposer des solutions pour une meilleure prise en compte du genre dans les projets de développement.

La suite de ce papier est principalement structurée en trois sections. Dans un premier temps les matériels et méthodes sont abordés ; ensuite, les résultats présentés ; et enfin nous procédons à la discussion de nos résultats avant de conclure.

I. Matériels et Méthodes

1.1. Présentation de la zone : la région des hauts bassins

Située à l'Ouest du Burkina Faso, la région des Hauts-Bassins, est limitée au Nord par la région de la Boucle du Mouhoun, au Sud par la Région des Cascades, à l'Est par la Région du Sud-Ouest et à l'Ouest par la République du Mali. Elle couvre une superficie totale de 25 479 km² soit 9,4 % du territoire national. Elle comprend les provinces du Houet, du Kéné Dougou et du Tuy qui ont respectivement pour chef-lieu Bobo-Dioulasso, Orodara et Houndé. Elle compte 3 communes urbaines, 30 communes rurales, 33 départements, 483 villages et 45 secteurs. Traversée à la fois par l'axe routier Abidjan-Niamey et la voie ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, la région occupe une position géographique favorable aux échanges commerciaux. Son chef-lieu Bobo-Dioulasso est une plaque tournante du commerce de produits agricoles avec le reste du Burkina Faso d'une part, et les pays voisins d'autre part. La région des Hauts-Bassins fait frontière avec les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et la république du Mali (Insd, 2022).

La population résidente des Hauts-Bassins s'élève à 2 239 840 habitants (au 5ème Rgph) et est majoritairement composée de Dioula, Bobo, Sénoufo, Mossi et peuls. Elle se compose de 1 094 100 d'hommes et 1 145 740 de femmes. La région des Hauts-Bassins a des effectifs de population variables selon les provinces. En effet, une répartition des effectifs de population au niveau des provinces donne 1 510 638 habitants pour le Houet et 399 949 habitants pour le Kéné Dougou. Plus du tiers (67,4%) de la population de la région des Hauts-Bassins réside dans le Houet. A l'image de la région, les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des provinces. En effet, les rapports de masculinité indiquent 95,7 hommes pour 100 femmes dans le Houet ; 93,5 hommes pour 100 femmes dans le Kéné Dougou ; et 96,9 hommes pour 100 femmes dans le Tuy. Au niveau régional, ce rapport est de 95,5 hommes pour 100 femmes. La structure par sexe et par âge de la population de la

La région des Hauts-Bassins présente une population majoritairement jeune à l'image de celle du pays. En effet, l'âge moyen de la population de la région des Hauts-Bassins est de 22,0 ans et est le même chez les hommes comme chez les femmes. L'âge médian des femmes (19,7 ans) est légèrement supérieur à celui des hommes (18,0 ans). L'âge médian aussi est plus élevé chez les femmes que chez les hommes en milieu rural tandis qu'en milieu urbain, il est pratiquement le même chez les deux groupes (Insd, 2022).

La région des Hauts-Bassins est constituée d'une succession de pénéplaines et de plateaux, mais aussi des butes et des collines avec des altitudes pouvant varier de 250 à 700 mètres. Dans sa partie nord-ouest dans la commune de Bama, on y trouve une plaine alluviale à laquelle s'ajoutent les plaines de Banzon, Niéna et Dionkélé. Elles sont vastes et parcourues par de nombreux marigots qui engendrent parfois des zones marécageuses pendant l'hivernage. Pour les sols, plusieurs types y sont rencontrés mais les plus importants sont les sols sesquioxydes et matières organiques qui sont riches en oxyde de fer ou manganèse et proviennent de la décomposition des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou lessivés et les sols hydromorphes.

1.2. Population cible et techniques d'échantillonnage

L'enquête par questionnaire et les entretiens ont ciblé les responsables régionaux et provinciaux de l'Agriculture des Hauts Bassins, les chefs de zone, les chefs de plaine aménagée et les membres des instances dirigeantes. Des données ont été collectées auprès des personnes retenues dans l'échantillonnage à choix raisonné avec des questionnaires et les autres données ont été collectées par des entretiens individuels car cette technique a pour avantage d'éviter l'effet de groupe et l'interférence des autres sur les réponses apportées. Le tableau 1 donne des détails sur l'échantillon retenu.

Tableau 1 : Variables instrumentales et récapitulatif de l'échantillon

Axes	Indicateurs concernés Indicateurs (variables)	Récapitulatif de l'échantillon				
		Nom de la coopérative	Nombre de Bas-fonds		Nombre de périmètres irrigués	
			total	retenu	total	retenu
L'occupation des terres sur les aménagements selon le genre	La superficie totale exploitée par l'ensemble des producteurs	Province du Houet	90	12	1	1
	Effectif des hommes exploitants					
	Effectif des femmes exploitantes					
L'octroi des intrants sur les aménagements selon le genre	La nature des intrants octroyés dans les aménagements	Province de Kéné Dougou	57	8	2	2
	Le taux en dotation d'intrants des hommes					
	Le taux en dotation d'intrants des femmes					
Postes dans les organes de prise de décision	Nombre de postes disponibles dans l'instance dirigeante	Province du Tuy	55	11	1	1
	Nombre de postes occupés par les hommes					
	Nombre de postes occupés par les femmes	TOTAL	202	31	4	4

1.3. Techniques et outils de collecte de données

Nous avons utilisé les techniques de sondage et les entretiens individuels. En vue de faciliter la collecte des informations sur le terrain, des fiches d'enquête ont été élaborées en intégrant les variables. Les paramètres et indicateurs utilisés, en vue de traiter la question du genre dans les hauts bassins, ont concerné l'occupation foncière selon le genre, la répartition des intrants de production agricole selon le genre et l'occupation des postes de responsabilités dans les instances de prise de décision dans les aménagements. Le tableau 1 donne des détails sur les paramètres et indicateurs utilisés. Les données ont été analysées sur sphinx et Excel.

La démarche méthodologique adoptée, nous a permis d'aboutir à des résultats très intéressants qui sont présentés dans la section suivante.

II. Résultats

2.1. La prise en compte du genre dans la répartition des parcelles de production dans les aménagements agricoles

Nos résultats montrent des disparités en termes de genre dans l'occupation des terres sur le périmètre irrigué, l'occupation des superficies aménagées des bas-fonds, la répartition des intrants, la répartition de la dotation en semences, la répartition de la dotation en engrais et la responsabilisation dans les instances dirigeantes des aménagements. En effet, le périmètre irrigué de Bama a connu un début de réalisation dans le cadre de la coopération entre la Haute Volta et la république de Taïwan en 1968 ; elle a une superficie de 1 260 hectares exploités et compte actuellement 1 300 producteurs répartis conformément à la figure 1 qui montre une occupation de terres largement dominée par les hommes à 94% contre 6% pour les femmes. La plaine de Banzon (située dans la province du Kéné Dougou) a été aménagée dans les années 1960 et compte actuellement 454 hectares exploités et 652 producteurs y travaillent en toute saison (composés en grande majorité d'hommes) comme le démontre la figure 2. A l'image du périmètre irrigué de Bama, celui de Banzon a une occupation de terres dominée par les hommes ; le taux d'occupation des terres par les hommes est de 94% contre 6% pour les femmes. La plaine de Niena Djonkelé, dans la province du Kéné Dougou (commune de N'dorola) a une superficie de 1 460 aménagée en 2001 et le nombre total de producteurs travaillant sur ce périmètre est évalué à 800. Contrairement aux autres aménagements de la région, le taux d'occupation des terres est largement dominé par les femmes comme illustré dans la figure 3. Le périmètre irrigué de Haba situé dans la province du Tuy, commune de Koti a une superficie de 100 hectares. Ce périmètre a été aménagé en 2018 ; il est exploité par 95 producteurs tout sexe confondu et la figure 4, ci-dessus, montre le taux d'occupation des terres selon le genre sur la plaine de Haba. Comme le montre la figure, l'occupation des terres est dominée par les femmes avec un taux de 74% contre 36% pour les hommes. Les résultats obtenus, dans les bas-fonds retenus par notre échantillonnage, sont

présentés dans les tableaux 2 et 3. Selon les données collectées auprès de la direction régionale de l'Agriculture des Hauts Bassins, la superficie totale des bas fonds aménagés et exploités est évaluée à 2 972 hectares à la date de l'enquête dans la province du Houet. Ces superficies aménagées des bas-fonds sont majoritairement occupées par les hommes comme le démontre la figure 5. Dans la province du Kéné Dougou, la superficie totale des bas fonds aménagés et exploités est évaluée à 2 400 hectares à la date de l'enquête. Ces superficies sont en grande majorité occupées par les hommes comme le démontre la figure 6. Dans le Tuy, la superficie totale des bas fonds aménagés et exploités est évaluée à 922 hectares. Le taux d'occupation de ces superficies aménagées des bas-fonds est presque équitablement réparti entre les hommes et les femmes comme le démontre la figure 7 qui montre un taux d'occupation de 51% contre 49% pour les femmes. Ce qui est largement supérieur au taux constaté dans les deux autres provinces de la région.

Tableau 2 : récapitulatif de l'exploitation des terres sur les périmètres irrigués de la région des Hauts Bassins selon le genre et Appréciation de l'occupation des terres selon le genre dans quelques basfonds aménagés dans le Houet

Localité ou commune		Province ou Village		Superficie		Effectifs	
Localité	Commune	Province	Village (site)	Localité	Commune	Homme	Femme
Bama		Houet		1260		1300	85
Banzon		Kéné Dougou		454		614	38
N'dorola		Kéné Dougou		1460		300	500
Haba		Tuy		100		25	70
Total				3274		2239	693
			Diarradougou (Diarradougou)			64	80
	Bama		Toukoro (Namada)			147	245
			Tongogoma (Tongogoma)			60	100
			Dodougou (Dodougou)			65	95
	Bobo-Dioulasso		Moussobadougou (Moussobadougou)			50	30
	Dandé		Markabougou (Markabougou)			50	48
			Koby (Koby)			38.5	106
	Faramana		Siankoro (Siankoro)			102	125
	Karangasso Sambla		Tiara (Tiara)			40	67
	Karangasso Vigué		Déguélé (Déguélé)			60	100
	Satiri		Dorossiamasso (Dorossiamasso)			30	88
	Dandé		Bakaribougou (T'ago 1)			32	0
Total						738.5	1084
							570

2.2. La prise en compte du genre dans la répartition des ressources allouées pour la production dans les aménagements

Selon l'un des responsables régionales, « Au niveau des périmètres irrigués et des bas-fonds, le riz est la principale culture conseillée et encouragée par les services techniques de l'Etat. Les principaux intrants mises à la disposition des producteurs sont surtout les semences de riz, l'engrais NPK et l'urée ». En ce qui concerne la

semence de riz, au cours de la campagne agricole humide 2021- 2022, la répartition moyenne selon le genre sur les périmètres irrigués dans la région des Hauts Bassins se présente conformément à la figure 8. La figure 9 montre un taux de dotation en semences de 95% pour les hommes contre 5% pour les femmes. Une des productrices de riz disait que « Les engrais les plus utilisés dans les aménagements sont surtout les engrais chimiques composés du NPK et de l'urée. Ce sont des engrais subventionnés par l'Etat et octroyés aux producteurs ». Au cours de la campagne humide 2021-2022, la situation de la répartition des engrais dans les aménagements se présente comme mentionné dans la figure suivante. Les résultats de l'étude montrent un taux en dotation d'engrais de 94% pour les hommes contre 6% pour les femmes.

Tableau 3: Appréciation de l'occupation des terres selon le genre dans quelques basfonds aménagés dans le Kéné Dougou

Province	Commune	Village	Nom du site	Superficie totale	Effectifs hommes	Effectifs femmes	
Kéné Dougou	Banzon	Danfinkan	Danfinkan	40	209	24	
	Kayan	Dionkele	Fofara	Fofara	30	92	20
			Site PAPSA	15	20	100	
			Lékayan/PRP	30	22	285	
			Dionkele	Lékayan/PRP	30	22	285
	N'dorola	Dingasso II		40	120	40	
	Samoroguan	Kongolikoro	Kongolikoro I	40	79	57	
	Samoroguan	Kongolikoro	Kongolikoro II	100	242	120	
	Morolaba	Temetemesso	Site PADL/CLK	193	372	400	
	Tuy	Békuy	Bassé	Bassé	80	249	62
Béréba		Popioho	Popioho	26	75	25	
Boni		Mamboué	Mamboué	30	54	38	
Houndé		Boho-kari	Karaba	Karaba	45	55	25
			Boho-kari	Boho-kari	40	75	31
Koumbia		Dougoumato II	Koumbia	Vahoun	83	56	34
			Dougoumato II	Dougoumato II	45	3	94
Founzan		kovi	Yerfing	Yerfing	21	111	53
			founzan	founzan	30	70	130
Koti		Koti	Kayao	Kayao	30	45	39
	N'tjoubou		N'tjoubou	30	6	100	
				948	1955	1677	

2.3. La représentativité du genre dans les instances de prise de décision

Le conseil de gestion de l'union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB) compte dix (10) membres et 3 membres pour le Comité de contrôle. Parmi ces dix membres composant le bureau de l'instance dirigeante, on ne compte qu'une seule femme. L'union des producteurs de Banzon compte des riziculteurs regroupés en société coopérative simplifiée. Dans l'organe dirigeant de la société coopérative, aucune femme n'est représentée. Malgré le grand nombre de femmes parmi les producteurs de la plaine de Niena Dionkele, aucune femme ne figure dans le bureau de l'instance dirigeante de la plaine.

De façon globale dans la région des Hauts Bassins, le taux de représentativité des femmes dans les instances dirigeantes des périmètres irrigués est d'environ 2% et 4% dans les bas-fonds aménagés. Il est à noter qu'aucune femme n'est présidente

d'une union de coopératives de producteurs de riz hormis la coopérative dans laquelle où elles sont membres et dont tous les membres sont des femmes. C'est ce que laisse présager une dame « Nous suivons toujours les recommandations de notre cheftaine qui est la seule à devenir responsable car c'est notre pionnière. Quand elle a formé la coopérative, son mari s'est séparé d'elle mais cela ne l'a pas empêché de continuer. Aujourd'hui elle reconnue dans toute la région ». Les figures 10 et 11 présentent le taux de représentativité selon le genre respectivement dans les périmètres que dans les bas-fonds aménagés et exploités. Ce taux de représentativité des femmes dans les instances dirigeantes des coopératives et des unions de producteurs est respectivement de 2% dans les périmètres et 4% dans les bas-fonds.

III. Discussion

Nous avons comme objectifs de voir si répartition des parcelles de production dans les aménagements agricoles prend en compte le genre ; apprécier si la répartition des intrants allouées pour la production dans les aménagements prend en compte le genre ; et évaluer la représentativité du genre dans les instances de prise de décision.

Concernant l'accès aux terres des femmes, nos résultats ont montré une disparité selon le genre dans la répartition des terres sur les aménagements dans la région des Hauts Bassins. Ce taux varie d'une localité (commune ou village) à une autre et d'une province à une autre. Selon la théorie de la répartition en économie, l'existence d'une classe d'individus qui tirent des profits sur la totalité de leurs revenus ne paraît guère caractériser de façon pertinente les systèmes économiques qui prédominent dans les économies développées. De façon générale dans la région des Hauts Bassins, les hommes ont un accès plus élevé à la terre dans les aménagements que les femmes. Le taux moyen d'accès des femmes aux terres aménagées est d'environ 39% dans les bas-fonds et 30% dans les périmètres aménagés dans les Hauts Bassins. Cela a été confirmé par Ouoba et al. (2003). leurs recherches ont démontré que la sécurité foncière est une contrainte majeure pour la grande majorité des femmes en milieu rural. Dans la plupart des sociétés, la problématique « femme et foncier » se pose généralement en termes d'accès à la terre fertile et de sécurité sur les terres attribuées. Selon Souratié et al. (2019), sur le plan des terres aménagées, seulement 8 % de ces terres sont exploitées par les femmes et la superficie moyenne des terres exploitées par les femmes est de 1 ha contre 3 ha pour les hommes. Ce faible taux d'accès des femmes à la terre est principalement le résultat de règles coutumières. La terre est possédée par les hommes et les femmes n'ont que des droits d'usages. Les résultats de Maaha (2019a) ont montré que L'accès des femmes à la terre sécurisée est de plus en plus réduit ; sur la période 2010-2019, l'acquisition des terres se fait de plus en plus par emprunt à telle enseigne que le poids des terres sous emprunt est passé de 30% à 70% soit en hausse de 40 points en dix ans. Ainsi, en 2019, près des deux tiers (2/3) de la

superficie exploitée par les femmes sont acquises sur emprunt et seulement 12% sont obtenues par héritage et 17% par don ou legs. Selon les données de Maaha (2020), la proportion de superficie exploitée par les femmes est en légère hausse (1 point) entre 2010 et 2019 avec un pic en 2012 suivi d'une forte replie en 2013 et 2014. En 2019, elle est en hausse par rapport à 2018 et à la moyenne quinquennale. La plus forte proportion est dans le Centre (34%) et la plus faible dans les bassins de production du pays tels que la Boucle du Mouhoun (9%), les Cascades (9%), les Hauts-Bassins (8%) et le Sud-ouest (7%). La faible accessibilité des femmes à la terre même dans les périmètres aménagés est influencée par des facteurs socio-culturels et traditionnels. Traditionnellement, le régime foncier ne garantit pas une sécurisation foncière des femmes. Ce régime les empêche d'avoir le contrôle sur les terres qu'elles cultivent. (Média terre, 2022). Pourtant, selon Provalab (2020), dans les pays en développement, les femmes sont à l'origine de 60 à 80% de la production alimentaire et possèdent 10 à 20% des terres. Selon Fida (2012) la croissance agricole est plus forte lorsque les hommes comme les femmes ont la possibilité de participer pleinement à l'activité économique lorsque leur temps, en particulier celui des femmes, est dégagé des tâches pénibles et répétitives et lorsqu'ils sont motivés par une participation équitable aux fruits de leurs efforts.

Pour ce qui est de notre deuxième objectif, nos résultats montrent une discrimination concernant la distribution des intrants car les femmes ont également un faible accès aux intrants de production agricole sur les aménagements agricoles au Burkina Faso. Ce qui constitue une entrave à la productivité agricole. La théorie économique de la production montre comment les ressources sont utilisées (une fois acquises) pour produire des résultats et des changements dans ces ressources entraînent des changements dans le bien-être des agents. L'accès aux intrants est un facteur favorisant l'adoption durable des technologies et de ce point de vue, la facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais et produits phytosanitaires appropriés) et à des équipements agricoles adaptés en combinaison avec d'autres technologies constituent un facteur important d'adoption des technologies (Koudougou et Stiem, 2017). Selon Ouoba et al. (2003), l'accès des femmes aux ressources et aux facteurs de production ainsi que leur contrôle sont limités et elles ne peuvent par conséquent pas toujours jouir des bénéfices de leur travail, ce qui peut influencer directement la productivité et la production des femmes, et donc l'exploitation familiale en milieu rural. Selon la Stratégie Nationale de la Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin (SNPEF), bien que l'accès à la terre, au crédit et aux subventions d'intrants agricoles notamment les engrais, les semences et les nouvelles technologies (en particulier les équipements agricoles tels que les charrues, les tracteurs, etc.) soient considérés comme des facteurs clés pour assurer l'autonomisation alimentaire et financière des femmes, très peu d'entre elles ont accès à ces ressources (Mpf, 2015). En effet, seulement 8,2 % des femmes sont détentrices individuelles de la terre contre 45,5 % pour les hommes. Selon Provalab

(2020), à travers un meilleur accès aux intrants agricoles de qualité et aux financements adaptés, les femmes et les jeunes auront de meilleures opportunités économiques et de meilleurs retombés économiques de leurs activités. Si les femmes disposaient de l'égalité d'accès aux facteurs de production, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les rendements des exploitations agricoles dirigées par des femmes augmenteraient de 20% à 30% et la production agricole totale de 2,5% à 4% dans les pays en développement (Maaha, 2019b). En fait, il en résulterait une baisse de 12% à 17% du nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, soit entre 100 et 150 millions de personnes (Fida, 2012).

La représentativité des femmes dans les comités de gestion des aménagements est très faible. Pourtant, ce sont des organes de prise de décision et de planification des activités de production agricole pour l'ensemble des membres des coopératives. Contrairement à la pensée maternaliste, (affirmation des valeurs féminines), celle de l'interdépendance entre citoyenneté et participation politique (affirmation des valeurs féminines) affirme la nécessité de démocratiser à la fois la vie familiale et la vie politique, mais en observant la différence entre la vie familiale et la vie politique. Les rares femmes qui participent aux organes de prise de décision ont un niveau d'influence très faible sur les décisions à prendre et elles subissent la plupart des décisions prises par les hommes lors des assemblées générales. Selon Fida (2012), les programmes de développement sont plus pertinents et plus durables lorsque les femmes comme les hommes peuvent participer aux institutions rurales et faire valoir leurs besoins et leurs priorités propres dans les organes de décision. La participation des femmes n'est pas seulement leur représentation sur le plan statistique, mais aussi leur capacité à se faire entendre et à exercer une influence. Pour le Pnud (1994) les femmes ne doivent pas seulement « être présentes » dans les mécanismes de décision, elles doivent exprimer leurs points de vue, proposer leurs choix, négocier, faire avancer leurs projets et influencer la décision, tout comme le font les hommes.

Conclusion

Notre recherche avait pour objectif d'évaluer le degré d'application de l'approche genre dans la distribution des parcelles de production agricoles dans les aménagements hydroagricoles, d'évaluer la prise en compte du genre dans la distribution des intrants de production subventionnés par l'Etat et apprécier la représentativité des hommes et des femmes dans les instances dirigeantes des aménagements hydroagricoles. Les résultats de l'étude montrent que les femmes ont un accès très faible aux terres aménagées d'une localité à une autre, compte tenu de certains facteurs culturels propre à chaque zone. Le taux d'accès des hommes aux terres est fortement plus élevé par rapport à celui des femmes. Les résultats ont également montré une faible accessibilité des femmes aux intrants de production, toute chose qui limite leur capacité de production et augmente

considérablement l'insécurité alimentaire. Les organes de gestion des aménagements qui constituent des cadres de prise de décision connaissent une faible représentativité des femmes par rapport aux hommes et cette situation ne permet pas aux femmes d'influencer les actions de développement de la production agricole. En somme, le genre n'est pas toujours suffisamment pris en compte dans les projets de production agricole au Burkina Faso sauf peut-être dans des projets totalement ou avec une composante exclusive sur les groupes défavorisés. Il est essentiel de remédier aux inégalités entre les sexes et d'autonomiser les femmes pour relever le défi que représente l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et permettre aux populations rurales pauvres de se libérer de la pauvreté. En perspectives, il serait également judicieux d'analyser l'approche genre dans les projets de production agricole hors aménagement en vue de s'assurer de la prise en compte équitable du genre dans les actions de développement durable et inclusif au Burkina Faso.

L'approche genre constitue de nos jours une thématique intéressante dont l'importance n'est plus à démontrer. Sa prise en compte dans les actions de développement est un impératif si nous voulons avoir un développement inclusif et durable. En effet, en vue de faciliter l'intégration du genre dans les projets et programmes de développement au Burkina Faso, nous proposons des actions suivantes : (i) l'intégration du genre dans le diagnostic et la formulation des projets en mettant en place des mécanismes qui favorisent la consultation et la participation des groupes cibles à la formulation et à la mise en œuvre des projets de développement ; (ii) l'intégration d'un mécanisme de suivi du genre ; (iii) la formation des agents de développement rural (acteurs incontournables dans la mise en œuvre des projets de production agricole) sur l'approche genre et développement ; (iv) la sensibilisation de la population sur le genre car promouvoir l'égalité des sexes est une entreprise difficile, surtout dans les sociétés conservatrices et patriarcales ; (v) le renforcement de l'accès des femmes aux ressources et aux services pour une meilleure répartition des facteurs de production ; (vi) l'implication des femmes dans les organes de décision des projets de production agricole pour une participation équitable des femmes dans les mécanismes de gouvernance et une meilleure prise en compte des besoins des femmes.

Références bibliographiques

- BEAUDOUX Etienne, et NIEUWKERK Marc, 1985, « Groupements paysans d'Afrique, dossier pour l'action », Paris L'Harmattan, Collection « Alternatives paysannes », 243 pages.
- CENTRE FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (CFSI), 2019, « Fiche thématique Genre et agriculture », 12 pages.
- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES (MAAHA), 2019a, « Annuaire des statistiques agricoles 2019 », 433 pages.

- L'approche genre dans les projets de production des aménagements hydroagricoles dans la région des hauts bassins au Burkina Faso*
- MAAHA, 2019b, « Programme d'activités 2020 du ministère de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles », 102 pages.
- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES (MAAHA), 2020, Tableau de bord statistique de l'agriculture 2019, 86 pages.
- MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE (MPFG), 2015, « Stratégie Nationale de Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin (SNPEF) 2016-2025 », 60 pages.
- MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME (MPF), 2009, « document de la politique nationale genre du Burkina Faso », 56 pages.
- FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA), 2012, « L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ».
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (INSD), 2022, Monographie de la Région des hauts-bassins, 190 pages.
- INSD, 2019, « Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RPGH) du Burkina Faso : Chiffres clés des résultats définitifs ».
- KOUDOUGOU Saydou et STIEM Larissa (ed.), 2017, « La Gestion Durable des Terres au Burkina Faso : une analyse d'expériences de projets dans le Houet, le Tuy et le Ioba », Rapport de synthèse, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 32 pages.
- MEDIA TERRE, 2022, L'intensification agroécologique, genre et développement agricole : cas des défis de la zone sèche au Burkina Faso.
- OUOBA Rosalie, TANI Mariam et TOURE Zéneb, 2003, « Analyse stratégique des enjeux liés au genre au Burkina Faso », Rapport Banque Mondiale, 106 pages.
- PNUD, 1994, « Guide pour l'institutionnalisation de l'Approche Genre », 92 pages.
- PROJET DE VALORISATION AGRICOLE DES PETITS BARRAGES (PROVALAB) (2020), « Stratégie genre du ProValAB », 24 pages.
- FMI, 2012, « Burkina Faso: Strategy for Accelerated Growth and Sustainable Development (SCADD) 2011-2015 », 99 pages.
- SDR, 2004, « Document de stratégie de développement rural à l'horizon 2015 », 99 pages.
- SOURATIE Wamadini, KOINDA Farida, DECALUWE Bernard et SAMANDOULGOU Rasmata, 2019, « Politiques agricoles, emploi et revenu des femmes au Burkina Faso », Revue d'économie du développement, 27(3), pp. 101-127.

**GENRE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN GUINEE : INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE ET EMPLOYABILITE DES FILLES DIPLOMEES
DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE GAMAL ABDEL
NASSER DE CONAKRY (UGANC)**

Oumou Koultoumy BARRY,

*Etudiante au Master Espace-Temps-Société, Option Sociologie,
Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry,
oumcebarry92@gmail.com*

Oumar DOUMBOUYA,

*Maître-Assistant Enseignant-Chercheur au département de Sociologie,
Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry,
oumardoum@yahoo.fr*

Mamadou Sounoussy DIALLO,

*Maître-Assistant Enseignant-Chercheur au département de Sociologie,
Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry,
oumardoum@yahoo.fr*

Résumé :

Depuis quelques années, on assiste à un afflux croissant de diplômé(e)s de l'enseignement supérieur sur le marché du travail. De nos jours, les pays du Sud sont confrontés à une massification/inflation des diplômes. Mais, dans ce contexte, les filles demeurent sous-représentées dans l'enseignement et particulièrement dans les filières scientifiques et techniques. Aussi, des pays comme le Sénégal ont-ils pris depuis 2022 des mesures pour encourager la participation des filles à l'enseignement des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) afin de favoriser le développement de leurs compétences et de leur employabilité.

En Guinée, certes des efforts sont faits pour promouvoir la formation universitaire, l'insertion et l'employabilité des filles. Mais ces efforts se heurtent à de multiples obstacles. Cette étude décrit la façon dont les universités guinéennes contribuent à renforcer les inégalités d'accès à la formation et à l'emploi des filles/femmes. L'approche méthodologique mixte a été utilisée

pour la collecte des données. Les résultats auxquels l'étude a abouti montrent que les filles/femmes sont sous-représentées dans les ordres d'enseignement en général et dans celui scientifique et technique en particulier. De même, elles sont sous-représentées dans les emplois tant dans la fonction publique que dans celle privée, alors qu'elles représentent près de 52 % de la population guinéenne. Le marché du travail et de l'emploi guinéen est discriminatoire à l'égard des femmes. Il ressort de l'étude une absence de politique d'aide à l'entrepreneuriat et à l'insertion des diplômés du supérieur, particulièrement chez les diplômées guinéennes.

Mots clés : *Genre ; enseignement-supérieur ; insertion ; socio-professionnelle ; employabilité*

Abstract

In recent years, we have seen a growing influx of higher education graduates onto the job market. Nowadays, the countries of the South are faced with a massification/inflation of diplomas. Likewise, girls remain under-represented in education and

particularly in scientific and technical fields. It is in this context that countries such as Senegal have taken measures since 2022 to encourage the participation of girls in science and technology education in order to promote the development of their skills and their employability.

In Guinea, efforts are certainly being made to promote university training, integration and the employability of girls. But these efforts face several obstacles. This study describes how Guinean universities contribute to reinforce inequalities in access to training and employment for women/girls. The mixed methodological approach was used for -professional integration, employability

data collection. The results of the study show that girls/women are underrepresented in education in general and in scientific and technical education in particular. Likewise, they are under-represented in jobs in both the public and private sector, even though they represent nearly 52% of the Guinean population. Guinean employment and labor market policies discriminate against women. The study reveals an absence of policy to support entrepreneurship and the integration of higher education graduates, particularly among Guinean female graduates.

Keywords: *Gender, higher education, socio*

Introduction

L'augmentation du nombre de chômeurs en Afrique engendre une précarité chez les jeunes diplômés. Auparavant, ces personnes ne rencontraient pas de problèmes en raison d'une offre d'emploi supérieure à la demande. Cependant, depuis la démocratisation de l'éducation et la massification des diplômes a entraîné une inflation accrue de la main d'œuvre. Cette préoccupation trouve son origine dans leur nombre et la menace qu'ils représentent pour la société. Le marché du travail africain connaît une sous-utilisation de sa main-d'œuvre, les femmes en sont particulièrement touchées le plus touchées. Selon A. K. Kobre (2022), dans les pays du Nord, environ 40 % des femmes actives sont concernées. Au sud du Sahara, les jeunes souffrent régulièrement du chômage et de conditions de travail inadéquates. Parmi les 38,1 % de travailleurs pauvres en Afrique subsaharienne, les diplômés représentent les 23,5 %.

Le paradoxe entre les diplômés des universités africaines et leur solvabilité sur le marché du travail a été observé dans plusieurs pays, dont la Guinée, où le phénomène est souvent lié au manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes femmes. Ces femmes sont économiquement et politiquement marginalisées. Les femmes qui quittent l'université ont tendance à être plus impactées que les hommes dans l'accès à l'emploi, alors que l'idéal est d'assurer l'égalité des chances entre les deux sexes. Malgré cela, la Guinée a adopté les conclusions de la conférence de Beijing pour la promotion des femmes et mis en œuvre les neuf recommandations qu'elle contient dans le cadre de sa politique de promotion des femmes.

Le taux de chômage national est estimé à 5,70 %⁶³, avec des variations selon le niveau d'éducation, la localisation et le sexe. Ce taux est particulièrement élevé dans les zones rurales où l'agriculture est traditionnellement initiée et pratiquée dès le jeune âge, tandis que les zones urbaines tendent à privilégier le travail salarié dans les entreprises publiques et privées. Le double paradoxe entre formation et emploi, et entre hommes et femmes, est souvent dû à l'écart entre les offres de formation, les politiques, les pratiques pédagogiques et les réalités du marché du travail guinéen et les réalités socioculturelles. Le système Licence-Master-Doctorat, mis en place après l'indépendance du pays en 1958, vise à concentrer la formation sur les candidats afin de garantir compétence et compétitivité. Cependant, après deux décennies de pratique, les difficultés d'insertion professionnelle pour l'obtention du diplôme persistent. L'écart de chômage est particulièrement marqué chez les jeunes Guinéens, en particulier ceux qui exercent des universités.

Ainsi, pour étudier le paradoxe entre la formation dans les institutions d'enseignement supérieur (IES) guinéennes et le marché de l'emploi, il est important de s'interroger sur les déterminants de l'insertion professionnelle des diplômés, particulièrement des filles diplômées des filières de l'enseignement technique et scientifique. Quelle politique de l'emploi adaptée par les IES et le gouvernement pour résorber le chômage des diplômés, plus particulièrement des filles diplômées des filières techniques et scientifiques des IES ? Cette étude va donc décrire les enjeux liés à l'insertion socioprofessionnelle et à l'employabilité des filles diplômées de l'institut polytechnique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

1. Méthodologie

L'étude a utilisé une approche mixte, avec un accent particulier sur les entretiens qualitatifs. Un guide d'entretien individuel a été utilisé avec les étudiants, les stagiaires et les diplômés, les autorités universitaires et le personnel de l'établissement, etc. Des entretiens ont été menés avec le service des genres du MESRSI. Un questionnaire simplifié a été administré aux employeurs. Pour sélectionner les répondants, une technique d'échantillonnage non probabiliste avec la technique boule de neige a été utilisée, ce qui a permis de constituer un échantillon qualitatif et quantitatif de 55 personnes. Cette approche mixte a permis de mieux comprendre le sujet. La recherche documentaire a aussi été utilisée pour collecter et traiter les données. A cet effet, la littérature grise et celle scientifique ont été mises en contribution.

2. Résultats et discussions

Dans les sociétés actuelles notamment celles de pays en développement, le monde du travail est genré, des qualités étant attribuées à chaque profession, qu'elle soit

⁶³ <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?>

masculine ou féminine. Par exemple, si on interroge les jeunes sur un scientifique, on attend d'eux qu'ils imaginent un homme seul dans leur bureau, tandis que les femmes sont censées être ouvertes aux autres. Les adolescents ont tendance à être conformistes et à vouloir exercer une profession. Cette section présentera les résultats et les discussions menées parallèlement.

2.1. Trajectoires de femmes : pouvoir masculin et discrimination féminine en milieu universitaire guinéen

La Guinée se classe 182e sur 191 pays dans l'IDH du PNUD pour l'inégalité des sexes, ce qui en fait d'elle, l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Dans l'éducation, les questions liées au genre sont également un problème factuel, avec des taux d'analphabétisme chez les femmes de 82 % et une scolarisation primaire des filles de 33 % et 1 % à l'université (ONU, 2001)⁶⁴. Cette situation est plus préoccupante que la baisse de 27 % de la scolarisation des filles contre 10 % pour les garçons. Dans une économie mondialisée, la croissance ne peut être obtenue qu'avec des ressources humaines qualifiées et l'inclusion du genre dans la planification. Bien que les statistiques aient évolué après le tournant des années 2000, l'inégalité des sexes reste un problème important. Entre 2019 et 2020, seulement 28,50 % des filles ont étudié dans des établissements d'enseignement supérieur. La majorité des domaines STIM sont occupés par des hommes, les filles et les femmes sont en très faible proportion dans ces domaines.

2.1.1. Effectifs des filles dans les filières des science, technologie, ingénierie et mathématiques à l'UGANC

L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée, est l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur du pays, fondé en 1962. L'origine de l'université remonte à l'Institut Polytechnique de Conakry (IPC), qui comprenait des facultés d'agriculture, de génie civil, de géo-mines et de sciences naturelles. Aujourd'hui, l'université connaît une diversité de filières notamment à l'IPC, à la faculté des sciences, la faculté des sciences techniques de la santé, le Centre d'informatique, l'Institut de chemin de fer, etc. Cependant, l'évolution des effectifs des apprenants et du personnel même révèle une discrimination envers les femmes, la question de la sous-représentation des sexes étant plus structurée. L'infériorité des femmes dans les domaines des STIM a pour conséquence leur sous-représentation dans les domaines socio-économiques clés et politiques. Ce déséquilibre s'explique par les théories de la domination masculine, qui dépeignent une société fondamentalement inégalitaire, où les hommes jouent le rôle de dominants et les femmes celui de dominés (C. Lemarchant, 2007).

⁶⁴ <https://press.un.org/fr/2001/fem1162.doc.htm>

Tableau 1 : Effectifs des filles dans les filières de l'Institut polytechnique de l'UGANC

Filières	2020-2021			2021-2022			2022-2023		
	Genre								
	Garçon	Fille	Total	Garçon	Fille	Total	Garçon	Fille	Total
Génie civil	259	32	291	241	31	272	278	34	312
Génie Electrique	255	23	258	232	19	251	234	20	254
Génie Mécanique	190	22	212	190	15	205	210	13	223
Télécommunications	165	59	256	168	61	229	183	62	251
Génie Industriel et maintenance	77	18	95	85	21	106	107	23	130
Génie Informatique	226	72	298	227	80	307	232	91	323
Génie Chimique	100	37	137	91	39	130	110	39	149
Total	1272	263	1535	1234	263	1497	1354	282	1636

Source : Enquête de terrain, 2024

Les données de ce tableau révèlent une disparité significative entre filles et garçons d'abord au sein du corps professoral de l'Institut polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ensuite au sein des effectifs des apprenants. L'orientation des filles est souvent très sexuée, ce qui entraîne leur sous-représentation dans d'autres niveaux d'enseignement tels que le primaire, le collège et le lycée. Le rapport annuel du Bureau de la stratégie et du développement (BSD) du Ministère en charge de l'enseignement supérieur guinéen confirme cette sous-représentation des filles dans les universités, les écoles et les établissements d'enseignement supérieur⁶⁵, ainsi que dans les domaines scientifiques et techniques. L'écart entre les sexes dans les domaines des STIM s'explique souvent par les attentes professionnelles des filles et de leurs parents, souvent influencées par des facteurs socioculturels. Cette réalité n'est pas exclusive aux pays en développement. Des pays développés comme l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Hong Kong, l'Espagne et la Suisse, les filles sont non seulement moins susceptibles d'atteindre des niveaux de compétence scientifique plus élevés que les garçons, mais aussi moins susceptibles de poursuivre une carrière scientifique (OCDE, 2028).

2.2. Les déterminants des écarts entre filles et garçons dans les filières et dans les matières scientifiques et techniques.

La division entre les sexes est un problème majeur dans le pays en développement comme la Guinée, affectant à la fois les environnements éducatifs et professionnels. Selon T. Breda et al. (2018), les différences de compétences entre filles et garçons en sciences peuvent en partie expliquer ces différences. Ils soutiennent que la confiance en soi, les normes sociales, les stéréotypes de genre et l'inefficacité des politiques publiques contribuent à cet écart. Cependant, l'absence de discrimination positive

⁶⁵ La République de Guinée compte (18) institutions d'enseignement supérieur (IES) dont six (6) universités publiques, (11) instituts supérieurs et une école supérieure.

de la part des autorités est de plus en plus considérée comme un facteur contribuant à cet écart. L'orientation des filles en sciences, techniques et technologies est souvent perçue comme un parcours scolaire et universitaire moyen. Cependant, cette situation est davantage liée aux relations sociales de genre et aux changements sociaux (C. Lemarchant, 2007). Cette présente étude comme celles faites par N. Mosconi (1989), F. Vouillot (2000), C. Marro (2000) ou G. Moreau (1991) s'interroge sur la résistance de la société à l'accès des femmes à certaines professions. Elle démontre que cette résistance relève pratiquement de l'injustice sociale.

Les stéréotypes sociétaux ont conduit à une prédominance masculine des filières techniques et scientifiques dans les parcours scolaires, professionnels et universitaires. Des enquêtes menées à l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry montrent que de nombreuses filles s'autoéliminent dans le choix et l'orientation dans les filières dites masculines. Celles-ci interrogées dans ce cadre affirment majoritairement (85%) ne souhaitant pas s'orienter vers ces filières et privilégient d'autres filières comme celles des sciences sociales et humaines ou les sciences économiques et de gestion. Elles s'orientent souvent vers des études médicales, sociales, humaines, économiques et de gestion. Cependant, les garçons visent également des carrières plus techniques et scientifiques. C'est d'ailleurs un privilège de faire ces filières de STIM. Les filles des filières des STIM ont tendance à s'orienter vers d'autres domaines après leurs études, car leurs carrières sont destinées aux garçons (mariage et gestion de foyer). Cela a conduit les acteurs de l'enseignement supérieur à se concentrer sur le choix de carrière des filles, un enjeu désormais central des politiques publiques visant à améliorer l'égalité des sexes sur le marché du travail.

Les experts du genre et son inclusion dans le développement estiment que les différences de genre dans les choix éducatifs sont parfois dues à des différences d'aptitudes, considérées comme innées ou acquises. Cette différence entre filles et garçons à l'école et dans les domaines des STIM est le fruit d'une construction sociale. Cependant, il n'existe aucune prédisposition liée au genre à un type d'études particulier, et les différences de compétences, comme en mathématiques. L'environnement et le milieu éducatif contribuent à une vision stéréotypée des rôles masculin et féminin dans les choix académiques et professionnels. Des chercheurs comme M. Niederle et L. Vesterlund (2007) soutiennent que les filles/femmes influencent intrinsèquement et légitimement leur comportement dans des environnements compétitifs. M. Duru-bellat (1990) de son côté attribue aux filles/femmes une forme d'autocensure de leurs propres performances scolaires.

2.3. Perception des filières de formation et les métiers scientifiques et techniques par des filles.

Des entretiens avec des acteurs de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry révèlent qu'environ 80 % des étudiantes perçoivent les

filières ou les carrières spécialisées comme étant à prédominance masculine. Elles hésitent à accepter leur orientation ou leur recrutement dans ces domaines, les comparant souvent aux garçons. Pour contrer cette perception négative, les enseignants et les recruteurs recommandent de rendre les contenus de formation plus pratiques et attractifs, créant ainsi des opportunités pour les femmes qui ont choisi ces domaines. Ils exhortent également les autorités gouvernementales à promouvoir la discrimination positive lors du recrutement dans les emplois publics, mixtes et privés. L'absence de politique favorable aux femmes constitue un obstacle majeur à la réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Des recherches ont montré un manque de parité dans les carrières scientifiques, contribuant à d'importantes disparités salariales entre les femmes et les hommes dans l'enseignement supérieur et dans les milieux professionnels. Le choix de l'orientation des femmes et des garçons est un enjeu central des politiques publiques visant à promouvoir l'égalité professionnelle. Les étudiantes de l'IPC-UGANC ont une attitude moins positive envers les sciences « dures » en raison de perceptions sexistes qui contribuent aux différences entre les sexes dans les choix d'études et de carrière. Selon une d'entre elles « *c'est le hasard qui m'a conduit ici. Sinon ce n'était pas mon choix.* »

2.3.1. La sous-représentation des filles dans les filières et les métiers scientifiques, un obstacle à la réduction des inégalités femmes-hommes

En Guinée, les femmes sont souvent sous-représentées dans diverses institutions sociales, économiques, politiques et de travail, notamment dans les domaines des sciences et de l'ingénierie. Cette sous-représentation est plus marquée dans les institutions d'enseignement, de prise de décision et de responsabilité. Cette sous-représentation, notamment dans les domaines des sciences et de l'ingénierie, constitue un obstacle majeur à la réduction des inégalités entre les sexes et les hommes. L'absence de parité dans les carrières scientifiques contribue à d'importantes disparités salariales entre les femmes et les hommes (C. Brown et M. Corcoran, 1997). Pourtant, une enquête de l'OCDE de 2018 a révélé que les femmes scientifiques dans les domaines STIM pertinents sont très recherchées sur le marché du travail, leurs emplois étant parmi les mieux rémunérés. Cependant, les femmes restent sous-représentées dans les domaines STIM. Et elles ont tendance à avoir des compétences mathématiques inférieures à celles des hommes, même lorsqu'elles exercent dans des domaines STIM pertinents. Compte tenu des nombreux obstacles à l'entrée dans les domaines STIM, il est raisonnable de supposer que seules les femmes très compétentes pourraient accéder à ces domaines et, grâce à une auto-sélection positive, elles seraient plus compétentes que les hommes parmi ceux qui poursuivent des carrières STIM pertinentes. Il est donc essentiel de s'attaquer à cette inégalité entre les sexes pour promouvoir l'égalité des sexes et garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les domaines des STIM.

2.3.2. Etat des lieux de l'accompagnement des diplômés des institutions d'enseignement supérieur guinéen pour leur insertion professionnelle

La sociologie et l'économie du travail et de l'emploi s'appuient sur diverses théories, notamment les approches classique, néoclassique et keynésienne du marché du travail pour expliquer l'accès égalitaire au marché du travail. L'approche classique repose sur l'analyse théorique du modèle de concurrence pure et parfaite, tandis que Keynes se concentre sur le niveau d'emploi comme facteur de salaire. La théorie du capital humain considère l'éducation comme un investissement qui favorise la croissance de la capacité productive d'un individu et est liée aux qualifications et à la rémunération. Ses détracteurs affirment que cette théorie néglige la déclassification professionnelle, l'éducation étant une composante du capital humain au même titre que l'expérience et la recherche de connaissances. Sur un marché du travail normal, les entreprises ont tendance à mieux utiliser les compétences des salariés afin de maximiser leurs profits. La théorie de la prospection considère la situation où un salarié perçoit un salaire pour chercher un emploi. A.K. Kobre (2022) explique que toute recherche d'emploi a un coût, qui peut être composé du temps passé, des dépenses directes et de l'incertitude psychologique liée à la situation du demandeur d'emploi.

En Guinée, l'écart entre le système d'enseignement supérieur et le marché du travail continue de se creuser. Après la massification des effectifs dans les établissements d'enseignement supérieur, on observe aujourd'hui une augmentation significative du taux de chômage parmi les diplômés universitaires. En 1996, le taux de chômage mondial était de 18 % pour les titulaires d'un diplôme universitaire, mais il est tombé à 33 % pour les diplômés du système éducatif guinéen. En 2022, une autre analyse faite par le sociologue guinéen Alpha Amadou Bano Barry⁶⁶ qui a cité une étude de l'AGUIPE (2000) montre qu'en 2000, 62% des diplômés de l'enseignement supérieur étaient en chômage et 42% des diplômés de l'enseignement technique ⁶⁷ ; le même chercheur ajoute :

« Certaines projections suggèrent même un taux de chômage de près de 65% des diplômés de l'enseignement supérieur en 2013. De ces 65% de diplômés du système universitaire guinéen, 19% se seraient découragés et ne chercheraient plus d'emplois. Les 65% des diplômés qui n'ont pu obtenir un emploi dans le secteur moderne (emploi correspondant à leur niveau de qualification) sont confrontés à trois voies : se contenter d'un emploi décalé à faible qualification dans le secteur informel, créer leur propre emploi dans l'informel où alors rester au chômage » (A.A.B. Barry, 2022).

On peut attribuer une origine lointaine à ce chômage chronique des diplômés guinéens. Après la mort de Sékou Touré et de son pouvoir révolutionnaire, les

⁶⁷ <https://www.linkedin.com/pulse/les-jeunes-diplomes-et-le-chomage-en-guinee-trois-questions-barry/>

nouvelles autorités militaires qui ont pris le pouvoir ont instauré un libéralisme qu'elles n'ont pas su maîtriser. Dans leur politique d'ajustement structurel, elles ont procédé à de profondes restructurations qui ont entraîné deux effets pervers majeurs. Premièrement, l'arrêt systématique du recrutement à la fonction publique pendant près de 15 ans. Et deuxièmement, la liquidation d'entreprises publiques suivie de pertes massives d'emploi. Sur les 90 000 fonctionnaires de la fonction publique guinéenne, on est passé à 45 000. L'embauche automatique après la formation a été bloquée. Ainsi, des milliers de jeunes diplômés ont commencé à grossir chaque année les rangs de chômeurs. Pendant ce temps, le secteur privé, sur lequel repose l'espoir du gouvernement pour résorber ce monde de chômeurs, est en gestation avec une capacité d'embauche très limitée (M.G. Barry, 2003).

Le chômage des diplômés guinéens a tendance à suivre une croissance constante. Les facteurs actuels qui expliquent cette situation sont dus pour M.G. Barry (2022) aux insuffisances des investissements productifs. Pour lui, cette insuffisance est la première raison pour laquelle il n'y a pas en quantité des créations d'emplois en Guinée. Depuis l'indépendance, les investissements productifs nationaux sont faibles et ceux étrangers directs le sont tout autant et oscillent entre 1 et 2 % du PIB. En citant les données de la Banque mondiale, ce sociologue analyste guinéen montre que les investissements directs en dollars américains en Guinée ont été de 105 millions de dollars en 2006, 125 millions en 2007, 386 millions en 2008, 318 millions en 2009, 141 millions en 2010, 101 millions en 2011 et 955 millions en 2012. Ces chiffres sont dérisoires, pour tout pays, à plus forte raison pour celui qui a le potentiel de la Guinée.

On peut donc convenir des opinions de cet analyste que ces investissements ne permettent pas une création soutenue d'emploi, d'autant plus qu'ils ne visent essentiellement que les mines. Ce qui met les diplômés guinéens dans une situation de vulnérabilité. C'est dans ce sens qu'un enquêté a affirmé que « ... cette situation de vulnérabilité des diplômés sur le marché du travail peut être expliquée en termes de capacité d'offre d'emploi par la surcroissance de cette population sur le marché du travail... ». Dans cet état de fait, la vulnérabilité des étudiants diplômés devient réelle et les femmes en sont les plus concernées. Jusqu'à une époque très récente, les établissements d'enseignement supérieur guinéens souffraient d'une quasi-absence de mécanismes d'accompagnement pour l'insertion des étudiants.

L'Autorité nationale d'assurance qualité (ANAQ) a été créée en 2017 pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation en Guinée. Elle exige des établissements d'enseignement supérieur qu'ils respectent certaines normes de qualité, tenant compte de l'emploi et du genre. Ce qui amène les autorités guinéennes du MESRSI à entreprendre des réformes profondes des programmes afin de réduire l'écart entre l'éducation et le marché du travail. Ainsi, le statut des IES ont changé. D'établissements publics administratifs on est passé aux établissements publics

scientifiques, les offres de formation ont été revues, la formation des formateurs a été boostée, etc. Des experts ont mené une autoévaluation critique de ces programmes et les ont co-construits avec des acteurs du secteur privé. Cette réforme vise à créer des programmes innovants pour l'insertion socioprofessionnelle des Guinéens, tels que des programmes d'intelligence artificielle et d'entrepreneuriat afin de mieux coordonner et intégrer formation et marché du travail. Par ailleurs, des pôles VIE ont été créés au sein des établissements d'enseignement supérieur (IES) pour soutenir les étudiants entrepreneurs. Cette innovation doit constituer des outils et un levier efficace de promotion de l'emploi, en particulier pour les femmes, s'ils sont bien utilisés.

2.4. Le profil sociodémographique des filles/femmes diplômées enquêtées

Le profil sociodémographique des filles/femmes diplômées enquêtées est une dimension significative dans la compréhension du choix d'orientation scolaire et professionnelle (carrière) des filles et des femmes. Il aide mieux à comprendre des constructions culturelles liées au genre et à la sexualité définissant le rôle des hommes et des femmes dans la société et qui ont un impact très important sur leur comportement.

Les données quantitatives collectées montrent que les filles enquêtées sont essentiellement célibataires (34%), divorcées (30%) et séparées (20%). Avec ce statut, elles sont beaucoup plus susceptibles à étudier et exercer dans les métiers masculins, qui requièrent des compétences et des qualifications en sciences et techniques. Cependant, 16% des filles enquêtées sont mariées. Ce dernier statut limite la liberté la leur choix et l'exercice des métiers dits masculins. L'influence du niveau d'étude des parents a aussi été pris en compte dans les analyses. Ainsi, près de 80 % des femmes exerçant dans les domaines scientifiques et techniques ont au moins un parent intellectuel, actif ou retraité. L'étude révèle également que 57 % des femmes mariées sont les épouses de mères actives, et que leurs parents encouragent et soutiennent leur choix de profession. L'espace social est façonné par la distance sociale et l'importance de l'éducation pour les femmes dans ces domaines (Bourdieu,1998).

2.4.1. L'employabilité des diplômées guinéennes dans les filières et les emplois techniques et scientifiques.

L'employabilité ou l'insertion professionnelle de l'enseignement supérieur guinéen est, comme dans la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, tributaire de certaines variables socioculturelles et professionnelles, notamment le sexe, la situation matrimoniale, l'origine sociale, la filière apprise, etc. Dans le cas guinéen, l'expérience a montré que les femmes, surtout celles ayant un diplôme dans le domaine des sciences, techniques et d'ingénierie, ont plus de chance d'être au chômage que les hommes. Tout simplement parce que la formation et l'emploi sont fortement genrés. Dans ce contexte, il ressort, selon la théorie du filtre développée

par Spence (1974), citée par A. Goujon et I. Belghit (2013), que les études ne sont pas un investissement pour augmenter le capital humain mais un simple moyen de sélection. Abordant dans le même sens, M. Alaluf et al. (2004) écrit que la scolarisation des filles et des garçons, tout comme l'affectation des emplois aux uns et aux autres, se fait de manière séparée. De même, pour Guichard et Huteau (2007) cités par F. Vouillot (2007), le travail est sexué, les savoirs et les compétences sont sexués, donc l'orientation est sexuée. La division sexuée du travail, des compétences et des savoirs, implicite et partagée par les différents acteurs du système éducatif, se traduit dans les orientations scolaires et professionnelles des filles et des garçons préfigurant « *la double différenciation (verticale et horizontale) observée dans l'emploi* ». Globalement, dans le système éducatif guinéen, les filles sont sous-représentées. Elles le sont aussi dans les filières techniques et scientifiques.

Ainsi, si les filles guinéennes fuient les écoles et les filières d'ingénieur, de sciences et techniques, tout de même, elles émergent progressivement dans d'autres filières. Les filles et leurs parents semblent aujourd'hui faire une représentation erronée de l'orientation et de la pratique des professions des filières et métiers scientifiques et techniques. Abordant dans le même sens, N. Boss et C. Guégnard (2007) indiquent que la représentation des métiers correspond en grande partie à l'image des personnes-types qui les exercent. Ainsi, filles et garçons attribuent un genre masculin (ou féminin) aux professions quand celles-ci sont suivies ou exercées majoritairement par l'un ou l'autre sexe. C'est pourquoi, pour F. Vouillot (2007), pour toute société, l'orientation scolaire et professionnelle est un enjeu social, économique et politique. Mais c'est également un enjeu personnel et identitaire pour les sujets, qu'ils choisissent ou subissent leur orientation. En conséquence, l'orientation est un « souci politique » et un « souci de soi ».

Les choix de filières de formation et d'emploi sont encore largement stéréotypés malgré les efforts déployés par les uns et les autres pour améliorer la tendance. Les choix de formation ou de la fonction atypique en fonction du sexe sont encore très perceptibles. Les structures d'apprentissage et le milieu du travail sont fortement structurés par le genre et la division sexuée du travail. Les choix d'orientation professionnelle sont donc empreints d'enjeux sur le plan des identités sexuées. Dès lors, suivre une voie atypique du point de vue de son sexe est considéré comme une transgression des normes du genre (L. Gianettoni, P. Simon-Vermot et J-A. Gauthier, 2010). Le constat est que des filières comme la médecine, le droit, les sciences économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines attirent de plus en plus de filles. Cependant les économies des pays en développement ont besoin beaucoup plus de techniciens. Mais qu'est-ce qui explique cette disparité en termes de représentativité ? Très souvent, les filles et leurs parents semblent s'auto-discriminer dans le choix, l'orientation (l'accès) et l'exercice d'ingénierie, de technique et de science. Pour eux, ces filières sont souvent masculines. Elles

nécessitent une aptitude physique et psychique que les filles n'ont pas et ne peuvent avoir. Pourtant, il n'existe aucune prédisposition qui soutiendrait cette hypothèse. Elles ont ce qu'on appelle le manque de confiance en soi et une subjectivité retardatrice. De ce fait, elles deviennent très peu actives dans le processus de transformation socio-économique du pays.

Tous les travaux récents montrent, malgré la meilleure réussite des filles à l'école, leur infériorisation persistante dans l'emploi. Celle-ci se manifeste dans l'ensemble par une insertion professionnelle plus difficile, la prédominance du travail à temps partiel, des salaires inférieurs et des carrières plus lentes. Cependant, même si les filles ne tirent pas tous les avantages professionnels de leurs succès scolaires et si les structures familiales pèsent sur leur vie professionnelle, l'entrée des femmes dans les emplois d'encadrement et de responsabilité est devenue un fait important. La question que de nombreux chercheurs se posent demeure la suivante : peut-on changer ou renverser cette tendance de discrimination ? Sans doute on peut répondre par l'affirmative et même avec une possibilité de féminiser les filières et les métiers/professions relevant des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques autrefois jugées masculines. Par exemple, pour faire bouger les lignes, les spécialistes de l'employabilité féminine conseillent de favoriser l'instauration d'une politique de discrimination positive non seulement dans l'orientation dans les filières depuis le niveau préuniversitaire jusqu'à l'université mais aussi dans le recrutement à la fonction publique, privée et mixte. Pour d'autres chercheurs, la transformation du statut académique et professionnel (carrière) doit commencer dans les familles et dans les paliers inférieurs du système éducatif (primaire, collège et lycée). Au regard de la réalité guinéenne, c'est dans les ménages et dans les paliers inférieurs du système éducatif que les filles subissent des discriminations qui les empêchent d'étudier ou d'exercer dans les filières dites masculines, notamment les STIM.

L'employabilité et l'insertion professionnelle des filles dans les filières scientifiques et techniques sont considérées comme un facteur de promotion sociale. L'absence relative des jeunes filles dans ces filières constitue un des facteurs explicatifs d'une bonne part des difficultés d'insertion professionnelle des jeunes femmes et des différences observées sur le marché du travail entre les jeunes hommes et femmes (D. Epiphane, 2016). Pour T. Couppié et D. Epiphane (2026), la ségrégation que l'on observe entre les hommes et les femmes sur le marché du travail est l'aboutissement d'un processus long. Elle commence en effet dès la petite enfance, s'enracine sur les bancs de l'école, du lycée et de l'université pour se cristalliser à l'arrivée sur le marché du travail, moment où les individus choisissent et sont choisis par les employeurs.

Les entreprises qui recrutent semblent dans la théorie promouvoir l'égalité des chances entre filles et garçons. Cependant, les quelques filles qui ont osé intégrer les

filières peinent encore à se faire une place dans le monde professionnel, plus précisément dans les métiers « masculins ». Pourtant, selon les travaux de L. Chaintreuil et de D. Epiphane (2014), les femmes sont en effet supposées apporter de nouvelles « *compétences féminines* » telles que l'écoute, l'intuition, la recherche du consensus, le pragmatisme, la rigueur, etc. En Guinée, la politique de la parité homme-femme dans les offres d'emploi ou dans les recrutements demeure théorique, comme le fait remarquer une enquêtée :

« La parité homme-femme dans les entreprises caractérise les discours des employeurs et des pouvoirs publics. Cependant, on constate une absence en amont d'une politique efficace en faveur des femmes. Quand une femme apprend ou exerce une filière ou un métier dit masculin, cela est considéré comme un luxe ou une exception. »

Un autre frein à l'émancipation professionnelle des femmes demeure le comportement des femmes. En partant des travaux de P. Bourdieu (1970), on s'aperçoit que les femmes participent en partie à leur domination. Elles s'autoéliminent en pensant qu'elles ne sont pas faites pour les métiers d'ingénierie et de technique. Plutôt, elles sont favorables aux filières et métiers qu'elles pensent être féminins (banque, assurance, comptabilité, responsable des affaires administratives et financières, etc.), ce qui montre, comme le note D. Epiphane (2016), que les représentations et les rapports sociaux semblent bien davantage figés que les technologies. Le poids de ces rapports sociaux et de ces représentations constitue un frein à l'entrée des femmes dans des métiers où elles sont quasi-absentes. Plusieurs stéréotypes sont construits autour des femmes qui apprennent ou exercent dans les métiers dits masculins. Selon C. Lemarchant (2007), l'affirmation selon laquelle un métier qui se féminise est un métier qui se dévalorise est classée dans le prolongement de cette ligne de pensée.

En effet, selon les différentes théories de la domination masculine, les hommes jouent le rôle dominant, les femmes le rôle de dominées (M-R., Lagrave, 1993 ; C. Delphy, 1998 ; P. Bourdieu, 1998). Selon C. Lemarchant (2007), les changements récents observés ne sont que des leurres : lorsque les femmes parviennent à s'introduire dans un corps de métier, les hommes l'ont déjà déserté pour préférer ou créer un bastion ailleurs. Le lieu d'exercice de la domination s'est déplacé et non amoindri.

Conclusion

Enfin, l'analyse des données collectées a permis d'aboutir à des résultats qui montrent la pertinence du sujet étudié. Les résultats de l'étude montrent une discrimination féminine tant en milieu universitaire qu'en milieu professionnel guinéen. Si les filles déclarent beaucoup moins souvent que les garçons aimer les disciplines relevant des métiers scientifique, technique et de l'ingénierie, elles manifestent la même attitude quant à la question de leur employabilité et de leur insertion professionnelle dans les métiers issus de ces filières. Ce qui dénote une

sous-estimation de leur avenir professionnel quand elles optent pour ces filières. La prévalence des stéréotypes relatifs aux métiers scientifiques et à la place des femmes au sein de ces métiers est donc loin d'être négligeable dans l'explication de cette problématique. Par exemple, de 2020 à 2023, l'évolution des effectifs des filles n'a pas dépassé les 17 %, ce qui est approximatif des statistiques nationales sur la différenciation des parcours scolaires selon le genre en Guinée. On retrouve dans notre échantillon que les garçons s'orientent beaucoup plus souvent que les filles vers les filières scientifiques. Cependant, les filles qui s'orientent dans les filières scientifiques et techniques et qui pratiquent ce qu'elles ont appris ont une origine sociale favorisée. Souvent, elles sont filles de cadres supérieurs (enseignants-chercheurs, ingénieurs, etc.). Les filles ou les femmes mariées qui exercent dans une carrière liée à ces filières scientifiques et techniques sont mariées par des hommes intellectuels qui font carrière à peu près dans les mêmes filières. Avec cette catégorie, la différenciation d'orientation des filles n'apparaît que faiblement reliée aux stéréotypes sur les métiers scientifiques et sur la place des femmes dans ces métiers, tels qu'ils sont exprimés par les autres catégories. Il s'agit là de l'un des principaux enseignements de cette étude. Comme tout travail humain, a des limites, parmi lesquelles le non-accès aux filles et femmes qui sont dans les métiers scientifiques et techniques.

Références bibliographiques

- Alaluf, Mateo ; Imatouchan, Najat ; Marage, Pierre ; Pahaut Serge, Sanvura, Robertine ; Valkeneers, Ann ; Vanheerswynghels, Adinda (2004). Les filles face aux études scientifiques Réussite scolaire et inégalités d'orientation, ISBN 978-2-8004-1309-9 © by Editions de l'Université de Bruxelles Avenue Paul Héger 26 1000 Bruxelles (Belgique) <http://www.editions-ulb.be>
- Barry Mamadou Gando (2003). *Devenir professionnel des diplômés du système universitaire guinéen : étude exploratoire des diplômés de l'Université de Conakry*, Maîtrise Université de Montréal
- Breda, Thomas ; Grenet, Julien ; Monnet, Marion ; van Effenterre, Clémentine (2018). Les filles et les garçons face aux sciences Les enseignements d'une enquête dans les lycées franciliens, *éducation & formations* n°97
- Brown, Charles., Corcoran, Mary (1997). Sex-Based Differences in School Content and the MaleFemale Wage Gap, *Journal of Labor Economics*, vol. 15, n° 3
- Bourdieu, Pierre (1998). *La domination masculine*, Paris, Seuil, coll. Liber,
- Bourdieu, Pierre (1970), *La reproduction*, Paris, Éditions de Minuit, 1970 ;
- Bosse, Nathalie. et Guegnard, Christine (2001), *Diversification des choix professionnels. Lumière et ombre des femmes modèles*, rapport final pour l'association Orientation au Féminin, délégation régionale des droits des femmes, Fonds social européen.
- Chaintreuil, Lydie et Epiphane, Dominique (2014). Recrutement : quand les stéréotypes ont la vie dure », *Problèmes économiques*, n° 3086

- Couppié, Thomas et Epiphane, Dominique (2026). La ségrégation des hommes et des femmes dans les métiers : entre héritage scolaire et construction sur le marché du travail, *Revue Française des sciences sociales* <https://doi.org/10.4000/formationemploi.2204>
- Deaux K., La France M., (1998). "Gender", in Fiske S., Gilbert D., Lindzey G. (éd.), *The Handbook of Social Psychology*, vol. II, n° 17
- Delphy Christine (1998). L'Ennemi principal. I : Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, Coll. « Nouvelles questions féministes »
- Duru-Bellat, Marie (1990). L'école des filles. Quelles formations pour quels rôles sociaux ? Paris, L'Harmattan.
- Épiphane Dominique (2016), « Les femmes dans les filières et les métiers 'masculins' : des paroles et des actes », *Travail, genre et sociétés*, 36
- Goujon, Anne et Belghit, Ismaël (2013). Les apports du traitement du signal en théorie des organisations. Dans [*Management & Avenir* 2013/4 \(N° 62\)](#)
- Gianettoni, Lavinia ; Simon-Vermot, Pierre et Gauthier, Jacques-Antoine (2010). Orientations professionnelles atypiques : transgression des normes de genre et effets identitaires, *Revue Française pédagogie* <https://doi.org/10.4000/rfp.2535>
- Kobre, Abdou Karim (2022). *Insertion professionnelle des diplômés des universités publiques et privées au Burkina Faso L'analyse des facteurs déterminants*, Université Hesam le cnam <https://theses.hal.science/tel-03935627>
- Lagrange, Rose-Marie (1993). « Une émancipation sous tutelle », in Duby Georges, Perrot Michèle (dir.) *Histoire des femmes*, t.5, Paris, Plon
- Lemarchant, Clotilde (2007). « *Garçons et filles atypiques au sein des formations professionnelles de niveaux IV et V* », in Causer Jean-Yves, Pfefferkorn Roland, Woehl Bernard (dir.), *Métiers, identités professionnelles et genre*, Paris, L'Harmattan, (coll. « Logiques sociales »).
- Marro, Cendrine (2000). « Différence des sexes et tolérance à la transgression des rôles de sexe », in Vouillot Françoise (dir.), *Filles et garçons à l'école : une égalité à construire*, Paris, CNDP, coll. « Autrement dit ».
- Mosconi, Nicole (1989). *La mixité dans l'enseignement secondaire : un faux semblant ?* Paris, PUF.
- Moreau, Gilles (1991). « Filles et garçons au LEP », thèse de doctorat, université de Nantes.
- Niederle, Muriel et Vesterlund, Lise (2007). "Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much? ", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 122, n° 3
- OCDE (2018). La sous-représentation des femmes dans les domaines des STIM, dans *The Pursuit of Gender Equality : An Uphill Battle*, Éditions OCDE, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264203426-10-fr>
- Vouillot, Françoise (2007). L'orientation aux prises avec le genre. Dans *Travail, genre et société* N°18, <https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-2-page-87.htm>

HOMMAGES

HOMMAGE AU PROF DEDY SERY FAUSTIN

Comment prendre la parole en ce jour, en ce lendemain de la disparition inattendue de notre collègue, Dr Essan, alors Chef du Département d'Economie, sans me sentir, dans le murmure des choses, étreint par l'émotion ? Où trouver les ressources et la force nécessaire à la sérénité stoïque dont on a besoin en pareille circonstance pour pouvoir livrer mon discours cadrage loin des jérémiades instinctives qui tentent de s'envahir de ma personne en ce moment même ? Peut-être conviendrait-il que je me tourne vers la pensée de Jean-Luc Marion où je pourrai trouver une inspiration qui pourra m'arracher à l'immédiateté de mes instincts pour m'inviter à m'élever à la rationalité. Ce philosophe écrit : « A la question comment prier après Auschwitz, la réponse s'impose : en priant ». En analogie à cette pensée, moi, je dis : A la question comment vivre après la disparition de Dr Essan, la réponse s'impose ; en vivant. Mais en quoi doit consister pour un universitaire cette vie ? Elle doit, pour lui, consister à ne pas sommeiller puisque l'université est un laboratoire proposant à chaque instant ce qui doit fertiliser l'avenir ; elle est cette institution vers laquelle tous les regards s'orientent lorsque l'on cherche une étincelle de lumière pour lire, comprendre et résoudre les crises qui minent le monde. Mesdames et messieurs, qui parmi nous ne sait pas que notre monde est en bute à des crises écologiques qui ont de graves conséquences sur notre santé et le développement proprement humain ? Que doivent faire les universitaires dont la tâche consiste, comme je l'ai dit précédemment, à outiller et préparer les acteurs sociaux et politiques et, partant, la population tout entière à une résorption efficace de ces crises qui constituent une menace réelle pour la santé et la stabilité du tissu social ? Mais les universitaires, que sont-ils ? Ont-ils poussé par eux-mêmes comme des champignons sans avoir eu recours à des béquilles ? Evidemment non. En tant qu'êtres humains, ils ont été encadrés, façonnés dans leur manière d'être social et académique par des figures qui leur ont montré le chemin. Cet accompagnement qu'ils ont reçu ne les invite-t-il pas dans un dialogue sans voix avec eux-mêmes à se sentir en obligation de reconnaissance, en dette de reconnaissance avec les figures qui les ont façonnés ? Il leur faut, pour s'élever à cette double exigence, trouver des cadres d'échange pour faire entendre de façon polyphonique et symphonique leur voix constamment préoccupée par le bien-être de l'homme, simplement parce qu'homme, indépendamment de son inscription particularisée dans un sexe. C'est me semble-t-il tout le sens de ce colloque organisé autour des concepts de santé, de genre et de développement durable pour rendre hommage à un Maître. Le Prof Dedy Séri.

Un colloque est ce que le mot lui-même indique : un lieu et une occasion pour nous tenir ensemble en un cercle, non point fermé, mais discrètement ouvert, à l'image d'une forge alchimique où se préparent doucement, subtilement et avec grande industrie les fécondations invisibles. Comment ne pas reconnaître que la personne même pour laquelle nous sommes ici rassemblés exprime, en son être, ce cercle

rassemblant et fécondant ? Ne nous-t-il pas été signifié que le maître a encadré 123 thèses de Doctorat dans diverses spécialités de la sociologie.

Certes, l'on ne peut pas pleinement dire le tout d'une personne ; toutefois, il est des mots qui sont plus que des mots par lesquels peut se laisser suggérer son être. Du Prof Dedy, je dirai qu'il est un donateur. Comment donner sans avoir un esprit ouvert au don ? Et comment avoir un esprit ouvert au don sans tenter de reprendre sur soi le geste inaugural à partir duquel le commencement lui-même commence ? S'engager sur la voie du don qui est au fond don de soi, sacrifice pour l'autre, chercher à rendre manifeste un mode d'être où se trouve incarné l'humain, tel me semble être l'horizon sous lequel le Prof Dedy envisage la vie. Sous cet aspect, il ne pouvait trouver meilleur métier que l'enseignement, s'il est vrai qu'enseigner, c'est faire signe, indiquer le chemin en l'empruntant soi-même, le pro-poser sans jamais l'imposer. On aura compris que ce métier lui est une vocation et ce n'est pas un hasard si c'est par le canal de la sociologie qu'il tente de l'accomplir. Ses publications et ses enseignements rappellent constamment que la pensée risque d'être abandonnée à la simple extériorité lorsqu'elle perd tout lien intime avec la vie, lorsqu'elle fuit toute conversion à l'intime de l'humain. Que cette orientation ait pu être remarquée par ses anciens étudiants qui lui font l'honneur et l'amitié de lui offrir trois journées en hommage, comment cela ne pourrait-il pas suffire pour signifier la noblesse même de l'acte d'enseigner. Enseigner, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire signe. Ce geste s'accomplit en lançant la parole en avant. Parler se fait en expirant, en donnant son souffle, son énergie aux autres, afin que le sens soit là, en offrande dans l'ouvert. Il doit être là dans l'ouvert de l'offrande afin que chacun puisse se laisser aimer par lui dans une aventure de liberté et aller vers ce qui n'obscurcit pas mais éclaire, ce qui ne rétrécit pas, mais élargit, ce qui n'impose pas mais propose.

Le professeur Dedy a, dans l'accomplissement de sa vie, compris que ce n'est pas le moi qui importe. Le moi lui-même doit s'oublier le plus possible en ne réclamant rien pour soi ; en cherchant seulement à se faire le lieu de médiation d'une exigence, celle de la vie infinie, de l'altruisme. Sa vie est un témoignage de cette pensée de Gabriel Marcel qui dit : « Le meilleur de moi ne m'appartient pas ; je n'en suis aucunement propriétaire, mais seulement le dépositaire ».

Mesdames et messieurs, la buche qui alimente le feu de la cheminée ne se consume qu'en transmettant doucement et subtilement sa chaleur aux buches voisines. De cette façon est assurée la chaîne de l'embrasement du tout. Puisse chacun des participants, en contribuant à l'érection de cette chaîne par la qualité de son dire suivant l'axe qu'il aura choisi, remonter aux sources, et sentir, en un éclair, ce feu ultime qui est verticalité, amour qui fonde et nourrit toutes choses, huile qui lubrifie les âmes et alimente la lampe des veilles.

Prof Abou SANGARE
Président du Comité Scientifique

LA DISTANCE DE SOI A SOI

Un itinéraire dans la sociologie ivoirienne

Michel Galy⁶⁸

« L'éloge est un genre difficile, et d'autant plus qu'il est sincère » : ainsi l'anthropologue des Dan, Alain Marie (A. Marie, 1982), apostrophait l'auditoire lors d'un hommage à l'ethnologue du Mali, Jean Marie Gibbal. Formule que je reprendrais volontiers à mon compte, tout en indiquant par un détour d'où vient l'analyse, dans une sorte de chemin croisé qui in fine indiquerait en miroir la position et la méthodologie du Professeur Dedy Seri dans le champ de la sociologie ivoirienne.

Ma thèse suppose que dans ses écrits il incarne une « troisième voie » sociologique, celle d'une socio-anthropologie sociale et culturelle. Et que pour ce faire, contrairement aux analyses devenues classiques de Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1980), un chercheur comme le professeur Dedy Seri s'est efforcé d'établir une distance préalable de Soi aux Autres (le savoir occidental constitué et ses incarnations) plutôt que de Soi à Soi.

UN RECIT D'INITIATION OU UN ROMAN D'APPRENTISSAGE

Les analyses post modernes, peu en vogue dans la sociologie nationale, nous ont du moins appris à situer le lieu dont on parle, de ce qui se parle à travers nous, dans quel langage et quelle époque.

Mon Maître aujourd'hui disparu, Georges Balandier (G. Balandier, 1985), qui fut une sorte de grand père classificatoire des chercheurs français passionnés par l'Afrique-avant de passer au stade envié de Grand Ancêtre, a bien analysé ce « Détour » nécessaire, d'un côté ou de l'autre, pour qu'un chercheur en sciences humaines puisse s'approcher au plus près de son objet.

C'est ce à quoi je m'efforçais, après des terrains au Maroc et au Mexique, dans un village côtier avikam, dès la fin des années 80.

Georges Niangoran Bouah (G. Niangoran Bouah, 1972 ; 1980) qui fut mon mentor si ce n'est mon protecteur dès mon arrivée, avait eu l'amabilité de me gratifier d'un encouragement (lui qui ne portait pas tous les chercheurs occidentaux dans son cœur) selon lequel le chercheur exotique (et ignorant...) que j'étais avait parfois plus de lucidité qu'un autochtone, par ce détour de recherche, de s'étonner de faits ou d'attitudes qui pourraient passer inaperçus ; aux prises aux difficultés de la langue

⁶⁸Politologue et Sociologue, Chercheur au Centre d'études sur les Conflits à Paris, ancien professeur de Science politique à l'Institut d'études politiques et à l'Ileri à Paris. Co fondateur de la Revue Cultures et conflits ; directeur de la collection « États, pouvoirs et sociétés » à l'Harmattan.

Hommages

et de l'adaptation, il y a eu bien des jours où pendant ces sept ans d'anthropologie, je n'en étais guère convaincu...

En regard, un chercheur africain, se tourne presque toujours vers son peuple voire son village d'origine. Maîtrisant langue et mœurs, son défi est tout autre : notamment de chercher un cadre théorique et des méthodes d'analyses forcément étrangères dans leurs origines. A lui de les apprivoiser...

Avec parfois des projections étonnantes. Si je prends comme exemple l'œuvre de Harris Memel Fote sur les Adioukrou (Memel Fote 1980), la volonté d'accorder une plus grande dignité historique à son peuple lui fait interpréter les structures sociales comme une projection de l'Antiquité gréco- romaine. Même si on fait la part de l'idéologie inspirée de Cheikh Anta Diop voire de Bernal (Bernal,1999) - pour l'influence noire sur la Grèce, la comparaison paraît quelque peu forcée et le pagne bien loin de la toge...

Je passerai rapidement sur mon propre itinéraire qui ici n'a d'intérêt que de me situer dans la recherche ivoirienne et de le mettre en regard des autres recherches, notamment celle du sociologue dont nous nous occupons aujourd'hui.

De l'anthropologie lagunaire à la sociologie ivoirienne et à la politologie africaine, au gré de missions , contrats , études et publications, je ne retiendrai que la notion d'échelles que j'ai mise en valeur dans ma thèse et dont je crois avoir usé, bien entendu, autrement le professeur Dedy Seri.

Concaténation d'échelles et de disciplines , la recherche en sciences humaines a tout intérêt à jouer des disciplines et des espaces. Si l'Histoire permet de donner aux recherches une dimension diachronique qui fait trop souvent défaut, la synthèse sur un thème use en effet souvent d'un arc à plusieurs cordes : anthropologie patiente d'un espace restreint pour l'anthropologie, sociologie nationale des enjeux et des pouvoirs, politologie des migrations et des rapports de force à l'international . Si nul homme n'est une île, ni nulle discipline ne peut s'isoler durablement...

LE TEMPS DES MENTORS

Comme aimait à le dire mon vieil ami de Toulouse(Université de Toulouse le Mirail à l'époque, qui a joué un rôle décisif dans mon choix de la Côte d'Ivoire comme premier terrain africain)) le sociologue Marcellin Assi : « A tout seigneur, tout honneur!

C'est donc à Marc Augé à l'époque directeur de recherche à l'EHESS) avant d'être plus tard président de l'institution) que je dois rendre hommage. D'abord à l'Orstom Petit Bassam à Abidjan, spécialiste des Alladian puis des lagunaires, longtemps éminence grise de la recherche africaniste en Côte d'Ivoire, il fut mon initiateur et mon protecteur à Paris et à Abidjan. Il eut l'extrême amabilité de favoriser mon entrée au même Orstom et mon installation en pays avikam.

Patronné pour mon année à l'Ehess et mon projet de thèse par le doyen Georges Balandier qui en avait tant vu et vécu qu'il était difficile de l'intéresser à une recherche balbutiante, les hasards de la vie me firent arriver à la fin des années 80 à Abidjan dans la famille du professeur Georges Niangoran Bouah.

Lui fut , comme je l'ai dit plus haut , mon mentor ivoirien, protecteur et amical ; je lui dois beaucoup.

Mais de ces mentors certains sont plus humains que d'autres : Marc Augé accueillant gentiment un étudiant toulousain paralysé devant un grand chercheur ; Pierre Kipré confiant des archives personnelles à un jeune français totalement inconnu ; il sera temps un autre jour de conter l'ouverture, la patience et la très discrète aide du professeur Dedy Seri à une cohorte d'étudiants démunis ou découragés.

Au-delà de mon cas personnel, la sociologie des sciences humaines en Côte d'Ivoire montre bien à mon avis la structuration du champ, selon les analyses bourdieusiennes, en fonction de l'allégeance à des « patrons » , « big men » ou « mentors » : peut-être vaudrait-il dire plutôt « Maîtres », plus nécessaires à publier et à progresser institutionnellement qu'à penser. Et pourquoi les sciences sociales seraient elles structurées autrement que la société ?

De ces Grands noms, le professeur Dedy Seri en est bien évidemment un des avatars les plus contemporains.

Ces hiérarchies intellectuelles qui commandent nombre d'événements depuis les publications, aux colloques, aux poste universitaires aux contrats extérieurs, aux missions à l'étranger ou à la sélection par le Cames, ne sont pas pour autant dénuées de connotations intellectuelles ni de courants de pensée, fussent-ils implicites.

DES PRATIQUES ET UNE EPISTOLOGIE

Sans terrain, pas de recherche? C'est ce que soutenait mon directeur de thèse à Toulouse, le professeur Bernard Kayser à propos de la légitimité des chercheurs(Kayser 1978). Il va sans dire que la pratique des chercheurs nationaux est bien différente. A un jeune chercheur parisien qui demandait à Memel Foté s'il avait fait du terrain pour nous exposer pendant deux conférences , à l'EHESS, la structure sociale adioukrou, le sage adioukrou surnommé « Ogotemmelé »- le vieux sage dogon, par ses étudiants irrévérencieux ! - , quelque peu offusqué, répondait en substance que c'était l'œuvre et la pratique de toute sa vie ... Pour au moins le temps passé dans les villages ou à recueillir près de sa famille, proches ou informateurs la substantifique moelle de l'investigation ...

Ou de sa mémoire. Avant de reprendre les chemins des bibliothèques , de la réflexion et de l'écriture. C'est ce que me semble illustrer le texte si important des « funérailles en pays bété » du professeur Dedy Séri.

Comme le proposait Marc Augé à propos de structures sociales et de l'idéologie il faut procéder en attendant la synthèse magistrale par les « idéo-logiques » des textes ... au fond on le verra la phénoménologie dont parfois le professeur Dedy Seri se réclame (Dedy Seri, 1989).

Nous en prendrons deux exemples ; il en faudrait des dizaines.

Comme je l'ai indiqué dans mon propre itinéraire, la « recherche action » indispensable à la collaboration avec ONG, ministères, bailleurs de fond... oblige à sortir du cercle invisible de son propre milieu, de s'efforcer à du comparatif, bref de passer de l'anthropologie participante à la sociologie nationale.

Pour autant quand des bailleurs de fond ont proposé une étude à but évidemment humanitaire sur les albinos, le chercheur Dedy Seri (Dedy Seri 2024) se livre à une déconstruction systématique de la formulation du sujet, mettant en valeur le caractère sacré de l'albinos, parfois maléfique.

Si j'ai accompli la même mise à distance pour un colloque de l'IRD à Montpellier en ce qui concerne le caractère sacré de la Terre, l'exercice est ici tout autre. Il s'agit pour le chercheur ivoirien d'établir une distance de Soi à l'Autre- conçu comme un Surmoi collectivement constitué, stratifié, figé qui en quelque sorte annihile la recherche autochtone.

En sens inverse, de nombreuses études et terrain de son école et de ses disciples, le chercheur a pu proposer le concept de « conscience sanitaire » qui pourrait et devrait fonder, depuis l'OMS aux actions africaines, des programmes renouvelés pour la santé en faveur des défavorisés, bref une recherche action en faveur pour une fois du petit peuple (Dedy Seri, 2016). Le fait que cette proposition ne soit pas encore reprise montre bien le rapport de force toujours inégal entre décideurs internationaux et praticiens autochtones des sciences humaines.

De ce « pas qui rétrocede » cher à la méthode heideggerienne, on en vient à une patiente phénoménologie du social, une refondation nécessaire à un nouvel exercice de la pensée.

CONSTRUCTION D'UN CHAMP SOCIOLOGIQUE

Soyons clair dans un sujet délicat et controversé ; dans ce processus bientôt séculaire, il s'agit d'une co-construction entre recherche française et ivoirienne dont nous sommes tous des protagonistes à des degrés divers.

Dans une chronologie ternaire forcément simplifiée, éliminons d'abord ce qui n'a pas eu lieu. Le post modernisme, déconstruction du langage et des objets, n'a jamais vraiment été représenté ; nul homologue de Joseph Tonda (Tonda 2005) ou de Achille M'Bembé -qui notamment à Dakar a impulsé un style très personnel (M'Bembe 2005). On peut noter un certain classicisme, si ce n'est académisme dans une langue sociologique très codifiée. Il en est de même pour le structuralisme, inusité dans la recherche ivoirienne, alors que par exemple les variations lagunaires s'y prêteraient, ce dont nous tombions d'accord avec Marc Augé.

A l'aube de la recherche sociologique ivoirienne, particulièrement à l'Institut d'ethno-sociologie de l'Université d'Abidjan les coopérants français de l'époque étaient clairement marxistes ou marxisants ; l'emblème en est certainement l'ouvrage sur « le marxisme devant les sociétés primitives » d'Emmanuel Terray (Terray,1965). La répression contre cette « sociologie critique » et leur exil forcé , provoqua un repli vers une anthropologie culturelle des plus classique, avec un enrichissement du savoir sur les différents peuples et formations sociales.

Les remarquables travaux du professeur Niangoran Bouah sur les poids à peser l'or ou la drummologie en sont le prototype(Niangoran Bouah1972;1980) .

La troisième phase, et peut être troisième voie, qui s'exprime dans ce colloque, est certes partialisée, dépendante, émiétée ; elle n'en dessine pas moins à mon sens une sociologie et anthropologie sociale en devenir, qui pourrait représenter la filiation des études du professeur Dedy Sery.

Cependant le « développement sociologique inégal, » pour démarquer Samir Amin(Samir Amin, 1973), obère une recherche autochtone originale , lorsque les travaux de terrain sont financés, voire dirigés d'ailleurs.

Dedy Seri use explicitement du concept de « phénoménologie » sociologique, observation minutieuse des phénomènes sociaux dans les différents domaines, préalable à la théorie et la synthèse - ainsi de ce colloque- sans a priori d'un savoir préalablement constitué et figé, notamment exogène.

Notons que ce colloque illustre aussi, dans la perspective de la spatialité de niveaux emboîtés dont j'ai parlé plus haut la réalité d 'un réseau des recherches ouest africaines, et même pan africaines dans sa dimension institutionnelle symbolisées par le Cames.

Les références universitaires occidentales, les liens que malgré les aléas nous entretenons par-delà les frontières, symboliserait ce niveau transcontinental- la seule peut être mondialisation heureuse que malgré tout « la tribu des sociologues » peut promouvoir, en la rééquilibrant progressivement.

J'en concluerai provisoirement ici qu'à mon sens les recherches du professeur Dedy Sery, de son école et de sa mouvance représentent le troisième stade de la recherche ivoirienne :celle d 'une socio-anthropologie culturelle et sociale. Un itinéraire aussi depuis la domination, vers la co- construction puis l'autonomisation.

Finalement, et pour garder une note optimiste, je voudrais vous entretenir d'une fiction utile qu'inventèrent au tournant du 18^{ème} siècle les Lumières, les premiers intellectuels autonomes du pouvoir, sous le terme de « République des Lettres », qui désigna à la fois un mode politique et intellectuel idéal.

Cette fiction utile, il s'agit bien de la refonder- et c'est bien ce que signifie ma présence ici et ce long cheminement de solidarité : une « nouvelle république des lettres » unirait donc utilement des sociologues et anthropologues, par-delà les

frontières, pour négocier un nouvel état de la science, plus égalitaire et plus satisfaisant.

OUVRAGES CITES

- 1-Augé Marc, 1969, *Le rivage alladian. organisation et évolution. des villages alladian.* Orstom. Paris.
2. Augé Marc, 1975 , *Théorie des pouvoirs et idéologie, étude de cas en Côte d'Ivoire,* Paris, Hermann (Savoir).
3. Balandier Georges, 1985 , *le Détour, Pouvoir et modernité.* Fayard, Paris, , 266 pp
- 4.Bernal,M.1999, *Black Athena the Afroasiatic Roots of Classical Civilization*
Published by: Rutgers University Press, traduction française, Paris, PUF,
669 Pages,
- 5.Bourdieu Pierre, 1980, *Le Sens pratique,* Paris, Éditions de Minuit,coll. « Le sens commun », 475 p.
- 6.Dédy Sery ,1989, *Les funérailles en pays bété,* Abidjan, Les Nouvelles Éditions africaines.
- 7.Dedy Seri,2024, *pratiques et croyances hetero- destructrices : regards sur la persécution et la discrimination des albinos en Afrique, colloque de Korhogo sur Diversité et inclusion "* .
- 8.Dedy Seri, 2016 *Pratiques à risque pour la santé et conscience sanitaire des populations en Afrique subsaharienne : le cas de la côte d'Ivoire,* in *Cahier de santé publique*,vol. 15,n°2.
- 9.Kayser Bernard ,1978, *Sans enquête, pas de droit à la parole ! "*, Hérodote : Revue de géographie et de géopolitique. 9.
- 10.Marie Alain, 1982, *Une Société segmentaire face à l'État : pouvoirs étrangers et dynamiques locales chez les Dan de Côte d'Ivoire de la période pré-coloniale à l'après-indépendance,* Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thèse 3ème cycle Ethnologie., Paris 5, E.H.E.S.S.
- 11.M'bembe Achille , 2005, *De la post colonie, Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine,* Paris , Éditions Karthala , 280 pages.
- 12.Memel Fote,1980 , *Le système politique de Ladjoukrou,* Paris, *Présence africaine,* , 479 pages.
- 13.Niangoran Bouah, 1972 , *L'univers Akan des poids à peser l'or,* thèse d'État sous la direction d'Eric de Dampierre. Publié aux NEA 1984- 1987 ; *Introduction à la Drummologie*,1980, Abidjan, Université nationale de Cote d'Ivoire, IES, 199P.
- 14.Samir Amin,1973, *le développement inégal,* Paris Éditions de minuit, 365P.
- 15.Terray Emmanuel,1965, *le marxisme devant les sociétés primitives,* Paris, Maspero,
- 16.Tonda Joseph, *le Souverain suprême,* Paris Karthala, 2005, 297 pages.

**PROFESSEUR FAUSTIN DEDY SERI, PORTRAIT D'UN UNIVERSITAIRE
HORS PAIR - CÔTE D'IVOIRE**

Par Jamal SEHI Bi Tra

Quand on se sent disciple de Professeur Faustin DEDY Séri, le plus beau rêve que l'on caresse, c'est de parler de lui devant une assemblée d'élites intellectuels, de prestigieuses autorités, de hauts dignitaires et surtout de nombreux amplificateurs d'évènements historiques que sont les journalistes et autres femmes et hommes de média rassemblés, ce jour, à l'occasion de ce Colloque international de Korhogo.

A la pratique, on vit sa plus grande frayeur comme c'est mon cas ce matin devant vous. Moi, un petit intellectuel qu'il est encore en train de former devient, métaphoriquement, le récipient qui doit contenir l'immense Professeur DEDY Séri, un des dinosaures des Sciences sociales en ce XXIème siècle.

Mais comme l'art est d'essence divine, nos ancêtres de Korhogo, dans cette mythique enceinte de l'Université Peleforo Gon Coulibaly, à travers la parole dont on sait qu'elle vient de Dieu, vont m'inspirer pour dire ce que mes oreilles ont entendu, et dans une portion congrue, ce que mes yeux ont vu.

Chères autorités académiques, honorables autorités politiques et administratives, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, mon **Maître** dont je vais vous parler n'est pas une simple unité de mesure, il est la mesure de l'unité nationale de cette mosaïque ethnique et culturelle que je nomme la Côte d'Ivoire.

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de parler de l'homme en 5 points :

- Son origine sociale ;
- Son parcours scolaire et universitaire ;
- Sa carrière d'universitaire et sa contribution à la formation de l'élite ;
- Sa passion pour la recherche et les résultats auxquels il est parvenu ;
- Et son engagement pour la justice sociale, l'égalité et l'équité.

1. Origine sociale de Professeur DEDY Séri

Natif de Onahio qui est aujourd'hui un quartier de Dribouo dans la Sous-préfecture de Dignago, le Professeur DEDY Séri que nous célébrons ce jour, a 73 ans. Son père qu'il n'a pas connu, parce que mort très tôt, est issu d'un patriclan qui était quasiment menacé d'extinction pour avoir fourni de nombreux guerriers intrépides dans les confrontations inter-villages.

En effet, du fait des guerres tribales de l'époque auxquelles ont succédé les travaux forcés, l'un des quelques survivants a été KORE-Dédy, le père-géniteur du Maître, Professeur DEDY Séri. Comme tout être humain, il décida de se survivre plus tard dans sa progéniture. Les Dieux de la fécondité ont entendu sa prière. Et il engendra cinq (5) enfants dont deux garçons Faustin DEDY Séri et son cadet qui se prénomme Paul et qui est avec nous.

Eprouvé, je dirais même exténué par les affres des travaux forcés, le père KORE-Dédy n'a pu voir grandir ses enfants qui seront abandonnés aux mains de son cousin SERI Zokou qui deviendra ainsi le père des orphelins de la famille DEDY. Voyant sa mort très prochaine, KORE-Dédy demanda avec insistance à son cousin d'envoyer tous ses enfants à l'école pour que ces derniers deviennent, plus tard, des personnes d'influence comme les Blancs qui leur ont imposé le travail forcé.

Cette dernière volonté fut respectée. Faustin DEDY et son frère Paul trouvent la route de l'école sous la bienveillante attention de ce père adoptif d'exception qui n'a pas manqué de vivre le martyr pour avoir osé envoyer ses deux garçons à l'école. C'est qu'à l'époque, dans la conception des populations de ce village, celui qui envoie tous ses garçons à l'école était jadis considéré comme quelqu'un qui manque de sagesse. Celui-là ne mérite pas la solidarité du village. Ses concitoyens décidèrent alors de le punir : personne ne sera autorisé à lui accorder de l'aide dans ses travaux champêtres. Quand bien même il décidait de rémunérer ceux qui acceptaient de faire le déplacement dans son champ, personne ne se portait candidat. Lui et ses enfants étaient constamment l'objet de raillerie dans le village. Sa décision de maintenir ses enfants à l'école ne fut guère entamée.

2. Son parcours scolaire et universitaire, un parcours d'exception dans des circonstances d'exception

Déjà à l'école primaire à Onahio son village natal, il s'est fait remarquer par ses enseignants comme un brillant garçon. Au CE1, il se retrouve à Golihoa et son maître a préféré qu'il passe au CE2, quelques semaines de cours après au cours de la même année (1959-1960). Ce succès scolaire vient se heurter sur une difficulté majeure : trouver une table-banc pour lui et son frère. Le menuisier fut trouvé dans le village voisin (Balahio), à plus de trois kilomètres de Golihoa. Le père s'engage financièrement et la table-banc de deux places (avec du bois massif) fut fabriqué et livré aux bénéficiaires. Les deux gamins se résignèrent à tirer ce meuble sur cette distance pour l'emmener à l'école, dans leur classe. En 1960-1961, l'élève Faustin DEDY Séri admis au CM1, est autorisé à se présenter au CEPE, à titre de candidat libre. Les résultats arrivent et il est admis. Et comme par hasard, les enfants natifs du village de Golihoa ont tous échoué à leur examen ; les villageois décidèrent de chasser tous les enfants venus d'ailleurs. En effet, les populations de Golihoa ont conclu que si leurs enfants ont tous échoué, c'est parce les enfants venus d'ailleurs (les immigrés) ont détourné à leur seul profit les chances de succès des enfants du village d'accueil, par sorcellerie.

A la rentrée suivante, l'élève DEDY Séri se retrouve à Daloa pour préparer le concours d'entrée en sixième. Sans surprise, il est admis. Sa chevauchée continue et il se retrouve au Collège de Sassandra dès octobre 1962. Dès l'obtention de son BEPC (Juin 1966), il est affecté au Lycée Classique de Bouaké pour y faire la classe de seconde jusqu'en terminale. Il obtient son BAC série A2, en juin 1969.

Il entre à l'Université Nationale d'Abidjan. Après trois mois au département d'Anglais avec un effectif dominé par les filles, il décida de s'inscrire en sociologie. Par misogynie ? Après sa licence, il se rend en France afin de poursuivre ses études et obtient successivement sa Maîtrise en Sociologie (Paris V-Sorbonne, Université René Descartes en 1973) ; son diplôme de l'Institut Français de Presse et des Sciences de l'Information (Université-Paris II) ainsi son Doctorat en Sciences de l'Éducation, à Paris V-Sorbonne, (Université René Descartes), en 1977.

3. Sa carrière universitaire faite d'engagement généreux et altruiste dans l'enseignement doublé d'une passion hors norme pour la recherche

Encouragé par Professeur Harris MEMEL-Foté après de vaines tentatives de trouver un poste à la Radio-Télévision Ivoirienne en sa qualité de diplômé de l'Institut Français de Presse (IFP), celui que nous célébrons aujourd'hui se fait recruter comme Attaché de recherche à l'Institut d'Ethno-Sociologie (IES) à l'Université Nationale d'Abidjan. Nous étions en Février 1975. A vingt-quatre (24) ans, il donne son premier cours intitulé « *Sociologie de la communication* ». Le Professeur Daniel BAHA Bi Youzan qui a assisté à ce cours, alors en licence de sociologie, se souvient de ce cours. Il disait dans ce cours, par exemple que Mc Luhan a pris le contre-pied de la lutte des classes de Karl Marx en postulant que le facteur explicatif de l'évolution des sociétés n'est pas la lutte des classes, mais plutôt la lutte des médias. Beaucoup d'autres cours lui sont attribués pendant sa longue et riche carrière d'enseignant (1975-2019). On peut citer

- ✓ Socio-anthropologie de l'art et du beau ;
- ✓ Influence des médias sur l'école et sur les formes de socialisation ;
- ✓ Politique de santé publique et logiques de soins ;
- ✓ Sociologie et anthropologie du vieillissement ;
- ✓ Inégalités sociales de santé (ISS) ;
- ✓ Déterminants sociaux de la conscience sanitaire ;
- ✓ Facteurs sociaux de la longévité ;
- ✓ Système éducatif ivoirien de 1960 à nos jours ;
- ✓ Sociologie de la famille et de l'éducation ;
- ✓ Formes et enjeux de la gestion de la diversité culturelle et identitaire ;
- ✓ Nouvelles problématiques de la diversité culturelle, etc. en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là.

Pendant ce temps, il a pris des dispositions pour gravir les échelons en passant successivement de Chargé de Recherches en 1978 et Maître de Recherches en 1988. Avec ce dernier grade d'enseignant de rang magistral, ses encadrements intègrent une autre catégorie d'étudiants : les doctorants. Il se lance timidement dans l'encadrement des thèses ; timidement puisqu'à l'époque, les chercheurs de rang A étaient ostracisés par leurs collègues enseignants-chercheurs de même rang. Son premier candidat soutient son Doctorat de troisième cycle en 1998. Sa confiance se renforce, et son engagement pour l'encadrement gagne en enthousiasme.

Homages

Inutile de demander combien de Maîtrises et DEA ce génie de l'encadrement scientifique a pu produire de 1978 à son départ à la retraite en 2017 ; on estime ce nombre minimum à 20 mémoires par an. Parlons seulement du doctorat, le dernier diplôme universitaire.

Aujourd'hui, il totalise, dans les archives de l'Université Félix Houphouët-Boigny, **132 Doctorats encadrés et effectivement soutenus en 27 ans, soit 5 thèses soutenues par an** : n'est-ce pas l'unique record Guinness de coaching dans l'encadrement de thèses en ce XXI^{ème} siècle au monde ?

Dans tous les cas, au département de sociologie, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, sur 100 enseignants-chercheurs et chercheurs en poste, avant le dernier recrutement, 40 ont été encadrés par le Maître. En plus, le Chef de Département (Professeur Alain TOH) et le Président du Conseil Scientifique et Pédagogique (Prof Roch YAO Gnabéli) ont préparé et soutenu leurs thèses sous sa direction.

A l'Université Jean Lorougnon Guédé, un de ses anciens doctorants en la personne de Professeur Albert DIGBO y est l'actuel comme Chef de Département de Sociologie et d'Anthropologie. Il remplace à ce poste le Professeur Séverin MLAN également formé par Professeur DEDY Séri. Avec eux, d'autres collègues encadrés par le Maître occupent, en ce moment, la fonction d'enseignant-chercheur ou chercheur dans cet espace académique.

Les universités ou centres de recherche qui utilisent les services de Docteurs formés par Professeur Faustin DEDY Séri sont aujourd'hui innombrables. En effet, en plus des Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et Jean Lorougnon Guédé de Daloa, il y a l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, l'Institut National de Santé Publique d'Adjamé, l'Institut National de la Jeunesse et du Sport à Marcory, l'Institut Pasteur à Cocody, l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, l'INPHB de Yamoussoukro, l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo où nous sommes en ce moment.

Voici, à titre illustratif, la répartition d'une élite dont certaines caractéristiques interpellent

Source : Archives de l'UFHB, 2024

Source : Archives de l'UFHB, 2024

Abstraction faite des thèses encadrées dans d'autres universités nationales et hors de la Côte d'Ivoire, le Professeur Faustin DEDY Séri, en un quart de siècle (27 ans), a fabriqué **69 docteurs d'origine Akan, 22 docteurs d'origine Krou, 20 d'origine Gur et Mandé Nord, 14 autres pour les Mandé Sud et 07 non nationaux.**

Vous aurez compris que **le Professeur Faustin DEDY Séri est un Maître qui n'est pas une simple unité de mesure, mais plutôt la mesure de l'unité nationale en Côte d'Ivoire.** Il a fait de son **attractivité pédagogique** un puissant instrument au service de la **transethnicité**, disons de l'unité et de la cohésion nationale, pour le grand bonheur des Ivoiriens. Sacré Professeur DEDY Séri, quelle chance pour la Côte d'Ivoire de demain !

Voici les domaines de la sociologie que couvrent les travaux de ses enfants scientifiques :

Source : Archives de l'UFHB, 2024

Regardons ensemble le rythme auquel il a fait soutenir les thèses de ses candidats

Source : Archives de l'UFHB, 2024

4. Sa passion pour la recherche scientifique

Dans ce domaine, le professeur Faustin DEDY Séri n'est pas resté timide. Ses articles scientifiques se comptent par dizaines sur des phénomènes préoccupants (la télévision scolaire, le SIDA, les funérailles, la culture, les médias, la famille, la santé, etc.).

A propos de la télévision scolaire, notons que dans sa thèse qui a porté justement sur l'enseignement télévisuel, le Professeur Faustin DEDY Séri attirait l'attention de ses encadreurs sur le fait que ce projet était condamné à terme, parce qu'inutilement onéreux. Nous étions en novembre 1977. Et quatre années plus tard, c'est-à-dire en novembre 1981, cet instrument de déculturation fut supprimé à la grande satisfaction de la population ivoirienne. Le mal était déjà fait puisque la Côte d'Ivoire est devenue, à l'époque, l'un des pays les plus endettés du Tiers Monde.

Ayant constaté, de 1972 à 2008, qu'en Côte d'Ivoire prédomine le modèle étiologique de type symbolique (la tendance chez les populations à subjectiver la réalité humaine, c'est-à-dire à considérer qu'une maladie résulte d'une attaque maléfique), au lieu de l'objectiver, Professeur DEDY Séri en est à proposer à l'OMS une nouvelle perspective théorique : le concept de conscience sanitaire comme facteur explicatif de cette tendance. Qu'est-ce à dire ? Par-là, il a fait comprendre aux décideurs internationaux que le sous-développement sanitaire actuel de l'Afrique est dû, non pas forcément à une insuffisance d'ordre infrastructurel, mais à un déficit de conscience sanitaire, synonyme de faible niveau de savoir général. C'est cette double approche phénoménologique et inductive qui lui permet aujourd'hui d'attirer l'attention des décideurs sur le fait que l'allongement de la durée de vie des Africains passe nécessairement par la promotion de la conscience sanitaire.

Il a dirigé ou co-dirigé des ouvrages dont *La chanson populaire en Côte d'Ivoire* (1986), *Famille et éducation* (1995), *Conscience historique et conscience sanitaire en Afrique : qu'attendre des sciences sociales face à la COVID-19 ?*, etc.

Pour atteindre ou partager des résultats scientifiques, il prenait parfois des risques énormes sur sa vie.

Hommages

Par exemple, en 1972, dans une région du pays, il s'est fait loger dans une chambre mortuaire, oui dans une chambre mortuaire devant laquelle déjà à 4h du matin, des proches du défunt venaient pleurer jusqu'à ce qu'une vieille femme, au nom de sa conscience, lui avoue la profondeur de son indignité.

Il a traversé une jungle à l'Ouest, dans le Département de Danané, toujours au nom de sa passion pour la recherche. A son arrivée et en donnant les nouvelles, les habitants de Gbeunta (à la frontière ivoiro-guinéenne) se sont mis à pleurer constatant qu'il aurait pu se faire dévorer par les animaux féroces qui dévoraient régulièrement ceux qui ont pris ce chemin.

Après trois jours de voyage émaillé d'énormes difficultés pour se rendre à Moscou et prendre part à un Colloque sur « *Les mutations familiales dans le monde* », en 1985, il y est arrivé au moment où le discours de clôture était en train d'être prononcé. Comme consolation, ce sont sa communication et son adresse qui lui permettront de se faire connaître du PNUD, de la Banque Mondiale, de l'UNESCO, etc.

Ainsi est-il devenu un consultant de référence auprès de diverses organismes nationaux et internationaux (OMS, UNFPA, UNESCO, PNUD, ONUFEMME, BIT, etc.)

Il a accédé à différentes distinctions dont les plus essentielles sont :

- Récipiendaire du Prix du BICE pour les 20 ans d'engagement pour la protection des Droits de l'Enfance en Côte d'Ivoire (1987-2007)
- Chevalier de l'Ordre ivoirien du Mérite de la Recherche scientifique (2009) ;
- L'OMS a reconnu l'une de ses publications sur le SIDA comme l'un des 11 meilleurs travaux au monde sur la pandémie ; concernant toujours ce fléau, il convient de signaler que sur la base des résultats de l'étude, Professeur Faustin DEDY Séri a annoncé lors de la 5^{ème} Conférence Internationale de San Francisco en 1990, qu'il y aurait en Côte d'Ivoire **4 fois plus d'hommes atteints de la maladie** par rapport à la gente féminine. Tout simplement parce qu'il y avait **4 fois plus d'hommes infidèles**. Et cette prédiction du chercheur n'a pas été démenti dans les faits hospitaliers, trois ou quatre ans, plus tard.
- Classé deuxième chercheur après Harris Memel Foté (1930 - 2008) parmi les sociologues de l'Institut d'Ethno-Sociologie de 1988 à nos jours (Indice H).

Vous qui avez connu des sommités dans divers espaces académiques ici comme ailleurs, en sciences sociales, notamment en socio-anthropologie, si vous les avez perçus comme des sommets, vous avez raison. Sachez aussi que lorsqu'on se met au-dessus de ces sommets, celui que l'on voit poindre à l'horizon n'est personne d'autre que le Professeur Faustin DEDY Séri : l'icône des sciences sociales de ce XXI^{ème} siècle.

5. Un combattant de la justice, de l'égalité et fervent défenseur de la démocratie

Intellectuel engagé, le Professeur Faustin DEDY Séri est un militant de gauche.

On retient de lui qu'il a pris part de 1976 jusqu'en 2010, à plusieurs débats télévisés ou radiophoniques sur l'ensemble des problématiques engageant la vie de la nation : la culture, la famille, le statut de la femme, l'éducation, la jeunesse, le multipartisme, les libertés individuelles, l'unité nationale, etc.

On peut dire que ce faisant, il est devenu effectivement ce qu'il avait souhaité **devenir**, dès son entrée au collège de Sassandra : **enseignant et homme de média, professeur et journaliste.**

Professeur DEDY Séri est un fervent croyant, un catholique d'une probité morale et intellectuelle de très haute valeur. Il est bon.

Moralement, sans être un saint, il est bien. Ce qui fait qu'il tient en horreur ce qui pensent et font du mal. Il les appelle les *Bagouzou*. Ce savoureux néologisme, il l'a forgé pour décrire l'idée et la pratique de sorcellerie, au sens relationnel et surtout dans la trame quotidienne de nos vies. C'est en effet une agglutination de trois syllabes empruntée aux langues Baoulé, Bété et Malinké : **Ba** vient de *Bayéfoué* (sorcier en Baoulé) ; **Gou** vient de *Gougnon* (sorcier en Bété) et **Soubaga** (sorcier en Malinké). Vous aurez compris qu'il a pris les premières syllabes de chaque mot pour former *Bagouzou* afin de décrire la malveillance sous toutes ses formes.

Le Professeur DEDY Séri est enfin un bel homme et ça se voit.

En Côte d'Ivoire, quand tu es Bon, tu es Bien et tu es Beau, on dit que tu es un *Bagnon*, pour parler comme les Bété. N'est-ce pas professeur TOH ?

Celui que nous célébrons aujourd'hui est donc :

- un *Bagnon* moral parce qu'il sait distinguer le Bien qu'il affectionne du Mal qu'il tient en horreur ;
- un *Bagnon* éthique puisqu'il agit quotidiennement et en toute lucidité pour éviter la compromission ;
- un *Bagnon* intellectuel à cause de sa plume tranchante et féconde qui fait de lui un intellectuel de haut rang ;
- et enfin un *Bagnon* physique parce qu'un bel homme qui a su entretenir ce généreux corps élancé et attrayant du fait de son éclat naturel et qui rime avec l'élégance chaque fois qu'il apparaît.

Longue vie à vous Grand Maître !

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo,

le 23 Octobre 2024

Jamal SEHI Bi Tra

Un des nombreux disciples du Maître

**HOMMAGE ET REMERCIEMENTS AU MAITRE POUR SON ŒUVRE
COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE HOMMAGE AU
PROFESSEUR DEDY SERI FAUSTIN**

OUATTARA Nanfouhoro Paul-Kévin,

Maître de Conférences de Sociologie

N'DRI Kouamé Abou,

Maître de Conférences de Sociologie

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

- Chères autorités universitaires
- Honorables autorités administratives et politiques,
- Vénérés chefs traditionnels garants des traditions,
- Chers collègues enseignants-chercheurs et chercheurs,
- Chers étudiants,
- Mesdames et Messieurs,
- Tout protocole respecté

Ce vendredi 25 octobre 2024 marque la fin des travaux scientifiques en hommage à un illustre personnage et personnalité du monde académique et scientifique, à Korhogo, la belle cité du PORO.

C'est ce jour-là, à la fin des travaux du colloque que le comité d'organisation nous donne la parole. Or, parler n'est pas aisé et parler en public encore moins. C'est un honneur qui nous est fait. Cependant, nous avouons que la tâche n'est pas aisée.

Que dire de l'homme DEDY après ce qui a été dit, après tout ce que nous avons tous entendu et tous vu depuis trois jours ? N'était-il pas préférable et sage pour nous de ne rien dire pour ne pas édulcorer la profondeur et la densité des témoignages qui lui ont été faits par nos prédécesseurs ? C'est pour cela que nous tenons à vous présenter chers illustres prédécesseurs qui avez déjà décrit, présenté le maître avant nous si d'aventure notre intervention devait contribuer à dénaturer la densité des hommages déjà faits à l'endroit de notre Maître. Comme nous sommes là, nous allons parler quand même.

En vérité, pour nous, le Professeur DEDY SERI, n'est plus à présenter. Ce baobab, ce savant et ce sachant DEDY Séri Faustin, l'homme résilient, l'homme bon n'est plus à décrire. Permettez-nous, chers collègues et chers invités, de dire simplement MERCI, au nom de tous ses enfants d'ici et d'ailleurs à notre Maître pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire pour nous. MERCI de nous avoir façonné dans ton moule cher Maître. Merci de nous avoir modelé de vos mains Professeur. Le faisant, vous avez impacté la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Vous avez impacté l'Afrique et même le monde entier par votre immense œuvre.

Mesdames et Messieurs,

L'HOMME que nous célébrons est un homme exceptionnel et d'exception.

Hommages

Exceptionnel du point de vue scientifique parce que les résultats de ses travaux de recherches ont contribué et contribuent encore au rayonnement de notre nation et des nations d'ailleurs.

Exceptionnel du point de vue humaniste. Oui, sa capacité d'écoute, sa disponibilité et ses conseils sont autant de valeurs humaines qui ont inspiré et motivé la majorité de ses enfants académiques que nous sommes.

Au-delà de ces qualités, le Professeur Dedy est d'une richesse indéniable.

Un homme riche scientifiquement et humainement.

Un homme de culture d'une pureté incomparable.

Un homme de lettres du meilleur cru.

Un homme de science hors pair.

Et en plus d'être un homme affable et discret, c'est un homme généreux qui donne sans compter. Le Professeur Dédy se distingue également par sa bonté, son honnêteté, sa dignité et son grand cœur

C'est un bûcheron de la formation à nul autre pareil,

Un bâtisseur infatigable des hommes,

Un génie civil de l'humanité que dis-je un bâtisseur des humanités,

Un architecte des consciences,

Un dinosaure de la recherche,

Un intellectuel hors catégories, et peut-être même un intellectuel hors gabarit.

Il est une source d'inspiration, une source intarissable de la connaissance et surtout une ressource renouvelable du savoir parce que doté d'une fécondité intellectuelle d'exception

La particularité de cet homme d'exception c'est aussi d'avoir su conjuguer, d'avoir su allier allègrement les constructions identitaires tant personnelles que professionnelles, liant le vécu très sensible, intime, du qui suis-je et le développement de compétences professionnelles projetées du qui voudrais-je en tant qu'enseignant, construire au service de la nation ivoirienne et au-delà de ses frontières.

Prof DEDY Séri, est un homme résilient parce que capable de s'adapter à toute situation quelles que soient les difficultés qui se présentent à lui. Il sait clairement ce qui compte le plus et avance avec assurance d'une manière qui correspond à des valeurs fondamentales. Avec le prof DEDY, les moments de prise de décisions ne l'ont jamais épuisé. C'est cette valeur qui caractérise l'homme de science, notre Maître qui a pu transformer le désespoir de certains d'entre nous, issus des milieux sociaux défavorisés pour qui la réussite scolaire et sociale étaient incertaines lorsqu'on se réfère à des théories comme celle de la reproduction sociale telle que définie par Pierre BOURDIEU. Dans ce contexte d'incertitudes et de contraintes sociales, le père DEDY Séri a su produire et façonner ces enfants qui aujourd'hui sont au service du développement dans presque tous les secteurs d'activités.

Hommages

Professeur, cher père, vous pouvez être fier de vous car vous avez vécu utile. Vous être pour nous une boussole, une référence.

A toutes fins utiles, à l'Université Peleforo Gon de KORHOGO pour ne parler que d'elle, le Professeur DEDY Séri a son actif 13 Enseignants-Chercheurs de diverses origines sociales qui participent au rayonnement de l'institution à travers la formation des étudiants ainsi qu'au développement local par leurs activités de recherches sur des thématiques spécifiques du nord de la Côte d'Ivoire mais pas que. Ces enfants apportent également leur expertise dans les organismes nationaux et internationaux tels que l'UNICEF, le PNUD, l'OIM, UNFPA, Save the Children's et j'en passe.

Les 13 produits du Professeur DEDY à l'université de Korhogo comprennent 10 Maîtres de Conférences, 02 Maîtres-Assistants et 01 Assistant. De façon exhaustive, il s'agit de :

1. Franck- Gauthier GACHA, Maître de Conférences ;
2. Achi Amédée-Prierre ATSE, Maître de Conférences ;
3. Adon Simon AFFESSI, Maître de Conférences ;
4. Kouamé Abou N'DRI, Maître de Conférences ;
5. Moussa SANGARE, Maître de Conférences ;
6. Memon FOFANA, Maître de Conférences ;
7. Zoumana COULIBALY, Maître de Conférences ;
8. Taïba Germaine AINYANKOU, Maître de Conférences ;
9. Ablan Anne-Marie ETTIEN, Maître de Conférences ;
10. Akpassou Isabelle ABOUTOU, Maître Assistante ;
11. Mamba TCHIMOU, Maître Assistant ;
12. Foundéré, COULIBALY, Assistant ;
13. Nanfouhoro Paul-Kévin OUATTARA, Maître de Conférences

Mesdames et Messieurs, ce beau moment d'hommage à notre Maître fût pour nous un moment de joie, de partage de connaissances sur plusieurs thématiques. Il a également été un espace de consolidation des liens sociaux entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs.

Mais, le temps ne sera jamais suffisant pour parler de cet immense homme, ce baobab des sciences sociales, cette Bibliothèque vivante tant il y a beaucoup de choses à dire sur lui.

Aussi, voudrais-je terminer mon propos en disant un grand merci à Mme DEDY Séri ainsi qu'aux enfants DEDY Seri qui ont accepté de faire des sacrifices durant cette belle, immense et riche carrière professionnelle de notre Cher Maître, leur époux et leur père.

Comme on le dit dans le langage populaire en Côte d'Ivoire, Papa Dedy Seri, TON MERCI NE FINIRA JAMAIS

Hommages

Encore, une fois merci cher Maître, nous sommes à votre disposition et surtout bon retour à ABIDJAN.

Nous vous remercions

**ADRESSE DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT D'ETHNO-SOCIOLOGIE (IES)
DE L'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY DE COCODY ABIDJAN
AU COLLOQUE SUR LA SANTÉ EN HOMMAGE AU PROFESSEUR DEDY
SERI FAUSTIN**

Monsieur le Président du Comité d'Organisation, je voudrais vous remercier au nom des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnel administratif et technique de l'Institut d'Ethno-Sociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan pour l'aimable invitation adressée à son directeur pour faire partie de la délégation du Professeur Dedy.

Mes remerciements sont d'autant plus déferents qu'en dépit de la carrière du collègue, de l'ainé et du maître qui s'est déroulée entièrement à Abidjan, c'est à Korhogo que l'hommage lui est rendu. C'est tout un symbole que l'universitaire, au-delà de toutes les appartenances contingentes, est, par définition, de toutes les universités et de toutes les régions d'une Côte d'Ivoire unique, riche de sa diversité.

L'apport à l'université ivoirienne de l'heureux « fonctionnaire de la pensée » que la communauté célèbre solennellement en ce jour est tellement immense qu'elle ne peut être détaillée dans une adresse protocolaire. Toutefois, je n'ai aucun doute que les diverses communications venant des différentes générations de jeunes formés par lui, en porteront témoignage.

Permettez-moi de terminer cette adresse sur une note personnelle. N'eût été la coïncidence avec un impératif qui me retient à Abidjan, le Directeur de l'IES aurait bien voulu apporter au-delà de ce statut et de ce titre, la dimension personnelle et locale à ce symbolisme. En effet, mon placenta se trouve enterré à quelques encablures de cette université qui nous reçoit et qui porte un nom non moins illustre pour sa contribution à la création de la Côte d'Ivoire moderne comme le sera, quelques années plus tard, Lorougnon Guédé, un repère dans le monde universitaire.

FOTAMANA, Professeur Dedy Séri Faustin.

Hommages

Monsieur le Président du Comité d'Organisation de ce colloque, tout en vous remerciant ainsi que les autres membres du comité, sans oublier les autorités de l'Université Peleforo Gon Coulibaly pour avoir accepté votre initiative, je souhaite un riche et fructueux colloque.

Souleymane YEO,

Directeur de l'Institut d'Ethno-Sociologie / UFHB

Abidjan le 22 octobre 2024

DIRECTION DU GENRE ET DE L'EQUITE

COMMUNICATION DGE/MFFE

Je voudrais au nom de Monsieur KOUAME Kouadio Issoufou, Directeur du Genre et de l'Equité vous traduire toute l'admiration de Madame Nasseneba TOURE, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour cette excellente initiative d'organisation de ce colloque sur le thème « Sante, Genre et Développement Durable en milieu scolaire et universitaire »

L'importance et la pertinence de ce thème constituent une occasion bien à propos pour non seulement se souvenir et surtout immortaliser l'œuvre du Professeur DEDY Sery Faustin.

M. le professeur, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour bon nombre de jeunes parmi lesquels il y'a des étudiants issues de toutes facultés confondues et pour nous tous et toutes intellectuelles et personnes publiques. Encore félicitations pour la grandeur et la qualité de votre œuvre.

Pour ce qui concerne le thème qui nous rassemble, j'ai choisi d'orienter ma communication sur le sous thème « la nécessité de l'approche genre pour une vie estudiantine apaisée ». Cette réflexion, tout en assurant le lien avec le thème général voudrait coller à l'actualité récente sur nos cités universitaires et in fine contribuer à la création d'un environnement universitaire égalitaire et équitable entre les hommes et les femmes, source de développement durable.

Nous le savons tous, l'approche genre repose sur l'analyse et la remise en cause des processus et rapports de domination entre les femmes et les hommes, fondés sur l'assignation des rôles socialement construits en fonction du sexe. L'approche genre promeut l'égalité formelle et réelle des droits, un partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes ainsi qu'un développement humain plus complet et durable pour tous et toutes.

Or, les inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu universitaire restent visibles au niveau des décanats, des directions et services, centres et instituts de recherche. Elles concernent surtout les principaux acteurs qui animent les Universités, à savoir, les Enseignants chercheurs et chercheurs, le personnel administratif et technique et les étudiants.es. Enfin, ces inégalités se ressentent dans les postes estudiantins tels que les délégués d'amphithéâtres ou d'association

d'étudiants, base d'où peut éclore l'affirmation de soi et donc la volonté d'être présente dans les instances décisionnelles plus tard.

Le véritable problème lié à la thématique du Genre se situe au niveau des résistances et donc de la non prise de conscience de l'impact négatif des inégalités de Genre dans tous les secteurs de la vie universitaire ce qui peut constituer un préjudice au développement durable et à la lutte contre la pauvreté. Aussi, faut-il noter qu'en milieu universitaire, l'environnement de travail est souvent hostile aux femmes et aux filles surtout en raison des violences sexuelles qu'elles subissent. En plus des violences basées sur le Genre, les discriminations de Genre contribuent également à l'abandon des études au niveau des étudiantes.

Recommandation pour l'intégration du genre dans le système universitaire

- Rendre tous les documents cadres de l'Université sensibles au genre,
- Inscrire les études de genre dans tous les curricula de formation
- Designer des Points Focaux Genre (PFG) dans toutes les directions, les services et centres de recherche, en particulier, à la direction de la scolarité et des ressources humaines et dans les facultés,
- Améliorer la représentativité des femmes et leur pleine participation aux instances de prise décision par la mise en place des mesures d'équité tel qu'un système de quota et à diplôme et compétence égale choisir les femmes tout en tenant compte de leur rôle reproductif,
- Mener des activités de formation des points focaux Genre, pour cela il convient de prévoir une ligne dans le budget de l'université et solliciter l'apport de la DGE du MFFE,
- Élaborer des programmes et projets, études, stratégies, règlement, charte, Politique arrimés à un document de référence telle qu'une politique,
- Inculquer une culture de responsabilité à la base aux jeunes filles de sorte à ne plus avoir de crainte à occuper des postes de responsabilité dans le futur, par exemple faire la promotion d'une parité de délégués d'amphi et de classe et inciter les filles à s'inscrire dans les associations de jeunes étudiantes.

Je voudrais avant de clore mon propos réitérer l'engagement de Monsieur le DGE à aider efficacement l'UFR de Sciences Sociales de l'Université Peleforo Gon Coulibaly à mettre en œuvre les recommandations de ce colloque et toute autre action visant à réduire les inégalités de genre en son sein.

Bravo au comité d'organisation pour cette belle organisation.

Je vous remercie.

M Yao Max Landry,

*Sous Directeur des études et de la recherche,
Direction genre et équité, Ministère Femme Famille Enfant,
Expert genre diplômé de l'université Laval Québec*

**Lettre de remerciement et de gratitude au Maître lors du Colloque International
en Hommage au Professeur DEDY Séri**

Du 23 au 25 octobre 2024

À

Monsieur le Professeur Faustin Séri DEDY

*Universitaire émérite,
Maître incontesté des Sciences Sociales en Côte d'Ivoire et au-delà,*

Cher Maître,

C'est avec un profond respect et une immense reconnaissance que nous vous adressons cette lettre, à l'occasion du **Colloque International organisé en votre honneur à l'Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, du 23 au 25 octobre 2024.**

Vous rendre hommage, c'est célébrer un homme dont l'œuvre dépasse les frontières de l'université pour embrasser les dimensions essentielles de l'unité nationale, de l'engagement social, de la rigueur scientifique et de la passion pédagogique. Vous avez incarné, avec constance et humilité, le rôle de bâtisseur de conscience, de formateur de générations, et de pionnier dans les recherches sur les dynamiques sociales, culturelles et sanitaires de notre continent.

En 27 années d'encadrement, vous avez porté au sommet 132 docteurs, et votre empreinte se retrouve aujourd'hui dans les principales institutions académiques et de recherche du pays et de l'Afrique. Quarante enseignants-chercheurs du Département de Sociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont été façonnés sous votre direction. Et à travers eux, ce sont des milliers d'esprits que vous avez inspirés.

Au-delà de ces chiffres impressionnants, c'est votre vision humaniste, votre quête de sens, votre appel à la conscience sanitaire, et votre attachement à la transethnicité comme socle de cohésion nationale qui marquent vos contemporains et marqueront l'histoire. Par vos écrits, vos conférences, et même vos périple risqués pour comprendre et documenter le réel, vous avez enrichi les sciences sociales d'une profondeur éthique et d'un enracinement africain précieux.

Nous vous remercions pour votre générosité intellectuelle, votre clairvoyance et votre capacité rare à élever les autres sans jamais vous éloigner de l'essentiel : le service du savoir et de la société.

Cher Professeur, vous n'êtes pas qu'un maître : vous êtes la **mesure de l'unité du savoir**. L'unité de la Côte d'Ivoire dans sa diversité, l'unité du savoir dans sa complexité, l'unité des générations dans la transmission.

Nous vous exprimons encore toute notre gratitude pour ce legs inestimable.

Avec respect et admiration,

AINYAKOU Taiba Germaine

*Maître de Conférences en Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
Présidente du Comité d'Organisation du Colloque*